

SPECIAL ISSUE

DIGITALIZATION - THE FUTURE OF MEDICINE

zenodo

R^G ResearchGate

g Google Scholar

29 FEBRUARY, 2024
"DIGITALIZATION - THE FUTURE OF
MEDICINE" II INTERNATIONAL STUDENT
CONFERENCE

ISSN: 3030-3451

MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

TASHKENT MEDICAL ACADEMY

**ABSTRACT BOOK OF THE II INTERNATIONAL STUDENT
CONFERENCE “DIGITALIZATION- THE FUTURE OF MEDICINE”**

TASHKENT-2024

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

**“RAQAMLASHTIRISH-TIBBIYOT KELAJAGI” MAVZUSIDAGI II XALQARO
TALABALAR KONFERENSIYASI TO‘PLAMI**

TOSHKENT-2024

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ-БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ»**

Ташкент – 2024

CHIEF EDITOR
professor Shadmanov A.K.

EDITORIAL TEAM:

Gusakova S.V. – Head of Biophysics and Functional Diagnostics Division of Siberian State Medical University (SibMed), professor

Bazarbayev M.I. head of the "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" department of Tashkent Medical Academy (TMA), Associate professor

Maxsudov V.G. – senior lecturer of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA, PhD

Sobirjonov A.Z. – senior lecturer of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Abdujabbarova U.M. – senior lecturer of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Bozorov U.A. - assistant of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Aliyev S.U. – Dean of the Department Pharmacy, management, medical biology, medical bioengineering and higher nursing faculty of Tashkent Medical Academy (TMA), Associate professor

Mullojonov I. – Associate professor of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Ermetov E.Ya. – senior lecturer of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Raximov B.T. – assistant of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Bobojonov B.O. - assistant of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

Sayfullayeva D.I. – assistant of the department "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of TMA

BOSH MUHARRIR
professor Shadmanov A.K.

TAHRIR HAYATI

Gusakova S.V. – tibbiyot fanlari doktori, Sibir davlat tibbiyot universitetining Biofizika va funksional diagnostika kafedrasini mudiri, professor

Bazarbayev M.I. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini mudiri, dotsent

Maxsudov V.G. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini dotsenti

Sobirjonov A.Z. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini katta o'qituvchisi

Abdujabbarova U.M. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini katta o'qituvchisi

Bozorov U.A. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini katta o'qituvchisi

Aliyev S.U. – TTA, Farmatsiya, menejment, tibbiy biologiya, tibbiy biomuhandislik, oliy ma'lumotli hamshira fakulteti dekani, dotsent

Mullojonov I. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini dotsenti

Ermetov E.Ya. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini katta o'qituvchisi

Raximov B.T. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini assistenti

Bobojonov B.O. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini assistenti

Sayfullayeva D.I. – TTA Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasini assistenti

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
проф. Шадманов А.К.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гусакова С.В. – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Биофизики и функциональной диагностики Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), профессор

Базарбаев М.И. – заведующий кафедрой «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА, доцент

Махсудов В.Г. – старший преподаватель кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА, PhD

Собирджонов А.З. – старший преподаватель кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Абдужаббарова У.М. – старший преподаватель кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Бозоров У.А. - ассистент кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Алиев С.У. – Декан факультета «Фармация, менеджмент, медицинская биология, биомедицинская инженерия и ВСД Ташкентской медицинской академии (ТМА), доцент

Муллоджонов И. – доцент кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Эрметов Э.Я. – старший преподаватель кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Рахимов Б.Т. – ассистент кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Бобожонов Б.О. - ассистент кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

Сайфуллаева Д.И. – ассистент кафедры «Биомедицинской инженерии, информатики и биофизики» ТМА

SECTION №1 DIGITALIZATION OF MEDICAL EDUCATION СЕКЦИЯ №1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГИГИЕНА РУК ПРИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

¹Базарбаев Муратали Ирисалиевич ¹Элмуротова Дилноза Бахтиёровна, ³Азимов Шавкат Шухратович, ⁴Дамиров Темурбек Зокир угли, ⁵Махкамов Адхамжон Рустам угли

^{1,2}Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент,

^{3,4,5}Ташкентский Государственный Технический Университет

Аннотация: Нозокомиальные- внутрибольничные инфекции представляют собой значительную проблему по всему миру, где при контроле гигиене рук можно это предотвратить. На работе показано, техника мытья рук и использование гигиенической антисептики.

Ключевые слова: нозокомиальный, внутрибольничный, инфекция, гигиена, техника.

Люди, которым оказывается медицинская помощь в больницах либо клиниках, подвергаются риску заражения, если не предпринимаются меры по предупреждению инфекций. Нозокомиальные (внутрибольничные) инфекции представляют собой значительную проблему по всему миру, при этом отмечается рост таких инфекций. Показатели нозокомиальной инфекции колеблются от 1-40%. Большая часть этих инфекций предотвратима при использовании доступных, сравнительно недорогих стратегий, таких как: приверженность рекомендуемым мерам профилактики инфекций, особенно гигиене рук и ношению перчаток; уделение внимания твердо установившимся процессам обеззараживания и мытья загрязненных инструментов и других предметов, с последующей стерилизацией или глубокой дезинфекцией; совершенствование мер безопасности в операционных и других зонах высокого риска, где происходят наиболее серьезные и частые травмы и контакты с возбудителем инфекции, сокращение необязательных и небезопасных инъекций, обучение всего персонала безотлагательному выбрасыванию игл и шприцев в специальный контейнер для острых предметов, не закрывая иглы колпачком – попытка надеть колпачок на иглу является причиной одной трети всех случаев уколов иглами.

Процесс - мытье, который физически устраняет всю видимую пыль, грязь, кровь или другие жидкие среды организма с неживых предметов, а также устраняет значительное число микроорганизмов для снижения риска для тех, кто находится в контакте с кожей либо предметом.

Гигиена рук - Несоответствующая гигиена рук считается ведущей причиной нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций и распространения полирезистентных микроорганизмов, и была признана одной из важных причин вспышек эпидемий (Boyce and Pittet 2002). Самым важным первым шагом в этом процессе является обучение студентов-медиков и медработников в отношении: важности гигиены рук; правильного мытья рук и их

хирургической обработки; и доказательств, подтверждающих пользу применения этих процедур для сокращения передачи микроорганизмов и снижения частоты нозокомиальных инфекций у пациентов. И, наконец, частое мытье рук предотвращает передачу инфекции с рук не только медицинских работников, но и с рук любого человека!

Гигиена рук значительно сокращает количество болезнетворных микроорганизмов на руках и способна свести до минимума перекрестное заражение (напр., от медработника к пациенту).

Мытье рук. Целью мытья рук является механическое удаление грязи и следов загрязнений с кожи и сокращение количества транзитных микроорганизмов. Мытье рук простым мылом и чистой водой так же эффективно, как и мытье с противомикробным мылом (Pereira, Lee and Wade 1997). Вдобавок, простое мыло вызывает намного меньше раздражений (Pereira, Lee and Wade 1990).

Руки следует мыть перед: обследованием (прямой контакт) пациента; и надеванием стерильных или глубоко дезинфицированных хирургических перчаток перед операцией, или смотровых перчаток для рутинных процедур, таких, как гинекологическое обследование.

Руки следует мыть после: любых ситуаций, в которых руки могли быть контаминированы, таких, как: обращение с загрязненными инструментами и другими предметами; прикосновение к слизистым оболочкам, крови и другим жидким средам организма (секреты или экскременты); продолжительный и интенсивный контакт с пациентом; снятия перчаток.

Рекомендуемая техника гигиенической антисептики: 3-5 мл спиртового антисептического раствора следует нанести на руки и втирать до высыхания, соблюдая правильную технику (вытирать руки не следует). Важно следить за временем: руки должны быть влажными от антисептика не менее 15 сек.

Литература

- 1.Руководство по профилактике инфекций.
- 2.Пособие по решению проблем Линда Тиджэн, Дебора Боссмейер, Ноэл Макинтош 2012.
- 3.Приказ №307 МЗ Руз, 2004 г.
- 4.СанПин №0304-12 "Профилактика внутрибольничных инфекций". 2012.
- 5.First aid for the obstetrics and gynecology clerkship/ Matthew S. Kaufman, Jeane

Simmons Holmes, Priti PSchachel. 2011. P-400.

6. Practical guidelines for infection control in health care facilities. ©World Health Organization 2004

7. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care. WHO Guidelines. April 2014.

8. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care . August 2009.

9. Infection-control measures for health care of patients with acute respiratory diseases in community settings. Trainer's Guide 2009.

KORONAVIRUSGA QARSHI VAKSINATSIYA BO‘YICHA FOYDALI TAVSIYALAR BERUVCHI “KORONAVIRUS-VAKSINATSIYA” BOTINING AFZALLIKLARI

Sobirova S.Q¹, Raximberganov S.R¹, Karim M.R².

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali¹, Urganch davlat Universiteti² Urganch sh,
O‘zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada koronavirus infeksiyasiga qarshi o‘tkazilayotgan vaksinatsiya, uning pandemiya davridagi samarali roli, vaksinatsiyadan keyin rivojlanuvchi asosiy nojo‘ya ta’sirlar, jumladan, isitmalash, ko‘ngil aynishi, holsizlik, et uvushib og‘rishi yoki mialgiya holatlari, uyquchanlik, bosh og‘rig‘i, ularning patogenezi, patogenezda ishtirok etuvchi endogen va ekzogen faktorlarning ta’sir mexanizmlari, nojo‘ya ta’sirlarning paydo bo‘lish vaqtlari, ularning oldini olish va bartaraf qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar keltirilgan. Nojo‘ya ta’sirlar patogenetik mexanizmlari aniq va ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Vaksina qabul qiluvchilarda keng kuzatilgan holatlar grafiklar ko‘rinishida keltirib, bir-biriga va nisbatan uchrash chastotasi, nojo‘ya ta’sirlarning rivojlanishida yetakchi omillar keltirilgan. Shuningdek, ilmiy maqolada yuqoridagi ilmiy asoslarga tayanib ish olib boruvchi bot haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: Vaksina, preoptik zona, ekzogen va endogen faktorlar, dilatatsion kardiomiopatiya, dispeptik sindrom, telegram-bot.

Kirish. COVID-19 vaktinalari xavfsizdir va og‘ir COVID-19 yoki o‘lim rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Emlashdan keyin vaksina oluvchida tanadagi himoya reaksiyasining rivojlanishini ko‘rsatadigan engil yon ta’sirga duch kelish mumkin.[1.2] .Har qanday vaksinaning samaradorligi mezoni u tomonidan yaratilgan immunitetdir.[2.1]. Bugungi kunda koronavirusga qarshi emlashlar har kuni butun mamlakat bo‘ylab bir necha ming kishiga beriladi. Ko‘pgina bemorlar emlashdan keyin yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nojo‘ya ta’sirlar haqida hamma narsani

bilishni xohlashadi.[3.] Hammamizga ma'lumki, hozirgi sharoitda koronavirus infeksiyasidan saqlanishning eng maqbul yo'li vaksinatsiya bo'lib qolmoqda. Har narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lganidek, u kasallikdan himoyalaydi yoki nisbatan yengil o'tkazishga yordam beradi. Shu bilan birga vaksinatsiyadan keyin qator nojo'ya ta'sirlar rivojlanishi ham mumkin. Uning rivojlanishi esa hamma bir xil kechmaydi, kasalliklarga o'xshab ma'lum bir patogenezga ega emas. Bu esa vaktsina oluvchilarda qo'rquv uyg'otishi bilan birga, ularning psixo –emotsional holatlariga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Remissiya davridagi kasallikning qo'zish davriga o'tishiga sabab bo'lmoqda bular bilan esa vaktsina oluvchilarda vaksinadan bosh tortish, yoki ikkinchi va uchinchi dozalarni qabul qilmaslikka sabab bo'lmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Koronavirus infeksiyasiga qarshi o'tkazilayotgan vaksinatsiyadan keyin rivojlanuvchi nojo'ya ta'sirlarning patogenezini, patogeneziga ta'sir etuvchi ekzogen va endogen faktorlarning o'rnini aniqlash. Shulardan kelib chiqqan holda Koronavirus infeksiyasiga qarshi o'tkazilayotgan vaksinatsiyadan keyin rivojlanuvchi nojo'ya ta'sirlarni bartaraf etish va oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish. Shu ilmiy yangiliklarga asoslanib, koronavirusga qarshi vaksinatsiyadan keying nojo'ya ta'sirlarning rivojlanish mexanizmlarini, ularning oldini olish va bartaraf etish uchun zaruriy tavsiyalarni beruvchi botni ishga tushirish.

Natijalar: Nojo'ya ta'sirlarning patogeneziga ta'sir o'tkazuvchi faktorlarni aniqlashtirish bo'yicha vaktsina qabul qilgan shaxslar va Urganch shahar shifoxonasi Terapiya bo'limiga nojo'ya ta'sirlardan shikoyat bilan kelib, yotqizilgan bemorlar kuzatuvga olindi. Ularda rivojlanuvchi nojo'ya ta'sirlar o'rganilib chiqildi. Yig'ilgan ma'lumotlarga asoslanib patogenez haqida ma'lumotlar olindi. Jami kuzatuvga 60 nafar shaxs olindi va ularning shikoyatlari quyidagicha bo'ldi: Ko'ngil aynishi 20%(12 nafar), bosh og'rig'i 20%(12 nafar), ensa sohasidagi og'riq 10%(6 nafar), holsizlik 30%(18 nafar), mushaklardagi og'riq 20 % (12 nafar), inyeksiya qilingan qo'ldagi og'riq 20%(12 nafar), ishtaha pasayishi 20%(12 nafar), eshakemi 10%(6 nafar), uyquchanlik-30%(18 nafar), isitma 30%(18 nafar)ni, artralgiya (bo'g'imlardagi og'riqlar) 10% (6 nafar), siydik yo'llarida va buyrakda og'riq 10 % (6 nafar)ni, tashkil etdi. Bemorning ahvoli og'irlashib, shifoxonaga murojaat qilgan va davolangan 10% (6 nafar)ni tashkil etdi. Urganch shahar shifoxonasi Terapiya bo'limiga yotqizilgan bemorda quyidagi o'zgarishlar aniqlanildi: 50 yoshli erkak bemor shikoyatlari harakatda nafas siqishi, hansirash, tez charchab qolish, butun tanasida shish, siydik ajralishi kamaygan, quruq yo'tal, bosh og'rig'i, ishtaha pasayishi, umumiy holsizlik. Bemorda nojo'ya ta'sirlar, asosan, 3- 4 kunlardan keyin shakllanib boshlagan. Dastlab tana harorati ko'tariladi. Keyin shishlar paydo bo'ladi. Allergiya uchun ambulator davolanish samarasiz kechadi. Tana harorati 36,2 Cni tashkil etdi. Limfa tugunlari kattalashmagan. Teri va ko'rinadigan shilliq qavatlari oqimtir rangda, labida sianoz bor, oyoq, qo'llarida, yuzida, qornida shish bor. Nafas olish

soni 24ni tashkil etdi. O'pkada susaygan nafas eshitiladi. Yurak tonlari bo'g'iqlashgan. Laborator instrumental tekshiruvda esa quyidagilar aniqlandi: EKG: Bo'lmachalar fibrilyasiyasi, Yurak urishlar soni 200-110 marta/minut, Taxisistolik tur.Qorincha ekstrasisitoliyasi. Chap qorincha old devorida chandiqli o'zgarishlar. Chap qorincha gipertrofiyasi. UTT: Portal gipertenziya. Assit, O'tkir xolesistit. Qonning laborator tashxisi: Hb:93g/l, Leykotsit 4910, ECHT 19mm/soat. Biokimyoviy tahlillar: umumiy oqsil : 70, 0/l , glyukoza 4,8 mm/l, mochevina 7,6mm/l, kreatinin94,4mkm/l, umumiy bilirubin 14,6mkm/m, erkin 14,6mkm/l, ALT 52, 0, AST71,0 shuningdek, bemorda gepatit C topildi.

Natijalar muhokamasi: Ushbu kechib turgan jarayonlarni tushunish, mohiyatini ochish uchun koronavirusning hujayraja birikish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda virusning hujayraga kirishining ikkita yo'li farqlanmoqda. Uning ta'siri angiotenzinga aylantiruvchi ferment 2 (ASE2) reseptori orqali yoki hujayra membranasidagi CD147 deb nomlangan glikoprotein orqali amalga oshadi. ASE 2 orqali ta'sirini quyidagicha tasavvur qilish mumkin: virus shohidagi S-oqsil o'zining tuzilishiga ko'ra ASE 2 reseptoriga o'xshab ketadi, shu bois koronavirus ASE 2 reseptor bilan muvaffaqiyatli bog'lanadi. Virusning reseptor bilan o'zaro ta'siri S2 moddasi bilan amalga oshadi. So'ngra virus o'zining RNKsini hujayraga ichiga oson joylashtiradi, biroq koronavirus majmuasi bilan hujayra membranasini invaginasiyasini ta'minlovchi modda hozircha ma'lum emas. Virusning CD 147 reseptori orqali hujayraga ta'siri ham xuddi ASE2 kabi tarzda bo'lib o'tadi. CD147 reseptori immunoglobulinlar oilasiga kiradi. Virusning makroorganizm bilan har ikkala yo'l orqali bog'lanishida uning tikansimon S-oqsili muhim o'rin tutadi. Uning qobig'iga ushbu oqsil uchli uch shohli glikoproteindan iborat bo'lib, uchta :ektomen, membrana qobig'i va hujayra ichidagi qisqa dumli domenlardan tashkil topgan. Ektomen S1 (bog'lovchi modda) va S2 (membranaga bog'langan modda) reseptorlardan iborat. S1 reseptori o'z tarkibida 2 ta biri-biriga bog'liq bo'lmagan N(N-terminal domain-NTD) va C(C-domain-CD) terminal domenlarni saqlaydi. SARS-CoV-2 koronavirusining S oqsilini CD domeni bog'lovchi domen - reseptor (recyepor-binding domain-RBD) hisoblanib, virusning aynan o'sha qismi makroorganizm hujayrasining ASE 2 retseptorini taniydi va u bilan bog'lanadi. SARS-CoV-2 koronavirusning RBD qismi neytrallovchi hujayralar uchun asosiy nishon hisoblanadi. ASE 2 reseptorining topografiyasi esa ,asosan, I tip alveolosit, kardiomiosit, qontomir endotelisi hujayralari, jigarda xolangiosit, yo'g'on ichakda kolonosit, qizilo'ngachda keratinosit, me'da, yonbosh hamda to'g'ri ichak, buyrak proksimal kanalchalari, siydik qopi epitelial hujayralarida joylashgan.[4, 788] Ushbu virus bilan zararlanganda bemorlarda pastki nafas yo'llari shikastlanishi va ba'zi bemorlarda abdominal hamda dispeptik sindrom rivojlanishi alveolyar va ingichka ichak epiteliy hujayralarining ASE 2 retseptorini yuqori darajada ekspessiya qilish xususiyati bilan

tushuntiriladi. Vaksiniyadan keyin esa aynan mana shu retseptorlar joylashgan to'qima, organlarda o'zgarishlar paydo bo'lishi kuzatildi. Ushbu holatlarni oldini olish uchun esa organizmda kechuvchi patofiziologik jarayonlarning asosini tushunish kerak. Asosiy tarqalgan nojo'ya ta'sirlarning rivojlanishiga alohida to'xtalamiz:

Isitmalash. Isitmaning shakllanish mexanizmi esa quyidagicha kechadi. Inyeksiya qilinganda organizmga tushgan virusning domeni, RNKsidan sintezlanuvchi peptidlar ekzogen yoki birlamchi pirogen agentdir. Ularning immun hujayralarga ta'siri natijasida limfokinlar sintezi bo'lib o'tadi. Interleukin I endogen pirogen funksiyasini bajaradi. Pirogen moddalar-bu termoregulyatsiya tuzilmalarini spetsifik qo'zg'atuvchi yuqori molekulyar (lipo-polisaxarid va oqsillar) birikmalaridir.[5.67] Gipotalamusning old qismi-preoptik zonada termoregulyatsiya markazi joylashgan. Unda termosezgir va termoo'rnatuvchi nuqtalar mavjud. Qonda mavjud bo'lgan pirogen agent esa ikkinchi markazning neyronidagi retseptor bilan bog'lanish hosil qiladi. Pirovardida kislotali fosfolipazalar faollashadi. Ushbu ferment hujayra membranasidagi araxidon kislotani parchalaydi. Siklik oksigenazalar ta'sirida undan siklik endopeptidlar, keyin esa prostaglandin E₁ va prostaglandin E₂ sintezlanadi.[10. 530]. Uning ta'sirida tana harorati pasaygandek his qilinadi. Natijada organizmda tana haroratini ko'tarishga qaratilgan mexanizmlar ishga tushadi.

Uyquchanlik esa tana harorati normallasib borayotganda kuzatildi. Bo'shashtiruvchi harorat natijasi bo'lishi mumkin. Bo'shashtiruvchi (holsizlantiruvchi) isitmalash-tana haroratining bir kecha-kunduz davomida 1gradus Cga farq qilishi.[9.77].

Inyeksiya qilingan qo'ldagi og'riq o'tkir yallig'lanish bo'lishi hisobiga yallig'lanish mediatorlari ta'sirida og'riq, mahalliy temperatura shakllanadi. Chunki yallig'lanish birinchi navbatda mahalliy patologik jarayoondir.[6.4] Ushbu holat, asosan, ayollarda kuzatildi.

Mialgiya yoki mushaklar og'irig'i vaksinianing miozit chaqirishi bilan bog'liq. Buning patogenezini ham o'tkir yallig'lanish reaksiyalari hisobiga kechadi.

Bosh og'rig'i ham tana harorati ortishi bilan uzviy bog'liq.

Dispeptik o'zgarishlar (asosan, jigar (gepatit C) va o't kasalliklari (xolesistit) mavjud bo'lgan ayni damda remissiya davrida turgan bemorlarda kuzatildi). Fermentlar ichaklarda vorsinkalardagi ustunsimon epitelial hujayralar tomonidan sintezlanadi.[8.595] Oshqozon va ichaklardagi fermentlarning harorat oshganda faolligining susayishi hisobiga, gepatit bilan og'riqlarda jigar funksiyasining normal o'tmasligi hisobiga, enterotsit va oshqozon epitelial hujayralarining vaksina tarkibidagi domenlar bilan kompleks hosil qilib, funksiyasini to'liq bajara olmasligi hisobiga shakllanadi.

Ensa sohasida og'riqlar – arterial qon bosimning ortishi bilan bog'liq. Buni arteriola va venula qon tomirlarining funksiyasi normal o'tmasligi bilan tushuntirsa bo'ladi.

Allergik jarayonlar- interleykin 4 B hujayralar proliferatsiyasini kuchaytirib, IgG va IgE titrini ortishiga olib keladi.[7.56]

Shishlar- jigar kasalligi (gepatit C) bilan og'riqan bemorda kuzatilib, portal gipertenziyadan keyin rivojlanganligi aniqlandi. Vaksinatseyada organizmga tushgan virus domenlari organizmda opsanizatsiya mexanizmi asosida immunoglobulinlar bilan komplekslar hosil qiladi. Immunoglobulin konsentratsiyasi ortishi ECHT ortishga sabab bo'ladi. Manfiy zaryadlangan eritrotsit membranasidagi o'zgarish ularni bir-biridan itarishni kamaytiradi. Organizmda qonning transport funksiyasi pasayadi. Bu esa o'z navbatida viruslarga qarshi kechuvchi jarayonlarning susayishini ta'minlaydi, natijada, bemordagi inkubatsion davrda kechayotgan gepatit C yuzaga chiqadi. Assit namoyon bo'ladi. Bundan tashqari ECHT ortishi hisobiga ham kislorodga bo'lgan ehtiyojni qondirib bilmaslik shakllanadi. Kompensator mexanizm shaklida nafas olish tezlashadi. Bemor shikoyatidagi yurganda tez charchab qolish undagi yurak ishemik kasalligi mavjud bo'lganligi bilan tushuntiriladi. Bemorda avvaldan bo'lgan dilatatsion kardiomiopatiya vaksinatsiyadan keyin belgilarni namoyon qilgan. Chunki vaksina ta'sirida miokardit shakllanishi mumkin. O'tkir yallig'lanish reaksiyasi uchta muhim tarkibiy qismdan iborat: qon tomir dilatatsiyasi (tomirlar diametrining oshishi); qon plazmasi va oq qon hujayralarining qon oqimidan chiqishi mikrosirkulyatorning tarkibiy qayta tashkil etilishi; leykotsitlarning mikrosirkulyator o'zandan ko'chishi, ularning zararlanish joyida to'planishi.[11. 71] Ritm va o'tkazuvchanlik buzilishlarini chaqirgan.

Xulosa: Yuqoridagi ma'lumotlarga tayanib, nojo'ya ta'sirlarni patogenetik bartaraf qilish mumkin. Nojo'ya ta'sirlarning patogenezida ishtirok etuvchi faktorlarni ikki guruhga ajratsa bo'ladi endogen va ekzogen. Endogenlari vaksina oluvchining yoshi, jinsi, o'tkazgan kasalliklari, psixo-emotsional holati hisoblanadi. Ekzogenlari esa mehnat sharoiti, ovqatlanishi, kunlik suyuqlik iste'mol qilish balansi, qabul qilayotgan dori-vositalari. Shulardan kelib chiqqan holda vaksinatsiyadan avval vaksina oluvchining yoshi, jinsi, o'tkazgan kasalliklariga alohida e'tibor qaratish kerak. ASE-2 reseptorlari joylashgan sohalarda o'zgarishlar kelib chiqishiga tayyor turish kerak. Yoshi kattalarda, asosan, ko'p yillardan beri tibbiy shikoyatsiz bo'lgan shaxslarning ASE-2 retseptorlar joylashgan organlarni chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvdan o'tkazish kerak (inkubatsion kechayotgan kasalliklarni yoki remissiya davridagi kasalliklarni aniqlash maqsadida). Vaksinatseyadan keyin surunkali kechayotgan ayni damda kasalligi remissiya davrida bo'lgan bemorlarga kasalligi xuruj qilganda qo'llaniladigan dori-preparatlar, kerakli parhezlar tushuntirilishi kerak. Vaksinatsiyadan keyin opsonizatsiya hisobiga, tana haroratini ko'tarilishi

hisobiga suyuqlik balansi pasayishi nazarda tutib, og‘ir jismoniy mehnatlar, ruhiy zo‘riqish yoki asabiylashish, yuqori haroratda o‘tirish, sayr qilishni vaqtincha cheklash (yosh nisbatda kichiklarda, jins nisbatda erkaklarda ko‘proq) individual xususiyatdan kelib chiqib 2-4 kun atrofida. Vaksina oluvchilarda qonning reologik xususiyatlarini inobatga olib antikoagulyant preparatlarni vaqtincha tayinlash kerak. Yallig‘lanish jarayonlari kechishini inobatga olib, organizmda allergik reaksiyalar chaqiradigan allergen mahsulotlar ovqat ratsionidan vaqtincha ahvoliga qarab 1-3 kun davomida chiqarish kerak. Ushbu ma’lumotlar ma’lum izchilikda botga joylashtirildi. Uning menyusi ichiga eng ko‘p tarqalgan nojo‘ya ta’sirlar, ularning shakllanish mexanizmlari, oldini olish va bartaraf etish qismlaridan iborat. Ushbu bot oilaviy shifokorlar va tibbiyot oliygohlari talabalari uchun qo‘llanma sifatida foydalanishga tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA INTERNET RESURLAR:

1. “Side Effects of COVID-19 Vaccines.”
<https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines>.
2. “Как работает вакцина от коронавируса.” к.м.н. **Ксения Бочарова**.
<https://www.kp.ru/doctor/bolezni/vakczina-ot-koronavirusa/>
3. Есть ли побочные эффекты после вакцинации. <https://medsi.ru/articles/est-li-pobochnye-effekty-posle-vaktsinatsii/?ysclid=1crul0ih409741029>
4. ICHKI KASALLIKLAR. Abdug‘affor Gadayev-Toshkent . “Muharrir” nashriyoti, 2020.
5. PATOLOGIK FIZIOLOGIYADAN AMALIYOT DARSLARI UCHUN QO‘LLANMA. A.A.XUSINOV-Toshkent “Yangi asr avlodi” nashriyoti-2008-yil.
6. Ялғлиғланиш патофизиологияси. Xusinov A.A. Qalandarova U.A. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Urganch-2021-yil.
7. СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Под редакцией академика РАМН В.А.Козлова и д.м.н.С.В.Сенникова
8. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ. Учебник. Под редакцией профессора Н.Н.Зайко.
9. Gadayev, Abdug‘affor. Ichki kasalliklar propedevtikasi: / A.Gadayev, M.Sh.Karimov, X.S.Ahmedov; O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi. —Toshkent: «Muharrir» nashriyoti, 2012.
- 10 ФАРМАКОЛОГИЯ. Д.А. Харкевич . Учебник для вузов. МОСКВА -2017.
11. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, авторы Vinay Kumar, et al., 8th ed. (главы 1-10). Москва Логосфера 2014.

GOOGLE SITES ХИЗМАТИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ ВА ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я.

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Google Sites хизматидан фойдаланган ҳолда тиббиёт институтларида фанлар бўйича ахборот ва ўқув ресурсларини ишлаб чиқиш жараёнининг умумий кўриниши кўриб чиқилган. Ушбу мақолада талабаларнинг тиббиёт соҳасида таълим олишларини ривожлантиришга қаратилган интерактив ва қизиқарли таълим жараёнини яратиш учун зарур бўлган асосий қадамлар ва воситалар муҳокама қилинади. Таълимни янада самарали ва интерактив қилиш учун видеодарслар, тестлар, викториналар ва муҳокама форумлари каби турли элементларни бирлаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Фойдаланиш имконияти, мослашувчанлик ва ҳамкорлик каби таълим ресурсларини яратишда Google Sayt ларидан фойдаланиш афзалликларини ўрганади. Бу мақола ўқитувчилар, талабалар ва таълим жараёнини ишлаб чиқувчиларга, шунингдек, замонавий ўқитиш усуллари ва таълимда ахборот технологияларидан фойдаланишга қизиққан ҳар бир кишига қаратилган.

Калит сўзлар: ахборот ва таълим ресурси, Google sayt, таълим жараёни, интерактив элементлар, видео дарслар, интерактивлик, веб-сайт, Google Forms

Замонавий таълимда ахборот ва таълим ресурслари талабаларни ўқитиш ва таълим сифатини оширишда асосий ўрин тутади. Ҳозирги кунда технологияларни ривожланиши билан таълим соҳасида фанларни самаралироқ ўрганиш ва билим алмашишни осонлаштирадиган турли хил онлайн ресурсларни яратиш ва улардан фойдаланиш имкониятига эгамиз. Шулардан бири бу Google Sites платформасидан фойдаланилган ҳолда тиббиёт олий ўқув юрғларидаги фанлар бўйича ўқув ресурсларини яратиш ҳисобланади.

Тиббиёт йўналиши бўйича ресурсини яратиш талабаларга ушбу соҳадаги асосий кўникмаларни эгаллашда ёрдам беради, шу билан бирга уларнинг мустақил таълим олишларига учун замонавий маълумотлар ва ресурслардан фойдаланиш имкониятини яратади. Профессор-ўқитувчилар учун бу ўқув жараёнини ташкил этиш, материалларни тарқатиш ва талабалар билан мулоқот қилиш воситасига айланади. Бундан ташқари талабалар бу ресурслардан билим олиш ва мустақил таълим учун ундан самарали фойдаланишлари мумкин бўлади.

Google Sites дан фойдаланган ҳолда тиббиёт соҳаси бўйича ахборот ва таълим ресурсларини ишлаб чиқиш барча соҳадаги ахборот ва таълим мазмунига киришни таъминлаш учун ажойиб ғоя ҳисобланади. Бундай ресурсларни тайёрлаш учун қуйидаги амалларни бажариш лозим:

1. Ресурс мақсадини аниқлаш. Масалан, Одам анатомиясига кириш, фанни ўрганиш усуллари, фанни ўрганиш бўйича замонавий тенденциялар ва бошқалар. Фанни бир нечта бир нечта бўлимларга ажратиш, ёки курслар бўйича ўтиладиган фанларни ажратиш.

2. Google сайтларида веб сайт яратиш. Google Sites (<https://sites.google.com/>) сайтга ўтиш ва ўзимизни Google даги аккаунтимизга кирамиз. “Создать” тугмасини босамиз ва яратиладиган сайтмиз учун шаблон танлаймиз. Сарлавҳа, URL ва мавзу учун асосий сайт соғламаларини соғлаймиз. Саҳифа ва навигация менюларини қўшиш учун Google Sites функцияларидан фойдаланиб, контентингиз учун бўлимлар яратилади.

3. Ҳар бир мавзу, фан бўйича маълумотлар берувчи дарслик, қўлланмалар ва интернет манбалари ёзилади. Контентимизни яхшилаш учун тасвирлар, видеолар, аудиолар, презентациялар ва бошқа ахборот манбаларини жойлаштириш. Синовлар, сўровлар ёки ўз-ўзини синаш учун интерактив элементларни қўшишимиз мумкин.

4. Веб-сайтни компьютер, планшетлар ва мобил телефонлар каби турли қурилмаларда кўриш учун оптималлаштирилади. Фойдаланувчилар савол беришлари ёки манбалар ҳақида ўз фикрларини ёзиши учун мулоҳаза функциясини қўшиш мумкин.

5. Сайтимизни яратишни тугаллагач, уни фойдаланувчилар учун очиқ қилиш лозим. Ижтимоий тармоқлар, гуруҳлар ва бошқа каналлар орқали мақсадли аудитория учун ресурсларимиз ҳақида маълумотлар тарқатиш.

Google сайтларидан фойдаланган ҳолда фанлар бўйича таълим ресурсларини яратиш қизиқарли ва фойдали лойиҳа бўлиб, ўз билимларимизни бошқалар билан баҳам кўриш ва талабаларга фанлар бўйича қизиқарли маълумотлар олишга ёрдам беради.

Google Sites ёрдамида интерактив элементлар яратиш гуруҳ талабалари учун таълим олиш тажрибасини сезиларли даражада яхшилади. Буни амалга ошириш учун Google Sites нинг қуйидаги имкониятларидан фойдаланишимиз мумкин:

1. YouTube ёки бошқа видео хостинг платформаларига видео дарсликларни юклаш. Google Sites иловасига жойлаштириш функциясидан фойдаланиб, видеоларни сайтдаги саҳифаларга жойлаштириш. Талабалар қулай фойдаланишлари учун мавзуларга мувофиқ видео дарсларни ташкил қилиш.

2. Тест ёки сўровнома яратиш, бунинг учун Google Forms дан фойдаланамиз. Google Sites иловасига тест ёки сўровномаларни сайт саҳифаларига жойлаштириш. Талабалар тест

ёки сўровномаларни тугатгандан сўнг натижаларни бевосита веб-сайтимизда ёки Google Forms ичида кўришларини таъминлаш.

3. Веб-сайтимизда муайян мавзулар ёки дарсларни муҳокама қилишга бағишланган саҳифа яратиш. Саволлар бериш, муҳокама қилиш учун мавзуларни таклиф қилиш ва фойдали материалларни алмашиш орқали талабаларни муҳокамаларда фаол иштирок этишга ундаш.

4. Google Docs ёки Google Slides ёрдамида интерактив машқлар яратиш. Сайтдаги саҳифаларга машқлар ҳаволаларини жойлаштириш ва талабаларни машқларни тўғридан-тўғри сайтни ўзида бажаришга ундаш, фикр-мулоҳаза қилиш.

Сайт саҳифаларига интерактив элементларни кўшиш учун Google Sites нинг ўрнатилган гаджетларидан (масалан: Тавқим, Харита, тақдимот ва бошқалар) фойдаланиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Google Sites хизматидан фойдаланган ҳолда тиббий таълим бўйича ахборот ва таълим ресурсларини ишлаб чичишнинг асосий мақсади ва афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- Google Sites платформасида ахборот ва таълим ресурсини яратиш талабалар ва педагоглар учун таълим маъзунидан кенг фойдаланиш имконини беради. Фойдаланувчилар Интернетдан фойдаланган ҳолда дунёнинг исталган нуқтасида туриб ўқув материаллари ва ресурсларидан осонгина фойдаланишлари мумкин.

- Ўрнатилаган видео дарсликлар, тестлар, сўровлар ва муҳокама форумлари каби интерфаол элементлардан фойдаланиш талабалар учун таълим олишда янада қизиқарли бўлади. Бу ўқув материалларини самарали ўрганишга ва мустақил таълим олишга ижобий ёрдам беради.

- Google Sites таълим эҳтиёжлари ва талабларига мувофиқ мавзуни осонгина ўзлаштириш ва янгилаш имконини беради. Бу эса ресурсларни турли билим даражаларига ва талабаларнинг индивидуал эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради.

- Бундай технологиялар талабалар ва ўқитувчиларга лойиҳалар устида ҳамкорлик қилиш, билим ва тажриба алмашиш имконини беради, ҳамда жамоавий ўрганиш ва ҳамкорликни ривожлантиришга ёрдам беради.

- Google Sites ахборот-таълим ресурсини ишлаб чиқиш таълимнинг замонавий талаблари ва тенденцияларига жавоб беради. Бу замонавий ахборот жамиятида самарали ва сифатли таълим олишга ёрдам берувчи инновацион ёндошув ҳисобланади.

Шундай қилиб, Google Sites хизматидан фойдаланган ҳолда тиббий фанлари бўйича ахборот-таълим ресурсини ишлаб чиқиш талабалар ва ўқитувчилар учун қулай, интерактив

ва сифатли таълим яратишнинг самарали усули ҳисобланади. Ушбу ёндошув компьютер саводхонлигини ривожлантиришда, тиббиёт институтларида махсус фанларни ўқув материаллари билан фаол ўзаро муносабатда бўлишга ва замонавий жаҳон талабларига мувофақиятли мослашишга ёрдам беради.

Адабиётлар.

1. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И., Яхшибоева Д.Э. Использование медиатехнологии в образовании. Журнал гуманитарных и естественных наук, Тошкент, 2023, №6 (12) Vol.1. с.94-100.

2. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И., Таълимда ахборот технологиялари. Дарслик, Тошкент, 2018, 453 с.

3. Эрметова С.И. Эрметов Э.Я., Икрамов У., Каримов Х.А., Мастибеков Н. Прикладные программы, обеспечивающие обучение на расстоянии. Масофадан ўқитиш техника ва технологияси. Халқаро илмий-амалий конференция, 2002, с.183.

4. Эрметов Э.Я. Тиббий таълимда виртуал ўқув платформасидан фойдаланиш самарадорлиги. Oliy tibbiy ta'lim sifatini oshirishda erishilgan yutuqlar va rivojlantirish istiqbollari". Toshkent tibbiyot akademiyasi "Axborotnomasi" maxsus soni. Tashkent, 2024. С.116.

5. Эрметов Э.Я., Яхшибоева Д.Э., Махсудов В.Г. Соғлиқни сақлашда ИТ – технологиянинг аҳамияти. Сборник материалов конференции Вопросы биофизики в медицине, 2023, с.233-237

6. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И. Информационные технологии в образовании. Учебник, Ташкент, 2022, с.453.

7. Стивен Хаукинс. Google Сайт: Как Создать Эффективный Информационно-Образовательный Ресурс. Издательство: Информационно-Образовательные Технологии, 2020.
8. Иванов. Д. Информационные Технологии в Образовании: Теория и Практика. Издательский Дом "Просвещение", 2021.
9. Элизабет Кларк. Создание Образовательного Сайта на Google Sites: Руководство для Преподавателей. ООО "МегаКнига", 2018.
10. Смирнов. А. Облачные Технологии в Образовании: Инновации и Перспективы. Наука и Образование, 2022.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Орифжонов Д.Р.

Научный руководитель: Сайфуллаева Д.И.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Основной мотив цифровой трансформации определяется стремлением «клиентов нового цифрового поколения» к своевременности, доступности, качеству и персонализации. Базовым для цифровой парадигмы является принцип «все как услуга», причем услуга, ориентированная на данные и совместное использование информационных ресурсов (в том числе государственных) с учетом требований интероперабельности и безопасности.

Ключевые слова: *экосистема, платформа, приложение, сервисы, медицинская организация, эффективность работы медицинской организации, медицинская информационная система, ИТ-платформа, экосистема медицинской помощи, электронная медицинская карта, электронный медицинский архив.*

Основная часть:

Концепция цифровой медицинской экосистемы появилась относительно недавно и связана с проявлением целого ряда факторов: во-первых, интенсивное развитие цифровой экономики активно меняет требования к подготовке кадров, в частности, выдвигает на передний план проблему развития цифровых компетенций и гибких навыков, что обусловило объективную необходимость трансформации традиционной системы здравоохранения.

Используя новейшие технологии, цифровизация перекраивает картину конкуренции и размывает границы, установившиеся среди игроков того или иного сектора медицины. Переход к цифровой парадигме сегодня диктуется цифровыми лидерами – Google, Apple, Facebook и Amazon – и, соответственно, его значимость определяется уровнем ожиданий «клиентов нового цифрового поколения», которые привыкли не только к постоянной доступности услуг, но и к высокой скорости их доставки (получения). Поэтому усилия крупных ИТ-компаний, поставщиков оборудования и программного обеспечения, а также инновационных стартапов направлены в первую очередь на изменение формы, в которой клиентам предлагаются существующие продукты и услуги. Основываясь на том, что клиенты быстро привыкают к уровню цифрового обслуживания, предлагаются решения, которые лучше удовлетворяют их потребности, повышают доступность, обеспечивают удобство использования и персонализируют услуги, учитывая индивидуальные характеристики потребителя и его интересы.

Одним из основных общепризнанных инструментов перестройки здравоохранения сегодня являются информационные технологии, предоставляющие средства связи, обеспечивающие обмен данными и их анализ. Использование информационных технологий во всех сферах здравоохранения называют электронным или цифровым здравоохранением. Чтобы эффективно работать в эпоху цифрового здравоохранения при постоянном росте стоимости медицинской помощи и хроническом недофинансировании сегодня уже недостаточно создать систему, в которой медицинские организации обмениваются друг с другом данными на основе общей инфраструктуры или цифровых способов связи. Все более важным условием успешности медицинских организаций становится повышение конкурентоспособности на рынке медицинских услуг за счет создания новых ценностей, опережающего предложения новых сервисов, удовлетворяющих потребностям как пациентов, так и бизнеса.

Переход к постиндустриальной фазе экономического развития и построение информационного общества в рамках цифровизации медицины связаны, прежде всего, с предоставлением услуг через цифровые экосистемы и платформы. Поэтому оценка перспектив применения прорывных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), в наши дни приобретает еще большую актуальность. Применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине сегодня позволяет идеально выполнять простые задачи. Например, рентген позволяет выявить наличие инородного тела или патологии, а также наличие раковых клеток в цитологическом материале. При анализе различных медицинских

данных с применением ИИ уже показывает отличные результаты – точность выявления патологий УЗИ и МРТ составляет более 90%.

Информационная система, которая повышает удовлетворенность пациентов и производительность больниц за счет анализа и управления рабочими процессами больницы от регистрации пациентов, лечения, обследования до оплаты услуг.

Внедрение больничной информационной системы- цель состоит в том, чтобы оказывать эффективную, действенную и безопасную медицинскую помощь пациенту.

Больницы по всему миру ускоряют внедрение больничной информационной системы

-Хранение и извлечение данных в цифровом формате

-Быстрая передача информации о пациенте

-Повышение безопасности лекарств и снижение риска ошибок при приеме лекарств

-Простота поиска информации о пациенте

-Эффективное управление больницей

Больницы Узбекистана начинают внедрять больничную информационную систему

Правительство (МЗ) пытается внедрить больничную информационную систему во всех государственных больницах и клиниках.

Аналогично процессам в ИТ-индустрии экосистемные процессы наблюдаются и в здра воохранении. Согласно некоторым прогнозам, не потерявшим актуальность, в ближайшем будущем большую часть всех медицинских услуг будут оказывать медицинские объединения. Подобные объединения будут обслуживать основную массу пациентов и будут постепенно стирать существующие границы между стационарной и амбулаторной медицинской помощью. Таким образом, одним из основных конкурентных преимуществ отдельной МО становится умение взаимодействовать и развиваться за счет сопровождения пациента в процессе лечения в разных МО, то есть функционировать в рамках экосистемы. Понятие цифровой экосистемы сети медицинских организаций расширяет понятие ИТ-экосистемы, без которой невозможно ее функционирование, до социальной экосистемы, состоящей из пользователей, их социальных связей и потоков информации между ними. Цифровая экосистема сети медицинских организаций объединяет деятельность различных участников: поставщиков медицинских услуг, разработчиков ИТ-продуктов, пациентов, организаторов здравоохранения, социальных работников, координаторов и разработчиков долгосрочных медицинских программ лечения и сопровождения пациентов. Цифровая экосистема медицинских организаций, кроме того, содействует развитию механизмов инвестирования. В процессе ее функционирования объединяются инвесторы и реализуются программные проекты

Предложенная концепция цифровой экосистемы медицинской помощи позволяет гибко создавать и распределять новые ценности, проактивно предлагать новые сервисы, удовлетворяющие потребностям как пациентов, так и бизнеса за счет комбинирования продуктов и сервисов экосистемы из готовых компонентов. Для успешного создания и полноценного развития экосистемы медицинской помощи необходимо выбрать наиболее эффективные сценарии или бизнес-модели функционирования. Основных сценариев реализации концепции цифровой экосистемы медицинской помощи множество: от сети врачей общей практики до региональной или ведомственной медицинской информационной системы (РМИС или ВМИС), от медсанчасти крупной корпорации или сети коммерческих клиник до пациентских порталов. Но наиболее полное воплощение концепция может получить при реализации бизнес-модели «виртуальной больницы», которая создается на базе многих действующих поставщиков медицинской помощи с общей клиентской базой пациентов, интегрированным электронным медицинским архивом и общим реестром поставщиков медицинских услуг.

Литература:

- 1.Sayfullaeva D.I.Improving the methodical system of using information technologies in preparing students of medical higher. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 1, Jan. -2023
- 2.Bazarbaev M.I.,Sayfullaeva D.I.,Isroilova Sh.A.The importance of digital technologies in improving the irc system in higher medical educational institutions. Science and innovation.International scientific journal Volume 2 ISSUE 4 APRIL 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ..
- 3.Bazarbaev M.I.,Marasulov A.F., Sayfullaeva D.I..Approach to teaching mathematics, informatics, information technologies and their integration in medical universities. Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018 : Iss. 2 , Article 15. <https://uzjournals.edu.uz/tma/> vol2018/iss2/15
- 4.Базарбаев М.И.,Эрметов Э.Я.,Сайфуллаева Д.И.Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. Сборник материалов XII научно методической конференции.Ташкент-2018
5. Д.В. Бельшев, Я.И. Гулиев, А.Е. Михеев. Цифровая экосистема медицинской помощи. Медицинские информационные системы.2018 г, №5. www.idmz.ru
6. Базарбаев М.И.,Рахимов Б.Т.,Собиржонов А.З., Джураева З.Р., Ихорова С.И. The Importance of Digital Technologies in the Teaching of Fundamental Sciences in Medical Universities. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2023, 13(6):

7. Сайфуллаева Д.И.,Орифжонов Д.Р.Цифровая медицинская экосистема: генезис и перспективы развития. Актуальные вопросы современной медицины.Международная конференция молодых ученых,2023 год 14 апрель

РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ,

Каримбаев Рахимбек Азизович

Научный руководитель: Абдуллаева Нигора Улугбек қизи

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

Научные и технологические достижения в области нейронных сетей приносят революцию в медицину, предоставляя уникальные возможности для точной диагностики и индивидуализированного лечения. Статья рассматривает актуальные применения нейронных сетей в медицинской практике, а также их влияние на улучшение прогнозирования заболеваний и оптимизацию медицинского ухода.

Введение

Современное развитие технологий, особенно в области искусственного интеллекта и нейронных сетей, стало катализатором для преобразования многих областей жизни, включая медицину. Применение нейронных сетей в медицине представляет собой фундаментальный шаг к более точной, эффективной и индивидуализированной медицинской практике. Эти технологии обеспечивают невиданные возможности в анализе медицинских данных, диагностики, прогнозирования и лечения, открывая новые перспективы для улучшения качества медицинского обслуживания.

С развитием вычислительных мощностей и доступности больших объемов данных, нейронные сети стали ключевым инструментом в обработке информации в медицинской сфере. Их способность выявлять сложные закономерности в данных и адаптироваться к изменениям делает их идеальным инструментом для решения разнообразных задач в медицине.

Эта статья направлена на исследование современных достижений и перспектив использования нейронных сетей в медицине. Мы рассмотрим актуальные приложения, такие как анализ изображений и текстовой информации, индивидуализация лечения, долгосрочное мониторинг состояния пациентов, а также остановимся на этических и юридических вопросах, связанных с использованием подобных технологий в медицинской практике.

Вместе с тем, статья обсудит будущие вызовы и перспективы в развитии данного направления, демонстрируя его значимость и влияние на современную медицину.

1. Актуальность применения нейронных сетей в медицине:

1.1. Анализ медицинских изображений с использованием сверточных нейронных сетей для выявления патологий на ранних стадиях.

1.2. Использование рекуррентных нейронных сетей в анализе временных рядов медицинских параметров для прогнозирования развития заболеваний.

2. Индивидуализация лечения на основе данных пациента:

2.1. Алгоритмы машинного обучения на основе нейронных сетей для подбора оптимальных схем лечения, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента.

2.2. Оптимизация дозировок лекарственных препаратов с использованием глубокого обучения для минимизации побочных эффектов.

3. Прогнозирование заболеваний и оптимизация медицинского ухода:

3.1. Разработка систем прогнозирования на основе нейронных сетей для предсказания вероятности развития определенных заболеваний у пациентов.

3.2. Внедрение технологий нейронных сетей в медицинскую практику для улучшения эффективности диагностики и сокращения времени на принятие решений.

В последние десятилетия нейронные сети стали ключевым инструментом в медицинской области, принося новаторские подходы и решения. Используя глубокие алгоритмы машинного обучения, эти технологии не только существенно улучшают точность диагнозов, но и открывают новые горизонты в индивидуализации лечения. Анализ медицинских изображений при помощи сверточных нейронных сетей, обработка текстовых данных с применением методов обработки естественного языка и прогнозирование заболеваний на основе временных рядов становятся стандартной практикой. Важной областью применения является также долгосрочное мониторингирование пациентов, где рекуррентные нейронные сети анализируют динамику здоровья, что позволяет предсказать и предотвратить возможные осложнения. Несмотря на впечатляющие результаты, стоит обратить внимание на этические вопросы и необходимость разработки соответствующих нормативных рамок для обеспечения конфиденциальности пациентских данных. Все эти аспекты делают использование нейронных сетей в медицине неотъемлемой частью современного здравоохранения, подчеркивая их потенциал для трансформации практики и обеспечения более высокого уровня ухода за пациентами.

Нейронные сети в медицине стали объектом широкого исследования благодаря своей способности обрабатывать и анализировать медицинские данные с уникальной точностью. Например, сверточные нейронные сети (CNN) успешно применяются для автоматической обработки медицинских изображений, позволяя выявлять сложные патологии на рентгеновских снимках или снимках МРТ с высокой чувствительностью и специфичностью. Эти системы также могут интегрироваться с системами компьютерной томографии для улучшения диагностической точности в области онкологии и других заболеваний. В обработке текстовой информации, методы обработки естественного языка, использующие нейронные сети, демонстрируют уникальную способность анализа медицинских записей и отчетов, что содействует лучшему пониманию клинических данных. Кроме того, рекуррентные нейронные сети (RNN) успешно применяются для прогнозирования заболеваний на основе временных рядов, таких как мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, предсказывая возможные осложнения и необходимость коррекции лечения. Эти научные факты подчеркивают эффективность и перспективы использования нейронных сетей в медицине для совершенствования диагностики, прогнозирования и персонализации лечения.

Заключение

Применение нейронных сетей в медицине открывает новые горизонты для инновационных методов диагностики, прогнозирования и лечения. Эти технологии не только улучшают результаты медицинской практики, но также способствуют созданию персонализированных подходов к лечению, что отражает важный шаг в направлении более эффективного и индивидуализированного здравоохранения.

Литература

1. "Искусственный интеллект в медицине" под редакцией И.И. Агамалиянца - книга, включающая главы по использованию искусственного интеллекта, в том числе нейронных сетей, в медицинских приложениях.
2. Journal of Medical Internet Research
3. IEEE Transactions on Medical Imaging

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ С ПОМОЩЬЮ GOOGLE SITES

Орифжонова Н.Р.

Научный руководитель: Эрметов Э.Я.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Создание образовательного ресурса в медицинской сфере с помощью Google Sites представляет собой эффективный способ предоставления доступного и качественного образовательного контента для студентов медицинских учебных заведений, а также для медицинских работников, желающих повысить свою квалификацию. В данной аннотации мы рассмотрим процесс создания такого ресурса и поделимся советами по его эффективному использованию как для преподавателей, так и для студентов.

Ключевые слова: Образовательный ресурс, медицинская сфера, Google Sites, медицинские учебные заведения, эффективное использование, обратная связь, онлайн-курсы

В современном образовании информационно-образовательные ресурсы играют ключевую роль в обучении студентов и повышении уровня доступности образовательного контента. Создание образовательного ресурса в медицинской сфере с помощью Google Sites представляет собой эффективный способ предоставления доступного и качественного образовательного контента для студентов и преподавателей. В данной статье мы рассмотрим процесс создания такого ресурса и поделимся советами по его эффективному использованию как для преподавателей, так и для студентов.

Прежде чем приступить к созданию ресурса в медицинской сфере с помощью Google Sites, необходимо определить цели и аудиторию проекта. В данном случае, целью может быть предоставление доступного и качественного образовательного контента для студентов медицинских учебных заведений, а также для медицинских работников, желающих повысить свою квалификацию. Аудитория проекта включает в себя студентов медицинских учебных заведений, медицинских работников, а также всех, кто интересуется медицинской тематикой. Например, история развития медицинской науки, основы анатомии и физиологии, основы медицинской диагностики, основы медицинского лечения, профилактика заболеваний, важные медицинские темы, дополнительные ресурсы, видеоуроки и онлайн-курсы, медицинские тесты и опросы и т.д.

Используйте возможности Google Sites создания интерактивных элементов, таких как встроенные видео уроки, тесты, опросы или форумы для обсуждения. Это поможет сделать обучение более интерактивным и привлекательным для аудитории.

для

Учтите потребности различных аудиторий при создании ресурса. Например, если ваша целевая аудитория включает в себя как начинающих, так и опытных специалистов в медицине, предоставьте разнообразные уровни сложности и дополнительные материалы для самостоятельного изучения. После создания ресурса проведите его оценку с помощью тестирования на аудитории. Получите обратную связь от пользователей и внесите необходимые изменения для улучшения качества ресурса.

Создание информационно-образовательного ресурса о медицинских области с использованием Google Sites представляет собой эффективный способ предоставления доступного и качественного образовательного контента для студентов и преподавателей. Следуя указанным шагам, вы сможете разработать интерактивный и информативный ресурс, который будет способствовать эффективному обучению и повышению уровня в области медицины.

В Google Classroom можно выкладывать учебники, задачки, лекции, презентации по темам, а также видеолекции с YouTube. В Google Classroom преподаватели могут легко и быстро создавать и проверять задания в электронной форме, используя и другие сервисы Google, например, Google Forms, где очень легко и быстро создаются различные типы тестов, включающие не только задания с выбором ответа, но и задания с открытым ответом, где обучающиеся могут писать развернутые ответы или небольшие эссе. Данная форма проверки очень облегчает труд преподавателя, так как по итогам тестирования создается таблица, где можно проследить пробелы в знаниях не только по каждому студенту, но и по всей аудитории, можно сформировать аналитический отчет как в форме таблицы, так и в виде диаграммы. Задания и работы при этом автоматически систематизируются в структуру папок и документов на Диске.

На странице заданий видно, что задал преподаватель, — учащимся достаточно просто кликнуть на задание, чтобы приступить к его выполнению. Информация о сданных работах обновляется в реальном времени, и преподаватель может своевременно проверить все работы, оценить и добавить свои комментарии. Функция добавления комментариев очень важна для каждого студента. В комментарии важно не просто похвалить или обратить внимание на ошибки, но и указать темы, которые стоит повторить, дать ссылки на материал, видео-лекцию, дополнительные тесты для отработки знаний, умений, особо

отличившемуся ученику возможно дать дополнительный материал для более углубленного изучения темы, которая нашла в нем отклик и вызвала интерес.

Еще одна возможность, реализуемая на платформе Google Classroom — это аннотация PDF файлов. Большое количество учебных материалов используется в виде файлов формата PDF, которые по техническим и/или лицензионным причинам не подразумевают возможность редактирования их содержимого. Тем не менее, возможность свободных комментариев и рисунков поверх PDF признана многими учителями очень полезной функцией. Программа Kami, которая интегрирована с Google Classroom, позволяет делать пометки, аннотации, комментарии, маркировку PDF файлах на Google Drive, в том числе совместно с задачами Google Classroom. Работа с такими сервисами, как Google Classroom, важна не только для преподавателей, но и для студентов.

Это позволяет: – повысить эффективность обучения и качества знаний учащихся; – развивает познавательную активность; – повышает интерес к изучаемому предмету; – формируются навыки работы с компьютером; – формируются навыки самостоятельного исследования.

Создание образовательного ресурса в медицинской сфере с помощью Google Sites представляет собой эффективный и доступный способ предоставления информации студентам медицинских учебных заведений и медицинским работникам. Google Sites предоставляет широкие возможности для создания интерактивных и информативных ресурсов, которые могут быть использованы для обучения и повышения квалификации в медицинской сфере. Создание такого ресурса требует тщательного планирования и организации, но при правильном подходе может значительно облегчить процесс обучения и повысить качество образования в медицинской сфере.

В заключении можно отметить, что создание образовательного ресурса в медицинской сфере с помощью Google Sites является эффективным и доступным способом предоставления информации студентам медицинских учебных заведений и медицинским работникам. Google Sites предоставляет широкие возможности для создания интерактивных и информативных ресурсов, которые могут быть использованы для обучения и повышения квалификации в медицинской сфере.

Литература:

1. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И., Яхшибоева Д.Э. *Использование медиатехнологии в образовании. Журнал гуманитарных и естественных наук, Тошкент, 2023, №6 (12) Vol.1. с.94-100.*
2. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И., Таълимда ахборот технологиялари. Дарслик, Тошкент, 2018, 453 с.
3. Эрметова С.И. Эрметов Э.Я., Икрамов У., Каримов Х.А., Мاستибеков Н. Прикладные программы, обеспечивающие обучение на расстоянии. Масофадан ўқитиш техника ва технологияси. Халқаро илмий-амалий конференция, 2002, с.183.
4. Эрметов Э.Я. Тиббий таълимда виртуал ўқув платформасидан фойдаланиш самарадорлиги. Oliy tibbiy ta'lim sifatini oshirishda erishilgan yutuqlar va rivojlantirish istiqbollari". Toshkent tibbiyot akademiyasi "Axborotnomasi" maxsus soni. Tashkent, 2024. С.116.
5. Эрметов Э.Я., Яхшибоева Д.Э., Махсудов В.Г. Соғлиқни сақлашда ИТ –технология-нинг аҳамияти. Сборник материалов конференции Вопросы биофизики в медицине, 2023, с.233-237
6. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И. Информационные технологии в образовании. Учебник, Ташкент, 2022, с.453.
7. Стивен Хаукинс. Google Сайт: Как Создать Эффективный Информационно-Образовательный Ресурс. Издательство: Информационно-Образовательные Технологии, 2020.
8. Иванов. Д. Информационные Технологии в Образовании: Теория и Практика. Издательский Дом "Просвещение", 2021.
9. Элизабет Кларк. Создание Образовательного Сайта на Google Sites: Руководство для Преподавателей. ООО "МегаКнига", 2018.
10. Смирнов. А. Облачные Технологии в Образовании: Инновации и Перспективы. Наука и Образование, 2022.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ ВКЛАД В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Яхшибоева Д.Э. студентка 3- курса Ташкентской медицинской академии

Эрметов Э. Я. старший преподаватель кафедры Ташкентской медицинской академии

Аннотация. Данная статья исследует роль цифровых технологий в оптимизации здравоохранения и их вклад в национальную экономику. Цифровые инновации в медицине оказывают значительное влияние на доступность и качество медицинской помощи, повышая

эффективность работы медицинских учреждений и сокращая затраты на здравоохранение. Телемедицина, электронные медицинские записи, аналитические системы и искусственный интеллект позволяют улучшить диагностику, лечение и мониторинг заболеваний, что приводит к сокращению времени на оказание медицинской помощи и улучшению качества жизни населения. Кроме того, инвестиции в цифровые технологии в здравоохранении стимулируют экономический рост, создают новые рабочие места и способствуют развитию инноваций в медицинской сфере. Эта работа предоставляет обзор основных аспектов роли цифровых технологий в современном здравоохранении и их вклада в национальную экономику, подчеркивая их важность и перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: цифровые технологии, здравоохранение, оптимизация, электронные медицинские записи, телемедицина, аналитические системы, искусственный интеллект, национальная экономика, эффективность, затраты на здравоохранение, инвестиции, инновации

Введение. Цифровые технологии играют все более значимую роль в оптимизации здравоохранения, оказывая существенное влияние на экономический сектор. В современном мире происходит переход к цифровому образу мышления и действий во многих сферах, и здравоохранение не является исключением. Внедрение и использование цифровых решений и инноваций в медицинской сфере приносят с собой не только улучшение качества предоставляемых услуг, но и значительные экономические выгоды для национальных экономик.

Цифровые технологии в здравоохранении включают в себя различные инструменты, начиная от электронных медицинских записей и телемедицины, и заканчивая разработкой и использованием искусственного интеллекта и аналитических систем. Эти технологии позволяют сокращать время на диагностику и лечение, улучшать мониторинг состояния пациентов, повышать эффективность работы медицинского персонала и снижать затраты на здравоохранение в целом.

Использование цифровых технологий в методах исследования и медицинских обследованиях значительно улучшает способность медицинского персонала быстро и точно поставить диагноз, определить наилучшие методы лечения и назначить подходящие лекарства. Современные технологии, применяемые в здравоохранении, позволяют полностью охарактеризовать заболевание и выявить его признаки с высокой степенью точности.

Такие цифровые технологии также могут включать в себя использование искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения для анализа медицинских

данных. Это помогает выявлять скрытые закономерности и позволяет делать более точные прогнозы о состоянии здоровья пациента и эффективности определенных методов лечения.

Исходя из вышесказанного можно сказать, что технологическая трансформация здравоохранения требует не только утверждения ее необходимости, но и активного поиска практических решений и возможностей применения в этой области. Обсуждаются значимые и реальные инициативы по совершенствованию системы, с целью обеспечения населения качественными медицинскими услугами. Любая сфера, которая нуждается в цифровой трансформации, должна оперативно принимать меры для ускоренного внедрения и развития новых обновлений и технологий, иначе это может привести к значительным потерям в перспективе. Экономика нашего времени сильно отличается от своего предшественника: если в прошлом акцент делался на обнаружении, приобретении и разработке технологий, то сейчас важно правильно использовать их в условиях быстрого научно-технического прогресса. Цифровая трансформация в здравоохранении не ограничивается простым применением отдельных медицинских приложений или технологий. Это глобальные и масштабные изменения, которые затрагивают каждого человека, начиная с самого раннего возраста, и оказывают влияние на регулирование системы здравоохранения в целом.

В настоящее время эксперты выделяют несколько ключевых направлений в цифровом развитии сферы здравоохранения:

- Внедрение электронных медицинских записей позволяет улучшить доступность медицинской информации и координацию между различными учреждениями здравоохранения. Это способствует улучшению качества обслуживания пациентов и оптимизации процессов врачебной деятельности.

- Телемедицинские услуги и мобильные приложения для здоровья позволяют пациентам получать медицинскую помощь удаленно, что особенно важно для людей, проживающих в отдаленных или труднодоступных районах. Это сокращает необходимость физического присутствия в клинике и повышает доступность медицинских услуг.

- Анализ медицинских данных с использованием технологий искусственного интеллекта позволяет выявлять паттерны заболеваний, делать прогнозы о состоянии здоровья пациентов и оптимизировать процессы лечения.

- Использование устройств интернета вещей, таких как носимые устройства мониторинга здоровья и умные медицинские устройства, помогает отслеживать состояние здоровья пациентов в реальном времени и предотвращать возникновение осложнений.

Цифровая трансформация в здравоохранении не только повышает эффективность медицинской помощи и улучшает результаты лечения, но также вносит существенный вклад

в экономику, способствуя росту индустрии медицинских технологий и созданию новых рабочих мест.

Мировой опыт подтверждает, что использование передовых технологий, таких как 5G, Internet of Things (IoT) и Artificial Intelligence (AI), имеет потенциал значительно улучшить процесс диагностики в медицине, обеспечивая более точные и быстрые результаты.

Технология 5G обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку, что делает ее идеальным инструментом для передачи медицинских изображений и видеоконсультаций в реальном времени. Это позволяет медицинским специалистам дистанционно обмениваться данными и консультироваться друг с другом, что особенно полезно в ситуациях, требующих срочного вмешательства.

Устройства IoT, такие как носимые датчики здоровья и медицинские устройства, могут непрерывно собирать данные о состоянии здоровья пациента. Эти данные могут быть анализированы в реальном времени, что позволяет врачам быстро выявлять аномалии и реагировать на них.

Искусственный интеллект способен анализировать большие объемы медицинских данных и выявлять скрытые закономерности, которые могут оставаться незамеченными человеческим взглядом. Это помогает улучшить точность диагностики, предоставляя врачам дополнительные инсайты и поддерживая принятие более информированных решений.

В целом, эти передовые технологии способствуют улучшению процессов диагностики в медицине, делая их более точными, быстрыми и эффективными. Это в свою очередь может привести к более раннему выявлению заболеваний, оптимизации лечения и улучшению результатов для пациентов.

Узбекистан разрабатывает стратегические программы для прогресса экономики и социальной жизни, частично опираясь на успешный опыт стран Восточной Азии. Важными компонентами этого процесса являются постановления и указы Президента, которые устанавливают основные направления цифровой трансформации, включая внедрение электронных платежей, развитие цифровой инфраструктуры и сферы образования в IT.

Стратегия "Цифровой Узбекистан – 2030" включает в себя программы по развитию региональных и отраслевых инициатив, а также оценку цифрового развития на местах. В то же время, стратегия развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 годы подчеркивает важность дальнейшей цифровизации различных секторов, включая государственные услуги, правоохранительные органы, здравоохранение и другие. Эти усилия направлены на улучшение общества и экономики Узбекистана.

Цифровые технологии играют ключевую роль в улучшении эффективности здравоохранения и оказывают значительное влияние на национальные экономики. В данной статье было рассмотрено, как использование современных цифровых решений в здравоохранении способствует повышению доступности медицинских услуг, оптимизации процессов диагностики и лечения, а также улучшению результатов лечения пациентов.

Заключение. Цифровые технологии играют ключевую роль в современном здравоохранении и оказывают значительное влияние на национальную экономику. Они не только улучшают качество медицинской помощи и доступность медицинских услуг, но и способствуют эффективности работы медицинских учреждений и оптимизации затрат в системе здравоохранения. В данном исследовании были рассмотрены основные аспекты роли цифровых технологий в оптимизации здравоохранения и их вклад в национальную экономику.

Цифровые технологии позволяют улучшить доступность медицинских услуг для населения за счет внедрения телемедицины, электронных медицинских записей и других инновационных решений. Это позволяет сократить время на получение медицинской помощи и улучшить мониторинг здоровья пациентов. Кроме того, цифровые технологии способствуют повышению качества медицинской помощи за счет более точной диагностики, индивидуализации лечения и предотвращения медицинских ошибок. Аналитические системы и искусственный интеллект помогают врачам анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности, что позволяет более эффективно прогнозировать заболевания и планировать лечение.

Экономический вклад цифровых технологий в здравоохранение также немаловажен. Они способствуют снижению затрат на медицинское обслуживание за счет оптимизации бизнес-процессов и улучшения управления ресурсами. Кроме того, инвестиции в цифровые технологии в этой области стимулируют экономический рост и создают новые рабочие места.

Таким образом, цифровые технологии играют все более важную роль в современном здравоохранении и оказывают существенное влияние на национальную экономику. Их дальнейшее развитие и интеграция в медицинскую практику представляют собой перспективное направление для повышения эффективности системы здравоохранения и улучшения качества жизни населения.

Литературы:

1. Яхшибоева Д. Э., Эрметов Э. Я., Яхшибоев Р. Э. Перспективы информационно-цифровых технологий в медицине //Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – Т. 1. – С. 193-194.
2. Эрметов Э. Я., Яхшибоева Д. Э. Искусственный интеллект в медицинской диагностике: переопределяя границы возможного //Central asian journal of education and computer sciences (CAJECS). – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 30-35.
3. Яхшибоев Р.Э. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я. Перспективы информационно-цифровых технологий в медицине. Zamonaviy klinik laborator tashxisi dolzarb muammolari xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 2022., с.193-194
4. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я., Яхшибоев Р.Э. Развитие цифровых технологии в медицине. Journal of new century innovations. T20. №1. 2023. С. 100-107
5. Яхшибоев Р.Э., Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я. Применение нейронных сетей для диагностики медицинских заболеваний. аспекты цифровизации медицинского образования и клинической практики, 2023, Т3, №1, с. 182-191
6. Maxsudov V.G., Ermetov E.Y. Tibbiy xizmat ko'rsatishda axborot tizimining ahamiyati. Аспекты цифровизации медицинского образования и клинической практики. 2023. Т3, №1
7. Яхшибоев Р.Э., Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я. Сенсоры слюны человека для первичной диагностики желудочно-кишечного тракта. Ministry of higher and secondary special education of the republic of uzbekistan ministry of healthcare tashkent medical academy. 2023, с. 205.
8. Яхшибоев Р.Э., Эрметов Э.Я., Яхшибоева Д.Э., Исмаилов М.О. Анализ методов и средств первичной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. Т4, №3. С. 20-25.
9. Эрметов Э.Я., Яхшибоева Д.Э. Искусственный интеллект в медицинской диагностике: переопределяя границы возможного. Central Asian Journal of Education and Computer Sciences (CAJECS). 2023. T2.№5. С. 30-35.
10. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я., Яхшибоев Р.Э. Цифровые технологии для первичной диагностике разных медицинских заболеваний. Klinik laborator diagnostikada innovatsion texnologiyalardan foydalanish, muammolar va yechimlar. 2023. С.204-206.
11. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я. Роль искусственного интеллекта в современной диагностике пациентов. Ministry of higher and secondary special education of the republic of uzbekistan ministry of healthcare tashkent medical academy. 2023. С.169.

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБУЧЕНИИ

Мирзаабдуллаев Азиз Абдусамад угли

Научный руководитель: Абдуллаева Нигора Улугбек Қизи

Ташкентская Медицинская Академия

Введение

Цифровизация в современном образовании сыграла ключевую роль в трансформации процессов обучения в медицинской сфере. С появлением новых технологий и возможностей цифровой среды произошли значительные изменения в методах обучения и подготовке будущих медицинских специалистов.

Развитие образования в медицине в условиях цифровизации

Цифровые платформы и онлайн-ресурсы стали неотъемлемой частью образовательного процесса в медицине. Они предоставляют доступ к огромному объему информации, обновляемой в реальном времени, что позволяет студентам и специалистам быть в курсе последних достижений в области медицины.

Интерактивные обучающие технологии

Возможности виртуальной и дополненной реальности в медицинском обучении стали революционными. Симуляторы, позволяющие проводить виртуальные операции, обучающие программы с трехмерными моделями органов и систем организма значительно улучшают понимание студентами медицинских процедур и анатомии.

Облегчение доступа к образованию

Цифровизация сделала образование более доступным, особенно для тех, кто живет в удаленных или малозаселенных районах. Онлайн-курсы, вебинары, видеолекции позволяют получать качественное образование без необходимости физически присутствовать в учебном заведении.

Преимущества и вызовы цифровизации в медицинском обучении

Обсуждение преимуществ, таких как улучшенный доступ к информации, более интерактивные методы обучения, повышение мотивации студентов, но и вызовов, таких как необходимость адаптации учебных программ, обеспечение качества обучения и проблемы безопасности данных пациентов при использовании цифровых платформ.

Некоторые аспекты цифровизации в медицинском обучении:

Интеграция искусственного интеллекта

Применение искусственного интеллекта в медицинском образовании играет важную роль. Алгоритмы машинного обучения помогают анализировать медицинские данные,

диагностировать заболевания, прогнозировать результаты лечения. Использование ИИ в образовании помогает студентам понять его потенциал и применение в медицине.

Мобильные приложения для медицинского обучения

Разработка мобильных приложений с медицинской тематикой становится все более распространенной. Они предоставляют студентам доступ к учебным материалам, справочникам, кейсам, что позволяет им обучаться в любом месте и в любое время.

Биг Дата и анализ данных в медицинском обучении

Собранные данные о заболеваниях, лечении, результатах пациентов становятся основой для создания обучающих программ. Анализ больших данных позволяет учебным заведениям оптимизировать программы обучения, учитывая реальные клинические сценарии.

Кибербезопасность и конфиденциальность данных

С развитием цифровых технологий важно обеспечить защиту данных пациентов и конфиденциальность медицинской информации. Это требует строгих мер безопасности и соответствия законодательству, чтобы избежать утечек данных или несанкционированного доступа.

Развитие навыков будущих медицинских специалистов

Цифровизация требует от будущих медицинских специалистов не только понимания медицинских наук, но и умения работать с технологиями, интерпретировать данные, применять новейшие методы лечения и диагностики.

Цифровизация в медицинском обучении – это постоянно развивающееся поле, и его влияние продолжит расширяться с улучшением технологий.

Заключение

Цифровизация имеет огромный потенциал для улучшения качества медицинского образования, но требует постоянного развития и совершенствования в соответствии с растущими потребностями и вызовами медицинской области.

Литература:

1. Базарбаев М.И., Тулябоев А.К., Tibbiyotda axborot texnologiyalari, Darslik. Toshkent. 2018 у.
2. Иванова Е. В. The Impact of Digital Technology on Medical Education Integrating
3. Смирнов А. П. Artificial Intelligence in Medical Education

CREATION OF AUTOMATED MEDICAL WORKSTATIONS FOR MEDICAL PERSONNEL AND IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN

Abdullaev M.A.

Scientific supervisor: Sayfullaeva D.I.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: In the 21st century, due to the development of radiation diagnostic methods and information technology, new approaches to diagnosis, imaging, therapy, surgery, treatment and rehabilitation have been proposed in medicine. The rapid development of computer graphics methods has provided high-quality 3D visualization of the patient's anatomical structures

Keywords: *3D visualization, 3D animation, computer games, advertising, cinema, transformation, digitalization, diagnosis, angiography, digital technology*

Main part:

3D visualization of objects, 3D animation are widely used in various fields such as architecture, industry, medicine, computer games, educational materials, advertising, film and video production.

3D-visualization provides an opportunity to show the (still intangible) features and advantages of an object. Virtual tours of such an object is a powerful marketing tool, it is the strongest means and methods of realization, giving advantages in overcoming objections and misunderstandings. All this helps us to give an objective assessment of the essence and is the need for transformation and digitalization of the traditional health care system.

The relevance of the topic is the introduction of 3D visualization of objects in medicine, which are related to the universal digitalization in medicine and accurate diagnosis of various diseases at an early stage, which accelerates the process of digital transformation of the medical field.

The purpose of visualization is the diagnosis of pathological conditions or preparation for medical intervention, and sometimes the representation of the functions of individual organs or tissues.

The purpose of this paper is to familiarize with the ALTIMA F-100 angiograph from Allengers and to actively implement in the therapeutic and preventive process of digital technologies in the clinics of the new Uzbekistan.

Cardiovascular diseases caused by atherosclerotic lesions of the main arteries (coronary, cerebral) are the main cause of death worldwide: for no other reason do not die annually as many people as from CVD.

WHO estimates that 26.9 million people died from CVDs in 2022, accounting for 31% of all deaths worldwide. 85% of these deaths were due to MI and stroke, and more than 75% of deaths from CVDs occur in low- and middle-income countries, almost equally among men and women. Of the 20 million deaths from non-communicable diseases before the age of 70, 82% occur in low- and middle-income countries, and 37% are caused by CVDs.

Angioplasty, also known as balloon angioplasty and percutaneous transluminal angioplasty (PTA), is a minimally invasive endovascular procedure used to dilate narrowed or blocked arteries or veins, usually to treat arterial atherosclerosis.

- A deflated balloon attached to a catheter (balloon catheter) is passed through a guide wire into the narrowed vessel and then inflated to a fixed size. The balloon causes the blood vessel and surrounding muscle wall to dilate, providing improved blood flow. A stent may be inserted during ballooning to ensure that the vessel remains open, and then the balloon is deflated and removed. Angioplasty has come to include all types of vascular interventions that are commonly performed percutaneously.

- - Hospital Management System (HMS) or Hospital Information System (HIS) from Allengers Infotech will make hospital management paperless and save time. In other words, HMS consolidates all the resources of a hospital into a single software system.

- - The system aims to offer high-end solutions when it comes to managing not only clinical but also other interdisciplinary and back office activities.

- - The system offers a fully configured, advanced modular or complete web-based package with exceptional anywhere and anytime login capabilities, patient record management, emergency handling that optimize all aspects of the hospital. Почему Allengers HMS (Clarity)?

- All-in-one solution provider
- Secure information sharing
- Reduced labor force
- Saves time, facilitating timely decision making
- Requires minimal maintenance
- Built with the latest technology
- Clear and user-friendly
- Document Management Solution
- Improved operational efficiency
- Modeling of orthopedic shoes and earmolds, etc.

3D modeling can be performed in standard or specialized medical software. There are a number of software environments that allow you to simulate surgical conditions, i.e. simulators used for training and planning.

The most active branches of medicine in the use of 3D modeling are cosmetology, plastic surgery and prosthetics. In the first two, visualization will play the biggest role, as the patient most often turns to specialists in this field for maximum aesthetic effect (medicine). Visualization allows you to select the best treatment options or changes, make a preliminary assessment of changes and their feasibility.

It is very difficult, even impossible, to do without 3D modeling in prosthetics. And regardless of the scale, whether it is a small crown of a tooth or a whole exoskeleton, 3D modeling allows you to do all the work quickly and maximally individualize the finished product. This means that even at the design stage it will take into account the anatomical features and needs of the patient. 3D моделирование имплантатов позволяет создавать анатомически точные детали тела человека. Это может быть кусок черепа, кость, хрящи, позвонок и т.д. Аппелируя точными 3D сканами можно смоделировать изделие, максимально соответствующее реалиям.

The use of 3D technology, and 3D modeling in particular, makes it possible to provide quality services to patients, to treat them faster, according to their needs. And as a result, all of this pursues only one crucial goal - to significantly improve the quality of life of a person, especially those who are characterized by disabilities due to a number of reasons.

3D printing has become virtually synonymous with rapid prototyping. The ease of use and low cost of 3D printing when implemented in-house has also revolutionized product development, and many medical instrument manufacturers have adapted the technology to produce entirely new medical devices and surgical instruments.

More than 90 percent among the top 50 medical device companies are using 3D printing to create accurate prototypes of medical devices, as well as clamping and mounting fixtures to facilitate testing.

Literature :

- 1.Роботизированная хирургия. [Электронный ресурс]: ru.wikipedia.org. URL:
- 2.Применение роботов в медицине и перспективные разработки на будущее [Электронный ресурс]: geekometr.ru. URL: <https://geekometr.ru/statji/primeneniye-robototekhniki-v-meditsine.html>

3.Sayfullayeva D.I..Improving the methodical system of using information technologies in preparing students of medical higher. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 1, Jan. -2023

4.Bazarbaev M.I.,Sayfullaeva D.I.,Isroilova Sh.A.The importance of digital technologies in improving the irc system in higher medical educational institutions. Science and innovation.International scientific journal Volume 2 ISSUE 4 APRIL 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ..

5.Bazarbaev M.I.,Marasulov A.F., Sayfullaeva D.I..Approach to teaching mathematics, informatics, information technologies and their integration in medical universities. Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018 : Iss. 2 , Article 15. <https://uzjournals.edu.uz/tma/> vol2018/iss2/15

6.Базарбаев М.И.,Эрметов Э.Я.,Сайфуллаева Д.И.Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. Сборник материалов XII научно методической конференции.Ташкент-2018

DIGITIZATION OF MEDICAL EDUCATION

Murodullayev Mironshokh Nodirbek's son

Scientific supervisor: Tuxtaxodjayeva Feruza Shamansurovna

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Annotation: This article examines the transformative impact of digitization on medical education. With advancements in technology, including the widespread adoption of online learning platforms, simulation tools, virtual reality, and artificial intelligence, medical education is undergoing a profound shift towards digitalization. The article explores the opportunities presented by digitization, such as enhanced accessibility to educational resources, personalized learning experiences, and improved collaboration among students and educators.

Keywords: E-learning, online education, virtual classrooms, simulation training, digital tools, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence in education, telemedicine, mobile learning, electronic textbooks

Introduction:

In recent years, the field of medical education has undergone a significant transformation propelled by advancements in technology and the digitization of learning resources. From online lectures and virtual simulations to mobile learning apps and artificial intelligence (AI)-powered tools, digital innovations have revolutionized the way medical students learn, train, and practice.

This paradigm shift towards digitalization has not only expanded access to educational resources but has also transformed the traditional classroom experience, offering new opportunities for personalized learning and collaboration.

In this thesis, we explore the multifaceted impact of technology on medical education, delving into the opportunities it presents as well as the challenges it poses. We examine how e-learning platforms have democratized access to medical knowledge, providing students with on-demand access to lectures, textbooks, and interactive learning modules regardless of geographical location. Furthermore, we investigate the role of simulation training and virtual reality in enhancing clinical skills acquisition, offering students immersive learning experiences in a safe and controlled environment.

Moreover, we delve into the intersection of artificial intelligence and medical education, exploring how AI-powered tools are revolutionizing diagnostic reasoning, medical imaging interpretation, and personalized learning pathways. We also discuss the rise of telemedicine and remote learning technologies, which have become increasingly relevant in the wake of global health crises, enabling medical students to continue their education from anywhere in the world.

However, alongside these opportunities, the digitization of medical education also presents challenges, including the need for faculty training, ensuring the quality of online education, and addressing disparities in access to technology. Moreover, questions regarding data privacy, digital literacy, and the impact of technology on interpersonal skills development warrant careful consideration as we navigate this digital frontier.

Here's some information about the digitization of medical education:

1. **Online Learning Platforms:** The digitization of medical education has led to the proliferation of online learning platforms tailored specifically to medical students. These platforms offer a wide range of resources including video lectures, interactive quizzes, e-books, and discussion forums. Examples include platforms like Coursera, edX, and Khan Academy, as well as institution-specific platforms offered by medical schools.

2. **Simulation Training:** Simulation training has become an integral part of medical education, allowing students to practice clinical skills in a realistic but controlled environment. Simulation technology ranges from high-fidelity mannequins for practicing procedures to virtual reality simulations for immersive learning experiences. Simulated scenarios can cover everything from surgical procedures to patient consultations, providing valuable hands-on experience without the risk to patients.

3. **Digital Anatomy Resources:** Traditional anatomy education often relies on cadaveric dissection, but digitization has revolutionized this aspect of medical education. Digital anatomy

resources such as 3D anatomical models, virtual dissection software, and anatomy apps allow students to explore anatomy in greater detail and at their own pace. These resources can enhance understanding and retention of anatomical concepts.

4. Artificial Intelligence (AI) Tools: AI is increasingly being integrated into medical education to provide personalized learning experiences and support diagnostic reasoning. AI-powered platforms can analyze students' learning patterns and performance to tailor educational content to their individual needs. Additionally, AI algorithms can assist in medical imaging interpretation and provide feedback on clinical case studies, helping students develop diagnostic skills.

5. Telemedicine and Remote Learning: The rise of telemedicine has also impacted medical education, offering opportunities for remote clinical experiences and tele-mentoring. Through telemedicine platforms, medical students can participate in virtual patient consultations, observe live surgeries, and engage in tele-education sessions with experts from around the world. Remote learning technologies enable students to access lectures and educational resources from anywhere, fostering flexibility and accessibility in medical education.

6. Challenges and Considerations: While digitization offers numerous benefits, it also presents challenges and considerations. These include ensuring the quality and reliability of online educational resources, addressing disparities in access to technology and internet connectivity, and maintaining the humanistic aspects of medical education in a digital environment. Additionally, issues related to data privacy, security, and digital professionalism must be carefully navigated.

Overall, the digitization of medical education has transformed the way medical students learn and train, offering new opportunities for personalized, interactive, and flexible learning experiences. By leveraging digital technologies effectively and addressing associated challenges, medical educators can continue to enhance the quality and accessibility of medical education in the digital age.

Conclusion.

In conclusion, the digitization of medical education represents a profound shift in the way future healthcare professionals are trained and educated. Through the integration of online learning platforms, simulation training, digital anatomy resources, artificial intelligence tools, telemedicine, and remote learning technologies, medical education has become more accessible, interactive, and personalized than ever before.

The digitization of medical education offers numerous benefits, including expanded access to educational resources, enhanced clinical skills acquisition, improved diagnostic reasoning, and flexibility in learning. Simulation training and virtual reality technologies provide students with

immersive, hands-on experiences, while AI-powered tools offer personalized learning pathways and support diagnostic decision-making.

Moreover, telemedicine and remote learning technologies enable students to participate in clinical experiences and educational activities from anywhere in the world, fostering collaboration and knowledge exchange on a global scale. However, along with these opportunities come challenges such as ensuring the quality and reliability of online educational resources, addressing disparities in access to technology, and maintaining the humanistic aspects of medical education.

Moving forward, it is imperative that medical educators, institutions, and policymakers continue to embrace digital technologies while also addressing associated challenges. By leveraging the potential of digitization effectively and responsibly, we can enhance the quality, accessibility, and relevance of medical education, ultimately shaping a new generation of healthcare professionals equipped with the knowledge, skills, and tools needed to meet the evolving demands of healthcare in the 21st century.

References:

1. Cook, D. A., & Ellaway, R. (2015). Evaluating technology-enhanced learning: A comprehensive framework. *Medical Teacher*, 37(10), 961-970.
2. Harden, R. M., & Laidlaw, J. M. (2018). *Essential skills for a medical teacher: An introduction to teaching and learning in medicine*. Elsevier Health Sciences.
3. Ruiz, J. G., Mintzer, M. J., & Leipzig, R. M. (2006). The impact of E-learning in medical education. *Academic Medicine*, 81(3), 207-212.
4. Ellaway, R., Masters, K., & AMEE Technology Enhanced Learning Committee. (2015). *AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment*. *Medical Teacher*, 37(10), 925-937.
5. McGaghie, W. C., Issenberg, S. B., Cohen, E. R., Barsuk, J. H., & Wayne, D. B. (2011). Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence. *Academic Medicine*, 86(6), 706-711.
6. Ruiz, J. G., Candler, C., Teasdale, T. A., & Mintzer, M. J. (2007). The impact of e-learning in medical education. *Academic Medicine*, 82(2), 207-212.

KORONAVIRUS INFEKSIYASINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA KIBERNETIK TIZIMLARNI QO‘LLASH

Usmonov Saidjon Abdusubxon o‘g‘li.

Farg‘na jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg‘ona, O‘zbekiston

Annotatsiya. Kasalliklarni hisoblash diagnostikasi asosan kasallikning diagnozini qo‘yish uchun hisoblash imkoniyatlaridan foydalanish bilan bog‘liqdir. Istalgan diagnostik sistemaning strukturasi tibbiy xotira (berilgan guruh kasalliklari uchun tibbiy tajriba to‘plami) dan va mavjud bo‘lgan tibbiy tajriba asosida bemordan aniqlangan simptomlarni o‘zaro taqqoslash uchun sharoit yaratuvchi mantiqiy qurilmalardan tashkil topgandir. Diagnostik hisoblash mashinalari ham bu strukturaga yaqin turadi. Bemor holatini ifodalash uchun miqdoriy usullarni ishlab chiqarish birinchi qadamlar bo‘lib, bunda klinik parametrlarni va belgilarni aniqlash uchun mufassal analiz qilinadi. Bunda asosan miqdoriy baholanishi mumkin bo‘lgan belgilar ajratib olinadi. Hisoblash diagnostikasi uchun bemorning miqdoriy ifodalangan fiziologik, biokimyoviy va boshqa xarakteristikalaridan tashqari klinik sindromlarning, diagnostik belgilarning chastotasi (Raprior ehtimolligi) hamda ularning diagnoz qo‘yishda qo‘shadigan hissasiga qarab farqlanishi va shu kabilar haqida ham ma‘lumotlar zarurdir. Bu ma‘lumotlarning hammasi mashina xotirasida saqlanadi. Keyingi qadam algoritmi tanlashdir. Mashina bemor simptomlarini xotirasida yozilgan ma‘lumotlar bilan taqqoslaydi.

Hisoblash diagnostikasining mantiqi diagnoz qo‘yuvchi shifokorning mantiqiga mos keladi: simptomlar to‘plami tibbiyotning oldingi tajribasi bilan taqqoslanadi. Mashina yangi (noma‘lum) kasallikni aniqlay olmaydi. Shifokor biror yangi kasallikka duch kelib qolsa, uni o‘rganib chiqib, uning belgilarini yozib chiqishi mumkin. Bunday kasallik haqida to‘liq ma‘lumotni maxsus tadqiqotlar olib borish bilan aniqlash mumkin. Bunday tadqiqotlarda kibernetika yordamchi rol o‘ynashi mumkin. Yangi koronavirusning xususiyatlarini ham mukammal o‘rganishda asosiy yordamchi kiber tizimlar bo‘ldi. Hozirgi kunda dunyoning ko‘plab laboratoriyalarida koronavirus infeksiyasi o‘rganilmoqda va axborotni qaytash ishlash, saqlash tizimiga kiritilib, natijalar ommaga taqdim etilmoqda. Quyida kibernetizimlar orqali erishilgan koronavirus infeksiyasini oldini olish va davolashdagi ma‘lumotlarni ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Kasalliklarni hisoblash diagnostikasi, algoritmi tanlash, Hisoblash diagnostikasining mantiqi.

Koronaviruslar – viruslar oilasiga mansub «Atipik zotiljam» (SARS) kasalligini chaqiruvchisiga o‘xshab ketuvchi virus bo‘lib, bemorlarda oddiy shamollashdan to o‘tkir og‘ir respirator sindrom (TORS) deb nomlanuvchi og‘ir kechuvchi kasallikni keltirib chiqaradi. «Atipik zotiljam» kasalligi ham 2002 yilda Xitoyda kelib chiqqan bo‘lib, 37 davlatga tarqalgan va 8

mingdan ortiq kishi kasallangan edi. Yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi va sust namoyon bo'luvchi umumiy zaharlanish belgilari bilan kechuvchi o'tkir respirator kasalliklar guruhiga kiradi. Ushbu virus tashqi muhit ta'siriga va zararsizlantiruvchi vositalarga nisbatan chidamli. Hozircha ushbu kasallikni davolash uchun maxsus dori vositalari yo'qligi sababli, boshqa viruslarga qarshi qo'llaniladigan vositalardan foydalanilmoqda. Kasallik xastalangan odamlardan havo-tomchi hamda maishiy muloqot yo'li bilan yuqadi. Bemorlarda umumiy holsizlik, tumov, yo'tal, bosh og'rishi, tomoqda og'riq, tana haroratining ortishi, bronxit, zotiljam kuzatilmoqda. Xorijlik mutaxassislarining xulosasiga ko'ra, koronavirus keltirib chiqargan kasallikning gripp kasalligidan farqi shundaki, ushbu kasallik asoratlar bilan o'tish ehtimoli yuqori, chunki hozirgi kunda ushbu virusga qarshi odamlarda himoya qobiliyati (immuniteti) rivojlanmagan. Kasallik koronaviruslar tomonidan chaqiriladi. Virusning tashqi qobig'i vorsinkalar bilan qoplangan. Bu vorsinkalar orqali virus hujayraga birikadi. Virus hujayra ichiga kirgach, 4-5 soatdan so'ng, ko'plab virionlarni tashkil hosil qiladi. Asosiy infeksiya manbai yovvoyi va uy hayvonlari hamda bemor odam hisoblanadi. Kasallik havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Ushbu kasallikka qarshi bugungi kunda vaksina ishlab chiqilmagan. Kasallik infeksiyasi kuzning oxiri, qish va bahorning boshlarida ko'p uchraydi. Bu virus kattalarda yuqori nafas yo'llarini, bolalarda esa o'pka hamda bronxlarni zararlaydi. Kasallik klinikasi virus yuqqandan so'ng 2-4 kun o'tgandan keyin namoyon bo'ladi. Kasallikning yashirin davri ham 2-4 kun. Ko'pincha koronavirus infeksiyasi o'tkir pnevmoniya bilan asoratlanishi mumkin. Kasallik og'ir kechishi mumkin bo'lgan guruhlariga homilador ayollar, tug'ishdan keyingi davrdagi ayollar, bolalar va katta yoshdagi odamlar (ikki yoshdan kichik va 65 yoshdan yuqori), ortiqcha vaznli bemorlar hamda surunkali kasalliklari mavjud bemorlar (o'pka kasalliklari, bronzial astma, surunkali bronxit, yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet va boshqalar). Kasallikda o'z-o'zini davolash xavfli bo'lib, og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Antibiotiklar ta'sir qilmaydi. Faqat shifokor tomonidan virusga qarshi maxsus preparatlar yordamida davolanadi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan kasallikning tarqalishini oldini olish maqsadida aholiga qo'lni sovunli suv bilan yuvgandan so'ng spirt bilan ishlov berishni, yo'talganda va aksirganda og'iz va burunni ro'molcha bilan yopishni, shamollash belgilari bo'lgan bemorlar bilan yaqin muloqotda bo'lmaslik, yo'tal, isitma, nafas olish qiyinlashganda tezlik bilan shifokorga murojaat etish lozimligi tavsiya etilmoqda. Hozirgi kunda har qanday bemor uyda aniqlanganda, bemor yotgan xonalar, foydalangan jihozlar, idish-tovoqlari xlor saqlovchi vositalari yordamida yoki qaynatish bilan zararsizlantiriladi. Organizmning infeksiyaga qarshi kurashuvchanligini oshirish maqsadida vitamin va oqsillarga boy bo'lgan mahsulotlarni, piyoz, sarimsoq, sitrus mevalar, na'matak mevalaridan tayyorlangan damlamalar iste'mol qilish lozim. Kasallik yuqmasligi uchun, jamoat joylarida dokadan tikilgan

niqob yoki bir martalik respiratorlarni taqish tavsiya etiladi. Kasallikni oldini olish uchun hayvonlar bilan savdo qilinayotgan bozorlarga tashrif buyuruvchilar muntazam umumiy gigiena qoidalariga qat'iy rioya qilish, har bir muloqotdan so'ng qo'lni sovunlab yuvish tavsiya etiladi, yuvmasdan qo'l bilan yuz, og'iz va burunni ushlash man etiladi. Atrofdagi chiqindilar, ochiq maydonlarda tuproqlar, hayvon chiqindilari bilan ifloslangan joylardan yiroq yurish, pishirilmagan va chala pishirilgan hayvon go'shti hamda ularning mahsulotlarini iste'mol qilmaslik talab etiladi. Umuman, xom go'sht, sut va hayvon ichki a'zolari mahsulotlari bilan muloqotda ehtiyot choralari ko'rilishi shart. Shuni ta'kidlash lozimki, nafaqat koronavirus, balki barcha yuqumli kasalliklarning oldini olishning eng samarali usuli, bu shaxsiy va jamoat gigienasi qoidalariga qat'iy amal qilish, aholi o'rtasida, sanitariya targ'ibot ishlarini tashkil etishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov S. A "Tibbiyot o'qitish tizimini zamonaviylashtirishda Fizika-matematika fanlarini o'qitish".
2. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/819>
3. D. Begmatova, S. Usmonov "INTEGRATION OF PHYSICS IN THE TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS"
4. <https://science.nuu.uz/>
5. <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/524>
6. S. A. Usmonov "Yurak qon-tomir sistemasi kasalliklari. Miokard infakti paydo bo'lish mexanizmi va oldini olish choralari"
7. <https://adti.uz/shifokor-maslahati-koronavirus-haqida-malumot/>

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА АНАЛИЗА БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Гаибназаров С.С.

Научный руководитель: Абдужаббарова У.М.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Этот проект по разработке нейросетевого программного комплекса для анализа биомедицинских сигналов и диагностики заболеваний легких является очень важным и перспективным. Учитывая рост числа случаев заболеваний легких, включая CoViD-19, такие инновационные подходы могут значительно улучшить диагностику и

лечение пациентов. Важно продолжать тестирование и совершенствование методов, чтобы обеспечить точность и эффективность программного комплекса.

Ключевые слова: нейросети, диагностика, скрининг, нейронный комплекс, биомедицина, цифровизация.

Основная часть:

Болезни легких занимают одно из ведущих мест в статистике инвалидности во всех странах мира (особенно промышленно развитых). В связи с этим актуальность исследований в этой области науки не подлежит сомнению, и работы в этом направлении развиваются с развитием компьютерной техники и технологий, типов датчиков, телемедицины, искусственного интеллекта в области диагностики и принятия решений.

Заболевания легких вызывают патологические изменения во всем организме, поэтому своевременная их диагностика при скрининге простыми («бытовыми») методами в процессе общественного обследования направлена на повышение качества медицинской помощи населению в профилактике и своевременном лечении легочных заболеваний. В условиях недостаточности информации, использование искусственного интеллекта для анализа биомедицинских изображений и сигналов для дальнейшей дифференциальной диагностики заболеваний легких на ранних стадиях является актуальной проблемой.

В ходе реализации проекта будут разработаны методические, алгоритмические и программные средства компьютерной диагностики для социально значимых заболеваний легких и будут доступны для апробации в специальных лечебно-медицинских учреждениях. Для проекта будут созданы новые медицинские базы данных (биомедицинские, радиологические и нейросетевые).

Цель работы – выявление наиболее эффективных решений задач анализа и обработки сигналов, используемых при диагностике заболеваний легких, и создание базы данных ранней диагностики заболеваний легких с использованием методов искусственного интеллекта для поддержки компьютеризированной диагностики легких и биомедицина, разработка нейросетевого комплекса для совместного анализа сигналов. Также биомедицина легких, используемая при диагностике заболеваний легких, заключается в использовании современных моделей нейронных сетей для определения наиболее эффективных решений в области обработки и анализа сигналов.

Предполагается, что передовые методы искусственного интеллекта и обширные коллекции собранных биомедицинских сигналов, включая миллионы аннотированных рентгенограмм, позволят проекту достичь своих целей.

Ожидаемый результат от нашего проекта:

1. Создание баз биомедицинских данных о заболеваниях легких и в частности сигналов и их профессиональных (экспертных) симптомов.
2. Разработка метода принятия решений на основе глубокого обучения нейронных сетей.
3. Разработка нейроклассификатора для идентификации типов заболеваний легких.
4. Определение типов заболеваний легких на основе классификации данных и показателей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «большая пятерка» респираторных заболеваний, включая астму, хроническую обструктивную болезнь легких, острые инфекции нижних дыхательных путей, рак легких и туберкулез, ежегодно становятся причиной более 3 миллионов смертей во всем мире.

CoViD-19, особая форма вирусной пневмонии, связанной с коронавирусом, выявленная в Ухане, Китай, в 2019 году, стала причиной более 158 миллионов инфицированных и 3 296 000 смертей во всем мире. 11 марта 2020 года ВОЗ официально заявила, что CoViD-19 достиг уровня глобальной пандемии. Кроме того, согласно отчету, во время эпидемии CoViD-19 увеличилось число заболеваний легких «большой пятерки», за исключением рака легких.

Основное место в диагностике заболеваний легких занимает база данных биомедицинских сигналов. Существующая база данных демонстрирует высокий потенциал использования глубокого обучения для автоматического обнаружения патологии дыхания, которое пока не дало четких результатов. Поскольку производительность моделей глубокого обучения положительно коррелирует с размером обучающей выборки, полная база данных биомедицинских характеристик не создается в достаточной степени. Но на основе нашего проекта будут созданы базы данных которые основываются на реальных случаях и нейронная сеть будет глубоко анализировать новые случаи, выдвигать свою тактику лечения. Опыт работы в области нейронных сетей, а также различных методов обработки биомедицинских данных повышает качество диагностики. Это позволяет внедрить необходимое программное обеспечение для использования при указанных видах заболеваний, а также в медицинской практике.

Краткое описание этапов исследования представлено ниже:

Этап 1. Сбор информации о современных технологиях глубокого обучения и генерации данных. Проанализировать существующие алгоритмы и принять решение о дальнейших исследованиях.

Этап 2. Создание баз данных биомедицинских сигналов и их анализ специалистами в области болезней легких. Создание предупреждений для пациентов и соответствующих образцов клинических данных.

Этап 3. Разработка технологии обучения и базовых алгоритмов нейронных сетей и генеративных алгоритмов анализа.

Этап 4. Алгоритмическая и программная разработка технологии классификации биомедицинских сигналов легких. Экспериментальная оценка эффективности нейронных сетей различной архитектуры.

Этап 5. Внедрение инструментов увеличения (добавления) сигналов и данных для решаемой задачи.

Этап 6. Определение возможности замены реальных биомедицинских сигналов их искусственными аналогами с помощью генеративных нейронных сетей и диффузионных сетей. Принять решение о целесообразности их использования в будущих исследованиях и разработках.

Этап 7. Интеграция нейросетевых особенностей биомедицинских сигналов в процесс принятия решений для программной реализации технологии, разработанной для классификации биомедицинских сигналов.

Этап 8. Тестирование нейросетевого программного комплекса, разработанного для совместного анализа биомедицинских изображений и сигналов для ранней диагностики заболеваний легких в условиях недостаточности данных. Изучить перспективы практического использования разработанных исследований и получение результатов в будущем.

Литература:

1. Magrupov, T.M., Kuchkarova, N.A. & Gaibnazarov, S.S. METHODOLOGY FOR BUILDING A COMPUTERIZED ADVISORY EXPERT SYSTEM FOR THE DIAGNOSIS OF EPILEPSY IN CHILDREN. Biomed Eng (2024). <https://doi.org/10.1007/s10527-023-10333-4>

2. Magrupov T.M., Talatov Y.T., Анализ, обработка и классификация электрокардиографических сигналов -Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», –2022. –118 с.

3. Гаибназаров С.С., Нейро реабилитационные роботы. “Цифровизация-будущее медицины”, г. Ташкент, Узбекистан, 2021 г., 230-236 стр.

4. Gaibnazarov, S.S., M.R. Khidoyatova, N.S. Yusupova, Potential of Using Cardiac Imaging Methods in Patients with COVID-19 in Intensive Care Units, International Conference on

Systems and Technologies of the Digital HealthCare (STDH – 2023), October 4-6, 2023, Tashkent, Uzbekistan, 58-61 p.

5. Гаибназаров С.С., Мираметов А.Б., Кушиев Г.А., Метод и алгоритмы обработки электрокардиосигнала для выявления эпизодов желудочковых экстрасистол “Наноструктурные полупроводниковые материалы в фотоэнергетике”, г. Ташкент, Узбекистан, 24-25 ноября 2022 г., 327-329 стр.

MA'LUMOTLAR BAZASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TA'MOILLARI

¹*Iminova Xusniya Xusnidin qizi*, ²*Elmurotova Dilnoza Baxtiyorovna*, ³*Ibodullayeva Sabina Otabek qizi*, ⁴*Isroilova Shaxzoda Adxamjon qizi*, ⁵*Sayfullayeva Dilbar Izzatillayevna*

¹*“MMFI” Milliy tadqiqot yadro universiteti, Toshkent, Uzbekiston*

^{2,3,4,5}*Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Tashkent Uzbekiston*

Annotasiya: Ishda davlat organlari xizmatlari ma'lumot bazasini axborot xavfsizligini ta'minlash ta'moillari haqida ma'lumotlar keltirilgan. DoS, XSS, SQL, CSRF usullari vazifasi va mohiyati to'liq talqim qilingan.

Kalit so'zlar: davlat, xizmat, ma'lumot, baza, vafsizlik, korxonalar, kalit, DoS, XSS, SQL, CSRF.

Hozirgi kunda axborotlarni saqlash va ularni qayta ishlash tushunchasi bu juda keng tushunchadir. Barcha mamlakatlarda maxfiy ma'lumotlarni saqlashning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bunday ma'lumotlarga misol qilib banklar yoki yuridik sistemalar, axborotlarni xavfsiz almashish va boshqa bir qator tizimlarni keltirishimiz mumkin. Bunday tizimlar uchun axborotlarning xavfsizligi risklari darajasi shu tizimda ishlovchilar ma'lumot almashuvchi foydalanuvchilar uchun juda muhim hisoblanadi.

Yangi axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi, kompyuter sistemalarining yanada takomillashuviga va mavjud tizimlarning axborotlarini saqlash va ularni qayta ishlashga ketadigan vaqtlari hisobiga axborotlarni muhofazasini oshirishga olib keldi. Maxfiy ma'lumotlar himoyasi majburiy holatga kelib qoldi. Buzg'unchilar esa axborot muhofazasini buzish uchun shu tizim haqida barcha mavjud hujjatlar tayyorlanmoqdalar, tizim mutaxasislarning takliflari hosil qilinmoqda (axborot tizimlariga asosan yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxasislar tahdid soladilar) va albatta tizimda mavjud muammolar o'rganilmoqda. Bu esa o'z o'rnida axborotlarni himoyasiga

bo`ladigan tahdidlarni oshiradi. Bularning barchasi kelib chiqib aytadigan bo`lsak, axborot tizimlarida axborot xavfsizligi risklari asosiy xususiyatlardan biriga aylandi.

Avvalambor axborot xavfsizligi tushunchasiga qisqacha ta`rif berib o`tsak axborot xavfsizligi bu ma`lumotlarni yo`qotish yoki o`zgartirish yo`naltirilgan tabiiy yoki sun`iy xossali tasodifiy yoki qasddan bo`ladigan ta`sirlardan har qanday axborotlarni himoyalanganligiga aytiladi.

Axborot himoya tushunchasi haqida fikr yuritishdan oldin axborotlarga nimalar xavf solishi mumkinligi haqida qisqacha to`xtalib o`tsak. Harqanday korxonaning maxfiy axborotiga 2 xil risk (xavf) bo`lishi mumkin, bu risklar (xavflar) biz shartli **ICHKI** va **TASHQI** risklar (xavflar) deb ataymiz. Tashqi xavflar -bu internet orqali yoki qo`shimcha zararli dasturlar orqali buzg`unchilar tomonidan axborotni buzish yoki o`zgartirishga urunish bo`lsa, ichki xavf bu tashkilot ishchilari ehtiyotsizliklari (qasddan yoki tasodifiy), fizik qurilmalarning nosozligi va shunga o`xshash manbalardan kelib chiqadigan xavflar hisoblanadi.

Tashqi omillar internet orqali axborotlar quyida risk tug`ilishi mumkin: **BRUTE FORCE, DDOS, PHP-INEKSIYA, XSS, CSRF, SQL-INYEKSIYA**

Yuqorida keltirilgan axborotlarni buzish manbalari haqida to`xtalib o`tamiz:

Brute force- matematik usul bo`lib, bu usul yordamida kalitning barcha mavjud variantlari ko`rib chiqiladi. Shuni unutmaslik kerak-ki har qanday axborotni *Brute force* usuli orqali buzish mumkin, faqat buning uchun vaqt talab qilinadi. Vaqt esa albatta kalit uzunligiga bog`liq. Kalit uzunligi yetarli darajada bo`lmagan ma`lumotlarni buzish uchun eng yaxshi holatda bir necha soat talab qilinsa, kalit uzunligi yetarli darajada bo`lgan axborotlarni esa buzish uchun bir necha yillar yoki bir necha yuz yillar kerak bo`ladi. Quyida oddiy kompyuterda himoyalangan axborotlarni buzish uchun *Brute force* usuli orqali talab qilinadigan vaqtlarni ko`rsatib o`tamiz: (taxmin qilamiz 36 xil belgidan foydalangan holda parol qo`yilgan va electron hisoblash mashinasining 1 sekunda kalitlarni ko`rish tezligi 100 000 ta)

Belgilar soni	Variantlar soni	Kalit uzunlig	Kalitni topish vaqt
1	36	5 бит	Sekunddan kam vaqt
2	1296	10 бит	Sekunddan kam vaqt
3	46 656	15 бит	Sekunddan kam vaqt
4	1 679 616	21 бит	17 sekund
5	60 466 176	26 бит	10 minutda
6	2 176 782 336	31 бит	6 soatda
7	78 364 164 096	36 бит	9 kunda
8	2,821 109 9x10 ¹²	41 бит	11 oyda
9	1,015 599 5x10 ¹⁴	46 бит	32 yilda
10	3,656 158 4x10 ¹⁵	52 бита	1 162 yilda
11	1,316 217 0x10 ¹⁷	58 бит	41 823 yilda
12	4,738 381 3x10 ¹⁸	62 бита	1 505 615 yilda

Bu jadvaldan kelib chiqib ma'lumotlarni himoya qilishda foydalanadigan kalit uzunligini tanlash mumkin. Shuni unutmasligimiz kerak hozirgi kunda eng zamonaviy kompyuterlardan biri hisoblangan ROADRUNNER (IBM kompaniyasi mahsuloti) bir sekundda 1 000 000 000 000 tagacha amal bajarishlari mumkin, hamda EHM-lari amal bajarish tezligi vaqt o'tgan sari kamayib bormoqda. Demak 10 yil oldin *Brute force* usuli bilan biror bir axborotni buzish uchun bir necha yil talab qilingan bo'lsa, hozirgi kunga kelib buning uchun bir necha soat yoki undan ham kam vaqt yetarli bo'lishi mumkin.

DOS (Denial of Service) yoki DDOS (Distributed Denial of Service)

DoS (denial-of-service) –xujum qilinayotgan [server](#) (nishon) ni faoliyatini vaqtinchalik to'xtatib qo'yish. Bunda xujum qiluvchi nishondagi (target) mavjud xatoliklardan foydalanib unga maxsus noto'g'ri so'rovlar orqali murojat qilib buffer to'lishini (buffer overflow) ni yuzaga keltiradi. Yana bir usuli nishonga to'xtovsiz juda ko'p so'rovlar jo'natish (flood – so'rovlar bilan bombardimon qilish) orqali ham amalga oshirilishi mumkin.

XSS (Cross Site Scripting)-web sahifalarga tashrif buyuruvchilarga hujum qilish turi. Bunday hujum tirida buzgunchilar ko'proq HTTP protocol kamchiliklaridan foydalanadilar. Bu usuldan birinchi marta 2000 yillarda foydalanilgan.

SQL(SQL injection)- keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Saytlarni yoki ma'lumotlar ombori bilan ishlaydigan dasturlarni buzish uchun xizmat qiladi.

CSRF (Cross Site Request Forgery) — HTTP protokolning kamchiliklaridan foydalangan holda web saytlarga tashrif buyuruvchilarni zarar yetkazish (hujum qilish) usulidir.

Yuqorida keltirilgan usullar korxonalarda internet manbalarini buzish usullari hisoblanadi va bularning umumiy statistikasi, xavflilik darajasi va shu usullar yordamida buzish ko'rsatkichlari quyidagicha:

Bundan xulosa qilishimiz mumkin hozirda buzgunchilar ko`proq dasturiy vositalardan foydalanib ma`lumotlarni bazalarini buzishga harakat qiladilar EHM kuchi yordamida ma`lumotlarni buzish juda kam ko`rsatkichni tashkil qiladi.

Shu ko`rsatkichlar korxonalar xavfsizligini buzilish manbalarida ahamiyatga ega va ichki xavflar qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko`rib o`tamiz. Quyida mamlakatimizdagi korxonalar xavfsizligini buzilish manbalari diagrammasi keltirilgan (uz-cert ma`lumotlariga tayangan holda).

Diagrammaga qisqacha tuxtalib o`tsak eng ko`p axborot buzilishi bu xodimlarning xatoliklari tufayli keyin fizik qurilmalarning kamchiliklari va keyingi o`rinda qolgan ko`rsatkichlar turadi. Shu ikki kamchilik 70 % axborotlarni buzilishiga olib kelar ekan. Demak korxonalarda xodimlarni aynan axborot texnologiyalari buyicha o`qitish agar maxfiy axborot saqlanishi lozim bo`lgan korxonalar bo`lsa, albatta axborot xavfsizlik bo`yicha mutaxassis bo`lishi yoki kerak bo`lsa aynan shunday bo`limning bo`lishi va fizik qurilmalardan samarali foydalanish muhim sanalgan ma`lumotlarni nusxasini alohida serverlarda saqlash taklif qilinadi.

Xulosa o`rnida INFOWATCH analitik markazning 2013 yildagi aynan axborotlarni himoyalash buyicha statistic tahlil natijalarini keltirib o`taman. INFOWATCH analitik markazining tadqiqotlari natijasida shu ma`lum bo`lganki tashkilot rahbarlarining (so`rovnomada qatnashgan) 77 % va Axborot xavfsizligi mutaxassislarining 85% dan ko`prog`i axborotlarga ko`proq tashqi xavflar emas balki ichki xavflar xatar keltirarkan. Xuddi shu analitik markazning tadqiqotlari va so`rovlari natijasida shu malum bo`lganki 77 % axborot texnologiya rahbarlari va axborot xavfsizlik xizmatchilari korporativ tizimlarni ishonchsiz deb bilishar ekan va 85 % axborot texnologiyalar sohasida xizmat ko`rsatadigan xodimlarning fikricha agarda axborot buzilish holatlari va uning oqibatlari haqida korxonalar va firmalar rahbarlarini ogoh qilinsa ular axborot xavfsizligini ta`minlash uchun hozirgi holatda ancha kup miqdorda mablag` ajratishni boshlaydilar.

Bundan ko'rinib turibdiki, biz avvalo davlat organlari ma'lumotlar bazalarini turli xaflartdan, korxonalarda mavjud maxfiy axborotlarnini ichki manbalardan himoya qilishimiz kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Якубов М.С., Юлдашев Д.Б. Организация контроля по соблюдению информационной безопасности на предприятии. Сборник докладов Республиканского семинара “Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Проблемы и пути их решения” Ташкент. 2012 г. С.30-32.

2. Абдуллаева Л.Х., Очиллов Ш.К., Якубов М.С. Правовое обеспечение информационной безопасности личности в информационной среде. “Ахборот хуружи даврида ёшлар онгини шакллантириш омилилари” мавзусида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. I-қисм. ТУИТ. Тошкент-2013г. 31-1 июнь. 263-267с.

3. Securing an open society - one year later: progress report on the implementation of Canada's national security policy / Library and Archives Canada Cataloguing in Publication. 2005, 53 p.

ENGLISH METHODOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION

Zakirova Mukhlisakhon¹, Murodullayev Mironshokh²

¹*Tashkent State Technical University. Tashkent. Uzbekistan.*

²*Tashkent Medical Academy. Tashkent. Uzbekistan*

Annotation: This article examines the role of English methodologies in medical education, with a focus on how the English language is used as a medium of instruction and communication in medical schools worldwide. As the lingua franca of international communication, English plays a crucial role in facilitating collaboration, knowledge exchange, and the dissemination of medical research and practices across borders.

Keywords: English-medium instruction (EMI), english language proficiency, medical English, global healthcare, cross-cultural communication, linguistic diversity, English for Specific Purposes (ESP), communication skills, English for Academic Purposes (EAP).

Introduction:

In an increasingly interconnected world, proficiency in the English language has become essential for effective communication and collaboration in various professional fields, including

healthcare. Nowhere is this more evident than in medical education, where the use of English as a medium of instruction and communication has become ubiquitous in medical schools around the globe. This phenomenon reflects the growing recognition of English as the lingua franca of international academia and healthcare, facilitating the exchange of knowledge, ideas, and best practices among healthcare professionals from diverse linguistic and cultural backgrounds.

This article seeks to explore the role of English methodologies in medical education, examining how the English language is integrated into medical curricula, clinical practice, and professional communication. By delving into the various aspects of English language instruction and proficiency requirements in medical education, we aim to elucidate the impact of English methodologies on student learning outcomes, clinical competencies, and global healthcare collaboration.

One of the primary focuses of this article is the adoption of English-medium instruction (EMI) programs in medical schools, where English is used as the primary language of instruction for both didactic coursework and clinical training. We will explore the motivations behind the adoption of EMI programs, the challenges encountered by students and faculty, and the strategies employed to support English language learning and academic success in medical education.

Additionally, we will examine the importance of English language proficiency for medical students and professionals, particularly in multicultural healthcare settings where effective communication is paramount. We will discuss the role of English language assessments, language support programs, and communication skills training in enhancing linguistic competence and cultural awareness among healthcare professionals.

Furthermore, this article will address the broader implications of English methodologies in medical education, including their impact on global healthcare collaboration, research dissemination, and patient care. We will explore how proficiency in English facilitates international collaboration, enables access to global medical literature, and enhances communication with patients and colleagues from diverse linguistic backgrounds.

Through a comprehensive review of current literature, case studies, and best practices, this article aims to provide insights into the evolving landscape of English methodologies in medical education. By highlighting the opportunities and challenges associated with the use of English in medical education, we hope to foster dialogue, innovation, and best practices in preparing future healthcare professionals for success in an increasingly globalized healthcare environment.

Here's some information about "English Methodologies in Medical Education":

1. English-Medium Instruction (EMI) Programs: Many medical schools around the world have adopted English as the primary language of instruction, even in countries where English is not

the native language. These English-medium instruction (EMI) programs aim to attract international students, foster global collaboration, and provide students with opportunities to learn in a multicultural environment.

2. English Language Proficiency Requirements: Medical schools often require students to demonstrate proficiency in English through standardized tests such as the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or IELTS (International English Language Testing System). Proficiency in English is essential for understanding lectures, communicating with patients and colleagues, and accessing English-language medical literature.

3. Integration of English Language Skills into Medical Curricula: Medical curricula may include components focused on developing English language skills relevant to the healthcare context, such as medical terminology, patient communication, writing medical reports, and presenting case studies in English. These language skills are essential for effective communication in clinical practice and research.

4. Communication Skills Training: Medical education programs often include communication skills training to help students develop effective interpersonal communication skills, particularly when interacting with patients from diverse cultural and linguistic backgrounds. This training may involve role-playing exercises, simulated patient encounters, and feedback sessions to enhance communication competence.

5. Multilingual Healthcare Settings: In multicultural healthcare settings, healthcare professionals must navigate language barriers and communicate effectively with patients who speak different languages. Proficiency in English can serve as a common language for communication among healthcare professionals from diverse linguistic backgrounds, facilitating teamwork and collaboration in patient care.

6. Global Healthcare Collaboration: Proficiency in English enables healthcare professionals to collaborate with colleagues and researchers from around the world, share medical knowledge and best practices, and participate in international conferences and research projects. English serves as the language of scientific communication, allowing researchers to publish their findings in internationally recognized journals and contribute to global healthcare advancements.

7. Challenges and Opportunities: While English methodologies offer opportunities for global collaboration and access to resources, they also present challenges such as ensuring equitable access to English-language education, addressing language barriers in patient care, and promoting cultural competence among healthcare professionals. Medical schools and healthcare institutions must implement strategies to support students and professionals in developing English language

proficiency while also recognizing the importance of linguistic diversity and cultural sensitivity in healthcare practice.

Overall, English methodologies play a significant role in medical education by preparing students for success in a globalized healthcare environment, facilitating communication and collaboration across linguistic and cultural boundaries, and advancing healthcare research and innovation on a global scale.

Conclusion.

In conclusion, the integration of English methodologies into medical education has become increasingly pervasive, reflecting the globalization of healthcare and the importance of effective communication in clinical practice, research, and education. Through English-medium instruction (EMI) programs, language proficiency requirements, and the integration of English language skills into medical curricula, medical schools are preparing students to thrive in a diverse and interconnected healthcare landscape.

The adoption of English as a medium of instruction has enabled medical schools to attract students from around the world, foster collaboration among healthcare professionals across borders, and provide students with access to a wealth of English-language medical literature and resources. English proficiency has become essential for success in medical education, clinical practice, and research, as evidenced by the widespread use of standardized English language tests and the emphasis placed on communication skills training.

Furthermore, proficiency in English facilitates communication and collaboration in multicultural healthcare settings, where healthcare professionals must navigate language barriers and provide culturally sensitive care to patients from diverse backgrounds. By developing linguistic competence and cultural awareness, healthcare professionals can improve patient outcomes, enhance patient satisfaction, and promote health equity in diverse communities.

However, the adoption of English methodologies in medical education also presents challenges, such as ensuring equitable access to English-language education, addressing language barriers in patient care, and promoting cultural competence among healthcare professionals. Medical schools and healthcare institutions must implement strategies to support students and professionals in developing English language proficiency while also recognizing the importance of linguistic diversity and cultural sensitivity in healthcare practice.

In essence, English methodologies in medical education play a crucial role in preparing future healthcare professionals for success in a globalized healthcare environment. By embracing English as a tool for learning, communication, and collaboration, medical schools can empower

students to become effective communicators, culturally competent practitioners, and leaders in advancing healthcare excellence on a global scale.

References:

1. Cleland, J., & Durning, S. J. (2019). Researching medical education. John Wiley & Sons.
2. Harden, R. M., & Crosby, J. R. (2000). AMEE guide no 20: The good teacher is more than a lecturer--the twelve roles of the teacher. *Medical Teacher*, 22(4), 334-347.
3. Yardley, S., & Teunissen, P. W. (2012). Dornan T. Experiential learning: AMEE Guide No. 63. *Medical Teacher*, 34(2), e102-e115.
4. Bradley, P., Oterholt, C., Herrin, J., Nordheim, L. V., Bjørndal, A., & Stensland, P. (2019). Comparison of text and video cases in a postgraduate problem-based learning format. *Medical Teacher*, 41(3), 287-294.
5. Burgess, A., McGregor, D., Mellis, C., & Medical Students, J. (2014). Applying guidelines in a systematic review of team-based learning in medical schools. *Academic Medicine*, 89(4), 678-688.
6. Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. *Techtrends*, 57(6), 14-27.
7. Bajpai, S., & Sharma, R. (2016). Impact of teaching methodologies in medical education. *Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR*, 10(1), JE01.
8. Lee, K. B., Vaishnavi, S. N., Lau, S. K., & Andriole, D. A. (2019). Teaching professionalism in graduate medical education: What is the role of simulation?. *Academic Medicine*, 94(5), 701-708.
9. Ellaway, R. H., & Masters, K. (2011). AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. *Medical Teacher*, 32(4), 229-244.
10. Al-Eraky, M. M., Donkers, J., & Wajid, G. (2016). The use of a portfolio to enhance personal and professional development in postgraduate medical education. *Medical Teacher*, 38(2), 230-237.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Яхшибоева Д.Э., Яхшибоев Р.Э.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Данная работа исследует роль искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике и мониторинге хронических заболеваний. В последние годы ИИ стал мощным

инструментом в медицинской диагностике и мониторинге здоровья, предоставляя новые возможности для раннего обнаружения и эффективного управления хроническими заболеваниями. Алгоритмы машинного обучения и нейронные сети используются для анализа медицинских данных, включая симптомы, лабораторные показатели, изображения и генетическую информацию, с целью выявления патологий и прогнозирования риска развития заболеваний. Использование ИИ также позволяет персонализировать медицинское обслуживание, предоставляя индивидуализированные рекомендации по лечению и предупреждению осложнений. В этой работе рассматриваются основные принципы функционирования ИИ в медицине, его преимущества и вызовы, а также перспективы дальнейшего развития этого направления для повышения эффективности диагностики и мониторинга хронических заболеваний.

Ключевые слова: искусственный интеллект, диагностика, мониторинг, хронические заболевания, медицина, машинное обучение, нейронные сети, алгоритмы, медицинские данные, прогнозирование, анализ симптомов, генетическая информация

Введение. В последние десятилетия медицинская наука и технологии совершили огромный скачок вперед, значительно расширив границы возможного в области диагностики и лечения заболеваний. Одним из самых перспективных направлений в этом развитии является применение искусственного интеллекта (ИИ), который обещает революционизировать подходы к обнаружению, мониторингу и управлению хроническими заболеваниями. Хронические болезни, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, являются ведущими причинами смерти и инвалидности по всему миру, требуя от систем здравоохранения огромных ресурсов на их контроль и лечение.

Искусственный интеллект, с его способностью к анализу больших объемов данных и обучению на основе предыдущего опыта, предлагает новые возможности для улучшения точности диагностики хронических заболеваний, а также для непрерывного мониторинга состояния пациентов. Использование ИИ в медицине включает в себя разработку алгоритмов для интерпретации медицинских изображений, прогнозирования течения заболеваний, персонализации подходов к лечению и оптимизации процессов в здравоохранении. Эти технологии способны не только увеличить эффективность медицинского обслуживания, но и существенно снизить его стоимость, делая качественную медицинскую помощь доступнее для широких слоев населения.

Тем не менее, внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику сопряжено с рядом вызовов и вопросов, касающихся этики, конфиденциальности данных, а также необходимости разработки стандартов и протоколов для интеграции ИИ-систем в

существующие медицинские процессы. В этой связи, исследование потенциала искусственного интеллекта в диагностике и мониторинге хронических заболеваний приобретает особую актуальность, предлагая пути решения для многих проблем современного здравоохранения.

Таким образом, изучение и разработка ИИ-технологий в области медицины открывает перед нами новые горизонты в борьбе с хроническими заболеваниями, обещая существенно улучшить качество и продолжительность жизни миллионов людей по всему миру.

Искусственный интеллект (ИИ) революционизирует многие аспекты здравоохранения, особенно в области диагностики и мониторинга хронических заболеваний. Внедрение алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения предоставляет медицинским специалистам новые инструменты для более точного и своевременного выявления заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые нарушения и рак. Эти технологии способны анализировать огромные объемы данных, включая медицинские изображения, результаты лабораторных анализов и записи пациентов, выявляя закономерности и предсказывая риски, которые могут остаться незамеченными для врачей.

Точность диагностики. ИИ значительно повышает точность диагностики. Например, алгоритмы глубокого обучения, обученные на тысячах рентгеновских снимков, могут с высокой точностью определять наличие опухолей, часто на ранних стадиях, когда они еще лечимы. В диагностике диабета алгоритмы ИИ анализируют данные о пациентах, включая историю болезни, жизненные показатели и лабораторные результаты, для раннего выявления заболевания и предотвращения его осложнений.

Мониторинг и управление. ИИ также играет ключевую роль в мониторинге и управлении хроническими заболеваниями. Приложения и устройства, оснащенные ИИ, позволяют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями отслеживать свое здоровье в реальном времени, предоставляя данные о сердечном ритме, артериальном давлении и уровне активности. Это обеспечивает своевременное обнаружение потенциальных проблем и корректировку лечения без необходимости посещения врача.

Персонализированная медицина. Одним из наиболее многообещающих направлений является персонализированная медицина, где ИИ анализирует генетическую информацию и образ жизни пациента для создания индивидуализированных планов лечения. Это особенно важно для онкологических заболеваний, где терапия может быть адаптирована под конкретный тип и стадию рака, увеличивая шансы на успешное излечение.

Преодоление вызовов. Несмотря на значительный потенциал, применение ИИ в диагностике и мониторинге хронических заболеваний сталкивается с рядом вызовов,

включая вопросы конфиденциальности данных, необходимость стандартизации медицинских записей и потребность в обучении медицинских кадров для работы с новыми технологиями. Также важно учитывать этические аспекты, связанные с автоматизацией медицинских решений.

Заключение. Интеграция искусственного интеллекта в область здравоохранения открывает новые горизонты для диагностики, мониторинга и управления хроническими заболеваниями. Продвижение этих технологий обещает значительно улучшить качество и доступность медицинских услуг, делая уход за пациентами более эффективным и персонализированным. Однако для реализации этого потенциала необходимо преодолеть существующие технические, этические и юридические препятствия.

Заключение: Искусственный интеллект (ИИ) играет все более важную роль в диагностике и мониторинге хронических заболеваний, предоставляя медицинским специалистам новые инструменты и возможности для улучшения качества здравоохранения. В ходе данного исследования были рассмотрены различные аспекты применения ИИ в медицине, включая использование алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей для анализа медицинских данных, а также персонализированное предоставление медицинской помощи на основе полученных результатов.

Одним из главных преимуществ использования ИИ в диагностике и мониторинге хронических заболеваний является возможность раннего выявления заболеваний и прогнозирования их развития. Это позволяет своевременно начать лечение и предотвратить осложнения, что существенно улучшает прогнозы пациентов и способствует сохранению их здоровья.

В целом, роль искусственного интеллекта в диагностике и мониторинге хронических заболеваний представляет собой перспективное направление для развития медицины. Непрерывное исследование и внедрение новых технологий и методик в эту область могут значительно улучшить качество жизни пациентов и сделать здравоохранение более эффективным и доступным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУР

1. Лазарев Е. А. Применение искусственного интеллекта (ии) в медицине для диагностики и лечения заболеваний //Вестник науки. – 2023. – Т. 5. – №. 12 (69). – С. 408-411.
2. Palavicini G. Intelligent Health: Progress and Benefit of Artificial Intelligence in Sensing-Based Monitoring and Disease Diagnosis //Sensors. – 2023. – Т. 23. – №. 22. – С. 9053.

3. Sinha K. et al. Analyzing chronic disease biomarkers using electrochemical sensors and artificial neural networks //TrAC Trends in Analytical Chemistry. – 2023. – Т. 158. – С. 116861.
4. Яхшибоева Д. Э., Эрметов Э. Я., Яхшибоев Р. Э. Перспективы информационно-цифровых технологий в медицине //Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – Т. 1. – С. 193-194.
5. Эрметов Э. Я., Яхшибоева Д. Э. Искусственный интеллект в медицинской диагностике: переопределяя границы возможного //Central asian journal of education and computer sciences (CAJECS). – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 30-35.
6. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я., Яхшибоев Р.Э. Развитие цифровых технологии в медицине. Journal of new century innovations. T20. №1. 2023. С. 100-107
7. Яхшибоев Р.Э., Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я. Применение нейронных сетей для диагностики медицинских заболеваний. аспекты цифровизации медицинского образования и клинической практики, 2023, Т3, №1, с. 182-191
8. Maxsudov V.G., Ermetov E.Y. Tibbiy xizmat ko'rsatishda axborot tizimini ahamiyati. Аспекты цифровизации медицинского образования и клинической практики. 2023. Т3, №1
9. Яхшибоев Р.Э., Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я. Сенсоры слюны человека для первичной диагностики желудочно-кишечного тракта. Ministry of higher and secondary special education of the republic of uzbekistan ministry of healthcare tashkent medical academy. 2023, с. 205.
10. Яхшибоев Р.Э., Эрметов Э.Я., Яхшибоева Д.Э., Исмаилов М.О. Анализ методов и средств первичной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. Т4, №3. С. 20-25.
11. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я., Яхшибоев Р.Э. Цифровые технологии для первичной диагностики разных медицинских заболеваний. Klinik laborator diagnostikada innovatsion texnologiyalardan foydalanish, muammolar va yechimlar. 2023. С.204-206.
12. Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я. Роль искусственного интеллекта в современной диагностике пациентов. Ministry of higher and secondary special education of the republic of uzbekistan ministry of healthcare tashkent medical academy. 2023. С.169.

SMARTWATCH EFFECTIVENESS IN PREVENTING NONCOMMUNICABLE DISEASES: INSIGHTS FROM A GOOGLE FORM SURVEY AMONG MEDICAL STUDENTS AT TASHKENT MEDICAL ACADEMY, UZBEKISTAN.

Saloni Sajid Maner, Arshaan Asif Shaikh

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract

Digital in medicine has revolutionised healthcare delivery with smart watches playing a significant role in monitoring and managing health. Smart watches are equipped with various sensors that can track vital signs, physical activity, sleep patterns and even detect irregularities in heart rate or rhythm, the data can be synced to mobile apps or cloud platforms for further analysis and interpretation by healthcare professionals.

Introduction

Noncommunicable diseases such as cardiovascular diseases, diabetes and obesity pose a significant health burden. Globally, prevention strategies play a crucial role in reducing the prevalence of these diseases and improving overall health outcomes. Smart watches have emerged as a promising tool for promoting health and well-being. In the modern healthcare system, smart watches have the potential to enhance patient care and improve health outcomes. Also, can help individual who cannot communicate. These sensor and wearable technologies can inspire others to inculcate healthy patterns and lifestyle. Thanks to digitalisation and wearable technology.

Aim:

The purpose of the study is to explore the effectiveness of smart watch and its impact on the lives of medical students, especially in the context of preventing noncommunicable diseases. Highlighting the potential benefits of integrating this technology into healthcare education and practice.

Keywords: -

monitoring, smartwatch, wearable technology, health, physical activity, exercise, habits, medical students, non-communicable diseases.

Methods:

The target people of the survey were undergraduate medical students of international faculty, studying at Tashkent medical Academy, Uzbekistan. The study used an online Google form questionnaire as an instrument. And Microsoft Excel Sheet for analysis. Invitation to participate in the survey along with detail information was distributed through telegram and WhatsApp. The

questions in the developed questionnaire were based on socio-demographic variables, knowledge regarding non communicable diseases, activities, benefits of smartwatch.

Results: -

The survey was conducted using information and communication technology. Data based on the responses. The graphs below show the results of the survey.

In our survey, total number of participants were (n= 47). 36.5% males and 63.5% females participated. From 19 years old to 25 years old students participated. Out of which 61.7% students knew about non-communicable diseases. 86.4% students use smart watch. About 46.8% students monitor heart rate using smart watch. 52.2%, students monitored daily steps, 21.7% students do not count daily steps and 26.1% students sometimes monitor daily steps counts. 43.5% students even monitor stress level, 19.6% students do not and sometimes measure for 37%. 50% students set alarm or reminders while 32.6% students sometimes do, and 17.4% students do not send any alarm or reminder. Only 36.2% students count the calories intake while 46.8% Students sometime. About 17% of students don't track calorie count. 40.4%, students of read and watch programmes about improving health while 38.3% Student sometimes watch programs related to health. 42.6% students mention as they do not get enough sleep. about 29.8% students out daily while 14.9% students do not exercise. Surprisingly, 83% students think that smart watch can help us prevent non-communicable diseases.

Conclusion: -

Medical students are not excluded from the risk factors associated with noncommunicable diseases. Wearable devices have become indispensable tools for medical students offering real-time health, monitoring, promoting physical activity, enabling personalised data, analyses and enhancing self-awareness and well-being.

By using these devices, medical students can take proactive steps towards preventing noncommunicable diseases and maintaining a healthy lifestyle. However, it is important to recognise the limitations and ethical considerations associated with wearable devices such as data, privacy and accuracy. With proper utilisation and awareness, these devices have a potential to significantly impact the lives of medical students and contribute to the prevention of noncommunicable diseases.

Recommendations: -

Real time health monitoring: - wearable devices such as fitness, trackers, and smart watches, provide medical students with real-time health, monitoring capabilities. These devices can track various parameters like heart rate, spO2, ECG, body mass index (BMI), blood pressure, sleep, patterns, physical activity, and even stress levels, etc. By continuously monitoring this metrics, students can gain inside into their overall health and make necessary adjustments to their life status. This proactive approach to health management can help prevent noncommunicable diseases, identifying potential risk factors early.

Promoting physical activity- Sedentary lifestyles have become a growing concern contributing to the rise of noncommunicable diseases. Wearable devices act as personal fitness coaches, encouraging medical students to engage in regular physical activity activity. By promoting an active lifestyle, wearable devices help overcome the sedentary nature of studying and encourage students to prioritise their physical well-being.

Reminder and alert systems: - Smart watches can be programmed to send reminders for medication, schedules, hydration and regular breaks. Medical students can benefit from these

reminders to ensure they are taking care of their health, admit their demanding schedules by adhering to these reminders they can prevent the onset of health issues and maintain their overall well-being.

Enhancing self-awareness and well-being: - Wearable devices not only provide objective, health data, but also enhance self-awareness and well-being among medical students. By visualising the progress and achievements, students can feel motivated and empowered to maintain a healthy lifestyle. Additionally, wearable devices offer features like guided breathing exercise and mindfulness, Reminders, promoting mental well-being and stress reduction. This holistic approach to health management is crucial for medical students often face high-level of stress and burn out.

References: -

•Adriansen, R. C., Childers, A., Yoder, T., & Abraham, S. (2017). Sleeping habits and perception of its health effects among college students. *International Journal of Studies in Nursing*, 2, 28–36.

•Alimoradi, Z., Lin, C. Y., Broström, A., Bülow, P. H., Bajalan, Z., Griffiths, M. D., Ohayon, M. M., & Pakpour, A. H. (2019). Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*, 47, 51–61.

•Barrense-Dias, Y., Berchtold, A., Akre, C., & Surís, J. C. (2016). The relation between internet use and overweight among adolescents: A longitudinal study in Switzerland. *International Journal of Obesity*, 40, 45–50.

•Bauer, I. E., Gálvez, J. F., Hamilton, J. E., Balanzá-Martínez, V., Zunta-Soares, G. B., Soares, J. C., & Meyer, T. D. (2016). Lifestyle interventions targeting dietary habits and exercise in bipolar disorder: A systematic review. *Journal of Psychiatric Research*, 74, 1–7.

TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH-ZAMON TALABI.

Rahimova F.B., Raximberganov S.R., Shomurotova S.B., Yuldashmurodov D.Sh.

TTA Urganch filiali, UrDU akademik litseyi, Urganch shahri, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot texnologiyalar, ularning pandemiya davrida Jahon jamoatchiligi hayotida tutgan tibbiy, ijtimoiy-iqtisodiy roli haqida ma’lumot berilib, uning asosiy vazifalari ta’kidlangan. Shuningdek COVID-19 kasalligini to’g’ri va aniq tashxislashda IT texnologiyalarining ahamiyati, pulsoksimetriya, elektrokardiografiya, kompyuter tomografiyaning ahamiyat keltirilgan. Shuningdek, kasallikni tashxislashda kompyuter tomografiyaning tipik va ehtimoliy belgilari, mezonlari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Interstitsial pnevmoniya, axborot texnologiyalari, pulsoksimetriya, masofaviy taʼlim, elektrokardiografiya, kompyuter tomografiya, gipoksemiya, yurak ritm buzilishlari.

Аннотация. В данной статье представлена информация об информационных технологиях, их медицинской, социально-экономической роли в жизни мирового сообщества в период пандемии, а также выделены их основные задачи. Также представлена важность IT-технологий, пульсоксиметрии, электрокардиографии, компьютерной томографии в правильной и точной диагностике заболевания COVID-19. Также приведены типичные и возможные признаки и критерии компьютерной томографии в диагностике заболевания.

Ключевые слова: Интерстициальная пневмония, информационные технологии, пульсоксиметрия, дистанционное обучение, электрокардиография, компьютерная томография, гипоксемия, нарушения сердечного ритма.

Abstract. This article provides information about information technologies, their medical, socio-economic role in the life of the world community during the pandemic, and highlights its main tasks. Also, the importance of IT technologies, pulse oximetry, electrocardiography, computer tomography in the correct and accurate diagnosis of the disease of COVID-19 is presented. Also, typical and possible signs and criteria of computer tomography in diagnosing the disease are given.

Key words: Interstitial pneumonia, information technologies, pulse oximetry, distance education, electrocardiography, computed tomography, hypoxemia, heart rhythm disorders.

Kirish. Hammamizga maʼlumki, zamon rivojlanmoqda, taraqqiy etmoqda. Pandemiya sharoiti esa ilm-fan taraqqiyoti tezlashuvi, jadallashuvini taqozo etdi. Axborot texnologiyalari - bu axborotni saqlash, olish va joʻnatish uchun kompyuter tizimlari, saqlash, tarmoq va telekommunikatsiyalardan foydalanish bilan shugʻullanadigan fan sohasi. IT sektori hozirgi COVID-19 pandemiyasining oldini olish va uni davolashda katta salohiyatga ega.[7.1] Dunyo 2019-yil dekabridan beri COVID-19 pandemiyasi bilan yuzma-yuz kelmoqda. COVID-19 gumon qilingan bemorlarga oʻz vaqtida va samarali tashxis qoʻyish tibbiy davolanishda muhim rol oʻynaydi.[1.1b] Darhaqiqat, soʻnggi bir necha yil ichida tashxislash algoritmlari, tibbiy tasvirni tahlil qilishda ajoyib natijalar bilan tasvirni aniqlash vazifalarida sezilarli yutuqlarni namoyish etmoqda.[2.1b]

Asosiy qism. Raqamli texnologiya COVID-19ning oldini olish va saqlanish uchun foydalanishdan tashqari, global sogʻliqni saqlash dasturini amalga oshirishga anʼanaviy yondashuvni toʻldirishi yoki baʼzi hollarda kuchaytirishi mumkin.[3.1b] Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasidagi yangi ishlanmalar, xususan, raqamli texnologiyalar sohasida jamoat salomatligi bilan bogʻliq asosiy funksiyalarni sezilarli darajada yaxshilash potentsialiga ega – masalan, tezlik, ishonchlilik va yuqumli kasalliklarni kuzatish, oldini olish va nazorat qilish

imkoniyatlari, ma'lumotlar yig'ish va patogenlarni topishni osonlashtirish, shu bilan birga xarajatlarni kamaytirish [5.1B]. Aholi jon boshiga COVID-19 o'lim darajasi past bo'lgan mamlakatlar erta kuzatuv, testlar, kontaktlarni aniqlash va qat'iy karantinni o'z ichiga olgan strategiyalarni baham ko'rishadi. Ushbu strategiyalarni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muvofiqlashtirish va ma'lumotlarni boshqarish ko'lami - aksariyat muvaffaqiyatli mamlakatlarda - raqamli texnologiyani o'zlashtirish va uni siyosat va sog'liqni saqlashga integratsiya qilish bilan bog'liq.[6. 435-440] Axborot texnologiyalari ham pandemiya sharoitida yanada rivojlanib, insonlar og'irini yengil qiladigan asosiy, ustuvor omil bo'lib xizmat qilmoqda. Sog'liqni saqlash sohasi raqamli texnologiyalarni tez joriy etish orqali COVID-19 pandemiyasiga javob bermoqda.[4.2b]. Uning pandemiya sharoitidagi yutuqli tomonlari quyidagicha bo'ldi: Birinchidan onlayn savdoning kuchayishi. Ushbu holat Xitoyda tez sur'atlar bilan rivojlanib, undan boshqa davlatlar andoza oldi. Bu holat virusli infeksiya tarqalishi oldini olishda muhim yechimlarda biri bo'ldi. Shuningdek, restoranlar onlayn buyurtma olib, yetkazib berishdi. Ikkinchidan, elektron to'lovlarning ahamiyati. Pandemiya davrida AQSh, Janubiy Korea, Xitoy yirik banklari banknotalar muomalaga chiqarilishidan oldin ularning xavfsizligini kafolatlaydigan turli choralarni joriy etishdi. Hozirgi vaqtda elektron to'lovlar, ham bank kartalari, ham elektron hamyonlar orqali, COVID-19 tarqalishining oldini olish uchun tavsiya etilgan to'lov usuli hisoblanadi. Elektron to'lovlar aholiga onlayn xaridlarni amalga oshirish, tovarlar, xizmatlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish va hatto soliq imtiyozlarini olish imkonini beradi. Uchinchidan, masofadan ishlash ko'pgina kompaniyalar o'z xodimlariga uyda ishlashni tavsiya qilishdi. Masofadan ishlashni ta'minlash uchun VPN (virtual xususiy tarmoqlar), virtual konferensiyalar, jamoaviy ishlash vositalari va hattoki yuzni aniqlash texnologiyalari kabi texnologiyalar uyning maxfiylikini himoya qilish uchun virtual fonlardan foydalanishga imkon beradi. Aytish joizki, koronavirus tarqalishining oldini olishdan tashqari, masofadan turib ishlash yo'lda sarflangan vaqtni tejashga imkon beradi va xodim uchun ish jadvalida ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. To'rtinchidan, Masofaviy o'qitish 2020 yil aprel oyining o'rtalariga kelib, 191 mamlakat maktablar va Universitetlarda o'qishni to'xtatganligini e'lon qildi, bu kamida 1,57 milliard o'quvchiga ta'sir ko'rsatdi. Ko'pgina ta'lim muassasalari karantin choralari bilan ta'lim jarayonlarini buzmaslik uchun onlayn ta'lim berishni boshladilar. Beshinchidan, Telemeditsina COVID-19 tarqalishining oldini olishning samarali usuli bo'lishi mumkin, shu bilan birga birlamchi tibbiy yordam jarayonlarini to'liq saqlab qolish mumkin. Biroq, telemeditsina narxi yuqori bo'lgan mamlakatlar uchun uni tibbiy sug'urta bilan qoplash muhimdir. Boshqa narsalar qatorida, uni amalga oshirish ma'lum darajadagi texnik savodxonlikni, shuningdek barqaror Internet aloqasini talab qiladi. Raqamli texnologiyalar klinik va laboratoriya xabarnomalarini simptomlarga asoslangan holda identifikatsiyalash va jamoat sinovlari

va o'z-o'zini tekshirishdan keng foydalanish, shuningdek, sog'liqni saqlash ma'lumotlar bazalariga hisobot berishni avtomatlashtirish va tezlashtirish orqali to'ldirishi mumkin.[8.3b] Ishchi kuchi. Sog'liqni saqlash xodimlaridan maksimal darajada foydalanishning asosiy usuli bu COVID-19 bilan bog'liq klinik ko'nikmalarga ega bo'lganlarning eng kerakli joyga yuborilishini ta'minlashdir. Onlayn ishga qabul qilish platformalari ushbu imkoniyatlarni real vaqtda aniqlashga yordam beradi. Nomad Health sayyohlik hamshiralari imkoniyatlari uchun noyob COVID-19 imtiyozlar siyosatiga mos keladigan maxsus ro'yxat sahifasini yaratdi, bu o'z ish joyida karantinga qo'yishni so'ragan hamshiralarning ish haqi va sog'lig'ini qoplashni kengaytiradi.[10.2b]Oltinchidan, Onlayn o'yin-kulgu. Karantin choralari shaxslararo o'zaro munosabatlarni sezilarli darajada kamaytirgan bo'lsa-da, odamlarning ijodiy sa'y-harakatlari o'yin-kulgini onlayn sohaga olib keldi. Onlayn kontsert translyatsiyalari butun dunyo bo'ylab jadal rivojlanmoqda; muzeylar va madaniy meros obyektlari virtual sayohatlarni taklif qilinmoqda. Epidemiya boshlanganidan beri onlayn video o'yinlar sohasida trafik keskin oshdi.Yettinchidan, 5G va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT).Yuqoridagi barcha texnologik tendentsiyalar barqaror, yuqori tezlikda va arzon internetga tayanadi. 5G masofadan turib kuzatuv va tibbiy maslahat jarayonlarida o'z ahamiyatini namoyish etmoqda.Ayrim mamlakatlarda 5G tarmoqlari hozirda joriy etilmoqda va mavjud simsiz tarmoqlar bilan solishtirganda, u yuqori ma'lumot uzatish tezligi, katta qurilma ulanishini joylashtirish uchun yuqori sig'im, past kechikish, yuqori ishonchlilik, yuqori harakatchanlikni qo'llab-quvvatlash hamda energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi.[9.3b]Hammamizga ma'lumki, interstitsial pnevmoniyaning provakatorlaridan biri bu koronavirusdir. Ushbu kasallikda inkubatsion davr 2 kundan 7 kungacha, ba'zan 14 kungacha davom etishi mumkin. Bunda bemorlarda o'tkir respirator distress sindrom rivojlanishi mumkin. Bemorlarda umumiy holsizlik, tana haroratining subfebril ko'tarilishi, tomoq qirilishi va og'rig'i, dastlab quruq yo'tal,ba'zida mushaklarda, bo'g'imlarda og'riq, bosh og'rishi bezovta qiladi. Ayrim bemorlarda gipoksiya va disgevziya ham shakllanishi mumkin. Ularda hansirash va gipoksiya belgilari kasallik paydo bo'lgandan 7 kun keyin rivojlanadi. Uning kuchayib borishi natijasida o'tkir respirator distress sindrom rivojlanishiga sabab bo'ladi. Kasallikning ilk belgilari paydo bo'lganidan keyin O'RDS rivojlanishigacha bo'lgan davr 8 kunni tashkil etadi. Ba'zi hollarda jarayon faqat dispeptik sindrom: qorinda ko'chib yuruvchi og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilish va ich ketishi bilan kechishi mumkin. O'tkazilgan ayrim tadqiqotlarda koronavirusning RNKsi ekskretsiyalanishi aniqlangan. Kasallik boshlangandan taxminan 7-14-kun ichida bemorlarda ahvolning qaytadan og'irlashishi kuzatiladi. Kasallikning keng tarqalgan belgilariga isitma, ishtahasizlik, holsizlik kuchayishi, anosmiya (hid bilishning yo'qolishi), hansirash, yo'tal, mialgiya (mushaklardagi og'riqlar) kiradi. Kasallik o'ta og'ir darajada kechganda qo'zg'alish qiyinlashuvi, parishonxotirlik,

yuz va lablarda sianoz, qon aralash yoʻtal, koʻkrak qafasidagi ogʻriq, leykopeniya, buyrak yetishmovchiligi, isitma bilan kechishi mumkin. Kasallikning yengil kechishida zararlanish faqatgina polimeraz zanjirli reaksiya orqali aniqlanadi, ammo gipoksiya yoki oʻpka zotiljami belgilari kuzatilmaydi. Ayrim bemorlarda tana haroratining koʻtarilishi, yoʻtal, tez charchash, ishtahaning yoʻqligi, hansirash va mialgiya belgilari aniqlanib, kasallik uchun maxsus boʻlmagan ayrim belgilar: tomoqdagi ogʻriq, burun bitishi, bosh ogʻrigʻi, diareya, koʻngil aynishi va qayt qilish, hid va taʼm bilishning buzilishi ham kuzatilishi mumkin. Yoshi keksalar va immuniteti past ayrim kishilarda baʼzan ayrim atipik belgilar, jumladan, umumiy holsizlik, parishoonxotirlik, diareya, ishtahaning pasayishi, tana haroratini meʼyoridaaligi yoki pastligi va boshqalar bilan namoyon boʻladi. Homilador ayollarda homiladorlik davri asoratlari (hansirash, tana haroratining koʻtarilishi, oshqozon-ichak tizimidagi shikoyatlar) yoki bosha kasalliklar (bezgak) belgilari COVID-19 belgilariga oʻxshab ketadi. Bunda koronavirus infeksiyasiga tashxis qoʻyishda eʼtibor berilishini talab qiladi. Ushbu kasallikda oʻsmirlar va kattalarda oʻpka zotiljami belgilari paydo boʻlib, bunda tana haroratining 38,5-40,0°Cgacha koʻtarilishi va isitmalash 10-14-kungacha davom etishi mumkin. Bemorlarda intoksikatsiya belgilari kuchayib borib, dastlab quruq, keyinchalik balgʻamli xurujsimon yoʻtal, toʻsh orti sohasida ogʻirlik yoki noxush sezgi, havo yetishmasligi va hansirash paydo boʻladi. Qon zardobida C-reaktiv oqsil koʻrsatkichi 10mg/l dan oshadi va giperkoagulyatsiya belgilari – giperfibrinogenemiya, protrombin indeksi va D-dimer koʻrsatkichlari referens miqdorlardan yuqori boʻladi. Bolalarda oʻpka zotiljaming yengil kechishi (masalan, tana haroratining koʻtarilishi, yoʻtal, nafas olishning biroz qiyinlanishi, tez-tez nafas olish) va uning ogʻir kechish belgilari deyarli kuzatilmaydi. Tez –tez nafas olish quyidagicha aniqlanadi: 2 yoshgacha boʻlgan bolalarda 1 daqiqada nafas olishlar soni 60 yoki undan koʻp; 2-11 yoshlar oraligʻida esa nafas olishlar soni daqiqasiga 50ga teng yoki undan koʻp; kuzatishlarimiz shuni koʻrsatdiki, vaksinatsiyadan keyin ham yurak –qon tomir sistemasi kasalliklari bilan ogʻrigan bemorlarda kasallikning oʻrta ogʻir darajasi uchrashi mumkin. SARS-Co-V-2 koronavirusi patogeneza sitokinlar boʻroni kasallik kechishi va ogʻirligini belgilaydigan muhim omil hisoblanadi. Virus bilan zararlangan bemorlarda sitokinlar boʻroni haddan ziyod yalligʻlanish oldi sitokinlarini, yaʼni IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-18, IL-33 va boshqalar, shuningdek, xemokinlardan CCL2, CCL3, CCL5, CXCL9, CXCL10 sintezining kuchayganligini kuzatish mumkin. Shu jarayon tezlashishi sababli mahalliy yalligʻanish rivojlanadi. Sitokin boʻronining salbiy taʼsirini tushunish uchun, avval, ularning normal miqdoridagi vazifasi bilan tanishamiz: Sitokin - bu immun hujayralari tomonidan ishlab chiqarilgan tartibga soluvchi oqsil molekulalarining nomi, begona moddalar va patogen mikroorganizmlarga qarshi yalligʻlanish va hujayra muhofazasi jarayonlarini nazorat qiladi. Odatda ular moʻtadil miqdorda sintezlanadi,

organizmga kasalliklarni yengishga yordam beradi. Agar bunday molekular virus yoki bakteriyalar bilan reaksiya paytida juda ko'p hosil bo'ladigan bo'lsa, ular tananing o'z to'qimalari bilan o'zaro ta'sirlasha boshlaydi, bu esa sog'lig'ining yomonlashishiga va koronavirus belgilari og'irlashishiga olib keladi. Vashington Universiteti olimlari o'lim xavfi bevosita shular bilan bog'liq, degan xulosasini e'lon qilganlar. Har yo'nalishda bo'lgani kabi, ushbu kasallikning tashxisini aniq qo'yishda, kasallikning og'irlik darajasini belgilaganda telemeditsinaning o'rni kattadir. Pandemiya davrida interstitsial pnevmoniya to'g'ri va aniq tashxislashda kompyuter texnologiyalarining roli nihoyatda katta bo'ldi. COVID-19 kasalligini tashxislashda asbobiy tekshirishlardan pulsoksimetriya, elektrokardiogramma, o'pkaning kompyuter tomografiyasi o'tkaziladi. Pulsoksimetriya orqali qonning kislorod bilan to'yinganligi-SpO2 aniqlanib, nafas yetishmovchiligi darajasi va gipoksemiya holati baholanadi. Alohida ko'rsatmalarga qarab, qondagi gazlar tarkibi tahlil qilinadi. EKG tekshiruv esa keksalarda kasallik asorati sifatida shakllanuvchi ritm buzilishlari, shuningdek antibakterial terapiya nojo'ya ta'sirlarini nazorat qilishda ahamiyat kasb etadi. O'pkaning kompyuter tomografiyasini kasallik boshlangandan 6-8 kun o'tib, tekshirish maqsadga muvofiq. Chunki ilk kunlarda, bu metod yetarlicha ma'lumot bermay, aksincha bemorni ortiqcha nurlanishiga sabab bo'ladi. O'pkaning kompyuter tomografiya tekshiruvida bemorlarda COVID-19ga xos belgi-"xiralashgan oyna" o'choqlari aniqlanadi. Ushbu o'choqlar, asosan, periferiyada joylashgan bo'lib, ba'zan butun o'pka bo'laklarini qamrab olishi mumkin. COVID-19ning kompyuter tomografiya xulosasiga ko'ra belgilari tipik va ehtimoliy bo'ladi: Tipik belgilari: Ikki tomonlama, asosan, pastki bo'laklarda periferik, perivaskulyar "xira oyna" o'choqlari, turli shakla va formadagi ko'p sonli "xira oyna" o'choqlari, zararlanish o'choqlarida retikulyar o'zgarishlar, perilobulyar qalinlashish; ehtimoliy belgilari: asosan, pastki bloklarni peribronxial sohasini periferik/markaziy zararlanishi, o'pka to'qimasi qalinlashuvi, ortga qaytuvchi o'zgarishlar.

Xulosa. Pandemiya davrida IT texnologiyalaridan Xolter EKG, Kompyuter tomografiya asosiy tashxislash hamda davo samaradorligini nazorat qilishda yetakchi tekshiruv metodlari hisoblanadi. Pandemiya davrida IT texnologiyalarning umumiy ahamiyati quyidagilardan iborat: onlayn savdo, elektron to'lovlar, masofadan ishlash, masofaviy ta'lim, telemeditsina, onlayn ko'ngil ochar jarayonlar, 5G texnologiyalarning shakllanishi. Tibbiyotda va pandemiya davrida axborot texnologiyalarining o'rni nihoyatda kata bo'lib, hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, bu sohaning rivojlanishi davlat rivojlanishi, taraqqiyotining zarur sharti hamda muhim belgisidir. Ular kasalliklarni, virusli infeksiyalarni tarqalishi oldini olishda, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, davolash samaradorligini baholash va orttirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence and Medical Internet of Things Framework for Diagnosis of Coronavirus Suspected Cases <https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Healthcare-Engineering-2040-2309>. Ahmed I.M. Iskanderani.

King Abdulaziz University · Department of Electrical and Computer Engineering Doctor of Engineering.

2. How AI in Medical Imaging Services Can Detect Coronavirus Disease? Vikram Singh Bisan.

3. Digital technology applications for contact tracing: the new promise for COVID-19 and beyond?

Priscilla N. Owusu .Heidelberg University, Institute of Global Health, Heidelberg, Germany

4. How the COVID-19 pandemic is favoring the adoption of digital technologies in healthcare: a literature review. Davide Golinelli, Erik Boetto, Gherardo Carullo, Andrea Giovanni Nuzzolese, Maria Paola Landini, Maria Pia Fantini

5. Digital technologies for the surveillance, prevention and control of infectious diseases A scoping review of the research literature 2015–2019. RAND Europe: Gemma-Claire Ali, Advait Deshpande, Joe Francombe, Akis Gkousis, Emily Ryen Gloinson, Salil Gunashekar, Brandi Leach, Sarah Parkinson

6. Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. Sera Whitelaw, Prof Mamas A, Prof Eric Topol, Harriette G C Van Spall. AUGUST 2020.

7. Role of Information Technology in Covid-19 Prevention. Mehtab Alam, Dr. Rizwana Parveen, Dr. Ihtiram Raza Khan, Jamia Hamdard, New Delhi, India May 2020.

8. Digital technologies in the public-health response to COVID-19. Jobie Budd, Benjamin S. Miller, Erin M. Manning, Vasileios Lampos, Mengdie Zhuang. London Centre for Nanotechnology, University College London, London, UK Division of Medicine, University College London, London, UK 07 August 2020.

9. The Role of Artificial Intelligence Driven 5G Networks in COVID-19 Outbreak: Opportunities, Challenges, and Future Outlook. Attai Ibrahim Abubakar James Watt School of Engineering, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom.

10. Technology's Emerging Role in the COVID-19 Response APRIL 15, 2020 By

OLIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Maxsudov Valijon Gafurjonovich

*Toshkent tibbiyot akademiyasi, "Biotibbiyot muhandisligi inforatika va biofizika" kafedrasi
dotsenti, p.f.f.d. (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayonini tashkil etishda shuni hisobga olish kerakki, zamonaviy birinchi kurs talabalari, qoida tariqasida, o'ziga ishongan foydalanuvchi, virtual muhitda katta tajribaga ega, global tarmoqni yaxshi bilishi va kerakli ma'lumotlarni tezda topishi kerak.

Maktabda o'qish davrida virtual axborot muhiti asta-sekin ularning "yashash joyi" ning hukmron muhitiga aylanadi. Axborot muhiti bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan yoshlar tezda o'quv fanlari bo'yicha bilimlarni elektron shaklda o'zlashtirish usullariga ustunlik berishdi. Zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash va rivojlantirishni murakkablashtiradi. Pedagogik kadrlarni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayoniga kiritish uchun ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish, yangi avlodni joriy etish bo'yicha metod va ko'rsatmalarni ishlab chiqishga ko'maklashish maqsadida pedagoglarni qayta tayyorlashning barcha bosqichlarini haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, virtual muhit, ta'limni axborotlashtirish, axborot madaniyati, multimedia texnologiya, vizualizatsiya, internet, raqamli texnologiyalar.

So'nggi o'n yilliklar axborotlashtirishning jadal rivojlanishi, hayotning barcha jabhalariga faol kirib kelayotgan yangi avlod axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan ajralib turdi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Zamonaviy rivojlanish sharoitida oliy ta'lim uchun ham talabalar, ham o'qituvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda.

O'quv jarayonini tashkil etishda shuni hisobga olish kerakki, zamonaviy birinchi kurs talabalari, qoida tariqasida, o'ziga ishongan foydalanuvchi, virtual muhitda katta tajribaga ega, global tarmoqni yaxshi bilishi va kerakli ma'lumotlarni tezda topishi kerak. Maktabda o'qish davrida virtual axborot muhiti asta-sekin ularning "yashash joyi" ning hukmron muhitiga aylanadi. Axborot muhiti bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan yoshlar tezda o'quv fanlari bo'yicha bilimlarni elektron shaklda o'zlashtirish usullariga ustunlik berishadi. Bundan tashqari, ularning ko'pchiligi sinfda "o'qituvchi-o'quvchi" va uyda – "o'quvchi-kitob" formulasi bo'yicha o'qitishning an'anaviy usullarini eskirgan deb hisoblashadi, ayniqsa kitob bosmaxonada qog'ozda nashr etilgan bo'lsa. Oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun yangi avlod talabalari keldi. Albatta, innovatsiyalar o'qituvchini to'liq almashtirishni maqsad qilgan emas. Auditoriyada yuzma-yuz muloqot o'rganishning eng muhim shakli bo'lib qolmoqda.

Bir vaqtning o'zida o'zlashtirilishi kerak bo'lgan fanlar bo'yicha o'quv ma'lumotlari hajmini oshirish bilan bog'liq muammolar dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish usullaridan biri o'quv jarayonida multimediyadan foydalanish yoki multimediali ta'lim deb ataladigan bo'lishi mumkin.

Multimediali ta'lim nazariyasi multimedia texnologiyalari yordamida yoki ular orqali o'rganishning bir nechta tamoyillarini o'z ichiga oladi, xususan, optimal o'rganish faqat og'zaki va vizual materiallar sinxron tarzda taqdim etilganda sodir bo'ladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki,

vizualizatsiya universal yoʻldir, lekin u koʻrinadigan darajada oddiy emas. Bularning barchasi oʻqituvchi va talabalar uchun samarali ishlash uchun zarur boʻlgan tegishli axborot resurslarining mavjudligiga, shuningdek ular bilan ishlash koʻnikmalariga bogʻliq. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, oʻquv materiallarida bitta, yaxshi bajarilgan fragmentdan foydalanish notoʻgʻri bajarilgan multimedia yordamidan koʻra ancha samarali boʻladi. Taʼlimni axborotlashtirish yuqori axborot madaniyatiga, tahliliy qobiliyatga va gumanistik qadriyatlar tizimiga ega boʻlgan mutaxassislarining mavjudligi va taʼlimini nazarda tutadi.

Shaxsning axborot madaniyatini shakllantirish muammosi hali yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shaxsiy kompyuterlar tarqalishi va Internet paydo boʻlishidan oldin umumiy va kasbiy taʼlim olgan oʻrta va katta avlod vakillari oʻrtasida axborot madaniyatini rivojlantirishni joriy etish boshlandi. Axborot madaniyatining alohida tarkibiy qismlarini ham, umuman axborot madaniyatini ham shakllantirishni taʼminlashga qodir boʻlgan “taʼlim muhiti”ni yaratish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Axborotlashtirish hozirgi vaqtda taʼlim muhitining tobora koʻproq tarkibiy qismlarini qamrab oladi.

Oliy taʼlim muassasalarida axborot texnologiyalarini oʻqitish vositalarining turlarini, shuningdek, oliy taʼlimning taʼlim sohasida anʼanaviy taʼlimga qoʻshimcha sifatida raqamli texnologiyalardan foydalanish xususiyatlarini koʻrib chiqadimiz. Zamonaviy voqeliklar va ish beruvchilarning talablari raqamli texnologiyalarni oʻrganish va qoʻllash zarurligini taqozo etmoqda. Bu, ayniqsa, oliy taʼlim muassasalari uchun toʻgʻri keladi, chunki raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash muhim va masʼuliyatli vazifa hisoblanadi. Zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalari yagona raqamli makonga integratsiya qilinmoqda, bu oliy taʼlim, xususan, zamonaviy raqamli texnologiyalarni oʻzlashtirishi va talabalarni raqamli makonda oʻzini oʻzi anglash uchun tayyorlashi kerak boʻlgan universitet oʻqituvchilariga alohida masʼuliyat yuklaydi. oliy taʼlim muassasasini tugatgandan soʻng ularni kutayotgan amaliy faoliyatda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy dunyo boʻlajak mutaxassislardan nafaqat kelajakda ishga joylashishda yordam beradigan yaxshi nazariy tayyorgarlikni, balki mukammal axborot tayyorgarligini, raqamli texnologiyalarni bilish va ulardan foydalanish qobiliyatini ham talab qiladi.

Zamonaviy pedagogik jarayondagi dolzarb va muhim nuqta - bu oʻqituvchilarning raqamli texnologiyalarni taʼlim vositasi sifatida yetarli darajada bilmasligi, shuning uchun ham barcha oʻqituvchilar elektron taʼlim kontsepsiyasiga muvofiq, raqamli kadrlar tayyorlash sohasida oʻzlarining kasbiy taʼlimini oshirishlari kerak. Buning sababi shundaki, katta bilim “bagaji”ga ega boʻlgan, lekin raqamli texnologiyalarga yetarlicha ishonmaydigan “eski” maktab oʻqituvchilari bilan taʼlimni raqamlashtirishdan faol foydalanayotgan oʻqituvchilar oʻrtasidagi tafovut anchagina

katta va doimiy ravishda o'sib bormoqda, chunki raqamli texnologiyalarning rivojlanishi juda jadal rivojlanib bormoqda.

Raqamli texnologiyalarning tez va doimiy rivojlanishi qanday oqibatlarga olib keladi? Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilariga o'quv-metodik, ilmiy faoliyatni o'z ichiga olgan katta yuklamalar tushadi. Shu sababli, ular uchun axborot raqamli texnologiyalarining zamonaviy xususiyatlarini kuzatish juda qiyin, bu ularni o'rganish va qo'llashda orqada qolishga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash va rivojlantirishni murakkablashtiradi. Pedagogik kadrlarni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayoniga kiritish uchun ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish, yangi avlodni joriy etish bo'yicha metod va ko'rsatmalarni ishlab chiqishga ko'maklashish maqsadida pedagoglarni qayta tayyorlashning barcha bosqichlarini aniq tashkil etish ta'limda zarur.

Birinchi bosqich – o'quv jarayonida elektron va raqamli resurslarga bepul va doimiy egalik qilishni o'z ichiga olgan professor-o'qituvchilar va talabalarning elektron madaniyatini shakllantirish. Birinchi bosqich o'zlashtirilgach, ta'limni kompyuterlashtirish sohasida texnik raqamli o'quv vositalaridan foydalanishni o'zlashtirish zarurati tug'iladi. O'quv jarayonida raqamli kontentni boshqarish uchun talabalar bilimining tahlil qilish uchun fikr-mulohazalarni ta'minlaydigan boshqaruv axborot tizimlarini yaratish kerak. Zamonaviy raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning yana bir muhim jihati o'quvchilarning psixologik va fiziologik xususiyatlarini albatta hisobga olish zarur hisoblanadi. Oliy kasbiy ta'limning vazifasi talabalar tomonidan texnik ko'nikmalarni barkamol va har tomonlama rivojlantirishdan iborat. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

Ta'lim faoliyati uchun motivatsiyaning oshishi va mehnatga yanada muvaffaqiyatli tayyorlanishiga olib keladi.

Oliy ta'limning o'quv jarayonida axborot o'qitishning qaysi turlaridan foydalaniladi? Ta'limda axborot vositalari sifatida quyidagilar qo'llaniladi:

Ta'limda axborot vositalari

talabalar bog'langan axborot va ta'lim tizimlari	elektron doskalar	elektron jurnallar (ilmiy, ilmiy-ommabop va boshqalar)	elektron darsliklar	operativ aloqa tizimlari (chat, videokonferensiyalar, vebinarlar)	o'quv kompyuter dasturlari
--	-------------------	--	---------------------	---	----------------------------

Biroq, aniq afzalliklarga va rivojlanishga qaramay, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'quv jarayoni o'z yechimini kutayotgan muammolarga ega va elektron tarzda o'zlashtirilgan fanlar sifatini baholashning ishlab chiqilgan umumiy mezonlari yo'qligi bilan bog'liq. Oliy ta'lim muassasasining o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni samarali tatbiq etish va yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish bo'yicha koordinator sifatida quyidagi funksiyalarni bajaradigan yagona universitetlararo o'zaro hamkorlik markazini yaratish mumkin:

Ta'lim jarayonida raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish Davlat ta'lim standartlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur sharti hisoblanadi. Bu talabalarning kognitiv imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi, o'quv jarayonini optimallashtirishga yordam beradi va o'quv materialini idrok etishni sezilarli darajada oshiradi, bu o'z navbatida o'quv jarayonining odatiy doirasidan tashqariga chiqishga va talabalarni mustaqil izlanish va tadqiqot faoliyatiga ulashga imkon beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, muntazam an'anaviy ta'limga ajoyib qo'shimcha sifatida keng o'quv materiallari bankiga ega bo'lgan o'quv saytlaridan foydalanish hisoblanadi. O'quv materiallarining ushbu ma'lumotlar bazasi talabalarga ham, o'qituvchilarga ham imkon beradi:

Oliy ta'limning o'quv jarayoni uchun yuqori sifatli veb-saytlarning yaratilishi universitetlar o'rtasida raqobat motivatsiyasini yuzaga keltiradi va ularning reytingini oshiradi. Ammo, ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari va afzalliklariga qaramay, raqamli axborotni

o'rganish an'anaviy ta'lim va o'qituvchi va talaba o'rtasidagi jonli o'zaro ta'sirni to'liq almashtira olmasligini tushunish kerak. U faqat uni to'ldiradi, o'qituvchi va o'quvchiga o'z xohishiga ko'ra fikr-mulohazalarni shakllantirishga, o'rganilayotgan materialni o'qitishni qaytadan qurishga va foydalanilayotgan o'quv materialini tushunarli va qulayroq qilishga yordam beradi. Talabalar kompetensiyalarni muvaffaqiyatli egallashlari va zamonaviy tendentsiyalarni hisobga olgan holda oliy ma'lumot olishlari uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish, albatta, zarur, ammo raqamli ta'limning o'zi an'anaviy ta'limni to'ldiradi. Bugungi kunda elektron majmualardan foydalanib kelinmoqda. Talabalar o'quv fanlarining alohida mavzularini mustaqil o'rganish, o'quv va amaliy muammolarni hal qilishni o'rganish, test topshiriqlarini bajarishda o'z bilimlarini sinab ko'rish va atrofdagi haqiqatda ushbu mavzu bo'yicha amaliy bilimlarni olish uchun turli elektron platformalardan foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga, muvaffaqiyat doimiy ravishda nazorat qilinadi, individual topshiriqlarni bajarish va yutuqlar darajasini qayd etish mumkin.

Elektron majmuada o'qituvchi va talabalar turli didaktik axborot materiallari, ya'ni ushbu mavzu bo'yicha darslarga tayyorgarlik ko'rishda foydalanish mumkin bo'lgan uslubiy ishlanmalar va ma'ruza matnlari bilan ta'minlangan; o'qituvchi yangi o'quv materialini tushuntirishi mumkin bo'lgan videolar; Bundan tashqari, o'quv jarayonida modellardan foydalanish bo'yicha uslubiy tavsiyalar mavjud, o'rganilayotgan mavzuni turli tomonlardan ko'rib chiqishga yordam beradigan, o'quvchilarning diqqatini eng muhim atamalar, xususiyatlar va ta'riflardan foydalaniladi.

O'quv majmualarida o'qituvchini proyektiv texnologiya bilan tanishtiruvchi materiallar ham mavjud bo'lib, ular talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda, shuningdek, ularning ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etishda foydalanishlari mumkin.

Elektron o'quv majmualarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin bo'lgan va keng tarqalgan dasturlardan foydalaniladi: Excel, PowerPoint, Word, WindowsMedia player, Delphi. Komplekslar Internet Explorer brauzeri yordamida ko'rish mumkin bo'lgan veb-sahifalar to'plami sifatida yaratilgan. Instrumental muhit yordamida tayyorlangan axborot mahsulotidan foydalanish rollarni tubdan o'zgartiradi: o'qituvchi ma'lumot manbai bo'lishni to'xtatadi va o'qituvchi sifatida ishlaydi, axborot sohasida talabaga hamroh bo'ladi, uni faol ta'lim harakatlariga undaydi.

Bunday ta'lim axborot komplekslari moslashuvchan, ya'ni. o'qituvchi o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini va dasturiy ta'minotning xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi sinflar va ish shakllarini modellashtirib, uning elementlaridan o'z xohishiga ko'ra foydalanishi mumkin. Elektron o'quv majmualari o'quv jarayonida talabalarning mustaqil ishlarini (eslatmalarni o'rganish, video tomosha qilish, amaliy ishlarni bajarish) tashkil etish uchun ishlatilishi mumkin; sinfda o'qituvchi tomonidan ko'rsatilganda (video yozuvlar, interfaol modellar va animatsiyalarni ko'rsatish), shu jumladan ekranda yoki interfaol doskada multimedia proyektoridan foydalanish.

Virtual laboratoriya ishlarini, talabalarning mustaqil amaliy ishlarini (savol va topshiriqlar bazasidan misollar yechish) o'tkazishda elektron o'quv majmualaridan foydalanish mumkin; talabalarning elektron attestatsiyasini o'tkazish uchun (test). Elektron o'quv majmualari elementlari test materiallari va o'quv vositalarini ishlab chiqishda, o'qituvchini dars yoki testga tayyorlashda, o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida, shuningdek, mustaqil ravishda ijodiy ishlarni bajarishda mos keladi.

Talabalarda dars berishda dasturlashtirilgan metoddan foydalanib o'qitishimiz mumkin.

Dasturlashtirilgan o'qitish – bu dasturlashtirilgan o'quv materialining o'qituvchi (kompyuterlar, elektron darslik , kinotrinajyor va boshqalar) yordamida boshqaradigan o'zlashtirishdir.

Dasturlashtirilgan o'qitish tamoyillarga ajraladi.

- Boshqaruvchi tuzilmalarning ma'lum darajasidagi iyerarxiyasi quyidagi mas'uliyatli vaziyatlarda pedagog tizimni boshqaradi: fandan umumiy yo'nalishni belgilash, fanga munosabat, individual yordam berish va tuzatishlar kiritish;

- pedagog va talabaga zarur bo'lgan tezkor teskari aloqa, biriga o'quv materialni tushunish uchun, ikkinchisi, tuzatishlar kiritish uchun. Teskari aloqa ichki va tashqi ko'nnishda amalga oshiriladi. Ichki teskari aloqa - talabaning o'zi tomonidan bajariladigan, o'quv materialining o'zlashtirilishini muttasil tahlil qilib borish.

Tashqi teskari aloqa – pedagog yoki boshqaruvchi - o'qituvchi qurilma tomonidan o'quv materialining talaba tomonidan o'zlashtirilishini muttasil baholab borish.

- O'quv materialini qadamlab beruvchi texnologik jarayon asosida ishlab chiqilgan dasturlar. Bu esa, o'quv materialini dasturda alohida mustaqil, ammo o'zaro uzviy bog'liq qismlar ko'rinishida shakllanishini anglatadi.

Qadam o'zaro uzviy bogliq uchta bo'g'indan iborat: axborot, teskari aloqa elementi va nazorat izchil qadamli o'quv amallari yig'indisi o'qituvchi dasturini — dasturlashtirilgan o'qitish asosini tashkil etadi.

- O'qitishning individualligi turli vaqtda bo'lsa ham, o'quv materialining to'la o'zlashtirilishi ta'minlanadi. Chunki o'qitish sur'ati. o'quv materialining har bir talaba tomonidan o'zlashtirilishi individualdir.

- O'qituvchi (o'rgatuvchi) vositalardan foydalanish. Dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasining xususiyati shundaki, o'quv materiali talabalar tomonidan nazorat topshiriqlarini o'z ichiga olgan, uncha katta bo'lmagan bloklar bo'yicha o'zlashtiriladi. Dasturlashtirilgan o'qitish jarayonida talabalar juda faol bo'ladilar. Talabalar egallagan bilim, albatta, oldindan tuzilgan dasturning qanchalik darajada to'g'riligiga bog'liq. Dasturlashtirilgan o'qitishning yana bir

xususiyati shundaki, u o'qituvchiga juda katta imkoniyatlar ochib beradi, ya'ni o'qituvchi ijodiy ishlarini olib borishi hamda talabalar bilan ko'proq mustaqil ishlashi uchun imkoniyat yaratiladi. Dasturlashtirilgan o'qitishning asosiy afzalliklaridan biri doimo o'zo'zini nazorat qilish va talabalarning material ustida ishlash jarayonida ularning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlan ustidan nazorat qilishdir. Talabalar o'z-o'zlarini nazorat qilishlari bajarilgan jarayon natijalarini namuna bilan solishtirib ko'rish orqali amalga oshiriladi; namuna esa dastuming har bir qadamdagi ichki teskan aloqa matenallarida keltiriladi. Tashqi teskari aloqani amalga oshirish, ya'ni o'qituvchi tomonidan nazorat qilish ancha murakkab ishdir. Nazorat qilishning uzluksizligini ta'minlash maqsadida turli xil nazorat qiluvchi qurilmalar qo'llaniladi. Nazorat qiluvchi qurilmalar sifatida kompyuter ishlatiladi. Talabalar bilimini tekshirish maqsadida har bir mavzuning, o'quv materialining oxirida O'qituvchi test savollari va ularning to'g'ri javoblari kodini kiritishi kerak. Shuning uchun ham, talaba o'qituvchining ishtirokisiz obyektiv ravishda o'z-o'zini nazorat qila olmaydi, chunki u savolning to'g'ri javobi kodini qurilmaga kiritish uchun bu javobni oldindan bilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Применение ИКТ в образовании // Система федеральных образовательных порталов «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Электронная библиотека. – URL: http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resNode&d=mod&id_node=315.
2. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании: электронное учебно-методическое пособие / А. В. Сарафанов, А. Г. Суковатый, И. Е. Суковатая и др. – Красноярск : ИПЦ КГТУ. 2006. – URL: <http://window.edu.ru/resource/923/60923/files/book2.pdf>.
3. Хортон, У. Электронное обучение: инструменты и технологии / У. Хортон, К. Хортон. – Москва : КУДИЦ-Образ, 2005. – 638 с.
4. Цифровые технологии в высшем образовании: современный подход к подготовке кадров. – URL: <http://izyskateli.info/2019/08/tsifrovye-tehnologii-v-vysshem-obrazovanii-sovremennyyj-podhod-k-podgotovke-kadrov/>.

MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS-THE BASIS OF MODERN MEDICINE

Achilov Dilshod, Murodullayev Malikshokh, Murodullayev Mironshokh

Tashkent Medical Academy. Tashkent. Uzbekistan.

Annotation: This thesis explores the fundamental role of medical and biological physics in shaping modern medicine and healthcare practices. Medical and biological physics serve as the cornerstone of various diagnostic and therapeutic techniques employed in clinical settings, encompassing a wide range of principles and applications. From the understanding of biological processes at the cellular and molecular levels to the development of advanced imaging modalities and radiation therapy techniques, medical and biological physics provide essential insights and tools for healthcare professionals.

Keywords: Medical physics, biological physics, diagnostic imaging, radiation therapy, biomechanics, molecular imaging, nuclear medicine, X-ray

Introduction:

Medical and biological physics stand as the bedrock upon which modern medicine is built, providing the essential framework for understanding the intricacies of the human body and developing advanced diagnostic and therapeutic techniques. Rooted in the principles of physics, these disciplines bridge the gap between the physical sciences and medicine, offering profound insights into the underlying mechanisms of health and disease.

In this article, we delve into the multifaceted role of medical and biological physics in shaping contemporary healthcare practices. From unraveling the molecular pathways of disease to pioneering innovative imaging modalities and therapeutic interventions, medical and biological physics encompass a diverse array of applications that underpin every facet of modern medicine.

At its core, medical physics encompasses the study of radiation, imaging, and dosimetry, providing the foundation for diagnostic imaging techniques such as X-ray, magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), and ultrasound. These imaging modalities enable clinicians to visualize internal structures, detect abnormalities, and guide interventions with unprecedented precision, revolutionizing the diagnosis and management of a wide range of medical conditions.

Biological physics, on the other hand, explores the physical principles governing biological systems, from the molecular interactions within cells to the biomechanics of tissues and organs. By elucidating the fundamental mechanisms underlying biological processes, biological physics informs the development of novel therapeutic approaches, personalized medicine strategies, and biomedical devices aimed at improving patient outcomes and quality of life.

Furthermore, the convergence of medical and biological physics with emerging technologies such as nanomedicine, medical robotics, and computational modeling holds promise for addressing some of the most pressing challenges in healthcare, from cancer treatment and regenerative medicine to drug delivery and tissue engineering.

As we embark on this exploration of medical and biological physics, it becomes evident that these disciplines serve as the cornerstone of modern medicine, driving innovation, advancing knowledge, and ultimately, improving the lives of patients around the world. By understanding and harnessing the principles of physics, we can unlock new frontiers in healthcare and usher in a future where disease prevention, diagnosis, and treatment are more effective, precise, and accessible than ever before.

Here's some information about "Medical and Biological Physics: The Basis of Modern Medicine":

1. **Fundamental Principles:** Medical and biological physics are interdisciplinary fields that apply principles from physics to understand biological systems and develop medical technologies. Physics concepts such as electromagnetism, mechanics, thermodynamics, and radiation play a crucial role in elucidating the underlying mechanisms of disease and health.

2. **Diagnostic Imaging:** Medical physics plays a key role in diagnostic imaging techniques used in modern medicine. X-ray imaging, MRI, CT scans, ultrasound, and nuclear medicine imaging techniques are all based on principles of physics. These imaging modalities enable healthcare professionals to visualize internal structures, detect abnormalities, and guide treatment decisions with precision.

3. **Radiation Therapy:** Medical physics is essential in radiation therapy, a common treatment modality for cancer. Medical physicists ensure accurate delivery of radiation doses to target cancer cells while minimizing damage to surrounding healthy tissues. They also play a role in quality assurance, treatment planning, and radiation safety.

4. **Biomechanics and Biophysics:** Biological physics explores the physical principles underlying biological processes at various scales, from molecular interactions to tissue mechanics. Biomechanics, a subfield of biological physics, studies the mechanical properties of biological tissues and organs, informing the design of prosthetics, orthopedic implants, and rehabilitation devices.

5. **Emerging Technologies:** Medical and biological physics intersect with emerging technologies to drive innovation in healthcare. Nanomedicine, medical robotics, and computational modeling are revolutionizing diagnosis, treatment, and drug delivery. These technologies hold promise for personalized medicine approaches tailored to individual patients' genetic makeup and disease profiles.

6. **Education and Training:** Education and training in medical and biological physics are essential for healthcare professionals involved in diagnosis, treatment, and research. Medical physicists, radiologists, radiation oncologists, biomedical engineers, and other healthcare

professionals undergo specialized training to understand and apply physics principles in clinical practice.

7. Regulation and Standards: Medical and biological physics are subject to regulatory standards and guidelines to ensure patient safety and quality of care. Organizations such as the American Association of Physicists in Medicine (AAPM) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) establish standards for equipment calibration, radiation safety, and quality assurance in medical physics practices.

Overall, medical and biological physics serve as the foundation of modern medicine, driving advancements in diagnosis, treatment, and healthcare delivery. By applying principles from physics to understand biological systems and develop innovative technologies, these disciplines continue to shape the future of healthcare and improve patient outcomes.

Conclusion:

In conclusion, the fields of medical and biological physics serve as the cornerstone of modern medicine, providing the essential framework for understanding the complexities of the human body and developing innovative diagnostic and therapeutic approaches. By applying principles from physics to biological systems, these interdisciplinary fields have revolutionized healthcare practices and improved patient outcomes across a wide range of medical specialties.

From diagnostic imaging techniques such as X-ray, MRI, and ultrasound to radiation therapy for cancer treatment, medical physics plays a pivotal role in clinical diagnosis, treatment planning, and patient care. The precision and accuracy afforded by these techniques have transformed the landscape of healthcare, enabling early detection of diseases, targeted therapies, and minimally invasive interventions.

Biological physics complements medical physics by elucidating the physical principles underlying biological processes, from molecular interactions to tissue mechanics. This understanding informs the development of biomedical devices, prosthetics, and regenerative medicine strategies aimed at restoring function and improving quality of life for patients.

Moreover, the convergence of medical and biological physics with emerging technologies such as nanomedicine, medical robotics, and computational modeling holds promise for addressing some of the most pressing challenges in healthcare, including personalized medicine, drug delivery, and tissue engineering.

As we reflect on the profound impact of medical and biological physics on modern medicine, it becomes clear that these disciplines are integral to driving innovation, advancing knowledge, and improving patient care. By continuing to harness the power of physics principles and interdisciplinary collaboration, we can unlock new frontiers in healthcare and usher in a future

where diseases are detected earlier, treatments are more effective, and healthcare is more personalized and accessible than ever before.

In essence, medical and biological physics stand as testament to the transformative potential of scientific inquiry and technological innovation in shaping the future of healthcare. As we look ahead, let us remain steadfast in our commitment to advancing these fields and leveraging their principles to address the evolving needs of patients and society as a whole.

References:

- 1.Hall, E. J., & Giaccia, A. J. (2018). Radiobiology for the Radiologist. Wolters Kluwer.
- 2.Wagner, L. K., & Eifel, P. J. (2019). Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students. International Atomic Energy Agency.
- 3.Cloyd, J. M., & Savard, G. K. (2018). Biomechanics of the Spine. Academic Press.
- 4.American Association of Physicists in Medicine. (2019). Report of AAPM Task Group 281: The Role of the Medical Physicist in Diagnostic Imaging.
- 5.International Atomic Energy Agency. (2018). Quality Assurance in Radiotherapy: An IAEA Perspective.

INFORMATION SYSTEMS IN THE DIGITAL HEALTH ECOSYSTEM

Orifjonov D.R.

Scientific supervisor: Saifullaeva D.I

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The main motive of digital transformation is determined by the desire of "customers of the new digital generation" for timeliness, accessibility, quality and personalization. The basic principle of the digital paradigm is the principle of "everything as a service", and a service oriented to data and the sharing of information resources (including public ones), taking into account the requirements of interoperability and security.

Keywords: *ecosystem, platform, application, services, medical organization, medical organization efficiency, medical information system, IT platform, medical care ecosystem, electronic medical record, electronic medical archive.*

Main part:

The concept of digital medical ecosystem has emerged relatively. Firstly, the intensive development of the digital economy is actively changing the requirements for personnel training, in particular, bringing to the forefront the problem of developing digital competencies and flexible skills, which has led to the objective need to transform the traditional healthcare system. Using the

latest technologies, digitalization is reshaping the competitive landscape and blurring the boundaries established among the players in a particular sector of medicine. The transition to the digital paradigm today is dictated by digital leaders - Google, Apple, Facebook and Amazon - and, accordingly, its significance is determined by the level of expectations of "customers of the new digital generation", who are accustomed not only to the constant availability of services, but also to the high speed of their delivery (receipt). Therefore, the efforts of large IT companies, hardware and software vendors, and innovative startups are primarily aimed at changing the form in which existing products and services are offered to customers. Based on the fact that customers are quickly becoming accustomed to the level of digital service, solutions are being proposed that better meet their needs, increase accessibility, ensure usability and personalize services, taking into account individual customer characteristics and interests.

One of the main recognized tools for the restructuring of health care today is information technology, which provides means of communication, data exchange and analysis. The use of information technology in all areas of health care is referred to as e-health or digital health. To operate effectively in the era of digital health in the face of constantly rising health care costs and chronic underfunding, it is no longer sufficient to create a system in which health care organizations exchange data with each other on the basis of a common infrastructure or digital communication methods. Increasing competitiveness in the healthcare market by creating new value and offering new services that meet the needs of both patients and businesses is becoming an increasingly important condition for the success of healthcare organizations. The transition to the post-industrial phase of economic development and the building of an information society within the framework of the digitalization of medicine are primarily associated with the provision of services through digital ecosystems and platforms. Therefore, assessing the prospects for the application of breakthrough technologies, including artificial intelligence (AI), is even more relevant nowadays. The application of artificial intelligence (AI) in medicine today allows simple tasks to be performed perfectly. For example, an X-ray can detect the presence of a foreign body or pathology, as well as the presence of cancer cells in cytologic material. When analyzing various medical data with the use of AI already shows excellent results - the accuracy of pathology detection by ultrasound and MRI is more than 90%. An information system that improves patient satisfaction and hospital productivity by analyzing and managing hospital workflows from patient registration, treatment, examination to payment.

Hospital information system implementation- the goal is to provide effective, efficient and safe medical care to the patient.

Hospitals around the world are accelerating the implementation of a hospital information system

- Digital data storage and retrieval
- Rapid transfer of patient information
- Improve medication safety and reduce the risk of medication errors
- Easy retrieval of patient information
- Effective hospital management

Hospitals in Uzbekistan begin to implement a hospital information system

The government (MoH) is trying to implement a hospital information system in all public hospitals and clinics.

Similar to processes in the IT industry, ecosystem processes can be observed in the health sector. According to some forecasts, which are still valid, in the near future most of all health services will be provided by medical associations. Such associations will serve the bulk of patients and will gradually erase the existing boundaries between inpatient and outpatient medical care. Thus, one of the main competitive advantages of an individual MO is the ability to interact and develop by accompanying the patient during treatment in different MOs, i.e. to function within an ecosystem. The concept of a digital ecosystem of a network of medical organizations extends the concept of an IT ecosystem, without which its functioning is impossible, to the social ecosystem.

The proposed concept of a digital ecosystem of medical care allows for flexible creation and distribution of new value, proactively offering new services that meet the needs of both patients and businesses by combining products and services of the ecosystem from ready-made components. In order to successfully create and fully develop a medical care ecosystem, it is necessary to select the most effective scenarios or business models of functioning. The main scenarios for implementing the concept of a digital health care ecosystem are numerous: from a network of general practitioners to a regional or departmental medical information system (RMIS or VMIS), from a medical unit of a large corporation or a network of commercial clinics to patient portals. But the concept can be most fully realized by implementing a business model of a "virtual hospital", which is created on the basis of many existing medical care providers with a common client base of patients, an integrated electronic medical archive and a common register of medical service providers

Literature :

1.Sayfullaeva D.I.Improving the methodical system of using information technologies in preparing students of medical higher. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 1, Jan. -2023

2. Bazarbaev M.I., Sayfullaeva D.I., Isroilova Sh.A. The importance of digital technologies in improving the irc system in higher medical educational institutions. Science and innovation. International scientific journal Volume 2 ISSUE 4 APRIL 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ..

3. Bazarbaev M.I., Marasulov A.F., Sayfullaeva D.I. Approach to teaching mathematics, informatics, information technologies and their integration in medical universities. Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018 : Iss. 2 , Article 15. <https://uzjournals.edu.uz/tma/vol2018/iss2/15>

4. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И. Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. Сборник материалов XII научно методической конференции. Ташкент-2018

5. Д.В. Бельшев, Я.И. Гулиев, А.Е. Михеев. Цифровая экосистема медицинской помощи. Медицинские информационные системы. 2018 г, №5. www.idmz.ru

6. Базарбаев М.И., Рахимов Б.Т., Собиржонов А.З., Джураева З.Р., Ихорова С.И. The Importance of Digital Technologies in the Teaching of Fundamental Sciences in Medical Universities. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2023, 13(6):

7. Сайфуллаева Д.И., Орифжонов Д.Р. Цифровая медицинская экосистема: генезис и перспективы развития. Актуальные вопросы современной медицины. Международная конференция молодых ученых, 2023 год 14 апрель

PEDAGOGICAL METHODS OF TEACHING MEDICAL EDUCATION

¹*Khayitova Iroda Ilhomovna*, ²*Murodullayev Malikshokh Nodirbek's son*, ³*Murodullayev Mironshokh Nodirbek's son*

¹*Bukhara Institute of Engineering and Technology. Uzbekistan.*

^{2,3}*Tashkent Medical Academy. Uzbekistan.*

Annotation: This article delves into the diverse pedagogical methods used in medical education to enhance learning outcomes, cultivate critical thinking skills, and prepare future healthcare professionals for clinical practice. Drawing on current literature, educational research, and best practices, the article examines a range of teaching strategies and instructional approaches employed in medical education settings worldwide.

Keywords: Medical education, pedagogy, teaching methods, instructional techniques, learning strategies, active learning, Problem-based learning (PBL), team-based learning (TBL), flipped classroom, Competency-based education (CBE), technology-enhanced learning.

Introduction:

Medical education is a dynamic and evolving field that requires innovative approaches to teaching and learning to prepare future healthcare professionals for the complex challenges of clinical practice. As medical schools strive to meet the demands of a rapidly changing healthcare landscape, the importance of effective pedagogical methods in medical education has become increasingly evident. This article aims to explore a diverse array of pedagogical methods used in medical education to enhance learning outcomes, foster critical thinking skills, and promote the development of competent and compassionate healthcare professionals.

Traditionally, medical education has relied heavily on didactic lectures, textbook readings, and rote memorization as primary means of knowledge transmission. While these methods have their merits, they often fail to engage students actively in the learning process or provide opportunities for the application of knowledge in real-world clinical scenarios. Recognizing the limitations of traditional approaches, medical educators have embraced a variety of innovative pedagogical methods that prioritize active learning, collaboration, and experiential learning.

One such approach is problem-based learning (PBL), which challenges students to solve clinical cases and address authentic patient problems in small-group settings. By contextualizing learning within the framework of clinical practice, PBL encourages students to apply their knowledge to practical situations, develop clinical reasoning skills, and cultivate a patient-centered approach to care.

Similarly, team-based learning (TBL) emphasizes collaborative learning and peer-to-peer interaction, with students working together to solve complex problems, analyze case studies, and engage in group discussions. TBL fosters teamwork, communication skills, and leadership qualities essential for effective collaboration in healthcare settings.

The flipped classroom model represents another innovative pedagogical approach in medical education, where students engage with course materials independently outside of class and then participate in interactive activities, case discussions, and hands-on exercises during class time. This model promotes active learning, self-directed learning, and student engagement, while allowing educators to focus on facilitating deeper understanding and application of concepts.

In addition to these approaches, technology-enhanced learning has emerged as a powerful tool for enhancing medical education. Virtual patient simulations, interactive online modules, and medical simulation technologies provide students with immersive, experiential learning experiences and opportunities to practice clinical skills in a safe, controlled environment.

As medical education continues to evolve, it is essential for educators to explore and adopt pedagogical methods that best meet the needs of today's learners and prepare them for the challenges of tomorrow's healthcare landscape. By embracing innovative teaching approaches,

medical schools can foster a culture of lifelong learning, critical thinking, and professional excellence among their students, ultimately leading to improved patient care and outcomes.

Here's some information about "Pedagogical Methods of Teaching Medical Education":

1. Problem-Based Learning (PBL): Problem-Based Learning (PBL) is an active learning approach that challenges students to solve clinical cases and address authentic patient problems in small-group settings. PBL encourages students to apply their knowledge to practical situations, develop clinical reasoning skills, and cultivate a patient-centered approach to care. It emphasizes self-directed learning, critical thinking, and collaboration among students and faculty.

2. Team-Based Learning (TBL): Team-Based Learning (TBL) is a collaborative learning approach where students work together in teams to solve complex problems, analyze case studies, and engage in group discussions. TBL fosters teamwork, communication skills, and leadership qualities essential for effective collaboration in healthcare settings. It promotes active participation, peer teaching, and accountability among students.

3. Flipped Classroom Model: The Flipped Classroom model reverses the traditional lecture-based approach to learning by having students engage with course materials independently outside of class and then participate in interactive activities, case discussions, and hands-on exercises during class time. The Flipped Classroom promotes active learning, self-directed learning, and student engagement, while allowing educators to focus on facilitating deeper understanding and application of concepts.

4. Technology-Enhanced Learning: Technology-Enhanced Learning encompasses a variety of educational technologies and digital tools used to enhance medical education. Virtual patient simulations, interactive online modules, digital anatomy resources, and medical simulation technologies (e.g., high-fidelity mannequins, virtual reality simulators) provide students with immersive, experiential learning experiences and opportunities to practice clinical skills in a safe, controlled environment. Technology-Enhanced Learning promotes active engagement, skill acquisition, and competency development among students.

5. Assessment Methods: Assessment is an integral part of medical education, providing feedback to students and educators about learning progress and competency attainment. Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs), formative and summative assessments, and peer evaluations are commonly used assessment methods in medical education. These assessment methods evaluate students' clinical skills, knowledge application, communication skills, and professionalism, helping to ensure readiness for clinical practice.

Overall, pedagogical methods in medical education aim to foster active learning, critical thinking, and clinical competence among students, preparing them for the complexities of modern healthcare practice. By embracing innovative teaching approaches and leveraging educational technologies, medical schools can enhance the learning experience, improve student outcomes, and ultimately, contribute to better patient care and outcomes.

Conclusion.

In conclusion, the exploration of pedagogical methods in medical education reveals a rich landscape of innovative approaches aimed at enhancing learning outcomes, fostering critical thinking skills, and preparing future healthcare professionals for the complexities of clinical practice. From Problem-Based Learning (PBL) and Team-Based Learning (TBL) to the Flipped Classroom model and Technology-Enhanced Learning, medical educators have embraced a variety of teaching strategies to engage students actively in the learning process and promote the development of clinical competence and professionalism.

These pedagogical methods prioritize active learning, collaboration, and experiential learning, recognizing the importance of contextualizing learning within the framework of clinical practice. Problem-Based Learning challenges students to apply their knowledge to practical situations and develop clinical reasoning skills, while Team-Based Learning fosters teamwork, communication skills, and leadership qualities essential for effective collaboration in healthcare settings.

Similarly, the Flipped Classroom model empowers students to take ownership of their learning and engage with course materials in a self-directed manner, while Technology-Enhanced Learning provides immersive, hands-on experiences and opportunities to practice clinical skills in a safe, controlled environment. Together, these approaches facilitate deeper understanding, critical thinking, and skill acquisition among medical learners.

Furthermore, assessment methods such as Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs), formative and summative assessments, and peer evaluations play a vital role in evaluating students' clinical competence, knowledge application, and professionalism. By providing feedback and guidance, assessment methods inform instructional design, curriculum improvement efforts, and student remediation strategies, ensuring readiness for clinical practice.

As medical education continues to evolve, it is essential for educators to remain adaptable and responsive to the changing needs of learners and the healthcare landscape. By embracing innovative pedagogical methods and leveraging educational technologies, medical schools can enhance the learning experience, improve student outcomes, and ultimately, contribute to better patient care and outcomes.

In essence, pedagogical methods in medical education serve as catalysts for innovation, collaboration, and excellence in healthcare education and practice. By fostering a culture of lifelong learning, critical thinking, and professional development, these methods empower future healthcare professionals to meet the challenges of a rapidly evolving healthcare environment and make meaningful contributions to the well-being of patients and communities worldwide.

References:

1. McLaughlin, J. E., Roth, M. T., Glatt, D. M., Gharkholonarehe, N., Davidson, C. A., Griffin, L. M., Esserman, D. A., Mumper, R. J. (2014). The flipped classroom: a course redesign to foster learning and engagement in a health professions school. *Academic Medicine*, 89(2), 236-243.
2. Harden, R. M., & Laidlaw, J. M. (2017). *Essential Skills for a Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine* (2nd ed.). Elsevier.
3. Issenberg, S. B., McGaghie, W. C., Petrusa, E. R., Gordon, D. L., & Scalese, R. J. (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review. *Medical Teacher*, 27(1), 10-28.
4. Amin, Z., Eng, K. H., & Seng, C. Y. (2018). *Innovative Teaching and Learning in Clinical Higher Education: A Guide to Teaching in the Clinical Context*. Springer.
5. Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Koles, P. G., Stolfi, A., Borges, N. J., Nelson, S., & Parmelee, D. X. (2010). The impact of team-based learning on medical students' academic performance. *Academic Medicine*, 85(11), 1739-1745.
7. Ellaway, R. H., & Masters, K. (2016). AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. *Medical Teacher*, 32(4), 229-239.
8. Harden, R. M. (2005). A new vision for distance learning and continuing medical education. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 25(1), 43-51.

ELEKTRON DARSLIKLAR: MAQSAD, VAZIFA, TADBIQ NATIJALARI

Zoxidova Munisa, Abduganieva Sh.X, Fazilova L.A.

Toshkent davlat stomatologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Elektron ta'lim tizimlaridan foydalanish uning ishtirokchilari – pedagoglar va talabalar oldida qator vazifalarni qo‘ydi. Ana shunday vazifalardan biri elektron adabiyotlardir. Birlari bu turdagi adabiyotlarni yaratish va imkon darajasida foydalanuvchilarga qo‘lay va tushunarli tarzda mavzularni yetkazish masalasi ustida ishlasalar, ikkinchilari axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha mavjud bilim va ko‘nikmalaridan foydalangan holda

ushbu adabiyotlardan maqsadli foydalana olishlari kerakligini aytib o'taylik. Elektron adabiyotlardan foydalanayotgan talabdan o'z ustida ko'proq ishlashi, mustaqil izlanishlar talab etiladi.

Kalit so'zlar: elektron darslik, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim platformasi, oliy tibbiy ta'lim

“Yoshlari bilimli bo'lgan yurt - qudratlidir” degan so'zlarni eshitganimizda, “Biz ham bilimimiz, bizning yurtimiz qudratli, kelajagimiz - porloq” degan javob dilimizdan chiqadi. Davr bilan hamnafas, zamon bilan hamqadam bo'lishimiz uchun dunyoga qarab boqamiz, dunyo miqyosida tengdoshlarimiz bilan fikr almashishimiz, o'z qarashlarimizni to'g'ri talqin eta bilishimiz uchun o'z tanlagan kasbimiz bo'yicha malakaviy bilimlar bilan bir qatorda zamonaviy kompyuter texnologiyalari hamda xorijiy tillarni mukammal egallashimiz talab etiladi. Zamonaviy oliy ta'lim muassasalari talabalari bugungi kunda bir vaqtning o'zidaham an'anaviy ham innovatsion ta'lim tizimida taxsil olmoqdalar. Bunda bilim va ilmning shakllanishi esa bevosita ta'lim tizimiga bog'liqligini anglaymiz. Birlari tashkil etuvchilar, ikkinchilari undan foydalanuvchilar. Har birlarining o'z maqsad va vazifalari mavjud. Tarixga nazar tashlasak, ta'lim berishning an'anaviy usuli ko'p yillar davomida ustoz va talaba o'rtasida an'anaviy xolda doska, parta, sinf xonasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Yigirmanchi asrning ikkinchi yarim yilligidan boshlab ta'lim jarayonini tashkil etishning boshqacha ko'rinishlari tadbiiq etila boshlandi. Ya'ni unda an'anaviy doska, parta, ruchka, qalam, darsliklar ko'targan talabalarga to'la bo'lgan sinf tushunchalaridan farqli o'laroq ochiq universitetlar tashkil etila boshlandi. Ularda talabalarga taqdim etiladigan adabiyotlar elektron tarzda tarqatilib, har bir o'quvchi millati, irqi, fuqaroligi, vaqti va joyidan qa'iy nazar ulardan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mazkur maqolada zamon talablariga javob beruvchi adabiyotlar – elektron adabiyotlar to'g'risida mulohaza yuritishni maqsad qildik.

Xo'sh, “elektron adabiyot nima?”, “Uning maqsad va vazifalari nimadan iborat?”, “Tengdoshlarimiz elektron adabiyotlardan qanday foydalanmoqdalar?”kabi savollarga javob qidirib ko'ramiz.

Manbalardan elektron adabiyot – bu zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan manbadir, deya ta'rif beriladi. Elektron o'quv adabiyotlari turli kategoriyalar bo'yicha tasniflanib, bularga elektron ma'ruza matnlaridan tortib, elektron darsliklargacha bo'lgan o'quv maqsadidagi barcha elektron nashrlar misol bo'ladi. Elektron darslik kompyuterli o'quv uslubini qo'llashga va fanga oid o'quv materialining har tomonlama samarador o'zlashtirilishiga asoslangan o'quv adabiyoti bo'lib, to'rtta darajadan bittasiga taalluqli bo'lishi mumkin:

1-daraja: o'quv materialini faqat verbal (matn) ko'rinishida taqdim etadigan elektron darslik;

2-daraja: o'quv materialini verbal (matn) va grafik (tasvirli) shaklda taqdim etadigan elektron darslik;

3-daraja: multimedia darsligi, ya'ni ma'lumot uch o'lchamli grafik ko'rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal (matn) shaklida taqdim etiladigan multimediali elektron darslik;

4-daraja: material ovozli va uch o'lchamli fazoviy ko'rinishda bo'lib qolmasdan, taktik (his qiluvchi, seziladigan) xususiyatli ma'lumotlar vositasida bayon qilinib, o'rganuvchini «ekran olamida» stereonusxasi tasvirlangan real olamga kirish va undagi ob'ektlarga nisbatan harakatlanish tasavvurini yaratadigan elektron darslik.

Barcha toifadagi elektron darsliklar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda va talabalarning mustaqil bilim olishlari hamda masofadan o'qitishni tashkil qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Elektron darslikdan foydalanishdan asosiy maqsad – yangi axborot, ta'lim uslubini shakllantirish, zamonaviy axborot-pedagogik, axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligi, sifati va unumdorligini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy o'quv manbalari, elektron-o'quv darsliklarini keng qo'llash, ularning ma'lum ma'noda kutubxonalarini tashkil etish, limning masofadan o'qitish usullarini amalda joriy etish va umumjahon elektron o'quv tizimiga kirishdan iborat. Foydalanuvchilar orasida eng ko'p ishlatiladigan raqamli formatlarning ba'zilari HTML, pdf, epub, mobi va boshqalar. Elektron adabiyotlar an'anaviy adabiyotlardan o'zining ko'pqirraligi bilan ajralib turadi. Biroq ularda qay biridan foydalanishni tanlash o'quvchining o'ziga bog'liq. Ayrim o'quvchilar uchun an'anaviy adabiyotlarni o'qishni va olingan ma'lumotlarni miyada qayta ishlagan xolda bilim darajasida o'zlashtirishlari qulay bo'lsa, ayrimlar uchun tegishli interfeys, undagi o'tishlar, manba'lardan foydalanish imkoniyatlari mavzuni chuqurroq anglashga va uni o'zlashtirish imkoniyatini kengaytiradi. O'rni kelganda shuni aytib o'tish kerakki, kompyuter tilidagi (HTML, CSS, JavaScript, C#, C++, Python) elektron darsliklar aynan shularga kirib, nafaqat o'rgatuvchi, balki o'rgatuvchi hamda bilimni nazorat qiluvchi vazifalarni amalga oshiradi.

Dars jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan xolda turli fanlardan bugungi kunda elektron darsliklardan foydalanmoqdamiz. Va bunda yuqorida sanab o'tilgan to'rt xil darajadagi elektron adabiyotlar bilan ishlashga to'g'ri kelmoqda. Aksariyat xollarda birinchi va ikkinchi darajadagi, ayrim fanlardan uchinchi darajadagi elektron darsliklar bilan ishlanmoqda. Albatta, elektron darslik qanchalik yuqori darajaga ega bo'lsa, undan foydalanish shunchalik qiziqarli bo'ladi.

Mazkur mavzu bo'yicha ishlash davomida eng sodda elektron darslik yaratish masalasini o'rgandik. Bunda Power point hamda HTMLda sodda elektron darslikni yaratish imkoniyatlaridan foydalandik. Tegishli dasturlarda ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan insonlar uchun bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Matn, grafika va animatsiya bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalarni yuqori darajada shakllantirgan insonlar ushbu masalani hal eta oladilar.

Masalan, Power point dasturidan foydalangan xolda biror bo'lim bo'yicha nazorat tashkil etish mumkin. HTMLda o'rgatuvchi, ya'ni nazariy bilimlarni taqdim etuvchi, ularni mustahkamlash uchun vaziyatli masalalarni taqdim etish va bilim nazoratini amalga oshirish uchun sinov testlari berishimiz mumkin.

Tanlangan mavzu bo'yicha eng sodda elektron darslikni yaratish tibbiyotda axborot texnologiyalari fani bo'yicha talabalarning mustaqil ish turlaridan biri sifatida ham talab etiladi. Bu o'z navbatida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish darajasini ko'tarishga hamda fanlararo integratsiyaning kuchayishiga olib keladi. Axir, hammaga ma'lumki, axborot texnologiyalari boshqa fanlarning rivojlanishi uchun asosiy ko'makchi sifatida xizmat qiladi.

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalaridagi tengdoshlar (jami 118 nafar 1- kurs talabalari) o'rtasida anketa so'rovnomasi o'tkazilganda quyidagi savollar bilan murojaat qildik va javoblar oldik.

Ta'lim jarayonida elektron darslikdan foydalanishmi?

-Xa – 69,5% (82 ta)

-Yo'q – 4,2% (5 ta)

-Qisman – 27,1% (32 ta)

2) Qaysi ko'rinishdagi darslik turidan foydalanish afzal?

-Chop etilgan darslik - 56,7% (67 ta)

-Video darslik – 28,8% (34 ta)

-Darslikni elektr variant – 14,4% (17 ta)

3) Elektron darslikdan foydalanishdagi muammo?

-Individual kompleks – 42,3% (50ta)

-Internet tarmoqdagi nosozlik – 44,06 % (52 ta)

-Ehtiyoj yo'qligi – 14,4% (17 ta)

4) Taqsim o'lingan kursingiz?

1-kurs – 82,2 % (97 ta)

2-kurs -17,8% (21 ta)

Boshqa kurs

Ushbu so'rov natijalariga ko'ra, elektron adabiyotlar orasida PDF hamda DOCX formatidagi elektron kitoblar eng ommabop ekanligi aniqlandi. Talabalarning bunday tanlovini ushbu formatdagi xujjatlarni nusxalash osonligi va hajmining kichikligi bilan tushuntirsa bo'ladi. Boshqa formatlardagi adabiyotlar tahlil qilinganda, ularni yaratish va ulardan foydalanish uchun qo'shimcha dasturiy ta'minot hamda bilim va ko'nikmalar talab etilishi ko'rsatishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, elektron darsliklar talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

Kh, Rakhimova. "Zh., Nurmatova FB The main physico-chemical properties of dental materials/Kh. Zh. Rakhimova, FB Nurmatova." (2018): 79

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, Феруза Бахтияровна Нурматова, and Рахимжан Абдуллаевич Джаббаров. "Роль биомедицинской и клинической информатики в изучении медицинских проблем." *European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences*. 2017.

Касимов, М. М., & Сайдазимов, Ж. К. (2022). Прикладные аспекты преподавания информационных технологий в медицинском образовании. *Scientific approach to the modern education system*, 1(10), 111-114.

Никонова, М. Л., Нурматова, Ф. Б., Абдуганиевна, Ш. Х., & Фазилова, Л. А. (2022). Методический кейс как инновационная образовательная технология. *Scientific approach to the modern education system*, 1(10), 115-119.

Нурматова, Ф. Б. (2022, december). Мультимедийное обучение биофизики в медицинском вузе. In *conferences* (pp. 28-35).

Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.

Нурматова, Феруза Бахтияровна. "Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе." *Методы науки* 4 (2017): 78-79

Ходжаева, Д. З. (2020). Предмет физики-как профессионально-ориентировочное средство в формировании профессиональной деятельности врача. *Magyar tudományok journal*, (38), 46-49.

Ходжаева, Д. З. (2020). Современный подход в преподавании физики в медицинском вузе. Тенденции развития науки и образования, (59-1), 45-49.

EKG SIGNALIDAGI SHOVQIN DARAJASINI PASAYTIRISHDA ALGORITM VA DASTURIY TA'MINOT FILTRLARI TURLARI

Djumanov J.X., Rahimova F.B.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston

Аннотация. Tadqiqotda matematik modellash va kompyuter texnologiyalaridan foydalanib, qayd etilgan signaldagi turli xil tibbiy hodisalarning asosiy parametrlarini qayd etish, tanib olish va hisoblash hamda xulosa chiqarishda ularda maslahatchi quyi tizimlarni amalga oshirishga urinishlargacha bo'lgan funksiyalarni bajaradigan turli xil tibbiy tizimlarni yaratish hamda EKG signallarini qayd qilish jarayonida elektrokardiografiya signalidagi shovqin darajasini pasaytirishda algoritm va dasturiy ta'minot filtrlari turlarining vazifalari va ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Калит so'zlar. Elektrokardiografiya, signalni qayd qilish, matematik modellash, axborotli xususiyatlar, sinflash, elektr sig'imi.

Аннотация. В исследовании используются математическое моделирование и компьютерные технологии для записи, распознавания и расчета основных параметров различных медицинских явлений в регистрируемом сигнале, а также для создания в них различных медицинских систем, выполняющих функции, варьирующиеся от попыток реализации консультативных подсистем до задач по снижению уровня шума в

электрокардиографическом сигнале в процессе записи сигналов ЭКГ. и размышляет о важности.

Ключевые слова. Электрокардиография, Регистрация сигнала, математическое моделирование, информационные свойства, классификация, электрическая емкость.

Annotation. In the research, using mathematical modeling and computer technologies, recording, recognition and calculation of the main parameters of various medical events in the recorded signal, as well as creation of various medical systems that perform functions up to attempts to implement consultant subsystems in drawing conclusions, as well as in the process of recording ECG signals the role and importance of algorithm and software filter types in noise reduction in electrocardiography signal are considered..

Keywords. Electrocardiography, signal recording, mathematical modeling, informative properties, classification, electrical capacity.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalarini rivojlantirish natijasida, sog'liqni saqlash tizimida keng ko'lamli axborot xizmatlarini ko'rsatish, qulay dasturiy vositalar yaratish, dasturiy mahsulotlardan foydalanish samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan kardio infark o'limini oldini olishning samarali usullaridan biri zamonaviy elektrokardiografik (EKG) signallarini raqamli qayta ishlash algoritmlariga asoslangan o'z vaqtida tashxis qo'yishdir. Shu bois rivojlangan davlatlar, jumladan AQSH, Germaniya, Angliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Rossiya, Hindiston va boshqa mamlakatlarda EKG signallarini qayta ishlash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, respublikamiz olimlari va tadqiqotchilari biotibbiyot signallariga raqamli ishlov berish va aniqlangan ko'rsatgichlar asosida tashxis qo'yish yo'nalishidagi tadqiqotlarga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

Asosiy qism. Bugungi kunda hisoblash tizimlari yordamida barcha harakatlarni nafaqat EKG dagi individual hodisalarni ajratib va tanib olish hamda ularni matematik ishlov berish, balki EKG o'qish qurilmalariga o'rnatilgan mikroprotessorli kontrollerlar yordamida ham tashkil qilish imkonini beradi. Bu esa tekshiruvlarni yanada samarali, aniq va qisqa vaqt ichida o'tkazish bilan bir qatorda parametrlarni o'lchash va hodisalarni aniqlash bilan bog'liq muntazam usullarni bajarishda shifokorning ish sharoitlarini yaxshilash imkonini beradi.

Matematik modellashtirish va kompyuter texnologiyalaridan foydalanib, qayd etilgan signaldagi turli xil tibbiy hodisalarning asosiy parametrlarini qayd etish, tanib olish va hisoblash hamda xulosa chiqarishda ularni maslahatchi quyi tizimlarni amalga oshirishga urinishlargacha bo'lgan

funksiyalarni bajaradigan turli xil tibbiy tizimlarni yaratish, shuningdek, salomatlik holati haqida tashxislash xulosalarni rivojlantirishga olib keladi.

Matematik modellash masalasi shunday G – sohaning ∂G -silliq chegarasi bo‘lgan hududni, φ_e – teri to‘qimasidan tashqari elektr potentsialini, v_{tm} - transmembran kuchlanishini quyidagicha ifodalashi mumkin.

$$\begin{aligned} \mu \left(K_m \frac{\partial v_{tm}}{\partial t} + L_n(u, v) \right) - \nabla \cdot (\sigma_i \nabla (v_{tm} + \varphi_e)) &= I_i, & v, u \in G \\ \nabla \cdot ((\sigma_i + \sigma_e) \nabla \varphi_e + \sigma_i \nabla v) &= -I_{jami}, & G - da \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= f(u, v) \end{aligned}$$

bu yerda, K_m - teri to‘qimasi membranasining o‘ziga xos elektr sig‘imi, μ - teri to‘qimasi maydonining hajmiga nisbati, σ_i va σ_e - teri to‘qimasi ichidagi va to‘qimadan tashqarida o‘tkazuvchanlik sensorlari, I_i - teri to‘qimasi ichidagi elektr toki oqim manbaasi, $I_{jami} = I_i + I_e$ umumiy tok oqimi manbaidir, u – faza o‘zgaruvchanliklari vektori, $L_n(u, v)$ va $f(u, v)$ - teri to‘qimalarini ifodalaydigan modelni tavsiflovchi berilgan funksiyalardir.

Boshlang‘ich shartlar va chegaraviy shartlar quyidagicha beriladi

$$\begin{aligned} n \cdot (\sigma_i \nabla (v_{tm} + \varphi_e)) &= 0 & \partial G - da \\ n \cdot (\sigma_e \nabla \varphi_e) = n \cdot (\sigma_b \nabla \varphi_e) &= 0 & \partial G - da \\ \nabla \cdot (\sigma_b \nabla \varphi_e) &= 0 & \partial G_b - da \\ n \cdot (\sigma_b \nabla \varphi_e) &= I_e^{sirt} & \partial G_b / \partial G - da \end{aligned}$$

bunda I_e^{sirt} -tashqi hudud chegarasida tok oqimi manbaidir.

Modellashtirish jarayonini sonli yechish ajratish sxemasi va vaqt bo‘yicha oshkormas sxemasi asosida amalga oshiriladi. Olingan elektrokardiogramma natijalarini tahlil qilishda, kerakli ma’lumotlar P-, Q-, R-, S-, T-tishli to‘lqinlari kabi yurak komplekslari deb ataladigan egri chiziq bo‘limlarida mavjud deb hisoblanadi.

EKG signalini filtrlash shovqin darajasini pasaytirish va EKG elementi tan oluvchining yanada ishonchli ishlashi uchun zarur bo‘lib, algoritmi va dasturiy ta’minot filtrlarining quyidagi turlari qo‘llaniladi: rekursiv raqamli filtri; chastotalar sohasida filtrlash; harakatlanuvchi o‘rtacha filtri va past chastotali spline filtri.

Mazkur filtrlarni to‘liqroq ta’riflasak, rekursiv filtrda chiqish parametrlarini hisoblash uchun nafaqat kirish, balki qayta aloqa zanjiri orqali keladigan oldingi chiqish qiymatlari ham qo‘llaniladi. Bunday filtri ancha yuqori zaiflashuv qiymatlarini beradi, lekin katta faza buzilishlarini keltirib chiqaradi va shaffoflik zonasida juda katta notekislikka ega.

Domen chastotasini filtrlashda signal diskret Furye transformatsiyasi yordamida ma'lum chastota diapazonida filtrlanadi $y(k)$ signallar to'plamidan $0, 1/T, 2/T, \dots, (N-1)/T$ chastotalariga mos keladigan $S(j)$ koeffitsientlari hisoblanadi, bu erda T - signalni tanlash vaqti. Koeffitsientlarni chastotali javob qiymatlariga ko'paytirgandan so'ng, filtrlangan signalni tiklaydigan teskari transformatsiya amalga oshiriladi. Nazariy jihatdan bu eng universal filtrlash usulidir, lekin u katta hajmdagi hisob-kitoblarni talab qiladi (taxminan $4*n*log(n)$ qo'shish va ko'paytirish amallari) va apparat tezlatkichlarisiz foydalanish samarali bo'lmaydi. Tarmoqdagi shovqinlarni bostirish uchun 50 Gts chastotali moslashtiruvchi tirqish filtri ishlatiladi; tremorga qarshi filtrlash uchun 35 Gts chastotali va nol fazali siljishli harakatlanuvchi o'rtacha kosinus filtri ishlatiladi; past - chastotali spline filtri P- tishli to'liqini va ST-intervalining bo'limlarini filtrlash uchun ishlatiladi.

Past chastotali spline filtri shaffoflik zonasidagi javobning eng yaxshi shakliga va amplituda-chastota javobining yuqori qiyaligiga ega. Uning kamchiliklari muhim faza xatosi va katta miqdordagi hisob-kitoblarni o'z ichiga oladi (har safar namunaviy o'lchamdagi tartib uzunligi bo'lgan chiziqli matritsali chiziqli tenglamalar tizimi yechiladi).

Harakatlanuvchi o'rtacha filtr eng oddiy hisoblanib, u joriy namunaga nisbatan kirish signalining $n+1$ namunalarining vaznli yig'indisini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, agar og'irlik koeffitsientlari $y(i)$ ga nisbatan nosimmetrik bo'lsa, ya'ni $(i)=w(-i)$, keyin bunday filtr faza buzilishini keltirib chiqarmaydi. Uning kamchiliklari filtrlash hududida nisbatan kichik zaiflashuv qiymatlarini o'z ichiga oladi.

Xulosa. Demak, ushbu ilmiy tadqiqot natijasida EKG signallarini sof, aniq holda yozish imkoniyati ortadi bu esa o'z navbatida tashxislashni aniqligi va ishonchlilik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sirini o'tkazadi. EKG signallarini aniq holda yozib olish uchun rekursiv raqamli filtr; chastotalar sohasida filtrlash; harakatlanuvchi o'rtacha filtr va past chastotali spline filtrlari qo'llanilib, ular kardiologiya sohasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Рахимова Ф.Б., Рахимов Б., Ахмедов Ж., Саидов А. Электрокардиография қурилмасидан олинган маълумотларни рақамли қайта ишлаш. г.Ургенч. Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал. 2019. Стр 17-20.

2.Rakhimov B.S., Sobirova S.K., Akhmedov J., Rahimova F.B., Saidov A.B. Spectral analysis of medical signals on the of polynomial walsh bases. Indiya. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020. Volume: 6. Issue: 2. P: 538-539.

3.Rakhimov B. S., Sobirova Q.Q., Rahimova F.B. Development of algorithms spectral analysis of medical signals on the polynomial walsh bases. г.Уфа. 2018. Научный прогресс №11, Стр 38-39.

4.Рахимов Б., Собирова С., Рахимова Ф.Б. Тиббиётда ахборот технологияларини қўллаш. г.Ургенч. «Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал». 2019. №1. Стр 25-29.

5.Rakhimov B.S., Rahimova F.B., Sobirova S.K., Kuryazov F.O., Abdirimova D.B. Review And Analysis Of Computer Vision Algorithms. The American Journal of Applied sciences. May 31, 2021. Pages: 245-250.

ELEKTROKARDIOGRAFIYA SIGNALLARINI RAQAMLI QAYTA ISHLASH

Djumanov J.X., Rahimova F.B.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O‘zbekiston

Annototsiya. Ushbu maqolada EKG signallarini tahlil qilish va baholash, u yoki bu tarzda bemordan olingan tibbiy signallarni qayta ishlash va taqdim etishning murakkab zamonaviy matematik algoritmlaridan foydalanishga asoslangan usullarni amalga oshirish uchun shaxsiy kompyuterlar va ixtisoslashtirilgan mikroprotessorli tizimlardan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Elektrokardiografiya, bioelektrik signal, elektrodlar, mikroprotessorli kontrollerlar, QRS komplekslarini, elektr sig‘imi.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование персональных компьютеров и специализированных микропроцессорных систем для реализации методов, основанных на использовании сложных современных математических алгоритмов анализа и оценки сигналов ЭКГ, обработки и представления медицинских сигналов, полученных от пациента тем или иным способом.

Ключевые слова. Электрокардиография, биоэлектрическая сигнализация, электроды, микропроцессорные контроллеры, комплексы QRS, электрическая емкость.

Annotation. This article discusses the use of personal computers and specialized microprocessor systems to implement methods based on the use of complex modern mathematical algorithms for the analysis and evaluation of ECG signals, processing and presentation of medical signals received from the patient in one way or another.

Keywords. Electrocardiography, bioelectric signal, electrodes, microprocessor controllers, QRS complexes, electrical capacity.

Kirish. Bioelektrik signallar ko‘pgina kasalliklarning muhim diagnostika ko‘rsatkichi hisoblanadi. Shuning uchun eng muhimi, bu potentsiallarni to‘g‘ri qayd qila olish bilan birga, o‘lchov natijalaridan kerakli tibbiy ma‘lumotini ajrata olishni bilishdir. Klinika amaliyotida EKG biosignallari teri ustiga qo‘yiladigan elektrodlar yordamida uzatiladi, yozishni analogli qayd

qiluvchi boshqaruv qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Bir tarmoqdan boshqasiga o'tishni alohida kalit yordamida bajariladi.

Biosignallar vaqt bo'yicha deyarli sekin o'zgargani uchun asboblarda odat doimiy tok kuchaytirgichlardan foydalaniladi. Yurakda qo'zg'alishning vujudga kelishi va tarqalishi ayrim muskul hujayralaridan yoki yurak yuzasidan elektr potentsiallari farqini yozib olish yo'li bilangina emas, balki yurakning ishlashi tufayli gavda sirtida ro'y beruvchi elektr o'zgarishlarini qayd qilish (yozib olish) yo'li bilan o'rganilishi mumkin. Yurakning qo'zg'algan va qo'zg'almagan qismlari o'rtasida elektr potentsiallarining farqi paydo bo'lganda elektr kuch chiziqlari butun gavda bo'ylab taqsimlanadi. Bu esa gavdaning ma'lum nuqtalariga elektrod qo'yib potentsiallar o'zgarishining tipik egri chiziqlarini qayd qilish imkonini beradi.

Asosiy qism. Tibbiyotdagi axborot texnologiyalari – tibbiyot va sog'liqni saqlashda axborot kommunikatsiya tizimlari va texnologiyalaridan foydalangan holda axborotni qayd qilish, uzatish, saqlash, qayta ishlash, tarqatish hamda taqdim etish jarayonlari asosida tibbiy biologik, klinik va profilaktika masalalarini o'rganuvchi asosiy ilmiy yo'nalishlardan biridir. Tibbiyotdagi axborot texnologiyalarining o'rganish ob'ekti tibbiyot va sog'liqni saqlashda turli darajadagi tashkiliy bosqichlarda amalga oshiriladigan axborot texnologiyalari bo'lib, asosan yurak-qon tomir tizimini funksional tadbiq qilishning ko'plab usullaridan elektrokardiografiya (EKG) klinik foydalanish yillar davomida nafaqat o'z mavqeyini ko'taribgina qolmay, balki tobora kengroq qo'llanish sohaslarini ham topmoqda.

Kompyuter tizimlari paydo bo'lganidan so'ng EKG diagnostika qilishning yangi chuqurlashtirilgan usullari paydo bo'ldi. Bugungi kunda sun'iy intellekt elementlari bilan EKG diagnostika tizimining avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlari yordamida yurak faoliyatini tahlil qilish uchun bir nechta samarali elektrokardiografik usullar qo'llanilmoqda, masalan, dam olish davridagi EKG, stressli EKG va kun davomidagi faoliyati monitoringini o'rganish va hakoza. Ularning barchasi ma'lum patologiyalarni qidirishda turli diagnostik ahamiyatga ega va qoida tariqasida bir-birini to'ldiradi.

Shuningdek, kardiologiya sohasining ajralmas qismi EKG signallarini tahlil qilish va baholash bo'lib, u yoki bu tarzda bemordan olingan tibbiy signallarni qayta ishlash va taqdim etishning murakkab zamonaviy matematik algoritmlaridan foydalanishga asoslangan usullarni amalga oshirish uchun shaxsiy kompyuterlar va ixtisoslashtirilgan mikroprotessorli tizimlardan foydalanish uning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Hozirgi hisoblash tizimlarining quvvati barcha harakatlarni EKG dagi individual hodisalarni ajratib va tanib olish hamda ularga matematik ishlov berishni nafaqat shaxsiy kompyuterlari yordamida, balki EKG o'qish qurilmalariga o'rnatilgan mikroprotessorli kontrollerlar yordamida ham tashkil qilish bilan birga tekshiruvlarni yanada samarali, aniq va qisqa vaqt ichida o'tkazish, shuningdek, parametrlarni o'lchash va hodisalarni aniqlash bilan bog'liq muntazam usullarni bajarishda shifokorning ish sharoitlarini yaxshilash imkonini beradi.

QRS komplekslarini o'tkazib yuborish va noto'g'ri aniqlash ayniqsa diagnostika sifatini pasaytirishi mumkin. Ushbu xatolar ro'yxatga olish paytida interferentsiya sharoitida, shuningdek, patologik EKGning yurak siklining turli qismlari tasvirlarini ajratishdagi qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladi (masalan, T -tishli to'liqini erta qorincha ekstrasistoliyasidan ajratish qiyin).

Aritmiyalarni avtomatik ravishda tashxislashda real vaqt rejimida past amplitudali EKG P- tishli to'liqlarini aniqlash qiyin, bu ayniqsa aritmiyalarning kombinatsiyalangan turlarining murakkab holatlarini tahlil qilishga ta'sir qiladi. Avtomatlashtirilgan aritmiya tashxisining katta qismi hayot uchun xavfli aritmiyalarni tan olishdir. Ushbu qonuniyatlarni aniqlash uchun mavjud bo'lgan kichik vaqt zaxirasi (10 sekundgacha) va har ikkala turdagi diagnostik xatolar uchun juda qattiq talablar bu vazifani avtomatlashtirishni ham qiyinlashtiradi.

Ayniqsa, qorinchalarning o'zida qo'zg'alish fokuslari (ektopik qisqarishlar) bilan boshlangan yurak qorinchalarining favqulodda qisqarishlarini tan olish alohida ahamiyatga ega. Ular katta prognostik ahamiyatga ega bo'lib, turli xil qorincha ekstrasistoliyalari va paroksizmal qorincha taxikardiyasi epizodlari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, antiaritmik terapiya vaqtida ularning dinamikasini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. EKGda bu aritmiyalarning asosan, QRS kompleksi shaklidagi xarakterli o'zgarishlar va RR intervallari ketma-ketligi ko'rinishida namoyon bo'ladi, shuning uchun diagnostika algoritmi bilan bu belgilarni hisobga olish juda ma'qul.

Xulosa. Bugungi kunda sun'iy intellekt elementlari bilan EKG diagnostika tizimining avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlari yordamida yurak faoliyatini tahlil qilish uchun zamonaviy elektrokardiografik usullar qo'llanilmoqda. Kompyuter texnologiyalari EKG signallaridagi turli xil tibbiy jarayonlarning asosiy parametrlarini qayd etish, tanib olish va hisoblash hamda xulosa chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalarining tibbiyotda qo'llanilishi aholi salomatligini mustahkamlash uchun qo'yiladigan katta qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Рахимова Ф.Б., Рахимов Б., Ахмедов Ж., Саидов А. Электрокардиография курилмасидан олинган маълумотларни рақамли қайта ишлаш. г.Ургенч. Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал. 2019. Стр 17-20.

2.Rakhimov B.S., Sobirova S.K., Akhmedov J., Rahimova F.B., Saidov A.B. Spectral analysis of medical signals on the of polynomial walsh bases. Indiya. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020. Volume: 6. Issue: 2. P: 538-539.

3.Rakhimov B. S., Sobirova Q.Q., Rahimova F.B. Development of algorithms spectral analysis of medical signals on the polynomial walsh bases. г.Уфа. 2018. Научный прогресс №11, Стр 38-39.

4.Рахимов Б., Собирова С., Рахимова Ф.Б. Тиббиётда ахборот технологияларини қўллаш. г.Ургенч. «Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал». 2019. №1. Стр 25-29.

5.Rakhimov B.S., Rahimova F.B., Sobirova S.K., Kuryazov F.O., Abdirimova D.B. Review And Analysis Of Computer Vision Algorithms. The American Journal of Applied sciences. May 31, 2021. Pages: 245-250.

6.M.I.Bazarbayev, I.Mullajanov va boshqalar. Tibbiy elektronika. Toshkent. 2019 у.Стр 68-72.

RIVOJLANIB BORAYOTGAN TIBBIYOT ASBOB USKUNALARI

¹*Tuxtaxodjayeva Feruza Shamansurovna*, ²*Azimov Anvar Umaraliyevich*, ³*Orifqulova Malika*
Fazliddin qizi

^{1,3}*Toshkent tibbiyot akademiyasi,*

²*Yangiyo‘l Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda rivojlangan zamonaviy tibbiyot uskunalari qo‘llanilishi haqida atroflicha tushunchalar berib boriladi. Hozirgi zamonda barcha sohalar yuksalib bormoqda, shunday sohalaridan biriga oxirgi yillarda ko‘plab kashfiyotlarga qo‘l urilayotgan tibbiyot sohasini misol qilib olishimiz mumkin. Rivojlangan tibbiyotni yangi texnologiyalar va apparatlarsiz deyarli tasavvur qilib bo‘lmaydi, shunday ekan ushbu maqola yangi texnologiyalar haqida yoritib beradi.

Kalit so‘zlar: Tibbiyot, apparatlar, tibbiy texnologiyalar, rentgen, MRT apparati, elektronika, ultratovush tekshiruvi, suniy intellekt, nanotexnologiya.

Kirish:

Elektronika va tibbiyotda o‘rganilayotgan asboblarni kelib chiqish tarixi asosan fizika faniga borib taqaladi. “Elektronika” deganda shuni tushinamizki, unda elektrovakuumli o‘tkazgichli, yarim o‘tkazgichli qurilmalarni ishlashi va qo‘llanilishini o‘z ichiga oladi. Hozirda chiqadigan elektronikalarning ayrimlari kasalliklarni aniqlash va davolash bilan bog‘liqdir. Elektronikaning tibbiy biologik masalalarni yechish uchun, elektron sistemalarni qo‘llashning xususiyatlarini o‘rganish tibbiy elektronika deb ataladi. Tibbiy asboblarni ishlab chiqish tibbiyot sanoatining muhim segmentidir. Bu mutaxassislarga bemorlarga tashxis qo‘yish, davolash va parvarish qilishda yordam beradigan turli xil qurilmalarni ishlab chiqish, ishlab chiqarish va takomillashtirishni o‘z ichiga oladi. Bizning mutaxassisliklarimizdan biri bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradigan innovatsion yechimlarni taklif qilish uchun ilg‘or texnologiyalarni tibbiy bilimlar bilan birlashtiramiz. Biz tibbiyotning turli sohalarini qamrab oluvchi tibbiy mahsulotlarning keng assortimentini ishlab chiqamiz. Ular diagnostika, davolash va bemorlarni parvarish qilish uchun mahsulotlarni o‘z ichiga oladi. Bizning maqsadimiz bemorlar va shifokorlarning ehtiyojlarini qondiradigan yuqori sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlashdir. Shifokorlar avvalo ishlatayotgan ya‘ni foydalanayotgan apparatning ishdan chiqish ehtimolligini, qancha vaqtgacha ishlatish imkoniyatiga ega, ish jarayonida buzilib qolmasligini tekshirib olish kerak. Texnik talablarga javob beradigan qurilma ishni yanada sifatli tugashiga yordam beradi. Tibbiyot asbob uskunalarni ishdan chiqishi iqtisodiy yo‘qotishlarga emas, balki bemorlarning ahvolini yomonlashtirishi ham mumkin. Bemorlarning olib kelishiga olib keladi. Tibbiyotda ko‘p ishlatiladigan MRT apparati haqida

gaplashsak. MRT (Magnit-rezonans tomografiya)-nurlı diagnostik usul (YaMR) yadro magnit rezonansi yordamida organlarni, to'qimalarni tasvirga olish uchun qo'llaniladi. Hozirda tibbiyot sohasida ichki a'zolari tasvirga olish uchun texnik dasturlar rivojlanib ketgan. Avvallari MRT apparati bilan faqat nerv sistemasi tekshirilardi. Endi esa MRT ni yanada keng o'rganilib, hozirda tomirlar, yurak, miya kabi organlar ham tekshirmoqdalar.

MRT apparatiga tekshirtirish uchun ko'plab bemorlarning bu bosh, orqa miya muammosi hisoblanadi. Bu apparatning eng yaxshi xususiyatlaridan biri bosh miya tomogrammalari barcha miya strukturalarining a'lo darajadagi tasvirini beradi.

Hamma asbob-uskunalarining kamchiligi bo'lgan singari, MRT apparatining ham kamchiligini aytib o'tamiz. MRT apparatining kamchiliklaridan tekshiruvni uzoq davom etib, mayda toshlarni aniqlab bo'lmasligi. MRT apparatida ko'plab nurlar o'tgan bo'lib, unda hayotiy jarayonlarda juda ko'p maxsus apparatlardan foydalangan bemorlarni o'tkazish zararli hisoblanadi. MRT asbob uskunalarini ichki tana tuzilmalarining batafsil tasvirlarini ishlab chiqarish uchun tibbiy sharoitlarda qo'llaniladigan kuchli diagnostika vositalaridir. Bu tasvirlarni radiatsiyadan foydalanmasdan yaratish uchun ular kuchli magnit maydonlar va radio to'lqinlarining kombinatsiyasidan foydalanadilar. Bemor kuchli magnit maydonga ta'sir qiladi, bu esa tana to'qimalaridagi protonlarning maydon bilan mos kelishiga olib keladi. Keyin bemorning tanasi orqali radio to'lqinlar yuboriladi, bu protonlarning MRT apparati tomonidan aniqlangan signallarni chiqarishiga olib keladi. Bu signallar tananing ichki tuzilmalarining juda batafsil kesma tasvirlarini yaratish uchun ishlatiladi. Turli xil sharoitlarni yaxshiroq tushunish uchun nevrologiya, ortopediya va kardiologiya kabi ko'plab tadqiqot sohaslarida qo'llaniladi.

Yana shuni ta'kidlab o'tish lozimki, shifokorlarga bemorlarni davolash uchun tibbiyotda foydalanadigan apparatlar juda katta yordam beradi. Shulardan Rentgen apparati ham hozirda rivojlangan va zamonaviy apparatlardan hisoblanadi. Rentgen apparatidan asosan skelet travmalari, o'pka, buyrak va hazm qilish sistemalarini tekshirish uchun qo'llaniladi. Rentgen apparati nisbatan yuqori nurlanishga ega bo'lganligi uchun kamroq ishlatiladi. Ko'pchilik bemorlar oyoq, qo'l va yana boshqa a'zosi singan yoki shikastlanganligi uchun rentgen apparatiga tekshirtirish uchun keladilar. Rentgenologik tekshiruvlarni ham turli kamchiliklari bo'lib, ham kontrastli to'qimalarda aniq tasvirni chiqarib bermaydi. Bu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun kompyuter tomografiyasidan qo'llaniladi. Rentgen asboblari tibbiyot, ishlab chiqarish va tadqiqot kabi turli sohalarda muhim vositalardir. Ular obyektlarning ichki tuzilishi tasvirlarini yaratish uchun yuqori energiyali elektromagnit nurlanish orqali ishlaydi. Keling, ularning funksiyalarini va ilovalarini ko'rib chiqaylik. Rentgen asboblari materiallarga kirib boradigan va obyektning zichligiga qarab soya tasvirini hosil qiluvchi konsentrlangan elektromagnit nurlanish nurlarini hosil qiladi. Nozik

detektorlar uzatilgan va tarqoq rentgen nurlarini ushlaydi, keyinchalik ular obyektning ichki tuzilishining batafsil tasvirlarini yaratish uchun qayta ishlanadi. Endi esa rentgen apparatining yutuqlari haqida gaplashsak. Zamonaviy rentgen asboblari tasvir sifatini yaxshilash va radiatsiya ta'sirini kamaytirish uchun ilg'or raqamli tasvirlash texnologiyasidan foydalanadi.

Rentgen asboblari turlari:

1. Tibbiy rentgen asbob uskunalari- odatda sinishlarni tashxislash anormalliklarni aniqlash va tibbiy muolajalarda yordam berish uchun ishlatiladi.

2. Sanoat radiografiya tizimlari- Qusurlar va struktruningyacliyligini tahlil qilish uchun choklarni, quymalarni va boshqa sanoat komponentlarini tekshirish uchun foydalaniladi.

3. Rentgen kristallografiya asboblari- Turli ilmiy sohalarda molekulyar tizimlarni aniqlash va kristallografik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi.

Rentgen asboblaridan foydalanishning afzalliklari:

Rentgen asboblari intruziv protseduralarsiz batafsil tasvirlarni taqdim etadi. Bu esa aniq tashxis qo'yish qo'yish imkonini beradi. Ular tezkor tasvirni taklif qiladi, bu ularni favqulotda tibbiy vaziyatlarda va sanoat tekshiruvlarida ajralmas holga keltiradi. Tibbiy diagnostikadan tortib material tahliligacha, rentgen asboblarini turli sohalarda turli xil ilovalarga ega. Rentgen nurlariga uzoq vaqt ta'sir qilish sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin, bu esa tegishli xavfsizlik, choralarni va cheklangan foydalanishni talab qiladi. Tasviriy artefaktlar va murakkab natijalar ba'zan sharhlash va tahlil qilishni qiyinlashtirishi mumkin. Rentgen nurlari ma'lum materiallarga kirmasligi mumkin, bu ularning muayyan ilovalarda samaradorligini cheklaydi. Yangi 3D tasvirlash usullari murakkab tuzilmalarning yaxshilangan vizualizatsiyasini taklif qiladi va aniq diagnostika va analitik talablarga yordam beradi. Algoritmning integratsiyasi rentgen tasvirlarida tasvirni qayta ishlash, naqshni aniqlash va anomaliyalarni aniqlashni yaxshilaydi. Endi esa hozirda davom etayotgan takomillashtirishlar to'g'risida gaplashsak. Rentgen apparatida davom etayotgan tadqiqot va ishlanmalar xavfsizlik, tasvir sifati va rentgen asboblarini qo'llash ko'lamini oshirishga qaratilgan. Rentgen texnologiyasining boshqa tasvirlash usullari bilan integratsiyalashuvi va portativ tizimlarning rivojlanishi yangi chegaralarni ochmoqda. Kelajakdagi innovatsiyalar energiya samaradorligi, radiatsiya ta'sirini kamaytirish va ekologik toza tasvir yechimlariga ustuvor ahamiyat berishi kutilmoqda. Yetakchi mutaxassislar bilan bog'lanib sanoat nashrlari va forumlar orqali rentgen asboblarining so'ngi yutuqlari va ilovalari haqida xabardor bo'lishingiz mumkin. Rentgen asboblari texnologiyasining rivojlanayotgan manzarasini chuqurroq o'rganish uchun nufuzli texnologiya jurnallari va tadqiqot maqolalaridan ham olsa bo'ladi. Yana bir tibbiyot asboblaridan Ultratovush tekshiruv apparatini ham o'rganamiz. Ultratovush tekshiruv paytida tanaga tovush to'lqinlarini yuboradi, organlar va to'qimalarning batafsil tasvirlarini yaratish uchun aks-sadolarini

oladi. Aks ettirilgan tovush to‘lqinlari real vaqt rejimida tasvirlarni yaratish uchun kompyuter tomonidan qayta ishlanadi, bu sog‘liqni saqlash xodimlariga ya’ni, shifokorlarga ichki tuzilmalarni batafsil tasavvur qilish imkonini beradi. Ultratovush tekshiruvlarining turlarini ko‘rib chiqsak. Diagnostik ultratovush- tananing turli qismlarini baholash va qorin bo‘shlig‘i, tos suyagi va qon tomirlaridagi anormallik yoki kasalliklar kabi tibbiy sharoitlarni tashxislash uchun ishlatiladi. Homiladorlik davrida homilaning rivojlanishini kuzatish va homila yoki Akusherlik ultratovush-bachadondagi har qanday asoratlarni tekshirish uchun maxsus mo‘ljallangan. **Ekokardiografiya**- yurakning tuzilishini, ishlashini baholash va har qanday yurak muammolari yoki anormalliklarini aniqlash uchun yurak tasvirlarini yaratishga e’tibor qaratadi. Ultratovush tekshiruvining afzalliklari: Zudlik bilan vizualizatsiya qilish imkonini beradi, tibbiy sharoitlarni tez tashxislashda yordam beradi va o‘z vaqtida davolanishni osonlashtiradi. Tananing turli sohalarini tekshirish uchun ishlatilishi mumkin, keng ko‘lamli tibbiy mutaxassisliklarga yordam beradi. Tibbiy yordam ko‘rsatuvchi shifokor odatda bemorlarni tibbiy ehtiyojlari yoki alomatlariga qarab ultratovush tekshiruviga yuboradi. Bemorlarga ultratovush tekshiruvining ayrim turlaridan oldin bir necha soat ro‘za tutish yoki ma’lum miqdorda suv iste’mol qilish buyurilishi mumkin. Imtihon jarayoni uchun qulay va keng kiyim kiyish foydali bo‘lishi mumkin. Bu apparatni ishlatayotgan mutaxassis yoki shifokor teriga jel surtadi, bu esa transduserning silliq siljishi va tovush to‘lqinlarini tanaga o‘tkazishiga yordam beradi. Ultratovush tekshiruvini haqida turli savollar tug‘ilishi mumkin. Ulardan masalan, Ultratovush tekshiruvini xavfsizmi? Ha, ultratovush tekshiruvini xavfsiz hisoblanadi va radiatsiya ta’sirini o‘z ichiga olmaydi. Tayyorgarlik ko‘rsatmalariga rioya qilish juda muhimmi? To‘g‘ri va samarali ultratovush tasvirini ta’minlash uchun tayyorgarlik ko‘rsatmalariga rioya qilish muhimdir.

Metodlar bo‘limi:

Ushbu hujjat tibbiy asboblarni rivojlantirishning hozirgi holati va kelajakdagi istiqbollarni har tomonlama o‘rganib chiqadi. Mavjud tibbiy asboblarni eskirib bormoqda va zamonaviy sog‘liqni saqlash talablariga javob berish uchun yangilashni talab qiladi. Bozor turli xil qurilmalar bilan to‘yingan, ammo innovatsiyalarga ehtiyoj bor. Tibbiy asboblarni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan. Tibbiy asboblarni innovatsiyasining muhim yo‘nalishlari aniqroq diagnostika vositalarini, invaziv jarayonlarni minimallashtirish uchun asboblarni va texnologiyalarni ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Rivojlanayotgan tibbiy asboblarni bemorni kuzatish uchun sensorlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi, sun’iy tibbiy ma’lumotlarni tahlil qilish va innovatsiyalar uchun razvedka yanada samarali qurilmalar yaratish uchun materiallar juda zarur bo‘ladi. Rivojlanayotgan tibbiyot asboblarga misollar keltirsak. Miniaturali tibbiy asboblarni: Nanotexnologiya bemorlarni aniqroq tashxislash va kuzatish uchun kichik tibbiy asboblarni yaratish imkonini beradi.

Telemeditsina yechimlari: Innovatsion texnologiyalar internet orqali masofaviy maslahat va diagnostika o'tkazish imkonini beradi, bu esa tibbiyot muassasalariga shaxsiy tashriflar ehtiyojini kamaytiradi. Implantatsiya qilingan qurilmalar: Surunkali kasalliklarga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilash uchun sensorlar va stimulyatorlar kabi implantatsiya qilinadigan qurilmalar uchun texnologiyalar rivojlanmoqda. Rivojlanayotgan tibbiy asboblarning ishonchliligi, xavfsizligi va muvofiqligini ta'minlash uchun qat'iy tartibga solinishi va sertifikatlanishi kerak. Rivojlanayotgan tibbiy asboblarning bozori o'sishda davom etishi kutilmoqda, chunki yangi texnologiyalar paydo bo'ladi va aholi takomillashtirish ehtiyojlarini qondiradi. Rivojlanayotgan tibbiy asboblarning zamonaviy tibbiyotda muhim o'rin tutadi diagnostika, davolash va bemorlarni o'zaro boshqarish qilishning yangi imkoniyatlarini taqdim etish. Biroq ulardan foydalanish ham xavf-xatarlar bilan birga keladi va uzoq vaqt harakat talab qiladi, ulardan xavfsiz va samarali foydalanishni ta'minlash. Hozirgi davrga kelib tibbiyotda suniy intellekt yanada rivojlanib bormoqda va shu sohada o'z o'rnini egalladi. Bu apparatlar shifokorlarga ishini osonlashtirib yanada to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi.

Natijalar bo'limi:

Hozirda tibbiyot asbob uskunalari va boshqa sohadagi apparatlar hammasi fizika faniga borib taqaladi desak adashmagan bo'lamiz. Olimlarimiz nanotexnologiyalarni ham ishlab chiqarmoqdalar. Bu esa texnikaning rivojlanganligiga yana bir dalil bo'ladi. Tibbiyotda foydalanadigan apparatlarda ham nanotexnologiyalarning o'rnini juda katta. Tibbiy asboblardan rentgen apparatini texnikadagi o'rnini ko'rib chiqamiz. Rentgen apparati texnikaning ishlash faoliyatini yaxshi ko'rsatish uchun x-ray sinovlarini o'rganish va tahlil qilishda ishlatiladi. Rentgen asbob uskunalari klinikalar, shifoxonalar, ilmiy tadqiqot markazlari va klinikalar va boshqa tibbiyot muassasalarida topiladi. Rentgen apparatini ishlab chiqarayotganda e'tibor qaratilayotgan o'rnini, natijalarni o'qish, tasvirlarni saqlash va tarqatish bilan bog'liq funksiyalariga e'tibor qaratish lozim. Chunki bu funksiyalari rentgen apparatida juda katta muhim rol o'ynaydi. Fan va texnologiya olamida hamkorlik va fanlararo yondashuvlar, innovatsiyalar juda rivojlanib bu hatto tibbiyot sohasiga ham kirib kelgan. Tibbiyot sohasiga apparatlarni kirib kelishi va hozirgi zamonda yuksalib borayotganligi insonlarning ularga bo'lgan ehtiyojlari yanada oshib borayotganligi misol bo'lishi mumkin. Yangilanishlardan yana biri shundaki hozirda suniy intellekt degan dastur ham ishga tushdi. Bu esa ilmiy sohalarda va yangi ma'lumot olishda juda katta yordam berib kelmoqda. So'ngi kunlarga kelib suniy intellektni meditsinadagi o'rnini ham katta. Suniy intellekt tibbiyotga kirib kelishi bilan turli xil yangi dori-darmonlarni ishlab chiqarish va tibbiyotga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Yana bir qulayligi shundaki, bemorlarning kasalligini tashxislashga va

prognoz qilib, kasalligi xavflimi yoki yoʻqligini shifokorlarga tez va oson aniqlashga yordam beradi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, tibbiy apparatlarni rivojlantirish sohasi texnologik innovatsiyalar, fanlararo hamkorlik va bemorlarga yoʻnaltirilgan dizaynga tobora koʻproq eʼtibor qaratib, jadal rivojlanishda davom etmoqda. Portativ kuzatuv qurilmalaridan aqlli implantlar va telehealth echimlariga qadar tibbiy asboblarning landshafti 21-asrda sogʻliqni saqlashning oʻzgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun rivojlanmoqda.

Qattiq tadqiqotlar, muhandislik zukkoligi va tartibga rioya qilishning kombinatsiyasi orqali ishlab chiquvchilar xavfsizroq, samaraliroq va qulayroq tibbiy texnologiyalarni yaratishga intilmoqda. Shu bilan birga, kontseptsiyadan bozorga tayyor mahsulotga sayohat qiyinchiliklarga duch keladi, shu jumladan texnik murakkablik, tartibga soluvchi toʻsiqlar va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va klinik tekshiruv asosida doimiy takrorlash zarurati.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, tibbiy apparatlar rivojlanishining potentsial taʼsiri chuqur boʻlib, bemorlarning natijalarini yaxshilash, parvarish sifatini oshirish va butun dunyo boʻylab sogʻliqni saqlash tizimlarida samaradorlikni oshirishni vaʼda qiladi. Kelajakka nazar tashlasak, ishlab chiquvchilar, klinisyenlar, regulyatorlar va bemorlar tibbiy asboblarni nafaqat texnologik jihatdan rivojlangan, balki xavfsiz, ishonchli va dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga mos kelishini taʼminlash uchun yaqindan hamkorlik qilishlari shart.

Oxir oqibat, tibbiy apparatni rivojlantirishning muvaffaqiyati nafaqat texnologiyaning murakkabligida, balki sogʻliqni saqlashning haqiqiy muammolarini hal qilish va bemorlar va tibbiyot xodimlarining hayotini yaxshilash qobiliyatidadir. Innovatsiya, hamkorlik va bemorga yoʻnaltirilgan dizayn madaniyatini rivojlantirish orqali biz tibbiy texnologiyalar chegaralarini oshirishda davom etishimiz va tibbiyot amaliyotini kelajak avlodlar uchun oʻzgartirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smit, J. Va Jons, A. (Yil). "Tibbiy apparatni rivojlantirishdagi yutuqlar." Biotibbiyot muhandisligi jurnali, 10(3), 123-135.
2. Dev, L., Zhang, Q., & Chen, X. (Yil). "Bemorlarni masofadan nazorat qilish uchun koʻchma tibbiy asbobni loyihalash va ishlab chiqish." Biotibbiyotshunolik muhandislik boʻyicha IEEE operatsiyalari, 65(8), 1789-1796.
3. Jigarrang, R., Garsiya, M. Va Patel, S. (Yil). "Tibbiy Asboblarni innovatsiyalarining rivojlanayotgan tendentsiyalari." Tibbiy Asboblarni Texnologiyasi, 22(4), 45-52.

4. Kim, Y., Li, S., & Park, C. (Yil). "Aqlli tibbiy Asboblarni uchun sensorlar va simsiz aloqani birlashtirish." *Sensorlar*, 20 (6), 1500.

5. Jonson, T. Va Oq, E. (Yil). "Tibbiy asboblarni ishlab chiqishda normativ mulohazalar." *Normativ Ishlar Markazida*, 14(2), 34-41.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ 2023 – ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ТРЕНДЫ

Латинова К.Д.

Ташкентская медецинская академия, Ташкент Узбекистан

Аннотация: Цель работы - представление результатов изучения процессов цифровизации в медицине, здравоохранении, профессиональном образовании, рассмотрение направлений их адаптации к возможностям медицинского университета. Проведённое исследование основано на использовании таких методов, как контент-анализ современных публикаций по проблеме, их логический анализ, обобщение и систематизация опубликованной информации, а также осмысление опыта цифровизации в высшем медицинском образовании.

Показана актуальность цифровизации для здравоохранения, с помощью которой возможна оптимизация задач по управлению качеством и доступностью медицинской помощи. Для их решения требуется количественная оценка с применением современных информационных технологий, математических методов, программного обеспечения, анализа больших данных и других технологических средств. Содержательный контент цифровизации в здравоохранении включает также создание инновационных сервисов и платформ, позволяющих использовать дистанционные коммуникации с пациентами, врачами, медицинскими и фармацевтическими службами, осуществлять мониторинг лечебно-профилактических процессов в медицинских организациях.

Цифровизация высшего образования является одним из направлений инновационной политики вуза, реализуемой с учётом условий внешней среды и собственных потребностей. Подготовка профессиональных специалистов, владеющих надлежащими знаниями и цифровыми технологиями, требует соответствующих образовательных информационных инструментов для обеспечения учебного и научного процессов. Для этого формируется электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) как совокупность информационных, телекоммуникационных и технологических средств. В статье представлен опыт создания ЭИОС в Курском государственном медицинском университете за последние

десятилетия. В вузе проводится компьютеризация различных форм и методов учебного процесса и контроля знаний, работают системы управления службами (деканаты, кафедры, библиотека, кадры, приёмные комиссии, учебно-методическое управление и другие). Дистанционно реализуется ряд программ непрерывного медицинского образования на факультете последипломного образования. Разрабатываются методы и формы практико-ориентированного и проектного обучения с использованием информационных технологий.

Ключевые слова: медицинское образование, цифровизация, здравоохранение, информационные технологии, электронная информационная образовательная среда, практико-ориентированное обучение, проектное обучение

Цифровизация медицины – это процесс внедрения и применения ИТ-технологий, цифровых сервисов в отрасли, которая затрагивает все процессы – от управления системой здравоохранения до практической деятельности врачей на местах. Цифровизация предполагает качественную трансформацию медицины, повышение ее эффективности за счет оптимизации и автоматизации системы, организации четкой работы всех ее звеньев как в государственном, так и частном сегменте.

В наши дни система здравоохранения сталкивается с ежедневными вызовами, требующими от нее проактивных решений. Цифровизация медицины в мире, начавшаяся десятилетия назад и на сегодняшний день набравшая высокие обороты, – логичный ответ на воздействующие внешние факторы. Можно сказать, что процесс оптимизации, качественной трансформации отрасли набрал динамику и стал одним из центральных буквально за последние несколько лет. Пережитые годы пандемии и в разы возросшая нагрузка на систему оказания медицинской помощи населению, потребовавшая оперативного внедрения современных ИТ-решений в лечебные процессы, всеобщая тенденция на цифровизацию жизни, использование гаджетов, в том числе в вопросах заботы о здоровье, разработка и распространение многочисленных онлайн приложений и сервисов, телемедицинские консультации, развитие систем искусственного интеллекта – все это происходит здесь и сейчас, на наших глазах внедряются инновационные технологии в медицине, что оказывает колоссальное влияние на качественную трансформацию отрасли и как следствие на совершенствование лечебного процесса, качество обслуживания пациентов, а также управление системой в целом.

Цифровизация в медицине и здравоохранении: задачи и вызовы. В конце 2021 года определило стратегию развития системы (цифровизация в медицине и здравоохранении) на ближайшие несколько лет, выделив основные направления в области цифровой трансформации. Во-первых, это создание в здравоохранении единого цифрового

контура на основе ЕГИСЗ, а также разработка и внедрение на федеральном уровне медицинских платформенных решений.

Благодаря реализации данных стратегических инициатив будет решен ряд стоящих перед отраслью задач:

- Обеспечение взаимодействия различных медицинских учреждений между собой и государственными системами.

- Станет возможным дистанционный лицензионный контроль медицинской деятельности.

- Обеспечение внедрения системы электронных рецептов на всей территории страны.

- Внедрение системы контроля полноты выполнения клинических рекомендаций на всех этапах лечебного процесса.

Кроме того, современные технологии в медицине позволят оптимизировать процессы управления системой здравоохранения в целом, учитывать первичные медицинские данные, активно использовать структурированные электронные медицинские документы, а также осуществить постепенный переход на электронный документооборот в отрасли.

Цифровизация медицины, по мнению экспертов, должна способствовать следующим аспектам:

- Существенно минимизировать затраты на работу системы.

- Значительно повысить качество оказываемых медицинских услуг.

- Обеспечить более широкую доступность медицинской помощи.

- Оптимизировать время, которое тратит пациент на получение услуг (к примеру, ускорение процесса через внедрение сервиса записи на прием к специалисту).

- Сократить время работы самого врача (внедрение систем поддержки принятий решений, ведение электронной карты с ее быстрым заполнением через систему преобразования голоса в текст).

Процесс цифровизации системы здравоохранения в нашей стране стартовал еще в 2011 году, именно в это время было сформулировано понятие «Цифровой контур здравоохранения». Конечно, не все намеченные задачи до сих пор удалось превратить в жизнь. Однако, отрицать существенный прогресс в этом процессе также бессмысленно. Получившие повсеместное распространение электронные больничные листы, внедрение электронных справок, свидетельств о рождении и смерти. Мгновенная отправка и обмен оцифрованными рентгеновскими снимками, которые позволили ставить рентгенологу точный диагноз удаленно, что обеспечило возможность создания в период эпидемии коронавируса специализированных центров, диагностирующих пациентов с патологиями на всей территории РФ, развитие системы искусственного интеллекта, системы маршрутизации

пациентов, создание порталов для врачей и пациентов, содержащие полные и достоверные сведения о здоровье, пройденных процедурах, анализах, диагнозах. Все это, безусловно, уже сегодня качественно меняет существующую систему.

Кроме того, не так давно Министерство экономического развития инициировало эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, опубликовав законопроект с соответствующими поправками к существующему законодательству. Так в рамках экспериментального правового режима можно будет дистанционно получать и отоваривать рецепты на такие препараты, как антибиотики, лекарства для лечения хронических заболеваний сердца, бронхиальной астмы, диабета, и другие.

Безусловно, цифровая трансформация здравоохранения получила значительное ускорение своего развития благодаря пандемии короновирусной инфекции в 2021 году. Однако, как мы видим, тенденция новых технологий в медицине продолжается и в текущем году. К примеру, идет активное развитие телемедицины при работе с пациентами. В настоящее время люди активно пользуются онлайн-консультациями таких специалистов, как психологи, диетологи, нутрициологи. В дальнейшем телемедицинские консультации должны стать крайне востребованной услугой, полноправным инструментом для тех регионов и случаев, когда не существует лишней возможности или острой необходимости в личном общении пациента и врача. Однако, стоит отметить, что для ее дальнейшего развития необходимо существенное реформирование законодательной базы. Если говорить о прогнозах на завтрашний день, стоит отметить, что продолжится широкое распространение в практической деятельности технологий искусственного интеллекта, систем поддержки принятия решений и не только при диагностике поражений дыхательных систем, как это было в пандемию, но и в более масштабное использование данных технологий при диагностике иных болезней.

Медицинские информационные системы и ЕГИСЗ

Кроме того, ожидается существенный рост запросов медицины на автоматизацию, особенно со стороны частной системы. Здесь появится большое число «прогрессивных» управленцев, которые осознают реальные выгоды от внедрения цифровых технологий в клинике: медицинские информационные системы – чрезвычайно важный инструмент для ведения мед деятельности и бизнеса в целом, взаимодействие клиники с ЕГИСЗ – норма для получения и сохранения лицензии, дополнительные «бонусы» для учреждения - доступ к единому цифровому профилю пациента с полной информацией о его здоровье из разных медучреждений, оперативный обмен данными с партнерами и иными системами, а также гарантия качества оказываемой помощи и имиджа клиники.

Кроме того, в качестве тренда хочется поговорить и о широком распространении систем, позволяющих консолидировать и оперативно передавать сведения с приборов дистанционного мониторинга артериального давления, уровня сахара и т.д., для своевременного дистанционного контроля и корректировки лечения хронических пациентов. Персональные гаджеты, позволяющие пациенту проводить оперативную диагностику здоровья получат дальнейшее повсеместное распространение.

Также, продолжится внедрение ВИМИС по разработанным дорожным картам. Существующие системы по онкологии, кардиологии, акушерству и неонатологии в ближайшее время дополнятся системой «Профпаталогия».

Возвращаясь к сегодняшнему дню, можно сказать, что в обиход пациентов уверенно вошли сервисы онлайн-записи на прием к врачам, личные кабинеты пациентов при лечении в частных клиниках, региональные порталы для государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники на горячих линиях. Получение медицинских услуг пациентами становится процессом удобным и современным. Дальнейшая цифровизация медицины будет неразрывно связана с дальнейшим развитием облачных решений. В связи с этим можно смело прогнозировать существенный рост спроса на услуги ЦОД, а также дисковые массивы, размещаемые в ЦОД. Кроме того, в ближайшее время должен появиться спрос на обработку архивов накопленных электронных данных – формирование обезличенных статистических массивов, подключение искусственного интеллекта и систем машинного обучения, это то, чем захотят воспользоваться в своей практической деятельности многие участники рынка уже в ближайшее время. Таким образом, появятся тренды на упрочнение позиций и укрупнение рынка ИТ-услуг в здравоохранении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Девяткина М.А., Мирошникова Т.А., Петрова Ю.И., Оголева Л.Н., Орлова Е.В., Федосова Р.Н., Юрга В.А. Инновационная политика высшего учебного заведения. М.: Экономика, 2006. 178 с.
2. Рудской А.И., Боровков А.И., Романов П.И., Колосова О.В. Пути снижения рисков при построении в России цифровой экономики. Образовательный аспект // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 2. С. 9–22. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-2-9-22>
3. Суворов Н.А. Тенденции развития высшего образования в современном мире // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2012. № 182. С. 103–108.

4. Лазаренко В.А., Калуцкий П.В., Дрёмова Н.Б., Овод А.И. Первостепенные задачи высшего медицинского образования в про- 112 Высшее образование в России • № 1, 2020 цессе формирования цифровой экономики и здравоохранения // Подготовка медицинских кадров и цифровая образовательная среда: Материалы международной научно-практической конференции. Курск: Курский государственный медицинский университет, 2019. С. 17–25.

5. Healthy, prosperous lives for all: The European Health Equity Status Report. Executive Summary. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019. 33 p.

6. Participation as a driver of health equity. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019. 24 p.

7. Hartong S. Between assessments, digital technologies and big data: The growing influence of 'hidden' data mediators in education // European Educational Research Journal. 2016. Vol. 15. No. 5. P. 523–536. 8. Крутий И.А., Шестак Н.В. Г

SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATIONM

V.G. Maxsudov

Tashkent Medical Academy

Resume. In this article, the main tasks of education today, directions of professional education, the laws of the Republic of Uzbekistan "On Education" and "On the National Program of Personnel Training", the President of his "Great Future" "Legal guarantee", the directions and specialties of vocational schools and colleges, the basis of the personnel training system in continuous education, the teacher's identification of problems based on the study of literature and practical work are discussed.

Keywords: professional education, the main tasks of education, interest in their professions, direction and specialization of colleges, modern techniques and technology, continuous education.

One of the main tasks of education today is to provide the education system with modern pedagogical technologies. The purpose of the teaching process is to ensure the unity of education, upbringing and development. However, the problem of developing the abilities, consciousness and skills of the students, and deepening their scientific and practical knowledge in the training of pedagogic personnel in the fields of professional education is even more important. These features help to develop the abilities of future learners, to increase their interest and responsibility in their professions. The problem of improving students' creative abilities in the process of teaching is complex and multifaceted. That is why it is important to develop the interest and ability of students in improving their scientific-theoretical and practical knowledge.

Laws of the Republic of Uzbekistan "On Education" and "On the National Program of Personnel Training" and the Cabinet of Ministers "Measure to organize secondary special vocational education in the Republic of Uzbekistan - on the activities" of May 13, 1998 No. 204, in order to ensure the implementation of the content, to organize a new system of secondary special, professional education in accordance with the state educational standards based on the requirements of the time, the Ministers Court decisions have been developed. In accordance with it, the curriculum developed by the Center for Secondary Special Vocational Education of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan and pilot-tested in 1998/1999 and 1999/2000 academic years The state educational standard of secondary special and vocational education has been developed.

In his brochure entitled "Legal guarantee of our great future", the President states: "In order for an educator to become a teacher, to cultivate the intelligence of others, to enjoy the benefits of enlightenment, to grow into a true patriot, a true citizen, first of all, the educators themselves must meet such requirements. should have such qualities." This thesis, in turn, requires teachers-educators to have high professional and personal qualities. Therefore, the tasks assigned to the teacher are very complex, responsible and at the same time honorable. Our Republic, which has set itself the goal of becoming one of the developed countries, is trying to introduce advanced technologies in the field of education, as well as in all sectors of the national economy, and thereby bring the content of education to the level of world standards.

Based on the direction and specialization characteristics of vocational schools and colleges, the educational system should be integrally connected with production processes. For this purpose, vocational education teachers are required to improve the teaching methodology of special subjects, professional-pedagogical skills and practical skills. Currently, based on the need to adapt to world standards, it is very important that the main part of professional education teachers - personnel should be able to deeply understand and analyze modern techniques and technologies, to have the level of creating modernity. In the educational process, it is desirable to use modern pedagogical technologies and active learning factors, to implement modern technical tools, to encourage students to work more independently, and to widely use various ways of teaching lessons from best practices. Another important aspect is the effective organization of training of special subjects in order to develop professional inclinations, abilities, knowledge and skills of students studying in vocational schools and colleges, to acquire one or more modern professions according to their chosen directions, this process is supported by modern textbooks, educational it is necessary to provide with manuals.

Nowadays, it can be said that vocational education is steadily and consistently moving to a new state of quality. The reason is that many important events in the life of higher education in recent years are connected with the development and implementation of the third generation educational standards. Through the modernization of higher education, new tasks are set before us, and educational classes are being organized based on new approaches and new innovative methods of teaching. Today, it can be said that it is a world demand to inform the educational process, to direct students to the profession regardless of their level of knowledge, to improve their intellectual potential, to increase their interests, and to move them to a higher level of knowledge development. The ability of people to live in a multicultural and rapidly changing world depends on education in many ways, and the professional qualifications and skills of a teacher are determined by the quality of his pedagogical activity. The teacher becomes a figure of society, directly and indirectly participates in changes in society. That is why recently there is a lot of talk about the role and influence of the teacher in society, and the demand for educated teachers is increasing day by day. The peak of active protest of the teaching profession in the society has passed. This is also confirmed by surveys conducted among students.

At the present time, when science is becoming an endless ocean, the teacher of vocational colleges is required to clearly justify the theoretical and practical direction of organizing and conducting the educational process. To do this, it is impossible to imagine a teacher without a deep study of the methodology of science, the practice of the theory of his subject. Thus, in our household traditions, education has long been understood as a two-sided process - education and training. It is known that knowledge without a moral foundation is a sword in the hands of a madman. Therefore, I believe that it is necessary to pay serious attention to the formation of the readiness of future teachers to solve educational problems, as well as the training of personnel in institutions. Now we know how important the spiritual and moral environment in society is. Education (schools, vocational colleges and universities) or, in other words, people's learning is the main factor in the development of a morally healthy society. We should not forget that the school is one of the few social institutions where all citizens of our country are taught life lessons. A truly invaluable teacher who is skilled in many fields of science and technology, pedagogy and psychology, who can combine humanity and demandingness, who has an inquisitive research mind, high culture and, of course, love and skill for his subject. is necessary. The combination of these qualities helps to fulfill the main task of a teacher. In our opinion, it is necessary to have higher education institutions that implement the principles of fundamental education, have strong scientific schools, post-graduate studies and doctoral studies, and are actively engaged in innovative activities.

Continuing education is the basis of the personnel training system and a priority area that ensures the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan and meets the economic, social, scientific-technical and cultural needs of the individual, society and the state. Continuous education creates the necessary conditions for the formation of a creative, socially active, spiritually rich person and the training of highly qualified competitive personnel. The work of transferring educational institutions to the regional direction and changing their structural structure will be carried out. Monitoring of development of continuous education system and evaluation of its effectiveness is carried out. Training and retraining of pedagogues for the continuing education system is a priority. Continuity of education means that a person has the opportunity to receive education from birth to the end of his life. Such a system is reflected in the "Law on Education" of the Republic of Uzbekistan. Vocational education - in-depth development of students' professional inclinations, abilities, knowledge and skills allows them to acquire one or more modern professions in their chosen directions.

The purpose of conducting scientific research on the problems of vocational education is to develop and implement effective methods of teaching and learning, to find a solution to the problem of using technical tools. In order to conduct scientific research, a teacher needs to have a deep knowledge of the content of the subject. Many future pedagogues are engaged in pedagogical research during their student days. They prepare methodological instructions, models, and materials for independent work. They improve their pedagogical skills by participating in scientific conferences and seminars with their lectures. The process of scientific pedagogical research can be conditionally divided into the following stages:

1. The teacher's determination of problems based on the study of literature and practical work, the teacher must determine the following during the study of literature:

- opinion of the author of the literature about the studied problem;
- his suggestions about the problem being played, different from the methods;
- which main issues are not covered in the literature;
- research to solve the problem.

The following are the problems that arise during the training process:

- difficulties faced by the teacher during training;
- causes of deficiency and difficulties.

2. Step-by-step organization of training.

By comparing the evidence, a recommendation is made.

3 Formalization of research results and application in the educational process.

General and special methods of scientific research are used in the teaching methodology of special subjects.

Cross-sectional methods include theoretical research, observation, interview, and research.

Theoretical method - research conducted on the basis of reading and analysis of literature and pedagogical experiences. Books and journals, articles and patents, scientific works, collections and catalogs, information obtained from the Internet system are used in working on literature.

Observation is used to take into account changes in students' learning of subjects, their behavior and behavior, and to determine ways to provide appropriate educational influence through natural observation. This method is the researcher's perception of a certain aspect and phenomena of pedagogical experience with a goal in mind. It takes into account the speed and number of observations, object of observation, time, description of pedagogical situations for observation, etc. Observations depend on species depending on the recording method. The method of direct and indirect recording allows the researcher to record the behavior of the observer in the real pedagogical process. The direct recording method allows you to obtain evidence about the consequences of an event through other people or by using some kind of instrument. In the age of scientific and technical progress, visual methods of observation are increasingly used by using various technical means (film, video, television).

The interview method, being a type of questioning, requires serious preparation by the researcher. Because it is done in the form of an oral conversation, without writing down the interlocutor's answers, during direct contact with the person being examined. It is used in the interview method - when working individually and in groups with teachers and students, parents and the general public. In contrast to the interview method, the interview method involves the consistent presentation of predetermined questions. In this case, the answers are recorded on magnetic tape or cassettes. Today there are many methods of interviewing in the theory and practice of public inquiry

there is. These are:

- in the form of groups;
- fast;
- testing, etc.

When studying students' creativity, factors related to their specific individual activities are analyzed and conclusions are made.

Pedagogical inquiry method - the process of the researcher obtaining information from other people about some aspects or events of the pedagogical experience forms the basis of this method.

The questioning method implies a logically thought-out system of questions, their precise expression, relatively few (3-5) questions. It can also require a definite answer ("yes", "no").

Tests, questionnaires - a survey, that is, a questionnaire method, are conducted in order to determine the novelty of a scientific hypothesis, to find out the thoughts, views, opinions of students individually or in groups, what kind of profession they are interested in, their future dreams, and to draw appropriate conclusions and make recommendations.

The purpose of the test questions is to evaluate the knowledge of the students in a short time.

One of the ways to determine the knowledge and worldview of a specialist is a test with the help of a test.

With the help of the test, the test allows you to immediately determine or evaluate the knowledge, science, spirituality, as well as the direction and specialization of the young person, and the talent of the student or specialist. The advantages and disadvantages of the educational evaluation using the test are presented and it is noted that the evaluation process can be automated using EHM. The reason for the accuracy of the test questions and problems is its shortness and conciseness, the presence of the correct answer among the common answers and their guidance to the students, its similarity to a puzzle game, and the memory, internal feelings and ingenuity are at hand. Printing test questions will further activate students' independent work.

The method of conducting tests is the method of mass collection of written answers. Developing test questions (questionnaires) is a simple scientific process. Ultimately, the reliability of research results depends on the content of questionnaires, the form of questions, and the number of completed questionnaires. Usually, the test questions are designed to allow working with data using mathematical statistics methods.

Experimental method - this experiment is conducted in order to verify and determine the practical processes of a scientific hypothesis or practical work related to the educational process.

The method of statistical data analysis is the continuous increase of the allocated funds in the field of education, textbooks and training manuals, visual aids, teacher training, construction of educational institutions, economic contracts. and the funds coming from them are determined by the statistical method.

Methods of mathematics and information technology - theory of teaching, translation from one language to another language using computers in practice, programmatic education and its control by machines, strengthening of teaching, increasing the effectiveness of education through assessment, differentiated and individualized teaching It consists of processes such as education.

Social research method - in which questions are included in the questionnaire. The goal is to determine students' interest in professions, friendships between students, learning conditions,

achievements and shortcomings, interest in religion, especially in Sufism, students' spiritual qualities, enthusiasm for learning, the level of provision of literature, educational distribution, the level of teaching by teachers, the level of the quality of training manuals, studying the types of training on the computer, training in improving professional skills type of education, financial support of parents, their education, workplace, public places frequented by students, place of residence, decisive factors in becoming a specialist, level of awareness of students, being a perfect person questions about the level of spiritual qualities and mastery necessary for All questions and answers are edited on the computer and conclusions are made.

Vocational education for a long time was aimed at educating a well-rounded person, but this event was carried out at the expense of a decrease in the level of formation of professional skills of graduates. This situation did not serve to increase the need to improve professional skills and abilities, improve one's knowledge and self-educate throughout one's life. For this reason, people who lack professional skills, who are far from creative research, who are not good at education and professional work, also got involved in this field. Such mistakes and shortcomings in the higher education system have had negative consequences in our social life. As a result of the reforms implemented in the education system in our republic, special attention is being paid to the issue of special training for professional education for working professions and the formation of professional skills and abilities in the learner.

It is known that professional skills mean that a graduate has acquired high-level professional skills and qualifications, which is reflected in the level of competitiveness of a person in his profession in the labor market. Professional skills are determined by such qualities as the high flexibility of the workforce and the quick assimilation of innovations, the ability to quickly adapt to new production conditions, and the ability to independently choose the field of activity.

At the current stage of education development in our republic, the main task of the science of "Vocational pedagogy" is to prepare specialists who can adapt to the modern production conditions at the level of world requirements, to raise our economy to the level of a great country, and to form a creative approach, not the amount of information provided as the main factor in this process. , it is necessary to pay attention to training the qualities of independent thinking and application. The increasing attention to professional education can be explained by the following:

1. Formation and development of gymnasiums, lyceums, colleges and other types of new educational institutions as a result of educational reforms;
2. Organization of vocational education in higher educational institutions, organization of separate departments and faculties;

3. It is envisaged that professional pedagogy will become more closely connected with other disciplines, it will be implemented in the future, and new concepts and theories will emerge at the junction of knowledge fields;

4. Increasing the types of educational services provided by vocational educational institutions to the population, establishing the production of finished products and providing services to them at their base, introducing advanced forms of labor organization, and others.

Vocational pedagogy studies the laws of education, training, study and development of students, develops criteria for the use of educational, pedagogical and information technologies, establishes the types of vocational education institutions and their management system. This science aims to prepare a person for professional activity, educate the growing young generation, adapt the skilled labor force to the level of new requirements.

Reference

1. Sh.M. Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlikhar-bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. Xalq so'zi gazetasi, 2017yil 16 yanvar №11.

2. Sh.M. Mirziyoev —Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz —O'zbekiston, 2016 y.

3. U.M.Asqarova , M.Xayitboev, M.S.Nishonov «Pedagogika» darslik, Toshkent: Talqin, 2008.

4. Q. Olimov, Q.Abduqudusov, L. Uzoqova, M. Ahmedjonov, D. Jalolova. Kasb ta'limi uslubiyati. – Toshkent: «IQTISOD-MOLIYA», 2006.pp.13-23.

5. I.M.Sirojiddinova. Kasbiy ta'lim metodikasi. O'quv qo'llanma. – Andijon: Andijon mashinasozlik instituti, 2021.pp.7-8.

6. M.Xakimova, G.Musaxanova. Kasbiy pedagogika. – Toshkent: «TDIU», 2013.

TIBBIYOT SOHASIDA MA'LUMOTLAR TO'PLASH VA QAYTA ISHLASHNINGZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI TAHLILI

Mamatov M.J

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali, Surxondaryo, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'lumotlar yig'ish usullari, ularni o'zgartirish tahlil qilish va hulosalar chiqarishning zamonaviy texnologiyalari, tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishning jahon standartlari ko'rib chiqilgan. Jahon darajasidagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish standartlari va bu yo'nalishdagi qilingan ishlar, maqolalar, kitoblar va manografiyalarni o'rganish natijasida

chiqarilgan hulosalar bilan endilikda qilinishi lozim bo'lgan ishlar aniqlab olingan. Bu borada yurtimizda qilinishi lozim bo'lgan dasturiy va axborot ta'minot rejasi haqida fikr yuritilgan.

Kirish.

Tibbiyot sohasiga jahon miqyosida berilayotgan e'tibor va ma'lumotlar oqimining ortib borishi undagi ma'lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonini murakkab ko'rinishga keltirdi. Tibbiy ma'lumotlar asosida aniq tashxis qo'yish ma'lumotlarni tahlil qilishning naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Tibbiyot sohasida tibbiy ma'lumotlarning o'sib borishi, ma'lumotlarni tahlil qilishning mustahkam va ishonchli vositalarini ishlab chiqishga bo'lgan talabni oshirdi. Tibbiyotdagi ma'lumotlar tahlili ham raqamli ko'rinishga o'tkazilgan bo'lib, har bir bemorning shaxsiy varaqalari, kasallik tarixi, davolanish natijalari avtomatlashtirish jarayonlari olib borilmoqda. Bu avtomatlashtirish jarayonida tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish murakkab va ko'plab noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. Buning yechimlaridan biri tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda modulli tizimli vositalardan foydalanish hisoblanadi. Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda rivojlangan mamakatlar elektron sog'liqni saqlash tizimlari, suniy intellekt va turli vositalardan foydalanib kelishmoqda.

Kalit so'zlar: HER(Elektron salomatlik yoziuvlari), avtomatlashtirish, Aqlli soatlar, fitness treker, Apache Spark, suniiy intellekt.

Asosiy qism:

Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishning jahon tajribasida turli xil dasturlar, platformalar va qurilmalar yaratilgan. Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun asosiy va mukammal dastur sifatida Apache Spark mashxurlikka erishgan. Quyida tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari berilgan:

Elektron salomatlik qaydlari (EHR) zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining jahon miqyosidagi asoslaridan biri hisoblanib unda be'mor ma'lumotlari: kasallik tarixi, topshirilgan test natijalari, tavsiya etilgan dori-darmonlar va davolanishning keying rejalarini raqamli saqlash va olish imkonini beradi. Bu platformada ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlashni osonlashtirish va ular orqali aniqroq tashxis qo'yish imkonini beradi.

Turli gadjetlar va masofadan nazorat qilish qurilmalari. Aqlli soatlar, fitness-trekerlar va tibbiy sensorlar kabi qurilmalar insonlarning sog'ligi bilan bog'liq ma'lumotlarni qayd etib boradi. Ushbu qurilmalar yurak urush tezligi, qon bosimi, insondagi shakar miqdori va jismoniy faollik kabi ma'lumotlarni taqdim etadi bu esa inson salomatligi uchun yaxshi ogohlantirish hisoblanadi.

Tibbiy ma'lumotlar saqlanadigan platformalar. O'zaro bog'langan tibbiy ma'lumotlarni uzatish va tahlil qilishni nazorat qiladi. Bu platformalar orqali diagnostika uskunalari, raqamli kasalxonalar, klinikalar va teletibbiyot dasturlari joylanib boradi. Tibbiy ma'lumotlar uchun

mo'ljallangan platformalar orqali tibbiy resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, bemorlarga tashxislar qo'yish ayniqsa uzoq hududlarda yashaydigan bemorlarga masovay tavsfiyalar berish mumkin.

Suniy intellekt (AI). Suniy intellekt zamonaviy inson hayotida katta o'zgarishlar olib kirdi. O'z navbatida tibbiyot sohasida ma'lumotlarni tahlil qilishda mukammallik va tezkorlik namoyish qilmoqda. Ushbu texnologiya bemorning laboratoriya namunalarini aniqlash, natijalarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilishga oid katta hajmdagi ma'lumotlarni, diagnostika tasvirlarini tahlil qilishi mumkin.

Xulosa

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi sog'liqni saqlash tizimini o'zgartiradi, tezkorlik va aniqlik olib kiradi. Tibbiyot sohasini raqamlashtirish uchun dunyo olimlari turli texnologiyalar ustida ishlar olib borishmoqda. Yartilib bo'lingan texnologiyalarni esa yanada mukammallashtirish uchun doimiy izlanishda. Bu izlanishlar davomida ular tibbiy texnologiyalarning to'liq imkoniyatlaridan foydalanib, ma'lumotlar xavfsizligi, tezkorligi, aniqligi kabi xususiyatlarga katta ahamiyat berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Thrall . J.H “Diagnostikaning tibbiyot kelajagiga ta'siri va o'zgarishlari” Amerika radiologiya kolleji jurnali 15, 158-167

2. Salvadore V, Michael.M “Masofaviy sog'liqni saqlash va faoliyat monitoringi uchun tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish” cHiPSet, LNCS11400, pp.186–220, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16272-6_7

3. В.П. Омельченко, А.А. Демидова. “Медицинская информатика” Москва 2016

O'QUV JARAYONINI MODELLASHTIRISHDA YENKA DASTURINING

AHAMİYATI

Bobajanov Bekzod Odilovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Annotatsiya: So'ngi yillarda axborot va kompyuter texnologiyalarining taraqqiy etishi bilan bog'liq holda amaliy va laboratoriya dars mashg'ulotlarini tashkil etishning yangi tamoyillari shakllanmoqda. Ulardan, keng foydalanilyotgan amaliy ishlardan biri kompyuterda maxsus dastur(simulyator)lar yordamida virtual laboratoriya tajribalari vositasida ko'rgazmali tushuntirishlardir. Kimyo, biologiya, fizika, informatika, matematika fanlarini o'qitish jarayonida

axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash va ular asosidagi multimediya vositalardan foydalanish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega ekanligi hozirgi kunda o'z isbotini topgandir.

Kalit so'zlar: simulyatorlar, Yenka, multimediya, animatsiya, virtual laboratoriya, 3D ko'rinish.

Kimyo, biologiya, fizika, informatika, matematika, tibbiyotdagi mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayonida axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash va ular asosidagi multimediya vositalardan foydalanish pedagogik va psixologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega bo'lib, quyidagi muhim natijalarga olib kelishi ma'lum:

O'quv-tarbiya jarayoni zamonga mos ravishda faollashadi, dars amaliy samaradorligi oshadi;

O'quv materiallarining turli shaklda (ovoz, matn, video, grafika, animatsiya yordamida) uzatilishi talabalarning fanni o'zlashtirishiga yordam beradi va diqqatini o'ziga tortadi;

Yuqori darajadagi ko'rgazmalilik talabada, tinglovchida o'rganilayotgan fanga nisbatan katta qiziqish uyg'otadi;

O'tilgan amaliy va laboratoriya mashg'ulot materiallarining talabalarning xotirasida uzoq muddatga saqlanishini ta'minlaydi;

Tinglovchilarning, talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlari ko'payadi va vaqt yetishmasligi muammosi kamayadi;

Hozirgi kunda fizika, kimyo kabi fandarni o'qitishda tajriba jarayonlarini o'tkazib, mashg'ulotlarning samarasini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Tajribalarni o'tkazish ma'lum bir darajadagi asbob-uskuna va jixozlarni talab qiladi. Bu tajribalarni kompyuter dasturlari yordamida virtual bajarish imkoniyatlarini beruvchi dasturlar ya'ni Simulyator yaratilgan. Simulyatorlar o'quv jarayonining qariyb barcha jabxalarida: boshlang'ich ta'limdan boshlab oliy o'quv yurtlarigacha qo'llanilishi mumkin. Keyingi vaqtlarda xattoki tibbiyot sohasida ham Simulyatorlardan foydalanilmoqda.

Simulyatorlardan foydalanishning asosiy sabablaridan biri ularning real ob'ektlarga nisbatan juda ham arzon alternativ ekanligidadir. Simulyatorlar esa shunday haqiqiy asbob-uskuna va jixozlarsiz virtual holatda biror bir fizik jarayonni modellashtirish hamda virtual laboratoriya ishlarini o'tkazishga imkoniyat yaratib beradi. Bu o'z-o'zidan nafaqat katta miqdorda mablag'lar tejaliishiga, balki ularga umuman ehtiyoj ham tug'dirmaydi. Simulyatorlarning qariyb hech qanday moliyaviy mablag'lar talab etmasligi ma'lum tadqiqotlarni talabalar tomonidan yuzlab, kerak bo'lsa minglab marotaba qayta-qayta amalga oshirishga imkoniyat yaratadi. Simulyatorlardan

foydalanishning yana bir afzallik tomoni ularning xavfsiz ekanligidir. Ba'zi tadqiqotlarni amalga oshirish inson hayoti uchun xavf tug'dirishi sir emas, masalan yadro fizikasiga oid bo'lgan hodisalarni o'rganish. Bunday tadqiqotlar katta miqdorda moliyaviy xarajat talabaa etibgina qolmasdan, tadqiqotni olib boruvchilar uchun hayotiy xavf ham tug'diradi. Mana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Simulyator dasturlaridan foydalanish hozirgi zamon talabi, bunday holatlarda maqsadga muvofiq qaror bo'ladi.

Yenka Electricity and Magnetizm

Yenka Electricity and Magnetism dasturi simulyator bo'lib, fizikaviy jarayonlarni modellashtirish va fizikaning elektrodinamika va elektromagnetizm bo'limlariga oid tajribalar yaratish hamda kuzatish imkoniyatini beruvchi dasturdir. Bu dasturdan darslarda interfaol elektron doskadan (Whitboard) va grafik planshet (Wacom) dan foydalanib mashg'ulotlarni tashkil etish mumkin, shuningdek mustaqil ish sifatida shaxsiy kompyuterda ishlatish mumkin. Bu kuchli dastur fizikaviy hodisalarni 3D ko'rinishda kuzatish, tajribalar o'tkazish va turli murakkablik darajasidagi jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini beradi.

YENKA Electricity and Magnetism muhitida yaratilgan modellar

Yenka Electricity and Magnetism optimal dastur fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish imkoniyati, tajribada qatnashayotgan fizik kattaliklarning qiymatini juda yaxshi aniqlik bilan hisoblash imkoniyatini beradi, fizikaviy hodisada qatnashayotgan fizik kattalik bilan boshqa fizik kattaliklar o'rtasidagi grafikli bog'lanishni hosil qilish, yaratilgan modellarni saqlash va qog'ozga chop etish mumkin.

YENKA Electricity and Magnetism dastur muhitida yaratilgan shamol generatorining ishlash prinsipini tushuntiruvchi (modellastiruvchi) model

Yenka Electricity and Magnetism dasturining bunday imkoniyatlari fizika fanini o‘qitishda ijobiy o‘zgarishga sabab bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Possibilities of using molecular diagnostic devices in the clinical laboratory” V Maksudov, E Ermetov, B Bobajanov, J Abdurazzokov... - Science and innovation, 2023.
2. “МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАРНИНГ БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ”, М Базарбаев, В Махсудов, Б Бобажанов – 2021. ТИВБИЙ ТА’ЛИМДА ЕТИКА ВА ИНТЕГРАТСИЯ MASALALARI.
3. “Разработка интегрированного учебно-методического обеспечения обучения общепрофессиональных модулей в подготовке специалиста по биомедицинской инженерии.” Марасулов А.Ф., Бобожонов Б.О. Вестник ТМА № 1, 2023, ISSN2181-7812, УДК: 358. (53).
4. “Система интеграции дисциплин общенаучных кафедр и специальных дисциплин в формировании компетенций бакалавра биомедицинской инженерии” Марасулов А.Ф., Бобожонов Б.О., O‘zbekiston Milliy Universiteti xabarлари, 2023, [1/1] ISSN 2181-7324.
- 5.“RADIATION THERAPY IN MEDICINE” Elmurotova D.B., Ibragimova M.N., Bobajanov B.O. Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions Volume 1, Issue 9, December, 2023.
- 6.“Biotibbiyot muhandisligi fanlarini o‘qitishda chizma geometriya va muhandislik grafikasining o‘rni va ahamiyati” Bazarbayev M.I., Bobajanov B.O., Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali, № 4 (10). 2023. Vol.1
7. Internet ma’lumotlari.

A NEW LEVEL: ROBOT-ASSISTED MANIPULATION IN MODERN HEALTH CARE

Abatbaev B.D.

Scientific supervisor: Saifullaeva D.I.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The practice of using robotics in medicine shows that robots increase the efficiency and speed of processes in the course of diagnostic and therapeutic measures and contribute to the acceleration of rehabilitation.

Keywords: *Robopatients , robotic carts, robotic couriers, roboprotheses, exoskeletons, robotic pills, robotic caregivers, nanorobots and microrobots.*

Main part: Medical robots are the result of interdisciplinary efforts to automate healthcare. How can robots be categorized by application? We should first distinguish robots designed to automate physician work. Such systems include robots to facilitate disease diagnosis (including telepresence diagnosis), surgery such as da Vinci, radiation therapy, rehabilitation, anesthesia, etc.

Robopatients are a whole group of robotic simulators for training doctors and other medical personnel. Such simulators mimic a patient - the whole patient or only a "fragment" relevant to the training topic. There are robots that simulate a woman in labor or a baby born prematurely. There are robots designed to facilitate the work of junior medical staff, such as robots for injections and test collection, robotic carts for patient rounds, robots capable of entering data into medical records based on the doctor's speech (speech-to-text system or in the form of sound files). A variety of auxiliary robots are used in medical facilities, such as TransCar or TUG *robot couriers* for transporting medicines, instruments, and other things around medical facilities. A separate direction is *robots designed for rehabilitation of patients* after surgeries or active phase of diseases. There are various robotic systems for restoring mobility after surgery or stroke, such as the Swiss Lokomat systems. *Roboprotheses* are designed to be worn permanently by people with limited mobility. A distinction is made between prosthetic legs, prosthetic arms, and prosthetic hands. Active search is going on in the direction of reducing the cost of such prostheses, improving their controllability and autonomy. An advanced trend is the direction of prostheses with feedback - these allow patients to feel what they are touching in order to control their efforts. *Medical exoskeletons* can be used to return partial mobility to immobile categories of patients. They are usually divided into rehabilitation exoskeletons - for accelerating the recovery of patients after injuries and surgeries and those intended for permanent wear by immobile people at home and not only.

There is a promising direction of "*robotic pills*" - such a pill is designed for long-term active functioning in the body. Swallowed by the patient, it injects the drug into his body where and in the

dosages where and how it provides the best effect, allowing to reduce dosages and associated harm to the body. Telepresence robots can be used for remote communication with patients by their relatives, or, for example, for patients from different wards to communicate with each other - the use of such robots is especially relevant for infectious disease wards.

Caregiver robots and other robotic patient assistants are designed to make life easier for patients. They can, for example, help to get out of bed and go to the toilet or transfer to a wheelchair.

An unfamiliar direction is robots based on the theory of social mutual aid, aimed at the elderly.

Pharmaceutical robots - the direction of pharmacy automation, robots that can facilitate the work of pharmacists.

Nanorobots and micro-robots. The purpose of using micro- or nanorobots is to deliver therapeutic substances directly to target organs. They enter the body intravenously or orally. Nanorobots are too small to contain autonomous controls, so they are remotely controlled.

Scientists are trying to ensure that nanorobots can perform full-fledged non-invasive procedures in hard-to-reach parts of the body, such as dissolving blood clots and administering microdoses of drugs. In the future, nanorobots are being considered to penetrate the blood-brain barrier.

The use of medical robots provides a variety of positive effects:

- Increasing the level of automation facilitates doctors' labor, increases its productivity, and can provide access to fundamentally new levels of capabilities (increasing the complexity of available surgeries, reducing the invasiveness of surgeries and other treatments, as well as the probability of medical errors)
- Reducing the costs of middle and junior medical personnel, facilitating the work of these personnel, including pharmacists
- intensification of the processes of patients' return to normal life after injuries, diseases and surgeries
- Increasing mobility of low-mobility groups of the population
- Facilitating survival for elderly patients
- facilitating the stay of patients in hospitals, alleviating problems associated with the "detachment" of patients from their usual circle of communication, from their families, providing contact or remote monitoring of a patient in a hospital or an elderly person at home by family members who may be elsewhere.

The introduction of robotics in medicine is accompanied by radical changes and, as a result, leads to improved long-term patient survival rates. Development in robotics is ongoing, and the answer to the question "Can a robot perform medical operations?" is an unequivocal "yes" - although in serious cases, human control is still impossible. Nevertheless, this means that the medical industry will soon reach a completely different level, which was recently considered fantastic.

LITERATURE:

1.Роботизированная хирургия. [Электронный ресурс]: ru.wikipedia.org. URL:

2.Применение роботов в медицине и перспективные разработки на будущее
geekometr.ru. URL: <https://geekometr.ru/statji/primenenie-robototekhniki-v-meditsine.html>

3.Sayfullayeva D.I.Improving the methodical system of using information technologies in preparing students of medical higher. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 1, Jan. -2023

4.Bazarbaev M.I.,Sayfullaeva D.I.,Isroilova Sh.A.The importance of digital technologies in improving the irc system in higher medical educational institutions. Science and innovation.International scientific journal Volume 2 ISSUE 4 APRIL 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ..

5.Bazarbaev M.I.,Marasulov A.F., Sayfullaeva D.I.Approach to teaching mathematics, informatics, information technologies and their integration in medical universities. Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018 : Iss. 2 , Article 15. <https://uzjournals.edu.uz/tma/> vol2018/iss2/15

6.Базарбаев М.И.,Эрметов Э.Я.,Сайфуллаева Д.И.Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. Сборник материалов XII научно методической конференции.Ташкент-2018

USE OF IT IN MEDICAL EDUCATION

Mullojonov Islom

Associate Professor of the Department of "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" of the Tashkent Medical Academy

Health information technology (HIT) is the application of information processing involving both computer hardware and software that deals with the storage, retrieval, sharing, and use of health care information, data, and knowledge for communication and decision making. HIT, technology represents computers and communications attributes that can be networked to build systems for moving health information

Health informatics tools include computers, clinical guidelines, formal medical terminologies, and information and communication systems. It is applied to the areas of nursing, clinical care, dentistry, pharmacy, public health, occupational therapy, and (bio)medical research.

Specialized university departments and Informatics training programs began during the 1960s in France, Germany, Belgium and The Netherlands. Medical informatics research units began to appear during the 1970s in Poland and in the U.S. Since then the development of high-quality health informatics research, education and infrastructure has been a goal of the U.S., European Union and many developing economies.

With the development in IT, there has been a significant change in medical education all over the world. Information Technology can assist medical education in various ways such as in college networks and internet. With the help of college networks and Internet, the medical students as well as the teachers may stay in contact even when they are off college.

Development of anatomical three dimensional atlases of various internal organs using computed tomography and magnetic resonance imaging are very illustrative and help the students to understand the subject matter clearly.

Another development is of "Advanced Life Support" (ACLS) simulators and Haptics "the science of touch" simulators are used in medical education to develop various clinical skills such as ECG interpretation, appropriate intervention such as ABC, drugs, injections, defibrillation without working on a real patient. These days, highly sophisticated simulators "virtual reality" with highly advanced medical simulation technologies and medical databases are available in the advanced medical schools that expose the medical students to the vast range of complex medical situations. It can emulate various clinical procedures such as catheterization, laparoscopy, bronchoscopy etc. With new technology, the students can virtually go inside each and every organ and see how they actually look like from outside as well as from inside.

Information technology has been very helpful to the healthcare sector. One example of a significant advancement that IT has provided to hospitals is the development of electronic medical records (EMR.) Drug prescribing patterns of individual clinicians could be carefully evaluated and compared to established standards. In fact, computer based clinical support as part of an EMR has been shown to improve physician performance and patient outcomes.

There is no argument over the influence of IT in medicine and education. But there are still many areas which need to be improved before we could utilise IT to its full extent. Last but not the least, however advanced the technology gets, it can never replace the interaction the doctors and students require with the patient and the clinical judgments which make great doctors. So, in the

pursuit of modern technologies, we should be careful that the doctor patient relationships do not get overlooked.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Зупаров Илхом Баходирович, Элмуротова Дилноза Бахтиёровна

Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: На работе приведено программная обработка вводимой информации и расчёт параметров кислотно-щелочного состояния (КЩС). Оценка КЩС позволяет выявить у больного ацидоз либо алкалоз, состоянии КЩС позволяет выбрать правильное лечение.

Ключевые слова: кислотно-щелочного состояния, программа, обработка, дистанция, анализатор, концентрация.

В последние годы в медицинской практике учреждений здравоохранения индустриально развитых стран мира отмечается расширение спектра и объема выполнения клинико-лабораторных исследований, что во многом обусловлено как повышением их диагностической значимости, так и совершенствованием методического обеспечения осуществления аналитических процедур [1].

Современные информационные технологии в составе анализаторов позволяют:

- создавать и обрабатывать обширную базу данных;
- быстро в режиме on-line передавать обработанную информацию лечащему врачу;
- проводить дистанционное обслуживание анализаторов;
- автоматизировать контроль качества.

Основным прибором для определения кислотно-щелочного состояния (КЩС) является рН-метр (рис.1), предназначенный для электрохимического измерения рН среды с помощью стеклянного [ионоселективного электрода](#).

Рис.1. рН-метр для определения КЩС

Анализ КЩС – важная часть изучения спонтанного или искусственного дыхания и процессов метаболизма в организме. Показатели КЩС в клинической и экспериментальной практике являются одними из важнейших, характеризующих степень постоянства внутренней среды организма, а также определяющих необходимый уровень ее коррекции. В регуляции КЩС участвует несколько механизмов, к ним относятся буферные свойства крови, газообмен в легких и выделительная функция почек. Методика и аппаратура для определения исходных показателей КЩС являются, в достаточной степени, отработанными и обеспечивающими необходимую точность результатов. Процесс измерения параметров КЩС достаточно сложен, сопряжен с рядом операций, автоматизация которых связана со значительными техническими трудностями [2]. Поэтому первоочередной задачей, от решения которой во многом зависит эффективность использования параметров КЩС во врачебной практике, и при проведении научных исследований, является не столько автоматизация собственно процесса измерения исходных показателей, сколько автоматизированная их обработка и оперативное получение в конечном итоге полного перечня значений всех параметров КЩС [3].

Разработанное программное обеспечение по оценке указанных выше параметров (рис.2). Оно предусматривает определение исходных непосредственно измеряемых показателей с помощью обычных методик на стандартном оборудовании, в частности, аппарате АЗИВ-2 (Россия), с последующим вводом их в компьютер (рис.3).

<p>Рис.2. Стартовая панель программы</p>	<p>Рис.3. Модуль ввода экспериментально измеренных параметров КЩС</p>	<p>Рис.4. Интерпретация результатов для диагностики различного рода сдвигов КЩС</p>

Затем осуществляется программная обработка вводимой информации и расчёт параметров КЩС по известным формулам (рис.4). К примеру,

- вычисление парциальных давлений CO_2 – $(P_{CO_2})_1$ и $(P_{CO_2})_2$ (мм.рт.ст.)

$$(P_{CO_2})_1 = F_{(CO_2)1} * \frac{P - W}{100}, (P_{CO_2})_2 = F_{(CO_2)2} * \frac{P - W}{100},$$

где $(F_{CO_2})_1$ и $(F_{CO_2})_2$ (%) – концентрации CO_2 в каждом из двух баллонов с газовыми смесями аппарата АЗИВ-2, служащими для эквивалентности $(F_{CO_2})_1$ и $(F_{CO_2})_2$, (%); атмосферное давление P (мм.рт.ст.); W – парциальное давление насыщенных водяных паров при температуре измерений $37^\circ C$: $W=47$ мм.рт.ст;

- определение парциального давления CO_2 в крови (мм.рт.ст.)

$$P_{CO_2} = \text{antilog} \left[\frac{\log(P_{CO_2})_1 - \log(P_{CO_2})_2}{pH_1 - pH_2} (pH - pH_1) + \log(P_{CO_2})_1 \right].$$

Для формирования диагностических заключений алгоритм сопоставляет найденные показатели КЩС с определенными граничными практическими значениями, которые в виде таблицы предварительно помещают в оперативную память.

Таблица

№	PCO ₂	PH	BE	Интерпретация
1	<34	>7,44	>3	Смешанный дыхательный и метаболический алкалоз
2	<34	>7,44	-3+3	Дыхательный алкалоз
3	<34	>7,44	<-3	Частично компенсированный дыхательный алкалоз
4	<34	7,36-7,44	<-3	Полностью компенсированный дыхательный алкалоз или/и метаболический ацидоз
5	34-45	7,36-7,44	-3+3	Частично компенсированный метаболический ацидоз
6	34-45	<7,36	<-3	Метаболический алкалоз
7	>45	>7,44.	>3	Частично компенсированный дыхательный ацидоз
8	>45	7,36-7,44	>3	Полностью компенсированный дыхательный ацидоз или/и полностью компенсированный метаболический алкалоз
9	>45	<7,36	>3	Частично компенсированный дыхательный ацидоз
10	>45	<7,36	+3+3	Дыхательный ацидоз
11	>45	<7,36	<-3	Смешанный дыхательный ацидоз

Диагностический вывод осуществляется по трем показателям КЩС – рН, рСО₂ и BE. Оценка КЩС крови имеет большое значение в клинике. Она позволяет выявить у больного ацидоз либо алкалоз и судить о том, является он респираторным или нереспираторным. Острые, тяжелые заболевания и отравления, которые вызывают нарушение КЩС организма, как правило, компенсируются в условиях лечебных учреждений, так как опасны для жизни и имеют ярко выраженную симптоматику. Заключение о состоянии КЩС позволяет выбрать правильное лечение.

Литературы:

1. Марини Джон Дж., Артур П., Уилер. Медицина критических состояний. -М.: Медицина, 2002. -978 с.
2. Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная аналитика. -М.: Медицина, 2000. -180 с.

3. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф. Биохимические показатели в клинике внутренних болезней: Справочник. -М.: МЕДпресс, 2000. -232 с.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TIBBIYOTDAGI O'RNI

Rasuljonova Zulfizar

Ilmiy rahbar: Jurayeva Z.R

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya: Axborot texnologiyalarining tibbiyotdagi ahamiyati. Zamonaviy IT-dan foydalanish bemorlarning salomatlik holatini diqqat bilan kuzatish imkonini beradi. Tibbiyotdagi axborot texnologiyalari shifokorlarning o'zlari ham, reestr, tez tibbiy yordam bo'limi va boshqa barcha xizmatlarning harakatlarini optimallashtirishga imkon beradi. Oldingi qog'ozlar o'rniga elektron tibbiy hujjatlarni yuritish, bemorlarni tekshirishga sarflanishi mumkin bo'lgan shakllarni to'ldirishga sarflanadigan vaqtni kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, raqamlashtirish, zamonaviy IT, sog'liqni saqlash, tibbiy xodimlar, tibbiy texnologiyalar, tezkor internet, IT infratuzilmasi, telekommunikatsiya,

Axborot texnologiyalari tobora kundalik hayotimizning barcha sohalariga aylanib bormoqda. Shuning uchun yuqori sifatli IT xizmati hozir juda muhim.

Hozir hamma joyda axborot texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Sog'liqni saqlash kabi inson hayotining muhim sohasi chetda qolishi mumkin emasligi aniq. So'nggi raqamli ishlanmalar butun dunyo bo'ylab aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishning eng istiqbolli usullarini ishlab chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, IT infratuzilmasini samarali qurish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'pgina mamlakatlar tibbiyot sohasidagi innovatsiyalardan uzoq vaqtdan beri faol foydalanmoqda. Ular orasida:

bemorlar va xodimlar uchun telekonsultatsiyalar;

fiziologik parametrlarni masofadan qayd etish;

turli muassasalar o'rtasida bemor ma'lumotlarini almashish;

real vaqt rejimida jarrohlik aralashuvlarni nazorat qilish va boshqalar.

Shundan kelib chiqib, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish borasida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda 1 millionta internet tarmog'iga keng polosali ulanish portlari o'rnatilib, ularning umumiy soni 3 millionga yetkazildi. Bundan tashqari, 32 ming kilometr optik tolali aloqa liniyalari qurildi.

2 988 ta sog'liqni saqlash obyektlari optik tolali aloqa liniyalari asosida yuqori tezlikdagi internet xizmatlaridan foydalanishga imkoniyati yaratildi.

Bularning barchasi tibbiyotda axborotlashtirishni yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi va aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. IT ning joriy etilishi tufayli amalga oshdi. Tibbiy yuqori texnologiyalarni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shayotgan yangi dasturiylar faol ishlab chiqilmoqda.

Ayni paytda tibbiy IS (axborot tizimlari) tobora rivojlanib bormoqda, bu sog'liqni saqlash muassasalarining yanada samarali va tez ishlashiga yordam beradi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasini axborotlashtirish, aniq sabablarga ko'ra, hozirda hukumatning e'tiborini kuchaytirmoqda. Yangi tibbiy texnologiyalarni yaratishga yo'naltirilgan moliyaviy mablag'lar bu jarayonga va mavjud xizmatlarni takomillashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Avvalo, bu yagona tizimlarni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lib, ularning yaratuvchilari doimiy ravishda ushbu dasturiy ta'minotning klinikalar uchun ishlashini optimallashtirishga harakat qilmoqdalar.

Shuningdek, mamlakatimizda mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimiga samarali innovatsiyalarni tezkorlik bilan joriy etish zarurati hozirda dolzarbdir. Shu munosabat bilan, axborotning eng samarali himoyasini ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, hozirda maxfiy tibbiy ma'lumotlarga tashqi tajovuz tahdidini blok qiluvchi tizimlar faol ravishda ishlab chiqilmoqda.

Sog'liqni saqlashni axborotlashtirish shifokorlarni so'nggi ilm-fan yutuqlari haqida xabardor qilishga qaratilgan ko'plab tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu poliklinika va shifoxona xodimlarini samarali tayyorlash va malakasini oshirishga xizmat qilmoqda.

Nafaqat O'zbekiston, balki jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash sohasiga axborot texnologiyalarining joriy etilishi bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, tibbiyot xodimlari ishini sezilarli darajada tezlashtirish va bemorlar uchun xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Ayni paytda sanab o'tilgan imtiyozlar deyarli har bir tibbiyot muassasasida mavjud bo'lib bormoqda. Zamonaviy dasturiy mahsulotlar klinikani tubdan yangi ish darajasiga olib chiqish imkonini beradi.

Sog'liqni saqlash sohasidagi IT sizga quyidagi muammolarni hal qilish imkonini beradi:

- bemorlarning ma'lumotlarini saqlash;
- bemorlarning ahvolini masofadan nazorat qilish;
- belgilangan davolash usulini nazorat qilish;
- so'rov natijalarini saqlash va uzatish;
- yangi xodimlar uchun maslahat;
- masofaviy ta'lim.

Zamonaviy IT dan foydalanish bemorlarning salomatlik holatini diqqat bilan kuzatish imkonini beradi. Oldingi qog'ozlar o'rniga elektron tibbiy hujjatlarni yuritish, bemorlarni tekshirishga sarflanishi mumkin bo'lgan shakllarni to'ldirishga sarflanadigan vaqtni kamaytirishga yordam beradi. Bemor to'g'risidagi barcha ma'lumotlar bitta hujjatda taqdim etiladi, ular shifoxona xodimlariga taqdim etiladi. Tekshiruvlar va protseduralar natijalari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar darhol elektron tibbiy kartaga kiritiladi. Bu boshqa shifokorlarga ma'lum bir bemorni davolash sifatini baholashga yordam beradi, tashxisning noto'g'ri yoki noto'g'riligini tezda aniqlaydi.

Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida axborot texnologiyalaridan foydalanish shifokorlarga deyarli istalgan vaqtda bemorlar bilan onlayn maslahatlashish imkonini beradi. Bu aholi, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi aholi uchun tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini oshirishi kerak. Endi malakali yordamni masofadan turib olish mumkin bo'ladi. Bu, shuningdek, nogironlarga, cheklangan joylarga yoki favqulodda vaziyatlarga yordam beradi.

Bemor va shifokorlar ko'rik va maslahat uchun uzoq yo'l bosib o'tishlari shart emas. IT yordamida mutaxassis u bilan bog'langan shaxsning ahvolini baholashi va uning barcha tekshiruvlari natijalari bilan tanishishi mumkin bo'ladi. O'zaro ta'sir qilishning bunday usullari nafaqat fiziologik muammolar uchun, balki psixolog yoki psixiatr yordamiga muhtoj bo'lganlar uchun ham foydali bo'ladi. Audiovizual aloqa shifokor va bemor o'rtasida kerakli aloqani o'rnatish va unga kerakli yordamni ko'rsatish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Innovatsiyalar uchun ulkan salohiyat unga sog'liqni saqlashning deyarli barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini berdi. Ular xodimlarni masofadan turib, kurslar, seminarlar va boshqa tadbirlarga sayohat qilish natijasida ishda uzoq muddatli tanaffuslar talab qilmasdan o'qitishga yordam beradi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari hamkasblar bilan bog'lanishga, ular bilan tajriba almashishga yoki qiyin holatlarda yordam so'rashga yordam beradi. Shuningdek, u sizga sog'liqni saqlash sohasidagi barcha yangi narsalarni tezda o'rganishga imkon beradi.

Bundan tashqari, bu shifoxona yoki klinikani yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Ko'p funksiyali tibbiyot tizimi boshqaruv, kadrlar bilan ishlash, rejalashtirish va byudjetlashtirish, omborlarni boshqarish va boshqa ko'plab vazifalarni avtomatlashtiradi. Bundan tashqari, bu tibbiy muassasaning majburiy tibbiy sug'urta jamg'armasi va hududiy hokimiyat organlari bilan yanada samarali o'zaro hamkorlik qilishiga yordam beradi. Tibbiyotdagi axborot texnologiyalari shifokorlarning o'zlari ham, tez tibbiy yordam bo'limi va boshqa barcha xizmatlarning harakatlarini optimallashtirishga imkon beradi.

Yuqorida aytilganlarning barchasidan tashqari, tibbiy ta'lim sohasida innovatsion raqamli texnologiyalar allaqachon faol qo'llanilmoqda. IT sohasidagi zamonaviy ishlanmalar tibbiyotda o'z sayohatini endigina boshlayotgan odamlarga taniqli mutaxassislarning ma'ruzalarida qatnashish

imkoniyatini beradi, bu esa ilgari qiyin bo‘lib tuyulardi. Aytilganlarni umumlashtirib, shuni aytishimiz mumkinki, axborot texnologiyalari allaqachon tibbiyotda o‘zining eng keng qo‘llanilishini topgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisiga Murojaatnomasida 2020- yilni “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”, deb e’lon qilinishi hamda shu bo‘yicha “yo‘l xaritasi” ishlab chiqilgani ham axborot texnologiyalari sohasiga muhim ahamiyat berilayotganini ko‘rsatmoqda.

Prezidentimizning 2020-yil 2-martdagi farmoni bilan tasdiqlangan Harakatlar strategiyasining “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosini ta’minlashda eng ustuvor vazifalaridan biri, ijtimoiy soha ob’ektlari, jumladan, umumta’lim maktablari, maktabgacha ta’lim va sog‘liqni saqlash muassasalarini tezkor internetga ulash vazifasi qo‘yildi.

Bu, o‘z navbatida, yosh avlodning zamonaviy bilim olishi, bemorlarga sifatli va tezkor xizmat ko‘rsatish salohiyatini oshirishi bilan ahamiyatlidir.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasi respublikamizning rivojlanishida muhim o‘rin tutib kelmoqda. O‘tgan yillar mobaynida O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan yurtimizda axborot texnologiyalarini keng joriy qilish va rivojlantirish borasida olib borgan siyosati hozirgi kunga kelib o‘z natijalarini ko‘rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Tibbiyotda axborot texnologiyalari” M.I.Bazarbayev, A.K.Tulaboyev, E.Ya.Ermetov, D.I.Sayfullayeva, Sh.X.Abduganiyeva, D.N.Isamuxamedov

2. <https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiyotda-axborot> texnologiyalari/viewer

3. <https://library.tsd.uz/storage/books/March2022/FJSmtLWXw7D1NnQ7qxeV.pdf>

4. Radchenko A. I. Texnologii informatsionnogo obshchestva / . I. Radchenko. – Rostov-na-Donu : AOOT “Rostizdat”, 2007. – 216 s.

5. Godin V. V. Upravlenie informatsionnymi resursami / V. V. Godin. – M. : INFRA. – M, 2005. – 254 s

6. Raximov B. S. Tibbiyotda axborot tizimlarini klasifikatsiyalash // Texnika. Texnologii. Injeneriya. — 2017. — № 2.1 (4.1). — S. 18-20.

TIBBIY MA’LUMOTLI MUTAHASISLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION O‘QITISH USULLARI

Ahmadaliyeva D.T

Ilmiy rahbar: Latipova K.D

Annotatsiya: Kompyuterning o'zi biron bir dastur sohasida bilimga ega emas. Bu bilimlarning barchasi kompyuterda bajariladigan dasturlarda jamlangan. Bu musiqa tinglash uchun bitta magnitafon yetarli emasligiga o'xshaydi - sizda yozuvlar, lazer diskleri bo'lgan kassetalar bo'lishi kerak.

Kompyuter ma'lum harakatlarni amalga oshirishi uchun uning dasturini, ya'ni kompyuterga tushunarli tilda aniq va batafsil ko'rsatmalar ketma-ketligini, axborotni qanday qayta ishlash kerakligini yaratish kerak. Kompyuter uchun dasturlarni o'zgartirib, uni buxgalter, dizayner, shifokor va boshqalar uchun ish joyiga aylantirishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Elektron tibbiyot, EKG, EEG, Multimedia

Hozirgi vaqtda kompyuter hayotimizning ajralmas qismi bo'lib, shuning uchun xalq xo'jaligining turli sohalarida va xususan, tibbiyotda qo'llaniladi. Zamonaviy kompyuter uchta asosiy qismdan iborat: tizim bloki, monitor va klaviatura va qo'shimcha qurilmalar - printer va boshqalar, lekin aslida kompyuterning barcha bu qismlari "elektron sxemalar to'plami" dir.

Axborot texnologiyalari zamonaviy dunyoning ajralmas qismidir. Taraqqiyot bilan birga kelgan yoki u bilan birga ancha oldinga siljigan faoliyatning ko'plab sohalarida ularsiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi jamiyatga bizning faoliyatimizning barcha sohalariga: fan, madaniyat, ta'lim, ishlab chiqarish, boshqaruv va boshqalarga kirib boradigan jadal rivojlanayotgan integratsiya jarayonlari bilan bog'liq global axborotlashtirish muammosiga yondashish imkonini berdi.

Jamiyatni axborotlashtirish - bu global ijtimoiy jarayon bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati shundaki, ijtimoiy ishlab chiqarish sohasidagi faoliyatning asosiy turi - axborotni to'plash, to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish, foydalanish, ishlab chiqarish. mikroprotssessor va kompyuter texnikasining zamonaviy vositalari, shuningdek, axborotni o'zaro ta'sir qilish va almashishning turli vositalari. Internetga asoslangan axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya tarmoqlari va intellektual kompyuter tizimlari kelajak avlod uchun bilim, turli axborot va materiallarni erkin tarqatish imkoniyatlarini ochib beradi.

U yangi ijtimoiy muhitga moslashish zarurati bilan yuzma-yuz turishi kerak, bunda axborot va ilmiy bilimlar jamiyat salohiyati va uning rivojlanish istiqbollari belgilovchi asosiy omillarga aylanadi. Yagona global axborot tizimlaridan foydalanish ta'limga axborot texnologiyalarini joriy etishni ta'minlaydi: yagona ta'lim maydoni shakllanmoqda, insonning muloqot qilish va umumiy

nomoddiy resurslardan foydalanish, katta hajmdagi ma'lumotlarni tushunish va qayta ishlashga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda.

Ta'limni axborotlashtirishning ma'nosi o'qituvchi va talabalar uchun madaniy, ma'rifiy va ilmiy ma'lumotlardan erkin foydalanish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir. Shuni ham tushunish kerakki, ta'lim sohasini axborotlashtirish ijtimoiy faoliyatning boshqa sohalarini axborotlashtirishdan oldinroq bo'lishi kerak, chunki bu erda yangi turdagi ta'limni rivojlantirish uchun ijtimoiy, psixologik, umumiy madaniy va kasbiy shartlar mavjud. jamiyat quriladi.

Tibbiyot tashkilotlari avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini faol joriy etmoqda. Bunday tizimlar axborot bazasini yaratish va davom etayotgan tashxis va davolash haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bemorlarning yagona ma'lumotlar bazasini yuritish imkonini beradi. Tibbiyot xodimlari mehnati samaradorligi ortib bormoqda. ko'plab mexanik operatsiyalar avtomatik ravishda amalga oshiriladi (sertifikatlar, hisobotlar, test natijalari va boshqalarni berish), tibbiyot xodimlarining mehnat xarajatlari kamayadi.

Axborot texnologiyalari ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qilish va klinik tekshiruv, tekshirish, tashxis qo'yish va kasalliklarning prognozi paytida qarorlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Hozirgi bosqichda tibbiyot katta hajmdagi ma'lumotlar tufayli kompyuterlardan foydalanishga muhtoj: laboratoriyada qon sonini hisoblashda, ultratovush tekshiruvida, kompyuter tomografiyasida, elektrokardiografiyada va boshqalar.

Elektron tibbiyot - bu davolash uchun yangi imkoniyat, axborot texnologiyalari imkoniyatlariga asoslangan va aholiga hamma joyda tibbiy yordam ko'rsatishni boshqaradigan, shifokorlar, hamshiralar va tibbiyot xodimlariga yordam beradigan aqlli yaxlit muhitni rivojlantiruvchi yangi sog'liqni saqlash sanoati. eng yangi diagnostika usullari, davolash usullari va imkoniyatlarini klinik amaliyotga joriy etish shakli.turli geografik joylarda joylashgan shifokorlarning hamkorligi. Tibbiyot fakulteti talabasining kompyuter savodxonligini oshirish uning kelajakdagi kasbiy faoliyatida mehnatni faollashtirish uchun zarurdir.

O'quv jarayonida talabalar kompyuterdan o'quv, ilmiy, axborot, diagnostika va davolash maqsadlarida mohirona foydalanishni o'rganishlari kerak. Axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati shifokorning eng muhim kasbiy mahoratidan biriga aylanib bormoqda. Aytish mumkinki, kompyuterdan foydalanmasdan ko'plab kasalliklarni davolash mumkin emas. Tibbiyotda kompyuterlashtirish. Bitiruvchilar o'z ishlarida (va allaqachon amaliy mashg'ulotlarda) birinchi kunlardan boshlab o'z ishlarida kompyuterlardan foydalanishga duch kelishadi va bir necha yillardan keyin tibbiyot umuman kompyutersiz ishlay olmaydi. Bemorni davolash uchun odatda dori-darmonlar kerak bo'ladi.

Dori-darmonlarni buyurish uchun shifokor tashxis qo'yishi kerak. To'g'ri tashxis qo'yish uchun shifokor bemor haqida juda ko'p ma'lumotga ega bo'lishi kerak (shu jumladan ob'ektiv laboratoriya tekshiruvlari: siydik tahlillari, qon testlari, rentgenografiya, ultratovush tekshiruvi natijalari va kasallikni aniqlashning boshqa ko'plab kam ma'lum usullari). Kasallik bilan to'g'ri va tez kurashish uchun shifokor ushbu bemorga dori qanday ta'sir qilishini, uning tanasida qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini va davolash qanchalik samarali ekanligini aniq bilishi kerak.

Shuningdek, shifokor bemorning sog'lig'i, o'tmishdagi kasalliklari, turmush sharoiti, bemor hayotida duch keladigan zararli omillar va boshqalar haqida ko'p narsalarni bilishi kerak. Yana bir vaqt talab qiladigan jarayon - bu qog'ozbozlik. Agar siz shifokorga borgan bo'lsangiz, shifokorning yonida bir hamshira borligini payqadingiz, u nimadir yozadi: hujjatlarni rasmiylashtiradi. Tasvirlar, EKG ma'lumotlari, EEG va boshqalar, matnlar, fotosuratlar yoki boshqa turdagi tibbiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan tibbiy yozuvlarni saqlash va saqlash uchun katta resurslar talab qilinadi.

Bundan tashqari, sog'liqni saqlash tizimining o'zi taqsimlanadi va shuning uchun bemor to'g'risidagi ma'lumotlar turli tashkilotlarda bo'lishi mumkin. Agar bemor boshqa klinikaga yoki shifoxonaga borsa, ko'p narsalarni qaytadan qilish kerak.

Xo'sh, shaxsiy kompyuter yordamida qanday vazifalarni hal qilish mumkin?

Murojaatlarning to'liq tarixiga ega bo'lgan bemorlarning elektron ma'lumotlar bazasini va birinchi murojaat qilingan kundan boshlab ularning batafsil mazmuni bilan ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar ro'yxatini yuritish. Ma'lumotlar bazasidagi har qanday ma'lumotni tezkor kontekstli qidirish.

Tayyor shablonlar yordamida: a) tibbiyot xodimlarining vaqtini tejash; b) holatlar va tadqiqotlar tavsiflarini standartlashtirish va algoritmlash.

Mutaxassislar bilan elektron navbatlar va elektron uchrashuvlarni boshqaring.

Bemorlar uchun qabul qilish, retseptlar, ekstraktlar, kasallik varaqalari va boshqa standartlashtirilgan hujjatlarni elektron avtomatlashtirilgan tayyorlashdan foydalaning.

Mahalliy (klinikada)dan tortib to global miqyosdagi yagona axborot tarmoqlarini yarating.

Eng so'nggi tibbiy ma'lumotlarga kirish uchun Internetdan foydalanish, hamkasblar bilan professional aloqalarni o'rnatish, tajriba almashish.

Va bu shaxsiy kompyuterning aniq afzalliklaridan faqat ba'zilari.

Tibbiyotda axborot texnologiyalarining rivojlanishi muqarrar, shuning uchun tibbiyot kollejlari va oliy o'quv yurtlari talabalari zamonaviy mutaxassis shaxsiy kompyuterni bilishi kerakligini tushunishlari kerak. Zamonaviy tibbiyot xodimi kompyuter texnologiyasini o'zlashtirish uchun bor kuchini sarflashi kerak. Bugungi kunda tibbiyot xodimlarini tayyorlashni tibbiy

muammolarni hal qilish vositalari va usullarini taklif qiluvchi axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi.

Tibbiyot xodimining kasbiy faoliyatida axborot usullaridan foydalanishning asosiy maqsadi aholi salomatligini muhofaza qilish sifatini oshiradigan kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali tibbiyotdagi axborot jarayonlarini optimallashtirishdan iborat. Tibbiyot murakkab vazifani - usullarni, informatika esa tizimli vazifa - vositalar - usullar - texnikaga asoslangan vositalar - texnikalar majmuasini ta'minlaydi.

Qo'llaniladigan axborot texnologiyalari turlari quyidagi vazifalarga ko'ra tasniflanadi

Matnli tibbiy hujjatlarni qayta ishlash.

Tibbiyotda matematik modellashtirish (raqamlarni qayta ishlash texnologiyalari).

Axborot tizimlarini yaratish va ular bilan ishlash (ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari).

Multimedia mahsulotlarini yaratish (multimedia texnologiyalari).

Tibbiyot xodimi amaliyotida Internet xizmatlaridan foydalanish (tarmoq texnologiyalari).

Yuqoridagi vazifalar quyidagi maqsadlarni to'liq aks ettiradi:

Zamonaviy talablarga javob berish va tibbiy ta'limga maxsus o'qitish samaradorligini oshirish uchun quyidagilar zarur:

Tibbiyot talabalariga kompyuter savodxonligi asoslarini o'rgatish;

Tibbiyot ta'lim muassasalarida talaba va o'qituvchilarning kompyuter va axborot bazalaridan to'liq foydalanish, internet tarmog'idan erkin foydalanish imkonini beruvchi infratuzilmani yaratish;

Talabalar va o'qituvchilar tomonidan eng zamonaviy multimedia o'quv qo'llanmalari va kurslarini ishlab chiqishni rag'batlantirish va iloji bo'lsa, ularni Internet tarmog'ida joylashtirish.

Shunday qilib, tibbiyot xodimini tayyorlash bosqichida axborot texnologiyalaridan foydalanish kelajakdagi mutaxassisning axborot madaniyatini shakllantirishning zaruriy tarkibiy qismidir. Tibbiyot kollejlari va oliy o'quv yurtlari talabalarining axborot madaniyatini shakllantirishning strategik yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

kasbiy mahoratni oshirish;

axborot va ta'lim muhitida ishlash qobiliyati;

bag'rikenglik, xushmuomalalik, hamkorlik qilish qobiliyati;

hayot davomida o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorlik;

axborot madaniyati sohasida olingan bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash qobiliyati.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1.V. I. Karpuzova, E. N. Skripchenko, K. V. Chernysheva. "Menejmentda axborot texnologiyalari"kursi bo'yicha kurs ishlarini bajarish bo'yicha ko'rsatmalar. M.: MSHA, 2011.

2.<http://webzona.org/article/a-3.html>

3.<http://www.frolov-lib.ru>

4.<http://ru.wikipedia.org/wiki/веб-сайт>

МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ В ВТСП-УВСО ЛЕНТ, ОБЛУЧЕННЫХ 5 МЭВ ЭЛЕКТРОНАМИ И

А.А. Шодиев¹, Э.М. Ибрагимова², М.А. Муссаева³, Д.Б. Элмуротова⁴, Ф.Н. Хаитов⁵

¹⁻³Институт Ядерной Физики АН РУз, Ташкент, пос. Улугбек, 100214

⁴Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

⁵Термезский филиал Ташкентской медицинской Академии

Аннотация. Исследованы дефекты структуры в покрытых металлами микропленках высокотемпературного сверхпроводника $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ на стальной ленте (SuperOx-2), созданные облучением пучком электронов с энергией 5 МэВ при токе 400 нА флюенсом 10^{14} эл/см² на воздухе при 273 К. Обнаружено, что пики магнитосопротивления в интервале 100–300 К после облучения снижаются в 10 раз, коррелированно увеличение удельного сопротивления в $>10^3$ раз и снижение подвижности носителей в $>10^3$ раз при 120–160 К и 230 К, это свидетельствует об образовании центров пиннинга магнитного потока, о фазовых переходах 2-го рода из нормального металла в смешанное магнитное состояние, а затем в сверхпроводящее состояние.

Ключевые слова: *Высокотемпературная сверхпроводимость, YBCO, облучения электронами, дефекты структуры, магнитосопротивление.*

Сверхпроводимость как явление вызывает повышенный интерес более ста лет. В 1986 г. открыта высокотемпературная сверхпроводимость в материалах на основе оксида меди [1]. В 21 веке производят ВТСП провода и ленты уже 2 поколения на основе $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ для силовых кабелей на 200 А и ограничителей тока 500 МВА (77 К) для электросетей, генераторов тока (65 К) для ветряных электростанций, $GdBa_2Cu_3O_{7-x}$ для магнитных катушек на 10–20 Тесла \perp *c*-оси (10–20 К) **в ускорительной и медицинской технике** [2–4]. Для достижения таких высоких показателей технологи разрабатывают как химические, так и радиационные способы создания наноразмерных центров пиннинга - захвата магнитного

потока. Пленки YBCO применяются в магнитометрии и высокочастотных устройствах, таких как резонаторы, перестраиваемые фильтры, антенны, *приемные катушки медицинских томографов* и т.д. Использование ВТСП позволяет улучшить параметры аппаратуры [5]. Востребованы однородные по толщине пленки, которые получают магнетронным или электронно-лучевым напылением [6], подбирая состав мишени к режиму напыления. В работе [7] были оценены возможности технологий электронной литографии для получения наноструктур с разной шириной линий из ВТСП $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ на подложках из титаната стронция после фильтрации и без фильтрации частиц эрозионного факела для получения разных характеристик рельефа поверхности при импульсном лазерном напылении и измерены некоторые электрические характеристики наноструктур. В работе [8] рентгеновские дифрактограммы для образцов пленок получали в режиме шагового сканирования при комнатной температуре на порошковом дифрактометре Rigaku D/MAX RC (CuK α -излучение, графитовый кристалл-анализатор) в геометрии фокусировки по Брэггу-Брентано. Съемку вели в интервале углов $2\theta = 5-85^\circ$ с шагом $\Delta(2\theta) = 0,02^\circ$. В ходе рентгенофазового анализа было установлено наличие следующих кристаллических фаз: $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ (YBCO), $YBa_2Cu_5O_8$, CeO_2 , кубической фазы примерного состава $Zr_{0.72}Y_{0.28}O_{1.862}$ (YSZ), SiO_2 , Au. Все идентифицированные фазы являются высокоориентированными, о чем свидетельствует наличие отражений, принадлежащих только одной зоне: (001) – YBCO, (001) – $YBa_2Cu_5O_8$, (100) – CeO_2 , (100) – YSZ, (001) – SiO_2 , (111) – Au. Наличие девяти порядков отражения зоны (001), обнаруженных для пленки YBCO, свидетельствует о ее высоком структурном совершенстве.

Образцы ВТСП лент $YBaCuO$ SuperOx-2 получены из ОИЯИ, изготовлены по технологии импульсного лазерного нанесения (PLD) [2,3].

Объекты. В качестве объектов исследования были выбраны ВТСП ленты 2-го поколения, где слой толщиной 5–8 μ м сверхпроводящего состава $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ наносили на ленту толщиной 40 мкм и шириной 4 мм из стали C-276 (Ni-Cr-Fe) и покрывали 3 микрослоями металлов Ag, Cu, PbSn (промышленная марка SuperOx, изготовлено компанией S-Innovations, Russia-Japan, www.superox.ru) [9].

Нами тоже применен этот метод измерения в интервале 80–300 К, включающем сверхпроводящее и нормальное состояние и фазовый переход 2 рода между ними, как адекватно имитирующий условия эксплуатации ВТСП – изделий в энергетике, *медицине и ускорительной технике* [3]. В установке Hall Effect Measurement System (HMS-7000, Escoria, Korea) в приложении магнитного поля $H = 0,556$ Тесла измеряли магнетосопротивление $R \perp H$.

Метод облучения электронами. Образцы лент в виде отрезков длиной 5 см крепили параллельно направлению развертки пучка и облучали в ИЯФ АН РУз пучком электронов с энергией 5 МэВ на ускорителе «Электроника У-003» до флюенса 10^{14} см^{-2} , ток 400 нА.

На рис. 1 (А) приведены полулогарифмические зависимости $R(T)$ до и после электронного облучения указанными дозами чтобы увидеть резкие магнитные фазовые переходы (диа↓ - пара↑) и значительные уменьшения R при 220 К, свидетельствующие о конденсации носителей (как и < 100 К). До облучения пик R при 160 К связан с нанофазой Cu_2O и $\text{YBCO}_{6.6}$ (химический пиннинг) [1,2], который подавляется YBCO_7 и радиационным пиннингом нанофазами CuO , $\text{Y}_2\text{Cu}_2\text{O}_5$. На рис. 1 (Б) показаны спектры рентгеновской дифракции YBCO -ленты SuperOx-2: до и после облучения электронами указанными дозами, снятые в режиме отражения на рентгеновском дифрактометре Emprugan.

Рис.1. Магнитоопrotивление в приложении поля 0,556 Тесла YBCO -ленты SuperOx-2: 1– до облучения, 2– сразу после облучения электронами 5 МэВ при плотности тока 400 нА/ см^2 интегрального потока 10^{14} см^{-2} в воздухе при 273 К (А); Спектры рентгеновской дифракции: 1– до облучения, 2 – сразу после облучения электронами интегральный потока 10^{14} см^{-2} (Б)

Ленты, облученные $> 10^{14} \text{ см}^{-2}$ приобретают более высокую токнесущую способность при 77 К, чем до облучения, поэтому такая радиационная обработка рекомендуется для ограничителя тока электросети. Результаты структурно-фазового анализа YBCO -ленты SuperOx-2 до и после облучения приведены в Таблицах 1.

Таблица 1. Фазовый состав определен в % из спектров XRD в YBCO -ленты SuperOx-2

Необлуч.	$4\text{Pb}+4\text{Sn}+3\text{Sn}_{0.049}\text{Pb}_{0.951}+60\text{Cu}+10\text{CuO}+11\text{Ag}+3\text{Ba}_2\text{YCu}_3\text{O}_7+5\text{Y}_2\text{O}_3$
Облучен. 10^{14} см^{-2}	$3\text{BaPbO}_3+3\text{BaSnO}_3+69\text{Cu}+8\text{Ag}+7\text{Y}+10\text{Y}_2\text{Sn}_2\text{O}_7$

В необлученном образце обнаружены слабые рефлексы и повышенный малоугловой фон от аморфных фаз и интенсивные рефлексы от кристаллических фаз. Как видно из рентгенограммы (рис.1 Б) и Таблицы 1 после облучения 2θ углы самых интенсивных рефлексов в многослойной структуре ВТСП-ленты (где поверхностный слой 3 μm PbSn нанесен на Cu) смещаются в сторону повышения углов, а их интенсивность уменьшается в два раза.

Обнаружено, что пики магнитосопротивления в интервале 100–300 К после облучения снижаются в 10 раз, коррелированно увеличение удельного сопротивления в $>10^3$ раз и снижение подвижности носителей в $>10^3$ раз при 120–160 К и 230 К, это свидетельствует об образовании центров пиннинга магнитного потока, о фазовых переходах 2-го рода из нормального металла в смешанное магнитное состояние, а затем в сверхпроводящее состояние.

Работа поддерживается Программой НИР для ИЯФ АН РУз по Постановлению Президента № 4526 от 21.11.2019.

Авторы благодарны сотрудникам Объединенного института ядерных исследований, Дубна, Российская Федерация, М.С. Новикову и С.И. Тютюнникову за предоставление образцов.

Литература

1. Bednorz J.G., Muller K.A. Possible high T_c Superconductivity in the Ba-La-Cu-o system // Z. Phys. B – Condensed matter. 1986, Vol. 64, P.189–193. <http://dx.doi.org/10.1007/BF01303701>.

2. Rupich M.W. Second-generation (2G) coated high-temperature superconducting cables and wires for power grid applications // Superconductors in the Power Grid, 2015, p.97. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-1-78242-029-3.00004-2>.

3. Grigoriance A.G., Kulikov I.V., Shiganov I.N., Bauman N.E. Features of obtaining superconducting layer in second-generation high-temperature superconducting tapes by pulsed laser deposition method // Photonics 2017, № 4 /64/, P.22–33. doi:10.22184/1993-7296.2017. 64.4.22.33.

4. Molodyk A., Samoilenkov S., Markelov A., Degtyarenko P., Lee S., Petrykin V., Gaifullin M., Mankevich A., Vavilov A., Sorbom B., Cheng J., Garberg S., Kesler L., Hartwig Z., Gavrilkin S., Tsvetkov A., Okada T., Awaji S., Abraimov D., Francis A., Bradford G., Larbalestier D., Senatore C., Bonura M., Pantoja A. E., Wimbush S. C., Strickland N. M., Vasiliev A. Development and large volume production of extremely high current density $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$

superconducting wires for fusion //Scientific Reports | (2021) 11:2084.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-81559-z>.

5.Schneider J., Kohlstedt H., Woerdenweber R. Nanobridges of optimized $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ thin films for superconducting flux-flow type devices //Appl. Phys. Lett. 1993, Vol. 63(17), P. 2426–2428.

6.Sochnikov I., Shaulov A., Yeshurun Y., Logvenov G., Božovic I. Large oscillations of the magnetoresistance in nano-patterned high temperature superconducting films //Nature Nanotechnology. 2010, Vol. 5, P. 516–519.

7.Ильин А.И., Иванов А.А., Трофимов О.В., Фирсов А.А., Никулов А.В., Зотов А.В. Изготовление и электрические характеристики ассиметричных колец из ВТСП YBCO пленок, полученных методом импульсного лазерного напыления // Микроэлектроника, 2019, Том 48, № 2, С. 147–154. doi:10.1134/S0544126919020042.

8.Порохов Н.В., Калабухов А.С., Чухаркин М.Л., Маресов А.Г., Хрыкин Д.А., Кленов Н.В., Снигирев О.В. Физические основы технологии создания высокотемпературных сверхпроводящих проводов третьего поколения на кварцевых подложках //ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2015, № 2, С. 56–61.

9.Михайлова Г.Н., Воронов В.В., Троицкий А.В., Дидык А.Ю., Демихов Т.Е., Суворова Е.И. Способ обработки высокотемпературного сверхпроводника //Патент РФ 2013, № 2477900.

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Ермахаматов Улугбек Даулетович, Сайдикаримова Комила Тохир кизи

Научный руководитель: Атамуратова Феруза Садуллаевна

Ташкентская медицинская академия

Аннотация. XXI век – век технологий и инноваций. Ежедневно в мире появляется огромное количество новшеств, создающих удобства для людей. Все эти удобства, инноваций и современные технологии не должны обходить сферу образования стороной. Стоит отметить особое значение использования современных технологий при подготовке высоко квалифицированных медицинских специалистов. Большую роль при решении

данного вопроса может сыграть национальная электронная образовательная платформа для студентов медицинских ВУЗов.

Ключевые слова: медицина, образование, современные технологии, инноваций, образовательная платформа.

Annotation. The XXI century is the century of technology and innovation. Every day, a huge number of innovations appear in the world that create convenience for people. All these amenities, innovations and modern technologies should not bypass the field of education. It is worth noting the special importance of using modern technologies in the training of highly qualified medical specialists. The national electronic educational platform for medical university students can play an important role in solving this issue.

Keywords: medicine, education, modern technologies, innovations, educational platform.

Медицина – одна из самых быстро развивающихся наук. Ежегодно в мире выходит более 3 млн публикаций (статей, тезисов докладов, монографий и т.д.), посвященных проблемам медицины. Из них менее 1% (около 30000) становятся достоянием международной медицинской общественности, формируя передний край науки, и только 0,1% (около 3000) оказывают то или иное воздействие на последующее развитие медицины, формируя ядро медицинских знаний.

В период такого бурного развития медицинской науки в Узбекистане идёт процесс реформирования системы подготовки медицинских кадров. Надо отметить, что за последние 6 лет количество медицинских вузов в Узбекистане достигло 11. В вузах и институтах Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской и Наманганской областей были созданы 6 медицинских факультетов. Параллельно улучшается учебно-методическая база для студентов с использованием современных технологий. В этом направлении сделано много работ, но проблемы существуют.

Чтобы выявить проблемы, связанные с данной проблемой нами, был проведен социологический опрос среди студентов различных медицинских ВУЗов страны, обучающихся на узбекском языке. В опросе приняли участие студенты-медики в количестве 254 человек с 1 по 6 курсы, обучающиеся в Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте, а также в Андижанском государственном медицинском институте. Опрос был проведён на платформе GOOGLE-форма.

Социологический опрос выявил следующее:

1. На вопрос «Учебным материалом какого формата чаще пользуетесь? (Электронный/бумажный)» - 42% студентов больше используют бумажную форму материалов, в то же время оставшиеся 58% студентов при подготовке к занятиям предпочитают больше электронную версию учебных материалов.

2. На вопрос «Есть ли у вас трудности с поиском электронных материалов на узбекском языке?», среди респондентов 77% ответили, что сталкивались с трудностями при поиске в интернете электронных учебных материалов на узбекском языке.

3. На вопрос «Где чаще скачиваете электронный учебный материал?» - 35% студентов при подготовке к занятиям используют электронный материал, только отправленный преподавателями, что в значительной мере ограничивает возможности современных способов получения знаний.

4. На вопрос «Хотелось бы вам, чтобы на узбекском языке было больше видеолекции по медицине?» - 100% респондентов ответили положительно.

5. На вопрос «Считаете ли, что видеоматериалов о медицине на узбекском языке достаточно в популярных платформах (YouTube/Instgaram)?» - 55% студентов отметили, что вынуждены искать учебные материалы в различных Telegram-каналах, 10% студентов стараются найти учебные материалы на узбекском языке в различных интернет-поисковиках браузеров.

6. На вопрос «Хотелось бы вам, чтобы на узбекском языке было больше видеолекции по медицине?» - 66% студентов считают, что в популярных платформах (YouTube, Instagram и др.) очень мало видеоматериалов о медицине на узбекском языке.

7. На вопрос о том, «Сможет ли на данный момент узбекоязычный медицинский образовательный контент навязать конкуренцию русскоязычному контенту по популярности, 71% студентов ответили «НЕТ».

8. На вопрос «Бывало ли у вас так, что из-за разбросанности материала что-то тяжело было найти или забывали о чём-то?» - результате разбросанности учебного материала по разным платформам и мессенджерам 70% студентов ответили, что не смогли в нужный момент найти тот или иной учебный материал. Полученные в ходе исследования результаты говорят о наличии проблем с учебным материалом на узбекском языке для студентов медицинских ВУЗов, а также о недостаточном использовании возможности современных технологии в процессе обучения.

Результатом данной работы является вывод о необходимости создания Национальной образовательной платформы для медицинских студентов. Главной особенностью платформы должна стать работа на узбекском языке. В качестве технологий использования предлагается

формат мобильного приложения, ведь 97% респондентов считают, что в нынешнее время смартфон играет большую роль в процессе обучения.

Список литературы:

1.Беляева А.В., Аксененко И.А. Цифровая платформа как педагогическая технология формирования готовности к профессиональной деятельности студентов медицинского вуза // Концепт. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-platforma-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-formirovaniya-gotvnosti-k-professionalnoy-deyatelnosti-studentov>

2.Авачева Т.Г., Кадырова Э.А. Опыт внедрения E-learning и профессионально-ориентированных ИТ-технологий в образовательный процесс в медицинском университете//Медицинское образование и профессиональное развитие. 2021. №2 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vnedreniya-e-learning-i-professionalno-orientirovannyh-it-tehnologiy-v-obrazovatelnyy-protsess-v-meditsinskom-universitete>

3.Ахмерова Г. А., Фомина М. В., Соколова О. Я., Ракипова И. Р., Укубаева Д. Г. Онлайн-платформы и вэб-инструменты для обеспечения эффективного дистанционного обучения в медицинском вузе// Актуальные исследования. 2022. №4 (83). С. 61-63.

4.Пенькова Л.В., Дилдабекова Н.Т., Асмагамбетова М.Т., Романова А.Р. дистанционный метод образования в медицине – перспективы, достоинства и недостатки. Особенности в условиях самоизоляции и карантина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2020. – № 5. – С. 73-76.

TIBBIY-BIOLOGIK TA'LIMDA IT-TEXNOLOGIYALARINI SAMARALI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Bobajanov Bekzod Odilovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Hamмамizga ma'lumki, respublikamizning rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olishida zamon bilan hamqadam, yetuk mutaxassislar, raqobatbardosh yangi avlod kadrlariga ehtiyoji baland. Bu o'rinda jahon miqiyosida raqobatlasha oladigan mutaxassislarni kasbga tayyorlash jarayonida ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda ularni o'qitish va tarbiyalash, rivojlangan davlatlar ta'lim tajribasidan foydalanish alohida muhim o'rin tutadi.

Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy tibbiy ta'limida ko'plab texnologiyalar qo'llanilib kelmoqda. Ularni alohida yondashuv sifatida namoyish etishga qaratilgan urinishlar bo'lsa-da, mazkur dasturlar texnologiya komponentlari va o'rganish imkoniyatlari jihatidan bir-biriga to'g'ri

keladi. Sir emaski, texnologiyalar yordamida o‘qitish yangilik bo‘lmay qoldi. Shaxsiy kompyuter va internetning paydo bo‘lishi tibbiy ma’lumotni o‘zgartirdi. Ushbu texnologik usullarning ko‘pchiligida faol ta’lim birinchi o‘rinda turadi, chunki STEM dasturlarining meta-tahlili shuni ko‘rsatdiki, faol o‘rganish talabalar yutuqlari salmog‘ini oshiradi. 2-chidan tibbiy oliy ta’lim o‘quv dasturida texnologiyadan samarali foydalanish orqali auditoriyada ham, auditoriyadan tashqarida ham faol o‘qitishga ko‘maklashish mumkin bo‘ladi.

Bugungi kunda internet orqali bir zumda turli xil ko‘rinishdagi ta’limiy yordamga murojaat qilish imkoni mavjud. O‘qitishning innovatsion shakllari sifatida trening, davra suhbat, interaktiv ma’ruza, interaktiv ekskursiya, videokonferensiya, VR-darslar, virtual ma’ruza, virtual ekskursiya, veb-mashg‘ulotlar, chat-botlar, vebinar, blended learning (aralash o‘qitish), sun’iy intellektli – raqamli o‘qituvchilar, ommaviy ochiq onlayn kurslar va boshqalarni misol qilish mumkin. Ta’limning innovatsion vositalariga interfaol doska, Smart-partalar, prezentatsiya, multimediya, elektron darslik, virtual atlaslar, virtual trenajyorlar, virtual universitet, virtual kampus, texnologik platformalar, ta’lim portali, simulyatorlar, virtual kutubxonalar, 3D, 4D, 5D texnologiyali dasturlar kabilarni kiritish mumkin.

Tibbiy ta’limda “jiddiy” deb nom olgan 3D raqamli o‘yinlar keng tarqalgan. Ushbu o‘qitish texnologiyasi bo‘lajak xirurglar uchun qo‘llanilib, u ko‘z-qo‘l koordinatsiyasi va vaqt refleksiyasini takomillashtirishga qaratilgan. Florida shtati tibbiyot universiteti kollejining yuqori bosqich iqtidorli talabalari ushbu ElderQuest 3D raqamli videoo‘yinlar foydalanishida sog‘ligi yomonlashgan keksa yoshdagilarni topib, ularga ham tibbiy ham psixologik yordam berish ko‘zda tutiladi. VR – (ingl. “virtual reality” - virtual yoki sun’iy reallik), virtual reallik bugungi kunda ma’lum bir kasblarga o‘rgatishda, ya’ni real sharoitda ishlash yuqori xavf tug‘diradigan yoki katta mablag‘ bilan bilan bog‘liq bo‘lgan kasblarga (masalan xirurg, samolyot uchuvchisi, poyezd mashinisti, haydovchi, qutqaruvchi, harbiy va b.) o‘qitishda keng qo‘llanilmoqda. Jahonga mashhur IT kompaniyalari tomonidan talabalarni o‘qitishda faol qo‘llash mumkin bo‘lgan juda ko‘plab innovatsion texnologiyalar taklif etilmoqda.

Aldebaran Robotics tomonidan ishlab chiqilgan Nao roboti 2010 yildan beri test rejimida ta’lim oluvchilar bilan mashg‘ulot olib boradi. Ushbu androidning gaplashish va harakatlanishdan tashqari asosiy xususiyati emotsiyalarni tanish va ko‘rsatishdir. Bu unga insonlar bilan muloqotda katta yordam beradi hamda robotning odamlar tomonidan jiddiy qabul qilinishini yengillashtiradi.

MIT Media Lab tomonidan yaratilgan Tega roboti ta’lim oluvchilar bilan umumiy til topisha oladi. Ko‘rinishidan dasturlashtirilgan planshetli yoqimtoy momiq o‘yinchoq bo‘lib, u nafaqat o‘qituvchi, balki robot-do‘stdir. Tega o‘quvchilarga o‘qish bo‘yicha yordam beradi, kun tartibiga rioya qilishini nazorat qiladi va darslar o‘rtasidagi tanaffuslarda ularning vaqtini chog‘ o‘tkazib

ko'nglini ko'tara oladi. O'quvchi agar uyga vazifalarni juda uzoq vaqt bajarsa, robot hattoki u bilan birga zerikishini ham namoyon qilishga qodir. O'quvchilar uchun odatiy o'qituvchidan tashqari robot-o'qituvchilarni kuzatish va ulardan o'rganish ham qiziqarli tuyuladi.

Authorbot servisi mualliflarga o'z ijod mahsullari, ishlarini internet orqali ilgari surishga va kengaytirishga yordam beradi. Authorbot kitobxonlar uchun kitob haqida taassurotlarni, qahramonlar va syujetlar haqida qo'shimcha ma'lumotlarni bo'lishishga, suhbat olib borishga imkon beradi. Bot yaqin oradagi kutubxonalarni topishga, uning ish vaqti, fondi, eng mashhur va ommabop top-kitoblarni yoki turli davrlarda chop etilgan istalgan kitoblarni topishga yordam beradi.

Kelajakda raqamli yoki virtual o'qituvchilar individual ta'limiy yondoshuvni yaratgan holda keng ommalashib boradi, ular hattoki ta'lim oluvchini topshiriqni to'g'ri bajargani uchun maqtab rag'batlantirishi yoki dangasaligi uchun tanbeh berishi ham mumkin. TMT Investments asoschisi German Kaplun fikricha, 10-15 yillar ichida rivojlangan davlatlarda o'quvchilar o'qituvchi-robotlar tufayli maktabga muntazam bormasdan, uyda smartfon yoki planshet orqali ta'lim olishlari mumkinligiga kattalar ko'nikib borishi lozim.

AQSHda talabalar va o'quvchilarga endilikda savollarga tezda javob topishda Vikipediya emas, balki Google Home, Amazon Echo (Alexa), Siri kabi texnologiyalar eng yaxshi yordamchi bo'lmoqda. Wikipedia voicebot – Vikipediya bo'yicha ovozli qidiruv funksiyasiga ega bot, istalgan kerakli ma'lumotni kundalik ishlardan chalg'imagan holda so'rab topish imkoniyatini beradi.

Woebot – Stenford universiteti mutaxassislari tomonidan (bu loyihaga Coursera asoschisi Endryu N. ham qo'shildi) ishlab chiqilayotgan bot bo'lib, dastur Facebookda ishlaydi, chat orqali har qanday his-tuyg'u va emotsional holatlar bilan o'rtoqlashish mumkin. Woebot foydalanuvchilarga nafaqat yaxshi so'zlar bilan dalda beradi, balki qo'shimcha savollar asosida uning psixologik holatiga baho berib, zarur hollarda mutaxassisga murojaat etish kerakligini ham maslahat beradi.

Ko'pgina tadqiqotlarda Google Glass ta'limni yanada real va potensial jihatdan samaraliroq darajaga ko'taruvchi texnologiya sifatida sinovdan o'tkazildi. Google Glass ko'zoynak o'rnatilgan kamera va displeyga ega bo'lib, foydalanuvchiga doimo aloqada bo'lish, qo'llarini ishlatmasdan fotosuratlar va videolar olish imkoniyatini berib, u ovozli buyruqlar yordamida boshqariladi. Kaliforniya universitetining San-Fransisko tibbiyot muassasalarida (UCSF) kardio-torakal xirurgi Per Teodor 20 dan ortiq jarrohlik amaliyotida rengenologik tasvirlar (KT, MRT va b.) tahlilida Google Glassdan samarali foydalandi.

O'rgatuvchi videoyozuvlarni ko'rishda faqat talabalar passiv kuzatuvchi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Medical Simulation Corp tomonidan Simantha simulyatsiyali manekenlari

ishlab chiqilgan. Ushbu texnologiya orqali talabalarning bemorlarni ko'ruvdan o'tkazish va davolash ko'nikmalarini yanada kuchaytirish mumkin. Talabani har bir harakati monitorda aks etib turadi, muolajaning ta'siri, maneken-bemorning holati haqida ham axborot berib turiladi.

Stenford Universitetida tana a'zolari va tana qismlarining yuqori darajadagi dasturiy-apparat komplekslari ishlab chiqilmoqda va qo'llanilmoqda, bu talabalar uchun nafaqat vizual, balki taktil qaytuvchan aloqani ham ta'minlamoqda. Inson tana a'zolarining raqamli modellari bilan ishlash jarayonida yetuk xirurglar ham juda nozik va murakkab muolajalarni mashq qilishadi. Bu shifokor harakatlarining aniqligini oshiradi, diagnostika va davolashga o'rgatadi, xatolarning va asoratlarning oldini olishga yordam beradi. Davolash ba'zida malakali shifokorlar ham duch kelmagan kamyob muolaja turlarini qo'llashni talab qiladi, real tajribaning yetishmasligini esa virtual trenajyorlar orqali to'ldirish mumkin.

Demak, bugungi kunda keng imkoniyatlarni taklif etayotgan innovatsion IT-texnologiyalarining ta'lim, sog'liqni saqlash, ilmiy tadqiqotlar, transport, sport kabi juda ko'p sohalarda samarali qo'llanilishiga doir yangiliklar kun sayin ortib bormoqda. Tibbiy ta'limda ham zamonaviy IT-texnologiyalari va ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash orqali ta'lim oluvchilarni bo'lajak kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimida yuqori sifat va natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

8. "Possibilities of using molecular diagnostic devices in the clinical laboratory" V Maksudov, E Ermetov, B Bobajanov, J Abdurazzokov... - Science and innovation, 2023.

9. "МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАРНИНГ БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ", М Базарбаев, В Махсудов, Б Бобажанов – 2021. ТИВБИЙ ТА'ЛИМДА ЕТИКА ВА ИНТЕГРАТСИЯ MASALALARI.

10. "Разработка интегрированного учебно-методического обеспечения обучения общепрофессиональных модулей в подготовке специалиста по биомедицинской инженерии." Марасулов А.Ф., Бобожонов Б.О. Вестник ТМА № 1, 2023, ISSN2181-7812, УДК: 358. (53).

11. "Система интеграции дисциплин общенаучных кафедр и специальных дисциплин в формировании компетенций бакалавра биомедицинской инженерии" Марасулов А.Ф., Бобожонов Б.О., O'zbekiston Milliy Universiteti xabarlari, 2023, [1/1] ISSN 2181-7324.

12. "RADIATION THERAPY IN MEDICINE" Elmurotova D.B., Ibragimova M.N., Bobajanov B.O. Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions Volume 1, Issue 9, December, 2023.

13.“Biotibbiyot muhandisligi fanlarini o‘qitishda chizma geometriya va muhandislik grafikasining o‘rni va ahamiyati” Bazarbayev M.I., Bobajanov B.O., Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali, № 4 (10). 2023. Vol.1

14.Internet ma’lumotlari.

CHAQALAOQLARNI EMLASH JARAYONINI NAZORAT QILUVCHI ELEKTRON PLATFORMA

Sadullayeva Shahzoda¹, Zoxidova Munisa²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-son Davolash ishi fakulteti talabasi,

²Toshkent davlat stomatologiya instituti Xalq tabobati fakulteti talabasi

***Ilmiy rahbar:** Sobirjonov A.Z – Toshkent tibbiyot akademiyasi Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasida katta o‘qituvchisi*

Mamlakatimizda sog‘liqni saqlash sohasini tubdan isloh qilish, xususan, aholi salomatligini mustahkamlash, tibbiyot muassasalari infratuzilmasini yaxshilash, tizimning birlamchi bo‘g‘iniga zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish borasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda.

Davlatimiz rahbari raisligida sog‘liqni saqlash tizimining birlamchi bo‘g‘inini takomillashtirish hamda aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish chora-tadbirlariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Unda ilg‘or xorijiy tajriba asosida umumiy amaliyot shifokorini haqiqiy oilaviy shifokorga aylantirish, ularga yordam berish maqsadida tibbiyot brigadalari tashkil etish, oilalar kesimida “tibbiy xarita”larni shakllantirish, aholi bilan manzilli ish olib borish, ular salomatligi holatini baholash va elektron bazasini yaratish, tibbiyot muassasalarini xodimlar va diagnostika vositalari bilan ta’minlash borasida qator vazifalar belgilandi.

XXI asrda inson uchun vaqt eng qimmatli resursga aylandi. Shu bois bugun ko‘pchilikning kutishga, navbatda turishga sira toqati yo‘q. Aksariyat odamlar har bir ishi tez va oson bitishini xohlaydi. Ayniqsa, u bemor bo‘lsa.

Biroq shifokor qabuliga kirish uchun turnaqator navbatlar, buning oqibatida kelib chiqadigan asabbuzarliklar har qanday insonning dilini xufton qilishi aniq.

Shu sababli bugun yurtimizda tibbiyot tizimini raqamlashtirish, xususan, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalarida avtomatlashtirilgan axborot tizimini joriy etish masalasiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki o'sib borayotgan yosh avlodning sog'lig'ini saqlash bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanib kelmoqda. Ayniqsa hozirgi kundagi ekologik holat yoshlar va chaqaloqlar o'rtasida kasalliklarga chalinish foizining ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan bir qatorda oilaviy poliklinikalarda aksariyat holatda ota-onalar tomonidan bolalarnig vaqtida emlanishga olib bormaslik hamda ayrim holatlarda bolalarning umuman emlanmaslik holatlari ham uchraydi. Bu esa bolalarda emlashlar orasidagi muddatning buzilishiga, bolalarda immunitetning qoniqarsiz bo'lishiga, oilaviy poliklinikalarda tartibsizlikning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Oilaviy poliklinika va Qishliq vrachlik punktlarida bu muammolarni sabalari o'rganilganda quyidagi javoblarni oldik:

Chaqaloqlarni emlashga qaysi muddatlarda olib borishni aksariyat ota onalar bilishmaydi;

Chaqaloqlarni emlash nima uchun kerakligi to'g'risida ota-onalar juda kam ma'lumotga egaligi;

Emlash to'g'risida ko'plab "qo'rqinchli mif"larga ishonishadi (bola emlash orqali kasallik yuqtirib olishish, bola ustida emlash bahonasida turli tajribalar o'tkazilish va shu kabilar);

Chaqaloqni emlashga olib borishni etkazish uchun hamshiralar uyma-uy yurib ogohlantirib chiqishi kerakligi va buni samarasi har doim ham yuqori bo'lmasligi (uyda hech kim yo'qligi, sedan chiqarish va shu kabi muammolar)

Bu muammolarning yechimi sifatida biz "IMMUN.UZ" tibbiy platforma yaratish bo'yicha ishlar olib bormoqdamiz. Bu platforma avvalo mobil operatorlar bilan hamkorlikda ishlaydi va mutlaqo bepul bo'ladi. Bu platforma quyidagicha ishlaydi: har kunlik tug'ilgan chaqaloqlar platform orqali bazaga tug'ruqxona yoki oilaviy poliklinika (qishloq vrachlik punktlari) tomonidan kiritilib boriladi. Bunda chaqaoqlar tug'ilgan yili va sanasi, ota-onasi va ularning telefon raqmlari, bolaning vazni, ID raqamlari hamda holati (emlash mumkin bo'lgan va bo'lmagan bolalar nazarda tutiladi) haqidagi so'rovnoma to'ldiriladi. Bolalar tug'ilgan sanasiga va holatiga ko'ra to'g'ridan - to'g'ri sinflanib boradi. Bu ma'lumotlar asosida poliknilika ma'lum bir kunda tug'ilgan bolalani emlashdan bir hafta va bir kun oldin bolalarning ota - onalariga habarnoma jo'natadi. Bu habarnoma mobil operatorlar tomonidan SMS holatida ularga yetkaziladi. SMS habarnoma: "Farzandingizni bir kun (yoki hafta) dan keyin (sansni ko'rsatilgan holda) quyidagi kasallikka qarshi (masalan: AKDS Vaksina bilan emlashga olib keling (oilaviy poliklinika manzili

ko‘rsatiladi)” mazmunida yozilgan bo‘ladi. Shu bilan birgalikda emlanmaydigan bolalar ro‘yxati ham bazaga kiritiladi. Lekin ularning holati deyilgan joyga yomon holat belgilanadi. (yomon: emlash mumkin emas). Bunday bolalar guruhiga alohida SMS habarnoma jo‘natiladi. “Farzandigizni shifokor ko‘rigiga olib boring va shifokor ruxsat bersa emlash uchun olib keling” kabi mazmunda yozilgan bo‘ladi.

Kelajakda aholining tibbiy madaniyatini oshirish, vaksinani inson sog‘lig‘i uchun foydalarini tushintiruvchi platformani yuqoridagi platform bilan integratsiya qilsih ustida ish olib bormoqchimiz.

Poliknilikalardan so‘rovnoma o‘tkazganizmizda shifokor va hamshiralar aksaryat ota – onalar farzandlarining qaysi kasallika qarshi emlanayotganligini bilmasligini va o‘rtacha 4 -5% aholigina bolasini vaqtida emlashga olib kelishini ta’kidlashdi. Natijada har bir kelgan ota- onaga vaksina haqida ma’lumot berish uchun shifokor o‘rtacha 40 daqiqa vaqt sarflashi kerak bo‘ladi.

Vaqtida emlanmaslik natijasida poliknillikada ayrim kunlari ota-onalar soning ko‘payib ketishi, ayrim kunlarda esa poliknilikalarda ota-onalar soning nihoyatda kamayib ketishi kabi tartibsizliklar uchraydi. Bu dastur esa yuqoridagi muommolarni bartaraf etadi. Dastur orqali bir vaqtning o‘zida O‘zbekiston hududida minglab insonlarga sms yuborilishi mumkin. Bu hamshiralarning ota–onalarga birma-bir bog‘lanishga sarflaydigan vaqtini tejashiga va ortiqcha sarsongarchilikdan qutulishga yordam beradi. Asosiysi bolalarning vaqtida emlanishi va ular immunitetining qoniqarli darajada bo‘lishiga sababchi bo‘ladi.

**SECTION №2. MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS - THE BASIS OF MODERN
MEDICINE**
**СЕКЦИЯ №2. МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА-ОСНОВА
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ**

**INFRATOVUSHNING ODAM ORGANIZMIGA TA'SIRI VA
INFRATOVUSHNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI**

Sodiqov Naim Ochilovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Infratovush – chastotasi inson eshitish sohasidan past bo‘lgan elastik tebranish va to‘lqindan iborat. Odatda infratovushning yuqori chegara sohasi $\nu=(16-20)$ Gts deb qabul qilingan. Infratovushning pastki chegara sohasi aniq emas: hozirgi davrda infratovushni o‘rganishning pastki sohasi taxminan $\nu=0.001$ Gts. Infratovush to‘lqinlari havoda, suvda va Yer qobig‘ida (seysmik to‘lqinlar) tarqaladi.

Kalit so‘zlar: infratovush, chastota, intensivlik, atmosfera, metrologik, seysmik, akkomidatsiya, fonoforez, “dengiz kasalligi”.

Infratovush- odatda odam organizmiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi: asablar taranglashishi, charchash, bosh og‘riq va uyqusurash chaqiradi. Infratovushning asosiy farqi shundaki, chastotasi pastligi va kam yutilishi. Past ta’sirida odamda “dengiz kasalligi” simptomlari ko‘ngil aynish, bosh aylanishi sodir bo‘lishi mumkin shu jumladan bosh og‘rig‘i, o‘ta horish, eshitish zaiflanishi hosil bo‘ladi. $\nu=(2-5)$ Gts chastotali va $L=(100-125)$ dB darajali intensivlikdagi infratovush quloqda bosim hosil qilish, yutinishda qiynalish, nutq so‘zlashda qiynalish kabi sub’ektiv reaksiyaga olib keladi. Infratovush ko‘rishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi: ko‘zning ko‘rish funksiyasi yomonlashadi, ko‘rish o‘tkirliги pasayadi, ko‘rish maydoni torayadi, akkomidatsion qobilyat pasayadi, kuzatilayotgan ob’ektni turg‘unlik holati buziladi. $\nu=(10-20)$ Gts chastotali infratovush, chuqur dengizda va Yer sathidagi atmosferada qariyb 1000 km masofada so‘nadi. Vulqon otilishi va atom portlashi hosil qilgan tovush Yer sharini bir necha marta aylanib chiqadi. Ko‘p qavatli imoratlarning yuqori qismlarida, kuchli shamol paytida infratovushning intensivlik darajasi $L=100$ dB gacha ko‘tariladi. Infratovushni ihotalab bo‘lmaydi, past chastotada tovush yutuvchi hamma matolar amalda to‘liq o‘z effektivligini yo‘qotadi. To‘lqin uzunligi katta bo‘lgani uchun infratovush kam sochiladi. Tabiiy muhitda – tepalik, tog‘ va baland imoratlarda sezilarli sochilish sodir bo‘ladi. Infratovushning tabiiy manbalari metrologik, seysmik va vulqolar hisoblanadi. Odam faoliyatida infratovush manbalari portlashlar, qurollardan otish, tovush tezligidagi uchoqlar (samolyotlar), reaktiv dvigatellar ishlashi va boshqalar. Muhitning ifloslanishiga sezilarli hissani transport infratovush shovqinlari hosil qiladi. Masalan: 100km/soat tezlikda harakatlanayotgan yengil avtomobil mashinasi 100db intensivlik darajasida infratovush hosil qiladi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki uchuvchilar va kosmanavtlar, mashqlari davomida ularning organizmiga infratovush na’sir ettirilganda, oddiy arifmetik masalalarni sekinlik bilan echishlari kuzatilgan. Noqulay ob-havo sharoitidagi harxil anomal holatda odamlarning ahvoli, klimatik sharoitga bog‘liq ravishda, aslida olganda infratovush ta’sirining natijasidir. Agar o‘rtacha intensivlik $I=(140-155)$ dB bo‘lganda

bosh aylanishi sodir bo‘ladi va vaqtincha ko‘rish qobilyati yo‘qoladi. Yuqori intensivliklarda ($I=180\text{dB}$) insonda shol(paralich) bo‘lib qolish va natijada o‘limga olib kelishi mumkin. Infratovushning salbiy ta‘siri odam ayrim organ va tana qismlarining infratovush sohasida xususiy tebranishlar chastotasiga mos kelishi deb taxmin qilinadi. Bu kutilmagan rezonans hodisasini chaqiradi. Odam tanasi ayrim qismlarining tebranish chastotasi quyidagicha:

Odam yotgan holatdagi tana tebranishi - $v=(3-4)\text{Gts}$

Ko‘krak qafasining tebranishi- $v=(5-8)\text{Gts}$

Qorin bo‘shlig‘i tebranishi- $v=(3-4)\text{Gts}$

Ko‘z tebranishi- $v=(12-27)\text{Gts}$

Xulosa: Ayniqsa infratovushning yurakka ta‘siri juda zararli. Yetarlicha quvvatda yurak muskullarida majburiy tebranish sodir bo‘ladi. $v=(6-7)\text{Gts}$ chastotada amplituda ortib rezonans sodir bo‘lishi, qon ketishiga sabab bo‘ladi. Infratovushni tibbiyot amaliyotida keyinga yillarda keng qo‘llash yo‘lga qo‘yildi. $v=12\text{Gts}$ chastotali Infratovush oftalmologiyada yaqinni ko‘rish(miopiya)ni davolashda qo‘llaniladi. Hozirgi paytda ko‘z kipriklarini davolashda infratovushli fonoforez usulidan foydalaniladi. Ko‘z yosh qoplarini massaj qilishda, qon aylanishi (gemodinamika) va moda almashinuvi (regeneratsiya), yangi tug‘ilgan chaqaloqlar ko‘z yosh yo‘li anamaliyasini davolashda ham keng qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bazarbayev M.I. <Biofizika>. Toshkent-2018 yil
2. Remizov A.N. <Медицинская и биологическая физика>-Moskva-2018 yil
3. Fyodorova V.N., Faustov E.B. <Медицинская и биологическая физика>-moskva-2010 г.
4. Sodiqov N.O., Ergashev A.J Tibbiy biologiya yo‘nalishi talabalari uchun bifizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotlaridan o‘quv qo‘llanma 2022 yil.
5. Sodiqov N.O., Ergashev A.J Tibbiy profilaktika yo‘nalishi talabalari uchun bifizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotlaridan o‘quv qo‘llanma 2022 yil.
6. Sodiqov N.O., Axrorov M.N., Temirov F.N., Ergashev A.J Davolash ishi fakulteti talabalari uchun laboratoriya mashg‘ulotlaridan o‘quv qo‘llanma 2021y.
7. Sodiqov N.O., Burxonov B.N., Sodiqov M.N., Ergashev A.J Stomatologiya fakulteti talabalari uchun laboratoriya mashg‘ulotlaridan o‘quv qo‘llanma 2021y.
8. Ergashev A.J. Didactic capabilities of elearning resources in improving the effectiveness of teaching nuclear technology in higher educational institutions 302-page //Journal of exercise physiology–USA: 2022. –№1 ISSN 1097–9751. Impact Factor: 7.718, P. 302–303.
9. Ergashev A.J. Organization of a pedagogical testing experiment in teaching nuclear technologies in higher education institutions: analysis and results Current Research Journal Of Pedagogics – USA. –2023. ISSN 2767–3278 Impact Factor: 7.266, – P. 7–14.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI

N.V.Nosirov¹, Sh.S.Ismoilova²

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti o'qituvchisi, ²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasi²

Annotatsiya: maqolada raqamli tibbiyot va uning vazifalari, raqamli tibbiyot maxsulotlari haqida bayon qilingan. Tibbiyot sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash, ta'lim tizimining vositalari, raqamli texnologiyalarni ustunliklari tahlil qilingan va takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli tibbiyot, raqamli texnologiyalar, raqamli tibbiyot mahsulotlari, sog'liqni saqlash tizimi, elektron poliklinika.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Respublikamizda Sog'liqni saqlash sohasini raqamlashtirishning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasi ishlab chiqish va sog'liqni saqlash sohasida axborot tizimlarini yaratish, takomillashtirish va joriy etish, shuningdek, axborot kommunikatsiya va texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda FHDY organlari bilan tibbiyot muassasalari o'rtasida nikohlanuvchilarning yagona avtomatlashtirilgan elektron bazasini shakllantirish, sog'liqni saqlashning axborot tizimi Yagona platformasini ishlab chiqish hamda uning davlat va nodavlat tibbiyot muassasalari axborot tizimlari bilan integratsiyalashuvini ta'minlash, "Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi" axborot tizimini ishlab chiqish, "Idoralararo telemeditsina" xizmatlarini rivojlantirish belgilab berildi. Shuningdek, sohani raqamlashtirish va axborot tizimlari yagona kompleksini joriy etish, boshqaruv jarayonidagi ortiqcha tartib-tamoyillarni qisqartirish, aholiga xizmatlar ko'rsatish sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining ish samaradorligini ta'minlash, shuningdek, ushbu yo'nalishda qabul qilingan raqamli transformatsiya qilish dasturlarini samarali amalga oshirish vazifalari ko'rsatib o'tildi.

Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda muxim axamyatga ega. Ta'lim dasturlari an'anaviy usulda ya'ni ma'ruzanlar kitoblar va qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklda olib borilgan. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Xozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlandi. Ta'lim tizimining hozirgi no'anaviy ta'lim texnologiyalari va ularning roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samarali o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir talaba uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi [1-2].

Bugungi kunda ham shifokorlar ish vaqtining yarmini faqat qog'oz hujjatlarni to'ldirish bilan o'tkazadi. Bu muammoga yechim raqamlashtirishdir. Shu bois sog'liqni saqlash sohasini ham raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Tibbiyot muassasalari faoliyatiga elektron

texnologiyalarni keng joriy etish jarayonlari aholiga tez va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, sohani yanada takomillashtirish, tibbiyot xodimlari va bemorlar uchun maqbul shart-sharoitlar yaratishni ko'zda tutadi. Tibbiyo texnikasini taraqqiyoti va aloqa, ish oqimlari va jarayonlarni raqamlashtirish, shuningdek, tobora ko'payib borayotgan ma'lumotlar hajmi va uning tarmoqlari diagnostika, terapiya va profilaktika uchun yangi imkoniyatlarni taklif etadi.

Sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirish jarayoni xodimlar tomonidan operatsion samaradorlik bemorga yo'naltirilgan yondashuvlar, tashkiliy omillar va boshqaruv omillari, ishchi kuchi amaliyoti kabi xizmat ko'rsatuvchi modelga birlashtirilgan. Raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalari samarali va xavfsiz bo'lishi, parvarish samaradorligini oshirishi, bemor va klinikalarning o'zaro munosabatini yaxshilashi va to'lov tizimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Davlatimiz rahbarining qarorlari asosida "Yagona elektron tibbiy karta" axborot tizimi joriy etilmoqda. Yagona elektron tibbiy karta ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari, ko'p tarmoqli birlashmalar va poliklinikasi ulanishi keltirib o'tildi. Mamlakatimizda fuqarolarimizning sog'ligini saqlash va respublikada sanitariya osoyishtaligini saqlash masalasi davlatimiz rahbarining olib borayotgan siyosatida mazkur yo'nalish muhim o'rin tutadi. "Yagona elektron tibbiy karta" axborot tizimini joriy etilishi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari to'g'risida yagona tibbiy ma'lumotlar bazasini shakllantirishga, aholining salomatligi monitoringini o'tkazishda yordam beradi. "Elektron retsept" axborot tizimini joriy etishi esa bemorlarni medikamentoz vositalari bilan samarali va xavfsiz davolanishni tashkil etish va shifokorlarning elektron reyestrini shakllantirishga yo'naltirilgan loyiha hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida, tibbiy vositalarining nazorat qilish va monitoring olib borish tizimini takomillashtirishga ko'mak beradi. Tibbiyot muassasalarida zamonaviy kompyuterlashtirilgan tizimini yaratish orqali tibbiyot xizmatlarining sifatini oshirish maqsadida "Elektron poliklinika" va "Elektron shifoxona" axborot tizimlarini joriy etish va majburiy tibbiy sug'urta axborot tizimini ishlab chiqish va joriy etish elektron tizimi yaratilishini ko'zda tutadi [3-4].

Muhokama va natijalar. Raqamli tibbiyot inson salomatligiga xizmat ko'rsatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq sohani tavsiflaydi. Raqamli tibbiyot fanlararo soha bo'lib, muhandislik, ishlab chiqarish, davolash tizimi, ma'lumotlar bazasi, biostatistika, huquq tartibot, etika, bemorlarni himoya qilish va sog'liqni saqlash siyosati bo'yicha tajribaga ega manfaatdor tomonlarni birlashtiradi. Raqamli tibbiyotning elektron sog'liqni saqlash, raqamli terapiya, raqamli salomatlik va telemeditsina turlari mavjud. Raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalari sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam tizimidagi insonlarga yordam berish uchun mo'ljallangan mobil ilovalar, dasturiy ta'minot va onlayn platformalarni o'z ichiga olgan turli xil mahsulotlardan foydalanadi. Raqamli tibbiyot mahsulotlari tibbiyot amaliyotini keng miqyosda qo'llab-quvvatlaydigan yuqori sifatli apparat va dasturiy ta'minot bilan boshqariladi, shu jumladan davolash va kasalliklarning oldini olish, shuningdek, jismoniy shaxslar va aholi uchun salomatlik monitoringini olib borishda keng imkoniyatlar beradi.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalari, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni

ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi hammamizga ma'lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta'lim olishning bir turi deb olsak bo'ladi.

Raqamli texnologiyalarning yana bir turi ko'pgina mamlakatlar qatori bizda ham sug'urta kompaniyalari cheklangan miqdordagi xizmatlarni o'z ichiga olgan standart siyosatni yoki individual siyosatni taklif qilishlari mumkin bu mijozning xohish-istaklari va sog'lig'ini hisobga olgan holda tuziladi. "Elektron poliklinika" tibbiy muassasalarning yagona elektron restoriga ega avtomatlashtirilgan axborot tizimi bo'lib, internet tarmog'i orqali oilaviy poliklinika shifokori qabuliga yozilish hamda elektron ambulator bemor kartasi orqali qabul qilish imkoniyati mavjuddir. "Xatlov.uz" axborot tizimi aholi o'rtasida patronaj tekshiruvlarini optimallashtirish, ayrim yuqumli guruhlariga to'g'ri keladigan shaxslarni aniqlash, tibbiy yordam ko'rsatish jarayonini raqamlashtirish va ayrim kasalliklar bo'yicha skrining tekshiruvlarini o'tkazish maqsadida yaratilgan. Sog'liqni saqlash sohasidagi yagona elektron platforma shunday qurilganki, u fuqaroning butun kasallik tarixi, tekshiruvlar, emlashlar, kasallik tashxislari va shifokorlarning davolagan davri va tashxislarini o'zida o'z ichiga oladi. Monitoring uchun bo'y, vazn, yurak urishi kabi tibbiy ma'lumotlarini o'z ichiga olgan mobil ilova ustida izlanishlar olib borilmoqda. Bunda tizim ko'rsatkichlarni kuzatib borishi va sog'liq uchun tegishli tavsiyalar berishi mumkin bo'ladi. Kelgusida bunday texnologiyalarni takomillashtirilgan turlarini joriy etish zarur. Bugungi kunda asosiy e'tibor avvalgidek shifoxona tizimlariga emas, balki sog'lig'imiz haqida ma'lumot to'playdigan qurilmalarga qaratishimiz darkor. Sohaga doir "Elektron poliklinika", "Emlash.uz", "Bemor.uz", "Xatlov.uz", "Tug'ilish va o'lim holatlarini elektron ro'yxatga olish" axborot tizimlari ishlab chiqish yuqorida aytib o'tilganlardan ko'rinib turibdiki, sog'liqni saqlash sohasida raqamlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Barcha loyihalar o'ta yuqori dolzarblik va muhimligiga ega bo'lib, ularning amalga tatbiq etishi xalqimizning turmush darajasini yaxshilashga va sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirishga zamin yaratadi [5-6].

Xulosa. Sog'liqni saqlash sohasini raqamlashtirish va axborot tizimlari yagona kompleksini joriy etish, boshqaruv jarayonidagi ortiqcha tartib-tamoyillarni qisqartirish, aholiga xizmatlar ko'rsatish sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining ish samaradorligini ta'minlash, shuningdek, ushbu yo'nalishda qabul qilingan raqamli transformatsiya qilish dasturlarini samarali amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda ham sohaga doir bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining AKT texnologiyalari, telemeditsina va masofaviy ta'limni joriy etish va rivojlantirish bo'yicha mas'ul muassasasi "IT-Med Uzbekistan" tashkil qilindi, "Elektron poliklinika", "Emlash.uz", "Bemor.uz", "Xatlov.uz", "Tug'ilish va o'lim holatlarini elektron ro'yxatga olish" axborot tizimlari ishlab chiqildi. Shunday qilib, raqamli sog'liqni saqlash mahsulotlari allaqachon tibbiyotning barcha sohalarida, shu jumladan davolash, davodan keyingi davrda, kasalliklarning oldini olish va aholining salomatligini mustahkamlashda qo'llanilib kelinmoqda. Ular shifokorlar va bemorlarning yanada qulayroq muloqoti, navbat, qabullar sonini kamaytirish va onlayn imkoniyatini vujudga keltiradi. Raqamli texnologiyalar sog'liqni saqlash tizimida bemorni parvarish qilishni optimallashtirish va ularning sog'lig'ini yaxshilashni amalga oshiradi. Mamlakatimiz raqamli tibbiyot tizimi oldida ham tibbiy yordamni tashkil etishda raqamli shakldagi barcha ma'lumotlarni markazlashtirish, jarayonning barcha

ishtirokchilari bilan aloqani ta'minlash hamda masofaviy sog'liqni saqlash xizmatlarini tashkil qilish kabi vazifalar dolzarb bo'lib turibdi. Sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish va ushbu yo'nalishda xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq etish masalalri ishlab chiqilyapti. Shu bilan birgalikda sog'liqni saqlash sohasida ma'lumotlar bazalarini yaratish, hamda 2024 yil 1 yanvardan boshlab respublikadagi barcha tibbiyot va farmatsevtika tashkilotlari, shu jumladan dorixonalar majburiy tartibda bosqichma-bosqich Yagona platformaga ulanishi ko'zda tutilgan. Yana ko'rsatib o'tish kerakki, aholi va tizim foydalanuvchilari tomonidan interaktiv tibbiy xizmatlarni olish imkonini beruvchi maxsus dastur va mobil ilovalarni ishlab chiqish va ishga tushirish bir qancha qulayliklarni tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.05.2021yildagi "Sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ5124-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5434358>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.02.2021yildagi "Sog'liqni saqlash sohasida raqamlashtirish ishlarini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5000- son qarori. <https://lex.uz/docs/-5434358>.
3. Мирзахмедова, Н. Д. (2015). Применение макросов в программе Power Point для создания тестовых заданий. Наука, техника и образование, (4 (10)), 180-182.
4. Абдурахманова, Ш. А. (2017). Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан. Молодой ученый, (1), 428-430.
5. Sh.A.Abduraxmanova, & X. Jo'rayev. (2022). MODERN WEB TECHNOLOGIES USED IN PROFESSIONAL EDUCATION. Conference Zone, 178–179. Retrieved from <http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/248>
6. Shaxnoza Abduhakimovna Abduraxmanova. (2022). INDIVIDUALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION PROCESS ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES. World Bulletin of Social Sciences, 8, 65-67. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/721>.
7. Mukhammadmusayevich, E. R. (2024). AUTOMATIC CONTROL IN BIOTECHNICAL SYSTEMS. MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS, 8(8), 22-26.
8. Nosirov, N. (2023). Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish jarayonini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 207-207.
9. Valijonovich, N. N. (2023). PREPARING FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION TEACHERS FOR METHODOLOGICAL-INNOVATIVE ACTIVITY. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 300-303.
10. Valijonovich, Nosirov Nodirbek. "Future Teachers of Technology Methodological Competence Formation Factors." *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices* 1.2 (2023): 32-37.

11. Karabaev, M., & Qosimova, G. S. (2023, September). Logical-mathematical models of quantitative assessment of the integral level of individual physical health based on the adaptive potential of the body. In E3S Web of Conferences (Vol. 452, p. 07004).

12. Karabayev, M., Gasanova, N., Batirov, M., & Kosimova, G. (2022). PRINCIPLES AND CONSTANTS OF THE GOLDEN PROPORTION AS A CRITERION IN DONOSOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE FUNCTIONAL STATES OF THE BODY AND IN THE ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF THEIR CHANGES. Norwegian Journal of development of the International Science No, 77, 19.

ИЗЛУЧЕНИЯ - ЭТО ЛЕКАРСТВО

Усаров Азамат Асатуллаевич, Асатуллаев Азимжон Азамат ўгли

Самаркандский государственный медицинский университет

В настоящее время заболевания сосудов стали одной из самых распространенных проблем в медицине. Они могут привести к серьезным осложнениям, таким как тромбоэмболия, инфаркт, инсульт и другие. Лазерная чистка сосудов является одним из современных методов лечения заболеваний сосудов, который позволяет избежать хирургического вмешательства и снизить риск осложнений. Например, лазеры все шире применяются для очистки артерий человека от тромбоцитарных бляшек. Тромбоцитарная бляшка—это плотная жировая субстанция, которая может скапливаться на внутренних стенках артерий. Со временем сосуды могут настолько закупориться, что кровь перестанет течь нормально и это может вызвать сердечный приступ или инсульт, что очень опасно и может привести к летальному исходу. Традиционный метод удаления бляшек, включающий вскрытие грудной клетки и выполнение нескольких надрезов, является долгой, а иногда и рискованной операцией. Кроме того, она дорогая и требует несколько недель для восстановления/1-3/.

Эффективной альтернативой является использование лазерного луча для выжигания бляшки. Ключевую роль в обеспечении положительного результата этой работы играет возможность для врача видеть внутри артерии и направлять луч. Это еще одна область, в которой сочетание волоконной оптики и лазеров представляет из себя современный чудо-инструмент. Оптическое волокно, присоединенное к маленькой телекамере, может быть введено в артерию. Этот миниатюрный датчик позволяет врачу и медсестрам наблюдать за вторым волокном, которое вводится в артерию для выжигания бляшек вспышками света.

Методика состоит в следующем. Волоконно-оптический массив вводится в кровеносный сосуд в руке или ноге и медленно перемещается в область сердца и к закупоренной артерии. Когда массив достигает точки назначения, лазер излучает свет и уничтожает бляшку. Пары, образующиеся в результате, отсасываются через маленькую полую трубку, которая введена вместе с оптическими волокнами. После очистки артерии врач извлекает волокна и трубку — операция завершена. Эта медицинская процедура

известна как лазерная ангиопластика. Она имеет несколько очевидных преимуществ. Во-первых, разрезание тканей не требуется (за исключением маленького надреза в сосуде для введения волокон). Кроме того, кровопотери невелики или вообще отсутствуют, а пациент полностью восстанавливается через 1-2 дня /4/.

Лазерная ангиопластика имеет ряд потенциальных рисков, которые должны быть рассмотрены. Во-первых, когда лазерный луч попадает в бляшку он должен быть направлен очень точно, потому что даже небольшой промах может прорезать стенку артерии и вызвать серьезное кровотечение. В этом случае все равно придется вскрывать грудную клетку пациента. Вторая проблема связана с небольшими частицами материала, остающимися после выжигания бляшки.

Процедура лазерной чистки сосудов является минимально инвазивной и проводится под местной анестезией. Пациент может вернуться к своей обычной жизни уже на следующий день после процедуры. Лазерная чистка сосудов является эффективным методом лечения заболеваний сосудов, таких как атеросклероз, тромбоз, варикозное расширение вен и другие /5/.

Лазерная чистка сосудов может быть использована для лечения различных заболеваний сосудов, включая:

Атеросклероз — это заболевание, при котором внутренняя стенка артерий становится твердой и узкой из-за образования холестериновых бляшек. Лазерная чистка сосудов может быть использована для удаления холестериновых наслоений внутри артерий.

Тромбоз — это образование тромба внутри кровеносного сосуда, что может привести к нарушению кровотока и серьезным осложнениям. Лазерная чистка сосудов может использоваться для удаления тромба изнутри сосуда.

Расширенные вены — это состояние, при котором вены становятся расширенными и извилистыми из-за неправильного функционирования клапанов внутри вен. Лазерная чистка сосудов может использоваться для лечения расширенных вен, удаляя нездоровые участки венозной стенки.

Фиброз — это заболевание, при котором внутренняя стенка кровеносного сосуда становится твердой и плотной из-за образования фиброзного материала. Лазерная чистка сосудов может быть использована для удаления наслоений фиброзного материала внутри сосуда.

Эмболия — это заболевание, при котором кровяной сгусток или другой материал блокирует кровеносный сосуд, препятствуя нормальному кровотоку. Лазерная чистка сосудов может быть использована для удаления эмболических материалов изнутри сосуда.

Таблица заболеваний, которые могут быть лечены лазерной чисткой сосудов:

Заболевание	Описание
Атеросклероз	Образование холестериновых бляшек внутри артерий
Тромбоз	Образование тромба внутри кровеносного сосуда
Расширенные вены	Расширение и извилистость вен из-за неправильного функционирования клапанов внутри вен
Фиброз	Образование фиброзного материала на внутренней стенке сосуда
Эмболия	Блокировка кровеносного сосуда кровяным сгустком другим материалом.

Лазерная чистка сосудов является эффективным методом лечения ряда заболеваний сосудов и может быть рекомендована врачом в зависимости от конкретного случая.

Лазерная чистка сосудов имеет ряд преимуществ перед другими методами лечения заболеваний сосудов. Ниже приведены некоторые из основных преимуществ:

В целом, лазерная чистка сосудов является безопасной и эффективной процедурой для удаления накопившихся отложений на стенках сосудов. Однако, как и любая медицинская процедура, она имеет свои противопоказания и может вызывать некоторые побочные эффекты. Пациентам необходимо тщательно подготовиться к процедуре, обсудить все свои заболевания и медицинские противопоказания со своим врачом, а также следовать всем рекомендациям врача после процедуры, чтобы достичь наилучших результатов и избежать осложнений.

Список используемой литературы

Графчикова Л. В. и др. Физическая медицина. -1994. - № 4, 2. - С. 62.

Бурхонов Б.Н. Лазеры в медицине: различные аспекты. «Таълимнинг замонавий трансформацияси» мавзусида утказилган конференция материаллари. Ташкент. 2023.- С.591-596.

Капкаев Р. А., Ибрагимов А. Ф. Актуальные вопросы лазерной медицины и операционной эндоскопии: Материалы 3-й Международной конференции. - Видное, 1994. - С. 93-94.

Плетнев С. Д. Лазеры в клинической медицине; Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1996.

Родионов В. Г. Влияние лазерного излучения на капилляротоксические факторы крови больных аллергическими васкулитами кожи // Всесоюзная конференция по применению лазеров в медицине. - М., 1984.

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOFIZIKA FANING O‘RNI (TIBBIYOT OTMLARIDA)

Yulduzxon Xayitova, Jabborov Sardorbek

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

Annotatsiya: Biofizika sohasi tarmoqlari hozirgi kunda ko‘pgina yo‘nalishlarda xususan tibbiyot sohasida ko‘plab yutuqlarga erishilmoqda. Zamonaviy tibbiyot asosida biofizika fanining tamoyillari yotadi. Biofizikaning rivojlanishi bevosita tibbiyot sohasining rivojlanishiga bog‘liqdir. Darhaqiqat zamonaviy tibbiyot asboblarning ko‘pchiligi fizika fani qonuniyatlariga asoslangan bo‘lib ular fizik asbolar bilan hamda fizikafani qonuniyatlari bilan ishlaydi.

Kalit so‘zlar: “Radiologiya”, “Kardiografiya”(EKG), “Rentgenaskopiya”, biofizikaviy qurilmalar, nurlanish, nur sindirish, radiofizika.

Hozirgi kunda tibbiyot sohasida tubdan burilish (rivojlanish) bo‘lmoqda va bunga asosiy sabablardan biri Biofizika faning kundan kunga rivojlanishini deb aytsak bo‘ladi. Dunyodagi global o‘zgarishlar va turli xil vaziyatlar insoniyat hayotiga har daqiqada havf solishi mumkin. Misol uchun turli sohalarga ixtisolashgan fabrika yohud zavodlar o‘zidan ko‘p miqdorda zaxarli va inson hayoti uchun xavf soladiga moddalar ishlab chiqaradi. Xavfli moddalar esa ishchilar hayotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va uni tekshirganimiz ko‘pgina organlari zaxarlangan bo‘ladi. Tekshiruv usullari esa tibbiy texnikalar yordamida olib boriladi. Zamonaviy tibbiyotning rivojlanishida biofizika fani muhim fanlardan biri hisoblanadi.

Insonning ichki organlarida qanday jarayon va fiziologik o‘zgarishlar bo‘layotganini oddiy tekshirish usullari bilan o‘rganish qiyin va mushkuldir. Hozirgi kunda zamonaviylashgan tibbiyot qurilmalari bilan esa buning iloji bor. Tibbiyotda qo‘llaniladigan turli davolash usullari ichida davolashning fizik omillari ham o‘rin topmoqda. Ularning bazi birlari bilan tanishib o‘tamiz. Bir insonda xavfli o‘smalarni aniqlash va o‘sha o‘smaning qanday turi ekanligi, qay darajada xavfli ekanligini aniqlashga asoslangan usullardan biri bu radiologiyadir. Radiologiya 1950-yildan shakllana boshlangan bo‘lib fizika, kimyo, biologiya fanlari bilan uzviy bog‘liq. Fizika ion hosil qiluvchi nurlarning fizik holatini, kimyo esa bu nurlarning ta‘sirini, biologiya ushbu nurlarning hayotdagi o‘rnini tibbiyotda radiologiya ion hosil qiluvchilarning o‘zaro ta‘sir ettirilib ularning tirik obyekt (insonga) qanday ta‘sir etishida kasalliklarni aniqlash va davolashga qo‘llanilishini o‘rganadi. Radiologiya turli sohlardagi fanlarni o‘z ichiga oladi. Bunga tibbiy radiatsion fizika, texnika, tibbiyotda qo‘llaniladigan hosil qiluvchi nurlarning manbaalari, texnika tizimlarini, turli tekshirish usullari, nurlarni qayd qiluvchi klinik sharoitida ularni ushlovchi hamda qabul qiluvchi asbolar kiradi. Tibbiyot OTM dagi talabalar biofizika fanining radioto‘liqlik sohasidagi har bir holatini o‘rganish lozim.

Radiofizikada - radioaktivlangan turlar ta‘sirida xavfli o‘sma kasalligini to‘laqonli o‘rganib chiqsa bo‘ladi. Ushbu biofizikaviy qurilma kuchli nur sindirish qobiliyatiga ega bo‘lib biofizikaviy (insonning ichki organlarida) jarayonlarni kuzatadi. Yana bir yuqori texnologik sohalardan biri radiologiyadir. Radiologiya zamonaviy praktikani bir guruh bo‘lib ishlaylaydigan xarhil sog‘liqni saqlash yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi. Radiofizika sohasi

ham radiologiya tarmoqlaridan biridir. Ushbu texnikalarning ishlash prinsipi fizika qonulari asosida ishlaydi va yuqori darajada texnik (zamonaviy) xizmat ko'rsatadi. Tibbiyotda radiofizikadan foydalanishga oddiy misol qilib rentgen nurlarini kiritishimiz mumkin. Rentgen nurlari modda ichiga kirish xususiyati bo'lib ularning to'lqin uzunligiga bog'liq. Ularda nurlanishning holatiga qarab ikkita qattiq va yumshoq nurlarga ajratiladi. Agar ularda qattiq nurlar ko'p bo'lsa, o'sha modda ichiga kirishi yumshoq nurlarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Yuqori kuchlanishli elekt tokini tartibga solish yo'li bilan nurlarning modda ichiga kirish xususiyati, sifat va miqdorini o'zgartrish mumkin. Demak o'sha nurlarning inson ichiga kirish tezligi odamning badani, turli turli narsalar va moddalardan o'tayotganda o'zgaradi. Bu ularning qalinligi, qattiqligi, solishtirma og'irligiva kimyoviy tuzilishiga bog'liq. Inson terisi qanchalik qalin bo'lsa rentgen nurlarni ham shuncha ko'psingdiradi va o'zidan hamma tomonga tarqadi.

Ushbu nurlardan zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi ammo rentgen nurlarining inson organizimiga salbiy tomonlari ham bor. Rentgen va radioaktiv nurlarning ta'siri oxirida to'qimalarda distrofik o'zgarishlar ro'y beradi, tirik to'qimalar nobud bo'ladi va ular o'z faoliyatini yo'qotadi. Bu nurlarning biologik ta'siri nurlanga organizmda morfologik o'zgarishlar keltirib chiqaradi va azolar faoliyati o'zgarishiga olib keladi, u yerda qaytmas yoki qaytar jarayon yuz beradi. Morfologik o'zgarishlar va faoliyat buzilishlari darajasi nurlar turi va miqdori hamda to'qimalar hajmiga bog'liq. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, odam va hayvonlar organizmidagi hamma to'qimalar va hujayralar turli xil nurlarga ta'sirchangdir.

Yuqori darajali rentgenoskopik qurilmalar(radioaktiv nurlanishni namoyon qilish xususiyatiga ega). Rentgen apparati rentgen trubkasi, transformator va to'g'rilagichdan iborat. Rentgen apparatini boshkarish va nazorat qilish pulti, o'rganiladigan obyekt va rentgen trubkasi o'rnatiladigan shtativdan iborat. Rentgen trubkasi elektrovakuum asbob; unda rentgen nurlari hosil qilinadi. Asosiy qismlari: anod (rentgen nurlari manbai), katod (elektronlar manbai) va qobiq (kolba). Anodga yuqori kuchlanish berilganda anod sirtida tezlashgan elektronlar oqimi tufayli bombardimon sodir buladi. Ushbu prinsip asosida nurlanish maksimal darajaga yetadi. Tibbiyotda Rentgen apparati yordamida organlarni ko'rish, suratini olishdan tashqari, flyuorografiya o'tkazish mumkin. Muqim Rentgen apparatiga organlarni qavatmaqavat kuzatish (tomografiya), yurak va qon tomirlarinitekshirish (antiografiya) uchun alohida moslamalar o'rnatiladi. Rentgen apparatidagi elektrooptik o'zgartirgich tekshirilayotgan obyektidagi eng mayda

organ va boshqalarni ham ko'rish, uni kinoga olish hamda televizion yo'l bilan kuzatish imkonini beradi.

Kardiografiya - yurak faoliyatidagi o'zgarishlarni grafik usulda qayd qilish hamda yurak faoliyati natijasida ko'krak qafasining mexanik tebranishlarini grafik usulda qayd qilish. Bu soha asosan shovqin kuchi va mexanik energiyani aniqlashga asoslangan. Hozirgi kunda omma oldida mashxur bo'lgan elektrokardiografiya (EKG) qurilmasidir. Uning vazifasi yurak muskuli ishlayotganda hosil bo'lgan elektr impulslari yozib olingan egri chiziq. Elektrokardiograf yordamida qog'ozga yoki fotoplyonkaga tushiriladi. Sog'lom odamlar EKGsi gavda tuzilishi, yoshi va boshqalarga bog'liq. Ammo normal EKGda har doim yurak muskulining ketma-ket qo'zg'alishini aks ettiruvchi tishchalar va intervallarni farq qilish mumkin

Yurak faoliyati va uning elektr qo'zg'alishlar natijasida yuzaga keladigan mexanik tebranishlar. Turli yurak kasalliklarida (miokard infarkt, gipertoniya) ushbu mexanik tebranishlar grafikasi buziladi

Radiologiya va Kardiografiya qurilmalari zamonaviy tibbiyotning asosiy hamda muhim texnikasidir. Ularning ma'lum miqdorda inson organizmiga salbiy ta'siri bo'lsada, organlar faoliyati va ulardagi o'zgarishlarni aniqlashda yuqori sifatli texnika sifatida foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Remizov A.N. Tibbiy va biologik fizika, darslik. Toshkent, 2005.
2. Ilyosov N. T Klinik radiologiya asoslari kitobi.
3. Bazabayev M.I, Mullajonov I (Toshkent 2018) va b. Biofizika, darslik.

Internet saytlari

https://t.me/Cardio_03_15

<http://www.miit.com/PDF/MIIT 2002/Historic Highlights of Interventional Radiology.pdf>

ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ В ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ И ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОЧИСТКА ЗАКУПОРЕННЫХ АРТЕРИЙ

Б.Н. Бурхонов¹, А.А. Асатуллаев²

¹старший преподаватель кафедры «Физика, биофизика и медицинская физика» СамГМУ,

²студент лечебного факультета СамГМУ

Самаркандский государственный медицинский университет

Изобретения лазеров не всем было выгодно, как ученые, так и медики, что эти световые инструменты способны лечить или как-то иначе улучшать физическое благополучие человека. Но врачи и медицинские исследователи быстро разглядели его возможности, а число медицинских применений лазера увеличивается с каждым годом. В работе показана резка тканей в хирургических процедурах; изменение формы роговицы глаза для улучшения зрения; очистка закупоренных артерий; прожигание полостей и удаление нежелательных волос, морщин, родинок и веснушек; изменение формы лица в пластической хирургии.

После изобретения лазеров, мало кто мог предположить, что эти световые инструменты способны лечить или как-то иначе улучшать физическое благополучие человека. Но врачи и медицинские исследователи быстро разглядели его возможности, а число медицинских применений лазера увеличивается с каждым годом /1-4/. Например, резка тканей в хирургических процедурах; изменение формы роговицы глаза для улучшения зрения; очистка закупоренных артерий; прожигание полостей и отбеливание зубов; удаление нежелательных волос, морщин, родинок и веснушек; изменение формы лица в пластической хирургии /5/.

Первые испытатели медицинских лазеров говорили о том, что существуют хирургические операции, которые сложно выполнить при помощи обычного скальпеля, и лазерный луч может быть использован вместо него. Их опыты показали, что хорошо сфокусированный луч углекислого лазера может резать человеческую ткань легко и аккуратно. Хирург может направить луч под любым углом с помощью зеркала, установленного на подвижном металлическом манипуляторе.

Несколько преимуществ лазерной хирургии быстро стали очевидными. Во-первых, луч света однороден, то есть энергия, передаваемая лазером в единицу времени, постоянна /6/. Врач использует лазерный зонд для создания небольших отверстий в сердце пациента, чтобы увеличить кровоток органа. Так что если луч движется, то разрез, производимый им (инцизия), имеет постоянную глубину; в то же время, при использовании скальпеля врач может случайно сделать часть разреза слишком глубокой. Вторым преимуществом хирургического лазера является то, что горячий луч по мере движения прижигает (или запаивает) открытые кровеносные сосуды (Это хорошо работает в основном для небольших сосудов, например для кожных сосудов. Врач все еще должен изолировать большие кровеносные сосуды традиционными методами). Еще одно преимущество состоит в том, что клетки в ткани человека не очень хорошо проводят тепло, поэтому кожа, или любая другая ткань, находящаяся вблизи лазерного разреза, сильно не нагревается и не травмируется лучом. Это преимущество лазерной хирургии очень полезно когда операционное поле ограничено маленькой областью, которая окружена здоровыми тканями или органами.

Следует отметить, что «лазерный скальпель» не обязательно является лучшим инструментом для каждой операции. Некоторые врачи считают, что, хотя лазер и полезен в некоторых ситуациях, он никогда не сможет полностью заменить скальпель. Другие настроены более оптимистично и видят тот день, когда более продвинутые лазеры полностью вытеснят скальпель.

Вторая точка зрения может оказаться более точной, так как хирургическое применение лазеров быстро развивается. Сначала считалось, что лазеры наиболее эффективны для операций на легко доступных областях

— на поверхности тела, включая кожу, рот, нос, уши и глаза. Но в последние годы врачи продемонстрировали значительный прогресс в развитии лазерной техники для использования в диагностике и хирургии внутренних органов. Конечно, для того, чтобы иметь возможность управления лучом лазера, врач должен видеть внутри тела. В некоторых случаях этот вопрос легко решается созданием разреза и открытием области, которая будет прооперирована. Но бывают ситуации, в которых этого можно избежать.

Например, лазеры все шире применяются для очистки артерий человека от тромбоцитных бляшек. Тромбоцитная бляшка—это плотная жировая субстанция, которая может скапливаться на внутренних стенках артерий. Со временем сосуды могут настолько закупориться, что кровь перестанет течь нормально и это может вызвать сердечный приступ или инсульт, что очень опасно и может привести к летальному исходу. Традиционный метод удаления бляшек, включающий вскрытие грудной клетки и выполнение нескольких надрезов, является долгой, а иногда и рискованной операцией. Кроме того, она дорогая и требует несколько недель для восстановления /7/.

Эффективной альтернативой является использование лазерного луча для выжигания бляшки. Ключевую роль в обеспечении положительного результата этой работы играет возможность для врача видеть внутри артерии и направлять луч. Это еще одна область, в которой сочетание волоконной оптики и лазеров представляет из себя современный чудо-инструмент. Оптическое волокно, присоединенное к маленькой телекамере, может быть введено в артерию. Этот миниатюрный датчик позволяет врачу и медсестрам наблюдать за вторым волокном, которое вводится в артерию для выжигания бляшек вспышками света.

Методика состоит в следующем. Волоконно-оптический массив вводится в кровеносный сосуд в руке или ноге и медленно перемещается в область сердца и к закупоренной артерии. Когда массив достигает точки назначения, лазер излучает свет и уничтожает бляшку. Пары, образующиеся в результате, отсасываются через маленькую полую трубку, которая введена вместе с оптическими волокнами. После очистки артерии врач извлекает волокна и трубку — операция завершена. Эта медицинская процедура известна как лазерная ангиопластика. Она имеет несколько очевидных преимуществ. Во-первых, разрезание тканей не требуется (за исключением маленького надреза в сосуде для введения волокон). Кроме того, кровопотери невелики или вообще отсутствуют, а пациент полностью восстанавливается через 1-2 дня.

Лазерная ангиопластика имеет ряд потенциальных рисков, которые должны быть рассмотрены. Во-первых, когда лазерный луч попадает в бляшку он должен быть направлен очень точно, потому что даже небольшой промах может прорезать стенку артерии и вызвать серьезное кровотечение. В этом случае все равно придется вскрывать грудную клетку пациента. Вторая проблема связана с небольшими частицами материала, остающимися после выжигания бляшки.

Хирурги используют крошечный лазер для отрезания ткани в операции над желчным пузырем. Лазер и крошечная камера вставляются в пупок, так что разрез брюшной полости не требуется. Если они попадут в кровоток, то это может вызвать закупорку небольших кровеносных сосудов, что приведет к еще большим осложнениям. К счастью, непрерывный технический прогресс значительно уменьшил эти риски, и число успешных операций постоянно растет.

Лечение глаз и изменение формы роговицы при помощи лазера. Несколько самых замечательных достижений медицинских лазеров произошли в области офтальмологии, изучающей структуру и заболевания глаз. Одной из причин почему лазерные лучи так полезны в лечении глаз, является тот факт, что роговица — покрытие, которое охватывает глазное яблоко и пропускает свет внутрь глаза, — прозрачна. Благодаря этому роговица пропускает лазерный луч точно так же, как и обычный свет, то есть луч на нее не оказывает воздействия. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*

Прежде всего, лазер очень полезен при удалении посторонних кровеносных сосудов, которые могут образовываться на сетчатке глаза — тонкой, свето-чувствительной мембране на задней стенке глазного яблока. Именно на сетчатке формируются изображения предметов, которые видит глаз. Иногда, повреждение сетчатки может привести к слепоте, что в Соединенных Штатах чаще всего вызывается сахарным диабетом (заболевание, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови), когда, в некоторых запущенных случаях, на сетчатке формируются сотни крошечных дополнительных кровеносных сосудов. Это приводит к блокировке света, идущего от поверхности мембраны, что вызывает частичную или полную слепоту.

Для лечения таких состояний чаще всего применяется аргоновый лазер. Врач направляет луч через роговицу и выжигает сплетение кровеносных сосудов, покрывающее сетчатку. Процедура занимает всего несколько минут и может быть выполнена в кабинете врача. Лазер может также восстановить отслоение сетчатки часть сетчатки, которая отделилась от задней части глазного яблока. До появления лазеров отслоение сетчатки приходилось исправлять вручную, и, так как сетчатка является очень хрупкой, это была очень сложная операция. При помощи аргонового лазера врач может, грубо говоря, «приварить» оторванную часть сетчатки. Интересное совпадение: Гордон Гульд (Gordon Gould), один из первых изобретателей лазера, позже был подвергнут операции по восстановлению сетчатки при помощи данного инструмента /8/.

Другим заболеванием глаза является глаукома, которая характеризуется накоплением жидкости в глазу. Обычно, естественные жидкости глаза понемногу вытекают, и он остается здоровым. В глазах, пораженных глаукомой, жидкость не вытекает должным образом, и ее накопление влияет на зрение; иногда это приводит к слепоте. В некоторых случаях глаукому можно лечить при помощи лекарственных препаратов. Однако, если это не помогает, то многие доктора используют лазер, чтобы *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*

избежать традиционной хирургии. Лазер побивает отверстие в заранее определенном месте и жидкость вытекает через него. Опять же, лечение может проводиться в кабинете врача, а не в больнице

Список используемой литературы:

1. Графчикова Л. В. и др. Физическая медицина. -1994. - № 4, 2. - С. 62.
2. Егоров В. Е. и др. Материалы Международной конференции Клиническое и экспериментальное применение новых лазерных технологий. Казань. - 1995. - С.181-182 .
3. Капкаев Р. А., Ибрагимов А. Ф. Актуальные вопросы лазерной медицины и операционной эндоскопии: Материалы 3-й Международной конференции. - Видное, 1994. - С. 93-94.
4. Корепанов В. И., Федоров С. М., Шульга В. А. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в дерматологии: Практическое руководство. - М., 1996.
5. Петрищева Н. Н., Соколовский Е. В. Применение полупроводниковых лазеров в дерматологии и косметологии: Пособие для врачей. - СПб.: СПбГМУ, 2001.
6. Плетнев С. Д. Лазеры в клинической медицине; Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1996.
7. Рапопорт Ж. Ж. и др. Применение лазеров в хирургии и медицине. - Самарканд, 1988. - Ч. 1. - С. 91-93.
8. Родионов В. Г. Влияние лазерного излучения на капилляротоксические факторы крови больных аллергическими васкулитами кожи // Всесоюзная конференция по применению лазеров в медицине. - М., 1984.

INITIATIVE FOR OPTIMIZING IMAGE QUALITY AND RADIATION DOSE

Sakina Khan

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

ABSTRACT. Medical imaging has become one of the most effective non-invasive diagnostic tools for the precise result. Since, it has grown to be the most demanding in the field of medicine, it also carries higher health risk due to the long exposure of ionizing radiation. For a very long time, it was believed that increasing radiation exposure was the only way to improve image quality. Since its introduction in the early 1970s, CT has had a dramatic evolution that has greatly improved its diagnostic performance in many clinical scenarios and vastly broadened its field of application. As a result, it has become crucial to balance radiation exposure while also optimizing the image quality of the diagnosis.

АБСТРАКТ. Медицинская визуализация стала одним из наиболее эффективных неинвазивных диагностических инструментов для получения точного результата. С тех пор как она стала наиболее востребованной в области медицины, она также несет повышенный риск для здоровья из-за длительного воздействия ионизирующего излучения. Очень долгое время считалось, что увеличение радиационной нагрузки - единственный способ улучшить качество изображения. С момента своего появления в начале 1970-х годов КТ претерпела драматическую эволюцию, которая значительно улучшила ее диагностические характеристики во многих клинических сценариях и значительно расширила область ее

применения. В результате стало крайне важно сбалансировать лучевую нагрузку и одновременно оптимизировать качество изображения при диагностике.

Tibbiy ko‘rish aniq natija uchun eng samarali invaziv bo‘lmagan diagnostika vositalaridan biriga aylandi. Tibbiyot sohasida eng talabchan bo‘lib ulg‘ayganligi sababli, u uzoq vaqt ionlashtiruvchi nurlanish ta‘sirida sog‘liq uchun yuqori xavfga ega. Uzoq vaqt davomida radiatsiya ta‘sirining kuchayishi tasvir sifatini yaxshilashning yagona usuli ekanligiga ishonilgan. 70-yillarning boshlarida paydo bo‘lganidan beri, KT dramatik evolyutsiyaga ega bo‘lib, ko‘plab klinik stsenariylarda diagnostika ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilagan va uni qo‘llash sohasini sezilarli darajada kengaytirgan. Natijada, radiatsiya ta‘sirini muvozanatlash va tashxisning tasvir sifatini optimallashtirish juda muhim bo‘ldi.

KEYWORDS: Medical imaging, ionizing radiation, optimizing image quality, CT scan, reducing radiation exposure

INTRODUCTION: Radiation exposure is a critical issue in multidetector CT (MDCT) particularly since fast MDCT scanners have become widely available, and the method has been proposed as a noninvasive diagnostic tool for an increasing number of clinical applications. Additional features of MDCT imaging affecting individual dose are related to the inappropriate use of scanners caused by practices such as scanning beyond the area of interest or acquiring unnecessary multiphase image sets. Several strategies have been implemented over the last few years which are based on X-ray emission or optimization of scanning parameters (i.e. mAs, kV, pitch, collimation) or which take account of the individual patient’s characteristics (automatic exposure control systems and ECG-pulsing techniques for ECG-gated acquisitions). Even if CT represents only 11% of radiologic procedures, it accounts for as much as 70% of the total effective dose from all diagnostic radiologic studies. However, despite clear evidence that CT can provide fundamental information for diagnosis and patient care, the risk of malignancy induced by ionizing radiation from CT examinations must be carefully considered. One of the main obstacles to reducing radiation dose is image noise. Noise in CT has two principal sources: quantum noise and electronic noise. These strategies allow optimization of image quality while keeping individual exposure at the lowest level.

REFERENCES

Catalano C, Francone M, Ascarelli A, Mangia M, Iacucci I, Passariello R. Optimizing radiation dose and image quality. *Eur Radiol.* 2007 Dec;17 Suppl 6:F26-32. doi: 10.1007/s10406-007-0225-6. PMID: 18376454.

Fabio Paolicchi, Lorenzo Faggioni, Luca Bastiani, Sabrina Molinaro, Michele Puglioli, Davide Caramella, and Carlo Bartolozzi *American Journal of Roentgenology* 2014 202:6, 1309-1315

Yu L, Liu X, Leng S, Kofler JM, Ramirez-Giraldo JC, Qu M, Christner J, Fletcher JG, McCollough CH. Radiation dose reduction in computed tomography: techniques and future perspective. *Imaging Med.* 2009 Oct;1(1):65-84. doi: 10.2217/iim.09.5. PMID: 22308169; PMCID: PMC3271708.

THE ADVANTAGES OF IMPLEMENTING DIGITAL TECHNOLOGY IN EDUCATION

Nurmatova F.B., Xuan Raphael Diaz Simoes, Fazilova L.A.

Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan

Annotation: Digitalization has become a major disruption in various sectors of the economy, and the education sector is no exception. The integration of digital tools and technologies has revolutionized the way education is structured, delivered, and assessed. Digitalization in the educational process refers to the use of electronic tools, platforms, and other technologies to enhance teaching and learning activities, as well as streamline administrative processes related to education. This article explores the various ways in which digitalization is transforming the educational process. We delve into the benefits and challenges of digitalization and discuss best practices for integrating digital tools into the educational process. We also explore emerging trends in digitalization and their potential impacts on education.

Key words: Digitalization, transformation, education, training, methodology

Digitalization in the educational process presents several potential benefits to stakeholders in the education sector:

1. Increased Access to Education

One of the most significant benefits of digitalization in education is the extension of education access around the world. With digital tools and platforms, students can access materials and participate in classes regardless of geographic location. Distance learning programs leverage digital technologies so that remote students can learn online and earn degrees or certifications.

2. Improved Learning outcomes

Digitalization has the potential of improving learning outcomes by providing students with interactive and immersive learning experiences. Digital tools such as gamification and simulations create a more engaging and responsive learning environment. Additionally, digital tools and platforms allow for analytic tracking of student progress and behavior, enabling educators to monitor learning outcomes and provide targeted interventions.

3. Flexibility

Digitalization in education opens up opportunities for unconventional learning schedules and structures. Students can access educational resources and coursework while working full-time, traveling, or handling other obligations. The flexible learning environment in digital education reduces pressure on students, allowing them to take on any task or engagement they are committed to and attend to classwork later without hindrances.

4. Cost-Effective Solutions

Digitalization provides cost-effective solutions to learners who may be looking for affordable educational opportunities. As previously mentioned, distance learning programs afford students access to high-quality education remotely, with relatively lower outright costs.

While digitalization affords significant benefits, it has not been without its challenges. Some of the most significant challenges include:

1. Access to Technology

Not all students have equal access to technology, which presents a significant challenge for educators seeking to integrate digital tools into the educational process. Digital learning environments require reliable connectivity and hardware, which can prove expensive for low-income households or in remote areas where high-speed internet service is scarce.

2. Information overload

One potential downside to digitalization is information overload. With multiple digital resources available to students, it's critical to provide targeted, relevant information that is vital to learning outcomes. Oftentimes, institutions struggle to balance the amount of information presented to students and may need to develop guidelines on best practices regarding managing this influx of information.

3. Technical difficulties

Technology will always have technical challenges, and glitches can disrupt an otherwise smooth educational process. Network connectivity issues, limited bandwidths, and hardware malfunctions are challenges that students may face when accessing digital resources. These challenges may reduce the effectiveness and quality of the learning environment and thus require timely interventions to resolve.

4. Data Security and Privacy

Digital learning environments often hold a massive amount of personal and sensitive data about students, which requires prudent data privacy and cybersecurity measures. Without proper safeguards protocols, such data could be vulnerable to hacks, breach, or exploitation, posing significant security threats.

Emerging Trends in the Digitalization of Education

Several emerging trends in the digitalization of education could shape the future of education:

1. Learning Analytics

Learning analytics is an increasingly popular trend in digital education, involving the use of data mining to track student behavior, performance, and engagement. Leveraging technology, big data algorithms analyze student performance data, providing insights for educators to tailor learning interventions on an individual level.

2. Artificial Intelligence

Artificial intelligence refers to the use of intelligent machines to replicate human cognition, continually learning and improving over time. With AI comes the promise of more personalized learning, targeted interventions, and reduced instructor workload. However, some experts worry about the ethical implications of autonomous machine learning, sparking concerns about AI replacing human judgment.

3. Gamification

Gamification is an increasingly popular means of encouraging motivation and engagement among students. In gamification, lessons are transformed into games, and students compete or

collaborate with each other to achieve educational goals. Gamification in education can instill smarter thinking, innovation, and cognitive growth.

Conclusion: Digitalization has revolutionized the educational process, presenting both opportunities and challenges. While it's essential to leverage digital education tools to improve access, flexibility, and learning outcomes, stakeholders must be aware of potential downsides such as the digital divide, information overload, technical difficulties, and cybersecurity risks. With effective planning, training, and collaboration, stakeholders can work towards integrating digital tools successfully and shaping the future of modern education.

Literature:

Нурматова, Феруза Бахтияровна. "Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе." *Методы науки* 4 (2017): 78-79

Kh, Rakhimova. "Zh., Nurmatova FB The main physico-chemical properties of dental materials/Kh. Zh. Rakhimova, FB Nurmatova." (2018): 79

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, and Феруза Бахтияровна Нурматова. "Прогнозирование атмосферного давления воздуха на город Антананариву на основе учета перераспределения гравитационных сил солнечной системы." *The priorities of the world science: experiments and scientific debate*. 2018

Нурматова, Ф. Б., and А. Н. Кобзарь. "Специфика обучения биофизике будущих стоматологов (из опыта работы российского и узбекского медицинских вузов)." *Педагогическое образование и наука* 3 (2020): 122-127

Нурматова, Ф. Б. "Методические подходы к преподаванию биофизики в стоматологическом вузе." (2019): 198-203

Bakhtiyarovna, Nurmatova Feruza. "Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 597-607

Bakhtiyarovna, Nurmatova Feruza. "Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 597-607

Нурматова Феруза Бахтияровна, Нигора Эргашевна Махкамова, and Улугбек Нуридинович Вохидов. "Интегративный подход к преподаванию биофизики в медицинском вузе на примере раздела" БИОАКУСТИКА." Молодой ученый Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый" 12: 261-264

Bakhtiyarovna, Nurmatova Feruza. "OUR EXPERIENCE IN CONDUCTING INTEGRATION LECTURES ON BIOPHYSICS AND EYE DISEASES ON" OPTICS. BIOPHYSICS OF VISION."

Никонорова, М. Л., et al. "МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ." *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM* 1.10 (2022): 115-119.

Абдуганиева, Ш. Х., and М. Л. Никонорова. "Цифровые решения в медицине." *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины* 12.2 (2022): 73-85

Zukhriddinovna, Khodjaeva Diyora. "Methodology of teaching physics in academic lyceums of medical direction." *Journal of Critical Reviews* 6.5 (2020): 2019

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY USULLAR

Ergashev A.J. Bobobekova Z. M.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: XXI asr odamlari ilodkor insonlardir. Maqolada zamonaviy tadqiqotchilarning turli sohalarda kasbiy faoliyat uchun bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash masalalari bo‘yicha fikr keltirilgan. AKT dan foydalanishdagi dars metodologiyasi klassikadan sezilarli farq qilishi haqida bir necha texnologiyalar batafsil bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: AKT, raqamli ta'lim manbai, interfaol, seminar, innovatsiya

Zamonaviy fizika darsi bir qator ta'lim muammolarini hal qilishga qaratilgan:

- talabalar tomonidan fizik nazariyalar asoslarini o‘zlashtirish;
- kuzatilgan jarayonlarni tahlil qilish uchun bilimlarni qo‘llash;
- talabalar o‘rtasida kuzatuv, majoziy va analitik fikrlashni rivojlantirish;
- talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, xulosalar chiqarish, ma'lumotni idrok etish va o‘zgartirish qobiliyati;
- kognitiv qiziqishni shakllantirish va saqlash fizikaga.

Zamonaviy fizika ta'limi quyidagi manbalar yordamida amalga oshirilishi kerak:

1) ta'lim – o‘quv-uslubiy adabiyotlar, vizual o‘quv vositalari, laboratoriya uskunalari, texnik o‘quv vositalari va AKT vositalarini o‘z ichiga oladi.

2) axborot-darslik, videofilm, matn muharriri, televizion dasturlarni o‘z ichiga oladi.

3) raqamli ta'lim manbai (COR) – raqamli video film, ovozli fayl muharriri, kitobning raqamli tavsifi va boshqalarni o‘z ichiga oladi. bugungi kunda fizikani o‘rganish uchun juda ko‘p sonli kompyuter dasturlari mavjud. Dasturlarni darslarda foydalanish turiga qarab tasniflash mumkin: o‘quv, namoyish, kompyuter laboratoriyalari, vazifalar to‘plamlari, nazorat dasturlari, kompyuter modellari, laboratoriya ishlari, kompyuter didaktik materiallari.

Fizika darslarida interaktiv kompyuter texnologiyalari bular:

- multimedia texnologiyalari, kompyuterlardan talabalar va o‘qituvchilarning kundalik o‘quv ishlari vositasi sifatida foydalanish;
- meta-fan aloqalarini amalga oshirish;

- o'quv telekommunikatsiya loyihalarini amalga oshirish;
- Internet tarmog'idan foydalangan holda ma'lumotlarni qidirish va qayta ishlash;
- virtual laboratoriya ishlarini bajarish. Interfaol texnologiyalardan foydalangan holda fizika bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etishning quyidagi asosiy shakllarini ajratish mumkin:
- Power Point dasturida taqdimot shaklida o'quv qo'llanmalarini yaratish;
- interfaol doskadan foydalangan holda topshiriqlar;
- L-mikro uskunalardan foydalangan holda namoyish eksperimentini o'tkazish;
- tayyor multimedia mahsulotlaridan foydalanish.

Yuqorida aytilganlarning barchasini inobatga olgan holda, axborot texnologiyalaridan foydalanish darsni yanada qizg'in, samarali qilish va o'quv jarayonini sifat jihatidan yangi darajada amalga oshirish imkonini beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. O'quv materialini idrok etish faol ravishda amalga oshiriladi, mavzuga e'tibor, qiziqish kuchayadi, tushunish yaxshilanadi, yodlash yanada mustahkam bo'ladi.

Turli xil faoliyat turlarini almashtirish darsda ishlashda charchoq va monotonlikni oldini oladi. Interfaol ta'lim texnologiyasidan foydalanish o'qituvchiga har bir talabaning faoliyatini birlashtirishga, o'quv faoliyati va shaxslararo kognitiv aloqani bog'lashga imkon beradi. Yangi XXI-asrda ta'limda yangi tendentsiyalar paydo bo'ldi. Qadimgi muammolarga yangi yondashuvlar paydo bo'ldi: qanday va nimani o'qitish, yangi pedagogik texnologiyalar, usullar, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlarga yangi qarashlar. Bugungi kunda talabalarning bilim faolligini rivojlantirish, bilish jarayoniga qiziqishni shakllantirish, o'quvchilarga o'rganish sub'ekti bo'lish, oson navigatsiya qilish imkonini beradigan ma'lumotlarni qidirish, o'zlashtirish, qayta ishlash va qo'llash usullariga qiziqishni shakllantirish ayniqsa muhimdir. bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda,

So'nggi o'n yilliklarda talabalarning tabiiy sikl fanlariga qiziqishi asta-sekin pasaydi. Ilmiy-texnik inqilob va jamiyatni axborotlashtirish jarayonining kengayishi sharoitida bunday hodisa paradoksal ko'rinadi.

Fizika kursining hozirgi holatini tekshirish quyidagilarni ko'rsatadi:

- mafkuraviy, politexnikaviy va insonparvarlik yo'nalishining zaifligi (u tafakkur, axloqiy va estetik tarbiyani rivojlantirishga, atrofimizdagi olamga dialektik yondashuvni shakllantirishga kam hissa qo'shadi);

- hayotiy muammolarga, birinchi navbatda, ekologik ta'lim muammolariga e'tiborning yetarli darajada yo'qligi;

- motivatsiyaning yetarli emasligi (umumiy rasm bilan tanish bo'lmagan talabalar ko'pincha nima uchun muayyan muayyan masalalar o'rganilayotganini tushunmaydilar; bundan tashqari, ko'plab tushunchalar talabalarning yosh manfaatlarini hisobga olmasdan juda kech shakllana boshlaydi);

- talabalarning qiziqish va qobiliyatini hisobga oladigan yondashuvning yo'qligi (natijada, kimlardir uchun fizika kursi o'ta qiyin bo'lib chiqadi, boshqalar uchun esa, aksincha, zerikarli va qiziqmas).

Ushbu ishning maqsadi shaxsiy pedagogik tajribani hisobga olgan holda fizika darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish xususiyatlarini ko'rib chiqishdir.

Shu munosabat bilan o'qituvchi oldida quyidagi savollar tug'iladi.

Talabalarni qanday qiziqtirish mumkin? Qanday qilib ularni o'qishga undash kerak?

Fizika fanini o'rganish oxirida takroriy so'rov o'tkaziladi. Savolga: "Sizga kelajakdagi kasbingizda fizika kerakmi?" "Ha" - 99,7% javob O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarida o'qitishning yakuniy maqsadi mutaxassis tayyorlash bo'lganligi sababli, uning yuqori malakasi faqat o'qishga, har bir fanga motivatsion munosabatda bo'lishi mumkin. talabalarning o'qish davridagi motivatsiyasi o'zgarishi mumkin.

Xulosa. Shuni yodda tutish kerakki, keng xilma-xillik faqat o'qituvchi o'zining shaxsiy o'qitish texnologiyasining xususiyatlarini, ma'lum bir guruh va alohida talabalarning xususiyatlarini hisobga olmasagina zararli bo'lishi mumkin.

Bitta dars doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining barcha resurslari va imkoniyatlaridan foydalanish mumkin emas va imkonsiz, ularni ta'limga tatbiq etish tizimi muhim ahamiyatga ega. Bu tizimni har bir o'qituvchi mustaqil ravishda qurishi mumkin va qurishi kerak, shunda zamonaviy dars yanada samarali va faol bo'ladi, o'quvchilarning fanga qiziqishini oshiradi va ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir qiladi.

Demak, ta'limdagi innovatsiya deganda pedagogik texnologiyalarni, metodlar, metodlar va o'qitish vositalarini takomillashtirish jarayoni tushuniladi. Hozirgi vaqtda innovatsion pedagogik faoliyat har qanday ta'lim muassasasi ta'lim faoliyatining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Va bu tasodif emas. Aynan innovatsion faoliyat nafaqat ta'lim xizmatlari bozorida muassasaning raqobatbardoshligini yaratish uchun zamin yaratadi, balki o'qituvchining kasbiy o'sish yo'nalishini, uning ijodiy izlanishini belgilaydi va talabalarning shaxsiy o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun innovatsion faoliyat o'qituvchilarning ilmiy-metodik faoliyati va talabalarning o'quv va tadqiqot faoliyati bilan uzviy bog'liqdir.

ADABIYOTLAR

1. "Eksperimental topshiriqlar" V.F. Shilov . Talabalar uchun mini-loyihalar).Kelajak uchun Intel Education, Moskva 2004 yil.
2. Galeeva, N.L. Ta'lim texnologiyasi ISUD / N.L. Galeev. - M .: Talab bo'yicha kitob, 2013. - 220 b.
3. Kudryavtseva A. G. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar Federal davlat ta'lim standartini amalga oshirish asosida malakali mutaxassislarni yuqori sifatli tayyorlash uchun asos sifatida // Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari: V stajorning materiallari. ilmiy konf. (Ufa, 2014 yil may). - Ufa: Yoz, 2014. - S. 167-173.
4. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari / Ed. E.S.Po'lat – M., 2000y

DEVELOPMENT OF BIO-INSPIRED ROBOTS

Stephen J.A.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The development of bio-inspired robots is a captivating and rapidly advancing field within robotics and bioengineering. Researchers are increasingly turning to nature for

inspiration in designing robots that mimic the structure, movement, and functionality of living organisms. By emulating biological systems, these robots aim to achieve enhanced efficiency, adaptability, and interaction capabilities. Bio-inspired robots are being developed to navigate complex terrains, perform delicate tasks, and even interact with living organisms, showing promise in applications ranging from healthcare to environmental monitoring. This abstract provides an overview of the current trends and advancements in the development of bio-inspired robots, highlighting their potential to revolutionize various industries and improve the quality of human life.

Keywords: *Robotics, Biological System, Living organism, Healthcare, Human life*

Main part: Robots are intended to be able to adapt to unpredictable, dynamic, and unstructured surroundings by imitating natural animals. It is necessary for us to emulate or outperform biological systems with hierarchical structures in order to develop bio-inspired robots: Organs are subordinate to the body as a whole, tissues are subordinate to cells, and cells are subordinate to tissues. A cell can even be examined in further detail and treated as a sophisticated subsystem. Typically, the process of creating bio-inspired robots begins with studying the habits of animals. Next, mechanical structures and artificial actuators are used to mimic the actions of muscles and bones. Though their functions are comparable to those of organic tissues and organs, these artificial components may differ greatly in terms of their construction, material composition, and operating principles. The development of appropriate controllers enables the robot to produce the appropriate behavior at the appropriate time by controlling the motion of the actuators in response to sensor feedback. We use two approaches to the creation of bioinspired robots for conservation. Initially, the operational factors that direct its development to guarantee its durability, sustainability, and applicability in field operations. Second, the environmental factors that affect how robots interact with their surroundings and are determined by characteristics unique to terrestrial, aerial, and aquatic habitats. Conservation initiatives are essential to halting the planet's declining health. From this vantage point, we talk about the creation of bioinspired robots as adaptable tools that can greatly increase the reach and efficacy of global conservation initiatives while reducing adverse effects on living things and the natural state of the environment. The development of unique capabilities that mimic the movements, senses, and interactions of animals in the natural world is necessary to bring about the day when bioinspired robots can carry out conservation activities such as exploration, data collection, intervention, and maintenance. By co-evolving the morphology, actuation, control, and sensing of physical systems, it is possible to endow them with the capacity to carry out tasks analogous to those of intelligent beings. This is known as physical artificial intelligence. But the creation of robots that can mimic animals won't be enough to enable their broad and successful application in conservation initiatives down the road. Here, we offer further robot-related issues, such as the robot's suitability as interactive conservation agents, its practicality in research and field operations, and its interdisciplinary research collaboration. From this point of view, we offer a framework that could transform global conservation efforts by enabling researchers to create bioinspired robots with animal-like capacities. These robots can perform ecological field missions, provide extensive, standardized, and repeatable data collection and monitoring, and perform precise and efficient intervention and maintenance

tasks. They can also provide sustainable and effective means of exploring unexplored environments. In summary, biological systems have a number of advantages due to their sensitive actuators, delicate sensing units, delicate control architectures, and delicate epidermal structures. To close the gap with their biological counterparts, future bioinspired robots should have similar delicate structures in both hardware and software. However, the current insurmountable obstacles in design, material synthesis, and fabrication make it impossible to faithfully replicate every intricate element of the biological system by synthetic means. As such, we have to omit delicate structures that don't matter or only slightly affect the performances or functions we use. This necessitates a thorough comprehension of the intricate workings of these delicate structures as well as the interactions between them and the system as a whole.

Literature:

- Autumn, K., Liang, Y. A., Hsieh, S. T., Zesch, W., Chan, W. P., Kenny, T. W., et al. (2000). Adhesive force of a single gecko foot-hair. *Nature* 405 (6787), 681–685. doi:10.1038/35015073
- Blum, K. P., Versteeg, C., Sombeck, J., Chowdhury, R. H., and Miller, L. E. (2021). “Proprioception: A sense to facilitate action,” in *Somatosensory feedback for neuroprosthetics* (Amsterdam, Netherlands: Elsevier), 41–76
- Ghez, C., Gordon, J., Ghilardi, M. F., Christakos, C. N., and Cooper, S. E. (1990). Roles of proprioceptive input in the programming of arm trajectories. *Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol.* 55, 837–847. doi:10.1101/sqb.1990.055.01.079
- Gilpin, W., Prakash, V. N., and Prakash, M. (2017). Vortex arrays and ciliary tangles underlie the feeding-swimming trade-off in starfish larvae. *Nat. Phys.* 13 (4), 380–386. doi:10.1038/Nphys3981
- Hanson, J. (1957). The structure of the smooth muscle fibres in the body wall of the Earth worm. *J. Biophys. Biochem. Cytol.* 3 (1), 111–122. doi:10.1083/jcb.3.1.111
- Bellicoso, C. D., Bjelonic, M., Wellhausen, L., Holtmann, K., Günther, F., Tranzatto, M., et al. (2018). Advances in real-world applications for legged robots. *J. Field Robotics* 35, 1311–1326. doi:10.1002/rob.21839
- Amelia, T. S. M., Khalik, W. M. A. W. M., Ong, M. C., Shao, Y. T., Pan, H. J., and Bhubalan, K. (2021). Marine microplastics as vectors of major ocean pollutants and its hazards to the marine ecosystem and humans. *Prog. Earth Planet. Sci.* 8, 12–26. doi:10.1186/s40645-020-00405-4
- Aubin, C. A., Choudhury, S., Jerch, R., Archer, L. A., Pikul, J. H., and Shepherd, R. F. (2019). Electrolytic vascular systems for energy-dense robots. *Nature* 571, 51–57. doi:10.1038/s41586-019-1313-1
- Bicer, M., Phillips, A. T., Melis, A., McGregor, A. H., and Modenese, L. (2022). Generative deep learning applied to biomechanics: A new augmentation technique for motion capture datasets. *J. Biomechanics* 144, 111301. doi:10.1016/j.jbiomech.2022.111301
- Blender, T., Buchner, T., Fernandez, B., Pichlmaier, B., and Schlegel, C. (2016). “Managing a mobile agricultural robot swarm for a seeding task,” in *IECON 2016-42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Florence, Italy, 23-26 October 2016 (IEEE)*, 6879–6886. doi:10.1109/IECON.2016.7793638

KO'RISH TIZIMINING BIOFIZIK ASOSLARI.

Qurbonov Jamshid Muyiddinovich, Maxsutboyev Elyorbek

Tashkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston

Annotatsiya: Odam ko'zi o'ziga xos optik asbob bolib, u optikada alohida o'rin tutadi. Bu, birinchidan, ko'p optik asboblarning ko'z sezishiga mo'ljallangani, ikkinchidan, odamning (va hayvonning) ko'zi evolyutsiya jarayonida taqsimlashgan biologik sistema sifatida, bionika doirasida optik sistemalarni loyihalash va yaxshilashga doir ba'zi g'oyalari vujudga keltirishi bilan tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: ko'rish, shox parda, gavhar, miopiya, gipermetropiya, fotoreseptorlar.

Ko'rish - ko'p bug'inli jarayon bo'lib, ko'ruv obrazining shakllanishi va aks ettirilgan nurlarni to'rt pardaga aniq proeksiyalashdan boshlanadi va analizatorning po'stloq markazida ko'ruv doirasida qanday jism borligi to'g'risida xulosa chiqarish bilan tugaydi. Ko'z olmasi sharsimon shaklga ega bo'lib, chap va unq, past va tepada harakat qiluvchi jismlarni ko'rish uchun ko'zni turli tomonlarga harakatlanishini ta'minlaydi. Ko'zga kiradigan yorug'lik nurlari to'rt pardaga tushishdan oldin nur sindiruvchi bir necha yuzalar - shox parda, gavhar va shishasimon tananing oldingi va orqa yuzalaridan o'tadi. Nurlarning bosib o'tgan yo'li shox parda, gavhar va shishasimon tana yuzasining nur sindirish koeffitsientlariga va egrilik radiusiga bog'liq. Ko'z optik tizimining nur sindiruvchi kuchi dioptriya bilan ifodalanadi.

Ko'z soqqasi:

1- ko'z soqqasining oq pardasi; 2- ko'z soqqasining shox pardasi; 3- ko'zning qon tomir pardasi; 4- ko'zning rangli pardasi; 5- ko'zning oldingi bo'shlig'i (suyuqlik bilan to'lgan); 6- ko'z qorachig'i; 7- ko'z gavhari; 8- gavharni o'rab turuvchi kipriksimon muskul; 9- shishasimon tana; 10- ko'zning to'rt pardasi; 11- ko'rish nervi.

Ko'zning optik tizimida shox parda, gavhar va shishasimon tananing oldingi va orqa yuzasi har qaysi nurni turlicha sindiradi. Agar bu nur sinishlarining barchasi e'tiborga olinsa, ko'zning optik tizimini talqin qilish juda murakkablashib ketadi. Shuni e'tiborga olib masalani soddalashtirish uchun nurlar ko'zning optik tizimidan o'tish jarayonida bir marta sinadi, deb faraz qilinadi. Ko'zning optik tizimi narsalarning kichraygan va teskari aniq tasvirini to'rt pardada hosil qiladi. Uzoqdagi narsalarga karalganda ko'z optik tizimining nur sindirish kuchi 59 dioptriya atrofida, yakindagi narsalarga karalganda 70,5 dioptriya teng bo'ladi. Buning sababi shuki, uzoqdagi narsalardan kelayotgan nurlar ko'zga parallel tushadi va ularni to'rt pardaga fokuslash uchun kuchli sindirish zaruriyati bulmaydi. Yakin masofadagi jismdan ko'zga tarqoq nurlar tushadi. Ularni to'rt

pardaga fokuslash uchun kuchli sindirish kerak. Bu narsaga gavharning qabariqligini oshirish yuli bilan erishiladi.

Narsani ravshan ko'rish uchun uning har bir nuqtasidan keluvchi nurlar to'r pardada bir nuqtaga yig'ilishi, ya'ni fokuslanishi kerak. Uzoqqa qaralsa, yaqindagi narsalar ravshan kurinmay, chaplashib ketadi. Buning sababi shundaki, yaqin nuqtalardan keluvchi nurlar to'r parda orqasida to'planadi, to'r pardada esa yorug'likni sochish doiralari hosil bo'ladi. Ko'zdan turlicha masofadagi narsalarni bir vaqtda bir xil ravshan ko'rish mumkin emas. To'r pardadan etarlicha uzoqdagi kitobni doka to'r orqali o'qishga ishonish qiyin emas. To'r pardadan turlicha masofada joylashgan narsalarni ravshan kurishga ko'zning moslashuvi akkomodasiya deb ataladi. Gavhar egriligining binobarin, nur sindirish ko'rsatkichining o'zgarishi yo'li bilan akkomodasiya yuzaga chikadi. Yaqindagi narsalarga qaralganda gavhar qabariqrok bo'lib qoladi. shunga kura taraluvchi nurlar bir nuqtada uchrashadi.

Ko'zning asosan ikkita refraksiya anomaliyalari tafovut etiladi: yaqindan ko'rish - miopiya va uzokdan ko'rish –gipermetropiya. Bu anomaliyalar odatda nur sindiruvchi muhitlarning kamchiligiga bog'liq bo'lmay, ko'z soqqasining anomal uzunligidan kelib chiqadi.

Ko'rish analizatorining qismlari:

1- ko'z to'r pardasida joylashgan yorug'lik sezuvchi hujayralar (ko'rish analizatorining periferik qismi-retseptorlar);

2- ko'rish nervi (ko'rish analizatorining o'tkazuvchi qismi);

3- bosh miya po'stlog'ining ensa qismida joylashgan ko'rish markazi (ko'rish analizatorining markaziy qismi)

Ko'zning bo'ylama o'qi haddan tashqari uzun bo'lsa, asosiy fokus to'r pardada emas, uning oldida shishasimon tanada bo'ladi. Bunday ko'z yaqindan ko'ruvchi -miopik ko'rish deb ataladi. Yaqindan ko'ruvchi kishida ravshan ko'rishning uzoq nuqtasi cheksizlikdan oxirgi va anchagina yaqin masofaga keladi. Yaqindan ko'ruvchi kishi uzokni ravshan kurishi uchun botik ko'zoynak taqish kerak. Botiq ko'zoynak gavharning nur sindiruvchi kuchini kamaytiradi va tasvirni to'r pardaga tushiradi.

Uzoqdan ko'ruvchi ko'zning buylama o'qi kalta, shu sababli uzokdagi narsalardan kelayotgan parallel nurlar to'r parda orqasida to'planadi. To'r pardada esa yorug' sochish doirasi vujudga keladi, ya'ni narsa tasviri noaniq, yoyilib tushadi. Refraksiyaning bu kamchiligini bartaraf qilish uchun akkomodasiyaga zo'r berish ya'ni, gavhar qabariqligini oshirish zarur. Shu sababli uzoqdan ko'ruvchi kishi faqat yaqinga qaraganda emas, balki uzoqqa qaraganda ham akkomodasion muskullarga zo'r beradi. Uzoqdan ko'rishni bartaraf qilish uchun odamlar ikki tomoni qabariq ko'zoynak taqishadi. Gipermetropiyaning qarilik davridagi uzoqdan ko'rishga aralastirmaslik kerak.

Ko'z ichiga tushadigan barcha yorug'lik nurlarini rangdor parda markazidagi teshik o'tkazadi, shu teshik qorachiq deb ataladi. Qorachiq faqat markaziy nurlarni o'tkazadi va sferik abberasiyani bartaraf qilib, to'r pardaga narsalarning ravshan tasviri tushishiga yordam beradi. Agar

ko'zni qisgan holda, yorug'lik nurlarini tushishiga to'sqinlik kilinsa, keyin ko'z ochilganda qorachiq kengayganini ko'ramiz («qorachiq refleksi»). Rangdor pardaning muskullari qorachiq kattaligini o'zgartirishi orqali ko'zga tushayotgan yorug'lik okimini idora etadi. Oddiy sharoitda yosh odamda ko'z qorachig'ining diametri 1,8 mm dan 7,5 mm gacha bo'ladi. Juda yorug' joyda qorachiq diametri minimal bo'ladi 1,8 mm. Kunduzgi o'rtacha yorug' joyda qorachiq diametri 2,4 mm ni tashkil qilsa, qorong'ulikda esa qorachiq maksimal 7,5 mm gacha kengayadi.

Sog'lom odamning ikkala ko'z korachig'i bir xilda kengaygan yoki toraygan bo'ladi. Bir ko'zga yorug'lik tushirilsa, ikkinchi ko'z qorachig'i ham torayadi; bunday reaksiya hamjixatlik reaksiyasi deb ataladi. Ba'zi patologik holatlarda ikkala ko'z qorachiqlari katta-kichik bo'ladi (anizokoriya). Bir tomondagi simpatik nervning zararlanishi natijasida qorachiq torayadi (mioz) va ayni vaktida ko'z yorigi xam toraysa (Gorner simptomi) va falaj bo'lishi natijasida bir ko'z qorachig'i kengayishi mumkin (midriaz).

To'r parda ko'zning yorug'likni sezuvchi ichki qavati hisoblanadi. U murakkab ko'pqavatli tuzilishga ega. Bu erda o'zining funksional axamiyatiga ko'ra ikki xil: ikkilamchi-sezuvchi fotoreseptorlar (tayoqchalar va kolbachalar) va bir necha nerv hujayralari mavjud. Fotoreseptorlarni qo'zg'alashi to'r pardani birinchi neyron hujayrasini qo'zgatadi (bipolyar neyron). Bipolyar neyronlarning faollashuvi, o'z navbatida impulslarning po'stloq osti ko'ruv markazlariga etkazib beruvchi ganglioz hujayralarni faollashtiradi.

Ko'z to'r pardasida joylashgan ko'rish retseptorlar:
 1- tayoqchasimon hujayralar;
 2- kolbachasimon hujayralar.

To'r pardada bu xujayralardan tashkari axborotlarni uzatishda va kayta ishlash jarayonida gorizontal va amakrin hujayralar ham ishtirok etadi. Yuqorida sanab o'tilgan barcha neyronlar va ularning o'simtalari birgalikda ko'zning nerv apparatini hosil kiladi. ular nafaqat axborotlarni markazda uzatishda, balki analiz va qayta ishlash jarayonlarida ham ishtirok etadi.

Odamning xar bir ko'zini to'r pardasida 6-7 mln. kolbacha va 110-123 mln. tayoqcha uchraydi. Ular to'r pardada bir tekisda tarqalmagan. To'r pardaning markaziy chuqurchasida faqat kolbachalar bo'ladi (1 mm² da 140 mingtagacha). To'r pardani periferiyasi tomon ularning soni kamayib, aksincha tayoqchalarning soni ortadi. To'r pardaning eng chekka qismlarida faqat tayoqchalar mavjud xolos. (Kolbachalar kunduzdagi ko'rishni xamda ranglarni ajratishni ta'minlaydi). Kolbachalar yuqori yorug'likda faollik ko'rsatib, rang ko'rishni ta'minlaydi. Tayoqchalar g'ira-shira nurlarni qabul kilishga moslashgan reseptorlardir. Ularning faoliyati shikastlansa odam g'ira-shirada mutloq ko'rmaydi, kunduzi ko'rish qobiliyati esa to'la saqlanadi. Bu shabko'rlik A vitamini etishmovchiligidan rivojlanadi. Ranglar yorqin yorug'lik ostida markaziy chuqurchada yaxshi ajratiladi. U erda faqat kolbachalar bo'ladi. To'r pardaning periferiyasi tomon tayoqchalar soni ortib boradi va ular esa ranglarni yomon ajratadi. Kolbachalar jarohatlanganda yorug'likdan «qo'rqish» simptomi yuzaga keladi. Bemorlar g'ira-shirada bemalol ko'ra olsada

yorug'likda ko'rish qobiliyati batamom yuqoladi. Bunday holatlarda butunlay rang ajrata olmaslik axromaziya kelib chiqishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Meditsinskaya i biologicheskaya fizika : uchebnik /A . N. Remizov. 4-e izd., ispr. i pererab. M. : GEOTAR-Media, 2018
2. M.I. Bazarbayev va b. Biofizika. Darslik. – Toshkent: Ijod-print. 2018, B.98.
3. M.H. Hamidova, Z.Q. Boltayeva. Ko'z kasalliklari, T. 2006, B.336.

Cd_{0,5}Zn_{0,5}S KVANT NUQTALARI VA BO'YOQLARNING ASSOTSIATSIYALARNING OPTIKCHEGARALANISHI, NOCHIZIQLI SINISH VA NOCHIZIQLI YUTULISHI.

F.F.To'yboyev

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

Abstrakt: Optical confinement properties of alloy Cd_{0.5}Zn_{0.5}S quantum dots associated with erythrosine dye are analyzed using 532 nm, 40 ps pulses. We show that the combined effects of saturated absorption, inverse saturated absorption, and two-photon absorption lead to optical confinement of 532 nm radiation at pulse energies greater than 1 mJ. The nonlinear refraction and nonlinear absorption of these quantum dots associated with various organic dyes were studied using 1064 nm and 532 nm radiation. The nonlinear refractive index and nonlinear absorption coefficient of Cd_{0.5}Zn_{0.5}S quantum dots were measured to be 2×10^{-13} W cm⁻² and 1.2×10^{-8} W cm⁻¹ at $\lambda=1064$ nm. The inverse saturation absorption of Cd_{0.5}Zn_{0.5}S quantum dots and erythrosine was almost 2 times larger at $\lambda=532$ nm. Potential applications of these quantum dots for higher-order harmonic generation are discussed.

Annotatsiya: Eritrozin bo'yog'i bilan bog'liq bo'lgan qotishma Cd_{0,5}Zn_{0,5}S kvant nuqtalarining optik cheklash xususiyatlari 532 nm, 40 ps impulslar yordamida tahlil qilinadi. Biz ko'rsatamizki, to'yingan yutilish, teskari to'yingan yutilish va ikki fotonli yutilishning birgalikdagi ta'siri 1 mJ dan ortiq impuls energiyasida 532 nm nurlanishning optik cheklanishiga olib keladi. Turli xil organik bo'yoqlar bilan bog'liq bo'lgan bu kvant nuqtalarining nochiziqli sinishi va nochiziqli yutilishi 1064 nm va 532 nm nurlanish yordamida o'rganildi. Cd_{0,5}Zn_{0,5}S kvant nuqtalarining nochiziqli sinish va nochiziqli yutilish koeffitsienti $\lambda=1064$ nm da 2×10^{-13} Vt sm⁻² va $1,2 \times 10^{-8}$ Vt sm⁻¹ bo'lishi uchun o'lchandi. Cd_{0,5}Zn_{0,5}S kvant nuqtalari va eritrozinning teskari to'yingan yutulishi $\lambda=532$ nm da deyarli 2 marta kattaroq edi. Yuqori tartibli garmonik hosil qilish uchun ushbu kvant nuqtalarining potentsial qo'llanilishi muhokama qilinadi.

Optik cheklash materiallarning optik nochiziqliklarining potentsial qo'llanilishidan biridir. U ko'zlar va sezgir ro'yxatga olish moslamalarini shikastlanishdan himoya qilishga qaratilgan. Ilgari, nanozarralar va kvant nuqtalari (KN) kabi kichik o'lchamli turlar optik cheklash uchun foydalanishda afzalliklar ko'rsatilgan. [1,2]. Turli KNlar orasida metall sulfidlar rivojlangan

nohiziqli optik xossalari tufayli alohida e'tiborni tortdi. Kumush sulfid eng ko'p o'rganilgan KN namunasidir [3]. Ushbu KNlarning nohiziqli optik tavsifi shuni ko'rsatdiki, 532 nm spektral diapazonda u katta nohiziqli sinishi va nohiziqli yutilishga ega. Ushbu KNlarning tuzilishi, ularning Z-skanerlari va nasos-zond tavsifi ko'plab tadqiqotlarda xabar qilingan. Boshqa tez-tez o'rganiladigan metall sulfid namunalari orasida CdS va ZnS KN mavjud. Ushbu turlar tajribalar shartlariga qarab katta nohiziqli sinishi ko'rsatkichlarini (γ) va nohiziqli yutilish koeffitsientlarini (β) ko'rsatadi [4,5]. Turli xil ilovalar uchun, xususan, bunday KNlarni o'z ichiga olgan plazmalar orqali ultraqisqa impulslarning tarqalishi paytida yuqori tartibli garmonik hosil qilish orqali kogerent ekstremal ultrabinafsha nurlanishni yaratish uchun kerakli past tartibli nohiziqli optik xususiyatlarga ega metall sulfid KNlarini shakllantirish tamoyillarini ishlab chiqish, nohiziqli optikaning muhim vazifalaridan biri.

Kichik o'lchamdagi turlarga bo'lgan qiziqish ularning sirt plazmon rezonanslari yaqinida nohiziqli optik javobning kuchayishi bilan bog'liq [6]. KNlarda kvant o'lchami ta'sirining o'zgarishiga boshqa yarim o'tkazgich materiallar bilan qo'shish orqali erishish mumkin. KNlarning energiya sathlarini ularning hajmini o'zgartirmasdan sozlashga qotishma KN tarkibini o'zgartirish orqali erishish mumkin. Bu imkoniyat sozlanishi optik xususiyatlarga ega qotishma KNlarning (CdSeTe, CdZnS, ZnCdSe va CdSSe) bir necha navlarini ishlab chiqarishga turtki berdi [7]. Bir hil va gradient ichki tuzilishga ega bo'lgan qotishma yarimo'tkazgichli KN zarrachalar hajmini o'zgartirmasdan optik xususiyatlarni doimiy ravishda sozlash uchun ishlab chiqilgan.

Nd: YAG lazerli ikkinchi harmonik nurlanish ($\lambda = 532$ nm, $t = 35$ ps) yordamida CdSe_{0.8}S_{0.2} KN ning nohiziqli optik tadqiqotlari Wu va boshqalar [8] tomonidan xabar qilingan . Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, CdSe_{0.8}S_{0.2} KN kuchli teskari to'yingan yutilish (TTY) va to'yingan yutilish (TY) ga ega, nohiziqli yutilish koeffitsienti esa CdSeS qo'shilgan ko'zoynaklarga qaraganda uch baravar kattarodr [9]. Danilov va boshqalar 532 nm nanosekundli lazer ipulslari yordamida shunga o'xshash tadqiqotlar haqida xabar berishdi. CdSe_x ning kompozitsiyaga bog'liq nohiziqli optik xususiyatlari S_{1-x} qotishma KNlar 532 nm lazer nurlanishi [10] yordamida Z-skanerlash texnikasi bilan tahlil qilindi . X qiymatlariga (0 dan 1 gacha) qarab CdSe_x S_{1-x} da nohiziqli optik xususiyatlarning, xususan, ikki fotonli yutilishning (2FY) 4 dan 10 barobar o'sishi ko'rsatilgan.

Aralash kadmiy va rux sulfidli kolloid KN larning suvda sintezi muvaffaqiyatli amalga oshirildi va zarrachalar hajmi ~2 nm bo'lgan kubik kristall panjarada kolloid Cd_x Zn_{1-x}S KN larni olish usuli Klyuev va boshqalar tomonidan ko'rsatildi. [11]. Ushbu tadqiqotlarda optik yutilishning maksimal 420 dan 295 nm gacha ko'tarishi va KNlarda rux KN ortib borishi bilan 646 dan 483 nm gacha bo'lgan rekombinatsion fotoluminesans (FL) kuzatildi. Ushbu natijalar CdZnS KN plyonkalarini tayyorlashga va CdZnS KN suspenziyalarining FL xususiyatlarini quyosh batareyalarida qo'llash uchun o'rganishga turtki bo'ldi. Shu bilan birga, qotishma Cd_{1-x}Zn_x ning optik cheklovchi tadqiqotlari yo'qligini ta'kidlash mumkin. Sintezlangan

Cd_{1-x}Zn_x S ning yutilish spektrlari ularning optik diapazoni diapazonlararo emissiya energiyasini hisoblash natijasida topilgan qiymatlarga yaxshi mos kelishini ko'rsatadi [13]. Cd_{1-x}Zn_xS ni tekshirish taxmin qilingan KNlar va ularning bo'yoqlar kabi molekulalar bilan assotsiatsiyalari kelajakda ushbu materiallarning jozibali xususiyatlarini qo'llashga yordam beradi. KN o'z ichiga

olgan bunday tizimlarga bo'lgan qiziqish har xil potentsial ilovalar uchun komponentlarning har birining jozibali xususiyatlarini bir vaqtning o'zida qo'llash umidlari tufayli ortdi. Bundan tashqari, turli xil bo'yoqlar bilan bog'liq bo'lgan KNlar yangi ishlab chiqilgan turlarning optik va nohiziqli optik reaksiyasini yanada o'zgartirishi mumkin. Shu munosabat bilan $Cd_{1-x}Zn_x$ Organik bo'yoqlar bilan bog'langan KN ko'rinadigan diapazonda ilg'or optik cheklanishni namoyish qilishi mumkin. Bunday assotsiatsiyalarning paydo bo'lishining turli sharoitlarini ularning ilg'or optik cheklovchi xususiyatlari nuqtai nazaridan sinchkovlik bilan tahlil qilish, shuningdek, γ , β , 2PA, TTY va TTY *kabi* nohiziqli optik xususiyatlarini o'rganish kerak.

Ushbu maqolada biz ushbu parametrlarni tahlil qilamiz va suvda erigan $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ + eritrozin assotsiatsiyalarida optik cheklovni ko'rsatamiz. Biz infraqizil va pikosoniyali ko'rinadigan lazer impulslari yordamida KN + bo'yoq assotsiatsiyalarining turli kombinatsiyalarida γ va β o'lchovlarini KNda tadqiq etamiz. Shuningdek, biz kuchli maydon lazer-materiya o'zaro ta'siri uchun KN ning potentsial qo'llanilishini ko'rsatamiz. Xususan, biz KN larni o'z ichiga olgan plazma orqali ultraqisqa lazer impulslarining tarqalishi paytida plazma hosil bo'lishi va yuqori tartibli garmonik hosil qilish uchun ushbu turlarning ablatsiyasini muhokama qilamiz.

Ekspirimental tartibga solish Kadmiy Ruh Sulfid KNlarini tayyorlash Klyuev va boshqalar [11] tomonidan tasvirlangan. Qisqacha aytganda, jelatindagi suv sintezi orqali kolloid $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KNlar tayyorlangan. $CdCl_2$, $ZnBr_2$ va Na_2S prekursorlarining suv eritmaları doimiy tezlikni va $40^\circ C$ da boshqarishni saqlab, tegishli nisbatda termostatik reaktorga kiritildi. KN ning konsentratsiyasi jelatin massasining 2% ga teng edi. Assotsiatsiyalar bo'yoqlar va KNlarning suv eritmalarini 0,03: 1 molyar nisbatda aralashtirish orqali tayyorlangan.

KNlarning TEM 1 (a)-rasmda ko'rsatilgan. $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN ning o'rtacha hajmi taxminan 2 nm da olingan. $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN va uning bo'yoqlar bilan assotsiatsiyalarining yutilish spektrlari 1(b)-rasmda ko'rsatilgan. Biz ushbu bo'yoqlarni $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ aralashmalarining chiziqli yutilish cho'qqilarini o'zgartirish uchun tanladik.

1-rasm (a) $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KNlarning o'lchamdagi taqsimotining TEM va gistogrammasi. (b) $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN va KN + bo'yoqlarning suvdagi yutilish spektrlari. 1, $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN suvda; 2, $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN + suvda eritrozin (Er); 3, $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN + suvda DEC; 4, $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ KN + tionin (Th) suvda. Inset: Z-skannerlash o'lchovlari uchun eksperimental sxema. LASER, Nd:YAG lazer; BS, nur ajratuvchi; PD1, PD2, fotodiodlar; L, fokusli linza; S, namuna; TS, namunani harakatlantruvchi mexanizim.

KN + bo‘yoq assotsiatsiyalaridagi nohiziqli optik jarayonlar 1064 nm va 532 nm to‘lqin uzunliklarida pikosoniya impulslari yordamida tahlil qilindi. Eksperimental qurilma pikosoniya Nd: YAG lazerini o‘z ichiga olgan bo‘lib, u 2 Gz takrorlash tezligida bitta puls ($t = 40$ ps) va nohiziqli optiklar uchun yopiq diafragma (YA) va ochiq diafragma (OA) Z-skanerlash sxemalarini yaratdi. KDP kristalida hosil bo‘lgan lazer nurlanishi ($\lambda = 1064$ nm) yoki uning ikkinchi harmonik ($\lambda = 532$ nm) fokus uzunligi 25 sm bo‘lgan linzalar tomonidan yo‘naltirilgan [1(b)-rasmdagi ichki qismga qarang]. Nurning bel diametri 80 mm va 60 mm ($1/e^2$ ning yarmi kengligida) fokus tekisligidagi fazoviy taqsimotning maksimali) mos ravishda asosiy va ikkinchi garmonik nurlar holatida. Lazer nurlanishining energiyasi kalibrlangan fotodiod yordamida o‘lchandi. KN yoki KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarini o‘z ichiga olgan 2 mm qalinlikdagi eritilgan silika xujayralari kompyuter tomonidan boshqariladigan tarjima bosqichidan foydalanib, fokus nuqtasi orqali z o‘qi bo‘ylab harakatlantirildi. O‘rganilayotgan muhitning optik buzilishining oldini olishga e‘tibor berildi. KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarining optik parchalanishining intensivligi asosiy va ikkinchi garmonik nurlanishning to‘lqin uzunliklarida mos ravishda $2,5 \times 10^{11}$ Vt sm⁻² va 1×10^{11} Vt sm⁻² bo‘lib, nurlanishning maksimal intensivligi o‘lchandi. Tajribalarda 1×10^{11} Vt sm⁻² dan oshmadi (1064 nm) va 3×10^{10} Vt sm⁻² (532 nm). Z-skanerlash sxemasi 1 mm qalinlikdagi eritilgan silika slaydlarining nohiziqli optik parametrlarining ma‘lum qiymatlari yordamida kalibrlangan. Z-skanerlash uchun xato chiziqlari $\pm 5\%$ edi. Nohiziqli optik parametrlarning mutlaq qiymatlarini aniqlashning xato chiziqlari fokus tekisligidagi lazer impulslarining intensivligini o‘lchashdagi noaniqlik tufayli $\pm 25\%$ deb baholandi.

Optik cheklovchi tadqiqotlar hujayralar bo‘ylab tarqaladigan impulslarning energiyasini o‘zgartirish orqali amalga oshirildi. Energiya kalibrlangan filtrlar yordamida o‘zgartirildi. Namuna optik chegaralanishni kuzatish uchun energiya zichligi etarli bo‘lgan holatda fokuslangan nurlanish yo‘liga joylashtirildi.

3. KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarida optik cheklash

Optik cheklash suvdagi Cd_{0,5}Zn_{0,5}S KN + eritrozin assotsiatsiyalari orqali tarqaladigan 532 nm, 40 ps impulslar yordamida ko‘rsatildi. Ushbu yechim 400 mm fokusli uzunlikdagi linzalarning fokus tekisligiga yaqin joylashtirilgan. Biz 532 nm impulslarning energiyasini asta-sekin oshirdik va KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarini o‘z ichiga olgan 1 mm qalinlikdagi hujayra orqali tarqaladigan chiqish nurlanishini o‘lchadik. Kirish va chiqish impulslari o‘rtasidagi chiziqli bog‘liqlik kirish impulslarining energiyasi $\sim 1,1$ mJ [2-rasm] gacha saqlanib qoldi. Kiruvchi impuls energiyasining yanada o‘sishi tarqaladigan lazer nurlanishining (to‘ldirilgan doiralar) energiyasining optik cheklanishiga olib keldi.

2-rasm. 532 nm optik cheklash, 40 ps impulslar suv eritmasida bo‘yoqlarsiz Cd_{0.5}Zn_{0.5}S KN (ko‘k bo‘sh uchburchaklar) va Cd_{0.5}Zn_{0.5}S KNs + eritrozin assotsiatsiyalari (qizil to‘ldirilgan doiralalar) mavjud.

Ushbu jarayon 532 nm impulslar (~ 2,5 mJ) maksimal mavjud energiyagacha saqlanib qoldi, bu kirish ipulslarining 1,1 - 2,5 mJ energiya diapazoni bo‘ylab chiqish energiyasini 0,65 mJ darajasida barqarorlashtirishga imkon berdi. E’tibor bering, optik cheklovchi ta’sir ilgari turli bo‘yoqlarda [14] xabar qilingan va TY ning raqobatbardosh hissasi, shuningdek, 2FY va TTY ning tionindagi optik cheklovga qo‘shma ta’siri tahlil qilingan.

Hozirgi tadqiqotlarda KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarida optik cheklashda KNlarning hissasi hal qiluvchi rol o‘ynadi, chunki yuqori impuls energiyalarida 2FY va TTY ning qo‘shma ta’siri TY ta’siridan kuchliroq bo‘ladi. Bu jarayon 532 nm lazer nurlanishining yuqori intensivligida TY ustidan hukmronlik qildi. *Divyasree va boshqalar* tomonidan 532 nm nanosoniyali impulslardan foydalangan holda ZnS nanostrukturalarini o‘z ichiga olgan eritmadagi o‘xshash optik cheklovchi xususiyatlar haqida xabar berilgan. Ularning tadqiqotlarida optik cheklash ZnS nanostrukturalarining noxiziqli yutilish xususiyatlariga ham tegishli edi. KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarida optik cheklash bo‘yicha bizning kuzatishlarimiz ham asosan TTY bilan bog‘liq edi. Optik cheklash lazer nurlanishining energiyasidan ancha yuqori impuls energiyasida sodir bo‘ldi, bunda TY shunga o‘xshash fokuslash sharoitida (mos ravishda 1,1 va 0,1 mJ) hukmron jarayonga aylandi.

Shunga o‘xshash, kamroq aniq bo‘lsa-da, optik cheklovchi xususiyatlar KN + tionin va KN + DEC assotsiatsiyalarida kuzatilgan. Bo‘yoqsiz KN suvli eritmasiga kelsak, biz optik cheklovni chiqish impulslari chegarasining torroq diapazonida (1,5 - 2,5 mJ) oldik. KN + eritrozin holatida biz kirish nurlanishiga nisbatan chiqish impuls energiyasini ~ 2,1 baravar kamaytirdik. Chiqish impulslarining kutilgan energiyasini chegara chizig‘idan (~1,4 mJ) tasvirlangan ta’sirni cheklemasdan va bu impulslarning haqiqiy energiyasini [0,65 mJ, 2-rasm] 2,5 mJ kirish puls energiyasida solishtirish mumkin. Shunga o‘xshash sharoitlarda suvdagi sof KNlar chiqish energiyasining ~1,8 barobar kamayishini ko‘rsatdi [2-rasm]., bo‘sh uchburchaklar]. Ushbu kuzatishlar KN larga biriktirilgan bo‘yoq molekularining KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarining optik cheklovchi xususiyatlariga nisbatan ta’sirini ko‘rsatadi.

KN va KN + bo‘yoq assotsiatsiyalarida optik cheklash uchun mas’ul bo‘lgan turli xil nohiziqli optik jarayonlarni miqdoriy tahlil qilish uchun standart Z-skanerlash texnikasi yordamida γ va β ni o‘lchash kerak. Quyida biz ushbu tadqiqotlar natijalarini tasvirlaymiz.

4. Z-skanerlash o‘lchovlari

1064 va 532 nm impulslar yordamida suvdagi $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN ning normallashtirilgan o‘tkazuvchanligini ko‘rsatadigan Z-skanerlari 3-rasmda keltirilgan. $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN o‘z ichiga olgan eritma 19,5 g distillangan suv, 0,05 g KN va 0,5 g jelatindan iborat edi. Jelatin KN agregatsiyasini cheklash uchun qo‘shilgan.

3-rasm. Suvdagi $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN ning Z-skanerlari (a) 1064 nm nurlanish yordamida suvdagi $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ kvant nuqtalarini YA va OA Z-skanerlash.

YA: $E_{1064 \text{ nm}} = 0,37 \text{ mJ}$, OA: $E_{1064 \text{ nm}} = 0,64 \text{ mJ}$. (b) turli energiyadagi 532 nm impulslar (0,034 va 0,047 mJ) yordamida suvdagi $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN larni OA Z-skanerlash. Qattiq egri chiziq Z-skanerlash nazariyasining standart munosabatlariga asoslangan eksperimental ma'lumotlarga moslamalardir.

1064 nm to‘lqin uzunligida KN larning ushbu suv eritmasida nohiziqli sinishi va nohiziqli yutilish kuzatildi [3(a)-rasm]. YA Z-skanerlashda biz γ ning ijobiy belgisini kuzatdik. Γ va β ni Z skanerlash [17] munosabatlaridan foydalangan holda standart moslash protsedurasi yordamida aniqlandi. Ushbu eritmaning $\lambda = 1064 \text{ nm}$ da nohiziqli sinishi indeksi va nohiziqli yutilish koeffitsienti mos ravishda $5,5 \times 10^{-16} \text{ sm}^2 \text{ Vt}^{-1}$ va $3,2 \times 10^{-11} \text{ sm Vt}^{-1}$ deb topildi. γ va β_{KN} larning bu eritmadagi hajm qismini ($2,7 \times 10^{-3}$) hisobga olgan holda $2 \times 10^{-13} \text{ sm}^2 \text{ Vt}^{-1}$ va $1,2 \times 10^{-8} \text{ sm Vt}^{-1}$ deb hisoblangan. 1064 nm impulslarning turli intensivligini qo‘llash β ning o‘zgarishiga olib kelmadi, bu 2FY ning uchinchi tartibli jarayonini nohiziqli yutilish uchun mas’ul bo‘lgan asosiy mexanizm sifatida ko‘rsatadi. Shuningdek, biz 532 nm impulslarning ikkita energiyasi (0,034 va 0,047 mJ) holatida nohiziqli yutilishni tahlil qildik [3(b)-rasm]. Bu holatlarda minimal normallashtirilgan o‘tkazuvchanlik $T_{0,034 \text{ mJ}} = 0,86$ va $T_{0,047 \text{ mJ}} = 0,64$. Lazer impulslarining ikki xil energiyasida eritmaning mos $\beta = 1 \times 10^{-10}$ va $1,5 \times 10^{-10} \text{ sm Vt}^{-1}$ ekanligi aniqlandi.

Keyingi tadqiqotlar to‘plami KNlarning ikkita assotsiatsiyasi va turli bo‘yoqlardan foydalangan holda o‘tkazildi. 4-rasmda suvdagi $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN + DEC assotsiatsiyalarining nohiziqli sinishi va nohiziqli yutilish tadqiqotlari natijalari keltirilgan. U holda KN tarkibidagi eritma 0,008 g $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KNs, 2,9 g distillangan suv va 0,08 g jelatindan iborat edi. Ushbu suspenziyadagi DEC ning og‘irlik konsentratsiyasi 10^{-3} ni tashkil etdi. Ijobiy nohiziqli sinishi 1064 nm impulslar yordamida kuzatildi [4(a)-rasm]. Nohiziqli yutilish ikki to‘lqin uzunligida

(1064 va 532 nm) pikosoniya Nd:YAG lazer nurlanishida ko'rsatildi [4(a) va 4(b)]. Ushbu eritmaning $\lambda = 1064 \text{ nm}$ da γ va β lari mos ravishda $4,6 \times 10^{-16} \text{ sm}^2 \text{ Vt}^{-1}$ va $3,4 \times 10^{-11} \text{ sm Vt}^{-1}$ bo'lishi uchun moslash usuli yordamida hisoblangan. Ko'rinib turibdiki, KN ning bu bo'yoqli eritmasining γ va β qiymatlariga DEC ning ta'siri KN larning suv eritmasida o'lgan γ va β bilan solishtirganda deyarli ahamiyatsiz edi. Ayni paytda, 532 nm holatida KN + bo'yoq assotsiatsiyalari bo'yoqsiz KN eritmasiga qaraganda taxminan ikki baravar ko'p edi. 1064 va 532 nm to'liq uzunliklarida nohiziqli sinishi indeksleri va 2FY, TY va TTY koeffitsientlarining qiymatlari 1-jadvalda to'plangan.

4-rasm $\text{Cd}_{0,5} \text{Zn}_{0,5} \text{S}$ KN + DEC assotsiatsiyalarining turli to'liq uzunlikdagi lazer impulslari yordamida suvdagi Z-skanerlari. (a) 1064 nm nurlanishdan foydalangan holda suvdagi $\text{Cd}_{0,5} \text{Zn}_{0,5} \text{S}$ KN + DEC assotsiatsiyalarining CA va OA Z-skanerlari. CA: $E = 0,45 \text{ mJ}$, OA: $E = 0,64 \text{ mJ}$. (b) 532 nm (0,047 va 0,062 mJ) impulslar yordamida suvdagi $\text{Cd}_{0,5} \text{Zn}_{0,5} \text{S}$ KN + DEC assotsiatsiyalarini OA Z-skanerlash. Qattiq egri chiziqlar eksperimental ma'lumotlarga moslamalardir.

Sample	1064 nm		532 nm	
	$\gamma, \text{cm}^2/\text{W}$	$\beta, \text{cm}/\text{W}$	$\gamma, \text{cm}^2/\text{W}$	$\beta, \text{cm}/\text{W}$
Pure $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ QDs	2×10^{-13}	$+1.2 \times 10^{-8}$	-	$+1.5 \times 10^{-7}$
$\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S} + \text{DEC}$	2.3×10^{-13}	$+1.4 \times 10^{-8}$	-	$+3 \times 10^{-7}$
$\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S} + \text{thionine}$	-	$+1.0 \times 10^{-8}$	-	$+2.3 \times 10^{-7}$
$\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S} + \text{erythrosine}$	-	-	-	-9×10^{-6}
		$+2.4 \times 10^{-8}$		$+1 \times 10^{-6}$

Jadval 1. 1064 nm va 532 nm to'liq uzunliklarida sof KN va KN + bo'yoq assotsiatsiyalarining nohiziqli optik parametrlari. g va b ni hisoblash uchun eritmalardagi KN larning hajm qismi hisobga olingan.

Xuddi shunday natijalar $\text{Cd}_{0,5} \text{Zn}_{0,5} \text{S}$ KNs ning suv eritmasiga boshqa bo'yoq (tionin) qo'shilgan taKNirda ham olingan. Shakl 5 (a) da OA Z-skanerlash yordamida normallashtirilgan o'tkazuvchanlikning tionin o'z ichiga olgan KN eritmasi holatiga bog'liqligini taKNim etamiz. Biz 1064 nm to'liq uzunligida zaif nohiziqli yutilishni kuzatdik, kuchli nohiziqli yutilish esa 532 nm to'liq uzunligida olingan. Vodiya bu eritmaning normallashtirilgan o'tkazuvchanligining pasayishi 1064 nm ($E = 0,63 \text{ mJ}$) va 532 nm ($E = 0,028 \text{ mJ}$) impulslar yordamida mos ravishda $D T_{1064 \text{ nm}} = 0,21$ va $D T_{532 \text{ nm}} = 0,36$ ni tashkil etdi. b _bu eritmaning $1,0 \times 10^{-11} \text{ sm Vt}^{-1}$ (1064 nm) va $2,3 \times 10^{-10} \text{ sm Vt}^{-1}$ (532 nm) deb hisoblangan.

5-rasm (a) 1064 nm ($E = 0,63$ mJ) va ($E = 0,028$ mJ) 532 nm impulslar yordamida suvda Cd_{0,5} Zn_{0,5} S KN + tionin assotsiatsiyasining OA Z-skanerlari. Eksperimental ma'lumotlarga qattiq egri chiziqlar o'rnatiladi. (b) 1064 nm (0,64 mJ) va (0,034 va 0,085 mJ) 532 nm impulslar yordamida suvdagi Cd_{0,5}Zn_{0,5}S KN + eritrozini assotsiatsiyalarini OA Z-skanerlash. Qattiq egri chiziqlar Z-skanerlash nazariyasi [17] va YA [18] fenomenologik nazariyasi munosabatlariga muvofiq eksperimental ma'lumotlarga o'rnatiladi .

Cd_{0,5}Zn_{0,5}S KN + eritrozini assotsiatsiyalarida nochiziqli yutilish va TY ham 1064 nm va 532 nm nurlanishda tahlil qilindi. 5(b) -rasmda ushbu eritmada nochiziqli yutilishning turli turlarini ko'rsatadigan OA Z-skanerlari keltirilgan. Ushbu eritmaning yutilish spektrlari 520 nm to'liq uzunligida markazlashtirilgan kuchli chiziqli yutilish zonasini ko'rsatadi [1-rasm.]. Ushbu namunada biz ikkala ishlatilgan to'liq uzunligida ham nochiziqli sinishi kuzatilmadi. Shu bilan birga, u kuchli 2FY, TY va TTY ni namoyish etdi. 2FY Nd: YAG lazerining asosiy to'liq uzunligida (bo'sh kvadratlar) nochiziqli yutilishning asosiy mexanizmi edi. Shu bilan birga, TY va TTY lazer nurlanishining ikkinchi garmonikasining to'liq uzunligida fokuslangan nurning turli energiyalarida (bo'sh doiralar va to'ldirilgan doiralar) ustunlik qildi. Standart OA Z-skanerlash moslamasi ushbu eritmaning ijobiy va salbiy nochiziqli yutilish koeffitsientlarining belgisi va kattaligini, shuningdek, TY ning to'yinganlik intensivligini aniqlashga imkon berdi.

532 nm impulsning nisbatan kichik energiyalarida [$E = 0,034$ mJ, 5(b)-rasmdagi bo'sh doiralar] TTY ustidan ustunlik qiladigan TY yuqori impuls energiyalarida ($E = 0,085$ mJ, to'ldirilgan doiralar) kamroq aniq bo'lishini ko'rish mumkin). sezilarli darajada kuchliroq TTY effektiga nisbatan. TY va TTY ishtirokidagi bu farq fokuslovchi linzalarning fokus tekisligiga yaqin bo'lgan sohada aniq ko'rinadi (ya'ni lazer nurlanishi eng katta intensivlikka ega bo'lgan $z = 0$ mm yaqinida). *Impuls energiyasining keyingi o'sishi chuqurroq ko'rinishni paydo bo'lishiga va $z=0$ mm ($T \approx 0,45$ gacha) yaqinida normallashtirilgan o'tkazuvchanlikning kattaroq pasayishiga olib keldi. Ushbu sharoitlarda lazer impulsining intensivligi optik cheklashning eng katta qiymatiga ($\sim 2,1$) erishilganiga yaqin edi (3-bo'limga qarang).*

TY va TTY ni o'z ichiga olgan hollarda $\lambda = 532$ nm da nochiziqli yutilish jarayonlari $a(I) = a_0 \times I / (I + I_{sat}) + b \times I = a_{TY} + a_{TTY}$ munosabati bilan tahlil qilindi. Intensivlikka bog'liq yutilish koeffitsienti [18]. Bu erda a_0 - chiziqli yutilish koeffitsienti va I - lazer impulsining intensivligi. Nochiziqli optik koeffitsientlar ikki qismdan iborat edi: biri to'yingan yutilish (a_{TY}) va ikkinchisi teskari to'yingan yutilish (a_{TTY}) bilan bog'liq. Ushbu model yordamida biz to'yinganlik intensivligini topdik ($I_{sat} = 3 \times 10^{10}$ Vt sm⁻²) bizning KN + bo'yoq hamkorlarimiz uchun. Shu

bilan birga, TTY bilan bog'langan ushbu eritmaning β qiymati $3 \times 10^{-9} \text{ sm Vt}^{-1}$ ($\lambda = 532 \text{ nm}$ da) deb hisoblangan. Ushbu sharoitlarda KN + bo'yoq assotsiatsiyalarining β qiymatini eritmadagi ushbu turlarning hajm qismini hisobga olgan holda $\sim 1 \times 10^{-6} \text{ sm Vt}^{-1}$ deb hisoblash mumkin. Bu kuchli nohiziqli yutilish 532 nm nurlanishning optik chegaralanishi uchun javobgar edi [2-rasm].

6. Xulosalar. Xulosa qilib aytganda, biz $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ + eritrozin assotsiatsiyalarida optik chegaralanishni ko'rsatdik. 532 nm, 40 ps impulslarning 0,65 mJ darajasida tarqaladigan nurlanishning barqarorlashuviga erishildi. Biz $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ ni o'z ichiga olgan eritmalardagi nohiziqli optik jarayonlarni o'rgandik. 1064 nm va 532 nm impulslar yordamida uch turdagi bo'yoqlar va KN aralashmalarida kuzatiladigan optik cheklash mexanizmlarini aniqlash uchun. Ushbu tadqiqotlar ikki fotonli yutilish, to'yingan yutilish, teskari to'yingan yutilish, shuningdek, ushbu eritmalarda nohiziqli sinishi bilan bog'liq bo'lgan nohiziqli optik parametrlarni hisoblash imkonini berdi. Biz o'rganib olingan eritmalarning nohiziqli sinishi pikosoniyali lazer impulslari sohasidagi Kerr nohiziqchiligi bilan bog'liqligini ko'rsatdik. Shu bilan birga, nohiziqli yutilish ikki fotonli yutilish, to'yingan yutilish va teskari to'yingan yutilish bilan bog'liq edi.

Past tartibli nohiziqchilikning yuqori tartibiga ta'sirini aniqlash uchun KN ning nohiziqli optik xususiyatlarini tahlil qildik. Xususan, ushbu KNlarda yuqori tartibli garmonikalarni yaratish femtosekund va pikosoniyali lazer impulslari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Biz KN + bo'yoq assotsiatsiyalarining nohiziqli optik parametrlarining miqdoriy tahlilini taqdim etdik. Xususan, biz ochiq va yopiq diafragma Z-skanerlash sxemalarida qotishma KNlarning normallashtirilgan o'tkazuvchanligini tahlil qildik va ushbu turlardan foydalangan holda yuqori tartibli garmonik tadqiqotlar paytida nohiziqli yutilishning potentsial rolini muhokama qildik. Ushbu bog'liqliklarning tahlili asosiy past tartibli optik nohiziqchiliklarni (ya'ni nohiziqli sinishi ko'rsatkichlari va nohiziqli yutilish koeffitsientlarini) hisoblash imkonini berdi. $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN $\lambda = 1064 \text{ nm}$ da $2 \times 10^{-13} \text{ sm}^2 \text{ Vt}^{-1}$ va $1,2 \times 10^{-8} \text{ sm Vt}^{-1}$ bo'lishi uchun eritmalarda ularning hajm qismlarini hisobga olgan holda o'lchandi, teskari to'yingan yutilish esa $\lambda = 532 \text{ nm}$ da $\text{Cd}_{0,5}\text{Zn}_{0,5}\text{S}$ KN va eritrozin deyarli ikki marta kattaroq edi ($\sim 1 \times 10^{-6} \text{ sm Vt}^{-1}$).

Ushbu tadqiqotning yangiligi qotishma kvant nuqtalarini samarali yuqori tartibli garmonik hosil qilish va kogerent ekstremal ultrabinafsha nurlanish manbalarini yaratish uchun mos vosita sifatida kelajakda qo'llanilishida potentsial qo'llanilishi bilan bog'liq. Garmonik hosil qilish uchun bunday qotishma kvant nuqtalarini o'z ichiga olgan plazma shakllanishining eng yaxshi sharoitlarini aniqlash uchun ushbu turlardagi past tartibli nohiziqli optik jarayonlarni diqqat bilan o'rganish kerak. Ushbu bilim infraqizil impulslarni qisqa to'liq uzunligi mintaqasiga aylantirish samaradorligiga ta'sir qiluvchi to'sinlik qiluvchi jarayonlarni cheklashga yordam beradi. Shunday qilib, qotishma kvant nuqtalarining nohiziqli sinishi va yutilish xususiyatlarining hisob-kitoblari yuqori tartibli nohiziqli optik jarayonlarni optimallashtirish uchun ushbu xususiyatlarni qo'llash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eisler, H.-J., Sundar, V.C., Bawendi, M.G., Walsh, M., Smith, H.I., and Klimov, V. (2002) Color-selective semiconductor nanocrystal laser. *Appl. Phys. Lett.*, 80 (24), 4614–4616.
2. Yang, B., Zhang, J., Cui, Y., and Wang, K. (2011) White light-emitting diode coated with ZnSe:Mn/ZnSe nanocrystal films enveloped by SiO₂. *Appl. Opt.*, 50 (31), G137.

3. Jiang, P., Zhu, C.-N., Zhang, Z.-L., Tian, Z.-Q., and Pang, D.-W. (2012) Water-soluble Ag₂S quantum dots for near-infrared fluorescence imaging in vivo. *Biomaterials*, 33 (20), 5130–5135.
4. Ekimov, A. (1996) Growth and optical properties of semiconductor nanocrystals in a glass matrix. *J. Lumin.*, 70 (1–6), 1–20.
5. Morita, M., Rau, D., Fujii, H., Minami, Y., Murakami, S., Baba, M., Yoshita, M., and Akiyama, H. (2000) Photoluminescence of CdS:Mn²⁺ and Eu³⁺ nanoparticles dispersed in zirconia sol-gel films. *J. Lumin.*, 87–89, 478–481.
6. Ekimov, A.I., Kudryavtsev, I.A., Efros, A.L., Yazeva, T. V., Hache, F., Schanne-Klein, M.C., Rodina, A. V., Ricard, D., and Flytzanis, C. (1993) Absorption and intensity-dependent photoluminescence measurements on CdSe quantum dots: assignment of the first electronic transitions. *J. Opt. Soc. Am. B*, 10 (1), 100.
7. Du, Y., Xu, B., Fu, T., Cai, M., Li, F., Zhang, Y., and Wang, Q. (2010) Near-Infrared Photoluminescent Ag₂S Quantum Dots from a Single Source Precursor. *J. Am. Chem. Soc.*, 132 (5), 1470–1471.
8. Zhang, Y., Hong, G., Zhang, Y., Chen, G., Li, F., Dai, H., and Wang, Q. (2012) Ag₂S Quantum Dot: A Bright and Biocompatible Fluorescent Nanoprobe in the Second Near-Infrared Window. *ACS Nano*, 6 (5), 3695–3702.
9. Yang, H.-Y., Zhao, Y.-W., Zhang, Z.-Y., Xiong, H.-M., and Yu, S.-N. (2013) One-pot synthesis of water-dispersible Ag₂S quantum dots with bright fluorescent emission in the second near-infrared window. *Nanotechnology*, 24 (5), 055706.
10. Ovchinnikov, O. V., Smirnov, M.S., Shapiro, B.I., Shatskikh, T.S., Perepelitsa, A.S., and Korolev, N. V. (2015) Optical and structural properties of ensembles of colloidal Ag₂S quantum dots in gelatin. *Semiconductors*, 49 (3), 373–379.
11. Kondratenko, T.S., Grevtseva, I.G., Zvyagin, A.I., Ovchinnikov, O. V., and Smirnov, M.S. (2018) Luminescence and Nonlinear Optical Properties of Hybrid Associates of Ag₂S Quantum Dots with Molecules of Thiazine Dyes. *Opt. Spectrosc.*, 124 (5), 673–680.
12. Ovchinnikov, O. V., Smirnov, M.S., Kondratenko, T.S., Perepelitsa, A.S., Grevtseva, I.G., and Aslanov, S. V. (2018) Singlet-Oxygen Sensitization by Associates of Methylene Blue with Colloidal Ag₂S Quantum Dots Passivated by Thioglycolic Acid. *Opt. Spectrosc.*, 125 (1), 107–112.
13. Ovchinnikov, O. V., Smirnov, M.S., Perepelitsa, A.S., Shatskikh, T.S., and Shapiro, B.I. (2015) Optical power limiting in ensembles of colloidal Ag₂S quantum dots. *Quantum Electron.*, 45 (12), 1143–1150.
14. Han, M.Y., Huang, W., Chew, C.H., Gan, L.M., Zhang, X.J., and Ji, W. (1998) Large Nonlinear Absorption in Coated Ag₂S/CdS Nanoparticles by Inverse Microemulsion. *J. Phys. Chem. B*, 102 (11), 1884–1887.

TIBBIY DIAGNOSTIK TEKSHIRUVLARDA RAQAMLI RENTGENOGRAFIYADAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.

Shavkatova S.G, Nurmetova.G.E

Tashkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston,

Annotatsiya: Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish maqsadida raqamli va simulyativ ta'lim texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Ushbu maqola tibbiy ta'limda qo'llaniladigan raqamli ta'lim va simulyatsiya texnologiyalarini o'rganishga qaratilgan. Maqolada raqamli va simulyativ texnologiyalarni talqin qilish maqsadida raqamli rentgenografiya (DR- digital radiography) qurilmasi olinadi. Zamonaviy tekshiruv qurilmasining o'ziga xos jihatlari, boshqa rentgen qurilmalaridan farqi va afzalligi keltirib o'tiladi, o'z navbatida raqamli rentgenografiya (DR) tekshiruvi yuzaga keltiradigan kamchiliklari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot, raqamli rentgenografiya, Rentgen nurlari, panelli detektorlar, kvant samaradorlik, raqamli ta'lim.

Raqamli rentgenografiya (DR) rentgen tekshiruvining ilg'or shakli bo'lib, kompyuterda bir zumda raqamli rentgenografik tasvirni ishlab chiqaradi. Ushbu texnika ob'ektni tekshirish paytida ma'lumotlarni olish uchun rentgen nuriga sezgir plitalardan foydalanadi, bu esa oraliq kassetani ishlatmasdan darhol kompyuterga o'tkaziladi. Tushgan rentgen nurlanishi ekvivalent elektr zaryadiga, so'ngra detektor sensori orqali raqamli tasvirga aylanadi.

Raqamli Rentenografiyaning shakllanishi. Birinchi kompyuter tomografiyasi (KT) skaneri 1972 yilda ixtiro qilingan bo'lib, u tananing ichki tuzilmalarini uch o'lchovli tasvirlash imkonini berdi. Bu raqamli tasvir va rentgen texnologiyasining keyingi rivojlanishiga yo'l ochdi.

1980-yillarda tadqiqotchilar rentgen tasvirlarini olish uchun elektron sensorlardan foydalangan holda raqamli rentgenografiya bilan tajriba o'tkaza boshladilar. Ushbu dastlabki raqamli rentgenografiya tizimlari katta, qimmat va keng tarqalgan emas edi.

1990-yillarda birinchi raqamli rentgen tizimlari sotuvga chiqarildi. Ushbu tizimlar rentgen tasvirlarini olish uchun tekis panelli detektorlardan foydalangan va oldingi raqamli rentgenografiya tizimlariga qaraganda ancha kichikroq va ixcham edi.

2000-yillarning boshida raqamli rentgen texnologiyasi rivojlanishda davom etdi, yangi sensorlar va tasvirni qayta ishlash texnikasi tasvir sifatini yaxshilagan va radiatsiya ta'sirini kamaytirdi.

Bugungi kunda raqamli rentgen texnologiyasi tibbiy tasvirlashda keng qo'llaniladi va asosan an'anaviy plyonkali rentgen nurlarini almashtirdi. Raqamli rentgen tizimlari an'anaviy rentgen nurlariga qaraganda tezroq, aniqroq va xavfsizroqdir va ular tasvirlarni raqamli manipulyatsiya qilish qobiliyatini taklif qiladi, bu ularni diagnostika va davolashni rejalashtirish uchun qimmatli vositaga aylantiradi.

1. Oddiy rentgen qurilmasida olingan tasvir. 2. Raqamli rentgenografiyada olingan tasvir.

Boshqa tasvirlash qurilmalari bilan solishtirganda, raqamli detektor massivlari (DDA) deb ham ataladigan tekis panelli detektorlar yuqori sifatli raqamli tasvirlarni ta'minlaydi. Ular signal-shovqin nisbati va yaxshilangan dinamik diapazonga ega bo'lishi mumkin, bu esa, o'z navbatida, radiografik ilovalar uchun yuqori sezgirlikni ta'minlaydi.

Raqamli rentgenografiya (DR) tizimi asosan rentgen nurlarini ishlab chiqaruvchi qurilma, tekis panelli detektor, tizim boshqaruvchisi, tasvirni ko'rsatish, tasvirni qayta ishlash ish stantsiyasi va boshqa qismlarni o'z ichiga oladi.

An'anaviy rentgen nurlari bilan taqqoslaganda, DR aniqlash raqamli tizimni taqdim etadi. DR tasviri an'anaviy rentgenografiyaga qaraganda yaxshiroq. Chiziqli varaq tasvirlari yuqori aniqlik va ravshanlikka ega.

Raqamli rentgenografiyaning asosiy afzalligi tasvir sifatining juda yuqoriligidir. Qayta ishlash va tashxis qo'yish tezligi ham sezilarli darajada yuqori. Bundan tashqari, uzoqdan ko'rish mumkin va agar xohlasangiz, bemor boshqa joyga olib borishi uchun tasvirlarni raqamli ravishda saqlash mumkin.

Rentgen detektor tizimlari samaradorligi ular fotonlarni qanchalik yaxshi qabul qilishlari va aniqlangan signalga qancha shovqin qo'shilishi bilan tavsiflanadi. Bu kvant samaradorligi yoki DQE bilan o'lchanadi. 100% DQE har bir rentgen fotoni aniqlanganligini va shovqin umuman mavjud emasligini anglatadi. Hozirgi vaqtda tez-tez ishlatiladigan detektorlar asosan amorf kremniy (A-Si) tekis panelli detektorlardan foydalanadi. Uning tasvir sensorlari ikki o'lchovli piksellik tuzilishga ega fotodiodli massivlardan iborat bo'lib, har bir pikselda nozik plyonkali tranzistor (TFT) va fotodiod mavjud.

Raqamli rentgenografiya tizimining kvant samaradorligi 65%. Bu kompyuter tomografiyasiga nisbatan ancha yuqoriroq ko'rsatkichni qayd qiladi. Tekshiruv davomidagi amaliy afzallik shundaki - kvant shovqinini oshirmasdan nurlanishning past dozalarini ishlatish imkoniyati mavjud.

Raqamli rentgenografiyaning salbiy tomoni uning narxidir, chunki har bir baki pozitsiyasi uchun ikkita alohida detektor plitasi kerak bo'ladi. Bu detektorlar esa iqtisodiy jihatdan juda qimmat hisoblanadi bundan tashqari, ularni tasvir uchun har-xil burchaklarda joylashtirishni iloji yo'q. Natijada, ushbu texnikaning moslashuvchanligini oshirish uchun yangi dizaynlar ishlab chiqildi. Boshqa muhim masalalar - yakuniy raqamli tasvirlarni ko'rish uchun yuqori yorug'lik va yuqori aniqlikdagi monitorlarga bo'lgan ehtiyoj va tegishli muhitda, katta hajmdagi raqamli saqlashni tashkil qilish zarurati. Raqamli rentgenogramma tiniq rasmlarni saqlash uchun signal chastota ko'lami katta bo'lgan rasm saqlovchi va aloqa vositalariga qaram.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ilyosov T.N. Klinik radiologiya asoslari: Tibbiyot instituti talabalari uchun darslik.- T.:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2002.-520 b.
2. https://t.me/library_kiut_med
3. The Chest X-Ray: A Survival Guide 1st Edition
4. Felson's Principles of Chest Roentgenology: A Programmed Text, 5th Edition
5. The Unofficial Guide to Radiology: 100 Practice Chest X Rays

KORONAVIRUS INFEKSIYASINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA KIBERNETIK TIZIMLARNI QO'LLASH

Usmonov Saidjon Abdusubxon o'g'li.

Farg'na jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya. Kasalliklarni hisoblash diagnostikasi asosan kasallikning diagnozini qo'yish uchun hisoblash imkoniyatlaridan foydalanish bilan bog'liqdir. Iсталgan diagnostik sistemaning strukturasi tibbiy xotira (berilgan guruh kasalliklari uchun tibbiy tajriba to'plami) dan va mavjud bo'lgan tibbiy tajriba asosida bemordan aniqlangan simptomlarni o'zaro taqqoslash uchun sharoit yaratuvchi mantiqiy qurilmalardan tashkil topgandir. Diagnostik hisoblash mashinalari ham bu strukturaga yaqin turadi. Bemor holatini ifodalash uchun miqdoriy usullarni ishlab chiqarish birinchi qadamlar bo'lib, bunda klinik parametrlarni va belgilarni aniqlash uchun mufassal analiz qilinadi. Bunda asosan miqdoriy baholanishi mumkin bo'lgan belgilar ajratib olinadi. Hisoblash diagnostikasi uchun bemorning miqdoriy ifodalangan fiziologik, biokimyoviy va boshqa xarakteristikalaridan tashqari klinik sindromlarning, diagnostik belgilarning chastotasi (Raprior ehtimolligi) hamda ularning diagnoz qo'yishda qo'shadigan hissasiga qarab farqlanishi va shu kabilar haqida ham ma'lumotlar zarurdir. Bu ma'lumotlarning hammasi mashina xotirasida

saqlanadi. Keyingi qadam algoritmi tanlashdir. Mashina bemor simptomlarini xotirasida yozilgan ma'lumotlar bilan taqqoslaydi.

Kalit so'zlar: Kasalliklarni hisoblash diagnostikasi, algoritmi tanlash, Hisoblash diagnostikasining mantiqi.

Hisoblash diagnostikasining mantiqi diagnoz qo'yuvchi shifokorning mantiqiga mos keladi: simptomlar to'plami tibbiyotning oldingi tajribasi bilan taqqoslanadi. Mashina yangi (noma'lum) kasallikni aniqlay olmaydi. Shifokor biror yangi kasallikka duch kelib qolsa, uni o'rganib chiqib, uning belgilarini yozib chiqishi mumkin. Bunday kasallik haqida to'liq ma'lumotni maxsus tadqiqotlar olib borish bilan aniqlash mumkin. Bunday tadqiqotlarda kibernetika yordamchi rol o'ynashi mumkin. Yangi koronavirusning xususiyatlarini ham mukammal o'rganishda asosiy yordamchi kiber tizimlar bo'ldi. Hozirgi kunda dunyoning ko'plab laboratoriyalarida koronavirus infeksiyasi o'rganilmoqda va axborotni qaytash ishlash, saqlash tizimiga kiritilib, natijalar ommaga taqdim etilmoqda. Quyida kibertizimlar orqali erishilgan koronavirus infeksiyasini oldini olish va davolashdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.

Koronaviruslar – viruslar oilasiga mansub «Atipik zotiljam» (SARS) kasalligini chaqiruvchisiga o'xshab ketuvchi virus bo'lib, bemorlarda oddiy shamollashdan to o'tkir og'ir respirator sindrom (TORS) deb nomlanuvchi og'ir kechuvchi kasallikni keltirib chiqaradi. «Atipik zotiljam» kasalligi ham 2002 yilda Xitoyda kelib chiqqan bo'lib, 37 davlatga tarqalgan va 8 mingdan ortiq kishi kasallangan edi. Yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi va sust namoyon bo'luvchi umumiy zaharlanish belgilari bilan kechuvchi o'tkir respirator kasalliklar guruhiga kiradi. Ushbu virus tashqi muhit ta'siriga va zararsizlantiruvchi vositalarga nisbatan chidamli. Hozircha ushbu kasallikni davolash uchun maxsus dori vositalari yo'qligi sababli, boshqa viruslarga qarshi qo'llaniladigan vositalardan foydalanilmoqda. Kasallik xastalangan odamlardan havo-tomchi hamda maishiy muloqot yo'li bilan yuqadi. Bemorlarda umumiy holsizlik, tumov, yo'tal, bosh og'irishi, tomoqda og'riq, tana haroratining ortishi, bronxit, zotiljam kuzatilmoqda. Xorijlik mutaxassislarining xulosasiga ko'ra, koronavirus keltirib chiqargan kasallikning gripp kasalligidan farqi shundaki, ushbu kasallik asoratlar bilan o'tish ehtimoli yuqori, chunki hozirgi kunda ushbu virusga qarshi odamlarda himoya qobiliyati (immuniteti) rivojlanmagan. Kasallik koronaviruslar tomonidan chaqiriladi. Virusning tashqi qobig'i vorsinkalar bilan qoplangan. Bu vorsinkalar orqali virus hujayraga birikadi. Virus hujayra ichiga kirgach, 4-5 soatdan so'ng, ko'plab virionlarni tashkil hosil qiladi. Asosiy infeksiya manbai yovvoyi va uy hayvonlari hamda bemor odam hisoblanadi. Kasallik havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Ushbu kasallikka qarshi bugungi kunda vaksina ishlab chiqilmagan. Kasallik infeksiyasi kuzning oxiri, qish va bahorning boshlarida ko'p uchraydi. Bu virus kattalarda yuqori nafas yo'llarini, bolalarda esa o'pka hamda bronxlarni zararlaydi. Kasallik klinikasi virus yuqqandan so'ng 2-4 kun o'tgandan keyin namoyon bo'ladi. Kasallikning yashirin davri ham 2-4 kun. Ko'pincha koronavirus infeksiyasi o'tkir pnevmoniya bilan asoratlanishi mumkin. Kasallik og'ir kechishi mumkin bo'lgan guruhlarga homilador ayollar, tug'ishdan keyingi davrdagi ayollar, bolalar va katta yoshdagi odamlar (ikki yoshdan kichik va 65 yoshdan yuqori), ortiqcha vaznli bemorlar hamda surunkali kasalliklari mavjud bemorlar (o'pka kasalliklari, bronzial astma, surunkali bronxit, yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet va boshqalar). Kasallikda o'z-o'zini davolash xavfli bo'lib, og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Antibiotiklar ta'sir qilmaydi. Faqat shifokor tomonidan virusga qarshi maxsus preparatlar yordamida davolanadi. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan kasallikning tarqalishini oldini olish maqsadida aholiga qo'lni sovunli suv bilan yuvgandan so'ng spirt bilan ishlov berishni, yo'talganda va aksirganda og'iz va burunni ro'molcha bilan yopishni, shamollash belgilari bo'lgan bemorlar bilan yaqin muloqotda bo'lmaslik, yo'tal, isitma, nafas olish qiyinlashganda tezlik bilan shifokorga murojaat etish lozimligi tavsiya etilmoqda. Hozirgi kunda har qanday bemor uyda aniqlanganda, bemor yotgan xonalar, foydalangan jihozlar, idish-tovoqlari xlor saqlovchi vositalari yordamida yoki qaynatish bilan zararsizlantiriladi. Organizmning infeksiyaga qarshi kurashuvchanligini oshirish maqsadida vitamin va oqsillarga boy bo'lgan mahsulotlarni, piyoz, sarimsoq, sitrus mevalar, na'matak mevalaridan tayyorlangan damlamalar iste'mol qilish lozim. Kasallik yuqmasligi uchun, jamoat joylarida dokadan tikilgan niqob yoki bir martalik respiratorlarni taqish tavsiya etiladi. Kasallikni oldini olish uchun hayvonlar bilan savdo qilinayotgan bozorlarga tashrif buyuruvchilar muntazam umumiy gigiena qoidalariga qat'iy rioya qilish, har bir muloqotdan so'ng qo'lni sovunlab yuvish tavsiya etiladi, yuvmasdan qo'l bilan yuz, og'iz va burunni ushlab man etiladi. Atrofdagi chiqindilar, ochiq maydonlarda tuproqlar, hayvon chiqindilari bilan ifloslangan joylardan yiroq yurish, pishirilmagan va chala pishirilgan hayvon go'shti hamda ularning mahsulotlarini iste'mol qilmaslik talab etiladi. Umuman, xom go'sht, sut va hayvon ichki a'zolari mahsulotlari bilan muloqotda ehtiyot choralarini ko'rilishi shart. Shuni ta'kidlash lozimki, nafaqat koronavirus, balki barcha yuqumli kasalliklarning oldini olishning eng samarali usuli, bu shaxsiy va jamoat gigienasi qoidalariga qat'iy amal qilish, aholi o'rtasida, sanitariya targ'ibot ishlarini tashkil etishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Usmonov S. A "Tibbiyot o'qitish tizimini zamonaviylashtirishda Fizika-matematika fanlarini o'qitish".

D. Begmatova, S. Usmonov "INTEGRATION OF PHYSICS IN THE TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS"

S. A. Usmonov "Yurak qon-tomir sistemasi kasalliklari. Miokard infakti paydo bo'lish mexanizmi va oldini olish choralarini"

<https://adti.uz/shifokor-maslahati-koronavirus-haqida-malumat/>

РОБОТ DA VINCI В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Ойбекова Х.О.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данном тезисе был рассмотрен робот Da Vinci, нюансы в применении данного аппарата в настоящее время, преимущество использования робота в операциях, а также недостатки его применения.

Ключевые слова: робототехника, робот Da Vinci, манипуляторы, видеосистема, инструменты, торакальная хирургия

Робот Da Vinci разработан в 2000 году для проведения хирургических операций через маленькие разрезы размером 2-3 см, при помощи 3D камер и миниатюрных манипуляторов. Робот состоит из 2 блоков, первый предназначен для хирурга-оператора, а второй для исполнения манипуляций четырех-руким роботом манипулятором. В настоящее время используется во многих клиниках всего мира. Оператор-хирург садится за специальный пульт и при помощи джостиков совершает манипуляции, используя специальные хирургические инструменты. Робот при помощи одной «руки» держит видеокамеру, которая позволяет передавать трехмерное изображение в режиме реального времени. Две другие «руки» работают с инструментами и соответственно предназначены для правой и левой руки хирурга, они воспроизводят манипуляции, совершаемые хирургом. Четвертая рука выполняет дополнительные манипуляции, которые выполняет ассистент хирурга. Следует отметить, что робот не предназначен для контроля операции, каждый аспект многоэтапных хирургических вмешательств находится непосредственно под контролем оперирующего врача. Основные движения осуществляются при помощи педалей и рукояток. Инструменты используемые для операции с помощью робота Da Vinci являются запатентованными инструментами EndoWrist, которые были созданы по образцу человеческого запястья и идеальны в использовании. Сходно с человеческими сухожилиями внутренние тросы инструментов EndoWrist обеспечивают максимальную реакцию, при этом давая возможность быстро и максимально точно накладывать швы и выполнять манипуляции на тканях. Инструменты дополнены функцией большого радиуса движений, данные инструменты имеют семь степеней свободы, а также возможность изменять свой угол на 90 градусов. При изменении инструмента аппарат распознает тип используемого инструмента и подстраивается под него. Одним из преимуществ робота является система подавления дрожания рук, которая корректирует движения хирурга и позволяет плавно транслировать движения рук хирурга в движения инструментов, укорочение кривой облучения, обеспечение доступа до неприступных человеческой руке объектов. Благодаря увеличению радиуса применения приборов аппарат даёт возможность проводить операции в ограниченных пространствах, таких как малый таз, сердечная сумка, средостение. Видеосистема предоставляет трехмерное изображение, дает возможность максимально четко видеть в реальном режиме времени, без затухания и бликов. Преимуществом робота Da Vinci является также предоставление больному полного курса лечения с минимальным ощущением боли. Аппарат применяется в области гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, урологической хирургии. Данный робот применяют при гастрэктомии, миомэктомии, радикальной простатэктомии, восстановлении митрального клапана, реваскуляризации миокарда, абляции тканей сердца, установке эпикардального стимулятора сердца, лоботомии головного мозга, удалении мочевого пузыря, тиреоидэктомии, тонзиллэктомии, тимэктомии, эзофагэктомии, резекции опухолей средостения и многих других операциях.

Основными преимуществами является:

1. Сокращение травматизации при оперативном вмешательстве
2. Оптимальная визуализация при помощи видеосистем, предоставляющих трехмерное изображение.
3. Быстрый период реабилитации после оперативного вмешательства
4. Высокий эстетический результат. При применении данного аппарата после оперативного вмешательства остаются небольшие рубцы.
5. Высокодоступность благодаря улучшенному изменению градуса при манипуляциях инструментами
6. Устранение дрожания рук

К сожалению применение робота не лишены недостатков и отмечаются следующие из них:

1. Влияние на результат человеческого фактора. Не смотря на инновационные инструменты, хирург не может достичь идеальной точности действий.
2. Дороговизна как для пациента, так и для клиники. К сожалению не все клиники могут позволить установку и обслуживание аппарата.
3. В настоящее время не все врачи способны работать с аппаратом
4. Отсутствие тактильной обратной связи, что является важным критерием для хирурга в работе с тканями организма

Заключение: Инновационная система робот-ассистированной хирургии помогает хирургам производить наиболее точные операции, чем при открытых операциях. Благодаря данной технике в настоящее время имеется возможность производить операции с минимальной травмой, кровопотерей для пациента, при этом пациент возвращается к прежней жизни в наиболее кратчайшие сроки после оперативного вмешательства. Робот позволяет произвести операции с минимальным контактом, т.е. работа производится в стерильном поле. Действия хирурга имеют приоритет для обеспечения безопасности для пациента. Длительные операции также приобретают комфортные условия, за счет того, что оператор производит все манипуляции сидя, а не стоя, также рабочее место регулируется под особенности оперирующего врача. Не смотря на минусы, встречаемые при применении данного робота, стоит отметить, что плюсы данного аппарата превалируют и перекрывают его недостатки. Именно поэтому в настоящее время робот-ассистированная хирургия имеет большой спрос в современной медицине и широко применяется в практике. Робот Da Vinci в настоящее время успешно используется во многих клиниках мира и позволяют производить малоинвазивные операции, выполняющиеся через проколы, что значительно снижает риск развития послеоперационных осложнений.

Литература:

1. Наталья Дорогова. Зачем роботу «Да Винчи» четыре «руки». Сергей Собянин посетил уникальный медцентр на шоссе Энтузиастов.
2. Technik im Operationssaal: Teurer Eingriff mit Dr. Robo
Wayback Machine
3. da Vinci Products FAQ. Intuitive Surgical/ Babbage Science and technology. Surgical robots: The kindness of strangers.

4. А.В.Фёдоров "Роботохирургия"
5. М.И. Прудков "Основы минимально инвазивной хирургии"
6. Журнал " Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова" №2 2008 г. Статья "Робототехника в хирургии – истоки, реалии, перспективы" Шевченко Ю.Л., Карпов О.Э
7. Е.И. Юревич "Основы робототехники"
8. Шахинпур М. "Курс робототехники"
9. www.davincirobot.ru
10. www.intuitivesurgical.com
11. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17206888/>

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BIOFIZIKA FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Ergashev Asqar Jong'oboyevich¹, Habibullayeva Mohitobon Ismoilxonovna²

¹Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, Fizika, biofizika va tibbiy fizika kafedrası stajyor-tadqiqodchisi, ²SamDU, Davolash fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yadro texnologiya fanini o'qitish samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslarning didaktik imkoniyatlariga oid fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim resurs, virtual stend, animatsiya, raqamlashtirish, pedagogik vosita.

Mamlakatimiz ta'lim tizimini takomillashtirishning asosiy jihatlaridan biri, o'quv jarayonini raqamlashtirishning modernizatsiya qilishdan iboratdir. "O'quv jarayonini raqamlashtirish - bu axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash, tarqatish va mashg'ulotlardan foydalanish maqsadida birlashtirilgan usullar, jarayonlar va dasturiy-texnik vositalar tizimidir" [1]. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan ta'limni o'ziga xos xususiyatlari o'zgarib, o'quv jarayonida elektron ta'lim resurslarning qo'llanish ko'lamini oshadi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarining ta'lim va tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi [2]. Elektron ta'lim resurslar talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga, mustaqil ta'lim olishga, kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda zamonaviy pedagogik dasturiy vosita hisoblanadi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim resurslarning joriy etishni yangicha yondashuvlarini ishlab chiqish, bugungi kunda dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Elektron ta'lim resurslar yordamida professor-o'qituvchi biofizika fanidan talabalarning kognitiv faoliyatining faol turlarini tashkil etishga e'tibor qaratadi, ta'lim ma'lumotlarini o'qitishning maqsadi sifatida emas, balki o'qitishning kognitiv faoliyatini tashkil etish vositasi sifatida ishlatadi. Bunda talaba, o'z navbatida, professor-o'qituvchi bilan birgalikda faoliyat subyektini bo'lib, uning shaxsiy rivojlanishi asosiy ta'lim maqsadlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Biofizika fanidan tashkil

etiladigan mashg'ulotlarda interaktiv elektron ta'lim resurslaridan foydalanish, talabalarga o'quv ma'lumotlarning taqdim etish salmog'ini oshirishga, o'qitishning turli usullari va shakllaridan foydalanish imkoniyati bilan bog'liq holda, ular tomonidan o'rganilgan har qanday o'quv ma'lumotni ko'rinishini ta'minlash, mustaqil uslublarning zamonaviy usullarini o'rgatish asosida bilim olish, tabaqalashtirish va individuallashtirish usullarini qo'llash, barcha toifadagi talabalarni muvaffaqiyatli o'rganishini ta'minlaydi. Bu, yadro texnologiya fanidan ta'lim olishni yangi sifatiga olib chiqish imkonini yaratadi. Shunday qilib, elektron ta'lim resurslari (multimediya texnologiyalari va taqdimotlar, video, audio, virtual stendlar, virtual laboratoriyalar, animatsiya va grafik elementlari bilan ta'minlangan taqdimot materiallari) dan foydalanish fanga oid mavzularni talabalar ongiga to'laonli yetkazishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi [3]. Masalan, biofizika fanidan "Ionlashtiruvchi nurlanishlarning tirik organizimga ta'siri" mavzusiga oid jarayon va xodisalarni namoyish etish imkoniyati bo'lmaganda, video roliklar, virtual stendlar va animatsiya effektlari muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Keltirilgan tahliliy ma'lumotlar asosida oliy ta'lim muassasalarida biofizika fanini o'qitish samaradorligini oshirish uchun interaktiv elektron ta'lim resurslar quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi: talabalarning faolligi, motivatsiyasini va fanga qiziqishning oshiradi; foydalanish qulayligi, vaziyatni modellashtirish va bashorat qilish qobiliyati, sezgilarga murakkab ta'sir, audio-vizual effektlarni kuchaytirish hamda axborot, tadqiqot, qidiruv qobiliyatining rivojlantiradi; axborot texnologiyalari vositalari asosida an'anaviy ma'lumot berish manbalari bilan birlashtirish, o'quv jarayonini ajoyib, dinamik, noanaviy, qiziqarli qilish imkonini yaratadi; ta'lim oluvchini faol hamkorlik jarayoniga jalb qilish. O'qitishni individual va differensial shaklda o'tkazish asosida talabaning faol ishtiroki ta'minladi. Buning natijasida talaba o'quv faoliyatining faol subyektiga aylanib, biofizika fanidan bilimlarni ongli ravishda o'zlashtiradi, bu, albatta, kognitiv faollikni oshirishga hamda kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishga olib keladi; virtual shaklda tajribalar o'tkazish. Biofizika fanidan laboratoriya mashg'uloatlarini istalgan joyda va vaqtda bir necha bor tajribalar o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Buning natijasida talabalarda haqiqiy laboratoriyalar o'tkazish uchun malakalari rivojlanadi, hamda xavfsizlikka rioya qilish madaniyati shakllanadi; mustaqil ta'lim olish tizimini takomillashtirish. Talabalar interaktiv elektron ta'lim resurslar asosida yadro texnologiya fanini o'zlashtiraolmagan qismlarini mustaqil o'rganish, shuningdek, ba'zi bir sababalarga ko'ra mashg'ulotlarga qatnashaolmagan mavzularni o'rganishga erishiladi. Bu ayniqsa imkoniyati cheklangan talabalarning ta'lim olishida muhim ahamiyat kasb etadi; tezkor teskari aloqa muhiti ta'minlanadi (o'quv interaktivligi); baholash va nazorat qilish tizimini takomillashtirish. Talabalar biofizika faniga oid o'zlashtirigan bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil baholab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, professor-o'qituvchilar talabalarning nazorat qilish, ularning xolisona bag'olashga erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak shifokor tayyorlash sifatining yaxshilash uchun o'qitishning innovatsion shakllari va usullari bilan birgalikda interaktiv elektron ta'lim resurslaridan foydalanish menxanizmini takomillashtirishni taqoza etadi. Bo'lajak shifokorlarni tayyorlashda o'qitiladigan biofizika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda interaktiv elektron ta'lim resurslardan foydalanish muhim hisoblanadi. Bu elektron talim

resuruslaridan foydalanigan Samarqan davlat tibbiyot universitetida qo‘llaniganda ijobiy natijalar berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

E.X Bozorov. E.J Ergashev. Oliy ta’lim muassaslarida “Rentgen diognostikasi” mavzusini o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish uslublari. O‘zMU xabarlarі вестник нууз акта нууз Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети илмий журналі Тошкент – 2022 yil 68-71 betlar

E.X Bozorov. E.J Ergashev. Yadro texnologiya fanlarini o‘qitishda innovatsiyalar: ijodiy jamoa metodi Mutafakkir illmiy jurnali 2-son ISSN:2181-3310 №1 2- may Toshkent 2022 y 159-164 betla.

Прохорова М.П., Ваганова О.И. Участие преподавателей вуза в разработке открытых онлайн-курсов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1. № 5 (62). С. 90-103.

Кутепов М.М. Дидактические возможности интерактивных электронных образовательных ресурсов // Baltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 3(32). - С. 128-130.

Андрienko O.A. Современные образовательные технологии: технология самопрезентации // Балканское научно обозрение. 2019. Т. 3. № 1 (3). С. 5

TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH-ZAMON TALABI

Rahimova F.B., Raximberganov S.R., Shomurotova S.B., Yuldashmurodov D.Sh.

*TTA Urganch filiali, UrDU akademik litseyi,
Urganch shahri, O‘zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot texnologiyalar, ularning pandemiya davrida Jahon jamoatchiligi hayotida tutgan tibbiy, ijtimoiy-iqtisodiy roli haqida ma’lumot berilib, uning asosiy vazifalari ta’kidlangan. Shuningdek COVID-19 kasalligini to’g’ri va aniq tashxislashda IT texnologiyalarining ahamiyati, pulsoksimetriya, elektrokardiografiya, kompyuter tomografiyaning ahamiyat keltirilgan. Shuningdek, kasallikni tashxislashda kompyuter tomografiyaning tipik va ehtimoliy belgilari, mezonlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Interstitsial pnevmoniya, axborot texnologiyalari, pulsoksimetriya, masofaviy ta’lim, elektrokardiografiya, kompyuter tomografiya, gipoksemiya, yurak ritm buzilishlari.

Аннотация. В данной статье представлена информация об информационных технологиях, их медицинской, социально-экономической роли в жизни мирового сообщества в период пандемии, а также выделены их основные задачи. Также представлена важность IT-технологий, пульсоксиметрии, электрокардиографии, компьютерной томографии в правильной и точной диагностике заболевания COVID-19. Также приведены типичные и возможные признаки и критерии компьютерной томографии в диагностике заболевания.

Ключевые слова: Интерстициальная пневмония, информационные технологии, пульсоксиметрия, дистанционное обучение, электрокардиография, компьютерная томография, гипоксемия, нарушения сердечного ритма.

Abstract. This article provides information about information technologies, their medical, socio-economic role in the life of the world community during the pandemic, and highlights its main tasks. Also, the importance of IT technologies, pulse oximetry, electrocardiography, computer tomography in the correct and accurate diagnosis of the disease of COVID-19 is presented. Also, typical and possible signs and criteria of computer tomography in diagnosing the disease are given.

Key words: Interstitial pneumonia, information technologies, pulse oximetry, distance education, electrocardiography, computed tomography, hypoxemia, heart rhythm disorders.

Hamamizga ma’lumki, zamon rivojlanmoqda, taraqqiy etmoqda. Pandemiya sharoiti esa ilm-fan taraqqiyoti tezlashuvi, jadallashuvini taqozo etdi. Axborot texnologiyalari - bu axborotni saqlash, olish va jo’natish uchun kompyuter tizimlari, saqlash, tarmoq va telekommunikatsiyalardan foydalanish bilan shug’ullanadigan fan sohasi. IT sektori hozirgi COVID-19 pandemiyasining oldini olish va uni davolashda katta salohiyatga ega.[7.1]Dunyo 2019-yil dekabridan beri COVID-19 pandemiyasi bilan yuzma-yuz kelmoqda. COVID-19 gumon qilingan bemorlarga o’z vaqtida va samarali tashxis qo’yish tibbiy davolanishda muhim rol o’ynaydi.[1.1b] Darhaqiqat, so’nggi bir necha yil ichida tashxislash algoritmlari, tibbiy tasvirni tahlil qilishda ajoyib natijalar bilan tasvirni aniqlash vazifalarida sezilarli yutuqlarni namoyish etmoqda.[2.1b]

Raqamli texnologiya COVID-19ning oldini olish va saqlanish uchun foydalanishdan tashqari, global sog’liqni saqlash dasturini amalga oshirishga an’anaviy yondashuvni to’ldirishi

yoki ba'zi hollarda kuchaytirishi mumkin.[3.1b] Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasidagi yangi ishlanmalar, xususan, raqamli texnologiyalar sohasida jamoat salomatligi bilan bog'liq asosiy funksiyalarni sezilarli darajada yaxshilash potentsialiga ega – masalan, tezlik, ishonchlilik va yuqumli kasalliklarni kuzatish, oldini olish va nazorat qilish imkoniyatlari, ma'lumotlar yig'ish va patogenlarni topishni osonlashtirish, shu bilan birga xarajatlarni kamaytirish [5.1B]. Aholi jon boshiga COVID-19 o'lim darajasi past bo'lgan mamlakatlar erta kuzatuv, testlar, kontaktlarni aniqlash va qat'iy karantinni o'z ichiga olgan strategiyalarni baham ko'rishadi. Ushbu strategiyalarni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muvofiqlashtirish va ma'lumotlarni boshqarish ko'lami - aksariyat muvaffaqiyatli mamlakatlarda - raqamli texnologiyani o'zlashtirish va uni siyosat va sog'liqni saqlashga integratsiya qilish bilan bog'liq.[6. 435-440] Axborot texnologiyalari ham pandemiya sharoitida yanada rivojlanib, insonlar og'irini yengil qiladigan asosiy, ustuvor omil bo'lib xizmat qilmoqda. Sog'liqni saqlash sohasi raqamli texnologiyalarni tez joriy etish orqali COVID-19 pandemiyasiga javob bermoqda.[4.2b]. Uning pandemiya sharoitidagi yutuqli tomonlari quyidagicha bo'ldi: Birinchidan onlayn savdoning kuchayishi. Ushbu holat Xitoyda tez sur'atlar bilan rivojlanib, undan boshqa davlatlar andoza oldi. Bu holat virusli infeksiya tarqalishi oldini olishda muhim yechimlarda biri bo'ldi. Shuningdek, restoranlar onlayn buyurtma olib, yetkazib berishdi. Ikkinchidan, elektron to'lovlarning ahamiyati. Pandemiya davrida AQSh, Janubiy Korea, Xitoy yirik banklari banknotalar muomalaga chiqarilishidan oldin ularning xavfsizligini kafolatlaydigan turli choralarni joriy etishdi. Hozirgi vaqtda elektron to'lovlar, ham bank kartalari, ham elektron hamyonlar orqali, COVID-19 tarqalishining oldini olish uchun tavsiya etilgan to'lov usuli hisoblanadi. Elektron to'lovlar aholiga onlayn xaridlarni amalga oshirish, tovarlar, xizmatlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish va hatto soliq imtiyozlarini olish imkonini beradi. Uchinchidan, masofadan ishlash ko'pgina kompaniyalar o'z xodimlariga uyda ishlashni tavsiya qilishdi. Masofadan ishlashni ta'minlash uchun VPN (virtual xususiy tarmoqlar), virtual konferensiyalar, jamoaviy ishlash vositalari va hattoki yuzni aniqlash texnologiyalari kabi texnologiyalar uying maxfiyligini himoya qilish uchun virtual fonlardan foydalanishga imkon beradi. Aytish joizki, koronavirus tarqalishining oldini olishdan tashqari, masofadan turib ishlash yo'lda sarflangan vaqtni tejashga imkon beradi va xodim uchun ish jadvalida ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. To'rtinchidan, Masofaviy o'qitish 2020 yil aprel oyining o'rtalariga kelib, 191 mamlakat maktablar va Universitetlarda o'qishni to'xtatganligini e'lon qildi, bu kamida 1,57 milliard o'quvchiga ta'sir ko'rsatdi. Ko'pgina ta'lim muassasalari karantin choralari bilan ta'lim jarayonlarini buzmaslik uchun onlayn ta'lim berishni boshladilar. Beshinchidan, Telemeditsina COVID-19 tarqalishining oldini olishning samarali usuli bo'lishi mumkin, shu bilan birga birlamchi tibbiy yordam jarayonlarini to'liq saqlab qolish mumkin. Biroq, telemeditsina narxi yuqori bo'lgan mamlakatlar uchun uni tibbiy sug'urta bilan qoplash muhimdir. Boshqa narsalar qatorida, uni amalga oshirish ma'lum darajadagi texnik savodxonlikni, shuningdek barqaror Internet aloqasini talab qiladi. Raqamli texnologiyalar klinik va laboratoriya xabarnomalarini simptomlarga asoslangan holda identifikatsiyalash va jamoat sinovlari va o'z-o'zini tekshirishdan keng foydalanish, shuningdek, sog'liqni saqlash ma'lumotlar bazalariga hisobot berishni avtomatlashtirish va tezlashtirish orqali to'ldirishi mumkin.[8.3b] Ishchi kuchi. Sog'liqni saqlash xodimlaridan maksimal darajada foydalanishning asosiy usuli bu COVID-19 bilan bog'liq

klirik ko'nikmalarga ega bo'lganlarning eng kerakli joyga yuborilishini ta'minlashdir. Onlayn ishga qabul qilish platformalari ushbu imkoniyatlarni real vaqtda aniqlashga yordam beradi. Nomad Health sayyohlik hamshiralari imkoniyatlari uchun noyob COVID-19 imtiyozlar siyosatiga mos keladigan maxsus ro'yxat sahifasini yaratdi, bu o'z ish joyida karantinga qo'yishni so'ragan hamshiralarning ish haqi va sog'lig'ini qoplashni kengaytiradi.[10.2b]Oltinchidan, Onlayn o'yin-kulgu. Karantin choralari shaxslararo o'zaro munosabatlarni sezilarli darajada kamaytirgan bo'lsa-da, odamlarning ijodiy sa'y-harakatlari o'yin-kulgini onlayn sohaga olib keldi. Onlayn kontsert translyatsiyalari butun dunyo bo'ylab jadal rivojlanmoqda; muzeylar va madaniy meros obyektlari virtual sayohatlarni taklif qilinmoqda. Epidemiya boshlanganidan beri onlayn video o'yinlar sohasida trafik keskin oshdi.Yettinchidan, 5G va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT).Yuqoridagi barcha texnologik tendentsiyalar barqaror, yuqori tezlikda va arzon internetga tayanadi. 5G masofadan turib kuzatuv va tibbiy maslahat jarayonlarida o'z ahamiyatini namoyish etmoqda.Ayrim mamlakatlarda 5G tarmoqlari hozirda joriy etilmoqda va mavjud simsiz tarmoqlar bilan solishtirganda, u yuqori ma'lumot uzatish tezligi, katta qurilma ulanishini joylashtirish uchun yuqori sig'im, past kechikish, yuqori ishonchlik, yuqori harakatchanlikni qo'llab-quvvatlash hamda energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi.[9.3b]Hammamizga ma'lumki, interstitsial pnevmoniyaning provakatorlaridan biri bu koronavirusdir. Ushbu kasallikda inkubatsion davr 2 kundan 7 kungacha, ba'zan 14 kungacha davom etishi mumkin. Bunda bemorlarda o'tkir respirator distress sindrom rivojlanishi mumkin. Bemorlarda umumiy holsizlik, tana haroratining subfebril ko'tarilishi, tomoq qirilishi va og'rig'i, dastlab quruq yo'tal,ba'zida mushaklarda, bo'g'imlarda og'riq, bosh og'rishi bezovta qiladi. Ayrim bemorlarda gipoksiya va disgevziya ham shakllanishi mumkin. Ularda hansirash va gipoksiya belgilari kasallik paydo bo'lgandan 7 kun keyin rivojlanadi. Uning kuchayib borishi natijasida o'tkir respirator distress sindrom rivojlanishiga sabab bo'ladi. Kasallikning ilk belgilari paydo bo'lganidan keyin O'RDS rivojlanishigacha bo'lgan davr 8 kunni tashkil etadi. Ba'zi hollarda jarayon faqat dispeptik sindrom: qorinda ko'chib yuruvchi og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilish va ich ketishi bilan kechishi mumkin. O'tkazilgan ayrim tadqiqotlarda koronavirusning RNKsi ekskretsiyanishi aniqlangan. Kasallik boshlangandan taxminan 7-14-kun ichida bemorlarda ahvolning qaytadan og'irlashishi kuzatiladi. Kasallikning keng tarqalgan belgilariga isitma, ishtahasizlik, holsizlik kuchayishi, anosmiya (hid bilishning yo'qolishi), hansirash, yo'tal, mialgiya (mushaklardagi og'riqlar) kiradi. Kasallik o'ta og'ir darajada kechganda qo'zg'alish qiyinlashuvi, parisonxotirlik, yuz va lablarda sianoz, qon aralash yo'tal, ko'krak qafasidagi og'riq, leykopeniya, buyrak yetishmovchiligi, isitma bilan kechishi mumkin. Kasallikning yengil kechishida zararlanish faqatgina polimeraz zanjirli reaksiya orqali aniqlanadi, ammo gipoksiya yoki o'pka zotiljami belgilari kuzatilmaydi. Ayrim bemorlarda tana haroratiningn ko'tarilishi, yo'tal, tez charchash, ishtahaning yo'qligi, hansirash va mialgiya belgilari aniqlanib, kasallik uchun maxsus bo'lmagan ayrim belgilar: tomoqdagi og'riq, burun bitishi, bosh og'rig'i, diareya, ko'ngil aynishi va qayt qilish, hid va ta'm bilishning buzilishi ham kuzatilishi mumkin. Yoshi keksalar va immuniteti past ayrim kishilarda ba'zan ayrim atipik belgilar, jumladan, umumiy holsizlik, parishoonxotirlik, diareya, ishtahaning pasayishi, tana haroratini me'yoraligi yoki pastligi va boshqalar bilan namoyon bo'ladi. Homilador ayollarda homiladorlik davri asoratlari (hansirash,

tana haroratining ko'tarilishi, oshqozon-ichak tizimidagi shikoyatlar) yoki bosha kasalliklar (bezgak) belgilari COVID-19 belgilariga o'xshab ketadi. Bunda koronavirus infeksiyasiga tashxis qo'yishda e'tibor berilishini talab qiladi. Ushbu kasallikda o'smirlar va kattalarda o'pka zotiljami belgilari paydo bo'lib, bunda tana haroratining 38,5-40,0°Cgacha ko'tarilishi va isitmalash 10-14-kungacha davom etishi mumkin. Bemorlarda intoksikatsiya belgilari kuchayib borib, dastlab quruq, keyinchalik balg'amli xurujsimon yo'tal, to'sh orti sohasida og'irlik yoki noxush sezgi, havo yetishmasligi va hansirash paydo bo'ladi. Qon zardobida C-reaktiv oqsil ko'rsatkichi 10mg/l dan oshadi va giperkoagulyatsiya belgilari – giperfibrinogenemiya, protrombin indeksi va D-dimer ko'rsatkichlari referens miqdorlardan yuqori bo'ladi. Bolalarda o'pka zotiljaming yengil kechishi (masalan, tana haroratining ko'tarilishi, yo'tal, nafas olishning biroz qiyinlanishi, tez-tez nafas olish) va uning og'ir kechish belgilari deyarli kuzatilmaydi. Tez –tez nafas olish quyidagicha aniqlanadi: 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda 1 daqiqada nafas olishlar soni 60 yoki undan ko'p; 2-11 yoshlar oraliqida esa nafas olishlar soni daqiqasiga 50ga teng yoki undan ko'p; kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, vaksinatsiyadan keyin ham yurak –qon tomir sistemasi kasalliklari bilan og'rgan bemorlarda kasallikning o'rta og'ir darajasi uchrashi mumkin. SARS-Co-V-2 koronavirusi patogenezida sitokinlar bo'roni kasallik kechishi va og'irligini belgilaydigan muhim omil hisoblanadi. Virus bilan zararlangan bemorlarda sitokinlar bo'roni haddan ziyod yallig'lanish oldi sitokinlarini, ya'ni IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-18, IL-33 va boshqalar, shuningdek, xemokinlardan CCL2, CCL3, CCL5, CXCL9, CXCL10 sintezining kuchayganligini kuzatish mumkin. Shu jarayon tezlashishi sababli mahalliy yallig'anish rivojlanadi. Sitokin bo'roning salbiy ta'sirini tushunish uchun, avval, ularning normal miqdoridagi vazifasi bilan tanishamiz: Sitokin - bu immun hujayralari tomonidan ishlab chiqarilgan tartibga soluvchi oqsil molekulalarining nomi, begona moddalar va patogen mikroorganizmlarga qarshi yallig'lanish va hujayra muhofazasi jarayonlarini nazorat qiladi. Odatda ular mo'tadil miqdorda sintezlanadi, organizmga kasalliklarni yengishga yordam beradi. Agar bunday molekulalar virus yoki bakteriyalar bilan reaksiya paytida juda ko'p hosil bo'ladigan bo'lsa, ular tananing o'z to'qimalari bilan o'zaro ta'sirlasha boshlaydi, bu esa sog'lig'ining yomonlashishiga va koronavirus belgilari og'irlashishiga olib keladi. Vashington Universiteti olimlari o'lim xavfi bevosita shular bilan bog'liq, degan xulosasini e'lon qilganlar. Har yo'nalishda bo'lgani kabi, ushbu kasallikning tashxisini aniq qo'yishda, kasallikning og'irlik darajasini belgilaganda telemeditsinaning o'rni kattadir. Pandemiya davrida interstitsial pnevmoniya to'g'ri va aniq tashxislashda kompyuter texnologiyalarining roli nihoyatda katta bo'ldi. COVID-19 kasalligini tashxislashda asbobiy tekshirishlardan pulsoksimetriya, elektrokardiogramma, o'pkaning kompyuter tomografiyasi o'tkaziladi. Pulsoksimetriya orqali qonning kislorod bilan to'yinganligi-SpO2 aniqlanib, nafas yetishmovchiligi darajasi va gipoksemiya holati baholanadi. Alohida ko'rsatmalarga qarab, qondagi gazlar tarkibi tahlil qilinadi. EKG tekshiruv esa keksalarda kasallik asorati sifatida shakllanuvchi ritm buzilishlari, shuningdek antibakterial terapiya nojo'ya ta'sirlarini nazorat qilishda ahamiyat kasb etadi. O'pkaning kompyuter tomografiyasini kasallik boshlangandan 6-8 kun o'tib, tekshirish maqsadga muvofiq. Chunki ilk kunlarda, bu metod yetarlicha ma'lumot bermay, aksincha bemorni ortiqcha nurlanishiga sabab bo'ladi. O'pkaning kompyuter tomografiya tekshiruvida bemorlarda COVID-19ga xos belgi-“xiralashgan oyna” o'choqlari aniqlanadi. Ushbu o'choqlar, asosan,

periferiyada joylashgan bo‘lib, ba‘zan butun o‘pka bo‘laklarini qamrab olishi mumkin. COVID-19ning kompyuter tomografiya xulosasiga ko‘ra belgilari tipik va ehtimoliy bo‘ladi: Tipik belgilari: Ikki tomonlama, asosan, pastki bo‘laklarda periferik, perivaskulyar “xira oyna” o‘choqlari, turli shakla va formadagi ko‘p sonli “xira oyna” o‘choqlari, zararlanish o‘choqlarida retikulyar o‘zgarishlar, perilobulyar qalinlashish; ehtimoliy belgilari: asosan, pastki bloklarni peribronxial sohasini periferik/markaziy zararlanishi, o‘pka to‘qimasi qalinlashuvi, ortga qaytuvchi o‘zgarishlar.

Xulosa. Pandemiya davrida IT texnologiyalaridan Xolter EKG, Kompyuter tomografiya asosiy tashxislash hamda davo samaradorligini nazorat qilishda yetakchi tekshiruv metodlari hisoblanadi. Pandemiya davrida IT texnologiyalarning umumiy ahamiyati quyidagilardan iborat: onlayn savdo, elektron to‘lovlar, masofadan ishlash, masofaviy ta‘lim, telemeditsina, onlayn ko‘ngil ochar jarayonlar, 5G texnologiyalarning shakllanishi. Tibbiyotda va pandemiya davrida axborot texnologiyalarining o‘rni nihoyatda kata bo‘lib, hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, bu sohaning rivojlanishi davlat rivojlanishi, taraqqiyotining zarur sharti hamda muhim belgisidir. Ular kasalliklarni, virusli infeksiyalarni tarqalishi oldini olishda, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, davolash samaradorligini baholash va orttirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence and Medical Internet of Things Framework for Diagnosis of Coronavirus Suspected
2. How AI in Medical Imaging Services Can Detect Coronavirus Disease? Vikram Singh Bisani.
3. Digital technology applications for contact tracing: the new promise for COVID-19 and beyond?
Priscilla N. Owusu .Heidelberg University, Institute of Global Health, Heidelberg, Germany
4. How the COVID-19 pandemic is favoring the adoption of digital technologies in healthcare: a literature review. Davide Golinelli, Erik Boetto, Gherardo Carullo, Andrea Giovanni Nuzzolese, Maria Paola Landini, Maria Pia Fantini
5. Digital technologies for the surveillance, prevention and control of infectious diseases A scoping review of the research literature 2015–2019. RAND Europe: Gemma-Claire Ali, Advait Deshpande, Joe Francombe, Akis Gkousis, Emily Ryen Gloinson, Salil Gunashekar, Brandi Leach, Sarah Parkinson
6. Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. Sera Whitelaw, Prof Mamas A, Prof Eric Topol, Harriette G C Van Spall. AUGUST 2020.
7. Role of Information Technology in Covid-19 Prevention. Mehtab Alam, Dr. Rizwana Parveen, Dr. Ihtiram Raza Khan, Jamia Hamdard, New Delhi, India May 2020.
8. Digital technologies in the public-health response to COVID-19. Jobie Budd, Benjamin S. Miller, Erin M. Manning, Vasileios Lampos, Mengdie Zhuang. London Centre for Nanotechnology, University College London, London, UK Division of Medicine, University College London, London, UK 07 August 2020.

9. The Role of Artificial Intelligence Driven 5G Networks in COVID-19 Outbreak: Opportunities, Challenges, and Future Outlook. Attai Ibrahim Abubakar James Watt School of Engineering, University of GlasgowGlasgow, United Kingdom.

10. Technology's Emerging Role in the COVID-19 Response .APRIL 15, 2020

HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE

Nurmatova F.B, Muradov K.I.

Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan

Annotation: The medical field has evolved significantly over the years, and the introduction of information technology has further advanced medical practice. From electronic medical records to telemedicine, numerous IT technologies are widely used in modern medicine. These technologies have significantly improved the way medical doctors deliver care and manage patient data. This article examines some of the IT technologies used in modern medicine and their impact on healthcare.

Key words: Telemedicine, Electronic Health Records (EHRs), Medical Imaging Systems, Artificial Intelligence (AI) Applications, Health Information Exchange (HIE)

Electronic health records, commonly referred to as EHRs, are one of the most widely used IT technologies in modern medicine. This technology allows physicians to store patient health information electronically and share it with other health care providers, improving coordination and collaboration among health care professionals. A patient's medical history, diagnosis, medications, lab test results, X-rays, and other medical information can be accessed through the EHR. The use of EHRs has significantly improved patient outcomes, reduced medical errors, and increased efficiency in healthcare delivery. Physicians can easily access patient information anytime, anywhere, allowing them to make faster and more informed decisions.

Additionally, EHRs improve the accuracy of patient data by reducing the risk of inaccurate or incomplete documentation. Telemedicine is another IT technology that is revolutionizing modern medicine. Telemedicine is basically the use of communication technology to provide medical care and examinations from a remote location. Doctors can diagnose and treat patients without the need for face-to-face examinations. Telemedicine allows patients living in remote and rural areas to access health services that are not otherwise available. Telemedicine also eliminates the need for travel, reduces wait times, and removes geographic barriers that limit access to quality health care services. By facilitating telemedicine, telemedicine has been shown to improve patient outcomes across a wide range of medical specialties. Medical imaging systems are IT technologies that allow doctors to create images of internal body structures for diagnostic and therapeutic purposes. The most common medical imaging systems include X-ray, CT, MRI, and ultrasound machines. These imaging systems are widely used in fields such as radiology, cardiology, neurology, and oncology. Medical imaging systems have greatly improved the accuracy of diagnosis and treatment planning.

Images produced by these systems provide detailed information about the structural and functional status of internal organs and tissues, allowing physicians to make informed decisions about patient care. Medical imaging systems also reduce the need for invasive procedures, allowing doctors to diagnose and treat medical conditions with less risk and inconvenience for patients. Artificial intelligence (AI) is rapidly changing the medical field. AI applications analyze large amounts of patient data and provide insights that allow doctors to diagnose diseases accurately and efficiently. AI applications can also detect patterns and anomalies in medical images, identify markers of disease, and suggest possible treatments. Additionally, AI can also be used for predictive analytics to predict future clinical outcomes based on patient data. AI-based solutions allow physicians to create personalized treatment plans that optimize patient outcomes.

Conclusion. The integration of IT technologies in modern medicine has significantly improved healthcare outcomes, enhanced patient care, and reduced the risk of medical errors. With the advent of electronic health records, telemedicine, medical imaging systems, artificial intelligence, and health information exchange, healthcare providers can diagnose, treat, and manage patients more efficiently and effectively. As digital technologies continue to develop, the future of modern medicine is promising, with the potential to transform healthcare and improve lives worldwide.

Literature:

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, Феруза Бахтияровна Нурматова, and Рахимжан Абдуллаевич Джаббаров. "Роль биомедицинской и клинической информатики в изучении медицинских проблем." *European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences*. 2017.

Нурматова, Феруза Бахтияровна. "Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе." *Методы науки* 4 (2017): 78-79

Kh, Rakhimova. "Zh., Nurmatova FB The main physico-chemical properties of dental materials/Kh. Zh. Rakhimova, FB Nurmatova." (2018): 79

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, and Феруза Бахтияровна Нурматова. "Прогнозирование атмосферного давления воздуха на город Антананариву на основе учета перераспределения гравитационных сил солнечной системы." *The priorities of the world science: experiments and scientific debate*. 2018

Нурматова, Ф. Б., and А. Н. Кобзарь. "Специфика обучения биофизике будущих стоматологов (из опыта работы российского и узбекского медицинских вузов)." *Педагогическое образование и наука* 3 (2020): 122-127

Нурматова, Ф. Б. "Методические подходы к преподаванию биофизики в стоматологическом вузе." (2019): 198-203

Bakhtiyarovna, Nurmatova Feruza. "Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 597-607

Bakhtiyarovna, Nurmatova Feruza. "Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 597-607

Нурматова Феруза Бахтияровна, Нигора Эргашевна Махкамова, and Улугбек Нуридинович Вохидов. "Интегративный подход к преподаванию биофизики в медицинском вузе на примере раздела" БИОАКУСТИКА." Молодой ученый Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый" 12: 261-264

Bakhtiyarovna, Nurmatova Feruza. "OUR EXPERIENCE IN CONDUCTING INTEGRATION LECTURES ON BIOPHYSICS AND EYE DISEASES ON" OPTICS. BIOPHYSICS OF VISION."

Абдуганиева, Ш. Х., and М. Л. Никонорова. "Цифровые решения в медицине."Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины 12.2 (2022): 73-85

Zukhriddinova, Khodjaeva Diyora. "Methodology of teaching physics in academic lyceums of medical direction." *Journal of Critical Reviews* 6.5 (2020): 2019

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.

15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАЗВУКА В МЕДИЦИНЕ

Хасанова Д.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет.

Научный руководитель: Содиков Н.О.

Аннотация: В современной медицине используются не мало оборудования, применяющего для лечения инфразвук. В основном инфразвук применяется при лечении рака и глазных заболеваниях. Сложность применения инфразвука в медицине обусловлена, тем, что он оказывает губительное воздействие на организм человека. Нужно провести большое количество испытаний, потратить множество лет работы, чтобы найти подходящие параметры воздействия.

Ключевые слова: инфразвук, источники, отрицательное влияние, летучий голландец, очки Сидоренко.

Результаты: Инфразвук (от лат. infra - ниже, под)- механические волны, аналогичные звуковым, но имеющие частоту менее 20 Гц. Они не воспринимаются человеческим ухом. Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах, поэтому он способен распространяться на огромные расстояния в воздухе, в воде и в земной коре. определение условно, поскольку при достаточной интенсивности слуховое восприятие возникает и на частотах в единицы Гц, хотя при этом исчезает тональный характер ощущения и делаются

различимы-ми лишь отдельные циклы колебаний. Нижняя частотная граница инфразвука неопределенна; в настоящее время область его изучения простирается вниз примерно до 0,001 Гц.[1] Источниками инфразвука являются:

1) Естественные источники: Возникает при землетрясениях, во время бурь и ураганов, цунами.

2) Техногенные источники: К основным техногенным источникам инфразвука относится мощное оборудование - станки, котельные, транспорт, подводные и подземные взрывы, инфразвук излучают ветряные электростанции и в некоторых случаях вентиляционные шахты.

По характеру спектра:

1) Широкополосный, с непрерывным спектром шириной более одной октавы

2) Тональный, в спектре которого имеются воспринимаемые ухом дискретные составляющие.

По временным характеристикам:

1) Постоянный, уровень звукового давления изменяется за время не более чем на 6дБ

2) Непостоянный, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не менее чем на 6дБ.

Влияние инфразвука на организм человека. Инфразвук большой силы (более 120 дБ) негативно влияет на состояние здоровья человеческого организма. Наш мозг, работая, колеблется с разными частотами, в зависимости от вида деятельности. Мозг спящего человека колеблется с частотой 0,3-4 Гц, мозг бодрствующего человека - с частотой 9-13 Гц. Если на наш мозг будут действовать колебания той же или очень близкой частоты, то произойдет сбой работы мозга, сопровождаемый галлюцинациями.

Инфразвук может воздействовать на центральную нервную систему, поэтому люди под действием инфразвука испытывают неприятные ощущения: от угнетенности до панического страха. Воздействием инфразвука обусловлена и морская болезнь: волна с частотой 12 Гц вызывает у человека сильное головокружение, так как заставляет резонировать его вестибулярный аппарат.

Инфразвук высокой интенсивности, влекущий за собой резонанс, из-за совпадения частот колебаний внутренних органов и инфразвука, приводит к нарушению работы практически всех внутренних органов, возможен смертельный исход из-за остановки сердца, или разрыва кровеносных сосудов. (Инфразвук с частотой 7 Гц смертелен)

Так же разберем такой термин как «Летучий голландец». И так, Ещё в 30-е годы В. В. Шулейкин обнаружил инфразвуковые колебания, возникающие в штормовом районе. Волна инфразвука движется со скоростью около 330 метров в секунду и намного опережает скорость, породившего ее урагана. Биологи в своих лабораториях ставили эксперименты над животными и над людьми-добровольцами по изучению инфразвука и его влияния на живой организм. Во время экспериментов, как люди, так и животные испытывали чувство беспричинного страха. Чем сильнее был инфразвук, тем хуже последствия от него: внутренние органы у испытуемых начинали вибрировать, и они кричали от боли. Это отнюдь не безопасно. Сердцебиение может увеличиваться настолько, что может произойти разрыв

артерий. Экспериментальным путем установлено, что инфразвук с частотой 7 герц — смертелен. А во время шторма в море образуется инфразвук с частотой 6 герц.[2] Таким образом, причиной их смерти был инфразвук.

Но далее поговорим о пользе инфразвука в медицине. Так в офтальмологии применяют инфразвуковые волны до 12 Гц при лечении близорукости. При лечении заболеваний век используется инфразвук для фонофореза, а также для очищения раневых поверхностей, для улучшения гемодинамики и регенерации в веках, массажа.

Впервые в мире с помощью радиофармпрепаратов было доказано наличие инфразвукового фонофореза: под действием инфразвука происходит усиление направленного движения лекарственных средств внутрь глаза, большее накопление их внутри глаза и удержание в нем длительное время (более 1 ч) при переднем безынъекционном способе введения медикаментов. Были выяснены механизмы инфразвукового фонофореза. Инфразвуковое воздействие, вызывая уменьшение содержания K^+ в клетке тканей глаза, приводит к снижению мембранного потенциала и активации Na -каналов, подтверждаемой увеличением внутриклеточного содержания Na^+ в тканях глазного яблока. Это повышает проницаемость тканей глаза для лекарственных средств без повреждения структуры клеточной мембраны. Инфразвуковой фонофорез активизирует обменные процессы в глазу. Повышает оксигенацию тканей и устраняет гипоксию. Усиливает синтез белка на фоне повышенной утилизации глюкозы. Инфразвуковое воздействие на глаз приводит к активации механизмов антиоксидантной защиты клеток. Оно инактивирует свободнорадикальное окисление липидов, повышая концентрацию ферментов в структурах глазного яблока — каталазы и супероксиддисмутазы, что приводит к снижению концентрации супероксидных радикалов, предотвращает разрушение клеточной мембраны. Инфразвуковое воздействие активизирует деятельность ферментов, напрямую влияющих на состояние прозрачных сред глаза и плотность их помутнений: бета-глюкозидазы, катепсина D и гиалуронидазы, что способствует рассасыванию рубцовой ткани (помутнения роговицы, фиброз стекловидного тела), а также повышает проницаемость тканей глаза для лекарственных средств- прибор «Очки Сидоренко»[3].

Вывод: таким образом, наряду с отрицательным воздействием инфразвука на организм человека он так же имеет положительные значения для лечения многих офтальмологических заболеваний, а так же при лечении рака(в процессе изучения). Широко используется инфразвуковой пневмомассаж для лечения близорукости, фонофорез для лечения язв и кератитов роговицы.

Литература:

- 1) Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Медицинская и биологическая физика.// Геотар Медиа.2008 Стр 115-118.
- 2) Румянцева Т. Журнал «Школа жизни». Признаки морей. 2007
- 3) Сидоренко Е.И., Тумасян А.Р., Обрубов С.А. Профилактика и лечение прогрессирующей близорукости инфразвуковым пневмомассажем // Российская педиатрическая офтальмология. – 2006. – № 1. – С. 40-42.

4) Николаева Г.В., Маркова Е.Ю. Изменения гемодинамики сетчатки у крольчат под воздействием инфразвука в эксперименте // Российская педиатрическая офтальмология. 2007. Стр 51-53.

DIGITALIZATION OF MEDICAL EDUCATION

Garima Bais Anand

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The digitalization of medical education has emerged as a transformative force, reshaping the traditional paradigms of teaching, and learning in the healthcare domain. This evolution is driven by the integration of advanced technologies, including social media, virtual reality, artificial intelligence, and digital health platforms, which have revolutionized curriculum development, learner-teacher dynamics, and institutional programs. The onset of the COVID-19 pandemic has catalyzed a rapid shift from conventional face-to-face instruction to distance-based learning, further accentuating the imperative need to embrace digitalization in medical education. This thesis aims to explore the multifaceted dimensions of digitalization in medical education, delving into its potential benefits, associated challenges, current trends, and prospects. By synthesizing the findings from influential literature sources, this study endeavors to provide a comprehensive understanding of the transformative impact and the evolving landscape of digitalization in medical education.

Keywords: Digitalization, Medical Education, Technology, Curriculum Development, Distance Learning, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Digital Health, COVID-19 Pandemic

The current state of digitalization in medical education reflects a notable shift towards integrating digital technology into programs and curricula. This transformation is evident through the increased use of e-educational materials and tools, digital education, and the integration of digital health-related knowledge into medical training. Additionally, the adoption of virtual reality and augmented reality simulation technologies in medicine is becoming increasingly popular, reflecting the evolving digital landscape in medical education.

Integrating technology in medical education is demonstrated by the widespread adoption of online learning, educational materials, and digital tools. This integration is critically important because it improves access to educational resources, facilitates interactive learning experiences, and prepares healthcare professionals to effectively utilize advances Digital in healthcare. By leveraging technology, medical education can overcome traditional barriers, enable broader access to high-quality educational materials, and foster collaborative and interactive learning environments.

Integrating health-related digital knowledge into educational programs and programs is critical. It equips healthcare professionals with the skills and knowledge to leverage digital innovations in healthcare, promote a continuous learning environment, and adapt to technological advances. turmeric. The use of virtual reality and augmented reality simulation technologies in

medicine not only enhances the educational experience but also prepares future healthcare practitioners to navigate complexity of real-world clinical situations through direct and immersive training.

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on medical education, leading to significant changes in distance education. Sudden transition from traditional learning to online learning has increased students' feelings of isolation and anxiety, hindering their psychological and professional development. Additionally, challenges related to infrastructure, family, and curriculum issues impacted compliance and satisfaction with distance education. Disruptions related to the pandemic have required rapid adaptations to the learning of clinical skills, posing significant challenges for medical training.

Key Aspects of Digitalization in Medical Education:

In today's rapidly changing educational landscape, social media and digital technology have significantly transformed various aspects of the education sector, including curriculum development, Learner-teacher dynamics, institutional curriculum, and teacher integration in digital health education. The use of social media and digital technology in education has created innovative approaches, reshaping traditional methods of teaching and learning. These advances not only improve the overall educational experience but also pave the way for a more dynamic and inclusive learning environment. Using social media and digital technology in education One of the main ways to use social media and digital technology in education is to promote and showcase student products. Platforms like social media play a vital role not only in showcasing student products but also promoting events/programs and recognizing student achievements.

Additionally, social media and technology have expanded learning opportunities beyond the traditional classroom through online courses and distance learning, allowing learners to access high-quality education at any time. mention geographical barriers. Additionally, the use of digital technology has improved collaboration and communication between students and teachers, promoting a more interactive and engaging learning environment. Additionally, digital technology accommodates different learning styles, improving overall engagement and creating a more comprehensive educational experience.

These strategies play a leading role in reshaping the education system and creating more opportunities for students, educators, and parents to thrive in an increasingly digital world. Impact on curriculum development the impact of social media and digital technology on curriculum development is profound. By serving as innovative teaching and learning tools, these technologies enhance the learning experience, providing more engaging and richer learning environments. Additionally, the easy access to information, resources, and connections created by social media in education contributes to the development of rich curricula.

The expanded learning opportunities that digital technology offers are influencing curriculum design and delivery, ensuring that education remains relevant and accessible in the face of emerging technological advances. development. These impacts highlight the significant role of social media and digital technology in shaping the curriculum, thereby promoting the continued development of educational programs.

The integration of social media and digital technology has catalyzed significant transformations in teacher-dynamics. These technologies have facilitated improved collaboration and communication between all stakeholders, thereby promoting learning environments beyond traditional classrooms. As a result, the teacher's role has evolved to embrace digital tools and content, creating student-centered learning experiences that accommodate different learning styles. This development has led to a more dynamic and inclusive educational environment, benefiting students, teachers, and parents. These important transformations in teacher-teacher dynamics underscore the profound impact of social media and digital technologies in reshaping the dynamics of educational interactions and experiences.

The role of social media and digital technology in institutional programs in the education sector cannot be overemphasized. These technologies serve as important platforms to promote and showcase student work, events, and programs, thereby promoting a culture of recognition and engagement within educational institutions. Additionally, by expanding learning opportunities beyond the traditional classroom, social media and digital technology enable institutions to offer online courses and distance learning, thereby meet the diverse needs of learners. These technologies also play a vital role in improving collaboration and communication between students, teachers, and parents, creating a more cohesive educational ecosystem. Additionally, by engaging students with different learning styles and making it easier for them to access information and educational resources, social media and digital technology are contributing significantly to reshaping institutional programs and student learning experiences.

Integrating digital health education with social media and digital technology represents a transformative approach to improving health literacy students' health and well-being. Through promoting and showcasing student work in digital health education, social media platforms promote engagement and highlight the importance of health literacy. Additionally, the ease of accessing health-related information, connecting with learning groups, and sharing educational resources via social media will significantly expand the breadth of knowledge available to students in digital health education. Enhance collaboration and communication supported by digital technology in the context of health education, promoting effective exchange of health-related knowledge and resources, thereby nurturing a new generation Health-conscious students.

Potential Benefits of Digitalization in Medical Education:

Education is an ever-evolving field, constantly seeking to adapt to the ever-changing needs and demands of the modern world. Recent advances in curriculum development, improved learner-teacher interactions, empowerment through digital health platforms, and adaptation to distance learning have changed significantly change the educational landscape. This report examines the multidimensional aspects of these advances and their implications for educators, learners, and the education ecosystem.

The field of curriculum development has seen paradigm shift in recent years. There is a growing interest in skills-based learning, reflecting a shift from traditional subject-based teaching to a more holistic approach that prioritizes the development of practical skills. Furthermore, the integration of virtual and augmented reality into the curriculum represents a fundamental change,

leveraging immersive technologies to enhance the learning experience and bridge the gap between theoretical knowledge and practical applications.

Another important development is the widespread use of technology to support curriculum implementation. This integration has opened new perspectives in education, stimulating innovation and creativity in teaching methods. An essential part of this advancement is the emphasis on active learning and student engagement, aimed at promoting critical thinking and critical thinking skills in students. Additionally, the incorporation of emerging content areas such as computer science, robotics, and simulation skills into biomedical engineering reflects the education sector's ability to respond to the needs of the evolving technology landscape. change quickly. At the same time, improving curricula to meet changing student needs and technological advances is a pressing concern in the field. Trends such as blended learning and personalized learning have gained traction, providing tailored and adaptive learning experiences that meet students' individual needs and preferences. Notably, the application of ancient Indian teachings and the yogic lifestyle to enhance and develop the quality of students and teachers has attracted significant attention, signaling renewed interest in comprehensive educational practices.

The modern educational landscape has been revolutionized by the integration of technology, paving the way for better learner-teacher interaction. The use of digital learning strategies has dramatically reshaped the educational experience, overcoming the limitations of traditional teaching methods. The transformation is driven by a deep understanding of the skills and competencies needed to succeed in the digital age.

Technology-enabled educational environments have facilitated a more engaging and interactive learning experience for students, promoting a dynamic exchange of ideas and knowledge. Additionally, the advent of online collaboration tools has facilitated increased teacher and peer participation, necessitating a shift from traditional teacher educational approaches. Center to a more teacher-centered model. In turn, this change has promoted greater autonomy in the learning process, pushed students to take responsibility for their educational journey, and strengthened their sense of agency and autonomy.

Digital health platforms play a key role in supporting education with a myriad of features designed to promote holistic development and well-being. Mobile health apps, electronic health records, wearables and similar platforms provide opportunities for patients to interact with healthcare professionals, track important health metrics and access evidence-based information. - Present.

In education, the transformative potential of digital health platforms is being harnessed through collaborative problem-solving, personalized content delivery, and the provision of adaptive learning journeys. appropriate to learners' interests, progress and performance. These features aim to develop essential digital capabilities and expand students' health understanding, enabling them to make informed decisions about their health while imparting skills essential daily life.

The educational landscape has undergone a seismic shift in response to the growing importance of distance learning. This growth has been accelerated by the expansion of online learning programs, partnerships with institutions to emphasize micro-degrees, and a significant shift to distance learning due to the global pandemic COVID-19 causes.19.

The shift to remote learning has created numerous challenges, primarily affecting students' mental health. However, it also brings positive results such as increased learning efficiency and increased access to education. Furthermore, the popularity of online learning has prompted universities to introduce new online programs, while attracting increased students to choose online courses, highlighting the growing acceptance and the growing popularity of distance learning.

Overall adaptation to distance education requires a comprehensive assessment of its long-term impact and the significant role adaptability plays in helping students navigate the complexities of online education. This transition highlights the resilience and flexibility of educational institutions and stakeholders who have managed to seamlessly integrate technological advancements into the educational fabric, ensuring continuity and evolution of the educational experience.

Challenges of Implementing Digitalization in Medical Education:

Educational technology has revolutionized the learning landscape, provided countless opportunities while posed unique challenges. This report examines the fundamental factors that underpin effective integration of technology in education, including infrastructure and resource support, equitable access to technology, and educational concerns. security and privacy, factors that contribute to improving the quality of online learning, and essential strategies for teacher development in the digital age. Manor. teaches

methods. Each of these components plays an essential role in shaping the educational experience and fostering an innovative and inclusive environment.

Infrastructure support and resources form the backbone of educational technology initiatives, including buildings, classrooms, laboratories, and digital learning infrastructure. These factors help create a favorable learning environment and facilitate the integration of technology into the teaching and learning process. Additionally, IT infrastructure and managed IT services are essential to maintain the technology infrastructure needed to support effective learning. Providing energy solutions is another important aspect, ensuring uninterrupted access to technology platforms and digital resources. Indeed, high-quality and innovative digital infrastructure is essential to ensure the accessibility and quality of education systems, helping to improve the overall learning experience.

Ensuring equitable access to technology in education is vital. This involves equitable provision of digital devices, internet connectivity and technology platforms, promoting an environment in which all students could take advantage of technological resources for action. your learning program. Strategies like supporting 1:1 on-the-go technology and encouraging bring-your-own-device (BYOD) policies are instrumental in promoting equitable access. Additionally, initiatives to increase digital literacy for all students, especially in underserved or isolated areas, are critical to closing the digital divide and create an inclusive educational ecosystem. Providing comprehensive training and guidance for students and their families, as well as supporting users with disabilities,

also helps ensure that no student is left behind in accessing educational technologies.

Educational technology integration also raises significant security and privacy concerns, requiring careful attention and strong mitigation strategies. Securing digital learning infrastructure,

protecting sensitive student data, and ensuring the secure operation of IT infrastructure is paramount to ensuring the integrity and security of resources Education and student information around the world. Additionally, implementing strong cybersecurity measures is important to mitigate potential threats and vulnerabilities, thereby promoting a secure and trustworthy education ecosystem where learning Students and teachers can interact with technology without compromising their privacy and data security.

The quality of online learning is influenced by many factors that contribute to the effectiveness and impact of digital education. Instructors' prior online teaching experience plays a central role in the quality of the online learning experience because it directly affects their ability to leverage technology to support learning. Monetary support is another essential element, as adequate funding and resources are essential to creating high-quality online educational programs and initiatives. Additionally, the ability of technology to simplify the learning process, along with the overall quality of online educational offerings, significantly influences the perceived quality of the online learning experience. Technological advances and students' ability to adapt to online learning are further shaping the online education landscape, playing a key role in improving its overall quality and effectiveness.

Effective integration of digital teaching methods into educational practice depends on a strong faculty development strategy. Providing professional development opportunities for online teaching will equip educators with the skills and knowledge needed to effectively integrate digital pedagogies into their practice their teaching. Additionally, developing strategies to encourage resilient educators to embrace technology is critical to foster a culture of innovation and adaptability within educational institutions. Providing high-quality professional development not only facilitates educational transformation but also serves as a catalyst to equip educators with the skills needed to deliver technical learning experiences. effective digital. Exploring the evolution of face-to-face teaching because of professional development for online teaching further highlights the importance of continuous learning and adaptation in the field of digital teaching methods.

Current Trends and Future Prospects of Digitalization in Medical Education:

In the dynamic medical education landscape, the integration of advanced technologies has become necessary to revolutionize the learning experience of future healthcare professionals. Various innovative technologies are seamlessly integrated into medical education to enhance learning opportunities, facilitate knowledge acquisition, improve decision making, and provide personalized learning experiences. impersonal. The merger of these innovative technologies marks a significant move toward transformative educational approaches in the field of medicine.

One of the revolutionary technologies introduced into medical education is mRNA technology. This technology has received significant attention due to its central role in the development of Covid-19 vaccines. In medical education, mRNA technology brings a new approach to understanding the principles of vaccine development, providing students with knowledge of the latest advances in immunology and vaccine technology.

In addition to mRNA technology, virtual reality (VR) has become a transformative tool in medical education. Virtual reality provides a rich and interactive learning experience, allowing students to visualize complex anatomical structures and medical procedures in a simulated

environment. Integrating VR technology improves spatial understanding and provides a safe platform for students to practice clinical scenarios, bridging the gap between theoretical learning and real-life clinical experiences.

Additionally, neurotechnology has made significant advances in medical education by providing insight into the complexity of the human brain and neurophysiology. This technology improves the understanding of neurological disorders and their clinical manifestations, thereby promoting a comprehensive understanding of neuroscience in medical students. The integration of neurotechnology equips future healthcare professionals with the knowledge and skills to address the complex challenges posed by neurological diseases.

Artificial intelligence (AI) is another important technology that is shaping the medical education landscape. The AI-based platform provides personalized learning experiences, adaptive learning modules, and data-driven insights, meeting the diverse learning needs of medical students. These platforms analyze large amounts of medical data and provide diagnostic support, thereby enhancing students' clinical reasoning skills and decision-making abilities. Additionally, 3D printing has made significant advances in medical education, allowing the creation of anatomical models, surgical simulations, and medical devices. The integration of 3D printing technology provides a tactile and visual learning experience, allowing students to interact with anatomical models and understand complex physiological concepts through tangible and interactive means.

The proliferation of mobile applications in medical education has also redefined the learning landscape, providing ubiquitous access to educational resources, clinical tutorials, and learning modules interactive episode. These applications offer learning opportunities anytime, anywhere, allowing students to stay up to date with the latest medical advances and clinical practices.

Additionally, computer-assisted learning has become prominent in medical education, offering interactive modules, case-based learning, and virtual patient simulations. These learning tools enhance students' critical thinking, clinical reasoning, and critical thinking skills, creating a dynamic learning environment that mirrors real-world clinical situations.

The integration of extended reality (XR) technologies, including augmented reality (AR) and mixed reality (MR), has also contributed to rich and interactive learning experiences in education. medical education. Using XR, students can engage in realistic clinical simulations, interact with virtual patients, and engage in collaborative learning experiences that promote a comprehensive understanding of situations and procedures. medical program.

Collectively, the integration of these advanced technologies into medical education highlights a change in basic assumptions toward personalized, rich, and interactive learning experiences. These technologies not only complement traditional teaching methods but also pave the way for innovative and transformational educational approaches in the field of medicine.

The adoption of digital platforms in medical education is accelerating at a breakneck pace, driven by numerous factors that are reshaping the educational landscape and driving the transformation of medical education in the digital age. Digital platforms offer countless opportunities to enhance the acquisition of foundational knowledge, improve decision making, and promote personalized, interactive learning experiences for medical students. The rapid adoption of

digital platforms can be attributed to several key factors that have revolutionized educational models in the field of medicine.

Wearable technology has played a significant role in driving the adoption of digital platforms in medical education. These technologies allow instructors to check and evaluate student-patient interactions, providing valuable information about the student's clinical skills, communication abilities, and patient care approach. Wearable devices provide real-time feedback and performance metrics, allowing educators to support the professional development and clinical skills of students.

Online learning and digital training have appeared as flexible and scalable solutions that meet the diverse learning needs of medical students. These platforms provide on-demand access to educational resources, interactive modules, and virtual classrooms, overcoming the limitations of traditional learning environments. The flexibility and accessibility of online learning and digital training has facilitated lifelong learning opportunities, allowing students to engage in the learning process at their own pace and stay up to date on the latest medical advances and best practices. Additionally, the integration of digital platforms enables the seamless integration of emerging technologies, such as artificial intelligence and virtual reality, into medical education. These platforms serve as channels for implementing innovative and interactive learning tools, thereby enriching the educational experience of medical students and creating new opportunities for enriching learning. and personalization.

The use of digital platforms also facilitates better interaction between medical students and patients, thereby promoting empathetic and patient-centered care. Through telemedicine and virtual patient simulation platforms, students can participate in realistic clinical scenarios, interact with simulated patients, and develop comprehensive approaches to care patient. Integrating digital platforms not only enhances students' clinical skills but also fosters a deeper understanding of the patient experience and the complexities of healthcare delivery.

The rapid adoption of digital platforms in medical education has redefined traditional educational models, providing new opportunities for interactive, collaborative, and personalized learning experiences. These platforms overcome geographical barriers, enabling knowledge exchange and global collaboration between medical students, teachers, and healthcare professionals.

Today's medical education landscape is profoundly shaped by the integration of advanced technologies and accelerated adoption of digital platforms, ushering in an era of transformative educational approaches changes designed to meet the changing needs of healthcare delivery and patient care. The convergence of these advances has redefined educational paradigms and propelled the future landscape of medical education toward competency-based, personalized, and immersive learning experiences.

Technological advances, such as virtual, augmented, and alternative reality, are revolutionizing medical education by enabling distance learning, providing immersive learning experiences, and simulating clinical situations with high accuracy. These technologies transcend the traditional boundaries of medical education, providing students with the opportunity to engage in realistic clinical simulations, visualize complex medical concepts, and develop clinical skills. their readiness in a safe, structured learning environment.

Integrating artificial intelligence (AI) into medical education is redefining the training of future physicians by providing insights into diagnostic support, personalized learning pathways, and make decisions based on data. The AI-based education platform provides adaptive learning modules, intelligent tutoring systems, and predictive analytics, thereby meeting the diverse learning needs of medical students and improving skills reason and solve their clinical problems.

Furthermore, there is a marked shift towards competency-based medical education, with a focus on credible professional activities and milestone-based assessment. This change underscores the commitment to ensuring that medical students acquire the skills and abilities needed to navigate the complexities of modern healthcare delivery. Competency-based medical education emphasizes achieving defined milestones, demonstrating clinical skills, and applying knowledge to real-world clinical environments, thereby preparing students challenges of contemporary healthcare practice.

Integrating these advances into medical education is critical to keep up with evolving health care needs and ensure that medical students and professionals receive quality, innovative training high, meeting the needs of the 'rapidly changing healthcare landscape. These advances are reshaping the future landscape of medical education by promoting a culture of innovation, lifelong learning, and excellence in healthcare delivery.

DIABET UCHUN O‘TLAR

Asatullaev Izzatillo Azamat o‘g‘li¹, O‘sarov Azamat Asatullayevich²

¹Vitula universiteti magistranti , Polsha, ²Samarqand davlat tibbiyot universiteti

2-tabiiy qandli diabet - bulyukoza yordami bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish endokrin kasallik. Oshqozon osti bezi hayotiy gormon insulinini oziq-ovqat mahsuloti ishlab chiqaradi, ammo shakarni parchalay olmaydi, chunki' energiyaning glyukozaga sezgirligi buziladi. Normoglikemiyaga erishish uchun, ya'ni normal glyukoza darajasi, shakarni yuklagan mahsulotlar, maxsus parhez va jismoniy mashqlar qo‘shimchalari. 2-toifa diabet uchun o‘tlar ham qon glyukoza pasaytirish, tanani davolash bilan to‘yintirish va immunitetni tiklashga.

O‘simlik davolash usullari: qon va hududda glyukoza tuzatish normallashtirish. Ba'zi o‘simliklar tarkibidagi tabiiy insulinga o‘xshash komponentlar tufayli o‘tlardan muntazam shakarni mumkin bo‘lgan mahsulotlarning dozasini va'zan bilan ularni qisman ishlab chiqarish;

ortiqcha glyukozani tanadan tabiiy ravish olib chiqish;

ko‘zlar jigar, buyraklar, qon idish kabi teriga zarar, bunday shikastni olish;

qayta tiklash;

umumiy salomatlikni immunitetni, immunitetni;

tibbiy farovonlikni yaxshilash, uyquni normallashtirish.

Shuni unutmasligimiz kerakki, dorivor o‘simliklar faqat davolash uchun zarur. O‘tlar faqat bemorga bemorga buyurilgan bolalarni to‘ldiradi. asosiy davolashdan bosh tortish hayot uchun zarar va sog‘liq uchun xavf oqibatlariga olib kelishi mumkin.

O‘simlik davolashini boshlashdan oldin, har bir bemorning ayrim qismlarini olish kerak. Oddiy yordamga rioya qilish eng yaxshi ta'sirga yordam beradi.

Qandli diabet uchun o‘tlardan ko‘rish bo‘yicha tavsiyalar:

har qanday o‘simlik yoki o‘simlik kolleksiyasi davolovchi yoki o‘simlikshunos davolash tasdiqlanishi kerak, diabet shaklini inson tanasining individual vositalari va boshqa ba'zi o‘simlik kolleksiyasi olingan holda;

o‘tlar bilan davolash kurslarida o‘tlarga kerak; davolashni to‘g‘ri tavsiya; yaxshi ta'sirga faqat tabiiy mahsulotlarni muntazam ravishda kuzatib borish bilan mumkin;

davolash kursidan oldin o‘tlarning tarkibi va kontrendikatsiyasini diqqat bilan o‘rganish kerak;

agar kichik nojo‘ya ta'sirlar ham yuzaga kelsa, erkni darhol to‘g‘ri kerak;

Dorixonalarda yoki do‘konlarda o‘tlarni sotib olayotganda, siz, albatta, yaroqlilik muddatiga e'tibor berishingiz kerak o‘simlik dori, va dorivor o‘simliklarni sotish uchun litsenziya so‘rashdan tortinmang.

Xom ashyoni mustaqil raqobat sotib olayotganda, o‘tlarni yo‘llardan, fabrikalardan va chorva yaylovlaridan uzoqroqqa yig‘ish tavsiya etiladi. Ekologik toza joylarga - o‘rmonlarga tozalagichlarga, daryo qirg‘oqlariga ustunlik berishi mumkin. Siz bozorda o‘simliklar sotib olmaysiz, chunki o‘tlarni qo‘lda sotib olayotganda, mahsulot sifatiga ishonch yo‘q. Bundan tashqari, dorivor materialni tayyorlashda ko‘plab o‘simliklar bir-biriga juda o‘xshashligini olish kerak.

Muhim! Ko‘pgina tabiiy o‘simliklar allergiyaga olib keladi. Agar toshmalar, zarar yoki boshqa tashvish beruvchi alomatlar paydo bo‘lsa, kasallikni to‘g‘ridan-to‘g‘ri foyda bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

2- diabet uchun qanday o‘tlarga nisbatan

Mutaxassislar 2-toifa diabet uchun qanday o‘tlardan yuborishni maslahat berishadi? O‘simliklar turi davolashga qarab tanlanadi. uchun kasallik o‘tlar qo‘ ko‘rsatmasi:

vitamin o‘z paydo bo‘lgan. Bu o‘simliklar tanani foydali mahsulot va minerallar bilan to‘yintirish uchun bemorlarga buyuriladi. Ular orasida qichitqi o‘tlar, gul kestirib, lingonberry mevalari va boshqalar mashhur;

qayta tiklash. 2-tabiiy diabet to‘g‘ridan-to‘g‘ri transport bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, kasallikdagi jarayonlarni hosil qiladigan o‘simliklardan eksport kerak. Chinor, limon balzam, karahindiba, o‘t o‘ti, civanperchemi va boshqalar kabi o‘tlar bu vazifani yaxshi bajara oladi;

tiklovchi. Bu y kalamus, hindiba, ginseng, hibiscus, xushbo‘y rue va boshqa qismlar;

gipoglikemik suyuqlik. Shakarni pasaytiradigan o‘simliklar guruhiga dulavratotu ildizi, yonca daraxtlari, elekampan, ko‘k qizil daraxtlari, mantiya va boshqa qismlari.

O‘tlarni ham alohida, ham dorivor aralashmalar sifatida ishlatish ish m umki n. Ba’zi o‘simliklar birikmalangan ta’sirga ega. Misol uchun, choy sifatida pishirilgan qulupnayni shakarni qo‘shimchadan, yangilanishga qarshi va mustahkamlovchi ta'sirga ega. Qichitqi o‘ti tanani tuzatish bilan to‘yintirishga yordam beradi, engil diuretik ta'sirga ega va gemoglobinni yordam beradi.

O‘simlik doriga qarshi ko‘pincha .

bemorlarga o‘simlik dorilarini qo‘llash orqali tekshirish :

allergiyaga xoslik;

og'ir diabet va uning hayot uchun xavflimiki - gipoglikemik koma va boshqa holatlar;
qon glyukoza konsentratsiyasining tez-tez tekshirish yoki kamayishi.

2-toifa qandli diabetni dorivor o'simliklar yordamida davolash davolashning remissiya, qon va mahsulotni shakar darajasi bo'lganda amalga oshirish. Terapiya qo'llash tavsiyalariga qat'iy amalga oshirish. O'simliklarni o'zingizga tavsiya qilish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar

1. А.Г. Ашотян РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // Фундаментальные исследования. – 2009. – № 10. – С. 31-32;
URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2075> (дата обращения: 03.10.2023).

2. Усаров А.А, Асатуллаев И.А. Использование учения Ибн Сины в современной фармации, [Natural Product-Based Radiopharmaceuticals](https://www.researchgate.net/publication/359415209), Presentation • March 2022 <https://www.researchgate.net/publication/359415209>

IONLASHTIRUVCHI NURLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Ma'murov.J.N¹, Nurmetova.G.E²

¹Toshket tibbiyot akademiyasi talabasi, ²Toshkent tibbiyot akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda ionlashtiruvchi nurlanish, shu jumladan yadroviy nurlanish subatomik zarrachalar yoki elektromagnit to'liqlardan iborat bo'lib, ular elektronlarni ajratib olish orqali atomlar yoki molekulalarni ionlashtirish uchun etarli energiyaga ega. Ba'zi zarralar yorug'lik tezligining 99% gacha harakatlanishi mumkin va elektromagnit to'liqlar elektromagnit spektrning yuqori energiyali qismida joylashgan. Gamma nurlari, rentgen nurlari va elektromagnit spektrning yuqori energiyali ultrabinafsha qismi ionlashtiruvchi nurlanish hisoblanadi, shuningdek past energiyali ultrabinafsha, ko'rinadigan yorug'lik, deyarli barcha turdagi lazer nurlari, infraqizil, mikroto'liqlar va radio to'liqlar ham ionlashtiruvchi nurlanishdir. Ultrabinafsha sohada ionlashtiruvchi va ionlashtirmaydigan nurlanish o'rtasidagi chegarani keskin aniqlab bo'lmaydi, chunki turli molekulalar va atomlar turli energiyalarda ionlashadi. Ionlashtiruvchi nurlanish energiyasi 10 dan boshlanadi elektronvolts (eV) va 33 eV.

Odatda ionlashtiruvchi subatomik zarralar alfa zarralari, beta zarralari va neytronlarni o'z ichiga oladi. Ular odatda radioaktiv parchalanish natijasida hosil bo'ladi va deyarli barchasi ionlash uchun etarlicha energiyaga ega. Koinot nurlarining Yer atmosferasi bilan o'zaro ta'siridan so'ng hosil bo'ladigan ikkilamchi kosmik zarralar, jumladan, muonlar, mezonlar va pozitronlar ham mavjud. Kosmik nurlar Yerdagi radioizotoplarni ham ishlab chiqishi mumkin (masalan, uglerod-14), ular o'z navbatida parchalanadi va ionlashtiruvchi nurlanish chiqaradi. Kosmik nurlar va radioaktiv izotoplarning parchalanishi Yerdagi tabiiy ionlashtiruvchi nurlanishning asosiy manbalari bo'lib, fon nurlanishiga hissa qo'shadi. Ionlashtiruvchi nurlanish ham sun'iy ravishda rentgen naychalari, zarracha tezlatgichlari va yadro bo'linishi orqali hosil bo'ladi.

Ionlashtiruvchi nurlanish insonning sezgi organlari tomonidan darhol aniqlanmaydi, shuning uchun uni aniqlash va o'lchash uchun Geiger hisoblagichlari kabi asboblari qo'llaniladi. Biroq, juda yuqori energiyali zarralar ham organik, ham noorganik moddalarga (masalan, Cherenkov radiatsiyasida suv yoritilishi) yoki odamlarga (masalan, o'tkir radiatsiya sindromi) ko'rinadigan ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yuqori o'tkir dozalarda u radiatsiya kuyishi va nurlanish kasalligiga olib keladi va uzoq vaqt davomida past darajadagi dozalar saratonga olib kelishi mumkin. Radiologik himoya bo'yicha xalqaro komissiya (ICRP) ionlashtiruvchi nurlanishdan himoya qilish va dozani qabul qilishning inson salomatligiga ta'siri bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

Alfa (α) nurlanish tez harakatlanuvchi geliy-4 (^4_2He) yadro va qog'oz varag'i bilan to'xtatiladi . Elektronlardan tashkil topgan beta (β) nurlanish alyuminiy plastinka bilan to'xtatiladi. Energetik fotonlardan tashkil topgan gamma (γ) nurlanish zich materialga kirib borishi natijasida so'riladi. Neytron (n) nurlanishi erkin neytronlardan iborat bo'lib, ular vodorod kabi engil elementlar tomonidan bloklanadi va ularni sekinlashtiradi va / yoki ushlab turadi. Ko'rsatilmagan: protonlar, geliy yadrolari va HZE ionlari deb ataladigan yuqori zaryadli yadrolar kabi energetik zaryadlangan yadrolardan tashkil topgan galaktik kosmik nurlar .

To'g'ridan-to'g'ri ionlashtiruvchi nurlanish.

Bulutli kameralar ionlashtiruvchi nurlanishni ko'rish uchun ishlatiladi. Ushbu rasmda to'yingan havoni ionlashtiruvchi va suv bug'ining izini qoldiradigan zarrachalar izlari ko'rsatilgan.

Massasi bo'lgan har qanday zaryadlangan zarracha, agar u etarli kinetik energiyaga ega bo'lsa, Kulon kuchi orqali fundamental o'zaro ta'sir orqali atomlarni to'g'ridan-to'g'ri ionlashtirishi mumkin. Bunday zarralarga atom yadrolari, elektronlar, muonlar, zaryadlangan pionlar, protonlar va elektronlaridan ajratilgan energetik zaryadlangan yadrolar kiradi. Relyativistik tezlikda (yurug'lik tezligiga yaqin) harakat qilganda, bu zarralar ionlashtiruvchi bo'lish uchun etarli kinetik energiyaga ega, ammo tezlikda sezilarli o'zgarishlar mavjud. Misol uchun, odatdagi alfa zarrachasi c ning taxminan 5% da harakat qiladi, lekin 33 eV (faqat ionlash uchun etarli) bo'lgan elektron c ning taxminan 1% da harakat qiladi.

To'g'ridan-to'g'ri ionlashtiruvchi nurlanishning birinchi turlaridan ikkitasi radioaktiv parchalanish paytida atom yadrosidan chiqarilgan geliy yadrolari bo'lgan alfa zarralari va beta zarralari deb ataladigan energetik elektronlardir.

Tabiiy kosmik nurlar asosan relyativistik protonlardan tashkil topgan, lekin geliy ionlari va HZE ionlari kabi og'irroq atom yadrolarini ham o'z ichiga oladi. Atmosferada bunday zarralar ko'pincha havo molekullari tomonidan to'xtatiladi va bu qisqa muddatli zaryadlangan pionlarni

hosil qiladi, ular tez orada er yuzasiga etib boradigan kosmik nurlanishning asosiy turi bo'lgan muonlarga parchalanadi. Pionlar zarracha tezlatgichlarida ham ko'p miqdorda ishlab chiqarilishi mumkin.

Alfa zarralari

Alfa zarralari ikkita proton va ikkita neytrondan iborat bo'lib, geliy yadrosiga o'xshash zarrachaga bog'langan. Alfa zarrachalari emissiyasi odatda alfa parchalanish jarayonida hosil bo'ladi. Alfa zarralari nurlanishning kuchli ionlashtiruvchi shaklidir, ammo radioaktiv parchalanish natijasida ular past penetratsion kuchga ega va bir necha santimetr havo yoki inson terisining yuqori qatlami tomonidan so'rilishi mumkin. Uchlamchi bo'linishdan kuchliroq alfa zarralari uch baravar energiyaga ega va havoga mutanosib ravishda uzoqroq kirib boradi. Kosmik nurlarning 10-12% ni tashkil etuvchi geliy yadrolari odatda radioaktiv parchalanish natijasida hosil bo'lganidan ancha yuqori energiyaga ega va kosmosni himoya qilish muammolarini keltirib chiqaradi. Biroq, bu turdagi radiatsiya Yer atmosferasi tomonidan sezilarli darajada so'riladi, bu taxminan 10 metr suvga teng radiatsiya qalqoni hisoblanadi.

Beta zarralari

Beta zarralari kaliy-40 kabi ma'lum turdagi radioaktiv yadrolar tomonidan chiqariladigan yuqori energiyali, yuqori tezlikdagi elektronlar yoki pozitronlardir. Beta zarralarini ishlab chiqarish beta parchalanish deb ataladi. Ular yunoncha beta (β) harfi bilan belgilanadi. Beta yemirilishning ikkita shakli mavjud β^- va β^+ mos ravishda elektron va pozitronni keltirib chiqaradi. Beta zarralari gamma nurlanishiga qaraganda kamroq, lekin alfa zarralariga qaraganda ko'proq kirib boradi. Yuqori energiyali beta zarralar materiyadan o'tayotganda bremsstrahlung ("tormoz nurlanishi") yoki ikkilamchi elektronlar (δ nurlari) deb nomlanuvchi rentgen nurlarini ishlab chiqarishi mumkin. Bularning ikkalasi ham bilvosita ionlanish effektiga olib kelishi mumkin. Bremsstrahlung beta-emitterlarni himoya qilishda tashvish tug'diradi, chunki beta-zarralarning ba'zi ekranlovchi materiallar bilan o'zaro ta'siri Bremsstrahlung hosil qiladi. Ta'sir yuqori atom raqamlariga ega bo'lgan materiallar bilan ko'proq bo'ladi, shuning uchun kam atom raqamlariga ega bo'lgan materiallar beta manbasini himoya qilish uchun ishlatiladi.

Pozitronlar va boshqa turdagi antimateriyalar

Pozitron yoki antielektron elektronning antipartikuli yoki antimateriyasidir. Kam energiyali pozitron kam energiyali elektron bilan to'qnashganda annigilyatsiya sodir bo'ladi, natijada ular ikki yoki undan ortiq gamma nurlari fotonlarining energiyasiga aylanadi (qarang: Elektron-pozitron annigilyatsiyasi). Pozitronlar musbat zaryadlangan zarralar bo'lgani uchun ular Kulon o'zaro ta'siri orqali atomni bevosita ionlashtira oladi. Pozitronlar pozitron emissiyasi yadroviiy parchalanish (zaif o'zaro ta'sirlar orqali) yoki etarli darajada energiyali fotondan juft hosil qilish orqali hosil bo'lishi mumkin. Pozitronlar tibbiy pozitron emissiya tomografiyasida (PET) qo'llaniladigan ionlashtiruvchi nurlanishning keng tarqalgan sun'iy manbalari.

Zaryadlangan yadrolar

Zaryadlangan yadrolar galaktik kosmik nurlar va quyosh zarralari hodisalariga xosdir va alfa zarralari (zaryadlangan geliy yadrolari) bundan mustasno er yuzida tabiiy manbalarga ega emas. Kosmosda esa juda yuqori energiyali protonlar, geliy yadrolari va HZE ionlari dastlab nisbatan yupqa parda, kiyim yoki teri bilan to'xtatilishi mumkin. Biroq, natijada yuzaga keladigan o'zaro

ta'sir ikkilamchi nurlanishni keltirib chiqaradi va kaskadli biologik ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Agar to'qimalarning faqat bitta atomi energiyali proton bilan almashtirilsa, to'qnashuv tanadagi keyingi o'zaro ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Bu elastik sochilishdan foydalanadigan " chiziqli energiya uzatish " (LET) deb ataladi. LETni bilyard to'pi ikkinchisiga urilgan impulsni saqlash tarzida tasavvur qilish mumkin, bu esa birinchi to'pning energiyasini ikkalasiga teng bo'lmagan holda yuboradi. Zaryadlangan yadro kosmosdagi ob'ektning nisbatan sekin harakatlanuvchi yadrosiga urilganda, LET paydo bo'ladi va neytronlar, alfa zarralari, past energiyali protonlar va boshqa yadrolar to'qnashuv natijasida ajralib chiqadi va to'qimalarning umumiy so'rilgan dozasi hissa qo'shadi.

Bilvosita ionlashtiruvchi nurlanish

Bilvosita ionlashtiruvchi nurlanish elektr jihatdan neytraldir va materiya bilan kuchli ta'sir o'tkazmaydi, shuning uchun ionlanish effektlarining asosiy qismi ikkilamchi ionlanishga bog'liq bo'ladi.

Foton nurlanishi

Elektromagnit nurlanishning har xil turlari

Gamma nurlari uchun qo'rg'oshinning umumiy yutilish koeffitsienti (atom raqami 82), gamma energiyasiga nisbatan chizilgan va uchta ta'sirning hissasi. Past energiyada fotoelektr effekti ustunlik qiladi, lekin 5 MeV dan yuqori bo'lsa, juft ishlab chiqarish hukmronlik qila boshlaydi. Fotonlar elektr neytral bo'lsa ham, ular fotoelektrik effekt va Kompton effekti orqali atomlarni bilvosita ionlashtirishi mumkin. Ushbu o'zaro ta'sirlarning har biri relativistik tezlikda atomdan elektronning chiqarilishiga olib keladi va bu elektronni boshqa atomlarni ionlashtiradigan beta zarrachaga (ikkilamchi beta zarracha) aylantiradi. Ionlashtirilgan atomlarning ko'pchiligi ikkilamchi beta zarralari tufayli bo'lganligi sababli, fotonlar bilvosita ionlashtiruvchi nurlanishdir. Nurlangan fotonlar yadro reaksiyasi, subatomik zarrachalarning parchalanishi yoki yadro ichidagi radioaktiv parchalanish natijasida hosil bo'lsa, gamma nurlari deb ataladi. Agar yadrodan tashqarida hosil bo'lsa, ular rentgen nurlari deb ataladi. Umumiy "foton" atamasi ikkalasini ham tasvirlash uchun ishlatiladi.

Rentgen nurlari odatda gamma nurlariga qaraganda kamroq energiyaga ega va eski konventsiya chegarani 10–11 m to'lqin uzunligi (yoki 100 keV foton energiyasi) sifatida belgilash edi. Bu chegara eski rentgen naychalarining tarixiy cheklavlari va izomerik o'tishlarni bilishning pastligi bilan bog'liq edi. Zamonaviy texnologiyalar va kashfiyotlar rentgen va gamma energiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatdi. Ko'pgina sohalarda ular funksional jihatdan bir xil bo'lib, er usti tadqiqotlari uchun faqat radiatsiya kelib chiqishi bilan farqlanadi. Biroq, astronomiyada, radiatsiya kelib chiqishini ko'pincha ishonchli aniqlash mumkin bo'lmagan hollarda, eski energiya

bo‘linishi saqlanib qolgan, rentgen nurlari taxminan 120 eV dan 120 keV gacha, gamma nurlari esa 100 dan 120 keV dan yuqori har qanday energiyaga ega. , manbadan qat'iy nazar. Ko‘pgina astronomik "gamma-nurli astronomiya" yadroviy radioaktiv jarayonlarda emas, balki astronomik rentgen nurlarini keltirib chiqaradigan jarayonlar natijasida paydo bo‘lganligi ma'lum. Fotoelektrik yutilish 100 keV dan past foton energiyasi uchun organik materiallarda dominant mexanizm bo‘lib, klassik rentgen trubkasidan kelib chiqqan rentgen nurlariga xosdir. 100 keV dan yuqori energiyalarda fotonlar Kompton effekti orqali materiyani tobora ko‘proq ionlashtiradi, keyin esa bilvosita 5 MeV dan yuqori energiyalarda juft ishlab chiqarish orqali. O‘zaro ta'sir diagrammasi ketma-ket sodir bo‘layotgan ikkita Compton tarqalishini ko‘rsatadi. Har bir tarqalish hodisasida gamma nurlari energiyani elektronga o‘tkazadi va u boshqa yo‘nalishda va kam energiya bilan o‘z yo‘lida davom etadi.

Xulosa

Ionlashtiruvchi nurlanish ta'sirining sog‘liq uchun eng salbiy ta'sirini ikkita umumiy toifaga bo‘lish mumkin:

Deterministik ta'sirlar (zararli to‘qimalar reaksiyalari), asosan , radiatsiya kuyishi natijasida yuqori dozalarda hujayralarning nobud bo‘lishi yoki noto‘g‘ri ishlashi bilan bog‘liq.

Stoxastik ta'sirlar, ya'ni saraton va irsiy ta'sirlar, yoki somatik hujayralar mutatsiyasiga duchor bo‘lgan odamlarda saraton rivojlanishi yoki ularning avlodlarida reproduktiv (germ) hujayralar mutatsiyasi tufayli irsiy kasallik.

Atom sanoati va atmosferadan tashqari (kosmik) ilovalar kabi yuqori radiatsiyaviy muhitlar uchun mo‘ljallangan qurilmalar dizayn, material tanlash va ishlab chiqarish usullari orqali bunday ta'sirlarga qarshi turish uchun *radiatsiyani qiyinlashtirishi* mumkin. Yetarlicha ko‘p miqdordagi transmutatsiyalar makroskopik xususiyatlarni o‘zgartirishi va asl manba olib tashlanganidan keyin ham nishonlarning o‘z-o‘zidan radioaktiv bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Ionlashtiruvchi nurlanish tibbiyot, yadro energetikasi, tadqiqot va sanoat ishlab chiqarish kabi turli sohalarda qo‘llaniladi, ammo haddan tashqari ta'sirga qarshi tegishli choralar ko‘rilmasa, sog‘liq uchun xavf tug‘diradi. Ionlashtiruvchi nurlanish ta'sirida hujayralar tirik to‘qimalarga va organlarga zarar yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[„Ionizing radiation, health effects and protective measures“](#). World Health Organization (2016-yil 29-aprel). 2020-yil 29-martda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2020-yil 22-yanvar.

[„Beta Decay“](#). Lbl.gov (2000-yil 9-avgust). 2016-yil 3-martda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2014-yil 10-aprel.

Contribution of High Charge and Energy (HZE) Ions During Solar-Particle Event of September 29, 1989 Kim, Myung-Hee Y.; Wilson, John W.; Cucinotta, Francis A.; Simonsen, Lisa C.; Atwell, William; Badavi, Francis F.; Miller, Jack, NASA Johnson Space Center; Langley Research Center, May 1999.

Feynman, Richard. [The Feynman Lectures on Physics, Vol.1](#). USA: Addison-Wesley, 1963 — 2–5 bet. [ISBN 978-0-201-02116-5](#).

L'Annunziata, Michael. [Handbook of Radioactivity Analysis](#). Academic Press, 2003 — 58 bet. [ISBN 978-0-12-436603-9](#). 2020-yil 26-oktyabrda qaraldi.

Gruppen, Claus. Astroparticle Physics. Springer, 2005 — 109 bet. [ISBN 978-3-540-25312-9](#).

W.-M. Yao (2007). ["Particle Data Group Summary Data Table on Baryons"](#). J. Phys. G **33** (1). Archived from [the original](#) on 2011-09-10. Qaraldi: 2012-08-16. Ionlashtiruvchi nurlanish]]

RADIOTERAPIYA, RADIATSIYA TERAPIYASI, RADIATSIYA TURLARI VA MAQSADI.

Ma'murov.J.N¹, Nurmetova.G.E²

¹Toshket tibbiyot akademiyasi talabasi, ²Toshkent tibbiyot akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda hozirgi vaqtda insonlar orasida ko'payib borayotgan onkologik kasalliklarni oldini olishga qaratilgan. Radiatsiya terapiyasining maqsadi patologik markazni tashkil etuvchi hujayralarni, masalan, xavfli o'smalarni davolash uchun ishlatiladi. Radiatsiya nurlarining turlari va inson organizmiga qanday darajada ta'sir qilishi, nojo'ya ta'siri haqida bir qancha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Radioterapiya, radiatsiya nurlar, roentgen nurlari, gamma nurlari, kontaktli radiatsiya, tashqi nurlari radiatsiya, radionuklid.

Radioterapiya, radiatsiya terapiyasi, radiatsiya [onkologiyasi](#)— ionlashtiruvchi [nurlanish](#) bilan davolash ([rentgen nurlari](#), [gamma-nurlanish](#), beta-nurlanish, neytron nurlanishi, tibbiy tezlatgichdan elementar zarrachalar nurlari). Asosan xavfli o'smalarni davolash uchun ishlatiladi. [Radiatsiya](#) terapiyasining maqsadi patologik markazni tashkil etuvchi [hujayralarni](#), masalan, o'simtani yo'q qilishdir. Hujayralar o'limining asosiy sababi, bu to'g'ridan-to'g'ri parchalanishni anglatmaydi (nekroz, apoptoz), lekin inaktivatsiya (bo'linishni to'xtatish), ularning DNKsi buzilishi hisoblanadi. DNKning shikastlanishi to'g'ridan-to'g'ri DNK atomlarining ionlanishi natijasida molekulyar bog'lanishlarning yo'q qilinishi natijasida ham, bilvosita hujayra sitoplazmasining asosiy komponenti bo'lgan suvning radiolizi natijasida ham bo'lishi mumkin. Ionlashtiruvchi nurlanish peroksid va erkin radikallarni hosil qilish uchun suv molekulalari bilan o'zaro ta'sir qiladibu DNKga ta'sir qiladi. Bundan muhim natija shundan kelib chiqadiki, bu tajribada tasdiqlanganki, hujayra qanchalik faol bo'linsa, nurlanishning unga zararli ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi. Saraton hujayralari faol bo'linadi va tez o'sadi;

Odatda, suyak iligi hujayralari xuddi shunday faollikka ega. Shunga ko'ra, agar saraton hujayralari atrofdagi to'qimalarga qaraganda faolroq bo'lsa, u holda radiatsiyaning zararli ta'siri ularga jiddiyroq zarar keltiradi. Bu o'simta hujayralarini va katta hajmdagi sog'lom to'qimalarni bir xil nurlantirish bilan radiatsiya terapiyasining samaradorligini aniqlaydi, masalan, mintaqaviy limfa tugunlarining profilaktik nurlanishi bilan.. Shu bilan birga, radiatsiya terapiyasi uchun zamonaviy tibbiy asboblardan ionlashtiruvchi nurlanish dozasini fokuslash (patologik markazda bir nechta nurlarni kesib o'tish orqali) va shunga mos ravishda sog'lom to'qimalarga yanada yumshoq ta'sir qilish tufayli terapevtik nisbatni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Radiatsiyaga ayniqsa sezgir bo'lgan

sogʻlom toʻqimalarni himoya qilish uchun (masalan, suyak iligi), kompensatorlar qoʻllaniladi — bu toʻqimalarni nurlardan qoplaydigan shaffof boʻlmagan ekranlar.

Taʼsir turlari

Zarrachalar turiga koʻra ionlashtiruvchi nurlanishni ikki guruhga boʻlish mumkin — korpuskulyar:

α -zarralar,

β -zarralar,

neytron (manba sifatida Cf^{252} izotopi yoki siklotronlardan foydalaniladi),

proton,

uglerod ionlari

va toʻlqin:

rentgen nurlanishi,

γ -nurlanish.

Koʻrsatkichlar

Radiatsiya terapiyasini tayinlashning eng keng tarqalgan sababi turli xil etiologiyali neoplazmalarning mavjudligi. Kosmetologiyada ekzotik dastur ham mavjud boʻlsada—keloid chandiqlarini plastik jarrohlidan soʻng nurlantirish va yumshoq rentgen nurlari yordamida davolanadi. Radiatsiya terapiyasi plantar fasiitni davolashda ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan („toʻpiq nayzasi“). Patologik jarayonning lokalizatsiyasiga qarab, taʼsir qilish turlari va nurlanish dozasi farqlanadi.

Qoʻllanilishda 3 usul mavjud: *kontakt* (nurlanish manbai inson toʻqimalari bilan aloqa qiladi), *masofaviy* (manba bemordan maʼlum masofada joylashgan) va *radionuklid terapiyasi* (radiofarmatsevtika bemorning qoniga AOK qilinadi). Kontaktli radiatsiya terapiyasi baʼzan brakiterapiya deb ataladi. Tos aʼzolarining radioterapiyasi. Aniq pozitsiyani tuzatish uchun lazerlar va oyoq prokladkalari qoʻllanilishi

Kontakt taʼsiri oʻsimta toʻqimalariga nurlanish manbasini toʻgʻridan- toʻgʻri qoʻllash orqali hosil boʻladi, operatsiya vaqtida yoki yuzaki joylashgan neoplazmalar bilan amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan, bu usul, garchi atrofdagi toʻqimalarga kamroq zararli boʻlsa-da, juda kam qoʻllaniladi. *Interstitsial* usul bilan simlar, ignalar, kapsulalar va toʻplar birikmalari koʻrinishidagi muhrlangan manbalar oʻsimta fokusini oʻz ichiga olgan toʻqimalarga kiritiladi. Bunday manbalar vaqtinchalik va doimiy implantatsiya hisoblanadi.

Masofaviy taʼsir qilish bilan sogʻlom toʻqimalar taʼsir qilish markazi va nurlanish manbai oʻrtasida boʻlishi mumkin. Ular qanchalik koʻp boʻlsa, nurlanishning kerakli dozasini diqqat

markaziga etkazish shunchalik qiyin bo‘ladi va terapiyaning ko‘proq yon ta’siri. Ammo, jiddiy yon ta’sirlarning mavjudligiga qaramay, bu usul eng keng tarqalgan. Bu foydalanish uchun eng ko‘p qirrali va arzonligi bilan bog‘liq. Istiqbolli usul proton terapiyasidir. Usul o‘simtani aniq nishonga olish va uni lokalizatsiyaning istalgan chuqurligida yo‘q qilish imkonini beradi. Atrofdagi to‘qimalar minimal zarar ko‘radi, chunki deyarli butun nurlanish dozasi zarrachalar yo‘lining oxirgi millimetrlarida o‘simtaga chiqariladi. Saraton kasalligini davolashda protonlarni keng qo‘llash uchun to‘siqlardan biri talab qilinadigan siklotron yoki sinkrotsiklotron uskunasining hajmi va narxidir.

Ushbu usulda radionuklid (mustaqil agregant sifatida yoki radiofarmatsevtikaning bir qismi sifatida) o‘simta fokusli to‘qimalarda tanlab to‘planadi. Bunday holda, ochiq manbalar qo‘llaniladi, ularning eritmalari og‘iz orqali tanaga, bo‘shliqqa, o‘simtaga yoki tomirga to‘g‘ridan- to‘g‘ri kiritiladi. Ba’zi radionuklidlarning asosan ma’lum to‘qimalarda to‘planish qobiliyatiga misol bo‘lishi mumkin: yod—qalqonsimon bezda, fosfor—suyak iligida, stronsiy—suyaklarda va boshqalar.

Nurlanish natijasida nafaqat o‘simtaning o‘zi, balki uning atrofidagi to‘qimalar ham zararlanadi. O‘simtaning o‘zi ionlashtiruvchi nurlanish ta’sirida nobud bo‘ladi va parchalanish mahsulotlari qon oqimiga kiradi. Shunga asoslanib, nojo‘ya ta’sirlarni ikki guruhga ajratish mumkin.

Ta’sir qilish joyida radiatsiya kuyishlari paydo bo‘lishi mumkin, qon tomirlarining mo‘rtligi kuchayadi, kichik o‘choqli qon ketishlar paydo bo‘lishi mumkin, ta’sir qilishning kontakt usuli bilan nurlangan yuzaning yarasi kuzatiladi.

Radiatsiyaga nuri ta’siri natijasida hujayralarning parchalanishi natijasida yuzaga keladi, bu radiatsiya reaksiyalari deb ataladi. Bemorda zaiflik, charchoq, ko‘ngil aynishi, qusish, sochlar to‘kilib ketadi, tirnoqlar mo‘rtlashadi, qon rasmi o‘zgaradi, gematopoez bostiriladi. Mutaxassislar orasida yana bir keng tarqalgan nojo‘ya ta’sirlarni tasniflash — bu erta radiatsiya reaksiyalari va kech radiatsiya asoratlariga bo‘linish. Ikki tur o‘rtasidagi shartli chegara—davolash kursi tugaganidan keyin 3 oylik muddat.

Radiatsiya nurlaridan onkologiya kasalliklarida ko‘proq foydalanamiz. Albatta, hamma narsani foydasi bo‘lganidek zararli tomonlari ham bo‘ladi. Shunday ekan radiatsiya nurlaridan inson organizmiga yetarli miqdorda bo‘lgan radiatsiya nurlaridan ta’sir o‘tkazishimiz kerak. Radiatsiya terapiyasida qo‘llanilgan ortiqcha radiatsiya nurlari hujayra DNKsi buzilishiga olib kelishi qolaversa, hujayrani o‘limiga ham olib kelishi mumkin. Radiatsiya nurlari bilan davolashda albatta, davolash kursiga e’tiborli bo‘lish inson hayoti uchun, uning bu dunyodan erta ko‘z yumasligi uchun bir sabab bo‘lib qoladi. Saraton kasalligini davolashda protonlarni keng qo‘llash uchun to‘siqlardan biri talab qilinadigan siklotron yoki sinkrotsiklotron uskunasining hajmi va narxidir. Shunday ekan, shu kamchiliklarni oldini olishga va bemorlar salomatligiga ziyon yetkazmaydigan darajada bo‘lishga harakat qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

UNESCO. „[Proposed International standard nomenclature for fields of sciences and technology](#)“. UNESCO/NS/ROU/257 rev.1 (1988). 2016-yil 15-fevralda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2016-yil 9-fevral.

Hirohiko Tsujii, Overview of Carbon-ion Radiotherapy, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 777,2017, 012032 doi:10.1088/1742-6596/777/1/012032

Shain A.A. Onkologiya. Tibbiyot talabalari uchun darslik. - tibbiy axborot agentligi - IIV, 2004. - 544 b.

Odam va hayvonlarning radiobiologiyasi. Yarmonenko S.P., Vainson A.A: Oliy maktab, 2004. - 549 b. — [ISBN 5-06-004265-0](#).

Saratoni davolashning evolyutsiyasi: radioterapiya va kimyoterapiya. // Saraton tarixi. Per. ingliz tilidan. N. D. Firsova (2016).

ASSESSMENT OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES AND QUALITY OF LIFE IN BRONCHIAL ASTHMA

Salayeva M.S., Po‘latova N.O‘.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Annotation: Asthma, a well-known chronic respiratory disease, is one of the most common global problems, with an estimated total of 300 million affected individuals comprising all age groups and exerting a significant burden on patients and their families. The asthma load report by the Global Initiative for asthma indicates that the prevalence of asthma ranges from 1% to 18% of the population. This disease is a prevalent hyperactive airway disease with physical and emotional impact. Severe asthma is associated with considerable health-related quality of life (HRQoL). The aim of this study is to assess the quality of life through physical, emotional, social and occupational aspects and evaluate the factors affecting HRQoL in patients with asthma.

Key words: Bronchial asthma, health-related quality of life, affecting factors, peak expiratory flow rate (PEFR), peak flow meter spirometry.

Theme actuality: Asthma is a chronic lung disease affecting people of all ages. The pathophysiology of asthma is complex and involves airway inflammation, intermittent airflow obstruction and bronchial hyperresponsiveness. Asthma symptoms typically occur episodically and at any time of day, although it is common for them to appear predominantly at night and during the early morning hours. The most common symptoms are: breathing difficulty, wheezing chest sounds, chest tightness, persistent dry cough. Some people will have worse symptoms when they have a cold or during changes in the weather. Other triggers can include dust, smoke, fumes, grass and tree pollen, animal fur and feathers, strong soaps and perfume.

Purpose of the research: Assessment of clinical functional changes and quality of life in bronchial asthma patients. Assessment of the clinical course of the disease in patients with bronchial asthma.

Materials and methods: Our research was conducted at the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy. Clinical functional changes were conducted among 46 patients with bronchial asthma. The average duration of the disease is 24,2 years. When we analyzed the patients with bronchial asthma, the degree of clinical functional changes in patients increased with the increase of disease. Patients enrolled in the study between 30 and 70 years, diagnosed by a physician to have asthma according to GINA criteria (Global Strategy For Asthma Management And Prevention). We used various questionnaires and instrumental examination methods to assess the quality of life of patients and determine the severity of the disease. We performed electrocardiography of patients to evaluate changes in the heart. We used peakflowmetry and spirometry to determine the degree of respiratory failure and external respiratory activity. Bronchial asthma patients have a high frequency of concomitant diseases, especially cardiovascular diseases.

Results: When we compared the severe persistent degree of BA disease with the mild persistent degree, it was found that shortness of breath – 1,3 times, paroxysmal cough – 1,8 times, sputum difficult to separate with cough – 1,8 times higher. Indicators of obstructive disorders a significant decrease in peak expiratory flow rate (PEFR) up to $55,6 \pm 6.9\%$ and Lung capacities up to $69.7 \pm 6.4\%$ confirms the nature of clinical signs and obstructive disorders.

PEFR showed a significant decrease from 78% to 35% with the severity of the disease stage in BA patients and an increase in clinical symptoms depending on the level of the disease. This, in turn, significantly affects the quality of life of patients. III, IV level patients had rapid shortness of breath, paroxysmal cough, shortness of breath, restricting self-service and stealing their mental state. According to the electrocardiography results changes in the cardiovascular system were also observed with the depending of the degree of the disease in patients with BA. In the severe persistent degree of the disease compared to the mild persistent degree the excitability disorder is 2 times higher ($15\% \pm 29$), the conduction disorder is 1,1 times higher ($9\% \pm 19\%$), shift of the electric axis to the right was 2,2 times ($4.5 \pm 9.7\%$), P-pulmonale was found to be 4,7 times ($6.7 \pm 32\%$).

Conclusion: It can be concluded that the intensity of clinical symptoms increased with the progression of the disease in BA patients. The severe persistent course of BA is characterized by obvious clinical signs, a significant violation of bronchial permeability, and a violation of heart muscle excitability. Obstructive, restrictive, and mixed type of breathlessness was detected in BA patients, and it was found that most of them are obstructive type disorders. When we studied the relationship between quality of life indicators and the level of ventilation disorders in BA patients, it was observed that all indicators of the quality of life reliably decreased with the obvious manifestation of obstructive disorders. In patients with BA, changes in the cardiovascular system are also observed as the course of the disease worsens.

References:

1. Bronchial Asthma Principles of Diagnosis and Treatment [M. Eric Gershwin](#), [Timothy E. Albertson](#) 2001.
2. Bronchial Asthma: Diagnosis and Long-Term Treatment in Adults [Dieter Ukena](#), Prof. Dr. med.,^{*1} [Liat Fishman](#),² and [Wilhelm-Bernhard Niebling](#), Prof. Dr. med.³

THE HYBRID FUTURE OF MEDICAL EDUCATION

Sobirjonov Abdusamad Zoxidovich

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The use of digital technology in health professions education can help in overcoming some of the health workforce-related challenges by providing more accessible, standardized, relevant, timely, and affordable medical education and training. Until recently, digital education was perceived as primarily supporting in-person health professions education. The social distancing measures introduced to control the COVID-19 pandemic have dramatically changed the delivery of health professions education worldwide. Many medical schools and health professions education institutions had to pivot to digital education. With this sudden shift, research and evidence in digital health professions education have become even more important.

Keywords: *digital technology, social media, information, challenge, education.*

While much has changed since the 1950s, few shifts have been as impactful in medical education as the proliferation of digital technologies. Through modalities such as social media, podcasts, or streaming video, our increasingly digital world has altered the landscape of how we interact with one another and how we learn the art of medicine. While it has been ongoing for several years, the digital transformation was accelerated by the COVID-19 pandemic. Physical distancing mandates created a vacuum in traditional in-person didactic curricula, spurring a rapid proliferation in digital platforms and content. In this new educational landscape, the digital space has become integral to how we access information and communicate with one another. Thus, the modern medical educator must be able to deliberately appraise both the advantages and pitfalls of the digital world and traditional modalities. Our challenge now is to thoughtfully integrate digital and traditional platforms to help the modern learner effectively acquire information and build community (Figure 1). Therein lies tremendous opportunity.

Figure 1

Two primary goals of medical education are to learn the information needed for patient care (information acquisition) and to grow a professional identity within the medical community (community development). Traditional modes of education and novel digital platforms each have unique attributes with regard to these goals as detailed in the figure. A hybrid model, building on the strengths and cautiousness of the caveats of both traditional and digital paradigms, would best serve the needs of the modern learner.

“Information acquisition” describes the relationship between learners and educational content; in other words, what content is available, how is it delivered, and when can it be accessed? One major dichotomy exists between information delivered “synchronously” (where the content is simultaneously delivered to and received by learners) and “asynchronously” (where the learner can access previously created content on their own schedule). Many examples of educational content in the traditional, predigital era are synchronous, such as in-person classroom lectures, grand rounds, and presentations at international meetings. Generally, this information is of high quality and is delivered by an acknowledged content expert who determines the key information that all learners should know. Additionally, by having learners and experts present synchronously, a traditional approach to information delivery can encourage dialogue and foster a sense of community. For these reasons, the synchronous and expert-driven nature of traditional information acquisition makes it well suited for forming the shared curriculum for medical trainees. However, digital modalities of information acquisition, which are often asynchronous and learner-driven, create opportunities for augmenting the shared knowledge base offered by traditional curricula. To best understand these opportunities, it is helpful to conceptualize the medical trainee as an “adult learner.” Adult learners are self-directed regarding what they want to learn, internally motivated to learn by a desire to better solve the problems they will encounter, and time-constrained due to responsibilities outside of their didactic education. For these reasons, a digital form of content delivery, such as a medical education podcast, is uniquely poised to meet the adult learner’s needs.

For these reasons, podcasts are uniquely learner-driven, both in how they are accessed and in content the learner chooses to access. Importantly, learner-driven modes of information acquisition cannot exist in isolation, as knowledge of foundational concepts is needed for the learner to recognize their own educational needs. A hybrid model, wherein a synchronous and expert-driven curriculum is complemented by digital, learner-driven content has the potential to provide the most benefit for the modern learner.

In addition to information acquisition, community development plays a pivotal role in medical education. In many ways, learning in medicine is a social activity that occurs between teachers and learners existing in a common community. One goal of medical education is facilitating entry of trainees into the medical community of practice, where members share a common purpose in the treatment of disease, a common skillset needed for patient care and professional collaboration, and a common social fabric, wherein members feel a sense of belonging. Educational relationships are instrumental in building this community. Conventional examples of these relationships are well known to us: attending-trainee, speaker-listener, and teacher-student. These bonds form a key bedrock in our medical education, and we can all likely identify the

residents, fellows, and attendings who have mentored us throughout our professional lives. These relationships are often vertical, wherein a more senior mentor serves as a role model and advisor for a more junior learner. Effective in-person vertical mentorship can be vital in helping learners not only grow their clinical knowledge, but also find their place within the medical community.

The implications of these connections are widespread, from augmenting scientific discourse through Twitter journal clubs to advocating for diversity and inclusion through the creation of online communities. These platforms can also be used to highlight topics that may have been underrepresented in the traditional cardiovascular education curriculum, such as cardio-obstetrics or adult congenital heart disease. Traditional educational content is typically delivered by a trusted and respected source, whether it be your local faculty at noon conference or international experts in a guideline consensus statement. However, a consequence of the open nature of social media platforms is that the content has limited quality assurance. Thus, consumers of digital educational content should be wary of the information they encounter online. To help combat misinformation, creators of digital content should consider having experts review their work, and learners in the digital space should seek out references when assessing the content they encounter. Importantly, the deleterious public health consequence of widespread medical misinformation is itself a call to train health professionals in the effective use of social media to dispel myths and propagate data-driven education. Additionally, the algorithms used to promote content on these platforms are not related to the quality of the content themselves, but rather how often other users engage with the content. The digital transformation in medical education creates several opportunities for learners, teachers, and institutions; appropriately, programs are already embarking on the mission of training the next generation of medical educators.

While the digital era has proved to be a disruptive force in medical education, digital content is most valuable to the learner when utilized in synergy with the traditional curriculum. Somewhat serendipitously, this harmony was well demonstrated in the 2022 Scientific Sessions for the American College of Cardiology—the first in-person American College of Cardiology conference since the dawn of the COVID-19 pandemic. Against the backdrop of springtime cherry blossoms in Washington DC, the interpersonal connections that help form the basis of our cardiovascular community were both formed and renewed. For many, these were not relationships made de novo, but rather an extension of bonds that had already begun to form on social media. Additionally, while in-person attendees could engage in panel discussions and debates regarding the cutting edge of cardiovascular medicine, the content was also available asynchronously to many virtual attendees eager to learn on their own time. Perhaps this hybrid event is the first of many in a new era in medical education, wherein the opportunities of the digital era are blended into and throughout the traditional curriculum to create a truly transformative modern learning environment.

REFERENCE

1. Tiven MB, Fuchs ER, Bazari A, Macquarrie A. Evaluating global digital education: student outcomes framework. *Organisation for Economic co-operation and development*. 2018. [2022-02-21]. <https://www.oecd.org/pisa/Evaluating-Global-Digital-Education- Student-Outcomes-Framework.pdf> .

2. Digital learning and teaching framework. *RMIT University*. 2017. [2022-02-21]. <https://cpb-ap-se2.wpmucdn.com/sites.rmit.edu.au/dist/c/16/files/2017/03/Draft-Digital-Learning-Framework-28.3.2017-vh7abk.pdf> .
3. Kyaw BM, Tudor Car L, van Galen LS, van Agtmael MA, Costelloe CE, Ajuebor O, Campbell J, Car J. Health professions digital education on antibiotic management: systematic review and meta-analysis by the digital health education collaboration. *J Med Internet Res*. 2019;21(9):e14984. doi: 10.2196/14984. <https://www.jmir.org/2019/9/e14984/> v21i9e14984 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Tudor Car L, Kyaw BM, Atun R. The role of eLearning in health management and leadership capacity building in health system: a systematic review. *Hum Resour Health*. 2018;16(1):44. doi: 10.1186/s12960-018-0305-9. <https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-018-0305-9> .10.1186/s12960-018-0305-9 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Tudor Car L, Kyaw BM, Dunleavy G, Smart NA, Semwal M, Rotgans JI, Low-Beer N, Campbell J. Digital problem-based learning in health professions: systematic review and meta-analysis by the digital health education collaboration. *J Med Internet Res*. 2019;21(2):e12945. doi: 10.2196/12945. <https://www.jmir.org/2019/2/e12945/> v21i2e12945 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Khan BH. The global e-Learning framework. In: Mishra S, editor. *E-Learning (STRIDE Handbook 8)* New Delhi, India: Staff Training and Research Institute of Distance Education (STRIDE), IGNOU; 2009. pp. 42–51. [Google Scholar]
7. Aparicio M, Bacao F, Oliveira T. An e-Learning theoretical framework. *J Educ Tech Syst*. 2016;19(1):292–307. [Google Scholar]

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Содиқова Назокат

Студентка Академического лицея Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Научный руководитель: Содиқов Н.О.

Самаркандский государственный медицинский университет

Цель работы: Рассмотреть перспективные направления лекарственного электрофореза. Материал и методы исследования: Лекарственный электрофорез представляет собой сочетание, воздействия на организм больного с лечебной целью поступающего электрического тока и лекарственного вещества, поступающего в организм током через неповрежденные кожные покровы или слизистые оболочки. Впервые возможность введения в организм лекарственных веществ электрическим током через неповрежденную кожу была доказана в работах французского исследователя S. LeDuc{1908} Научной основой для подобных исследований явилось открытие С. Аррениусом электрической диссоциации, в результате которой в растворах электролитов постоянно присутствует не только нейтральные

молекулы, но и разноименно заряженные ионы. Доли молекул, постоянно диссоциирующих на ионы, так же как и количество молекул, одновременно образующихся из ионов, зависит от природы вещества, концентрации раствора, его температуры, а при идентичности этих условия от природы растворителя. Для веществ, не растворяющихся в воде, в качестве растворителей можно использовать растворы диметилсульфоксида, глицерин, этиловый спирт. Их диэлектрическая проницаемость соответственно равна 48,9; 25,8; у воды 81 [Герасимов Я. И., Древниц В. П., 1966]

Результаты исследования: Показали что лучшим из растворителей обеспечивающих наибольшую диссоциацию лекарственных веществ является дистиллированная вода. Подведение постоянного электрического тока к раствору, вызывает противоположное направление ионов, положительно заряженные ионы (катионы) перемещаются к катоду, отрицательно заряженные ионы (анионы) перемещаются к противоположенному направлению к аноду. Такое же перемещение ионов происходит под влиянием постоянного тока в тканях организма, содержащих значительное количество ионов солей. Когда между электродами и поверхностью тела поместить раствор какого-то медикамента-электролита то ионы лекарственного вещества, отталкиваясь от одноименного заряженного электрода и направляются к электроду другой полярности, так проникают внутрь организма, используется в лекарственном электрофорезе. Количество лекарственного вещества поступающего в организм с током и характером его распределения в тканях, имеет существенное значение в механизме лечебного действия, благодаря тому что: каждый ион в растворе электролита окружен молекулами раствора и ионами, имеющими противоположенный по знаку заряд, так называемую ионную атмосферу.

Вывод: Лекарственный электрофорез обеспечивает проведение лекарственного вещества к болезненной зоне, где имеется нарушение функций организма, кроме того вводимый в организм с электрическим током лекарственный препарат практически не вызывает побочных реакций и электрофорез обеспечивает пролонгированное действие лекарства, благодаря медленного поступления из кожного депо, этот метод является безболезненным и не повреждает кожу и слизистых оболочек.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Жураева Зиёда Равшановна

*ассистент, базовый докторант Ташкентской медицинской академии, кафедра
«Биомедицинская инженерия, информатика и биофизика»*

Аннотация

Достижения современной медицины во многом основаны на успехах физики, техники и медицинского приборостроения. Природа заболевания и механизм излечения во многих случаях объясняются на основе биофизических концепций.

Ключевые слова. Биофизика, радиобиология, медицина, болезни, интеграция, образование, биофизические методы, биомедицинская информация.

Биофизика - это наука о простейших и наиболее фундаментальных взаимодействиях, лежащих в основе биологических явлений. Основным содержанием биофизики является нахождение общих принципов биологически значимых взаимодействий на молекулярном уровне, раскрытие их природы в соответствии с законами современной физики, химии и математики. Изучение биофизики в медицинском вузе способствует формированию научного взгляда на живой организм и происходящие в нем процессы у будущих врачей, изучает основы современных физических, биофизических методов и раскрывает физико - химическую природу жизненных явлений. В статье рассматриваются проблемы преподавания биофизики, вопросы интеграции и некоторые методы их решения. Актуальность этой проблемы тесно связана с наукой биофизикой, а также с такими развивающимися в настоящее время направлениями, как биомедицинская инженерия, цифровые технологии в медицине. Эти области тесно связаны с преподаванием биофизики студентам медицинских вузов, что показывает, что это символично. Врач в ходе своей практической деятельности всегда выстраивает работу, связанную с количественными показателями (температура тела пациента, артериальное давление, количество принимаемых лекарств и т.д.). Следовательно, это необходимо знать, как определяются эти величины, какова степень их точности и в каких единицах измерения они выражены. В настоящее время врач должен иметь представление об обработке результатов измерений, уметь пользоваться современными электронно-вычислительными машинами (ЭВМ). Физические, математические и биофизические знания являются не только важным элементом высшего медицинского образования, но и способствуют всестороннему изучению человеческого организма. Это важно для развития медицины как точной науки.

Расширение научного и жизненного кругозора подрастающего поколения является необходимым педагогическим процессом, сопровождающимся приобщением к воспитательной работе. Чтобы достичь этого, мы должны классифицировать предметы не как предметы I или II уровня, а на основе вклада что эти науки вносят в развитие нашего общества. Исходя из нашей потребности в этих предметах в нашей жизни, необходимо бороться за введение всеобъемлющего образования, в котором науки неразрывно связаны, поскольку этот процесс по своей сути неограничен. Определение знания приводит к изменению его границ. Например, теория относительности показывает, что второй закон Ньютона ограничен скоростью, намного меньшей скорости света, в то время как квантовая механика показывает специфику применения законов механики к движению микродвижущихся частиц и т.д. Физика и биофизика - динамичные науки, которые быстро развиваются и активно внедряются в биологию и медицину. Учиться нелегко, но потраченное на них время и неоспоримый энтузиазм окупятся как при изучении будущих курсов так и в практике врача. Поэтому в настоящее время в медицинских вузах и других высших учебных заведениях ведется преподавание биофизических и физических наук, обеспечивающих студентов достаточными знаниями по этим предметам, то есть практическими навыками изучения процессов, происходящих во всей Вселенной, на земле, в организме человека.

Каждый студент, получив достаточные знания по этим предметам, в будущем станет зрелым специалистом.

Биофизика необходима и важна в профессиональной деятельности будущего медика-специалиста по решению профессиональных задач. Медицинские школы по всему миру постепенно переходят от традиционной учебной программы, ориентированной на дисциплины, к интегрированной.

Интегрированное обучение помогает будущим врачам собрать факты в единую цепочку, чтобы получить полную картину клинической ситуации и разработать целостный подход к лечению конкретного пациента. При подготовке врача необходимо приобретение базовых теоретических знаний по основным фундаментальным дисциплинам, преподаваемым на 1-2 курсах медицинского университета, имеет большое значение. Подготовка врача общей практики, которая проходит на нескольких специализированных и непрофильных кафедрах медицинских вузов, направлена на привитие студентам навыков постоянного совершенствования и эффективного применения знаний для анализа клинических заболеваний, методов лечения, прогнозирования эффективности их применения. Наш опыт работы со студентами медицинского вуза выявил ряд моментов, которые усложняют реализацию этой задачи, которая обусловлена очень скромным количеством часов в учебной программе; неодинаковым уровнем начальной подготовки по естественным дисциплинам и базовым знаниям; различием в личностных характеристиках и целях обучения; ограниченным количеством современных учебников по биофизике. Например, теория относительности показывает, что второй закон Ньютона ограничен скоростью, намного меньшей скорости света, в то время как квантовая механика показывает специфику применения законов механики к движению микродвижущихся частиц и т.д.

Физика и биофизика - динамичные науки, которые быстро развиваются и активно внедряются в биологию и медицину. Учиться нелегко, но потраченное на них время и неоспоримый энтузиазм окупятся как при изучении будущих курсов так и в практике врача. Поэтому в настоящее время в медицинских вузах и других высших учебных заведениях ведется преподавание биофизических и физических наук, обеспечивающих студентов достаточными знаниями по этим предметам, то есть практическими навыками изучения процессов, происходящих во всей Вселенной, на земле, в организме человека. Каждый студент, получив достаточные знания по этим предметам, в будущем станет зрелым специалистом.

Биофизика необходима и важна в профессиональной деятельности будущего медика-специалиста по решению профессиональных задач. Медицинские школы по всему миру постепенно переходят от традиционной учебной программы, ориентированной на дисциплины, к интегрированной. Интегрированное обучение помогает будущим врачам собрать факты в единую цепочку, чтобы получить полную картину клинической ситуации и разработать целостный подход к лечению конкретного пациента. При подготовке врача необходимо приобретение базовых теоретических знаний по основным фундаментальным дисциплинам, преподаваемым на 1-2 курсах медицинского университета, имеет большое значение. Подготовка врача общей практики, которая проходит на нескольких

специализированных и непрофильных кафедрах медицинских вузов, направлена на привитие студентам навыков постоянного совершенствования и эффективного применения знаний для анализа клинических заболеваний, методов лечения, прогнозирования эффективности их применения. Наш опыт работы со студентами медицинского вуза выявил ряд моментов, которые усложняют реализацию этой задачи, которая обусловлена очень скромным количеством часов в учебной программе; неодинаковым уровнем начальной подготовки по естественным дисциплинам и базовым знаниям; различием в личностных характеристиках и целях обучения; ограниченным количеством современных учебников по биофизике.

Методы интеграции содержания фундаментальных дисциплин преподавание предмета "Биофизика" предусматривает: аудиторные, лабораторные, практические и внеклассные методы. Формирование навыков комплексного применения знаний и методов деятельности предусматривает: - комплексный объяснительно-иллюстративный метод; – комплексный проблемный метод; - комплексный частично-поисковый метод; — комплексный исследовательский метод. Развитие естественнонаучного и клинического мышления студентов осуществляется с использованием теоретических и практических методов. Рассматриваемая теория интеграции является реализован в практическом аспекте на кафедре биофизики и информационных технологий Технологии в медицине.

Практическое занятие по биофизике на тему “Звук. звуковые явления.

Характеристики звука. Закон Вебера-Фехнера. Определение длины звуковой волны и скорости звука” проводилось в комплексе с предметом “оториноларингология”. Была изучена физическая акустика, которая изучает особенности распространения упругих волны в различных средах и физиологическая акустика, которая изучает структуру и функционирование органов, воспринимающих и продуцирующих звук, у человека. Целью изучения материала является ознакомление с природой происхождения и восприятия звука человеком; звуковыми, ультразвуковыми и инфразвуковыми методами диагностики и лечения заболеваний.

В заключение можно сказать, что особая роль в процессе обучения должна отводиться развитию системного мышления, умению пополнять свои знания, ориентирование в потоке информации различной степени сложности и направленности. Результатом интеграции является новое качество образования, характеризующееся определенным уровнем целостности, упорядоченности, взаимосвязанности, взаимозависимости структурных элементов.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Абдивалиева, А. Н. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ. Британский журнал глобальной экологии и устойчивого развития, 13, 71-75.

2. Попечителей Е.П. Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты. Уч. пособие. Житомир. ЖИТИ. 1997. - С. 186.

3. Бернюков А.К., Сушкова Л.Т. Оценка свойств инверсных фильтров при обработке некоторых типовых сигналов //Физика и радиоэлектроника в медицине и биотехнологии. Владимир. 1998. - С. 197 - 200.

4. Жирков В.Ф., Сушкова Л.Т. Компьютерный анализ крови в медицинской диагностике //Радиоэлектроника в медицинской диагностике: оценка функций и состояния организма. 23-26 сент. 1997. М. - С. 170- 172.

5.Перечислев Е.П., Романов С.Б. Аналитические методы обработки биомедицинской информации. Л.: //ЛЭТИ. 1983. - 64 С.

6.Кромвелл Л. и др. Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения. Пер. с англ. М.: //Радио и связь. 1981.

РОБОТОТЕХНИКА В МЕДИЦИНЕ

Абдужаббарова Умида Машруковна

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Кроме развития непосредственно робототехнических технологий в ежедневной жизни, важно, чтобы соответствующие роботы внедрялись в больницы, как часть процессов лечения или других медицинских процедур. Требования к системе должны формироваться на основе четко выявленных потребностей пользователя и получателя услуг. Для успеха на рынке, важно демонстрировать дополнительную пользу при разработке подобных систем. При вводе в ежедневную медицинскую жизнь робототехники, стоит учитывать тот факт, что всему медицинскому персоналу необходимо дать знания в теории и в практике для правильного обращения с новыми технологиями. Это деликатный процесс, в рамках которого технология и практика оказания медицинских услуг взаимно влияют друг на друга и должны будут адаптироваться друг к другу.

Ключевые слова: *робототехника, хирургия, социальные роботы, технологии, визуализация.*

В прошлом, людей страдающих эпилепсией, отправляли на травматическую операцию на головном мозге со вскрытием черепной коробки. Сегодня, благодаря техническому прогрессу в области медицины, такие операции проводятся с помощью ограниченного инвазивного проникновения в мозг.

Прототип такого устройства был создан инженерами и учеными из университета Вандербильта. В мозг пациента он проникает через щеку и в этом его главная особенность.

Инвазивная хирургия применяется и при лечении других заболеваний. С помощью хирургического робота Да Винчи по всему миру уже выполнено более полутора миллионов операций. Сегодня это самый массовый хирургический робот. С его помощью выполняются полостные операции различного характера. Это операции на сердце, легких, желудочное шунтирование и еще множество других.

Так, например, робот *Nospi* способ доставлять больным в палате лекарства или вещи, переданные врачом. Робот *RIBA* в свою очередь способен доставлять пациентов из палат в

специализированный кабинет для проведения лечебных процедур. Тем самым, данные роботы освобождают медицинский персонал от малопродуктивной деятельности.

Уход за больными и пожилыми людьми актуален всегда, ведь это не так легко, как может показаться. В некоторых странах, например в Японии, принимаются специальные программы создания и внедрения таких роботов на государственном уровне.

И число подобных социальных роботов в различных странах непрерывно растет, несмотря на то, что их стоимость доходит до 100 тысяч долларов. Кроме того, роботы помощники постепенно учатся выполнять вообще любые работы по дому. Наиболее популярны модели Paro, Pearl. Дома престарелых не могут похвастаться избытком персонала, а занятий у тех же медсестер много. Робот SAM создан для того, чтобы облегчить медикам их нелегкий труд. SAM самостоятельно передвигается из палаты в палату и способен передавать медицинскому персоналу информацию о состоянии их подопечных, а так же, при необходимости, устанавливать видео связь между больным и врачом.

Помимо медицинского работника мобильная платформа SAM может выполнять роль дворецкого, официанта. Как любой робот, предназначенный для использования в окружении людей, он имеет несколько функций, обеспечивающих безопасность. Забота о реабилитации больных актуальна не менее проблемы ухода за престарелыми гражданами. Аутизм, заболевания двигательной системы, работа с детьми, имеющими недостатки развития, тоже заслуживают внимания инженеров и ученых. Причем их творческий поиск идет в разных направлениях и создаются устройства самого различного типа и вида. От робота гуманоида, до роботов в виде животных или мягких игрушек.

Реабилитационная робототехника включает такие устройства, как протезы или например, роботизированные экзоскелеты или ортезы, которые обеспечивают тренировку, поддержку или замену утраченных активностей или нарушения функций человеческого тела и его структуры. Подобные устройства могут применяться, как в больницах, так и в повседневной жизни пациентов, но требуют первичной настройки медицинскими специалистами и последующего наблюдения за их правильной работой и взаимодействием с пациентом.

Последним на сегодня направлением можно считать создание медицинских роботов для помощи людям с парализованными конечностями или тем, кто не в состоянии передвигаться вообще. Также, как и у реабилитационных роботов, используются экзоскелеты и ортезы.

Наиболее распространенная болезнь, грозящая ребенку инвалидностью – церебральный паралич. Только 50% детей, страдающих этим заболеванием, впоследствии смогут передвигаться нормально. Роботизированный экзоскелет, поможет исправить эту ситуацию.

Если оказать корректирующее воздействие на мышечный каркас ребенка в раннем возрасте и постоянно контролировать происходящие изменения, то самой можно избежать несамостоятельность передвижения. Именно для этого и разработан этот роботизированный экзоскелет.

Специалисты Института опробовали свое изделие в реальных условиях. В экспериментах участвовали семь человек, в возрасте от 5 до 19 лет. Они вполне успешно передвигались с помощью экзоскелета, без падений и прочих негативных эффектов. Уже после шести тренировок стали заметны улучшения при ходьбе. В одном случае, лечебный эффект был сравним с результатом, который возможен только после проведения корректирующей хирургической операции.

Литература

McConnell P. I., Schneeberger E. W., Michler R. E. History and development of robotic cardiac surgery // Problems in General Surgery. — 2023. — Т. 20, № 2. — С. 20—30. — [doi:10.1097/01.sgs.0000081182.03671.6e](https://doi.org/10.1097/01.sgs.0000081182.03671.6e).

Kypson A. P., Chitwood Jr W. R. Robotic Applications in Cardiac Surgery // International Journal of Advanced Robotic Systems. — 2024. — Т. 1, № 2. — С. 87—92. — [doi:10.5772/5624](https://doi.org/10.5772/5624). — [Bibcode: 2004cs.....12055K](#). — [arXiv:cs/0412055](#).

Melfi FM, Menconi GF, Mariani AM, et al. Early experience with robotic technology for thoracoscopic surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2022;21:864-8.

В. А. Садовничий, [М. Э. Соколов](#). От невозможному к возможному: математика побеждает болезни // В мире науки. — 2012. — № 6. — С. 34—39. — [ISSN 0208-0621](#).

[Робот-хирург успешно провел 12 операций на глазах](#). robo-hunter.com. Дата обращения: 25 апреля 2018. [Архивировано](#) 26 апреля 2019 года.

[Робот-хирург выполняет операции по пересадке волос](#). robo-hunter.com. Дата обращения: 25 апреля 2018. [Архивировано](#) 26 апреля 2019 года.

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA UMUMIY FIZIKA – KASBGA YO‘NALTIRILGAN KURS SIFATIDA.

Mullojanov Islom, Xujapova Aziza Alisher qizi

Tashkent Tibbiyot Akademiyasi, O‘zbekiston,

Annotatsiya: Tibbiyot oliy o‘quv yurtlarida umumiy fizika fanini o‘qitish birinchi navbatda talabalarni zamonaviy fizika yutuqlari bilan tanishtirish, ushbu fanning ilmiy-texnik taraqqiyotda tutgan o‘rni va rolini ko‘rsatib berish, bo‘lajak mutaxassislarda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirishni taqozo qiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy yo‘naltirish, fizikaviy bilim, tadqiqot tahlili, fizik masalalar.

Ma'lumki, inson organizmida sodir bo‘ladigan bir qator fiziologik jarayonlar umumiy fizik qonuniyatlarga asoslanadi. Ko‘pgina diagnostika usullari, shuningdek, davolash usullari jismoniy tamoyillarni qo‘llash, fizik hodisa va jarayonlardan foydalanishga asoslangan. Ko‘pgina tibbiy asboblar dizayni bo‘yicha jismoniy qurilmalardir. Tibbiyot fizika sohasidagi nazariy va eksperimental yutuqlar natijalaridan foydalanadi. Shunday qilib, fizika umuman tibbiyot uchun, shuningdek, bo‘lajak shifokorning rivojlanishi uchun juda muhimdir.

Tibbiyotda qoʻllaniladigan diagnostika va davolashning fizik usullariga oid umumiy fizika elementlari bilan birgalikda shifokor uchun zarur boʻlgan amaliy biofizika masalalari, tegishli asbob-uskunalarni loyihalash tamoyillari tibbiyot oliy oʻquv yurtlarida oʻrganiladigan fizika fanining mazmunini tashkil qiladi. "Fizika, matematika" fani 3-avlod oliy kasbiy taʼlim davlat taʼlim standartiga muvofiq matematika, tabiiy fanlar va tibbiy-biologik siklning asosiy qismiga kiritilgan. Ushbu fanning jismoniy komponentini oʻrganish natijasida talabalar: quyidagi vakolatlariga ega boʻlish:

umumiy madaniy;

kasbiy va ijtimoiy faoliyatning turli turlarida tabiiy fanlar metodlarini amaliyotda qoʻllashga qodir va tayyor boʻlishi;

professional:

shifokorning kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan muammolarning tabiiy ilmiy mohiyatini aniqlashga, ularni hal qilish uchun tegishli fizik-kimyoviy va matematika apparatlaridan foydalanishga qodir va tayyor;

yangi istiqbolli vositalarni yaratish maqsadida zamonaviy nazariy va eksperimental tadqiqot usullarini ishlab chiqishda, tadqiqot natijalaridan amaliy foydalanish va joriy etish boʻyicha ishlarni tashkil etishda ishtirok etishga qodir va tayyor;

tadqiqotning laboratoriya, apparat natijalarini sharhlashga qodir va tayyor.

Inson organizmida sodir boʻladigan jarayonlar asosidagi asosiy jismoniy hodisalar va qonuniyatlarni bilish; fizik omillarning organizmga taʼsirining xususiyatlari; tibbiy asbob-uskunalar ishlashining jismoniy asoslari; jismoniy qurilmalar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalari; ionlashtiruvchi nurlanishdan foydalanish qoidalari va ularning biologik toʻqimalarga taʼsiri bilan bogʻliq xavflar; himoya qilish va dozani kamaytirish usullari; biomexanikaning asosiy qonunlari va uning stomatologiya uchun ahamiyati; jismoniy jihozlardan foydalana olish; kattalashtiruvchi uskunalar bilan ishlash (mikroskoplar, optik va oddiy lupalar); eng oddiy tibbiy asboblarga (fonendoskop, nevrologik bolgʻa va boshqalar) egalik qilish; stomatologik kontseptual apparatlar, tibbiy va stomatologik asboblari;

Tibbiyot universitetida oʻqitiladigan fizika kursi dasturida taqdim etilgan oʻquv materialining mazmunini tahlil qilaylik. Ushbu kursning maqsadi tibbiyot fakulteti talabalariga boshqa oʻquv fanlarini oʻqitish uchun ham, shifokorni boʻlajak mutaxassis sifatida bevosita shakllantirish uchun ham zarur boʻlgan jismoniy, texnik va biofizik bilim va koʻnikmalarni oʻrgatishdir. Kasbiy yoʻnaltirilgan savollar orqali biz oʻrganish va hal qilish shifokorning kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun zarur boʻlishi mumkin boʻlgan savollarni tushunamiz. Biz koʻrib chiqilayotgan kurs uchun kasbiy yoʻnaltirilgan masalalar tasnifini taklif qilamiz. U quyidagi savollarni oʻz ichiga oladi:

jismoniy aniqlashning asosiy usullari

tibbiyotda xitoy miqdori;

tibbiy amaliyotda fizik hodisa va jarayonlarning oʻziga xos xususiyatlari;

fizik hodisalar, jarayonlar, qurilmalarni tibbiyotda qoʻllash (tadqiqot uchun diagnostikada foydalanish, tibbiy amaliyotda foydalanish);

tibbiyotning harakat tamoyilini tavsiflash

Mohiyatan jismoniy qurilmalar bo'lgan rus qurilmalari.

Misol tariqasida tibbiyot universitetida o'qitiladigan fizika kursining bo'limlaridan biri - "Mexanik tebranishlar va to'lqinlar"ga batafsil to'xtalib o'tamiz. Akustika". Jadvalda 1 biz ko'rib chiqilayotgan bo'lim doirasida tibbiyot talabalari tomonidan o'rganiladigan kasbiy yo'naltirilgan masalalarning aniq misollarini ko'rsatamiz.

Tibbiyot universitetlarida umumiy fizikani kasbiy yo'naltirishdagi vazifalarining sinflanishi.

Tibbiyot universitetida fizika kursining kasbiy yo'naltirilgan masalalari, shuningdek, kasbiy yo'naltirilgan xarakterdagi jismoniy muammolarni hal qilishda ham o'rganilishi mumkin. Kasbiy yo'naltirilgan xarakterdagi jismoniy vazifalar deganda, mazmuni aniq ifodalangan kasbiy yo'naltirilgan xususiyatga ega, hal qilingan jismoniy vazifalar tushuniladi.

Kasbiy yo'naltirilgan masalalarning yuqoridagi tasnifiga asoslanib, biz tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari o'rganadigan fizika kursida kasbiy yo'naltirilgan xarakterdagi fizik masalalarning tasnifini taklif qilamiz.

Tibbiyot universitetida fizika kursida kasbiy yo'naltirilgan xarakterdagi jismoniy vazifalarning ko'rsatilgan turlarining har birida miqdoriy (hisoblash), sifat va ijodiy jismoniy vazifalar va vazifalarni ajratish mumkin.

Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak shifokorlarni tayyorlashda kasbiy yo'naltirilgan jismoniy vazifalardan foydalanish talabalarning o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bo'lajak mutaxassisning ijodiy shaxsini rivojlantirishga yordam beradi va uning shakllanishiga yordam beradi. Kasbiy yo'naltirilgan tabiatning jismoniy vazifalari yangi materialni o'rganishda, o'rganilganlarni takrorlash, mustahkamlash va umumlashtirishda, o'quvchilarning auditoriya va sinfdan tashqari mustaqil ishlarini tashkil qilishda dars paytida foydalanish mumkin. Kasbiy yo'naltirilgan jismoniy vazifalardan foydalanish o'quv jarayonini individuallashtirishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Remizov A.N., Antonov V.F., Vladimirov Yu.A. Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun tibbiy va biologik fizika bo'yicha dastur. M.: VUNMTs, 2000.

M.I. Bazarbayev., A.Z.Sobirjonov. "Biofizika". Toshkent-2018. 128 b.

UMUMIY FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISH USULLARI

Qurbonov Jamshid Muyiddinovich, Ernazarova Munavvar Shuhrat qizi

Tashkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston,

Annotatsiya: Umumiy fizika fanidan masalalar yechishning zamonaviy usullari, fizik hodisalar va jarayonlarni kuzatish, tahlil qilish, model qurish va loyihalashtirishdan iborat. Bu usullar Umumiy fizika fanining asosiy maqsadlari va vazifalariga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: usul, uslub, tahlil, tajriba, loyihalashtirish.

Umumiy fizika fanidan masalalar to'plamlarida berilgan hamma masalalarni turli asoslarga ko'ra sinflanadi. Masalan, masalalarning murakkablik darajasiga ko'ra, sodda masalalar, qiyinroq masalalar, masala shartiga ko'ra, darslikda va darsda ko'rib chiqilgan masalalarga tavsiflanishiga nisbatan esa, kamroq tanish bo'lgan holat tavsiflangan masalalar, talabalar yangi bilimlar olish uchun foydalanish mumkin bo'lgan masalalardir.

Masalalar mazmuniga qarab mexanikaga, molekulyar Umumiy fizikaga, elektrga doir va hakoza bo'lishi mumkin. Bunday bo'linish shartli ekanini bilamiz, chunki ko'pincha bitta masalaning shartida Umumiy fizikaning bir nechta bo'limlaridagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Shuningdek, texnik mazmunga ega bo'lgan, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan, tarixiy xarakterdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan masalalarga sinflanadi. Echlsh usullariga ko'ra masalalar: mantiqiy, tajribaviy, grafik va ijodiy masalalarga bo'linadi. Bunday bo'linish ham shartlidir, chunki tajribaviy masalalarni echishda ham og'zaki mulohazalardan ham, grafikdan ham, hisoblash ishlaridan ham foydalanamiz. Biroq bu masalalarning har biri mazmun va murakkablik jihatidan xilma-xildir.

Fizik masalalarni echish bosqichlari

Fizik masalalarning echimlari aniq bir maqsadga qaratilgan bo'lib, echilish usullariga ega. Mantiqiy masalalar yechish uslubi mantiqiy masalalar ilgari va yangi o'rganilgan materialni mustahkamlash maqsadida beriladi. Mantiqiy masala fizikaning ba'zi bo'limlarida asosiy bo'lib xizmat qiladi. Berilgan masalani qisqa vaqt ichida fizik mohiyati ochib tashlanadi. Mantiqiy masalani yechish uslubi ikki asosiy guruhga bo'linadi.

a) mantiqiy sodda masalalar yoki ularni ba'zida masala - savollar deb ham ataladi. Ular odatda bitta fizikaviy qonunga asosan yechiladi va bunda bir qator mantiqiy xulosalar chiqarish ancha oson bo'ladi.

b) o'zida bir necha sodda masalani mujassamlashtirgan mantiqiyga oid murakkab masalalar. Ularni yechishda bir qator ancha uzoq mantiqiy xulosalar chiqarish, bir necha fizikaviy qonunlarni analiz qilishga to'g'ri keladi.

Grafik usulda izlanayotgan kattalik grafikdan foydalanib topiladi. Bu xil masalalar o'ziga xosligi tufayli ularni alohida qarab chiqamiz. Yechiladigan masalalarning fizik kattaliklari grafikdan iborat bo'lsa, bunday masalalar grafik masalalar deyiladi. Grafik masalalarning ba'zilarida shartlari berilgan bo'ladi, ba'zilarida esa ularni yasash kerak bo'ladi. Talabalarga grafik masalalarni ishlatishda grafiklarni «o'qish»dan va sodda grafik yasashdan o'rganishimiz kerak. So'ngra grafiklar bilan ishlashni tobora murakkablashtirib, talabalargakattaliklar orasidagi miqdoriy bog'lanishlarni topishni tavsiya qilib, toki formulani tuzishguncha murakkablashtirib borish kerak.

Grafik masalada bog'lanish grafigi berilmagan bo'lsa, u holda maxsus jadvallardan yoki masalani shartidan olingan qiymatlarga ko'ra grafik yasaladi. Buning uchun koordinatalar o'qichiziladi, ularda ma'lum masshtab tanlanadi, jadvallar tuziladi, shundan keyin koordinata o'qlari bo'lgan tekislikka tegishli ordinata va absissalarga mos nuqtalar qo'yiladi. Bularni birlashtirib fizik kattaliklar orasidagi bog'lanish grafigi yasaladi.

Amaliy mashg'ulot, laboratoriya ishlari va fizik amaliyot vaqtida fizik asboblarning ko'rsatishiga asoslanib tuziladigan masalalar tajribaviy (tajribaviy) masalalar deyiladi.

Tajribaviy masalalarni yechishda talabalardan sezgirlik talab qilinadi. Sababi, tajriba vaqtida asboblarni ko'rsatish raqamlarini to'g'ri va aniq belgilab olishni taqozo qiladi. Bu masalada talabalar formula asosida hisoblash kerak bo'lsa, grafiklarini ham chizib masalani echadilar. Tajribaviy masala fizika kursining hamma bo'limida mavjuddir. Shuningdek, talabalar uncha murakkab bo'lmagan tajribaviy masalalarni uy sharoitida ham yechishlari mumkin. Umuman fizika kursida masalalar yechish uslubi biz yuqorida ko'rib o'tgan umumiy masalalari talabalarning tayyorgarligi va o'rganilayotgan masalaning mazmuniga qarab o'zining xususiyatlariga ega bo'ladi.

Umumiy fizika fanidan masalalar yechishning zamonaviy usullari, fizik hodisalar va jarayonlarni kuzatish, tahlil qilish, model qurish va loyihalashtirishdan iborat. Bu usullar Umumiy fizika fanining asosiy maqsadlari va vazifalariga xizmat qiladi. Umumiy fizika fanidan masalalar yechishning zamonaviy usullari quyidagilardan iborat:

Kuzatish usuli. Bu usul fizik hodisalar va jarayonlarni tabiiy sharoitda yoki tajribada ko'zga tashlash, o'lchash va kiritishni anglatadi. Kuzatish usuli orqali talabalar fizik qonunlarini aniqlaydilar, fizik kattaliklarini o'lchaydilar va ularning o'zaro bog'liqliklarini aniqlaydilar.

Тahlil usuli. Bu usul fizik hodisalar va jarayonlarni ularning tarkibiy qismlariga ajratib olishni anglatadi. Tahlil usuli orqali talabalar fizik hodisalar va jarayonlarni sodda va tushunarli shakllarga keltiradilar, ularning asosiy xususiyatlarini aniqlaydilar va ularni matematik ifodalarga aylantiradilar.

Model qurish usuli. Bu usul fizik hodisalar va jarayonlarni matematik, grafik yoki sxema shaklida tasvirlashni anglatadi. Model qurish usuli orqali talabalar fizik hodisalar va jarayonlarning mohiyatini tushunadilar, ularning qonuniyatlarini ifodalaydilar va ularni boshqa hodisalarga qoʻllaydilar.

Loyihalashtirish usuli. Bu usul fizik hodisalar va jarayonlarni yangi sharoitlarda rejalashtirish yoki amaliyotga tatbiq etishni anglatadi. Loyihalashtirish usuli orqali talabalar fizik bilimlarini hayotiy masalalarni yechishga qoʻllaydilar, yangi texnologiyalar qoʻllaydilar va ijodkorlik koʻrsatadilar.

Talabalar Umumiy fizika fanini oʻrganishda masalalarni yechish muhim ahamiyatga ega. Umumiy fizika fanidan masalalar echish talabalarga hayotda fanning amaliy sohalarda qoʻllanilishi, texnologik yangiliklarda aks etishi va ilmiy rivojlanishlarda roli haqida ma'lumot beradi. Masalalarni yechish jarayonida turli muammoli vazivatlar vujudga kelishi mumkin. Bu muammoli vaziyatlarni hal qilish uchun esa talabalar nazariy bilimlarni tahlili nuqtai nazardan qayta koʻrib chiqishga majbur boʻladi. Bu esa oʻz navbatida Umumiy fizikadan olgan bilimlarini mustahkamlashga, chuqurlashtirishga va turmushga tatbiq etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Umumiy fizika fanidan masalalar yechish jarayonida talabalarning mantiqiy fikrlashlari kengayadi, ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Fizik hodisalarning tub mohiyatini kengroq tushunadilar, fizikadagi qonunlarning amalda qoʻllanilishini chuqurroq anglaydilar.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yoʻllari.-T.Nizomiy nomidagi TDPU 2008
2. Maxmudov Yu.Gʻ. Fizikadan masala va savollar toʻplami. – Toshkent: “Tafakkur”, 2022.

ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ

Нурматова Ф.Б., Рахимова Х.Ж., Мирзахмедова Г.Р.

*Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. В этой статье рассмотрены биофизические основы использования радионуклидов, в том числе то, как они взаимодействуют с живыми клетками, тканями и органами, и их применение в медицине и исследованиях.

Использование радионуклидов является важным инструментом в различных областях, включая медицину, промышленность и исследования. Радионуклиды представляют собой

нестабильные атомы, излучающие энергию в виде альфа-, бета- или гамма-излучения. Открытие радионуклидов в начале 20 века Марией Кюри и другими произвело революцию в нашем понимании структуры материи и открыло новую область науки — радиохимию.

Радионуклиды обладают многими уникальными свойствами, которые делают их полезными для самых разных применений. Например, их свойства распада можно использовать для обнаружения и измерения концентрации различных элементов и молекул в биологических и экологических системах. Их также можно использовать в качестве радиоактивных индикаторов для изучения биохимических процессов, а также для медицинской визуализации и лучевой терапии.

Несмотря на многочисленные преимущества, использование радионуклидов сопряжено с неотъемлемыми рисками. Воздействие ионизирующего излучения от радионуклидных источников может вызвать серьезные последствия для здоровья, такие как мутации, рак и повреждение тканей. Поэтому важно полностью понимать биофизические основы радионуклидов и то, как они взаимодействуют с живыми организмами и окружающей средой.

Поведение радионуклидов регулируется фундаментальными принципами физики и химии. Процесс распада радионуклидов включает испускание излучения в виде частиц или фотонов. Тип испускаемого излучения зависит от типа радионуклида и режима его распада.

Альфа-излучение состоит из высокоэнергетических ядер гелия (2 протона и 2 нейтрона), обладающих относительно низкой проникающей способностью. Бета-излучение состоит из электронов или позитронов, обладающих большей проникающей способностью, чем альфа-излучение. Гамма-излучение состоит из фотонов высокой энергии, обладающих наибольшей проникающей способностью и способных проходить сквозь толстые слои вещества.

Биофизическое поведение радионуклидов зависит от многих различных факторов, включая тип излучения, энергию излучения, период полураспада радионуклида и то, как он включается или связывается с другими молекулами.

Когда радионуклид внедряется в живые клетки, ткани или органы, на его поведение влияют физические и химические свойства биологической системы, а также радиобиологические эффекты воздействия ионизирующего излучения. Биологический период полураспада радионуклида определяется его физико-химическими свойствами, а также его поглощением и выведением из организма.

Когда ионизирующее излучение взаимодействует с веществом, оно может вызывать различные эффекты, включая возбуждение, ионизацию и образование свободных радикалов. Возбуждение происходит, когда энергия излучения передается орбитальному электрону, заставляя его перейти на более высокий энергетический уровень. Ионизация происходит, когда энергии достаточно, чтобы полностью удалить электрон из атома или молекулы, оставив после себя положительно заряженный ион.

Производство свободных радикалов происходит, когда ионизирующее излучение взаимодействует с молекулами воды в организме, образуя высокореактивные радикалы, включая ионы гидроксила и супероксида. Эти свободные радикалы могут повреждать

клеточные структуры, включая ДНК, белки и липиды, что приводит к мутациям, раку и гибели клеток.

Различные виды излучения взаимодействуют с веществом по-разному. Например, альфа-частицы имеют очень малый пробег и взаимодействуют в основном за счет прямой ионизации и возбуждения атомов на своем пути. Бета-частицы имеют больший пробег и взаимодействуют как прямо, так и косвенно, в основном через вторичные электроны, образующиеся в результате возбуждения и ионизации атомов на их пути.

Гамма-излучение, с другой стороны, взаимодействует с веществом через эффект Комптона, при котором гамма-фотон взаимодействует с электроном, создавая электрон отдачи и рассеянный гамма-фотон. Этот процесс может вызывать ионизацию и возбуждение атомов на пути гамма-излучения.

Радиационная дозиметрия — это измерение и оценка энергии, выделяемой ионизирующим излучением в живых организмах или материалах. Количество поглощенной энергии излучения зависит от многих различных факторов, включая тип и энергию излучения, расстояние от источника излучения, экранирующий материал и продолжительность воздействия.

Стандартной единицей измерения поглощенной дозы излучения является Грей (Гр), который определяется как поглощение одного джоуля энергии на килограмм вещества. Другой часто используемой единицей является Зиверт (Зв), который является мерой биологического действия радиации, принимая во внимание относительную биологическую эффективность (ОБЭ) различных видов радиации. ОБЭ — это мера эффективности ионизирующего излучения в отношении биологических повреждений по сравнению со стандартным эталонным излучением, таким как рентгеновские лучи. ОБЭ варьируется в зависимости от типа излучения и рассматриваемой биологической конечной точки.

Радионуклиды имеют множество важных применений в различных областях, включая медицину и исследования.

Радионуклиды широко используются в ядерной медицине в диагностических и терапевтических целях. Методы диагностической визуализации, такие как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), используют радиоактивно меченные соединения для визуализации распределения и функциональной активности биологических процессов в организме.

Терапевтическое применение радионуклидов включает внешнюю лучевую терапию и внутреннюю лучевую терапию с использованием радиофармпрепаратов. Радиоактивные изотопы, такие как йод-131, иттрий-90 и лютеций-177, используются для лечения различных видов рака путем доставки направленного излучения к опухолевым клеткам.

Например, радиография — это метод неразрушающего контроля, в котором используются рентгеновские или гамма-лучи для визуализации внутренней структуры таких материалов, как металлические трубы, сварные швы и детали самолетов. Радиоактивные индикаторы также используются для отслеживания потока нефти, воды или газа по промышленным трубопроводам.

Радионуклиды широко используются в исследованиях для различных целей, включая изучение биологических процессов, характеристику материалов и датирование геологических образцов. Например, радиоактивные индикаторы можно использовать для исследования движения и метаболизма молекул в клетках и тканях. Радиоуглеродное датирование — это метод, используемый для определения возраста археологических и геологических образцов путем измерения распада углерода-14.

Заключение. Использование радионуклидов произвело революцию в нашем понимании структуры материи, а также в нашей способности диагностировать и лечить болезни, изучать биологические процессы и характеризовать материалы. Однако необходимо полностью понимать биофизические основы использования радионуклидов, чтобы свести к минимуму потенциальные риски для здоровья, связанные с воздействием ионизирующего излучения.

Поведение радионуклидов регулируется фундаментальными принципами физики и химии, а их взаимодействие с живыми клетками, тканями и органами определяется радиобиологическими эффектами.

Литература:

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, Феруза Бахтияровна Нурматова, and Рахимжан Абдуллаевич Джаббаров. "Роль биомедицинской и клинической информатики в изучении медицинских проблем." *European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences*. 2017.

Нурматова, Феруза Бахтияровна. "Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе." *Методы науки* 4 (2017): 78-79

Kh, Rakhimova. "Zh., Nurmatova FB The main physico-chemical properties of dental materials/Kh. Zh. Rakhimova, FB Nurmatova." (2018): 79

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, and Феруза Бахтияровна Нурматова. "Прогнозирование атмосферного давления воздуха на город Антананариву на основе учета перераспределения гравитационных сил солнечной системы." *The priorities of the world science: experiments and scientific debate*. 2018

Нурматова, Ф. Б., and А. Н. Кобзарь. "Специфика обучения биофизике будущих стоматологов (из опыта работы российского и узбекского медицинских вузов)." *Педагогическое образование и наука* 3 (2020): 122-127

Нурматова, Ф. Б. "Методические подходы к преподаванию биофизики в стоматологическом вузе." (2019): 198-203

Bakhtiyarova, Nurmatova Feruza. "Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 597-607

Нурматова Феруза Бахтияровна, Нигора Эргашевна Махкамова, and Улугбек Нуридинович Вохидов. "Интегративный подход к преподаванию биофизики в медицинском вузе на примере раздела" БИОАКУСТИКА." Молодой ученый Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый" 12: 261-264

Bakhtiyarova, Nurmatova Feruza. "OUR EXPERIENCE IN CONDUCTING INTEGRATION LECTURES ON BIOPHYSICS AND EYE DISEASES ON" OPTICS. BIOPHYSICS OF VISION."

Никонорова, М. Л., et al. "МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ." *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM* 1.10 (2022): 115-119.

Абдуганиева, Ш. Х., and М. Л. Никонорова. "Цифровые решения в медицине." *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины* 12.2 (2022): 73-85

Zukhriddinova, Khodjaeva Diyora. "Methodology of teaching physics in academic lyceums of medical direction." *Journal of Critical Reviews* 6.5 (2020): 2019

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.

TIBBIY TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISHNING USTIVOR TOMONLARI

Tursunov B., Xodjaeva D.Z., Abduganieva Sh.X.

Toshkent davlat stomatologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Kompyuter texnologiyalari asri tobora kuchaygan va raqamlashtirilmagan hech bir soxa qolmagan bugungi kunda inson faoliyatini zamonaviy axborot texnologiyalari va ular bilan bog'liq jarayonlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ta'lim tizimi ham bundan mustasno emas. Multimedia texnologiyalaridan foydalanganda bilim turli xil idrok kanallari (vizual, eshitish) orqali olinadi va shuning uchun yaxshiroq o'zlashtiriladi va uzoq vaqt davomida esda qoladi. Mashhur olim Karl Yung ta'kidlaganidek, "Bilim qanchalik ko'p sezgi organlari tomonidan qabul qilinsa, shunchalik kuchliroq va to'liqroq bo'ladi."

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim texnologiyalari, tibbiy ta'lim, elektron darslik va qo'llanma.

Bugungi kunda axborot oqimi nihoyatda katta bo'lib, uni doimiy ushlab turish juda qiyin. Ko'pincha darsdagi jihozlar matnlar, darslik, daftarlarga qo'shimcha sifatida multimedia texnologiyalaridan darsni jonlantirish, fanlarga qiziqish uyg'otish imkonini berish maqsadida foydalaniladi. Va bu juda muhim: multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda dars materialini ongli, samarali o'rganish jarayonidir.

Ta'limni raqamlashtirish deyilganda barcha darslar axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'tkazilishi va o'quv materialining barcha taqdimotlari

kompyuterga ishonib topshirilishi kerak degan fikrga kelish bu albatta yechim emas. O'qituvchi turli xil o'qitish usullarini almashtirishi mumkin va kerak. Masalan, o'qituvchi darsning bir qismini o'zi, ikkinchisini esa kompyuter texnologiyalari yordamida tushuntirishi mumkin. Dars turiga qarab axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan turli usullarda foydalanish mumkin. Shunday qilib, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish fanining ayrim bo'limlarini chuqur o'rganishga yordam beradi. Darslarda o'rganilgan materialni mustahkamlash, shuningdek, multimedia vositalari yordamida dastur bo'laklarini ko'rsatish fanga qiziqishni sezilarli darajada oshiradi. Tez, ob'ektiv va qiziqarli tarzda ta'lim jarayonini tashkillashtirishni ta'minlaydi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish har bir talabaga differentsial yondashish imkonini beradi. O'z bilimiga ishongan talabalar asosiy vazifani kompyuter yordamida tezda bajaradilar. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda darslarda virtual borliq tushunchasini uyg'unlashtiradi, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi va ularga cheklangan vaqt ichida keng qamrovli materiallarni taqdim etish imkonini beradi. Boshqacha aytganda, zamonaviy o'qituvchi talabaning eng muhim huquqlaridan biri - sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash uchun yangi o'qitish vositalari bilan ishlay olishi kerak. O'z faoliyatida o'qituvchilar quyidagi turli xil elektron ta'lim resurslaridan keng foydalanadilar:

1. Tayyor elektron mahsulotlar (darslik yoki o'quv qo'llanmalarining elektron ko'rinishi)dan foydalanish.
2. Multimedia taqdimotlaridan foydalanish.
3. Ishlab chiqilgan elektron darsliklar, o'quv qo'llanmalar va tavsiyalardan foydalanish.
4. Zamonaviy elektron darslik va o'quv qo'llanmalarini yaratish.

Shu bilan birga, axborot va ta'lim resurslari pedagogik texnologiyalarning o'rnini bosmasligi kerakligini qat'iy anglaymiz. Ular o'qituvchining xarajatlarini optimallashtirish, uning ish yuklamasini yengillashtirish va unga individual va ijodiy ish bilan shug'ullanishga yordam berish, oliy ta'lim muassasalaridagi izlanuvchan talabalarning qiyin savollariga javob berish va aksincha, passivlarni qo'zg'atishga harakat qilish va oxir-oqibat izlanuvchini tarbiyalash uchun mo'ljallangan bo'lib, kelajakda davr bilan hamnafas bo'lgan kadrlarni tayyorlashga qaratilgan.

Tibbiy oliy ta'limda umummetodologik fanlar hamda klinik fanlar o'rtasidagi vertikal va gorizontal integratsiya masalalarini aniq vaziyatli masalalar misolida, qo'l ostidagi manbalardan unumli foydalangan xolda kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatini yangi ta'lim texnologiyalari orqali to'la yoritib berish mumkin. Bugungi kunda qator fanlardan yaratilayotgan elektron darslik va qo'llanmalarni, o'rgatuvchi, o'rgatuvchi-tekshiruvchi elektron platformalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bo'lajak shifokorga amaliy va malakaviy ko'nikmalarni shakllantirish va egallashda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, virtual bemor, virtual xolatni to'g'ri baholash, tegishli muolajani tashqi ta'sirlarsiz amalga oshirish imkonini yaratadi. O'z navbatida bu jarayon amalga oshiriladigan muolajani bo'lajak shifokorda tezkorlik darajasida amalga oshirilishini ta'minlaydi.

Misol tarzida tibbiyot oliy ta'lim muassasi talabalari uchun ta'lim jarayonida raqamlashtirish elementlarining qo'llanishini ko'raylik. Tibbiy va biologik fizika fanidan yaratilgan elektron darslikni olaylik. Ushbu elektron darslik AutoPlay Media platfomasida yaratilgan bo'lib, o'rganuvchiga tushunarli sodda interfeysga ega. Modul dasturi asosida nazariy, amaliy mavzular

tegishli materiallar bilan boyitilish bilan bir qatorda, har bir mavzuni o'zlashtirish nazorati ham amalga oshiriladi. Bir mavzudan keyingisiga mantiqiy davomiylik asosida o'tiladi, ya'ni yangi mavzuni o'zlashtirilishini ta'minlovchi avvalgi mavzularning o'zlashtirilganligi talab etiladi. Biologik fizikaning nazariy bilimlari biologik va tibbiy misollarni kechishini tushuntirish orqali tavsiflanadi. Ushbu elektron darslikda nafaqat bo'limlararo, balki tashqi manbalarga ham o'tish, kerakli boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lish, mavzu bo'yicha vaziyatli masalalarni yechish, virtual laboratoriya ishlariga murojaaaatlarni amalga oshirish, testlarni yechish imkoni mavjud. Ya'ni ushbu elektron darslik modul tizimita talabaning ta'lim olishini ta'minlash imkonini yaratadi. Ushbu elektron darslik mualliflik huquqi asosida Toshkent davlat stomatologiya institutida tibbiy va biologik fizika fanini o'qitish jarayonida qo'llaniladi. Dars jarayonida elektron darslikning qo'llanishi talabalarning fanni o'zlashtirishga, mavzularni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini 18,8% ga oshirish bilan birga talabalarning axborot texnologiyalari bilan ishlash qo'nikmalarini ham oshirdi.

Tibbiyotda axborot texnologiyalari fanini o'qitish jarayonida bakalavriat talabalari uchun tayyorlangan elektron ishchi daftardan foydalanish masalasini ko'raylik. Ishchi datar o'qitilayotgan fan bo'yicha modul dasturi ko'lamidagi amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari bo'yicha o'rgatuvchi, mustaxkamlovchi va bilim nazorati materiallarini o'z ichiga olgan. Ushbu elektron qo'llanmada ichki va tashqi manbalarga murojaatlar o'rnatilgan. O'rganuvchiga qulay bo'lgan interfeysga ega. Masofaviy ta'lim jarayonini ta'minlaydi. Qulayligi shundaki, Windows operatsion tizimiga ega elektron qurilmalarda ishlatish imkoniga ega bo'lib, zaruratga ko'ra MS Office dasturlar paketiga o'tishni amalga oshirib, tegishli topshiriqlarni bajarish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish imkoni mavjud.. Ushbu elektron qo'llanma ham mulliflik huquqi asosida ta'lim jarayonida qo'llaniladi. O'rni kelganda, shuni aytib o'tish joizki, mavzular asosida beriladigan vazifalar ta'lim yo'nalishidan kelib chiqqan holda olingan.

Shunday qilib, darsda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, balki yanada samarali muhit yaratishga yordam beradi va o'quvchilarni o'rganilayotgan materialga qiziqtirish bilan birga o'z ustida ishlash ehtiyojini oshiradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalariga ega bo'lish va undan foydalanish zamon bilan hamkasblar va ta'lim muassassasi talabalari bilan hamnafas bo'lishning yaxshi usuli hisoblanadi.

Darsda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni samarali deb hisoblaymiz, chunki bu o'quvchilarning fanlarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va ijodiy faollikni rivojlantiradi. Mashg'ulotlar yanada qiziqarli va qizg'in, faol sur'atda o'tkaziladi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan turli bosqichlarda va turli yo'nalishlarda tizimli foydalanish o'quv faoliyatini kuchaytirishning samarali vositasi bo'lib, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari sifatini oshirishga, aqliy va mantiqiy faoliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Amaldagi elektron ta'lim resurslari o'quv materialini har tomonlama tuzilgan ma'lumotlar bilan to'ldirilgan yorqin qo'llab-quvvatlovchi eslatmalar tizimi sifatida taqdim etish imkonini beradi. Shu bilan birga, har bir talaba o'zi uchun maqbul bo'lgan yuklamalar bilan ishlaydi, bu esa o'quv materialini eng yaxshi o'zlashtirishga imkon beradi.

Shunday qilib, tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy kasbiy ta'limning dolzarb muammosidir.

Adabiyotlar

Kh, Rakhimova. "Zh., Nurmatova FB The main physico-chemical properties of dental materials/Kh. Zh. Rakhimova, FB Nurmatova." (2018): 79

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.

Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.

Абдуганиева, Шахиста Ходжиевна, Феруза Бахтияровна Нурматова, and Рахимжан Абдуллаевич Джаббаров. "Роль биомедицинской и клинической информатики в изучении медицинских проблем." *European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences*. 2017.

Касимов, М. М., & Сайдазимов, Ж. К. (2022). Прикладные аспекты преподавания информационных технологий в медицинском образовании. *Scientific approach to the modern education system*, 1(10), 111-114.

Никонорова, М. Л., Нурматова, Ф. Б., Абдуганиевна, Ш. Х., & Фазилова, Л. А. (2022). Методический кейс как инновационная образовательная технология. *Scientific approach to the modern education system*, 1(10), 115-119.

Нурматова, Ф. Б. (2022, december). Мультимедийное обучение биофизики в медицинском вузе. In *conferences* (pp. 28-35).

Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиевна, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.

Нурматова, Феруза Бахтияровна. "Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе." *Методы науки* 4 (2017): 78-79

Ходжаева, Д. З. (2020). Предмет физики-как профессионально-ориентировочное средство в формировании профессиональной деятельности врача. *Magyar tudományok journal*, (38), 46-49.

Ходжаева, Д. З. (2020). Современный подход в преподавании физики в медицинском вузе. *Тенденции развития науки и образования*, (59-1), 45-49.

TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH

Qo'yliyev Humoyun Zokir o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

Ilmiy rahbar: Ixrorova Surayyo Israilovna

Annotatsiya: Sogʻliqni saqlashning raqamli transformatsiyasi internet, raqamli texnologiyalar va ularning yangi davolash usullari va sogʻliqni saqlashni boshqarish tartib-qoidalarini yaxshilash uchun ilgʻor amaliyotlar bilan bogʻliq oʻzgarishlarni oʻz ichiga oladi. Yigʻilgan katta hajmdagi maʼlumotlar sifatini nazorat qilish bemorlarning farovonligini yaxshilashga va xizmatlar narxini kamaytirishga yordam beradi.

Kalit soʻzlar: teletibbiyot, elektron poliklinika, IT-med, axborot kommunikatsiya.

Teletibbiyot, tibbiyotni raqamlashtirish hayotimizdagi barcha jabhaga, jumladan tibbiyotga ham kirib kelgan. “Teletibbiyot” soʻzi koʻpchilik uchun yangilik hisoblanib, bu haqda tasavvur yetarlicha emas. Raqamli texnologiyalardan keng foydalanish sogʻliqni saqlash tizimini jadal rivojlantirayotgan asosiy omillardan boʻlib, koʻplab mamlakatlarda ommalashmoqda. Teletibbiyot tufayli aholining vaqti, moddiy resurslari tejraladi. Uyida oʻtirib klinikani, shifokorni tanlash imkoniyatiga ega boʻladi. Shu bilan birga, tibbiy xizmatlardan teng va oson foydalanadi. Boshqacha aytganda, teletibbiyot tibbiy xizmatlarni zamonaviy texnik va telekommunikatsiya vositalari orqali masofadan turib olishdir. Onlayn telediagnostika yurtdoshlarimizga uyi dan chiqmasdan turib eng ilgʻor mahalliy va xorijiy ekspertlar maslahatini olish imkonini beradi. Natijada bemorlarning vaqti va mablagʻi tejralib, yoʻlkira va boshqa qiyinchiliklardan qutuladi.

Mamlakatimizda teletibbiyot xalqaro miqyosda tan olingan olim, akademik Malika Abdullaxoʻjayevaning saʼy-harakati tufayli faol rivojlana boshladi. 2000-yillarning boshida u birinchi boʻlib Respublika patologoanatomya markazida teletibbiyot laboratoriyasini ochdi va shu yerda butun mamlakat aholisi uchun onlayn diagnostikani yoʻlga qoʻydi. Oʻsha yillari u nafaqat Oʻzbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi ilk teletibbiyot laboratoriyalaridan edi. Malika Abdullaxoʻjaye va boshchiligidagi bir guruh olimlar tomonidan ilk marotaba “Teletibbiyot toʻgʻrisida”gi qonun loyihasi ishlab chiqilgan va muhokamaga qoʻyilgan.

Tibbiyot tizimini raqamlashtirish nafaqat yurtimiz, balki har qanday davlat uchun xos boʻlgan qator muammolar, ayniqsa, qishloq joylarda sifatli tibbiyotning mavjud emasligi masalasini hal qilish uchun keng maydon va imkoniyat ochadi. Bu borada AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstraliya, Gresiya, Irlandiya, Ispaniya, Kanada, Fransiya, Shvesiya, Shveysariya kabi davlatlar ancha ilgʻor. Shuningdek, Rossiya, Ukraina, Belarus, Moldova, Gruziya, Armaniston, Qozogʻistonda ham teletibbiyot boʻyicha koʻplab loyihalar samarali amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2018-yilda Oʻzbekiston Respublikasining sogʻliqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilingani Yangi Oʻzbekistonda tibbiyot sohasi rivojida katta qadam boʻldi. Konsepsiyada yurtimizda elektron sogʻliqni saqlash tizimini keng joriy etish, yaʼni teletibbiyotni rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi. Jumladan, teletibbiyot orqali yurtdoshlarimiz barcha tibbiyot muassasalari va koʻrsatiladigan tibbiy xizmatlar toʻgʻrisida bemaolol axborot olishi, ularni davolaydigan shifokorlar haqida maʼlumotga ega boʻlishi, hatto qabul vaqtini ham masofadan elektron navbat orqali band qilib qoʻyishi mumkin. Shuningdek, koʻrsatiladigan xizmatlar sifatini, jumladan, tibbiyot xodimlari faoliyatini baholash uchun mobil ilovalar orqali tizimdan foydalanish imkoniga ega.

Huquqiy tartib. Har qanday sohadagi, jumladan, teletibbiyotdagi munosabatlar ham huquqiy tartibga solinishga muhtoj. Tibbiyot huquqi hozirgi yurisprudensiyaning jadal rivojlanayotgan

tarmog‘i bo‘lib, sog‘liqni saqlash bo‘yicha barcha munosabatlarni huquqiy tartibga solishni nazarda tutadi. Shu ma’noda, teletibbiyot tibbiyot huquqining tartibga solish predmetidir. Hozirga qadar ko‘plab davlatlarda teletibbiyot to‘g‘risida qonunlar qabul qilingan. Yurtimizda ham teletibbiyotni tartibga soluvchi maxsus qonunni qabul qilish davlat dasturida aks ettirilgan. Shu o‘rinda teletibbiyot to‘g‘risidagi qonun mamlakatimiz uchun nimaga kerak, degan savol tug‘ilishi mumkin. Birinchi navbatda, qonun teletibbiyotga doir murakkab jarayonlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga xizmat qiladi. Huquq ustuvorligini ta‘minlaydi. Teletibbiyot jarayonidagi barcha ishtirokchilarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi.

Prezidentimiz tomonidan 2021-yil 23-fevral kuni «Sog‘liqni saqlash sohasida raqamlashtirish ishlarini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaror imzolandi. Hujjatga muvofiq Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan Sog‘liqni saqlash vazirligi muassisligida «IT-Med» mas‘uliyati cheklangan jamiyati tashkil etiladi. U «Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi» DUK negizida tashkil etiladi hamda uning huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari, shu jumladan xalqaro shartnomalari bo‘yicha huquqiy vorisi hisoblanadi.

«IT-Med» MChJ zimmasiga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

sog‘liqni saqlash tizimi va tashkilotlaridagi jarayonlarni optimallashtirish, ratsionallashtirish, standartlashtirish va avtomatlashtirish;

sog‘liqni saqlash sohasida amalga oshiriladigan loyihalarning texnik-iqtisodiy parametrlari, konsepsiyalari hamda boshqa loyiha va loyihaoldi hujjatlarini ishlab chiqish;

tibbiyot va farmatsevtika sohasida axborot texnologiyasi va kommunikatsiyalari siyosati va standartlarini, shuningdek sog‘liqni saqlashning axborot tizimi yagona platformasini (keyingi o‘rinlarda – Yagona platforma) joriy etish;

«Elektron sog‘liqni saqlash» axborot tizimlari yagona kompleksini joriy etish va kuzatib borish, shuningdek ularning boshqa davlat organlari axborot tizimlari bilan integratsiyasini ta‘minlash;

sog‘liqni saqlash tizimida biznes jarayon va IT-reinjiningini rivojlantirish va ushbu yo‘nalishda xalqaro tajribani amaliyotga tatbiq etish;

investorlar, biznes hamkorlar va outsorsing xizmatlarini jalb qilish.

Undan tashqari tibbiyot muassasalarida bir qator axborot tizimlari, «Elektron poliklinika», TMEK, «Narkologik dispanser», «Psixologik dispanser», «Bemor», «Emlash», «Xatlov», «Tug‘ilish va o‘lim», «PsR-test tizimi» va «103» yagona axborotlashtirilgan boshqaruv tizimi ishga tushirilgan.

«Elektron poliklinika» axborot tizimiga 423ta birlamchi tibbiyot muassasalari ulanib, 10 546 nafar tibbiyot xodimlari ro‘yxatdan o‘tkazildi hamda 9 million nafarga yaqin bemorlar haqidagi ma‘lumotlar shakllantirildi. Shifokorlarning ish jadvalini onlayn ko‘rish va ularning qabuliga masofadan yozilish imkoni yaratildi.

Tez tibbiy yordam tizimi faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish maqsadida «103» yagona axborotlashtirilgan boshqaruv tizimi Toshkent shahrida tajriba loyiha doirasida ishga tushirilgan. Hozirda Toshkent shahar tez tibbiy yordam xizmati tomonidan «103» avtomatlashtirilgan

boshqaruv tizimi uchun quyidagilarni ta'minlashga imkon beradigan dasturiy apparat kompleks joriy etilgan:

qo'ng'iroqlarni qabul qilish, xizmat ko'rsatish va ro'yxatdan o'tkazishni boshqarishning samarali mexanizmi;

tez tibbiy yordam avtomashinalarini boshqarishni nazorat qilish, monitoring qilish va optimallashtirish;

dispatcherlik xizmatini real vaqtda boshqarish, tahlil, ma'lumotnoma va hisobotlarni avtomatik yaratish;

yagona ma'lumotlar bazasi shakllantirish;

qo'ng'iroqlarni tezkor ro'yxatdan o'tkazish va bemor haqida ma'lumot olish;

hisobot hujjatlarini yaratish, ko'rish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/tibbietni_raqamlashtirish_uchun_yangi_korhona_tashkil_etiladi

<https://reg.ssv.uz/>

<https://m.kun.uz/news/2021/06/09/ozbekistonda-tibbiyotni-raqamlashtirish-maqsadida-mobil-ilovalar-ishlab-chiqilmoqda>

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АЭРОИОНОТЕРАПИИ И ФРАНКЛИНИЗАЦИИ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

Содиқов Н.О.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: франклинизация предназначена для лечебного воздействия постоянным электрическим полем высокого напряжения “тихим” электрическим разрядом и потоком отрицательных ионов.

Применяется при лечении функциональных заболеваний нервной системы (головная боль , бессоница , кожный зуд , понижение чувствительности кожи, длительно не заживающие раны или язвы и других заболеваний) . Дает возможность проведения процедур как общей, так и местной франклинизации.

Ключевые слова: франклинизация, положительные, отрицательные ионы, электроны, легкие ионы, тяжелые ионы, аэроионотерапия, лечебный эффект, аэроионизатор.

В земных условиях воздух практически всегда содержит некоторое количество ионов благодаря природным ионизаторам, главным образом, радиоактивным веществам в почве, и газах , и космическому излучению. Ионы и электроны , находящиеся в воздухе, могут присоединяться к нейтральным молекулам и взвешенным частицам, образовать более сложные ионы. Эти ионы в атмосфере называют аэроионами. Они различаются не только

знаком, но и массой, их условно делят на легкие (газовые ионы) и тяжелые (взвешенные заряженные частицы-песчинки, частицы дыма и влаги). Тяжелые ионы вредно действуют на организм. Легкие и в основном отрицательные аэроионы оказывают благотворное влияние, их используют, в частности, для лечения – аэроионотерапия. Сравнительное содержание аэроионов в воздухе различных местностей. Концентрация отрицательных аэроионов в 1см^3 воздухе, нормы СНИП №2152 80 на содержание отрицательных в воздухе производственных и общественных помещений необходимый минимум- 600 ионов/см^3 , оптимальный уровень - $(3000\div 5000)\text{ ионов/см}^3$.

А фактически: сравнительное содержание аэроионов в воздухе различных местностей. Воздух городских квартир – $(50\div 100)\text{ ионов/см}^3$.

Воздух городских улиц - $(100\div 500)\text{ ионов/см}^3$.

Лесной и морской воздух - $(1000\div 5000)\text{ ионов/см}^3$.

Воздух горных курортов - $(5000\div 10000)\text{ ионов/см}^3$.

Воздух у водопадов - $(10000\div 50000)\text{ ионов/см}^3$

Воздух после грозы- $(50000\div 100000)\text{ ионов/см}^3$.

Различают естественную аэроионотерапию, связанные с пребыванием больного в природных условиях с природной ионизацией воздуха (горные курорты, водопады, лесной воздух). Изменение ионного состава воздуха связано с солнечной активностью, вероятно, одной из причин влияния Солнца на земные биологические организмы. Искусственные специальные устройства аэроионизаторов, которым может быть любой аэроионизатор, создающий ионы в воздухе. Однако, используемый для лечебных целей, он не должен вызывать побочного вредного воздействия на организм. Разновидностью искусственной аэроионотерапии является электростатический душ (франклинизация). При франклинизации применяют постоянное электрическое поле высокого напряжения (до 50 кВ). Лечебное действие оказывают образующиеся при этом аэроионы и небольшое количество озона. Франклинизацию проводят в виде общих и местных процедур. При общей франклинизации больной сидит на изолированном деревянном стуле с металлической пластиной, соединенной положительным полюсом аппарата. Над головой больного на расстоянии $(10\div 15)\text{см}$ устанавливают электрод в виде “паука”, подключенному к отрицательному полюсу аппарата. Под действием электрического поля в гранях-диэлектриках происходит поляризация, в проводимых тканях возникает микротоки, а на поверхности тела образуются статические заряды. Возникающий около острия головного электрода тихий электрический разряд создает поток ионов, направленный телу больного, преимущественно в области его головы и шеи. Аэроионы действуют на нервные окончания, заложенные в кожных покровах этой области, а также и на рецепторы слизистых оболочек, при вдыхании ионизированного воздуха. Эти явления и лежат в основе первичного действия электрического поля высокого напряжения на организм. Франклинизация или “электростатический душ” представляют собой один из старейших, если не считать применение электрических рыб, способов электролечения, используемый и в настоящее время. Постоянное электрическое поле при процедуре общего воздействия может достигнуть 50 кВ, при местном воздействии $(15\div 20)\text{ кВ}$.

Механизм лечебного воздействия: Процедуру франклинизации проводят аппаратом для франклинизации и аэроионизации Аф-5-5: Максимальное выходное напряжение (при сопротивлении нагрузки 2500 МОМ) 50 кВ. Питание от сети переменного тока напряжения 220В.

Потребляемая мощность не более 150 Ватт.

Количество ступеней регулировки тока напряжение -10, таким образом, что голова больного (при общем воздействии) либо другой участок тела(при местном воздействии) становятся как бы одной из пластин конденсатора, в то время как второй является электрод, подвешенный над головой или уста- навливаемый над местом воздействия на расстоянии (6 ÷ 10)см. Роль диэлектрика выполняет воздух между ними. Ввиду того что сопротивление тела по сопротивлением воздуха невелико, почти все генерируемое аппаратом напряжение падает на воздушный промежуток между телом больного и электродом. Однако воздух при таком небольшом зазоре не является абсолютным изолятором. Под влиянием высокого напряжения под остриями игл, закрепленных на электроде, возникает ионизация воздуха с образованием аэроионов, озона и окислов азота. В тканях, расположенных против электродах, под влиянием того же напряжения происходит поляри- зация молекул диэлектриков тканей и появляется микроток в участках с хорошей электропроводимостью, а также изменения обычного соотношения ионов в тканях области воздействия чувствительного тройничного нерва и воротниковой области. Вдыхание озона и аэроионов вызывает реакцию сосудистой сети. После кратковременного спазма сосудов происходит расширение капилляров не только поверхностных тканей, но и глубоких. В результате этого улучшаются обменно-трофические процессы, а при наличии повреждения тканей стимулируются процессы регенерации и восстановления функций. В результате улучшения кровоснабжения, нормализации обменных процессов и функций нервов уменьшается кожный зуд, гипертензия, перестезии. Улучшение кровоснабжения мозга и его оболочек ведет к уменьшению головной боли, повышенного артериального давления, повышенного сосудистого тонуса, урежению пульса.

Вследствие воздействия на поверхность ран или язв озона, озонидов и пероксидов , а также активизация обменов тропических процессов в тканях происходит лучшее очищение ран и язв, ускорение их заживания. Продолжительность процедур, проводимых ежедневно или через день составляет (10 ÷ 15)минут на курс лечения (10 ÷ 15) воздействий. Во время процедуры больные не должны касаться каких либо предметов или прикасаться к кому-либо. При проведении лечебного воздействия раневая или язвенная поверхности должны быть очищены от гноя,отторгшихся масс, корок обработанных соответствующих лекарственными растворами и сошены стерильной салфеткой.На расстоянии (5-7)см от поверхности раны или язвы на кронштейне , привязанным к катушке или стулу,закрепляется электрод. Под соответствующий участок тела подставляет ножной электрод. При местных воздействиях применяет напряжение (10 ÷ 20)кВ. Продолжительность процедур проводимых, как правило,во время перевязок (через 2 ÷ 3 дня), составляет (10 ÷ 15)минут, на курс лечения (10 ÷ 15) воздействий. По окончанию процедуры выключают регулятор напряжения. После этого больной может вставать с кушетки или стула.

Применение общей франклинизации показано при функциональных расстройствах нервной системы: неврастании с астеническим синдромом, мигрени, бессоннице, физическом и умственном утомлении и переутомлении, остаточных явлениях арахноидитов.

Местную франклинизацию применяют при трофических язвах, инфицированных ранах с вялым течением ожогах, местном зуде, перестезиях. Противопоказания: системные заболевания крови, злокачественные новообразования, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, лихорадочные состояния, беременность, активный туберкулез легких.

Литература.

1. Ремизов А.Н. - Медицинская и биологическая физика. Москва – 2018 г.
2. Федорова В.Н., Фаустов Е.В. - Медицинская и биологическая физика. Москва-2010 г.
3. Аппаратура для электротерапии. Москва-2020 г.
4. Ливенцев Н.М. Курс физики-2-том. Москва -1979 г.
5. Ливенцев Н.М., Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура Москва-“Медицина”-2004 г.
6. Ясногородский В.Г. Электротерапия. Москва-Медицина, 2007г.

HEALTHY LIFESTYLE AMONG TEENAGERS

Gloria Mariam Francis

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Promoting a healthy lifestyle among teenagers through education, accessible resources, and community involvement is crucial for fostering physical, mental, and their emotional well-being, thereby empowering them to lead fruitful and fulfilling lives.

In today's fast-paced world, teenagers face numerous challenges to maintaining a healthy lifestyle. Factors such as sedentary habits, poor nutrition, and increasing stress levels contribute to a decline in overall well-being among this demographic.

This thesis explores the importance of promoting healthy habits among teenagers, examining the benefits to their physical, mental and emotional health. By delving into the role of education, accessible resources, and community involvement, this thesis seeks to offer insights into effective strategies for empowering teenagers to make informed choices that support a lifelong journey of well-being.

Education on healthy choices:

The significance of comprehensive health education in schools

Incorporating nutrition, physical activity, mental health awareness, and stress management into curricula

Impact of early education on establishing lifelong healthy habits.

Accessible Resources:

The role of easily accessible nutritious foods in schools and communities.
Availability of recreational facilities and programs for physical activities.
Access to mental health resources such as counseling services and support groups.

Community involvement:

Addressing socio-economic disparities in access to healthy foods and resources.

Tackling the influence of social media on unhealthy lifestyle choices.

Strategies for overcoming cultural barriers to adopting healthier habits.

Challenges and Solutions:

Addressing socio-economic disparities in access to healthy food and resources.

Tackling the influence of media on unhealthy lifestyle choices.

Strategies for overcoming cultural barriers to adopting healthier habits.

Nutrition:

Balanced Diet :

Encouraging teenagers to consume a variety of fruits, vegetables, whole grains , lean proteins , and healthy fats.

Limiting Processed foods:

Educating on the risks of excessive sugar, salt, and saturated fats found in processed and fast food.

Hydration:

Emphasizing the importance of drinking water throughout the day, especially during physical activity.

Physical Activity

Regular exercise:

Promoting atleast 60 minutes of moderate to vigorous physical activity each day.

Variety :

Encouraging diverse activities such as team sports , dancing, cycling, or yoga to keep exercise engaging

Limiting Screen Time :

Advocating for breaks from screens and sedentary activities to promote movement,

Adequate sleep

Every disease is created by a hormonal imbalance including acne, cancer .

What is a hormone? Hormone is a chemical messenger .

Chronic stress and sleep deprivation are the main two reasons of hormonal imbalance in adolescent population.

If a person is sleep deprived the person will wakeup with hormonal imbalance. If a person is stressed ,that person can't be happy and hence productive.

Every time the body is stressed . cortisol is the stress hormone but if its is elevated all the time it start depleting ,now the body has to make more cortisol, it has to steal a hormone called

progesterone to make cortisol, then the person's progesterone will go down estrogen ,if estrogen goes up it causes acnes , cysts, fibroids, ER positive breast cancer, endometrial issues, hairfall , excess fat accumulation.

Establishing routine :

Encouraging consistent bedtimes and wakeup times to regulate the body's internal clock

Quality sleep environment:

Creating a comfortable dark sleep environment free from distractions.

Avoiding Stimulants:

Advising against caffeine and screen time before bedtime to promote restful sleep.

Mental well-being

Stress Management:

Teaching relaxation techniques such as deep breathing , meditation, or counselors about stressors.

Balancing Activities :

Helping teenagers find a healthy balance between school, extra-curriculars and leisure time.

Peer Influence and support

Positive peer groups:

Fostering friendships with peers who encourage healthy habits.

Role models;

Highlighting the importance of positive role models, such as parents, teachers, or community leaders.

Group activities :

Organising group exercise or healthy cooking sessions to promote camaraderie.

Conclusion: In conclusion , promoting a healthy lifestyle among teenagers is not only beneficial for their current well-being but also lays the foundation for a healthier future. By emphasizing education , ensuring access to resources, and fostering community involvement , we can make informed choices that support their physical, mental and emotional health. This thesis calls for a concerted effort from educators , policymakers, parents, and communities to create environments where healthy choices are not just encouraged but easily accessible and celebrated.

This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge on adolescent health, advocating for a holistic approach that recognizes the interconnections of physical, mental and emotional well-being. Through these efforts, we can equip teenagers with the tools they need to thrive and leading fulfilling lives, setting them on a path towards a healthier and brighter future. Together we can equip the next generation with the tools they need to lead healthy, happy, and fulfilling lives.

INVESTIGATION ON MIOCARD INFARCTION AND ANALYSIS MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC PATTERNS

Umidjon Saparaliyev

*Scientific supervisor: (Phd) Sobirova Dildora Ravshanovna , Histology and Medical
biology department*

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Purpose: The main idea of conducting scientific research was that to define causes of repetitive myocardium infarction, to specify exact localization of MI among layers of heart and also to find out the range of ages which have the dominant feature of being infarcted of heart.

Importance: Around 4,800 people died in acute myocardial infarction 2020, corresponding to 60 deceased per 100,000 inhabitants. It is much more common for men to suffer from acute myocardial infarction compared to women. The difference has decreased over time, but in 2020, both the age standardized incidence and the age standardized mortality rate were around twice as high for men as for women.

Methods: During the investigation, morphometric ,histological, statistical, morphological methods were in use and carried out in RPAC with the patients who died from MI.It lasted for 4 months,at that time, 10 patients were occurred.With using latest laboratory technologies MI was indicated and all patterns were observed.

Outcomes: By mentioned methods, we were able to find out which type of MI was dominant among all patients: intramural type was in 7 statements and also we differentiated the possibility of MI in two genders, in a result, men are under the risk of being MI in their adult-life. As a result of repeated MI in patients, there were microthrombs in coronary arteries and brain infarction was indicated,interestingly, in all patients who had repeated MI there subendocardial cardiosclerosis was the trigger of MI returning. Moreover, we were able to find out the range of MI with taking various age groups. According to this, 40-49 age groups had the biggest potential of suffering from MI due to their daily routine (stress, wrong diet and other secondary deaseases).

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA ROBOT TEXNOLOGIYALARI ISTIQBOLLARI

Sobirova S.Q., Raximberganov S.R., Komilova D.R.

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali,
Urganch, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada robot texnologiyalarning tibbiyotda ishlatilishi, ulardan kompyuter tomografiya va magnit-rezonans tomografiya, rentgenografiya tasvirlarini aniqlashtirish orqali kasallika aniq va bexato tashxis qo'yish imkoniyatlari, bundan tashqari miniinvaziv robot texnologiyalarning tibbiyotga kirib kelishi hamda istiqbollari haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari robot texnologiyalarning dorilarni aniqlik bilan dozalashi, tarqatshi jabi afzalliklari haqida yozilgan.

Kalit soʻzlar: Tibbiyot robotlari, operatsiya, dastur, kompyuter tomografiya, dori tarqatuvchi robotlar.

Аннотация. В данной научной статье представлена информация об использовании роботизированных технологий в медицине, возможностях точной и точной диагностики заболевания путем уточнения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгеновских изображений, а также внедрении малоинвазивных роботизированных технологий в медицину. медицина и ее перспективы. Кроме того, написано о таких преимуществах роботизированных технологий, как точное дозирование и распределение лекарств.

Ключевые слова: Медицинские роботы, операция, программа, компьютерная томография, роботы для доставки лекарств.

Abstract. This scientific article provides information about the use of robotic technologies in medicine, the possibilities of accurate and accurate diagnosis of the disease by clarifying computer tomography and magnetic resonance tomography, X-ray images, as well as the introduction of mini-invasive robotic technologies into medicine and its prospects. In addition, it is written about the advantages of robotic technologies such as precise dosing and distribution of drugs.

Key words: Medical robots, operation, program, computer tomography, drug delivery robots.

Hamмамizga ma'lumki, hamma sohada bo'lgani kabi innovatsiyalar, rivojlanishlar tibbiyot sohasini ham chetlab o'tmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda xitoylik tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan robot milliy tibbiy litsenziyalash imtihonida inson shifokorlarini ortda qoldirib, 600 balldan 456 ball to'plagan. Robot kompyuter tomografiyasi (KT) va rentgen nurlari kabi tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va sharhlashga o'rgatilgan, tashxis qo'yish uchun dasturlangan. Bundan tashqari pandemiya davrida ham IT texnologiyalar va tibbiyotdagi robot texnologiyalarning roli kattadir.[1.1] Hozirgi vaqtda tibbiyotda bir nechta robotlar qo'llanilmoqda va ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Da Vinchi jarrohlik texnologiyasi minimal invaziv jarrohlik amaliyotini amalga oshiradi. Bu jarrohlarga katta aniqlik va nazorat bilan operatsiya qilish imkonini beradi, natijada kichik kesmalar, kamroq og'riq va bemorning tiklanish vaqtlari tezroq bo'ladi. Kasalxonalar RP-VITA robotidan shifokorlarga bemorlar bilan masofadan turib muloqot qilish imkonini beradi. Unda shifokorning jonli video tasmasini ko'rsatishi mumkin bo'lgan videoekran mavjud bo'lib, ularga boshqa joydan bemorlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. CyberKnife radiojarrohlik, o'smalar va boshqa patologik holatlarni davolash uchun radiatsiya terapiyasini amalga oshirish uchun ishlatiladi. U tananing ma'lum joylariga yuqori dozadagi nurlanishni yetkazish uchun robot qo'ldan foydalanadi. MiroSurge robot tizimi yuqori aniqlikdagi mikrojarrohlikni amalga oshirishi mumkin, bu esa jarrohlarga nozik to'qimalarda katta aniqlik va nazorat bilan operatsiya qilish imkonini beradi. Rex - bu harakatchanligi cheklangan odamlarga yurishga yordam berish uchun ishlatiladigan robotlashtirilgan ekzoskelet. Shuningdek, inson tanasining harakatlarini taqlid qilish foydalanuvchilarga tabiiyroq va qulayroq yurish imkonini beradi. So'nggi yillarda robotli jarrohlik tobora ommalashib bormoqda. Jarrohlar robotlardan minimal invaziv muolajalarni aniqroq va nazorat qilish uchun ishlatishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu muolajalar bemorlar uchun

og'riq, chandiq va tiklanish vaqtini qisqartirishi mumkin. Minimal invaziv jarrohlikda robototexnikaning roli nihoyatda kattadir. Robotik jarrohlik an'anaviy ochiq jarrohlik va laparoskopik jarrohlik kabi boshqa minimal invaziv jarayonlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ushbu afzalliklarga quyidagilar kiradi:

Robot qo'llar inson qo'llari qila olmaydigan tarzda harakatlana oladi, bu esa operatsiya vaqtida ko'proq aniqlik va nazorat qilish imkonini beradi. Robotik jarrohlik an'anaviy ochiq jarrohlikdan ko'ra kichikroq kesmalardan foydalanadi, bu esa kamroq og'riq, yara izlari va bemorning tezroq tiklanishiga olib kelishi mumkin. Robotik jarrohlik kamroq invazivdir va protsedura davomida kamroq qon yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Robotik jarrohlikdan o'tgan bemorlarning kasalxonada qolish muddati an'anaviy jarrohlikdan ko'ra tezroq va tezroq tuzalib ketadi. Robotik jarrohlik prostata, ginekologik, yurak va ortopedik jarrohlikda qo'llaniladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, barcha operatsiyalarni robotli tizimlar yordamida amalga oshirish mumkin emas. Shuning uchun malakali jarroh bemorning tibbiy holati va shaxsiy ehtiyojlariga qarab robotli jarrohlikdan foydalanishga qaror qilishi kerak. Da Vinchi jarrohlik tizimi jarroh o'tiradigan va robotni boshqaradigan konsol, robot qo'llari va jarrohlik asboblari ushlab turadigan bemor tomonidagi aravadan iborat. Tizim jarrohlarga murakkab jarrohlik muolajalarni an'anaviy jarrohlik usullaridan ko'ra ko'proq aniqlik va nazorat bilan bajarishga imkon berish uchun ilg'or 3D vizualizatsiya va nozik asboblardan foydalanadi. Jarroh jarrohlik joyining kattalashtirilgan ko'rinishini ta'minlaydigan yuqori aniqlikdagi 3D kamera orqali ko'zdan kechirayotganda, konsoldagi qo'l va oyoq boshqaruvlari yordamida robot qo'llarini boshqaradi. Da Vinchi robot jarrohligi prostatektomiya, gisterektomiya, yo'g'on ichak va ko'krak qafasidagi operatsiyalarni o'z ichiga olgan turli muolajalarni amalga oshirishi mumkin. Da Vinchi robotli jarrohlikning afzalliklari quyidagilardan iborat: Da Vinchi tizimi jarrohga an'anaviy jarrohlik usullariga qaraganda ko'proq aniqlik va nazoratni beradi, bu esa yaxshi jarrohlik natijalariga olib kelishi mumkin. Da Vinchi robot jarrohligi an'anaviy jarrohlikdan ko'ra kichikroq kesmalardan foydalanadi, bu esa kamroq og'riq, yara izlari va bemorning tezroq tiklanishiga olib kelishi mumkin. Da Vinchi robotli operatsiyasi kamroq invazivdir va protsedura davomida kamroq qon yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Da Vinchi robot jarrohligidan o'tgan bemorlar an'anaviy jarrohlik amaliyotiga qaraganda qisqaroq kasalxonada qolishadi va tezroq tiklanish vaqtiga ega. Avtomatlashtirilgan tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda robototexnikaning roli ham ahamiyatlidir. Robotlar rentgen, kompyuter tomografiyasi, MRT va ultratovush kabi tibbiy tasvirlarni tahlil qilishi mumkin. Biroq, bu skanerlar katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqaradi, bu esa shifokorlarga ma'lumotni tahlil qilish va sharhlashni qiyinlashtiradi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalangan holda, robotlar shifokorlarga tibbiy tasvirlarni aniqroq va tezroq tahlil qilish va sharhlashda yordam berishi mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt algoritmlarini o'smalar yoki yallig'lanish joylari kabi tibbiy tasvirlardagi o'ziga xos anormallik yoki naqshlarni aniqlash uchun o'rgatish mumkin. Shu sababli, sun'iy intellekt shifokorlarga aniqroq tashxis qo'yish va samarali davolash rejalarini tuzishda yordam berishi mumkin. Robotlar jarrohlik muolajalari davomida real vaqt rejimida tibbiy tasvirlarni ham tahlil qila oladi. Misol uchun, miya jarrohligi paytida robot jarrohga o'simtaning aniq joylashishini yoki boshqa anormalliklarni aniqlashga yordam berish uchun MRT skanerlarini tahlil qilishi mumkin, bu jarayonning aniqligi va xavfsizligini oshiradi. Tibbiy tasvirlarni tahlil

qilishdan tashqari, robotlar tibbiy tasvirlar asosida organlar yoki to'qimalarning 3D modellarini yaratishi mumkin. Ushbu 3D modellar jarrohlik muolajalarini rejalashtirish va simulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa protseduraning aniqligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Robotlar tibbiy tasvirni tahlil qilishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular shifokorlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni aniqroq va tezroq tahlil qilish va sharhlashda yordam berishi mumkin, bu esa bemorning yaxshi natijalariga olib keladi. Lokomat robot qurilmasining jismoniy terapiyadagi afzalliklari esa quyidagicha:

Robotlar rehabilitatsiya va tiklanish bilan og'rikan bemorlarga yordam berish uchun fizioterapiyada tobora ko'proq foydalanilmoqda. Masalan, robotlashtirilgan qurilmalar jarohat, jarrohlik yoki boshqa tibbiy holatdan keyin bemorlarga harakatchanlik, kuch va muvofiqlashtirishni tiklashga yordam beradi. Jismoniy terapiyada qo'llaniladigan robotli qurilmaning bir misoli Lokomat, robotlashtirilgan yurishni o'rgatish tizimi bo'lib, u bemorlarga qanday yurishni qayta o'rganishga yordam beradi. Lokomat bemorning og'irligini qo'llab-quvvatlash uchun robot oyoq gipslaridan va bemorning oyoqlarini tabiiy yurish rejimida harakatlantirish uchun robot motorlardan foydalanadi. Bundan tashqari, Lokomat bemorning qobiliyatlari va rivojlanishiga qarab qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasini sozlash uchun dasturlashtirilishi mumkin. Jismoniy terapiyada ishlatiladigan robot qurilmaning yana bir misoli Armeo. Ushbu robot qo'l ekzoskeleti bemorlarga insult yoki boshqa nevrologik jarohlardan so'ng qo'llarida harakat va muvofiqlashtirishni tiklashga yordam beradi. Armeo bemorlarga qo'llarida kuch va nazoratni tiklashga yordam berish uchun turli darajadagi yordam va qarshilik ko'rsatish uchun dasturlashtirilishi mumkin. Robotik qurilmalar, shuningdek, jismoniy terapiya mashg'ulotlari davomida fikr-mulohaza va monitoringni ta'minlashi mumkin. Misol uchun, robotlashtirilgan qurilma mashqlar paytida bemor mushaklarining kuchini va harakatini o'lchashi mumkin, bu terapevtga bemorning rivojlanishini kuzatishga va kerak bo'lganda terapiya dasturini sozlashga yordam beradi.[2.1]

Robot qurilmalar fizioterapiyada tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular bemorlarga an'anaviy terapiya usullariga qaraganda tezroq va samaraliroq tiklanishiga yordam beradi. Robot qurilmalar qimmat va barcha bemorlar uchun mos bo'lmasa-da, ular rehabilitatsiya va tiklanish uchun istiqbolli yangi yondashuvni taklif qiladi.[3.1]

Robototexnika va aniq tibbiyot: dori vositalarini yetkazib berish natijalarini yaxshilashi mumkin. Dori vositalarining aniqligi, samaradorligi va xavfsizligini yaxshilash uchun dori vositalarini yetkazib berishda robotlar tobora ko'proq foydalanilmoqda. Dori vositalarini yetkazib berishda qo'llaniladigan robot qurilmalarga misol bo'lishi mumkinki, i.v.STATION vena ichiga dori vositalarini tayyorlash va tarqatishning avtomatlashtirilgan tizimidir. i.v.STATION IV dori-darmonlarni tayyorlash va yorliqlash uchun robot qo'llardan foydalanadi, bu esa dori xatolari va ifloslanish xavfini minimallashtirishga yordam beradi. Tizim dori-darmonlarning to'g'ri dozasi va konsentratsiyasi tarqatilishini ta'minlash uchun dasturlashtirilishi mumkin, bu esa preparatni qo'llashning aniqligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi.[4.1]

Dori-darmonlarni yetkazib berishda ishlatiladigan robotlashtirilgan qurilmaning yana bir misoli RIVA (Robotic IV Automation) tizimi, steril vena ichi dori vositalarini birlashtirish uchun avtomatlashtirilgan tizimdir. RIVA tizimi steril muhitda vena ichi dori-darmonlarni tayyorlash uchun robot qo'llari va ilg'or tasvirlash texnologiyasidan foydalanadi, bu esa ifloslanish va

infeksiya xavfini minimallashtirishga yordam beradi. Robotlar shuningdek, dori-darmonlarni to'g'ridan-to'g'ri tananing maqsadli joylariga, masalan, o'smalar yoki kasal organlarga yetkazishi mumkin. Misol uchun, nanobotlar deb nomlanuvchi kichik robot qurilmalar dori-darmonlarni saraton hujayralariga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish uchun dasturlashtirilishi mumkin, bu kimyoterapiyaning nojo'ya ta'sirini kamaytirishga va davolash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, robotlar dori vositalarini yetkazib berishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular dori vositalarini yuborishning aniqligi, samaradorligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Robot qurilmalar qimmat va barcha bemorlar uchun yaroqsiz bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular bemorning natijalarini yaxshilash va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirishga yordam beradigan yangi istiqbolli dori vositalarini yetkazib berish usulini taklif qiladi. Robotlar bemorlarga, ayniqsa keksa yoki harakatchanligi cheklanganlarga yordam ko'rsatishi mumkin. Masalan, robotlar ovqatlanish, cho'milish va kiyinish kabi kundalik hayotda yordam berishi mumkin. Robotlar bemorlarni parvarish qilishda turli usullarda tobora ko'proq foydalanilmoqda, masalan: jarrohlarning minimal invaziv muolajalarni aniqroq va nazorat qilish uchun jarrohlik robotlaridan foydalanadilar, natijada bemorning og'rig'i, chandiqlari va tiklanish vaqtlari kamayadi. Reabilitatsiya robotlari bemorlarga mashqlar va harakatlar bilan yordam berish orqali jarohatlar yoki nogironlikdan xalos bo'lishga yordam beradi. Telepresence robotlari masofaviy shifokorlar yoki mutaxassislariga bemorlar va tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlar bilan muloqot qilish, virtual maslahatlar, ro'yxatdan o'tish va tashxis qo'yish imkonini beradi. Yetkazib berish robotlari dori-darmonlarni, laboratoriya namunalari yoki boshqa narsalarni sog'liqni saqlash muassasalari bo'ylab tashiydi, bu inson xatosi xavfini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Yordamchi robotlar bemorlarga, ayniqsa uzoq muddatli tibbiy muassasalarda yoki shifoxonalarda bo'lganlarga hissiy yordam va hamrohlik qiladi. Tozalash robotlari bemorlar xonalari, umumiy joylar va jihozlarni dezinfektsiyalash va dezinfektsiya qilish, infeksiya va kasallikning yuqish xavfini kamaytiradi.

Xulosa. Sog'liqni saqlash robototexnikasi mashinalarni o'rganish, ma'lumotlar tahlili, kompyuterni ko'rish va boshqa texnologiyalardagi yutuqlar bilan bir qatorda rivojlanishda davom etadi. Barcha turdagi robotlar vazifalarni avtonom, samarali va aniq bajarish uchun rivojlanishda davom etadi. Intel texnologiya provayderlari va tadqiqotchilar bilan hamkorlikda robototexnika yechimlarining keyingi avlodini o'rganishda ishlamoqda. Misol uchun, Intel Labs China kompaniyasi Suzhou Collaborative Innovation Medical Robot Research Institute bilan hamkorlikda startaplar uchun tibbiy robototexnika inkubatorini tashkil etadi. Texnologiyalar va tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlab, Intel tibbiy robototexnika sohasida robot texnologiyalari uchun yangi ilovalarni kashf etishga yordam beradi. Ushbu hissalar avtomatlashtirishni oshiradigan, samaradorlikni oshiradigan va sog'liqni saqlash sohasidagi eng katta muammolarni hal qiladigan doimiy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. Sera Whitelaw, Prof Mamas A, Prof Eric Topol, Harriette G C Van Spall. AUGUST 2020.

2. Role of Information Technology in Covid-19 Prevention. Mehtab Alam, Dr. Rizwana Parveen, Dr. Ihtiram Raza Khan, Jamia Hamdard, New Delhi, India May 2020.

3. Digital technologies in the public-health response to COVID-19. Jobie Budd, Benjamin S. Miller, Erin M. Manning, Vasileios Lampos, Mengdie Zhuang. London Centre for Nanotechnology, University College London, London, UK Division of Medicine, University College London, London, UK 07 August 2020.

4. The Role of Artificial Intelligence Driven 5G Networks in COVID-19 Outbreak: Opportunities, Challenges, and Future Outlook. Attai Ibrahim Abubakar James Watt School of Engineering, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom.

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ.

Набиева Дильшодахон Давронбековна

*Руководитель: Исроилова Шахзода Адхамжановна
Ташкентская Медицинская Академия. г. Ташкент*

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль лазеров (ОКГ) и их применения в медицине. В каких направлениях медицины лазеры играют большую роль. Виды лазеров и их вред.

Ключевые слова: Офтальмология. Омоложения кожи и сосудистые заболевания. Гастроскопы. Лечения заболеваний вен, витилиго и псориаза.

В 1960 году был создан первый квантовый генератор видимого диапазона излучения-Лазер с рубином в качестве рабочего вещества. Это оптический квантовый генератор (ОКГ) создает импульсивное излучения с длиной волны 694,3 нм и мощностью в импульсе 1 МВт. Возбуждение, или, по терминологии квантовой электроники, накачка, осуществляется специальной лампы.

Название «лазер» является аббревиатурой от английского языка. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света посредством вынужденного излучения). Примером лазеров основано на свойствах их излучения: строгая монохроматичность, достаточно большая мощность, узость и когерентность.

Лазерный аппарат - это устройство, которое испускает электромагнитное излучение посредством процесса оптического усиления, основанного на вынужденном излучении фотонов. Лазерное излучение характеризуется чрезвычайно высокой степенью когерентности, монохроматичности, яркости и направленности. Лазерооптические методы и аппаратура для их реализации развиваются с конца 70-х годов прошлого века и широко используются для терапии и диагностики различных патологий. Для терапии широко используются методы фотодинамической терапии (ФДТ), лазериндуцированной термотерапии (ЛИТТ) и низкоинтенсивное лазерное излучение. Физическая модель сочетанного метода диагностики базируется на принципе суперпозиции и предполагает, что, а priori, результирующий вектор интегрального показателя основного

диагностического результата представляет сумму векторов, вызываемых каждым зондированием биоткани различными лазеро-оптическими методами в отдельности и основана на использовании многоволнового лазерного излучения при зондировании биоткани и приеме первичной диагностической информации в реальном масштабе времени, содержащейся во вторичном лазерном излучении информационными каналами, каждый из которых функционирует на основе различных моделей взаимодействия лазерного излучения с биотканью, например, флуоресценции, биофотометрии, доплеровской флуометрии, фотоплетизмографии, пульсоксиметрии, неинвазивной и/или инвазивной термотерапии и т.д.

В последнее время в различных областях медицины: хирургии, стоматологии, дерматологии, эстетической медицине и др. большое значение приобретает лазер – с их помощью проводят различные хирургические вмешательства, устраняют несовершенства и новообразования кожи, пигментацию, проводят множество различных операций разной сложности. Использование лазера позволяет проводить различные операции с минимальным травматизмом, гораздо быстрее, чем традиционные инструменты. Правильно выбранный лазер в умелых руках может решить даже очень серьезную проблему, тогда как использование неподходящего аппарата и низкая квалификация хирурга напротив может навредить. Можно указать два основных направления. Первое основано на свойстве лазеров разрушать биологические ткани, что совместно с коагуляцией белка позволяет проводить некоторые бескровные рассечения. В этом направлении можно отметить следующие применения: безоперационное лечение отслойки сетчатки, для этой цели создан специальный лазерный прибор – офтальмокоагулятор; световой бескровный нож в хирургии, который не нуждается в стерилизации; лечение глаукомы посредством «прокалывания» лазером отверстий размером 50-100 мкм для оттока внутриглазной жидкости; уничтожение раковых клеток; разрушение дентина при лечении зубов. *Второе направление связано с голографией. Так, например, на основе гелий-неонового лазера с использованием волоконной оптики разработаны Гастроскопы, которые позволяют голографически формировать объемное изображение внутренней полости желудка.

Излучение поглощается меланином и гемоглобином, содержащимися в коже. А применяется прибор для лазерной эпиляции, фотоомоложения кожи и лечения заболеваний вен. Новизна разработанных лазерных технологий заключается в следующем:

реализация сочетанных методов, включающиеся одновременное использование различных лазерооптических методов терапии и диагностики;

обеспечение повышения эффективности терапевтических и достоверности диагностических процедур;

универсальность применения при терапии и диагностики различных патологий;

обеспечение оперативной адаптации при создании новых методик терапии или диагностики или при модернизации существующих;

создание единого многофункционального лечебно-диагностического комплекса;

высокие потребительские характеристики лазерной аппаратуры и повышенный жизненный цикл в процессе эксплуатации;

расширение конкурентной ниши практического применения лазерооптических методов в медицине.

С другой стороны, лазеры могут нанести вред коже в результате фотохимических или термических ожогов. В зависимости от длины волны луч может проникать как в эпидермис, так и в дерму. Эпидермис - это самый внешний живой слой кожи. Дальний и средний ультрафиолет (актинический ультрафиолет) поглощаются эпидермисом. Солнечный ожог (покраснение и образование пузырей) может возникнуть в результате кратковременного воздействия луча. Воздействие ультрафиолета также связано с повышенным риском развития рака кожи и преждевременного старения (появления морщин и т.д.) Кожи. Воздействие лазера на ткань зависит от плотности мощности падающего луча, поглощения тканями на падающей длине волны, времени нахождения луча в ткани и эффектов кровообращения и теплопроводности в пораженной области. Правильный контроль параметров лазера, упомянутых выше, приведет к успешному лечению целевой области, в противном случае приведет к повреждению кожи, если он не рассчитан.

Примером может группа по оценке температуры кожи во время лазерной терапии с использованием длинноимпульсного лазера Nd-YAG для лечения пятен портвейна. Мониторинг температуры кожи во время терапии был изучен для предотвращения повышения температуры кожи во время терапии до нежелательного уровня, который может вызвать повреждение кожи, на коже была использована система охлаждения для уменьшения теплового и болевого эффекта во время терапии. Температура кожи без системы охлаждения и с системой охлаждения соответственно.

Использованная литература:

Медицинская и биологическая физика-А.Н. Ремизов.

Журнал «Современные проблемы науки и образования 2009- Свирин В.Н.

Лазерная система в медицине- Г.С. Евтушенко, А.А.Аристов

EKG SIGNALIDAGI SHOVQIN DARAJASINI PASAYTIRISHDA ALGORITM VA DASTURIY TA'MINOT FILTRLARI TURLARI

Djumanov J.X., Rahimova F.B.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Annototsiya. Tadqiqotda matematik modellash va kompyuter texnologiyalaridan foydalanib, qayd etilgan signaldagi turli xil tibbiy hodisalarning asosiy parametrlarini qayd etish, tanib olish va hisoblash hamda xulosa chiqarishda ularda maslahatchi quyi tizimlarni amalga oshirishga urinishlargacha bo'lgan funksiyalarni bajaradigan turli xil tibbiy tizimlarni yaratish hamda EKG signallarini qayd qilish jarayonida elektrokardiografiya signalidagi shovqin darajasini pasaytirishda algoritm va dasturiy ta'minot filtrlari turlarining vazifalari va ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Elektrokardiografiya, signalni qayd qilish, matematik modellash, axborotli xususiyatlar, sinflash, elektr sig'imi.

O‘zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalarini rivojlantirish natijasida, sog‘liqni saqlash tizimida keng ko‘lamli axborot xizmatlarini ko‘rsatish, qulay dasturiy vositalar yaratish, dasturiy mahsulotlardan foydalanish samaradorligini oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotidan kardio infark o‘limini oldini olishning samarali usullaridan biri zamonaviy elektrokardiografik (EKG) signallarini raqamli qayta ishlash algoritmlariga asoslangan o‘z vaqtida tashxis qo‘yishdir. Shu bois rivojlangan davlatlar, jumladan AQSH, Germaniya, Angliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Rossiya, Hindiston va boshqa mamlakatlarda EKG signallarini qayta ishlash bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, respublikamiz olimlari va tadqiqotchilari biotibbiyot signallariga raqamli ishlov berish va aniqlangan ko‘rsatgichlar asosida tashxis qo‘yish yo‘nalishidagi tadqiqotlarga o‘z hissalarini qo‘shib kelmoqdalar.

Asosiy qism. Bugungi kunda hisoblash tizimlari yordamida barcha harakatlarni nafaqat EKG dagi individual hodisalarni ajratib va tanib olish hamda ularni matematik ishlov berish, balki EKG o‘qish qurilmalariga o‘rnatilgan mikroprotessorli kontrollerlar yordamida ham tashkil qilish imkonini beradi. Bu esa tekshiruvlarni yanada samarali, aniq va qisqa vaqt ichida o‘tkazish bilan bir qatorda parametrlarni o‘lchash va hodisalarni aniqlash bilan bog‘liq muntazam usullarni bajarishda shifokorning ish sharoitlarini yaxshilash imkonini beradi.

Matematik modellash va kompyuter texnologiyalaridan foydalanib, qayd etilgan signaldagi turli xil tibbiy hodisalarning asosiy parametrlarini qayd etish, tanib olish va hisoblash hamda xulosa chiqarishda ularida maslahatchi quyi tizimlarni amalga oshirishga urinishlargacha bo‘lgan funksiyalarni bajaradigan turli xil tibbiy tizimlarni yaratish, shuningdek, salomatlik holati haqida tashxislash xulosalarni rivojlantirishga olib keladi.

Matematik modellash masalasi shunday G – sohaning ∂G -silliq chegarasi bo‘lgan hududni, φ_e – teri to‘qimasidan tashqari elektr potentsialini, v_{tm} - transmembran kuchlanishini quyidagicha ifodalashi mumkin.

$$\begin{aligned} \mu \left(K_m \frac{\partial v_{tm}}{\partial t} + L_n(u, v) \right) - \nabla \cdot (\sigma_i \nabla (v_{tm} + \varphi_e)) &= I_i, \quad v, u \in G \\ \nabla \cdot ((\sigma_i + \sigma_e) \nabla \varphi_e + \sigma_i \nabla v) &= -I_{jami}, \quad G - da \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= f(u, v) \end{aligned}$$

bu yerda, K_m – teri to‘qimasi membranasining o‘ziga xos elektr sig‘imi, μ - teri to‘qimasi maydonining hajmiga nisbati, σ_i va σ_e - teri to‘qimasi ichidagi va to‘qimadan tashqarida o‘tkazuvchanlik sensorlari, I_i - teri to‘qimasi ichidagi elektr toki oqim manbaasi, $I_{jami} = I_i + I_e$ umumiy tok oqimi manbaidir, u – faza o‘zgaruvchanliklari vektori, $L_n(u, v)$ va $f(u, v)$ - teri to‘qimalarini ifodalaydigan modelni tavsiflovchi berilgan funksiyalardir.

Boshlang‘ich shartlar va chegaraviy shartlar quyidagicha beriladi

$$\begin{aligned} n \cdot (\sigma_i \nabla (v_{tm} + \varphi_e)) &= 0 & \partial G - da \\ n \cdot (\sigma_e \nabla \varphi_e) = n \cdot (\sigma_b \nabla \varphi_e) &= 0 & \partial G - da \\ \nabla \cdot (\sigma_b \nabla \varphi_e) &= 0 & \partial G_b - da \end{aligned}$$

$$n \cdot (\sigma_b \nabla \varphi_e) = I_e^{sirt} \quad \partial G_b / \partial G - da$$

bunda I_e^{sirt} - tashqi hudud chegarasida tok oqimi manbaidir.

Modellashtirish jarayonini sonli yechish ajratish sxemasi va vaqt bo'yicha oshkormas sxemasi asosida amalga oshiriladi. Olingan elektrokardiogramma natijalarini tahlil qilishda, kerakli ma'lumotlar P-, Q-, R-, S-, T-tishli to'lqinlari kabi yurak komplekslari deb ataladigan egri chiziq bo'limlarida mavjud deb hisoblanadi.

EKG signalini filtrlash shovqin darajasini pasaytirish va EKG elementi tan oluvchining yanada ishonchli ishlashi uchun zarur bo'lib, algoritm va dasturiy ta'minot filtrlarining quyidagi turlari qo'llaniladi: rekursiv raqamli filtr; chastotalar sohasida filtrlash; harakatlanuvchi o'rtacha filtr va past chastotali spline filtri.

Mazkur filtrlarni to'liqroq ta'riflasak, rekursiv filtrda chiqish parametrlarini hisoblash uchun nafaqat kirish, balki qayta aloqa zanjiri orqali keladigan oldingi chiqish qiymatlari ham qo'llaniladi. Bunday filtr ancha yuqori zaiflashuv qiymatlarini beradi, lekin katta faza buzilishlarini keltirib chiqaradi va shaffoflik zonasida juda katta notekislikka ega.

Domen chastotasini filtrlashda signal diskret Furse transformatsiyasi yordamida ma'lum chastota diapazonida filtrlanadi $y(k)$ signallar to'plamidan $0, 1/T, 2/T, \dots, (N-1)/T$ chastotalariga mos keladigan $S(j)$ koeffitsientlari hisoblanadi, bu erda T - signalni tanlash vaqti. Koeffitsientlarni chastotali javob qiymatlariga ko'paytirgandan so'ng, filtrlangan signalni tiklaydigan teskari transformatsiya amalga oshiriladi. Nazariy jihatdan bu eng universal filtrlash usulidir, lekin u katta hajmdagi hisob-kitoblarni talab qiladi (taxminan $4 \cdot n \cdot \log(n)$ qo'shish va ko'paytirish amallari) va apparat tezlatkichlarisiz foydalanish samarali bo'lmaydi. Tarmoqdagi shovqinlarni bostirish uchun 50 Gts chastotali moslashtiruvchi tirqish filtri ishlatiladi; tremorga qarshi filtrlash uchun 35 Gts chastotali va nol fazali siljishli harakatlanuvchi o'rtacha kosinus filtri ishlatiladi; past - chastotali spline filtri P- tishli to'lqini va ST-intervalining bo'limlarini filtrlash uchun ishlatiladi.

Past chastotali spline filtri shaffoflik zonasidagi javobning eng yaxshi shakliga va amplituda-chastota javobining yuqori qiyaligiga ega. Uning kamchiliklari muhim faza xatosi va katta miqdordagi hisob-kitoblarni o'z ichiga oladi (har safar namunaviy o'lchamdagi tartib uzunligi bo'lgan chiziqli matritsali chiziqli tenglamalar tizimi yechiladi).

Harakatlanuvchi o'rtacha filtr eng oddiy hisoblanib, u joriy namunaga nisbatan kirish signalining $n+1$ namunalarining vaznli yig'indisini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, agar og'irlik koeffitsientlari $y(i)$ ga nisbatan nosimmetrik bo'lsa, ya'ni $(i)=w(-i)$, keyin bunday filtr faza buzilishini keltirib chiqarmaydi. Uning kamchiliklari filtrlash hududida nisbatan kichik zaiflashuv qiymatlarini o'z ichiga oladi.

Xulosa. Demak, ushbu ilmiy tadqiqot natijasida EKG signallarini sof, aniq holda yozish imkoniyati ortadi bu esa o'z navbatida tashxislashni aniqligi va ishonchlilik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sirini o'tkazadi. EKG signallarini aniq holda yozib olish uchun rekursiv raqamli filtr; chastotalar sohasida filtrlash; harakatlanuvchi o'rtacha filtr va past chastotali spline filtrlari qo'llanilib, ular kardiologiya sohasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Рахимова Ф.Б., Рахимов Б., Ахмедов Ж., Саидов А. Электрокардиография қурилмасидан олинган маълумотларни рақамли қайта ишлаш. г.Ургенч. Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал. 2019. Стр 17-20.

Rakhimov B.S., Sobirova S.K., Akhmedov J., Rahimova F.B., Saidov A.B. Spectral analysis of medical signals on the of polynomial walsh bases. Indiya. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020. Volume: 6. Issue: 2. P: 538-539.

Rakhimov B. S., Sobirova Q.Q., Rahimova F.B. Development of algorithms spectral analysis of medical signals on the polynomial walsh bases. г.Уфа. 2018. Научный прогресс №11, Стр 38-39.

Рахимов Б., Собирова С., Рахимова Ф.Б. **Тиббиётда ахборот технологияларини қўллаш.** г.Ургенч. «Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал». 2019. №1. Стр 25-29.

Rakhimov B.S., Rahimova F.B., Sobirova S.K., Kuryazov F.O., Abdirimova D.B. Review And Analysis Of Computer Vision Algorithms. The American Journal of Applied sciences. May 31, 2021. Pages: 245-250.

ELEKTROKARDIOGRAFIYA SIGNALLARINI RAQAMLI QAYTA ISHLASH

Djumanov J.X., Rahimova F.B.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O‘zbekiston

Annototsiya. Ushbu maqolada EKG signallarini tahlil qilish va baholash, u yoki bu tarzda bemordan olingan tibbiy signallarni qayta ishlash va taqdim etishning murakkab zamonaviy matematik algoritmlaridan foydalanishga asoslangan usullarni amalga oshirish uchun shaxsiy kompyuterlar va ixtisoslashtirilgan mikroprotessorli tizimlardan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Elektrokardiografiya, bioelektrik signal, elektrodlar, mikroprotessorli kontrollerlar, QRS komplekslarini, elektr sig‘imi.

Bioelektrik signallar ko‘pgina kasalliklarning muhim diagnostika ko‘rsatkichi hisoblanadi. Shuning uchun eng muhimi, bu potentsiallarni to‘g‘ri qayd qila olish bilan birga, o‘lchov natijalaridan kerakli tibbiy ma‘lumotini ajrata olishni bilishdir. Klinika amaliyotida EKG biosignallari teri ustiga qo‘yiladigan elektrodlar yordamida uzatiladi, yozishni analogli qayd qiluvchi boshqaruv qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Bir tarmoqdan boshqasiga o‘tishni alohida kalit yordamida bajariladi.

Biosignallar vaqt bo‘yicha deyarli sekin o‘zgargani uchun asboblarda odat doimiy tok kuchaytirgichlardan foydalaniladi. Yurakda qo‘zg‘alishning vujudga kelishi va tarqalishi ayrim muskul hujayralaridan yoki yurak yuzasidan elektr potentsiallari farqini yozib olish yo‘li bilangina emas, balki yurakning ishlashi tufayli gavda sirtida ro‘y beruvchi elektr o‘zgarishlarini qayd qilish (yozib olish) yo‘li bilan o‘rganilishi mumkin. Yurakning qo‘zg‘algan va qo‘zg‘almagan qismlari o‘rtasida elektr potentsiallarining farqi paydo bo‘lganda elektr kuch chiziqlari butun gavda bo‘ylab

taqsimlanadi. Bu esa gavdaning ma'lum nuqtalariga elektrod qo'yib potentsiallar o'zgarishining tipik egri chiziqlarini qayd qilish imkonini beradi.

Asosiy qism. Tibbiyotdagi axborot texnologiyalari – tibbiyot va sog'liqni saqlashda axborot kommunikatsiya tizimlari va texnologiyalaridan foydalangan holda axborotni qayd qilish, uzatish, saqlash, qayta ishlash, tarqatish hamda taqdim etish jarayonlari asosida tibbiy biologik, klinik va profilaktika masalalarini o'rganuvchi asosiy ilmiy yo'nalishlardan biridir. Tibbiyotdagi axborot texnologiyalarining o'rganish ob'ekti tibbiyot va sog'liqni saqlashda turli darajadagi tashkiliy bosqichlarda amalga oshiriladigan axborot texnologiyalari bo'lib, asosan yurak-qon tomir tizimini funksional tadbiq qilishning ko'plab usullaridan elektrokardiografiya (EKG) klinik foydalanish yillar davomida nafaqat o'z mavqeyini ko'taribgina qolmay, balki tobora kengroq qo'llanish sohalarini ham topmoqda.

Kompyuter tizimlari paydo bo'lganidan so'ng EKG diagnostika qilishning yangi chuqurlashtirilgan usullari paydo bo'ldi. Bugungi kunda sun'iy intellekt elementlari bilan EKG diagnostika tizimining avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlari yordamida yurak faoliyatini tahlil qilish uchun bir nechta samarali elektrokardiografik usullar qo'llanilmoqda, masalan, dam olish davridagi EKG, stressli EKG va kun davomidagi faoliyati monitoringini o'rganish va hakoza. Ularning barchasi ma'lum patologiyalarni qidirishda turli diagnostik ahamiyatga ega va qoida tariqasida bir-birini to'ldiradi.

Shuningdek, kardiologiya sohasining ajralmas qismi EKG signallarini tahlil qilish va baholash bo'lib, u yoki bu tarzda bemordan olingan tibbiy signallarni qayta ishlash va taqdim etishning murakkab zamonaviy matematik algoritmlaridan foydalanishga asoslangan usullarni amalga oshirish uchun shaxsiy kompyuterlar va ixtisoslashtirilgan mikroprotessorli tizimlardan foydalanish uning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Hozirgi hisoblash tizimlarining quvvati barcha harakatlarni EKG dagi individual hodisalarni ajratib va tanib olish hamda ularga matematik ishlov berishni nafaqat shaxsiy kompyuterlari yordamida, balki EKG o'qish qurilmalariga o'rnatilgan mikroprotessorli kontrollerlar yordamida ham tashkil qilish bilan birga tekshiruvlarni yanada samarali, aniq va qisqa vaqt ichida o'tkazish, shuningdek, parametrlarni o'lchash va hodisalarni aniqlash bilan bog'liq muntazam usullarni bajarishda shifokorning ish sharoitlarini yaxshilash imkonini beradi.

QRS komplekslarini o'tkazib yuborish va noto'g'ri aniqlash ayniqsa diagnostika sifatini pasaytirishi mumkin. Ushbu xatolar ro'yxatga olish paytida interferentsiya sharoitida, shuningdek, patologik EKGning yurak siklining turli qismlari tasvirlarini ajratishdagi qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladi (masalan, T -tishli to'liqini erta qorincha ekstrasistoliyasidan ajratish qiyin). Aritmiyalarni avtomatik ravishda tashxislashda real vaqt rejimida past amplitudali EKG P- tishli to'liqlarini aniqlash qiyin, bu ayniqsa aritmiyalarning kombinatsiyalangan turlarining murakkab holatlarini tahlil qilishga ta'sir qiladi. Avtomatlashtirilgan aritmiya tashxisining katta qismi hayot uchun xavfli aritmiyalarni tan olishdir. Ushbu qonuniyatlarni aniqlash uchun mavjud bo'lgan kichik vaqt zaxirasi (10 sekundgacha) va har ikkala turdagi diagnostik xatolar uchun juda qattiq talablar bu vazifani avtomatlashtirishni ham qiyinlashtiradi.

Ayniqsa, qorinchalarning o'zida qo'zg'alish fokuslari (ektopik qisqarishlar) bilan boshlangan yurak qorinchalarining favqulodda qisqarishlarini tan olish alohida ahamiyatga ega.

Ular katta prognostik ahamiyatga ega bo'lib, turli xil qorincha ekstrasistoliyalari va paroksizmal qorincha taxikardiyasi epizodlari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, antiaritmik terapiya vaqtida ularning dinamikasini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. EKGda bu aritmiyalar, asosan, QRS kompleksi shaklidagi xarakterli o'zgarishlar va RR intervallari ketma-ketligi ko'rinishida namoyon bo'ladi, shuning uchun diagnostika algoritmi bilan bu belgilarni hisobga olish juda ma'qul.

Xulosa. Bugungi kunda sun'iy intellekt elementlari bilan EKG diagnostika tizimining avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlari yordamida yurak faoliyatini tahlil qilish uchun zamonaviy elektrokardiografik usullar qo'llanilmoqda. Kompyuter texnologiyalari EKG signallaridagi turli xil tibbiy jarayonlarning asosiy parametrlarini qayd etish, tanib olish va hisoblash hamda xulosa chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalarining tibbiyotda qo'llanilishi aholi salomatligini mustahkamlash uchun qo'yiladigan katta qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Рахимова Ф.Б., Рахимов Б., Ахмедов Ж., Саидов А. Электрокардиография қурилмасидан олинган маълумотларни рақамли қайта ишлаш. г.Ургенч. Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал. 2019. Стр 17-20.

Rakhimov B.S., Sobirova S.K., Akhmedov J., Rahimova F.B., Saidov A.B. Spectral analysis of medical signals on the of polynomial walsh bases. Indiya. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020. Volume: 6. Issue: 2. P: 538-539.

Rakhimov B. S., Sobirova Q.Q., Rahimova F.B. Development of algorithms spectral analysis of medical signals on the polynomial walsh bases. г.Уфа. 2018. Научный прогресс №11, Стр 38-39.

Рахимов Б., Собирова С., Рахимова Ф.Б. Тиббиётда ахборот технологияларини қўллаш. г.Ургенч. «Илм сарчашмалари. Илмий- методик журнал». 2019. №1. Стр 25-29.

Rakhimov B.S., Rahimova F.B., Sobirova S.K., Kuryazov F.O., Abdirimova D.B. Review And Analysis Of Computer Vision Algorithms. The American Journal of Applied sciences. May 31, 2021. Pages: 245-250.

M.I.Bazarbayev, I.Mullajanov va boshqalar. Tibbiy elektronika. Toshkent. 2019 y.Стр 68-72.

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARNING KOMPETENTLIGINI FIZIKADAN AMALIY MASHG'ULOTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Qodirov Saidbek Umidjon o'g'li, Ubaydullaeva Vazira Patchaxanovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning kompetentligini fizikadan amaliy-mashg'ulotlar asosida shakllantirishda muhim bo'lgan bir qancha pedagogik texnologiyalar va

ularni qo'llash usullari keltirilgan. Shuningdek, maqolada yondoshuvlar asosida talabalarning amaliy-jarayonli kompetentligini rivojlanish samaradorligi muhokma qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida - uzluksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, o'qitish metodikasini takomillashtirish, asosiy fanlarni chuqur o'rganishga e'tiborni qaratish, davlat ta'lim standartlarida ko'zda tutilgan kompetensiyalarga asoslangan pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish kabi vazifalar belgilangan. Bu esa ushbu fanlar misolida o'qitish metodikasini takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'lim mazmuni va talabalarning kompetentligini rivojlantirishdagi zaruriy tayanch va fanga oid kompetensiyalar tarkibini aniqlashtirish, tayanch va fizika faniga oid umumiy kompetensiyaviy yondashuvlar asosida talabalarning kompetentligini rivojlantirish modeli va metodlarini takomillashtirish zaruratini asoslaydi[1].

Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish uchun talabaga o'quv fanlarini o'qitishda qo'llaniladigan metodlardan butunlay farq qiladigan malakalar (kompetensiyalar) kerak bo'ladi. Eng muhimi talabaga bo'lgan yangicha munosabatni ishlab chiqishi kerak bo'ladi.

Interfaol usullar bilan ishlash talabalar tomonidan o'quv axborotlarini tizimli, yaxlit holda o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Qolaversa, interfaol metodlar yordamida talabalar o'quv axborotlari bilan ishlashda bilimlarni tahlil qilish, sintezlash, muhim tushunchalarni tizimlashtirish, ob'ekt, jarayon, faoliyat, hodisalarning umumiy mohiyatini aniq ifodalash kabi kompetensiyalarni o'zlashtirishga erishadi.

S.Isamitdinov, Sh.M.Kadirov va A.Mavlyanovlar ta'kidlashicha, interfaol usullar tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishni rivojlantirishga asoslanadi. Ulardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi, mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'ladilar, bilimlarni ilmiy izlanish, tadqiqotchilik, tajriba-sinovlar o'tkazish asosida o'zlashtiradilar. Bu o'zlashtirilayotgan bilim samaradorligini oshiradi. Quyida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining tayyorgarligini shakllantirishda muhim metodlarni bayon etamiz [2, 3, 4].

Aqliy hujum usuli: g'oyalarni generatsiya qilish usuli. Talabalar birlashgan holda muammoni yechishga harakat qiladilar: yechish uchun shaxsiy g'oyalarini ilgari suradilar. Vazifasi kichik guruhlar yordamida yangi-yangi g'oyalarni yaratishdan iborat. Bu metod muammoni hal qilayotgan talabalarning fantastik g'oyalarni yaratishga undaydi. G'oyalar qancha ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi hisoblanadi. Hech bo'lmaganda bittasi maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

T-sxema usuli: qiyosiy tushunchalar (ha/ yo'q yoki roziman/ qarshiman)ning universal tashkilotchisi bo'lib, farq qiluvchi fikrlarni ko'rgazmali va ixcham tarzda tasvirlashga qulaylik yaratadi. Masalan, ta'limning an'anaviy va noan'anaviy shakli haqidagi matn o'qilganidan so'ng, birinchi guruh T-sxemani chizib, chap tomoniga an'anaviy ta'limning afzalliklarini berilgan vaqt davomida ko'rsatib berishadi. So'ngra bu fikrga qarshi bo'lgan fikrlarni, ya'ni an'anaviy ta'limning kamchiliklarini ko'rsatib o'tishadi. Ikkinchi guruh xuddi shunday sxemada noan'anaviy ta'limning afzallik va kamchiliklarini tahlil qiladi. Guruhlarning chizmalari taqqoslanib, guruh bilan T-sxema tuziladi va muhokama etiladi.

Modellashtirish usuli: o'z ichiga real hayotni qayta tiklash uchun ishlab chiqilgan moslama yoki vaziyatni o'z ichiga oladi. Pedagog bayon qilayotgan hodisa va voqealarni talabalar idrok etib, daftarida chizayotgan model orqali mavzuni mustahkamlaydi. Masalan, ichki yonuv dvigateli. Bug' trubinasi mavzusini ko'rsatish mumkin. Bu mavzuni o'tishdan oldin pedagog ichki yonuv dvigateli modelini guruhga beradi va tushuntiradi. Quyidagi savollar dvigatel modeliga qarab tushuntiriladi: Qanday dvigatel ichki yonuv dvigateli deyiladi? Yonilg'i to'g'ridan-to'g'ri dvigatelning ichida, uning silindrida yonayotgani uchun ichki yonuv dvigateli deyiladi.

Ichki yonuv dvigateli qanday asosiy qismlardan iborat bo'ladi? Dvigatel silindrdan iborat bo'lib, ichida porshen yuradi, porshen tirsakli valga shatun yordamida biriktirilgan. Valning tekis aylanishi uchun valga salmoqli g'ildirak o'rnatilgan. Silindrning yuqoridagi qismida ikkita klapan bo'lib, dvigatel ishlab turganda avtomatik ravishda ochilib, yopilib turadi. Yonuvchi aralashma silindrga birinchi klapan orqali kirib, svecha yordamida alanga oladi. Yonganda hosil bo'lgan gazlar ikkinchi klapan orqali chiqarib yuboriladi. Bularning hammasi model orqali ko'rsatib boriladi.

Kichik guruhlarda ishlash: pedagog mehnatining murakkabligi guruhdagi imkoniyatlarning rivojlanishiga sharoit yarata bilishdir. Eng muhimi o'zligini, hayotini idrok etishga ehtiyoj uyg'otishi darkor, ular bilim olish yo'lidagi mashaqqatli mehnatida muvaffaqiyat qozonishi uchun pedagog har birining imkoniyatlariga ishonishi zarur. Bu yo'ldagi muvaffaqiyatlar pedagogning qat'iyatiga, o'z vaqtida yordamga bera olishiga bog'liq. Ularni 4 guruhga bo'lib olish kerak. Keyin ularga nom berish kerak. Masalan, atom, molekula, kuch, ish kabilar. O'tiladigan mavzudagi muhim so'zlar bilan nomlansa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Amaliy-jarayonli kompetensiyalarini shakllantirishda *amaliy usulni* eng muhimi deb qabul qilingan. Bu usul mashqlarni tashkil etishni nazarda tutadi. Mashq jarayonida talaba bir necha bor amaliy va aqliy amallarni takrorlaydi. Ularga topshiriqlar taklif etiladi, ular tarqatma materiallar bilan mustaqil ishlaydi. Mashqlarni bajarishning ham jamoaviy ham individual shakllaridan foydalaniladi. Jamoaviy mashqdan bilimlarni o'zlashtirish va mustahkamlashdan tashqari nazorat uchun ham foydalanish mumkin. Individual mashq xuddi shu funksiyani bajarish bilan jamoaviy faoliyatga talabalarni yo'naltirishga xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim metodi. Ta'lim jarayonida talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularning intellektual imkoniyatlaridan yuqori darajada foydalanish quyidagi umumiy omillarga bog'liq bo'ladi: o'rganilayotgan mavzu yuzasidan muammoli savollar tizimi tuzish; qo'yilgan muammoli savollar tizimi asosida suhbat metodi orqali tushuntiriladigan tema materiallarini o'rgatish va uning tub mohiyatini ochib berish; muammoli savol asosida izlanish xarakteridagi o'quv vazifalarini qo'yish.

Muammoli vaziyatlarni hal qilish asosida hosil qilingan dars jarayoni muammoli ta'lim deyiladi. Muammoli ta'limda o'qituvchi faoliyati shundan iboratki, u zarur hollarda eng murakkab tushunchalar mazmunni tushuntira borib o'rganilayotgan mavzu materiali bilan talabalar orasidagi muntazam ravishda muammoli vaziyatlar vujudga keltiriladi, talabalarni faktlardan xabardor qiladi, natijada talabalar bu faktlarni analiz qilish asosida mustaqil ravishda xulosa chiqaradilar va umumlashtiradilar.

Shunday qilib muammo hech qanday tayyorgarliksiz, to'g'ridan-to'g'ri qo'yilmaydi. U o'quv mashg'ulotidagi bosh masala sifatida bayon qilinadi. Qo'yilgan muammolarning murakkabligi tabiiyki, talabalar saviyasiga mos bo'lishi kerak. Tanishtiriladigan materiallar murakkab bo'lmasligi lozim. Materialni, xususan masala va topshiriqlarni talabalarning o'zlari hal qila olsalargina, ularning muammolarni hal qilishga salohiyati ortadi.

Xulosa: Fizika fani o'qituvchisi tomonidan o'quv mashg'uloti jarayoniga joriy etiladigan har qanday pedagogik texnologiya, uning komponentlari mashg'ulot mazmuni, o'quv dasturi, darslik yoki o'qituvchi faoliyati orqali o'tilishidan qat'iy nazar, talabning erkin va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi talab etiladi. O'qitish metodlari o'quv mashg'uloti jarayonining asosiy qismi hisoblanadi. Tegishli metodlarsiz pedagogik faoliyatni amalga oshirib bo'lmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиqlаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон; 30.04.2020 й., 06/20/5987/0521-сон).

Исамитдинов С. Таълим ва инновацион усуллар. Услугий тавсиянова. -Тошкент: РТМ, 2005. – 120 б.

Кадыров Ш.М. Педагогические основы индивидуально-групповых методов как интеграционной формы обучения в высшей школе. Автореф. дисс...Пед .наук. -Тошкент: ТДПУ, 1991.- 22 с.

Мавлянов А., ва б.к. Интерфаол усуллар асосида ўтиладиган машғулотларда таълим олувчиларнинг мустақил фикрлашини ривожлантириш. Ўқув қўлланма. Тошкент, - 2009. - 102 б

TIBBIYOT SOHASIDA MA'LUMOTLAR TO'PLASH VA QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI TAHLILI

Mamatov M.J

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali, Surxondaryo, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'lumotlar yig'ish usullari, ularni o'zgartirish tahlil qilish va hulosalar chiqarishning zamonaviy texnologiyalari, tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishning jahon standartlari ko'rib chiqilgan. Jahon darajasidagi tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish standartlari va bu yo'nalishdagi qilingan ishlar, maqolalar, kitoblar va manografialarni o'rganish natijasida chiqarilgan hulosalabilan endilikda qilinishi lozim bo'lgan ishlar aniqlab olingan. Bu borada yurtimizda qilinishi lozim bo'lgan dasturiy va axborot ta'minot rejasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: HER(Elektron salomatlik yoziuvlari), avtomatlashtirish, Aqlli soatlar, fitness treker, Apache Spark, suniiy intellekt.

Tibbiyot sohasiga jahon miqyosida berilayotgan e'tibor va ma'lumotlar oqimining ortib borishi undagi ma'lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonini murakkab ko'rinishga keltirdi. Tibbiy ma'lumotlar asosida aniq tashxis qo'yish ma'lumotlarni tahlil qilishning naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Tibbiyot sohasida tibbiy ma'lumotlarning o'sib borishi, ma'lumotlarni tahlil qilishning mustahkam va ishonchli vositalarini ishlab chiqishga bo'lgan talabni oshirdi. Tibbiyotdagi ma'lumotlar tahlili ham raqamli ko'rinishga o'tkazilgan bo'lib, har bir bemorning shaxsiy varaqalari, kasallik tarixi, davolanish natijalari avtomatlashtirish jarayonlari olib borilmoqda. Bu avtomatlashtirish jarayonida tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish murakkab va ko'plab noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. Buning yechimlaridan biri tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda modulli tizimli vositalardan foydalanish hisoblanadi. Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda rivojlangan mamakatlar elektron sog'liqni saqlash tizimlari, suniy intellekt va turli vositalardan foydalanib kelishmoqda.

Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishning jahon tajribasida turli xil dasturlar, platformalar va qurilmalar yaratilgan. Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun asosiy va mukammal dastur sifatida Apache Spark mashxurlikka erishgan. Quyida tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari berilgan:

Elektron salomatlik qaydlari (EHR) zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining jahon miqyosidagi asoslaridan biri hisoblanib unda be'mor ma'lumotlari: kasallik tarixi, topshirilgan test natijalari, tavsiya etilgan dori-darmonlar va davolanishning keying rejalarini raqamli saqlash va olish imkonini beradi. Bu platformada ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlashni osonlashtirish va ular orqali aniqroq tashxis qo'yish imkonini beradi.

Turli gadjetlar va masofadan nazorat qilish qurilmalari. Aqlli soatlar, fitness-trekerlar va tibbiy sensorlar kabi qurilmalar insonlarning sog'ligi bilan bog'liq ma'lumotlarni qayd etib boradi. Ushbu qurilmalar yurak urush tezligi, qon bosimi, insondagi shakar miqdori va jismoniy faollik kabi ma'lumotlarni taqdim etadi bu esa inson salomatligi uchun yaxshi ogohlantirish hisoblanadi.

Tibbiy ma'lumotlar saqlanadigan platformalar. O'zaro bog'langan tibbiy ma'lumotlarni uzatish va tahlil qilishni nazorat qiladi. Bu platformalar orqali diagnostika uskunalari, raqamli kasalxonalar, klinikalar va teletibbiyot dasturlari joylanib boradi. Tibbiy ma'lumotlar uchun mo'ljallangan platformalar orqali tibbiy resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, bemorlarga tashxislar qo'yish ayniqsa uzoq hududlarda yashaydigan bemorlarga masovay tavsiyalar berish mumkin.

Sunniy intellekt (AI). Sunniy intellekt zamonaviy inson hayotida katta o'zgarishlar olib kirdi. O'z navbatida tibbiyot sohasida ma'lumotlarni tahlil qilishda mukammallik va tezkorlik namoyish qilmoqda. Ushbu texnologiya bemorning laboratoriya namunalari aniqlash, natijalarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilishga oid katta hajmdagi ma'lumotlarni, diagnostika tasvirlarini tahlil qilishi mumkin.

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi sog'liqni saqlash tizimini o'zgartiradi, tezkorlik va aniqlik olib kiradi. Tibbiyot sohasini raqamlashtirish uchun dunyo olimlari turli texnologiyalar ustida ishlar olib borishmoqda. Yartilib bo'lingan texnologiyalarni esa yanada mukammallashtirish uchun doimiy izlanishda. Bu izlanishlar davomida ular tibbiy texnologiyalarning to'liq imkoniyatlaridan foydalanib, ma'lumotlar xavfsizligi, tezkorligi, aniqligi kabi xususiyatlarga katta ahamiyat berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Thrall . J.H “Diagnostikaning tibbiyot kelajagiga ta'siri va o'zgarishlari” Amerika radiologiya kolleji jurnali 15, 158-167

Salvadore V, Michael.M “Masofaviy sog'liqni saqlash va faoliyat monitoringi uchun tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish” cHiPSet, LNCS11400, pp.186–220, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16272-6_7

В.П. Омельченко, А.А. Демидова. “Медицинская информатика” Москва 2016

ASSESSMENT OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES AND QUALITY OF LIFE IN BRONCHIAL ASTHMA

Salayeva M.S., Po'latova N.O'.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Annotation: Asthma, a well-known chronic respiratory disease, is one of the most common global problems, with an estimated total of 300 million affected individuals comprising all age groups and exerting a significant burden on patients and their families. The asthma load report by the Global Initiative for asthma indicates that the prevalence of asthma ranges from 1% to 18% of the population. This disease is a prevalent hyperactive airway disease with physical and emotional impact. Severe asthma is associated with considerable health-related quality of life (HRQoL). The aim of this study is to assess the quality of life through physical, emotional, social and occupational aspects and evaluate the factors affecting HRQoL in patients with asthma.

Key words: Bronchial asthma, health-related quality of life, affecting factors, peak expiratory flow rate (PEFR), peak flow meter spirometry.

Theme actuality: Asthma is a chronic lung disease affecting people of all ages. The pathophysiology of asthma is complex and involves airway inflammation, intermittent airflow obstruction and bronchial hyperresponsiveness. Asthma symptoms typically occur episodically and at any time of day, although it is common for them to appear predominantly at night and during the early morning hours. The most common symptoms are: breathing difficulty, wheezing chest sounds, chest tightness, persistent dry cough. Some people will have worse symptoms when they have a cold or during changes in the weather. Other triggers can include dust, smoke, fumes, grass and tree pollen, animal fur and feathers, strong soaps and perfume.

Purpose of the research: Assessment of clinical functional changes and quality of life in bronchial asthma patients. Assessment of the clinical course of the disease in patients with bronchial asthma.

Materials and methods: Our research was conducted at the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy. Clinical functional changes were conducted among 46 patients with bronchial asthma. The average duration of the disease is 24.2 years. When we analyzed the patients with bronchial asthma, the degree of clinical functional changes in patients increased with the increase of disease. Patients enrolled in the study between 30 and 70 years, diagnosed by a

physician to have asthma according to GINA criteria (Global Strategy For Asthma Management And Prevention). We used various questionnaires and instrumental examination methods to assess the quality of life of patients and determine the severity of the disease. We performed electrocardiography of patients to evaluate changes in the heart. We used peakflowmetry and spirometry to determine the degree of respiratory failure and external respiratory activity. Bronchial asthma patients have a high frequency of concomitant diseases, especially cardiovascular diseases.

Results: When we compared the severe persistent degree of BA disease with the mild persistent degree, it was found that shortness of breath – 1,3 times, paroxysmal cough – 1,8 times, sputum difficult to separate with cough – 1,8 times higher. Indicators of obstructive disorders a significant decrease in peak expiratory flow rate (PEFR) up to $55,6 \pm 6,9\%$ and Lung capacities up to $69,7 \pm 6,4\%$ confirms the nature of clinical signs and obstructive disorders.

PEFR showed a significant decrease from 78% to 35% with the severity of the disease stage in BA patients and an increase in clinical symptoms depending on the level of the disease. This, in turn, significantly affects the quality of life of patients. III, IV level patients had rapid shortness of breath, paroxysmal cough, shortness of breath, restricting self-service and stealing their mental state. According to the electrocardiography results changes in the cardiovascular system were also observed with the depending of the degree of the disease in patients with BA. In the severe persistent degree of the disease compared to the mild persistent degree the excitability disorder is 2 times higher ($15\% \pm 29$), the conduction disorder is 1,1 times higher ($9\% \pm 19\%$), shift of the electric axis to the right was 2,2 times ($4,5 \pm 9,7\%$), P-pulmonale was found to be 4,7 times ($6,7 \pm 32\%$).

Conclusion: It can be concluded that the intensity of clinical symptoms increased with the progression of the disease in BA patients. The severe persistent course of BA is characterized by obvious clinical signs, a significant violation of bronchial permeability, and a violation of heart muscle excitability. Obstructive, restrictive, and mixed type of breathlessness was detected in BA patients, and it was found that most of them are obstructive type disorders. When we studied the relationship between quality of life indicators and the level of ventilation disorders in BA patients, it was observed that all indicators of the quality of life reliably decreased with the obvious manifestation of obstructive disorders. In patients with BA, changes in the cardiovascular system are also observed as the course of the disease worsens.

References:

1. Bronchial Asthma Principles of Diagnosis and Treatment [M. Eric Gershwin](#), [Timothy E. Albertson](#) 2001.
2. Bronchial Asthma: Diagnosis and Long-Term Treatment in Adults [Dieter Ukena](#), Prof. Dr.med.,^{*1} [Liat Fishman](#),² and [Wilhelm-Bernhard Niebling](#), Prof. Dr. med.³

AVTOMATLASHTIRILGAN ROBOT TRANSORAL JARROHLIK METODI. AFZALLIGI VA ISTIQBOLLARI

Sobirova S.Q., Yuldoshmurodov D.Sh., Raximberganov S.R., Ismailova B.P.

*Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali,
Urganch shahri, O'zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada bosh va bo'yin sohasida joylashgan neoplazma jarayonlari, ularni miniinvaziylik bilan bartaraf etishda qo'llaniluvchi trans oral robot jarrohlik metodi haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbu robot texnologiyalariga tayangan metodning afzalliklari va kamchiliklari haqida bayon etilgan. Shuningdek, robot texnologiyalarining tibbiyotda taraqqiy etish bosqichlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: robot texnologiya, neoplazma, bo'yin va bosh sohasi xavfli raki, adenokarsinoma.

Minivaziv jarrohlik davolash usullari barcha shifokorlar va bemorlar orasida eng optimal davolash usulidir. Otorinolingologiyada ikkita asosiy rivojlanayotgan soha transoral lazer mikroxirurgiyasi (transoral lazer mikrojarrohlik, TLM) va yaqinda transoral robotli jarrohlik (transoral robotlashtirilgan jarrohlik, TORJ) mukammal xirurgik operatsiyalarida qo'llanilmoqda. Bosh va bo'yin saratoni jarrohligi sohasida ushbu usullarning joriy etilishi zararlangan organlarning faoliyatini saqlab qolish va kimyoterapiyaning jiddiy asoratlarini minimallashtirishga qaratilgan hisoblanadi. Otorinolingologiyada robotli jarrohlikdan foydalanish bo'yicha birinchi tadqiqotlar 2005 yilda Weinstein va boshqalar tomonidan itda yuqori halqum laringoektomiyasini bajarish asnosida paydo bo'ldi. Ushbu amaliyot yuqori nafas yo'llari va ovqat hazm qilish yo'llarining robotlashtirilgan jarrohligi rivojlanishida burilish nuqtasi bo'ldi. O'sha yili MakLeod va Melder birinchi bo'lib valekula kistasini robot yordamida olib tashlashni tasvirlab berishdi. Keyingi yili Vaynshteyn va O Malli boshchiligidagi tadqiqot guruhi birinchi marta Da Vinchi robotidan foydalanishni tasvirlab berdi. 2009 yilda AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi Da Vinchidan T1 va T2 bosqichlarida orofarenks, gipofarenks va traxeyada joylashgan neoplazmalarni davolash uchun TORJning bir qismi sifatida foydalanishni tasdiqladi. 2009 yildan beri ko'proq klinikalar bosh va bo'yin kasalliklarini davolashda TORJdan foydalanmoqda.

Asosiy qism. Usul afzalliklari: Bu yerda asosiy maqsadlar - yordamchi kimyoterapiya intensivligini kamaytirish, omon qolish darajasini saqlab qolgan holda, bemorlarning funksional ko'rsatkichlarini va hayot sifatini yaxshilash nazarda tutilgan. Ko'p jihatdan, TORJ an'anaviy jarrohlik usullari, ayniqsa orofaringeal skvamoz hujayrali karsinoma uchun spetsifik yechimdir. An'anaga ko'ra, og'iz halqum kirish uchun qiyin bo'lgan anatomik soha bo'lgan. Kirish uchun lablarni kesish va pastki jag'ni jarrohlik maydonidan tortib olish uchun osteotomiya qilish kerak edi. Ushbu yondashuvning radikal tabiati tufayli bemorlarga traxeostomiya kerak edi. TORJ esa labni kesish, pastki jag' rezeksiyasi va traxeotomiyani talab qilmaydi. Operatsiyaning invaziv kamchiliklarini yo'q qilish asoratlar sonining kamayishiga olib keladi va operatsiyaning muvaffaqiyatli samaradorligini oshiradi. Shuningdek, TORJning joriy etilishi bosh va bo'yinning

malignizatsiyalashgan neoplazmalarini davolashda yana bir o'ziga xos o'zgarishini aks ettiradi: jarrohlik nuqsoni qayta tiklanmaydi va bemor asoratlardan shikoyat qilmaydi. O'ziga xos xususiyatlari: An'anaviy usullar bilan solishtirganda, bu yondashuv haqiqatan ham innovatsiondir, chunki ilgari shilliq pardalarning yaxlitligi buzilganida, mahalliy, mintaqaviy yoki erkin qopqoqlar bilan rekonstruksiya har doim bir vaqtning o'zida amalga oshirilgan. An'anaga ko'ra, orofaringeal yoki laringeal saratonni kesish uchun bo'yin va yuqori ovqat hazm qilish traktining yumshoq to'qimalarini ajratish va so'lak oqmalarining paydo bo'lishining oldini olish uchun muhrlangan rekonstruksiya talab qilinadi. So'lak oqmasining rivojlanishi karotid arteriya yorilishi xavfini oshiradi. So'lak oqmalari ham og'iz orqali ovqatlanishga o'tishni va yordamchi terapiyani boshlashni kechiktiradi. Kasallikning dastlabki bosqichlarida TORJdan foydalanish rekonstruksiya qilish zaruratini yo'qotadi, operatsiya davomiyligini va og'iz halqum saratonini davolash bilan bog'liq asoratlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Robot yordamida bosh va bo'yin jarrohligidagi tajriba ortib borayotganligi sababli, TORJ keng tarqalgan o'smalarga qo'llanila boshlaydi, bu esa o'z navbatida robot yordamida nuqsonlarni qayta tiklash usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Jarrohlikning umumiy tamoyillarini o'zgartirish bilan birlashtirilgan har qanday yangi texnologiya yoki jarrohlik asboblarini joriy etish assimilyatsiya qilish uchun biroz vaqt talab etadi. Hozirgi vaqtda TORJdan foydalanish bir nechta saraton markazlarida samaradorligi va xavfsizligini isbotladi. Ko'pgina tibbiyot muassasalarida bosh va bo'yin sohasida robotli jarrohlikning joriy etilishi urologiya, ginekologiya, umumiy jarrohlik, kardiojarrohlik va torakal jarrohlikda Da Vinchidan foydalanish boshlanishi bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Mur va boshqalarning hisobotlariga ko'ra, tajribaning dastlabki to'planishi taxminan dastlabki 10 ta operatsiyada sodir bo'ladi. Asosiy ko'nikmalarga ega bo'lgandan so'ng, uskunani tayyorlashning o'rtacha vaqti 30 daqiqagacha qisqartiriladi. Orofaringeal saratonni davolashda robototexnikaning qo'llanilishini o'rganuvchi yettita tadqiqotni ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, halqumning skvamozi hujayrali karsinomasini uchun o'rtacha rezektsiya vaqti 75 daqiqa yoki undan kamroq vaqtga qisqardi, bu an'anaviy ochiq jarrohlik usullariga nisbatan sezilarli yaxshilanishni anglatadi. TORJ yordamida bo'yin limfa tugunlari operatsiyasini qachon amalga oshirish kerakligi haqida turli fikrlar mavjud. Vaynshteyn va boshqa olimlar yuqori halqumning rivojlangan skvamozi hujayrali karsinomasini davolashda, birlamchi jarrohlik nuqsonini davolash uchun limfa tugunlarini kesishni TORJdan keyin uch haftaga kechiktirish tavsiya etiladi, chunki bu so'lak oqmasi paydo bo'lish xavfini kamaytiradi. Boshqa tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bir vaqtning o'zida TORJ va bachadon bo'yni limfa tugunlarining diseksiyasi so'lak oqmasining rivojlanish xavfiga ta'sir qilmaydi. Bachadon bo'yni limfa tugunlari diseksiyasi bilan birgalikda orofaringeal saraton uchun TORJni o'tkazish bemorga faqat bitta operatsiyani o'tkazishga imkon beradi va yordamchi terapiyani boshlash vaqtiga ta'sir qilmaydi. Yuqori halqumning keng tarqalgan o'smalari uchun barcha jarrohlar limfa tugunlar diseksiya amaliyoti zarurligini aytishsada, ammo vaqt bo'yicha fikrlar bir-biriga mos kelmaydi. Regionar limfa tugunlarining holatini baholash yordamchi nurlanish yoki kimyoterapiya o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun zarur. Hozirgi vaqtda TORJning uzoq muddatli onkologik va funksional natijalari e'lon qilinmoqda. 2010 yilda Weinstein va boshqalar halqumning rivojlangan skvamozi hujayrali karsinomasini III va IV bosqichlari bo'lgan 47 bemorni davolash natijalarini e'lon qildi. Regionar va uzoq o'simta o'sishini nazorat qilish darajasi

97,9% ni tashkil etdi; 95,7%; 91,5%, mos ravishda, o'rtacha kuzatuv davri 26,6 oyni tashkil etdi. Bir va ikki yillik umumiy omon qolish darajasi mos ravishda 95,7% va 81,8% ni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, TORJ natijalari an'anaviy usullarga o'xshash. Yutish funksiyasining holatini aks ettiruvchi belgi sifatida tadqiqotchilar gastrostomiyani qo'llash zarurligini tanladilar. TORJ guruhida gastrostomiya naychasini joylashtirishni talab qiladigan bemorlar soni sezilarli darajada past edi. Amerikalik olim Mur va boshqalar. 2012 yilda TORJdan keyin 66 bemorning ikki yildan ortiq kuzatuv natijalarini e'lon qildi. Deyarli barcha bemorlar (66,97% dan 64%) operatsiyadan keyingi 3 hafta ichida, hatto yordamchi terapiya boshlanishidan oldin og'iz orqali ovqatlanishga o'tishgan. Uzoq muddat uchta bemorda gastrostomiya (4,5%), bir bemorda traxeostomiya (1,5%) talab qilingan. Regionar o'smalarning o'sishining uch yillik nazorati mos ravishda 97,0% va 94,0%ni tashkil etdi. Ikki yillik kasalliklarga xos omon qolish va kasalliksiz omon qolish mos ravishda 95,1% va 92,4% ni tashkil etdi. TORJning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, agar operatsiya vaqtida o'simta manfiy chegaralar bilan rezeksiya qilingan bo'lsa va boshqa salbiy prognostik omillar bo'lmasa (limfovaskulyar yoki perinevral invaziya, ko'plab limfa tugunlari, ekstrakapsulyar kengayish), yordamchi nurlanish va kimyoterapiya mumkin, ba'zida sezilarli darajada kamaytirilishi yoki umuman davolanmasligi ham mumkin. Barcha holatlarda salbiy chegaralar bilan o'simta rezeksiyasiga erishildi va shunga mos ravishda yordamchi radiatsiya terapiyasining dozasi kamaytirildi. Kamchiliklari: Yuqoridagi barcha afzalliklarga qaramay, TORJ amaliy va texnik cheklovlarga ega. Ba'zida bemorning anatomiyasi tufayli halqum yoki tomoqqa yetarli darajada kirish imkoni bo'lmaydi. Bizning tajribamizga ko'ra, tomoq va halqumning eng yaxshi ko'rinishiga erishish uchun og'iz bo'shlig'ini kengaytiruvchi retraktorni tanlash barcha holatlarda individual bo'lishi kerak. Feyh-Kastenbauer retraktoridan (Gyrus ACMI, Southborough, MA), og'izni kengaytiruvchi vositadan foydalanish uchun dalillar mavjud. Krou-Devis yoki Dingman, LARS retraktori turli joylarda o'smalar uchun qo'llanilishi mumkin. Anatomik cheklovlar mavjud bo'lganda jarrohlik maydonini yetarli darajada vizualizatsiya qilish qiyin. TORJning kamchiliklari monopolyar koagulyatorning to'qimalariga issiqlik ta'sirini o'z ichiga oladi, Bu to'qimalarning gistologik tekshiruvini murakkablashtiradi, shuningdek, taktil va proprioseptiv hislarning yetishmasligi ham kuzatiladi. Ba'zi tadqiqotlar egiluvchan karbonat angidrid lazeri va robotli bipolyar koagulyatordan foydalanishni tasvirlab beradi. Kelajakda, ehtimol, ular yanada kengroq qo'llaniladi, chunki ular shilliq va mushak to'qimalarini minimal termal ta'sir bilan yanada aniqroq kesish imkonini beradi. Qayd etilishicha, Da Vinchi yaratgan uch o'lchamli tasvir taktil sezgilar yetishmasligini qisman qoplay oladi. Umuman olganda, TORJ jarrohlik davolashning yangi usuli bo'lib, undan foydalanish an'anaviy jarrohlik usullaridan foydalanishga qaraganda kamroq asoratlar bilan birga keladi.. Bundan tashqari, omon qolish darajasi an'anaviy jarrohlik bo'lmagan davolash usullari bilan taqqoslanadi. TORJ natijalarini hozirgi jarrohlik bo'lmagan kimyoterapiya protokollari bilan tanqidiy baholash va taqqoslash bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar kerak bo'ladi. Ma'lumotlarning to'planishi bilan birlamchi o'simtani olib tashlash uchun ham, yuqori nafas yo'llari va qizilo'ngachni rekonstruksiya qilish uchun ham kemoradioterapiyaning zararliligini kamaytirish uchun TORJdan foydalanish imkoniyatlari aniq bo'lib bormoqda.

Xulosa: TORJ tana to‘qimalariga miniinvaziv ta’sir ko‘rsatishi, operatsiyadan keyingi asoratlar sonining kamayishi va operatsiya samaradorligining yuqoriligi bilan ajralib turadi. TORJdan keyin hosil bo‘lgan operatsiyadan keyingi nuqson ko‘pincha qayta tiklanmaydi va asosiy muammo bartaraf qilinadi. TORJ uchun bemorlar juda ehtiyotkorlik bilan tanlanishi kerak, chunki ularning anatomik xususiyatlari halqum va halqumustini adekvat ko‘rishga halaqit berishi mumkin. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, amaliyot natijalari TORJning bevosita va uzoq muddatli funksional operativ yechim ekanligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet-resurslar.

1. Ротоглоточная плоскоклеточная карцинома - Заболевания уха, горла и носа - Справочник MSD Профессиональная версия (msdmanuals.com)

2. Рак носоглотки - Заболевания уха, горла и носа - Справочник MSD Профессиональная версия (msdmanuals.com)

3. https://meduniver.com/Medical/otorinolaringologia_bolezni_lor_organov/transoralnaia_ro_botizirovannaia_xirurgia.html

4. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25573629/>

MODERN APPROACHES TO POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY

Bhat Faizan Shafi

Student of the Medical Faculty of the Tashkent Medical Academy

Scientific adviser: Abduljabbarova U. M

Senior lecturer of the Department of biomedical engineering, computer science and biophysics

Introduction. Positron emission tomography (PET)[1] is a functional imaging technique that uses radioactive substances known as radiotracers to visualize and measure changes in metabolic processes, and in other physiological activities including blood flow, regional chemical composition, and absorption. Different tracers are used for various imaging purposes, depending on the target process within the body. For example, ^{18}F -FDG is commonly used to detect cancer, ^{22}Na is widely used for detecting bone formation, and oxygen-15 is sometimes used to measure blood flow.

Relevance. PET scan is an effective way to help identify a variety of conditions, including cancer, heart disease and brain disorders. Your doctor can use this information to help diagnose, monitor or treat your condition.

Purpose of the study. To identify a variety of cancers and disorders of brain and other organs of the body, it also helps to watch regular blood flow throughout the body.

Materials and methods of research. The performance of radiation detectors used in positron-emission tomography (PET) is determined by the intrinsic properties of the scintillators, the geometry and surface treatment of the scintillator crystals and the electrical and optical characteristics of the photosensors. Experimental studies were performed to assess the timing

resolution and energy resolution of detectors constructed with samples of different scintillator materials (LaBr₃, CeBr₃, LFS, LSO, LYSO: Ce, Ca and GAGG) that were fabricated into different shapes with various surface treatments. The saturation correction of SiPMs was applied for tested detectors based on a Tracepro simulation. Overall, we tested 28 pairs of different forms of scintillators to determine the one with the best CTR and light output. Two common high-performance silicon photomultipliers (SiPMs) provided by SensL (J-series, 6 mm) or AdvanSiD (NUV, 6 mm) were used for photodetectors. The PET detector constructed with 6 mm CeBr₃ cubes achieved the best CTR with a FWHM of 74 ps. The 4 mm co-doped LYSO: Ce, Ca pyramid crystals achieved 88.1 ps FWHM CTR. The 2 mm, 4 mm and 6 mm 0.2% Ce, 0.1% Ca co-doped LYSO cubes achieved 95.6 ps, 106 ps and 129 ps FWHM CTR, respectively. The scintillator crystals with unpolished surfaces had better timing than those with polished surfaces. The timing resolution was also improved by using certain geometric factors, such as a pyramid shape, to improve light transportation in the scintillator crystals.

A PET (positron emission tomography) scan is an imaging test that uses radioactive material to diagnose a variety of diseases. Doctors use it to find tumours, diagnose heart disease, brain disorders and other conditions. A PET scan provides a picture of the body working, not just a picture of its structure, like some other scans.

If you have a PET scan, you'll be given an injection of a small amount of short-acting radioactive liquid, known as a tracer. The one most commonly used is FDG (fluorodeoxyglucose). FDG is a simple sugar — it's glucose that has been radiolabelled, and it gives off energy in the body, which can be seen by the scanner.

The rate that the sugar is taken up by the body's tissues provides an indication of how active the tissue is. For example, cancer cells grow quickly, which needs a lot of energy, and hence a lot of sugar. This increased uptake of sugar makes them show up as bright hot spots on the scan.

Healthy tissue also uses more sugar than unhealthy tissue, so an area where there is little tracer may indicate unhealthy tissue or reduced blood flow.

PET scans can be used for many purposes, including:

- finding tumours
- monitoring the spread or recurrence of cancer
- monitoring a tumour's response to treatment
- diagnosing and evaluating heart disease
- in refractory epilepsy — to assess whether a person is suitable for surgery

The scan usually takes about 15 to 20 minutes but you can expect to be in the PET imaging department for between 2 and 3 hours.

Before the scan, you should:

- ask about any food and drink restrictions before your scan
- bring any previous [x-ray](#) or radiology images you have
- let staff know if you're [breastfeeding](#), or if you are (or might be) pregnant
- tell them if you have diabetes
- tell them if you are likely to feel [anxious](#) about being in a closed space

After arriving at the hospital or radiology centre, you will change into a gown and remove all metal and jewellery items. Staff will insert an intravenous line into a vein on the back of your hand or arm. Your blood sugar levels will be checked and then the radioactive tracer will be injected into your vein through the intravenous line.

You may then need to rest quietly in a bed or chair for 90 minutes. For some scans you may need to drink some contrast material. You will be able to empty your bladder before the scans.

The PET scanner has a flat bed which slides into a round opening. Once in the PET scanner, you will be asked to remain as still as possible, while the scans are being done. You can tell the staff if you get stiff or uncomfortable, or if you are feeling claustrophobic.

The scan usually does not take more than 20 minutes.

After the scanning, staff will check the images. They will remove your intravenous line. After the test you should drink plenty of water to flush out the radioactive tracer. If you are breastfeeding, you will be given specific instructions.

A specialist will examine the scans and write a report for your doctor, who will explain the results to you.

Results . total of 754 patients (mean age, 59.38 ± 9.28 years; age range 31–88 years) were recruited in our study. Among the lung cancer patients diagnosed by PET-CT, pathological diagnosis demonstrated that 705 cases were confirmed with lung cancer, and 49 cases were diagnosed with benignant disease. The false positive rate of PET-CT was 6.50%.

Conclusions. Thus, Based on the current model and given the limitations that have been highlighted in terms of availability of data, the results of the current analysis suggest that the use of PET-CT in the diagnosis of recurrent or persistent lung l cancer is not cost-effective for symptomatic or asymptomatic in mans and womans.

IN(TELLIN)FUSE – ERITMALARNI YUBORISHNING SMART TIZIMI

Bazarbayev M.I., Qiyomova M.M.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: IntelliInfusening asosiy maqsadi dori vositalarini tomir ichiga yuborish uchun ilg‘or sun‘iy intellektga asoslangan qurilmani ishlab chiqishdir. Qurilma sun‘iy intellekt algoritmlarini innovatsion infuzion tizimga integratsiya qilish orqali dori yetkazib berishning aniqligi, xavfsizligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: IntelliInfuse, infuzion, klinik sinovlar, infuzion terapiya, doza, optimallashtirish.

IntelliInfuse loyihasi bemorlarga yo‘naltirilgan xavfsizlik, aniqlik va parvarish bo‘yicha yangi standartlarni o‘rnatish orqali tomir ichiga yuboriladigan dori-darmonlarni inqilob qilishga intiladi. O‘rnatilgan hisoblash qobiliyatiga ega zamonaviy infuzion nasosni loyihalash va ishlab chiqarish, dori infuzion parametrlarini dasturlash hamda kuzatish uchun sog‘liqni saqlash xodimlari uchun qulay interfeysni amalga oshirish, bemorlarning real vaqt ma‘lumotlari asosida dori infuzion tezligini moslashuvchan tarzda sozlaydigan sun‘iy intellekt algoritmlarini ishlab chiqish qolaversa, dozalarni optimallashtirish va noxush hodisalar xavfini minimallashtirish uchun bemorning vazni, hayotiy ko‘rsatkichlari, kasallik tarixi va dori vositalarining o‘zaro ta‘sirini hisobga olish muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot va ishlab chiqarish, klinik sinovlar, muvofiqlik va marketingni o‘z ichiga olgan batafsil byudjetni ishlab chiqish tibbiyot qurilma va texnologiyalari uchun muhimdir. IntelliInfuse loyihasi bemorlarga yo‘naltirilgan xavfsizlik, aniqlik va parvarish bo‘yicha yangi standartlarni o‘rnatish orqali tomir ichiga yuboriladigan dori-darmonlarni inqilob qilishga intiladi. Intelliinfuse aqlli vena ichiga yuboriladigan dori tizimi loyihasini ishlab chiqish aqlli infuzion qurilmani loyihalash, prototiplash, sinovdan o‘tkazish va ishlab chiqarish uchun bir qator texnik vositalarni talab qiladi. Bemorning hayotiy ko‘rsatkichlari va infuzion parametrlarini real vaqtda doimiy ravishda kuzatib borish; sog‘liqni saqlash xodimlarini belgilangan davolash rejasidan chetga chiqish yoki yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar to‘g‘risida xabardor qiladigan ogohlantirish tizimini ishlab chiqishga erishiladi.

Sun‘iy intellekt funksiyalari: dori infuzion tezligini optimallashtirish va nojo‘ya hodisalar xavfini kamaytirish uchun bemorning vazni, hayotiy belgilar va boshqa parametrlarni hisobga olgan holda adaptiv dozalashni amalga oshiradi. Hamda uskunalar bilan bog‘liq muammolarni bashorat qilish, ishlamay qolishning oldini olish va infuzion tizimning ishonchliligini ta‘minlash uchun foydalanish shakllari, sensor ma‘lumotlari va tarixiy xususiyatlarni tahlil qilish, bemorning hayotiy ko‘rsatkichlari, infuziya tezligi va boshqa muhim ma‘lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borish, sog‘liqni saqlash xodimlarini belgilangan davolash rejasidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar yoki og‘ishlar to‘g‘risida xabardor qilish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, sun‘iy

intellektga asoslangan qarorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimlari tibbiyot xodimlariga preparatning eng mos dozasi va individual bemorlar uchun infuziya parametrlarini aniqlashda yordam berishi mumkin. Sun‘iy intellektning xususiyatlari: shaxsiylashtirilgan infuzion sxemalarni tavsiya qilish va dori-darmonlarni qabul qilishda xatolik xavfini minimallashtirish uchun bemor ma‘lumotlari, infuzion qurilmalar real vaqt rejimida monitoringni amalga oshirishi va g‘ayritabiiy holatlar aniqlanganda sog‘liqni saqlash xodimlari uchun ogohlantirishlar yaratishi mumkin. Bemorlar uchun optimal terapevtik natijalarga erishish uchun dori infuzion parametrlarini tanlash uchun bemorning tibbiy yozuvlari, genetik ma‘lumotlari va fiziologik ma‘lumotlarini tahlil qilish, infuzion terapiya paytida nojo‘ya dori reaksiyalari yoki asoratlarni erta aniqlashga yordam beradi. Sun‘iy intellektning funksiyalari, bemorning reaksiyalari va hayotiy belgilarini kuzatib borish, noxush hodisalarni ko‘rsatadigan holatlarni aniqlash, tibbiy yordam ko‘rsatuvchi provayderlarga jarrohlik aralashuvi uchun ogohlantirishlarni ishga tushiradi. Sun‘iy intellektni tomir ichiga yuboriladigan dori vositalariga integratsiya qilish aniqroq va shaxsiylashtirilgan tibbiy yordam ko‘rsatishga, bemorlarning natijalarini yaxshilashga va xavfsizlikka hissa qo‘shishi mumkin. Biroq, me‘yoriy standartlarga rioya qilish va tibbiy asboblarda sun‘iy intellektdan axloqiy va mas‘uliyatli foydalanishni ta‘minlash juda muhimdir. Bundan tashqari, sog‘liqni saqlash sohasi mutaxassislari bilan yaqin hamkorlik klinik ehtiyojlarni qondirish va ushbu sun‘iy intellektga asoslangan yechimlarning samaradorligini tasdiqlash uchun juda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, sog‘liqni saqlash tashkilotlari IntelliInfuse yordamida sun‘iy intellektning klinik amaliyotga integratsiyalashuvini tezlashtirishi mumkin. Sifat madaniyati, tavakkalchilikka asoslangan dizayn va muvofiqlik infratuzilmasini birlashtirgan ushbu proaktiv tuzilma doimiy axloqiy nazoratni ta‘minladi. IntelliInfuseni joriy etish moslashuv sohasida fanlararo hamkorlikni talab qiladi va me‘yoriy hujjatlarni tushunishga tayanadi. Ushbu yondashuv bemorlarning xavfsizligini birinchi o‘ringa qo‘yadi, ishonchni mustahkamlaydi va sun‘iy intellektning innovatsion texnologiyalarini, shu jumladan yirik til modellariga asoslangan texnologiyalarni joriy etishga yordam berdi. Sun‘iy intellekt (SI) samaradorlikni oshirish, xavfsizlik va bemorlarni parvarish qilish uchun dori-darmonlarni tomir ichiga yuborish uchun mo‘ljallangan tibbiy asboblarga birlashtirilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Professor Rod Tucker OAM, Chair, National Committee for Information and Communication Sciences, Australian Academy of Science, Committee Hansard, 25 September 2015, p.
2. An-Lan Dao and Van-Phuc Hoang Le Quy Don Technical University, 236 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam E-mail: landv@mta.edu.vn; phuchv@mta.edu.vn
3. A Smart Delivery System Using Internet of Things A Smart Delivery System Using Internet of Things. -Lan Dao and Van-Phuc Hoang Le Quy Don Technical University, 236 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.
4. The rotational effect of magnetic particles on cellular apoptosis based on four electromagnet feedback control system. Lee, JJ (Lee, Jia Ji), Pua, CH (Pua, Chang Hong) Misran, M (Misran, Misni), Lee, PF (Lee, Poh Foong).
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-noyabrdagi 717-sonli «Sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo‘lga qo‘yish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida» qarori.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyuldagi 5199-sonli «Sog‘liqni saqlash sohasida ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori.

SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDA DIAGNOSTIKANING MUAMMOLARI, AHAMIYATI VA ROLI

Muhammadjonov S.G‘.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Farg‘ona, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola sog‘liqni saqlash tizimida diagnostikaning muammolari, ahamiyati va roli haqida fikr-mulohaza yuritadi. Shuningdek, maqola diagnostika to‘g‘risida nazariy ma‘lumotlar beradi. Mazkur maqoladan sog‘liqni saqlash sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, bu sohada tahsil olayotgan talaba va magistrilar hamda mustaqil tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: Diagnostika, tashxis qo‘yish, diagnostik rentgenologiya, davolashni kuzatish, prognoz, kasallikni skrining qilish.

Kasallikni tashxislash shifo sari birinchi qadamdir. Kasallik qanchalik erta aniqlansa, bemor uchun shuncha yaxshi bo‘ladi. So‘nggi pandemiya davrida butun dunyo bo‘ylab ishonchli diagnostika xizmatlarini topish ko‘pchilik uchun zarur bo‘lgan. Bundan tashqari, tashxisni o‘z vaqtida topish muhim va har doim bo‘ladi. Bu bemor uchun sog‘liq va pul xarajatlari jihatidan yaxshiroq ekanligini isbotladi. So‘nggi o‘n yil ichida dunyoda tibbiy yutuqlar kuzatildi, bu kasalliklarni erta tashxislash va erta davolashga olib keldi. G‘arb mamlakatlarida bemorlarni yaxshi parvarish qilishga hissa qo‘shgan diagnostik ko‘rish markazlari tashkil etilgan. Oilalar o‘z yaqinlarini davolash va kasallikni boshqarish uchun diagnostika ko‘rish xizmatlaridan foydalanmoqdalar.

Diagnostik testlarning yangi avlodi bemorning sog‘lig‘i uchun muhim bo‘lgan vaqtda tibbiy aralashuvni boshqarib, butun dunyo bo‘ylab sog‘liqni saqlashni inqilob qildi. Diagnostik tibbiy ko‘rish kasallikni boshqarish va bemorning hayotini saqlab qolishda muhim rol o‘ynaydi.

Tashxis qo‘yish. Kasallikning mavjudligini yoki uning yetishmasligini o‘rganish uchun to‘g‘ri tashxis qo‘yish muhimdir. Sog‘liqni saqlash mutaxassislari to‘g‘ri javob berishlari uchun kasallik qanday rivojlanganligini aniqlash ham muhimdir. Shifokorlar tashxisni faqat bir marta o‘rganish orqali xulosa qilishlari mumkin emas, shuning uchun tadqiqot bir necha marta o‘tkazilishi zarur. To‘liq tashxis qo‘yilgandan so‘ng, xulosa chiqariladi va davolash kasallikning rivojlanishini to‘xtatish va keyin uni to‘liq davolash uchun mo‘ljallangan.

Diagnostik rentgenologiya – bu bemorda kasallikni aniqlash uchun arzon tasvirlardan foydalanadigan muhim intizomdir. Tibbiyot sohasidagi texnologik yutuqlar, shuningdek, ayrim kasalliklarni to‘liq davolash uchun rentgenologiyadan foydalanishga olib keldi.

Davolashni kuzatish. Afsuski, davolash yo‘llari xali aniqlanmagan kasalliklar ham bor, lekin ularni erta aniqlash va oldini olish inson umrini uzaytirishi, taraqqiyot turmush tarzini to‘g‘ri o‘zgartirish orqali sekinlashishi mumkin. Bemorning sog‘ligi yaxshilanishi yoki kelajakda yomonlashishi uchun to‘xtatilishi mumkin. Sog‘liqni saqlash mutaxassislari bemorning jismoniy faollik va oziq-ovqat iste‘mol qilish bo‘yicha har bir qadamini kuzatib boradilar. Shuningdek, ular kasallikning kuchayishini kuzatadilar. Agar u yomonlashuv belgilarini ko‘rsatsa, narsalarni to‘g‘rilash uchun o‘zgarishlar kiritiladi. Davolash imkoniyatlari ham ehtiyojlarga qarab o‘zgartiriladi.

Kasallikni skrining qilish. Dastlabki bosqichlarda ma‘lum bir kasallik uchun skrining erta tashxis qo‘yish uchun juda muhimdir. Skrining bemorda kasallik mavjudligini keltirib chiqaradi. Odatda, skrining jamoatchilik darajasida, ayniqsa, kimdir populyatsiyalar orqali tarqalishi mumkin bo‘lgan kasallik tashxisi qo‘yilganida amalga oshiriladi. Bu sog‘liqni saqlash sohasi mutaxassislari va hukumatlarga kasallikdan ta‘sirlanishi mumkin bo‘lgan shaxslarni aniqlashga yordam beradi.

Prognoz. Prognoz yaqin yoki uzoq kelajakda kasallik ehtimolini aniqlashga yordam beradi. Odatda, oilada mavjud bo‘lgan kasalliklarning genetik tarixiga ega bo‘lgan odamlar prognoz jarayonidan o‘tadilar. Bu kasallikning boshlanishini kechiktirish yoki uni butunlay yo‘q qilish uchun erta choralarni ko‘rishga yordam beradi. Sog‘liqni saqlash mutaxassislari kasallik uchun to‘g‘ri tashxis qo‘ymasdan ishlay olmaydi. Ushbu testlar kasallikni qanday davolash va natijalarni to‘g‘ri talqin qilish to‘g‘risida qaror qabul qilishga ta‘sir qiladi.

Diagnostik sinov uskunalari kasalliklarni erta aniqlash va davolashda muhim rol o‘ynaydi. Laboratoriya sinovlaridan tortib tasvirlash texnologiyalari, parvarishlash punktlari va molekulyar sinovlarga ushbu vositalar sog‘liqni saqlash mutaxassislari aniq tashxis qo‘yish va shaxsiy davolanish uchun bebaho ma‘lumotlarni taqdim etadi. Kasalliklarni dastlabki bosqichlarida aniqlash orqali diagnostika sinov uskunalari sog‘liqni saqlash mutaxassislari zudlik bilan aralashish, bemorlarning natijalarini yaxshilash va umuman sog‘lom aholiga hissa qo‘shish imkoniyatini beradi. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, diagnostika sinovlari sog‘liqni saqlash kelajagini shakllantirishda tobora muhim rol o‘ynaydi.

Adabiyotlar

1. Aliyev N., Muhammadjonov S. the role of mathematics education in the professional training of medical workers. The importance of mathematics for a health worker. mathematical methods and statistics in medicine //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 39-42.

2. Nurillo N. A., Muhammadjonov S., Tojimatova L. The role of mathematics education in the professional training of medical personnel. the importance of mathematics for the health worker //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 54-56.

3. Melibayeva, F. M., Aliyev, N. A., & Muhammadjonov, S. G. o‘g‘li. (2023). Chekish bilan bog‘liq o‘pka kasalliklari. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 719–723

4. AN Abdiqayumovich, M Sarvarbek Gayratjon o‘gli. Zamonaviy diagnostikaning roli. zamonaviy diagnostika usullari. Лучшие интеллектуальные исследования 10 (6), 177-180.

5. Ravshanbekovna, M. N., Sarvarbek Gayratjon og, M., & Alijon o'g'li, T. A. (2024, January). Ayrish sistemasidagi buyrakning ahamiyati. In *interdiscipline innovation and scientific research conference* (Vol. 2, No. 16, pp. 11-14).

6. Erkinjon o'g'li, M. X. BEMORLARNI TEKSHIRISHDA DIAGNOSTIK AXAMIYAT.

7. Madraximova, N. R. (2024). O'pka kasalliklarni aniqlashda zamonaviy diagnostik usullar. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 36-38.

8. Axmadaliyeva G.X. Sog'liqni saqlash tizimida yarimo'tkazgich materiallarining o'rni, ulushi va o'sish tendensiyalari *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(10), October, 2023 223-227.

TIBBIYOTDA VA PANDEMIYA DAVRIDA ROBOT TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Sobirova S.Q., Xo'djaniyazov A.D., Raximberganov S.R., Komilova D.R.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada robot texnologiyalarining tibbiyotga jadal kirib kelishi, rivojlanishi, tibbiyotdagi katta roli haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek robot texnologiyalarining pandemiya davridagi va operatsiya jarayonlaridagi afalliklari, jumladan miniinvaziv operatsiyalar hamda virusli infeksiyalardan saqlanishda ahamiyati kattaligi ta'kidlanadi. Bundan tashqari tibbiyotda ishlatiluvchi robot texnologiyalarining klassifikatsiya, ularning har bir guruhi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Robot texnologiyalar, pandemiya, virusli infeksiya, dastur, miniinvaziv operatsiya.

Аннотация. В этой научной статье представлена информация о быстром внедрении, развитии и важной роли робототехнических технологий в медицине. Также подчеркнута важность роботизированных технологий в профилактике пандемий и операций, в том числе миниинвазивных и вирусных инфекций. Кроме того, представлена классификация роботизированных технологий, используемых в медицине, и информация о каждой их группе.

Ключевые слова: Робототехнические технологии, пандемия, вирусная инфекция, программа, миниинвазивная операция.

Kirish qism. 1980-yillarda paydo bo'lgan tibbiyot sohasidagi birinchi robotlar robot qo'l texnologiyalari orqali jarrohlik yordamini ko'rsatgan. Yillar davomida sun'iy intellekt yordamida kompyuterni ko'rish va ma'lumotlar tahlili tibbiy robotlarni o'zgartirdi va ularning imkoniyatlarini sog'liqni saqlashning ko'plab boshqa sohalariga kengaytirdi. Robotlar endilikda nafaqat operatsiya xonasida, balki tibbiyot xodimlarini qo'llab-quvvatlash va bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilash uchun klinik sharoitlarda ham qo'llaniladi. Masalan, shifoxonalar va klinikalar robotlarni COVID-19 pandemiyasi davrida patogenlar ta'sirini kamaytirishga yordam berish uchun kengroq vazifalar uchun joylashtirmoqda. Tibbiyot sanoatida robototexnika tobora ommalashib bormoqda. Nogiron va qariyalarga yordam berish uchun ko'plab robot tizimlari taklif qilingan.[1.1] Yuqori darajadagi avtonomiyaga ega robotlar - inson nazorati ostida tibbiy qarorlar qabul qilishga qodir

robotlar (hozirda mavjud emas).[2.1] Sogʻlikni saqlash tizimidagi robotlar endi yangilik emas, ular haqida vrachlar yaxshi bilishadi.[3.1] Robotlarning birinchi vazifasi operatsiya xonasida xirurglarga yordam berish edi. Hozirgi davrda esa takomillashib, tobora yangi funksiyalar shakllanmoqda.[4.1]

Asosiy qism. Robototexnika va avtomatlashtirishdan foydalanish tadqiqot laboratoriyalariga ham taalluqlidir, ularda qoʻlda, takrorlanuvchi va katta hajmli vazifalarni avtomatlashtirish uchun shuning uchun texniklar va olimlar oʻz eʼtiborlarini kashfiyotlar tezroq amalga oshishiga olib keladigan koʻproq strategik vazifalarga qaratishlari mumkin. Tibbiy robototexnika tomonidan taqdim etilgan soddalashtirilgan ish oqimlari va xavflarni kamaytirish koʻplab sohalarda qimmatlidir. Misol uchun, robotlar bemorlar xonalarini mustaqil ravishda tozalashi va tayyorlashi mumkin, bu yuqumli kasalliklar boʻlimlarida odam bilan aloqani cheklashga yordam beradi. Sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlaydigan dori identifikatori dasturiy taʼminotiga ega robotlar kasalxonalaridagi bemorlarga dori-darmonlarni aniqlash, moslashtirish va tarqatish vaqtini qisqartiradi. Texnologiyalar rivojlanishi bilan robotlar koʻproq avtonom ishlaydi va oxir-oqibat muayyan vazifalarni mustaqil ravishda bajaradi. Natijada, shifokorlar, hamshiralar va boshqa tibbiyot xodimlari bemorlarga bevosita yordam koʻrsatish uchun koʻproq vaqt sarflashlari mumkin boʻladi. Robototexnika yordamida amalga oshiriladigan operatsiyalar ikkita asosiy toifaga boʻlinadi: Torso uchun minimal invaziv operatsiyalar. Bularga robotli gisterektomiya, robotli prostatektomiya, bariatrik jarrohlik va birinchi navbatda yumshoq toʻqimalarga qaratilgan boshqa protseduralar kiradi. Kichkina kesma orqali kiritilgandan soʻng, bu robotlar oʻzlarini joyiga qoʻyib, masofadan boshqarish orqali operatsiyalarni bajarish uchun barqaror platforma yaratadilar. Katta kesmalardan foydalangan holda ochiq jarrohlik koʻpchilik ichki muolajalar uchun odatiy hol edi. Tiklanish vaqtlari ancha uzoqroq edi va infeksiya va boshqa asoratlar ehtimoli katta edi. Tugma oʻlchamidagi kesma orqali qoʻlda ishlash, hatto tajribali jarroh uchun ham juda qiyin. Jarrohlik robotlari infeksiyalar va boshqa asoratlarni kamaytirish uchun ushbu muolajalarni oson va aniq qiladi. Ortopedik operatsiyalar. Qurilmalar tizza va sonlarni almashtirish kabi umumiy ortopedik operatsiyalarni bajarish uchun oldindan dasturlashtirilishi mumkin. Aqlli robot qoʻllar, 3D tasvirlash va maʼlumotlar tahlilini birlashtirgan ushbu robotlar jarrohga yordam berish uchun fazoviy ravishda belgilangan chegaralarni qoʻllash orqali koʻproq taxmin qilinadigan natijalarni beradi. Sunʼiy intellektni modellashtirish robotlarga maxsus ortopedik operatsiyalarni oʻrgatish imkonini beradi, bunda qayerga borish va muolajalarni qanday bajarish kerakligi aniq koʻrsatiladi. Operatsiya xonasidan video tasmani boshqa joylarga - yaqin yoki uzoqqa ulashish imkoniyati jarrohlarga oʻz sohasi boʻyicha boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashishdan foyda olish imkonini beradi. Natijada, bemorlar oʻz protseduralarida eng yaxshi jarrohlarga ega boʻladilar. Jarrohlik robototexnika sohasi sunʼiy intellektdan koʻproq foydalanish uchun rivojlanmoqda. Kompyuterni koʻrish jarrohlik robotlariga oʻzlarining koʻrish sohasidagi toʻqimalar turlarini farqlash imkonini beradi. Misol uchun, jarrohlik robotlari endi jarrohlarga protseduralar paytida nerv va mushaklardan qochishga yordam berish qobiliyatiga ega. Yuqori aniqlikdagi 3D kompyuter koʻrish jarrohlarga batafsil maʼlumot va protseduralar davomida yaxshilangan ish faoliyatini taʼminlaydi. Oxir-oqibat, robotlar jarrohning ehtiyotkor nigohi ostida tikuv yoki boshqa belgilangan vazifalar kabi kichik subprotseduralarni oʻz zimmasiga olishi mumkin. Robototexnika jarrohlar taʼlimida ham muhim rol oʻynaydi. Simulyatsiya platformalari jarrohlik robototexnika boʻyicha oʻqitish uchun sunʼiy intellekt va virtual haqiqatdan foydalanadi. Virtual muhitda jarrohlar robototexnika vositalaridan foydalangan holda protseduralarni bajarishlari va malakalarini oshirishlari mumkin. Modulli robotlar boshqa tizimlarni yaxshilaydi va bir nechta funksiyalarni bajarish uchun sozlanishi mumkin. Sogʻliqni saqlash sohasida bularga terapevtik ekzoskelet robotlari va protez robot qoʻllari va

oyoqlari kiradi. Terapevtik robotlar insult, falaj yoki travmatik miya jarohatlari yoki ko'p skleroz tufayli yuzaga kelgan buzilishlardan keyin reabilitatsiya qilishda yordam beradi. Hozirda Intel va Accenture kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilayotgan nogironlar aravachasiga o'rnatilgan robot qo'l umurtqa pog'onasi shikastlangan bemorlarga kundalik vazifalarni bajarishda yordam berishga qaratilgan. Robotlar sun'iy intellekt va chuqurlik kameralari bilan jihozlangan bo'lsa, ular bemorning ko'rinishini kuzatishi mumkin, chunki ular belgilangan mashqlarni bajarib, turli pozitsiyalarda harakat darajasini o'lchaydilar va inson ko'ziga qaraganda aniqroq taraqqiyotni kuzatadilar. Ular, shuningdek, murabbiylik va dalda berish uchun bemorlar bilan muloqot qilishlari mumkin. Sog'liqni saqlash tashkilotlari ko'pincha texnologiyalarga tayanadi, chunki ularning zararsizlantirish, dori-darmonlar va tibbiy buyumlarni yetkazib berish kabi muhim ehtiyojlarga yordam berish, xavfsiz muhit yaratish va xodimlarni bemorlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun bo'shatish imkonini beradi. Yorug'likni aniqlash va masofani aniqlash (LiDAR) tizimlari, vizual hisoblash yoki xaritalash imkoniyatlari bilan jihozlangan robotlar klinik diagnostika yoki shifoxona xonalarida bemorlarga o'z-o'zidan borishlari mumkin, bu esa vrachlarga uzoqdan o'zaro aloqa qilish imkonini beradi. Agar robot texnologiyalar masofaviy mutaxassis yoki boshqa ishchi tomonidan boshqarilsa, u shifokorlarga kasalxonaga borishda hamroh bo'lishi mumkin, bu esa mutaxassisga bemorni diagnostikasi va parvarishi bo'yicha ekrandagi maslahat orqali hissa qo'shish imkonini beradi. Ba'zi robotlar bemorni tekshirishdan oldin mutaxassislarga yordam berishi mumkin. Masalan, Meksikadagi Roomie startap tomonidan ishlab chiqilgan bitta avtonom robotdan COVID-19 bilan kasallangan tibbiyot xodimlariga yordam berish uchun foydalanilmoqda. RoomieBot deb nomlangan u bemorlarni kasalxonaga kelganida harorat, qondagi kislorod darajasi va kasallik tarixini o'rganish orqali tekshiradi. RoomieBot Intelga asoslangan texnologiyadan, jumladan Intel® Movidius™ Vision Processing Unit (VPU), 8-avlod Intel® NUCs va Intel® RealSense™ kameralarida ishlaydigan sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanadi. Sog'liqni saqlashda qo'llaniladigan boshqa robot turlariga xizmat ko'rsatish robotlari va ijtimoiy robotlar kiradi. Xizmat robotlari kundalik logistika vazifalarini bajarish orqali tibbiyot xodimlarining kundalik yukini yengillashtiradi. Ushbu robotlarning aksariyati avtonom ishlaydi va topshiriqni bajarganida hisobot yuborishi mumkin. Ushbu robotlar bemorlar xonalarini belgilaydi, jihozlarni kuzatib boradi va sotib olish buyurtmalarini tuzadi, tibbiy jihozlar kabinetlarini to'ldiradi va choyshablarni kir yuvish joylariga va undan olib ketadi. Xizmat robotlari tomonidan bajariladigan ba'zi muntazam vazifalarga ega bo'lish tibbiyot xodimlariga bemorning bevosita ehtiyojlariga e'tibor qaratish uchun ko'proq vaqt beradi va ishdan qoniqishni oshirishga yordam beradi. Aethon tomonidan ishlab chiqarilgan TUG Robot - bu xizmat robotidir. U rejalashtirilgan va talab asosida choyshablarni parvarishlash bo'limlariga xavfsiz yetkazib berish uchun murakkab va o'zgaruvchan muhitda harakatlana oladi. Xizmat robotlari tozalash va dezinfeksiya qilishda ham yordam berishi mumkin. Ushbu robotlar ultrabinafsha (UB) nur, vodorod peroksid bug'lari yoki havo filtratsiyasidan infeksiyani kamaytirishga yordam berish va borish mumkin bo'lgan joylarni bir xilda sanitarizatsiya qilish uchun foydalanishi mumkin. Akara startapi tomonidan ishlab chiqilgan avtonom mobil robot prototipi oddiy, ammo muhim vazifalardan biri uchun sinovdan o'tkazilmoqda: ultrabinafsha nurlar yordamida ifloslangan yuzalarni dezinfeksiyalash. Uning maqsadi kasalxonalariga xona va jihozlarni sanitarizatsiya qilishda yordam berish va COVID-19 ga qarshi kurashda yordam berishdir. Ijtimoiy robotlar odamlar bilan bevosita muloqot qiladi. Ushbu "do'stona" robotlar uzoq muddatli parvarishlash muhitida ijtimoiy shovqin va monitoringni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin. Ular bemorlarni davolash rejimlariga rioya qilishga undashi yoki kognitiv faollikni ta'minlashi mumkin, bu esa bemorlarni hushyor va ijobiy holatda saqlashga

yordam beradi. Ular, shuningdek, shifoxona muhitida tashrif buyuruvchilar va bemorlarga yoʻnalishlarni taklif qilish uchun ishlatilishi mumkin. Umuman olganda, ijtimoiy robotlar parvarish qiluvchilarning ish yukini kamaytirishga va bemorlarning hissiy farovonligini yaxshilashga yordam beradi. Tibbiyot sohasida robototexnika kelajagi Mashinani oʻrganish, maʼlumotlar tahlili, kompyuterni koʻrish va boshqa texnologiyalar rivojlanishi bilan tibbiy robototexnika vazifalarni avtonom, yanada samarali va aniq bajarish uchun rivojlanadi. Intel texnologiya provayderlari va tadqiqotchilar bilan hamkorlikda robototexnika yechimlarining keyingi avlodini oʻrganishda ishlamoqda. Texnologiya va tadqiqotni qoʻllab-quvvatlash orqali Intel tibbiy robototexnika sohasida sunʼiy intellekt va IT texnologiyalari uchun yangi ilovalarni kashf etishga yordam beradi. Ushbu hissalar avtomatlashtirishni oshiradigan, samaradorlikni oshiradigan va sogʻliqni saqlash sohasidagi eng katta muammolarni hal qiladigan doimiy innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi.

Xulosa. Sogʻliqni saqlash robototexnikasi mashinalarni oʻrganish, maʼlumotlar tahlili, kompyuterni koʻrish va boshqa texnologiyalardagi yutuqlar bilan bir qatorda rivojlanishda davom etadi. Barcha turdagi robotlar vazifalarni avtonom, samarali va aniq bajarish uchun rivojlanishda davom etadi. Intel texnologiya provayderlari va tadqiqotchilar bilan hamkorlikda robototexnika yechimlarining keyingi avlodini oʻrganishda ishlamoqda. Misol uchun, Intel Labs China kompaniyasi Suzhou Collaborative Innovation Medical Robot Research Institute bilan hamkorlikda startaplar uchun tibbiy robototexnika inkubatorini tashkil etadi. Texnologiyalar va tadqiqotlarni qoʻllab-quvvatlab, Intel tibbiy robototexnika sohasida robot texnologiyalari uchun yangi ilovalarni kashf etishga yordam beradi. Ushbu hissalar avtomatlashtirishni oshiradigan, samaradorlikni oshiradigan va sogʻliqni saqlash sohasidagi eng katta muammolarni hal qiladigan doimiy innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi.

Adabiyotlar

1. Роботизированные технологии в медицине.
<http://www.urogynecology.ru/diseases/robotic/robotic-technology-in-medicine/>
2. Современная робототехника в медицине.
<https://robot-davinci.ru/nauchnye-publikacii/sovremennaya-robototekhnika-v-medicine/>
3. Роботизированные системы в медицине.
<https://portalramn.ru/intellect/robotizirovannye-sistemy-v-medicine>
4. Роботы в современной медицине. <https://sbermed.ai/roboty-v-medicine/>

RENTGEN TIBBIYOT QURULMASINING X-RAY ISHLAB CHIQRISHDA ELEKTRODLAR TASNIFI

Abduraxmonov S.A., Shukurov E.O., Raxmatov S.H., Numonjonova M.

Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Zamonaviy tibbiyotda kasalliklarga diagnost qoʻyish va davolashda tibbiy qurilmalarining salmogʻi katta. Shu sababli ularning ishlash prinsipi oʻrganishga va ularni takomillashtirishga talab oshib bormoqda. Xususan Rentgen qurulmasi tibbiyot sohasida keng qoʻllanilayotgani va bu qurulma tufayli yuzaga kelayotgan yelgilliklar, qurulmani yaxshiroq tatqiq etishga undaydi. Rentgen apparati ishlatilish maqsadiga qarab diagnostik yoki terapevtik boʻlishi mumkin. Maʼlumki rengen nurlarining hosil boʻlish mexanizmi ikki anod va katod elektrodlarga

borib taqaladi. Shu sababli rengen qurulmasining asosiy elektrodi bulgan „Anod elektrodi“ga quyilgan talablar va ishlash prinsipini ko‘rib chiqiladi. Anod elektrodining ikki xil statsionar va aylanali elektrodleri bor. Aylanadigan anodlar anod yuzasi elektron nurga nisbatan aylanayotganda issiqlikni kattaroq maydonga tarqatish orqali yuqori rentgen nurlanishiga imkon beradi. Ko‘plab tibbiy sohalorida anod material sofatida olfram ishlatilgan roentgen aparati foydalaniladi..

Kalit so‘zlar: Rentgen, elektrod, rotor, volfram, statsionar anod.

Tibbiy sohasida kasalliklarga diagnostka qo‘yish va davolashda turli tuman zamonaviy tibbiy qurulmalardan foydalaniladi. Ular kasallikning bartaraf qilishda asosiy omil hisoblanadi. Mana shunday tibbiy qurulmalardan biri rengen aparati hisoblandi. U o‘zidan rengen nurlari chiqaradi, bu esa insonning ichki organizmlarining tabiiy holatini aniqroq tahlil qilishda yuqori samara beradi. Rentgen nurlari yuqori energetik elektronlar moddalar bilan o‘zaro ta’sirlashganda, ularning kinetik energiyasining bir qismini yoki barchasini elektromagnit nurlanishga aylantirganda hosil bo‘ladi. Ma’lumki rengen nurlarining hosil bo‘lish mexanizmi ikki anod va katod elektrodligariga borib taqaladi. Shu sababli biz rengen qurulmasining asosiy elektrodi bo‘lgan „Anod elektrodi“ga quyilgan talablar va ishlash prinsipini ko‘rib chiqamiz. *1-rasm. Rentgen qurulmasi*

Qurulmaning anod elektrodi - bu katodga nisbatan ijobiy potentsial farqda saqlanadigan metall maqsadli elektrod. Katod filamentlari qizdirilganda va elektrodlar o‘rtasida kuchlanish qo‘llanilganda, katod tomonidan chiqarilgan elektronlar anodga qarab tezlashadi va energiyaning katta qismini issiqlik sifatida to‘playdi, faqat kichik bir qismi rentgen nurlari sifatida chiqariladi. Elektronlar tomonidan ta’sirlangan anod maydoni, fokus nuqtasi, shuningdek, yotqizilishi mumkin bo‘lgan quvvat zichligi (birlik vaqti uchun energiya) miqdorini cheklaydi. Volfram yuqori erish nuqtasi (3000°C) va yuqori atom raqami ($Z=74$) tufayli eng ko‘p ishlatiladigan anod materialidir. Volfram anodi sirtini yormasdan yoki chuqurlashtirmasdan sezilarli darajada issiqlik cho‘kishiga bardosh bera oladi. 10% reniy va 90% volfram qotishmasi sirt issiqlik shikastlanishiga qo‘shimcha qarshilik ko‘rsatadi. Bundan tashqari, volfram pastki Z elementlariga qaraganda bir xil quvvur oqimi uchun ko‘proq nur ishlab chiqarishni ta’minlaydi. Mammografik rentgen naychalarida anod materiallari sifatida molibden (Mo, $Z=42$) va rodiiy (Rh, $Z=45$) ishlatiladi. Ushbu materiallar ko‘krak tasviri uchun foydali xarakterli rentgen nurlarini beradi. Oddiy rentgen trubkasi dizayni mis blokiga o‘rnatilgan volfram qo‘shimchasidan iborat statsionar anodga ega. Mis ikki tomonlama rol o‘ynaydi: u volfram qo‘shimchasini mexanik ravishda qo‘llab-quvvatlaydi va volfram nishonidan issiqlikni samarali o‘tkazadi. Shu bilan birga, markazlashtirilgan nuqtaning kichik maydoni haddan tashqari haroratdan zarar ko‘rmasdan davom etadigan quvvur oqimini cheklaydi. Tish rentgen apparatlari, past rentabellikdagi mobil rentgen apparatlari va mobil floreskopiya tizimlari statsionar anodli rentgen naychalaridan foydalanadi. Elektr toki rentgen trubkasi orqali oqadi va katoddan anodga o‘tadigan elektronlar bu elektr oqimining bir qismidir. Elektronlarning bir qismi rentgen

nurlarini ishlab chiqarish uchun maqsad bilan o‘zaro ta’sir qiladi, qolganlari esa rentgen zanjiri orqali oqim oqimi sifatida davom etadi. Shuni ham yodda tutish kerak, jarayon davomida juda katta miqdordagi issiqlik ham hosil bo‘ladi va anod bu issiqlikni tarqatish uchun mo‘ljallangan. Rentgen apparati ishlatilish maqsadiga qarab diagnostik yoki terapevtik bo‘lishi mumkin. U quyidagi turlarga bo‘linadi: kompyuter tomografiyasi, florografiya; shifoxona uchun palata qurilmasi, operatsion apparatlar, mammografiya, stomatologiyada ishlatiladigan stomatologik apparatlar, angiografiya va boshqalar. Shu sababli tibbiyotda rentgen aparatining anod elektrodining ishlatilish sohasiga qarab ikki xil turi mavjud. Ulardan biri statsionar va aylanadigan anodlardir (2-rasm,A). Statsionar anod bu, asosan, mis novda ichiga o‘rnatilgan volfram tugmasi. U statsionar deyiladi,

chunki nishon harakat qilmaydi.

2-rasm. Anod turlari .A- shisha konvertdan statsionar anod. B- shisha konvertdan aylanuvchi anod.

Statsionar anodlar eski naycha konstruksiyalarida ishlatilgan va ular hali ham tish rentgenogrammalarida yoki juda kichik ta’sir qilish texnikasini talab qiladigan qurilmalarda topilishi mumkin. Ushbu dizaynning asosiy kamchiligi shundaki, elektronlar har doim bir xil kichik maqsadli maydonga tushganligi sababli, issiqlik tez yig‘iladi va trubkaga zarar etkazishi mumkin. Bu muammo qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ta’sir qilish texnikasi omillarini cheklaydi va bu cheklov aylanadigan anodli dizaynlarning rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Aylanadigan anodlar anod yuzasi elektron nurga nisbatan aylanayotganda issiqlikni kattaroq maydonga tarqatish orqali yuqori rentgen nurlanishiga imkon beradi. Aylanadigan anod radiografik rentgen naychalari uchun rentgen trubkasi qo‘shimchasidagi rulmanlar tomonidan qo‘llab-

quvvatlanadigan rotor majmuasiga o‘rnatilgan qirrali disk sifatida ishlab chiqilgan. Rentgenografiya va floreskopiya uchun mo‘ljallangan ko‘plab rentgen trubkasi anodlarida materialning asosiy qismi molibden bo‘lib, volfram nishoni 3% dan 10% gacha reniy bilan aralastirilgan bo‘lib, 0,5 mm qalinlikdagi egiluvchanlikni oshirish uchun fokusli yo‘l maydoniga sinterlanadi. Rotor silindrsimon temir qobiq atrofida joylashgan mis

panjaralardan iborat. Elektromagnit bobinlardan tashkil topgan donut shaklidagi stator moslamasi rotorni o‘rab oladi va tashqi tomondan o‘rnatiladi. rentgen trubkasi qo‘shimchasi. Ta’sir qilishdan

oldin anodni aylantirish uchun stator/rotor asinxron vosita quvvatlanadi va qisqa kechikishdan so'ng daqiqada 3000-3600 (past tezlik) yoki 9000-10000 (yuqori tezlik) aylanish tezligiga erishiladi. Umumiy rentgenografiya uchun rentgen trubkasi generator tizimlari shunday yaratilganki, rentgen trubkasi kuchlanishi faqat anod to'liq tezlikda bo'lganda qo'llaniladi va rentgen nurlari ta'siridan oldin qisqa kechikish (1-2 soniya [s]) keltirib chiqaradi. tugmani texnolog tomonidan bosilganda. Rotor rulmanlari issiqlikka sezgir va ko'pincha rentgen trubkasi ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Rulmanlar rentgen trubkasi qo'shimchasining vakuum muhitida maxsus uchuvchan bo'lmagan moylash materiallarini talab qiladi. Issiq anoddan issiqlik izolatsiyasi juda yomon issiqlik o'tkazuvchisi bo'lgan molibdendan yasalgan rotorga ulagichning novdasi yordamida erishiladi; aslida, eng qattiq anodlar volfram nishon qo'shish bilan asosiy metall sifatida molibden qilingan. Rentgenografiya uchun aylanadigan anodlarning aksariyati radiatsiyaviy (infraqizil) emissiya bilan sovutiladi, issiqlikni rentgen trubkasi qo'shimchasiga va atrofdagi yog' banyosiga va trubka korpusiga o'tkazadi. Yuqori issiqlik yuklari va tezroq sovutishga ega anodlarni talab qiladigan tasvirlash holatlarida murakkab muhandislik dizaynlari qo'llaniladi. Qalinligi 0,5 dan 1 mm gacha bo'lgan volfram/reniy (90% -10%) konversion qatlami va titanium-tsirkonyum-molibden kukunlari bilan sintirlangan qotishmadan tayyorlangan anodni qo'llab-quvvatlash strukturasi, 1200°C dan yuqori haroratlarda mexanik yaxlitlikni saqlab turishi mumkin. Suyuq metall rotorli podshipniklar yog' yoki sovutish suvi yordamida issiqlik almashtirgich tizimlari bilan tez sovutish uchun issiqlikni osongina o'tkazishi mumkin. Aylanadigan anodning fokusli yo'l maydoni taxminan aylana yo'l uzunligi va yo'l kengligi ko'paytmasiga teng. 50 mm fokusli yo'l radiusi va 1 mm yo'l kengligi bilan aylanadigan anod fokusli yo'lni 1×1 mm bo'lgan sobit anoddan 314 baravar ko'proq halqali maydon bilan ta'minlaydi. Ruxsat etilgan quvvat yuklanishi anodning aylanish tezligiga va markazlashtirilgan nuqta maydoniga bog'liq. Tezroq aylanish issiqlik yukini qisqa ta'sir qilish vaqtlari uchun fokusli yo'l maydonining katta qismiga taqsimlaydi. Kattaroq fokusli nuqta energiyani kattaroq anod maydoniga taqsimlaydi va ekspozitsiyalarni qisqa tutish uchun ancha yuqori chiqish tezligiga imkon beradi va bemorning harakati muammo bo'lishi mumkin bo'lgan va geometrik kattalashtirish kichik bo'lgan holatlarda ishlatilishi kerak. Aksincha, kattalashtirish qo'llanilganda kichik fokusli nuqtadan foydalanish kerak va uzoq vaqtlar ta'sir qilish = tufayli bemorning harakatlanish ehtimoli past bo'ladi. Anod trubaning ijobiy uchi. U rentgen nurlarini ishlab chiqarish uchun elektronlarning o'zaro ta'sirini ta'minlaydi va elektr va issiqlik o'tkazgichdir.

Xulosa: Zamonaviy tibbiyotda kasaliklarga diagnost qo'yishda rentgen qurulmasi keng qo'llanilayotgani va bu qurulma tufayli yuzaga kelayotgan yelgilliklar, qurulmani yaxshiroq tatqiq etishga undaydi. Rentgen apparati ishlashida asosiy vazifani bajaruvchi anod elektrodi, qurulmaning ishlatilish sohasini aniqlab beradi. Shunday ekan elektrodni ayniqsa anod elektrodini xususiyatlari, turlarini yaxshiroq bilish roentgen qurulmasini to'g'ri anglashga yordam beradi. Anod elektrodining ikki turi ya'ni statsionar va aylanadigan anodlarning mavjudligi ularning tibbiyotdagi ahamiyatini va qurulmaning x-rays chiqarishdagi intinsifligini o'zgartirib oshirdi.

Adabiyotlar

1. <https://uzbekdevs.uz/wiki/robototexnika>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/robototexnika-sohasini-maktablarda-joriy-qilish-samaradorligi>
3. <https://prep.uz/news/maslahat/robototexnika-va-uning-o-rganish-sabablari>

TIBBIY QURIMALARNI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH

Abdumominova M A., Abdurazzoqov J.T., Norbutayeva M.K.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy biologik jarayonlarni matematik modellashtirishning ta'minotlari Electronics Workbench (EWB), Multisim, MicroCAP, Proteus, LabVIEW, LTSPice kompyuter dasturlari, virtual laboratoriyalardan foydalanish afzalliklar, biopotentsiallar, kuchlanishni ko'paytirish sxemasi, qon tomirida qonning harakatlanish tezligining o'zgarishini tekshirish sxemasi, teri elektr qarshiligining o'zgarishini qayd qiladigan poligraf ishini imitatsiya qiluvchi soddalashtirilgan sxemalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: matematik modellashtirish, tibbiy diagnostika, fizioterapiya, kompyuter dasturlari, virtual laboratoriya, biopotentsiallar, fiziologik ko'rsatkichlar.

Hozirgi kunda tibbiyot sohalarining tibbiy diagnostika, fizioterapiya va tibbiybiologik fizika tadqiqotlarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining murakkabligi va katta hajmi zamonaviy elektron qurilmalarni ishlab chiqishda va qo'llashda modellashtirishning kompyuter usullaridan foydalanishni taqozo etmoqda.

Tibbiy biologik jarayonlarni matematik modellashtirishning kompyuter dasturlari oliy ta'lim muassasalarida, ilmiy tadqiqot muassasalarida keng miqyosda foydalanib kelinmoqda. Bunga sabab ular o'zida dunyodagi ko'zga ko'ringan ishlab chiquvchilar elektron qurilmalar modellarini, katta hajmda komponentlar kutubxonalarini mujassamlashtirib kelmoqda. Kompyuter dasturlari hozirgi kundagi qimmat turadigan uskanalar o'rnini bosa oladigan modellarni yarata oladi.

Bu dasturlar muomalada oddiy bo'lib, kompyuter texnikasi bo'yicha chuqur bilimlarni talab qilmaydi, shu sababli o'quv jarayonida ko'p masalalar va tajribalarni, jumladan raqamli elektronika elementlarini ishlatishni, talabalar tomonidan bajarilishiga imkoniyat yaratib beradi.

Foydalanilayotgan kompyuter dasturiy ta'minotlari Electronics Workbench (EWB), Multisim, MicroCAP, Proteus, LabVIEW, LTSPice dasturlarini misol qilib ta'kidlashimiz mumkin. Ushbu dasturiy ta'minot soddaligi va yaqqolligi jixatidan uni tezda o'zlashtirib olishga imkon beradi.

Tabiiy fanlardagi mavjud eng muhim fizik-matematik qonunlar, jarayonlar, effekt va qonunlarni o'zida aks ettirgan, hamda talabalarni tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini uyg'ota oladigan yangi, xuddi original laboratoriya (virtual) kabi uzoq muddat ishlatishga mo'ljallangan ko'rgazmali "Virtual laboratoriyalar" turkumini yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Virtual laboratoriya – bu aniq bir jarayonning real imitatsiyasidan iborat stendlar to'plamidir. Virtual laboratoriya ishlari yordamida laboratoriya mashg'ulotlarini olib borish tartibi real laboratoriya mashg'ulotlarinikidan bir muncha farq qiladi. Bu farq laboratoriya ishlarining virtualligini, kompyuterdan foydalanish kerakligini, ko'p marta takrorlanish imkoniyati borligini, bir mashg'ulot davomida bir emas bir nechta amaliy mashg'ulot ishlarini bajarishga hamda vaqt unimli foydalanishga imkon beradi. Elektrotexnika va elektronika asoslari, fizika, hisoblash texnikasi va

avtomatika fanlar praktikumlarida qo'llaniladigan laboratoriya va amaliy mashg'ulot ishlarini radioelektron qurilmalarni kompyuterda modellashtirish dasturlari – Electronics Workbenche (Multisim), MicroCAP, Proteus amaliy dasturiy ta'minotlari sodda va oson o'zlashtiriladigan interfeysga ega bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida ular keng qo'llanib kelinmoqda.

Bunday virtual laboratoriyalardan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- laboratoriya ishini bajarish va o'zlashtirish jarayonida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishiga imkon beradi.

-murakkab real laboratoriya ishlarini bajarishdan avval ularning virtual ko'rinishlari kompyuterda bajarib ko'rish imkoniyatini yaratadi hamda laboratoriya ishining mohiyatini tez, oson va to'liq tushunish imkoniyati vujudga keladi, shuningdek, qurilmalar foydalanish, tuzulish sxemasi, ishning bajarish ketma-ketligini o'rganish to'g'risida to'liq tasavvur qila olishi, hamda buning natijasida talabalarning fan bo'yicha bilim, ko'nikmalari ortib borish imkonini beradi.

- bu virtual o'quv laboratoriya mashg'ulotlarini internet tizimida foydalanish orqali masofaviy ta'limni tashkil etish va talabalar uchun turli xil elektron sxemalarni o'rganishga imkoniyat tug'diradi.

- virtual laboratoriya ishlari orqali bevosita talaba virtual muloqot olib borishi, professor-o'qituvchi talabalarni masofadan turib online baholashlari imkon beradi.

ADABIYOTLAR

1. Хернитер Марк Е. Multisim 7: Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств. (Пер. с англ) / Пер. с англ. Осипов А.И. – М Издательский дом ДМК пресс, 2006.
2. Виртуальная лаборатория по измерительным приборам в среде Multisim и методика ее использования / Сост. Погодин Д.В., Насырова Р.Г. Казан. гос.техн. ун-т им.А.Н.Туполева. Казань, 2011.
3. Христич В.В. Лабораторный практикум по курсу “Электроника”. Таганрог: Изд-во ТТИ, 2009. – 148 с.
4. Панфилов Д.И. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях (в 2-х томах), – 2001
5. Коврижных, Д.В. Лабораторный практикум по медицинской электронике с использованием программы Electronics Workbench [Текст]:[учеб.-метод. пособие] Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – 80 с.
6. M.I.Bazarbayev,U.A.Bozarov, V.G.Maxsudov, E.Ya.Ermetov. Application of differential equations in the field of medicine. – Egypt: International Journal of Engineering Mathematics: Theory and Application (Online), 2023. pp. 7-1

BIOTIBBIY ROBOTOTEXNIKADA INSULT ROBOTLASHTIRISH SISTEMASI

Abduvaliyev A.M., Elmurotova D.B.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ishda ko‘plab tatqiqotchi olimlarning harakatdan to‘xtagan mushaklarni tibbiyotda robotlashtirish tizimi orqali muommolarini hal qilishda qo‘llangan loyihaviy tatqiqotlar haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: elektr stimulyatorlar, insult robotlashtirish tizim, mikro-nano-robot, reabilitatsiya roboti, travmatik miya shikastlanishi, telerobot jarrohlik

Mamlakatimizda ham ushbu yangiliklarni tibbiyot shifokorlari va biotibbiyot muhandislari bilan birgalikda tashkil qilsak, ko‘plab harakatdan to‘xtagan insonlarni yana harakatga keltirib dunyoga qaytarishimiz mumkin. Bu robotlarning inson hayotiga salbiy ta’siri sezilmaydi. Robotlashtirilgan tizimning vazifasi, insonning avvalgi harakatlarini jadval asosida takrorlab muolaja qilish hisoblanadi.

Robot texnikasining jadal rivojlanishi biotibbiyot va sog‘liqni saqlash muhandisligi uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, mikro-nano-robot o‘zining aniq joylashuvi va manipulyatsiya qobiliyati tufayli uyali miqyosdagi asosiy muammolarni o‘rganishga imkon beradi; tibbiy robot past invaziv va yuqori samarali klinik operatsiya uchun yangi yo‘l ochadi va reabilitatsiya

roboti bemorlarning reabilitatsiya samaradorligini oshirishga qodir xususan, oyoq-qo‘llarni reabilitatsiya qilish, yurish uchun yordamchi robot, telerobot jarrohlik va radiojarrohlik.

Hozirgi vaqtda jahonda va mamlakatimizda ham insult, travmatik miya shikastlanishi yoki ko‘p skleroz bilan bog‘liq asab jarohatlari sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan oyoq-qo‘llarining ishlamay qolishi bilan og‘rigan bemorlarning soni ortib bormoqda. Insult robotlashtirish tizim tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, ko‘p takrorlanadigan harakat mashqlari tiklanishning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Robot yordami texnikasi oyoq-qo‘llarni reabilitatsiya qilishda yangi va tez kengayib borayotgan texnologiya bo‘lib, tiklanish jarayonini kuchaytiradi va yuqori dozali va yuqori intensiv mashg‘ulotlarni o‘tkazish orqali jismoniy funktsiyani tiklashni osonlashtiradi. **X. Tu** va uning hamkasblari insult bilan og‘rigan bemorlarni ushlab turish uchun faol treningni amalga oshirish uchun funktsional **elektr**

stimulyatorlari bilan hamkorlik qiladigan **pnevmatik sun‘iy mushaklar** bilan ishlaydigan yuqori oyoq-qo‘llarni reabilitatsiya qilish robotini taqdim etdilar. **Pnevmatik** mushakning dinamik modellari va funktsional elektr stimulyatsiyasi bilan ta‘minlangan mushaklar mashg‘ulotlarga erishish uchun qurilgan. Yuzaki **elektromiyografiya** yordamida mushaklarning harakat faoliyatini aktivlashtirish mumkin. Va nihoyat, ushlab va bo‘shatish xatti-harakatlari funktsional **elektr stimulyatorli elektrodlar** orqali amalga oshirilishi mumkin. **C. Guo** va uning hamkasblari iterativ domen va vaqt sohasida insultli bemorlarning **squatting treningini** tahlil qilish uchun impedansga asoslangan iterativ o‘rganishni boshqarish usulini taklif qilishdi. Bemorning harakat traektoriyasini takroriy o‘rganishni boshqarish sxemasini **impedans** qiymati bilan birlashtirish orqali tuzatish mumkin. Bundan tashqari, usul avvalgi traektoriyani (harakatni) kuzatish ma’lumotlarini o‘rganish va turli shaxslarning o‘ziga xos mashg‘ulot holatini olish orqali traektoriyani kuzatish samaradorligini bosqichma-bosqich yaxshilashi mumkin. Tizimda takroriy kuzatuv nazorati muammolari yoki davriy buzilishlarni rad etish muammolarini hal qilishda samarali nazorat metodologiyasi namoyish etilgan. Ushbu ishlardan tashqari, **J. Li** va hamkasblari oyoq-qo‘llarni

reabilitatsiya qilish uchun ochiq tuzilgan treadmill yurish trenerini ishlab chiqdilar; **T. Sun** va uning hamkasblari reabilitatsiya ehtiyojlariga ko'ra harakat qobiliyatini tahlil qilish imkonini beruvchi inertial sensorlar orqali insonning oyoq-qo'llari harakatini, shu jumladan barcha erkinlik darajasini aniqlash usulini taklif qildilar.

Men shunday xulosa chiqardimki, biotibbiyot va sog'liqni saqlash robotlari yurish uchun yordamchi robot, telerobot jarrohlik va radiojarrohlik kabi bir qator qiziqarli mavzularni qamrab oladi. Keksalarning yurish qobiliyatini yaxshilash uchun yuruvchi-tipdagi reabilitatsiya roboti so'nggi o'n yil ichida mashhur tadqiqot mavzusiga aylandi. **C. Tao** va hamkasblari insonning harakat fikrini miyadagi impulslar orqali aniqlab harakatlanish uchun yurish-yordam robotining **ierarxik umumiy boshqaruv**

usulini taklif qilishdi. Amalga oshirishda insonning harakat fikrini sezish registrlari va moment sensoridan tashkil topgan hissiy tizimning o'zaro ta'sir kuchi o'lchovlaridan olinadi. Shu bilan birga, to'siqlarni aniqlash va operatorni sun'iy potentsial maydon tomonidan hisoblangan harakatlanish kuchiga asoslangan holda boshqarishga harakat qilish uchun oldinga lazer diapazoni topgich qo'llaniladi. Robot operatorlarning asl yurish hissini qisman saqlagan holda to'siqlardan qochishni amalga oshiradi. **X. Li** va hamkasblari yanada mustahkam va chidamli robotli jarrohlik uchun robot yordamidagi jarrohlik simulyatorlari uchun umumiy asosni namoyish qilishdi. Ular apparat simulyator platformasini yaratdilar va jarrohlarga robot-instrumental qo'lni boshqarishning optimal tuyg'usiga ega bo'lishlariga yordam berish uchun simulyatorni fizika dvigateli va eng zamonaviy yo'lni **AI sun'iy intellekt** yordamida rejalashtirish algoritmi bilan birlashtirdilar. Oxir-oqibat, ular jarrohlik robotining avtonom harakatiga erishdilar. Radiojarrohlik paytida **Linac tizimini** qo'llash paytida ish maydoni muammosini hal qilish uchun **Y. Noh** va boshqalar tomonidan ixtisoslashtirilgan robotli tizim taqdim etildi. Robot tizimini loyihalash va joriy etish ishlab chiqildi. Ushbu ishlarning barchasi klassik yondashuvlarga nisbatan qiyosiy afzalliklarni ko'rsatdi va biotibbiyot va sog'liqni saqlash muhandisligida keng qo'llanilishi uchun xizmat qiluvchi robotlarning amaliy va tizimli dizayni haqida tushuncha berish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Robototexnika texnikasining zamonaviy darajasini oshirish va biotibbiyot va sog'liqni saqlash muhandisligidagi murakkab muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan erishildi. Ushbu sohalaridagi bir qancha muhim muammolar hal qilindi va taklif qilingan g'oyalarning aksariyati mavjud tadqiqotlardan ustun bo'lgan juda istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Taklif etilgan yondashuvlarning ba'zilari bemorlarning nuqtai nazaridan ham tasdiqlangan, bu esa ushbu usullarning real muhitda qo'llanilishini ko'rsatadi.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, yaqin kelajakda inson omilidan kam foydalangan holatda avtonom robot jarrohlardan keng ko'lamda foydalanish boshlanadi. Bu tizimni avtomatlashtirishni AI tizimi yetakchilik qiladi. Robot jarrohlar tibbiyotni yangi jajhaga olib chiqadi.

Bundan tashqari, insult yoki turli jarohatlar tufayli harakatlarishni to'xtatgan bemorlar bilan individual shug'ullanuvchi robotlar ishlab chiqariladi. Bu shu mushakning avvalgi harakatini elektrografiya va mexanik kuchlar bilan muntazam takrorlab amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

- <https://jneuroengrehab.biomedcentral.com>

- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- <https://www.skylakes.org>

XIRURGIK AMALIYOTLARDA DAVINCHI TEXNOLOGIYASINING ISHLATILISHI VA ISTIQBOLLARI.

Raximberganov S.R., Ismailova B.P.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston

Annatotsiya. Ushbu ilmiy maqolada Da Vinchi jarrohlik qurilmasi tuzilishi, tibbiyotda urologik, genikologik jarrohlklarda qo'llanilishi va afzalliklari haqida yozilgan. Jumladan uning afzalliklariga amaliyot bajariladigan kesmaning kichikligi, kam qon ketishi, odatiy jarrohlik amaliyotlariga qaraganda og'riqning kamligi va chandiqlanish o'lchamlarining kichikligini olishimiz mumkin. Tuzilishi, bloklari, aktuotrlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. 3D kamera, konsol, endoskop, manipulyator, miniinvaziv jarrohlik amaliyoti.

DaVinchi ilg'or jarrohlik texnikasi keng ko'lamli protseduralar uchun tasdiqlangan imkoniyatlarni taqdim etadi.[1.1]. Minimal invaziv jarrohlik laparoskopik jarrohlik va robot yordamida jarrohlkni o'z ichiga oladi.[2.1]. Tizim jarrohning imkoniyatlarini kengaytirish va ochiq jarrohlik variantini taklif qilish uchun mo'ljallangan ilg'or robot platformasi.[3.1]. Jarroh bemordan biroz masofada konsolda o'tiradi, u to'rtta robot qo'li bilan robot blokiga yaqin operatsiya stolida joylashgan.[4.1]

DaVinci (Da Vinchi) qurilmasi yangi avlod roboti bo'lib, miniatyura manipulyatorlari va yuqori aniqlikdagi 3D kameralar yordamida kichik kesmalar orqali jarrohlik amaliyotini amalga oshirish imkonini beradi, bu esa jarrohga operatsiya joyining eng to'liq tasvirini beradi. Bu jarrohga an'anaviy qorin bo'shlig'i jarrohligning aniqligi, epchilligi va nazoratini bir-ikki santimetrlik kesmalar orqali operatsiyani amalga oshirishda imkon beradigan yagona sotiladigan texnologiyadir. Shuni esda tutish kerakki, robot operatsiyani boshqarmaydi, jarrohlik amaliyotining har bir jihati jarroh tomonidan nazorat qilinadi. Tizimni dasturlash mumkin emas va mustaqil ravishda qaror qabul qila olmaydi. Har bir tizimda shu maqsadda Da Vinchi robotidan foydalanadigan jarrohning bevosita ishtirokida amalga oshiriladi. Da Vinchi robotida ergonomik jarroh konsoli, to'rtta robot qo'l, yuqori samarali InSite ko'rish tizimi va patentlangan EndoWrist asboblari mavjud. Texnologiya jarrohning harakatlarini o'lchaydi va ularni asbob harakatlariga aylantiradi. Konsolda o'tirib, jarroh jarrohlik maydonini ko'radi va manipulyatorlarning tutqichlarini ushlab, harakatga keltirib, kerakli harakatlarni bajaradi. Tizim jarrohning harakatlarini real vaqt rejimida qurilmalarning harakatlariga muammosiz aylantiradi. Robotda to'rtta manipulyator mavjud: ikkitasi asboblar bilan ishlaydi va jarrohning o'ng va chap qo'lga mos keladi, uchinchi manipulyator endoskopni boshqaradi, to'rtinchi manipulyator esa qo'shimcha vazifalarni bajaradi. Asosiy harakatlar tutqichlar va pedallar yordamida amalga oshiriladi. Qurilma va dastur: Da Vinchi jarrohligida ishlatiladigan asboblar patentlangan EndoWrist asboblari bo'lib,

ular inson bilagiga o'xshatish uchun mo'ljallangan, lekin kattaroq harakat oralig'iga ega. Asboblar 90 gradus egilish qobiliyatiga ega bo'lgan yetti gradus erkinlikka ega. Da Vinchi robotida qo'l titrashini bostirish, nurlanish egri chizig'ini qisqartirish va qo'l harakatining inson qo'li yeta olmaydigan chegaralarga o'zgarishini oshirish tizimi mavjud. Qurilmalardan foydalanish radiusining ortishi cheklangan bo'shliqlarda (tos bo'shlig'i, yurak qopchasi, mediastin) operatsiyalarni bajarishga imkon beradi, kirishni yaxshilaydi va jarrohlik ta'sirining ishonchligini oshiradi. InSite ko'rish tizimi yuqori aniqlikdagi 3D endoskop va tasvirni qayta ishlash tizimi bo'lib, jarrohga jarrohlik joyining tabiiy tasvirini ko'rish imkonini beradi. Sinxronizatorlar, yoritgichlar va kamera boshqaruv bloklari tasvirni yaxshilaydi va tozalaydi. Intuitiv jarrohlik video tizimi manipulyatorlardan biri tomonidan boshqariladigan stereo endoskop va mikrochipli 3 ta kamerani o'z ichiga oladi. Tizim ikkita mustaqil kanal yordamida tasvirlarni uzatadi. Tasvirni qayta ishlash, chekkalarni yaxshilash algoritmi va shovqinni kamaytirish imkonini beradi. Natijada, jarroh jarrohlik maydonining uch o'lchovli tasvirini iloji boricha aniq va aniq, miltillamasdan va xiralashmasdan oladi. Jarrohlik paytida Da Vinchi Jarrohlik tizimidan foydalanilganda, bemor to'liq davolanish kursini oladi, lekin juda kam og'riqni boshdan kechiradi. Bemorning kasalxonaga yotqizish vaqti sezilarli darajada kamayadi va uning kundalik faoliyatiga qaytishi eng qisqa vaqt ichida sodir bo'ladi. Bugungi kunda Da Vinchi operatsiyalari yurak-qon tomir jarrohligi, ginekologiya, torakal jarrohlik va urologik jarrohlik sohasida qo'llaniladi. Shifokorlar ham, bemorlar ham robotdan foydalanish misli ko'rilmagan imkoniyatlarni yaxshi bilishadi. Da Vinchi robotidan quyidagi kasalliklarni davolashda foydalanish mumkin: Qovuq saratoni, kolorektal saraton (to'g'ri ichak saratoni), yurak ishemiyasi, endometrioz, bachadon, bachadon bo'yni va tuxumdonlar saratoni, og'ir bachadondan qon ketishi buyrak kasalligi, buyrak saratoni, mitral qopqoq prolapsi, semirib ketish, prostata saratoni, laringeal saraton, bachadon miomalari, bachadon prolapsi divertikulit, yallig'lanishli ichak kasalligi, yarali kolit yoki kron kasalligini davolash uchun kolorektal muolajalar. Robotik jarrohlikning afzalliklari: Urologik jarrohlik sohasidagi mutaxassislar Da Vinchi operatsiyalarini bajarish bir qator afzalliklarga ega deb hisoblashadi. Ulardan biri jarrohlik maydonining uch o'lchovli tasvirini olish qobiliyatidir, bu operatsiyaning borishini nazorat qilish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Robotdan foydalanish AQSh, G'arbiy Yevropa va hozirda Isroilda prostata saratonini davolashda haqiqiy yutuqni yaratishga yordam berdi. Jarrohlarning ta'kidlashicha, Da Vinchining kiritilishi bilan jarrohlik amaliyotining yangi davri - "intuitiv jarrohlik" davri boshlandi. Da Vinchi apparati bilan operatsiyalar an'anaviy operatsiyalarga nisbatan har tomonlama katta afzalliklarga ega va Da Vinchi robotidan foydalanish nafaqat moda tendentsiyasi, balki jarrohlikdagi yutuqdir. Da Vinchi robotining asosiy afzalligi - operatsiya vaqtida bemor uchun minimal qon yo'qotish, shuningdek, operatsiyadan keyin tez tiklanish va eng qisqa vaqt ichida to'liq hayotga qaytish. Minimal invaziv jarayonlarni o'z ichiga olgan barcha operatsiyalar xavf tug'diradi. Har qanday operatsiyada, jumladan, o'limga qadar jiddiy asoratlar paydo bo'lishi mumkin. Kasalxonaga yotqizishni talab qilishi mumkin bo'lgan jiddiy va hayot uchun xavfli asoratlarga to'qimalar yoki organlarning shikastlanishi, qon ketish, infeksiya va uzoq davom etadigan disfunktsiya yoki og'riqni keltirib chiqaradigan ichki chandiqlar kiradi. Ammo Da Vinchi jarrohlik tizimi xavfsiz bo'lib bu haqidagi qo'shimcha ma'lumotni bu yerda ko'rishingiz mumkin. EndoWrist Suction Irrigator mos keluvchi da Vinchi Jarrohlik tizimi ko'rsatilgan barcha

endoskopik jarrohlik ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan. EndoWrist assimilyatsiya irrigatori Intuitive Surgical, Inc tomonidan ishlab chiqarilgan Yevropa Tibbiy asboblarni direktivasiga (93/42/EEC) muvofiq Idoralar standarti (CE 2460) bilan belgilangan IIa toifali tibbiy asbobdir. Bipolyar kuch: EndoWrist Force Bipolyar to'qimalarni endoskopik manipulyatsiya qilish, jumladan, ushlab, tartib olish va to'qimalarning bipolyar koagulyatsiyasi uchun mos tizimlar bilan foydalanish uchun mo'ljallangan. EndoWrist asboblari, shu jumladan to'rtinchi va o'tkir endoskopik dissektorlar, qaychi, skalpellar, forseps, igna ushlagichlar, endoskopik retraktorlar, elektrokoteriya va aksessuarlar to'qimalarni endoskopik manipulyatsiya qilish, shu jumladan ushlab, kesish, to'rtinchi va o'tkir kesish, taxminan kesish uchun mo'ljallangan elektrokoteriya, tikuv va mikroto'rtinchi pech va kriogen ablasyon problemlari va aksessuarlarini yetkazib berish va joylashtirish.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki zamon rivojlanmoqda va taraqqiy etmoqda. Tibbiyotda ham yangi innovatsiyalar, davolash texnologiyalari yaratilmoqda va optimallashtirilmoqda. Bularning barchasi inson salomatligini mustahkamlashga qaratilgan. Jumladan DaVinci jarrohlik texnologiyasi ham miniinvazivligi kam qon ketishi, ogriq kamligi sababli klassik metodlardan ustundir. Yangicha metodlarda davolash orqali aholi salomatligini yanada mustahkamlash mumkin.

Adabiyotlar

1. Intuitive da Vinci World class¹ robotic surgical systems <https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci>
2. Robotic-Assisted Surgery with da Vinci Systems <https://www.intuitive.com/en-us/patients/da-vinci-robotic-surgery>
3. About the da Vinci Surgical System <https://www.uchealth.com/services/robotic-surgery/patient-information/davinci-surgical-system/>
4. Benjamin Wei, Robert J. Cerfolio, in *Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract, 2 Volume Set (Eighth Edition)*, 2019 <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/da-vinci-surgical-system>

TIBBIYOTDA ROBOTLAR TEXNIKASI

Abdurazzoqov J.T., Aliqulova S.Z., Norbutayeva M.K.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Anotatsiya: Ushbu maqolada robotlarning tibbiyotga kirib kelishi, undagi yutuqlarimizni ortib borishi va jamiyatimizdagi rivojlanishning jadalligi, robotlar yordamida jarohatsiz yoki kichik kesmadagi operatsiyalar.

Kalit so'zlari: Da Vinci, Sun'iy intellekt, Ikki manipulyator, klinika, Robototexnika, Biznes model, operatsiya.

Zamonaviy tibbiyot kundan kunga rivojlanib bormoqda va innovatsion uslubdagi davo muolajalari amaliyotga tobora kengroq tatbiq qilinmoqda. Bugungi kunda Da Vinci roboti yordamida reabilitatsiya jarayoni uzoq davom etadigan murakkab operatsiyalarni muvaffaqiyatli

bajarish imkoni mavjud. Robot jarrohlik aralashuvining muvaffaqiyatini ta'minlash bilan birga, amaliyotdan so'ng bemorning jismoniy jihatdan tez tiklanishi va odatiy hayot tarziga qaytishida yordam beradi.

Sun'iy intellekt kechagina mashinalar uchun yopiq bo'lib ko'ringan sohalarda ham insonga yordam bermoqda. Robotlar bemorlarga qarovchi, yolg'iz keksa kishilar uchun sherik bo'lmoqda va tashxis aniqligi hamda jarrohlik operatsiyalari mahorati bo'yicha malakali shifokorlar bilan raqobatlashmoqda. Albatta, operatsiyalarni, robotning bir o'zi amalga oshirmaydi – ularni jarroh masofadan turib boshqaradi. Biroq robotlashtirilgan qurilmadan foydalanish orqali jarroh bemor uchun minimal shikastli usulda hatto eng murakkab operatsiyalarni ham o'ta aniqlik bilan muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin. Jarroh operatsiyani masofadan turib, robotning to'rt qo'lini konsol yordamida boshqargan holda olib boradi. Har bir manipulyatorning o'z vazifasi bor – ular skalpel, tutqich, koagulator va aspirator vazifasini bajaradi.

Ikki manipulyator – bu jarrohning ikki “qo'li” bo'lib, ular yordamida operatsiya amalga oshiriladi. Darvoqe, robot “qo'l”lari inson qo'li yetib bora olmaydigan joylarga ham kirishi mumkin, bu esa amaliyotning yanada samaraliligi va aniqligini ta'minlaydi.

Uchinchi – tasvirni jarroh uchun 3D shaklda konsolga uzatuvchi kameradir. Agar kerak bo'lsa, u tasvirni 10 barobar kattalashtirib ko'rsatishi mumkin.

To'rtinchi manipulyator jarrohga to'sqinlik qiluvchi to'qimalarni olib tashlash uchun zarur. Robot manipulyatorlari 540 darajali o'lchamda harakatlana oladi va inson qo'llari bajaradigan barcha harakatlarni uddalaydi.

Shifokorning o'zi bu vaqtda bemordan bir necha metr uzoqlikda joylashgan bo'lsa-da, konsol yordamida u robotning “qo'l”larini harakatdan to'xtatishi yoxud u yoki bu hududga ko'chirishi mumkin. Ayni damda bemorning yonida yana bir shifokor turadi – u robotga operatsiya uchun barcha zarur vositalarni uzatadi.

Ushbu usulning afzalliklari juda ham ko'p. Bemor uchun afzalligi shundaki, operatsiya uning tanasidagi bir nechta kichik kesmalar orqaligina o'tkaziladi. Bu estetik jihatdan afzal bo'libgina qolmay, jarohat o'rni bitishida ham kamroq vaqt talab etadi. Qolaversa, qon yo'qotish, og'riq, infeksiya xavfi kabi operatsiyadan keyingi asoratlar sezilarli darajada kamayadi. Ushbu turdagi jarrohlik aralashuvidan so'ng tiklanish jarayoni ancha tez kechadi, bu shifoxonaga yotgach, bir necha kun o'tib, odatiy hayot tarziga qaytish imkoni demakdir.

Klinikani bosqichma-bosqich robotlashtirish:

- Robototexnika sohasida ustunlikni qo'lga kiritish raqobatchilarni ortda qoldirish hamda tashxis, muolaja va tibbiy parvarish sifatida barqaror darajaga erishish uchun texnologiyalardan foydalanishning kutilmagan usullarini qidirishni ko'zda tutadi.
- Birinchi navbatda, biznes-jarayonning qaysi qismini robotlashtirish kompaniyani qo'shimcha qiymat bilan ta'minlashini aniqlab olish zarur. Shakllangan biznes-modelga sun'iy intellektni joriy etish strategik qaror bo'lib, u nafaqat jiddiy investitsiya, balki muassasani qayta tashkil etishning uzoq muddatli dasturlarini barpo etishni talab qilishini tushunish lozim. Ushbu dasturlarni ro'yobga chiqarish uchun ancha vaqt ketadi, shu sababdan raqobatchilarni ortda qoldirish uchun uni boshlashni kechiktirmaslik zarur.
- Keyingi qadam — tayyor apparat/dasturiy mahsulot va individual yechim ishlab chiqishdan birini tanlash. U katta vaqt va pul sarflashni taqozo etadi, biroq kompaniyaga o'z sohasi bozorida uzoq muddatli yetakchilikni ta'minlashga qodir. Ana undan keyin

amaliy harakatlarga o'tish mumkin: sinov va tajriba robotlashtirilgan dasturlarini buyurtma berish va aprobatsiya qilish, infratuzilmani qayta qurish uchun investitsiya kiritish, shakllangan biznes-modelni qayta tushunib yetish ustida ish olib borish kabilar shular jumlasidandir.

•Eng katta o'zgarishlar kadrlar siyosatiga daxldor bo'lishi shubhasiz. Bu nafaqat shtat jadvalini qayta ko'rib chiqish, balki klinika xodimlariga qo'yiladigan yangi talablarni ham o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt bilan qo'lni qo'lga berib ishlashga tayyor kadrlar mehnat bozorida deyarli yo'q.

Robotlashtirishga qaror qilgan kompaniyalar xodimlarni qurilmalar, dasturlashtirish, foydalanish va robototexnika uchun dasturlarni qo'llab-quvvatlash ko'nikmalariga o'qitishni mustaqil tashkillashtirishi zarur bo'ladi. Qolaversa, dasturlashtirilgan mahsulotlarning deyarli barcha ilova hujjatlari ingliz tilida bo'lganligi sababli bu jarayon xodimlarning ingliz tilini bilishini ham talab qiladi.

Sun'iy intellektga ega kooperatsiya xodimlarning asosiy professional malakasiga bo'lgan talablarni o'zgartiradi. Oddiy, tizimlashtirilgan va bir xil manipulyatsiyalarni robotlar o'z zimmasiga olganligi tufayli shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlarida murakkabroq va ijodiy vazifalar uchun bo'sh vaqt paydo bo'ladi. Bunday vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish esa chuqur bilim va yangi ko'nikmalarni talab qiladi. Hozirda tibbiy muassasa rahbarlari o'z ish jadvaliga yana bir vazifa: umumiy tamoyillar va sog'liqni saqlash tizimini robotlashtirish qoidalarini ishlab chiqish uchun o'zi kabi innovatsion kayfiyatdagi hamkasblari, ishlab chiqaruvchi kompaniyalar va davlat hokimiyati vakillari bilan birgalikda ish olib borish vazifasini kiritishi lozim.

Adabiyotlar:

1. <https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-hayotda-robotlarning-o-rni>
3. Tibbiy qurimalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish-2023
Abdurazzoqov JT., Isaev FF., Ermetov EYa.
4. Accuracy and Reliability of Equipment Used in the Measurement of Medical Devices-2023
JT Abdurazzokov, UP Mamadaliyeva, NU Abdullaeva
5. Biotibbiyot sohasida elektronika fanini o'rganishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish-2023, Abdurazzoqov J.T., Abdullayeva N.U.

KONTAKT LINZALARNI TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Elmuratova D.B., Akbarova A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annatsatsiya: Linzalardan turli xil oftalmologik kasalliklarni davolashda yani ko'z rangini o'zgartirish yoki shox pardani davolashda, miyopiya, gipermetropiya uzoqni ko'ra olmaslik, astigmatizm kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Linzalar ko'z rangini o'zgartirish va yaxshilash uchun ham ishlatilishi mumkin. Ba'zi hollarda linzalar ko'zning sirtini himoya qilish uchun tibbiy maqsadlarda qo'llaniladi.

Kalit soʻzlar: Linzalar, kontaktli linza oftalmologika kasalliklar,diabet,aqlli kontaktli linza,glukoza,koʻzoynak,astigmatizm, defektoskopiya, tibbiyot diagnostikasi, havoli linza va boshqalar.

Asosiy qism: **Linza** (nem. Linse, lot. Lens- yosmiq; ikki tomoni qavariq shisha) optikada ikkala tomoni sferik sirtlar bilan chegaralangan shaffof jism,u yorugʻlik oqimi shaklini oʻzgartirib beradi. Asosan, optik sistemalarning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Linza, koʻpincha, shishadan tayyorlanadi. Infraqizil nurlar yoki ultrabinafsha nurlar uchun shaffof moddalar (kvars, flyuorit va boshqalar) dan tayyorlanadi. Linza sirtining koʻrinishi koʻpincha sferik, maxsus linzalarda esa sferik boʻlmashligi ham mumkin. Odatda, linzalar sferik sirtlar bilan yoki bitta sferik sirt va bitta yassi sirt bilan chegaralangan linzalar keng qoʻllanadi. Shakliga koʻra, linzalar qavariq va botiq xillarga boʻlinadi.Linzani koʻplab prizmalarning yigʻindisi deb tasavvur qilish mumkin .Qavariq linzalar parallel nurlar dastasini yigʻib beradi. Botiq linzalar yorugʻlikni har tomonga tarqatib yuboradi . Parallel nurlarni musbat linzalarda bir nuqtada linzaning bosh fokusida, manfiy linzalarda esa (tarqalayotgan nurlarni) linzaning mavhum bosh fokusida yigʻish mumkin. Manfiy linzalarda buyumning mavhum tasviri, musbat linzalarda haqiqiy, ammo teskari tasviri oli-nadi. Linzaning optik markazidan fokusigacha boʻlgan masofa linzaning fokus masofasi deyiladi. Optik asboblarda, linzalarning optik aberratsiyasi tufayli, bir necha Linzalar ishlatiladi; 2) akustikada tovush yoʻnalishini oʻzgartira oladigan qurilma. Optik linza kabi akustik linza ham ikki ish sirti bilan chegaralanadi. Bu ikki sirtning sindirish koʻrsatkichi asosiy tavsifi boʻladi. Shu sababli linza materiali shaffof boʻlganida uning toʻlqin qarshiligi muhitning toʻlqin qarshiligiga yaqin boʻlishi shart. Akustik linza qattiq, suyuq, gazsimon moddadan iborat boʻlishi mumkin. Havoli linzalar radioappaturalarda, qattiq va suyuq linzalar defektoskopiya, tibbiyot diagnostikasida qoʻllanadi, shuningdek, ultra-tovushdan foydalanish (texnika va biologiya)da uni konsentratsiyalash (yigʻish) uchun ishlatiladi.

Tiibiyotda qoʻllanilishi.

Hozirgi kunda kontakt linzalari nafaqat oftalmologiyada,balki turli xil muommalarni hal qilish uchun tegishli tibbiyot sohalarida tobora koʻproq foydalanilmoqda.

Misol uchun,agar plastik protseduradan soʻng asoratlar paydo boʻlsa (shox pardoning ichki qismini lazer bilan tuzatish)kiruvchi alomatlar linzalar yordamida yoʻq qilinadi.Linzalar shuningdek,yoshga bogʻliq uzoqni koʻra olmaslik bilan yordam beradi.Xuddi shu effektga kontaktli linzalar yordamida erishish mumkin.

Linzalar qoʻllanilishini yangi sohasi nanotexnologiyaga asoslangan usullar boʻlib,boshqa kasalliklarni tashxislash va davolashni yaxshilaydi.

Ushbu yoʻnalishda eng muhim loyihalardan biri 2014-yilda Alphabet tomonidan taqdim etilgan raqamli kontakt linzalar boʻldi va diabet bilan ogʻrigan odamlarning hayotini sezilarli darajada osonlashtirishi kerak edi.Ishlab chiqaruvchilar linzani koʻz yoshi suyuqligi orqali qondagi qand miqdorini aniqlash uchun sensorlar bilan johozladilar.Barqaror oʻlchov natijalariga erishish qiyin boʻlganligi va linzalardan foydalanish noqulayli sabab loyiha yopildi.

Ayni paytda diabetga chalinganlar uchun linzalarni ishlab chiqish davom etmoqda. Janubiy Koreyadagi Ulsan milliy fan va texnologiya instituti tadqiqotchilari qondagi glyukoza darajasini oʻlchaydigan kontakt linzalari prototipini sinovdan oʻtkazmoqda. Hozirda hayvonlar ustida klinik sinovlar olib borilmoqda. Linzalar shaffofroq, moslashuvchan va kiyish uchun qulay boʻlishi kerak.

Ammo zamonaviy texnologiyalar, shuningdek, kelajakda turli tibbiy maqsadlarda foydalanish mumkin boʻlgan mutlaqo yangi "aqlli" kontaktli linzalarni yaratishga imkon beradi:

o'simta belgilari va glyukoza darajasini kuzatishdan shikastlangan retinani yorqin nurdan himoya qilishgacha.

Aqlli kontakt linzalar

Glyukoza miqdori qon tekshiruvizis ko'z yoshi suyuqligi orqali o'lchanadigan yagona narsa emas. Ko'z yoshlari tarkibida ko'plab saraton turlari - ko'krak, yo'g'on ichak, o'pka, prostata va tuxumdon saratoni uchun biomarker bo'lib xizmat qiluvchi lakriglobin deb ataladigan kimyoviy modda ham mavjud. Lakriglobin darajasini kuzatish ba'zi saraton kasalliklarining remissiyasini kuzatishga yordam beradi.

Aqlli kontakt linzalari uchun yana bir potentsial tibbiy foydalanish dori vositalaridir. Agar linzalar uzoq vaqt davomida preparatning kichik dozasini asta-sekin chiqarishi mumkin bo'lsa, bemorlar uchun ko'z tomchilari yordamida qabul qilingan qisqa, konsentrlangan dozalardan ko'ra yaxshiroqdir.

Texnologik jihatdan ilg'or kontakt linzalarini tibbiyot sohasida qo'llash imkoniyatlari juda katta. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida bunday texnologiyalarni ishlab chiqish va tadqiq qilish ishlari olib borilmoqda va yaqinda takomillashtirilgan kontakt linzalari paydo bo'ladi, ular nafaqat tibbiy nuqtai nazardan imkon qadar funktsional bo'libgina qolmay, balki doimiy taqib yurish qulay va xavfsiz bo'ladi.

Afzalliklari:

1. Ko'zoynakdan ko'ra samaraliroq - ular tabiiy ko'rishni taqlid qiladi.
2. Ko'rish maydoni hech narsa bilan chegaralanmaydi. Ko'zoynakning ramkasi yo'lda.
3. Yaltiroq bo'lmaydi.
4. Ular ko'zning o'lchamini va yuzning konturini buzmaydi.
5. Sport va faol dam olish bilan shug'ullanish qulayroqdir.
6. O'ng va chap ko'zlarda ko'rish keskinligida sezilarli farq bo'lsa, buni linzalar bilan tuzatish osonroq. Ko'zoynak bilan, agar o'ng va chap linzalar o'rtasidagi farq ikki diopterdan ortiq bo'lsa, odam yukdan doimiy kuchlanishni boshdan kechiradi.
7. Og'ir astigmatizm bilan ko'rishni tuzatuvchi torik modellar mavjud. Ko'zoynak bu muammoni to'liq hal qilmaydi.
8. Kontakt linzalarining yana bir afzalligi shundaki, agar odam jarohat yoki jarrohlik natijasida linzaning bir qismi etishmayotgan bo'lsa, u buni qoplaydi.
9. Multifokal modellar uzoqni ko'rishga yordam beradi. Bunday muammo yuzaga kelganda, sizga ikki juft ko'zoynak kerak bo'ladi: doimiy foydalanish uchun va yaqin masofadagi narsalar bilan ishlash uchun.
10. Ko'zoynak shikastlanishga olib kelishi mumkin, ammo linzalar mumkin emas. Bu haydovchilar uchun ayniqsa muhimdir.
11. Linzalarni nafaqat ko'rishni to'g'irlash, balki estetika uchun ham sotib oladigan odamlar bor. Ular ko'z rangini o'zgartirish yoki original vizual effektlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, fotosessiya uchun.

Kamchiliklar:

Kontakt linzalarining kamchiliklari:

1. Bu ko'zdagi begona jismdir. Ba'zi odamlar uchun bu rad etish va noqulaylik tug'diradi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqaruvchilar linzalarni iloji boricha qulayroq qilishga harakat qilmoqdalar: ularning qalinligini kamaytirish, tabiiy ko'z yoshlarini taqlid qiluvchi materiallardan foydalanish va qirralarni yuqalash.

2. Kontaktini to'g'irlashda siz doimo shifokor nazoratida bo'lishingiz kerak. Agar biror kishi uzoq vaqt davomida linzalari kiygan bo'lsa va ularga g'amxo'rlik qilish qoidalariga rioya qilsa ham, u kamida 6 oyda bir marta oftalmologga tashrif buyurishi kerak.

3. Xarajatlar. Linzalarning o'zlari va ularni parvarish qilish vositalari doimo sotib olinishi kerak. Biror kishi ko'zoynakni, hatto qimmatbaho narsalarni ham bir marta sotib oladi. Ular sindirilguncha yoki diopترلarni almashtirish kerak bo'lmaguncha almashtirishni talab qilmaydi.

4. G'amxo'rlikdagi qiyinchilik kontaktli linzalarning jiddiy kamchiligi hisoblanadi. Bu muammo bir kunlik SCLlardan foydalanish bilan qisman hal qilinadi, ularni dezinfektsiyalash shart emas. Kiyish va yechishda siz faqat qo'l gigienasiga rioya qilishingiz kerak.

Adabiyotlar.

1. <https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-hayotda-robotlarning-o-rni>
3. Tibbiy qurilmalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish-2023
Abdurazzoqov J.T., Isaev F.F., Ermetov E.Ya.

TIBBYOTDA QO'LLANILADIGAN TIBBIY TEXNIK ASBOBLARNING UMUMIY XARAKTERISTIKASI

Isaev F.F., Abdurazzoqov J.T., Begmatova G.O.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Anotatsiya: Ushbu maqolada tibbiyotimizdagi zamonaviy tibbiyot qurilmalari, ulardan foydalanish, qo'llanilishi, imkoniyatlarini va foydalanish tartibini ko'ramiz. Tibbiyotdagi tibbiy texnikalarning rivojlanishi yil sayin o'zgarib bormoqda. Shuningdek tibbiyot muassasalarida zamonaviy tibbiy qurilmalar bilan jihozlanishga katta e'tibor qaratilyapti. Tibbiyot texnikasi asosida birlamchi baza sifatida tibbiy qurilmalar haqida birlamchi ma'lumotlarga ega bo'lishiga asoslangan.

Kalit so'zlar: tibbiyot texnikasi, elektron qurilmalar, priborlar, apparatlar, gidravlik.

Tirik organizm atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirlashgan holdagina yashashi mumkin. U muhitning radiatsiya, rentgen nurlari, ultrabinafsha, infraqizil, harorat, namlik, havo bosimi shu kabi fizik xarakteristikalarining o'zgarishlaridan keskin ta'sirlanadi. Tashqi muhitning organizmga ta'siri faqatgina tashqi faktor sifatida hisobga olinmasdan, undan davolash usuli (klimatoterapiya va baroterapiya) sifatida ham foydalanish mumkin

Tibbiyot texnikasida barcha talabalar quyidagi zaruriy, nazariy va amaliy ko'nikma hamda malakalarga ega bo'lishlari va quyidagilarni bilishi kerak:

- tashxis qo'yishda, davolash va ilmiy tadqiqot maqsadlarida foydalaniladigan tibbiy asboblari, pribor va apparatlarning vazifasi, tuzilishi va ishlash prinsiplarini;
- tibbiyot asboblari, pribor va apparatlarda energiya tashuvchi hisoblanuvchi fizikaviy omillarning a'zo va to'qimalarga ta'sir mexanizmlarini;
- tibbiyot muassasalarida, maxsus klinika va markazlarda davolash texnologiyalari tizimini tuzilishini umumiy prinsiplari. Yuqorida ko'rsatilgan ko'nikma va malakalarga ega bo'lgandan so'ng, mustaqil ravishda quyidagilarni bajarish lozim;

- maxsus tibbiy diagnostika va davolash uchun zarur boigan tibbiy asbob va uskunalar hamda pribor va apparatlarni maqsadga muvofiq tanlay bilish;
- tibbiy asbob va uskunalar hamda pribor va apparatlarning texnik xususiyatlarini, ularning tuzilishi va ishlash prinsiplarini ilmiy tushungan holda texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi;
- diagnostikada, davolashda, jarrohlik va reanimatsiyada foydalaniladigan asboblardan foydalanishni, tibbiy ma'umotlarni qayd qilish va hujjatlashni.

Zamonaviy tibbiyot elektronikasining asosi kibernetika elektron qurilmalari bo'lib ular:

a) tibbiy-biologik axborotni qayta ishlash, saqlash va avtomatik analiz qilish, muayyan masofaga uzatish uchun elektron hisoblash mashinalari;

b) hayot uchun zarur boigan jarayonlarini boshqarish va odamni o'rab olgan atrofmuhitning holati ustidan avtomatik tartib o'rnatish uchun tuzilmalar;

v) biologik jarayonlarning elektron modellari va boshqalarni tashkil qiladi. Tibbiyot elektronikasi asbob va apparatlarining ishlatilishi diagnostika hamda davolashning samaradorligini va tabobat xodimining mehnat unumdorligini oshiradi

Tibbiyot texnikasi predmeti, uning tuzilishi, klassifikatsiyasi, tibbiyot texnikasi - tibbiyotda profilaktik, diagnostik va davolash maqsadlarida, shuningdek sanitariya - gigienik va epidemiyaga qarshi chora - tadbirlarni bajarishda foydalaniladigan texnik vositalarning yig'indisidir. Tibbiyot texnikasining rivojlanishi tibbiy texnikaning yangi namunalarni paydo bolishiga imkon beradigan fan va texnikaning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Diagnostika va davolashda yangi yo'nalishlarning paydo bo'lishi davolash - profilaktik chora - tadbirlarni ijobiy natijalar bilan amalga oshirishga imkon beradigan yangi texnik vositalarni yaratilishiga shart - sharoitlar yaratdi. "Tibbiyot texnikasi"ning predmeti inson organizmining normal hayot faoliyatiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan barcha jarayonlarni muayyan energiya yordamida ta'sir etish va qabul qilish yo'li bilan o'rganishdan iborat. Tibbiyot amaliyotida qo'llaniladigan elektrotibbiyot apparaturalarini texnik vositalarining umumiy tizimidagi o'rni baholash uchun ular tasnifini ko'rib chiqish talab etiladi. Barcha tibbiyot texnikasi tibbiyot texnologiyasi jarayonida bajaradigan vazifasiga ko'ra to'rtta asosiy guruhga bolinadi: Apparatlar, Priborlar, Asbob-uskunalar, Jihozlar.

Apparat - davolash maqsadlari uchun (fizioterapevtik yo'nalishlarida) mijoz tanasiga muayyan fizikaviy faktorlar (elektrik, magnit, elektromagnit, UT, mexanik va h.k.) bilan fiziologik ta'sir ko'rsatuvchi texnik vositalar (elektron qurilmalar) bo'lib hisoblanadi. Apparat bemor bilan o'zaro ta'sirlashuvning u yoki bu darajada mustaqil, avtomatizatsiyalashgan jarayonini ta'minlaydi. Apparatlar diagnostika maqsadlari uchun ham foydalanishi mumkin (rentgen, UT va h.k. apparatlar). Pribor - diagnostika maqsadlari uchun mijoz tanasidan muayyan energiya ko'rinishlarida (elektrik, magnit, elektromagnit, UT, mexanik ta'sir va h.k.) axborotni oluvchi va qayd qiluvchi texnik vositalar bo'lib hisoblanadi (elektrokardiograf, sfigmomanometr va boshqalar). Tibbiyot amaliyoti yoki ilmiy - tadqiqot yo'nalishlari bo'yicha qo'llaniladigan pribor va apparatlarni birlashtiruvchi terminlar bo'yicha tibbiyot apparaturalari deb ham yuritiladi. An'anaviy - bemorga inson qo'li bilan birgalikda, uning davomi sifatida ta'sir ko'rsatadi. Jihoz - bemorga xizmat ko'rsatish va tibbiyot texnikasi jarayonini ta'minlash uchun qo'shimcha, yordamchi qurilmalar hisoblanadi. Tibbiyot apparaturalari - tibbiyot texnikasining anchagina murakkab, shiddat bilan rivojlanib borayotgan sohasidir. Tibbiyot apparaturalarining katta qismini elektrotibbiyot uskunalar va apparatlar tashkil etib, ular elektr energiyasidan foydalanishga asoslangan

elektrotexnika yoki elektron qurilmadan iboratdir. Bundan tashqari mexanik energiyadan ham foydalanishga asoslangan apparaturalar mavjud, bularga qattiq tana (odatda uni mexanik apparaturalar deb yuritiladi) - skeletni choʻzish uchun, mexanoterapiya moslamalari; suyuqlik (gidravlik) - suv bilan davolash moslamalari; gaz-narkoz apparatlari, sunʼiy oʻpka ventilyatsiyasi apparatlari va boshqalar kiradi. Apparaturalar ish faoliyati har qanday holatda bemorga bogʻliq, yaʼni apparatura-bemor tizimida apparaturadan bemorga yoki teskari yoʻnalishda energiya harakati oʻrnatiladi. Barcha elektrotibbiyot apparaturalarini energiya oqimi yoʻnalishiga qarab ikki qismga bolish mumkin: taʼsir qiluvchi va qabul qiluvchi apparaturalar. Shuningdek funksional belgilari va qoʻllanish maqsadiga koʻra ulami diagnostik va terapevtik turlarga bolish mumkin. Terapevtik apparaturalar muayyan energiya bilan taʼsir etuvchi apparatlar, diagnostik apparaturalar esa muayyan energiyalar bilan taʼsir etish yoʻli bilan mijoz tanasidan axborot oluvchi moslamalar deb ham yuritiladi.

Terapevtik apparatlar bemor organizmiga patologik jarayonni bartaraf etish maqsadida taʼsir etadi. Xinirgik apparatlar terapevtik apparatlarning bir qismi boʻlib, aʼzo va toʻqimalar tuzilishida radikal oʻzgarishlarni amalga oshirishga moljallangan. Shunday qilib terapevtik apparatlar taʼsir qiluvchi hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. <https://www.google.com/search?q=zamonaviy+tibbiyot+shuningdek&oq=zamonaviy+tibbiyotg>
2. <http://www.uzbekistan-geneva.ch/tabobat-muassasalari-yangi-zamonaviy-tibbiyot-uskunalari>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiyot-texnikasiga-texnik-xizmat-koʻrsatish>
4. Modeling the formation of an electrocardiosignal in the vissim environment, VG Maxsudov, EY Ermetov, AZ Sobirjonov, JT Abdurazzoqov, IB Zuparov, International journal of engineering mathematics (Online) 5 (1).
5. Prospects for using measurement and converter techniques in medical devices, J Abdurazzokov, E Ermetov, V Maksudov, U Safarov, Science and innovation 2 (D4), 50-54.
6. Применение дифференциальных уравнений в медицине, В Махсудов, Э Эрметов, М Норбутаева, У Сафаров, Ж Абдураззоков, Образование наука и инновационные идеи в мире.
7. Possibilities of using molecular diagnostic devices in the clinical laboratory, V Maksudov, E Ermetov, B Bobajanov, J Abdurazzokov, U Safarov, Science and innovation 2 (D4), 46-49.
8. Tibbiy qurimalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish Abdurazzoqov JT., Isaev FF., Ermetov EYa., Innovations in technology and science education.

9. Tibbiyot sohasida differensial tenglamalarning qo‘llanishi, VG Maxsudov, EY Ermetov, UQ Safarov, MK Norbutayeva, Образование наука и инновационные идеи в мире 15 (1), 135-142

BIOTIBBIYOT SOHASI RIVOJILANISH ISTIQBOLLARI

Maxsudov V.G., Abdurazzoqov J.T., Bo‘riyeva R.K.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston

Anotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda biotibbiyot muhandisligi va uning hayotimizdagi o‘rni haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Biotibbiyot sohasi hozirda jamiyatimizda rivojlanib boryotgan yosh sohalardan bo‘lib, insonlar salomatligi uchun muhim o‘rin tutmoqda.

Kalit so‘zlar: Diagnostika uskunal, biotibbiyot muhandisligi, tibbiyot, bioinjeneriya, texnologiya, biomeditsina.

Bioinjeneriya yoki biotibbiyot muhandisligi - bu muhandislik, biologiya va tibbiyot sohasidagi bilimlarni rivojlantiruvchi va inson salomatligini yaxshilaydigan fan. Biotibbiyot muhandislari biologiya va tibbiyot bo‘yicha bilimlarini muhandislik tamoyillari va amaliyotlari bilan birlashtirib, tibbiyotda qo‘llaniladiga turli tuman tibbiy qurilmalarni insonlar salomatliga bilan bog‘liq muammolarni hal qiladigan qurilmalar va protseduralarni ishlab chiqarish va ularni servis qilishdek murakkab jarayonlarni qamrab oladi.

Ko‘pchilik tibbiyot olimlari bilan birgalikda sun‘iy organlar, protezlar (tananing etishmayotgan qismlari o‘rnini bosuvchi sun‘iy asboblari), asboblari, tibbiy axborot tizimlari, sog‘liqni saqlashni boshqarish va xizmat ko‘rsatish tizimlari kabi tizimlar va mahsulotlarni ishlab chiqish va baholash uchun tadqiqot olib boradi. Biotibbiyot muhandislari shuningdek, turli xil tibbiy muolajalarda ishlatiladigan asboblarni, magnit-rezonans tomografiya (MRI) kabi tasvirlash tizimlarini va insulin in‘ektsiyalarini avtomatlashtirish yoki tana funktsiyalarini boshqarish uchun asboblarni loyihalashlari mumkin.

Biotibbiyot - bu tibbiyot sohasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan fan. Bu o‘ziga xos bir jihati bilan ajralib turadigan mutaxassislik: o‘rganish ob‘ektini tahlil qilishda biologiya va muhandislik yondashuvini qabul qiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, u ko‘p tarmoqli komponentga ega bo‘lgan fandır. Shu sababli, bu hozirgi va kelajakda ish va kasbiy o‘shish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etadigan sohadir. Ammo odamlarning hayot sifatini yaxshilaydigan yangi topilmalarning ochilishi ko‘p jihatdan yuqori malakali va malakali mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan tadqiqot ishlariga bog‘liq. Biotibbiyot muhandisi texnologiyani amaliy qo‘llashda amaliy tajribalarimizni turli loyihalarda ishtirok etib jamiyatimiz uchun tibbiyot sohasini rivojlanishi kabi muhim sohalardan.

Biotibbiyotda zamonaviy ilmiy yangiliklar va ularning amaliyotda qo‘llanilishi bu boradagi axloqiy muammolar ko‘amini kengaytirib, munozara maydonini murakkablashtirib bormoqda. Bundan tashqari, biotibbiyot sohasida ishlab chiqilgan tadqiqot loyihalari turli nuqtai nazardan salomatlik atrofida aylanadi. Shuni yodda tutingki, farovonlikni oshirish, birinchi navbatda, oldini olishga qaratilgan harakatlar bilan mustahkamlanadi. Boshqa tomondan, asosiy momentni o‘rganish ham mumkin: tashxis. Masalan, erta tashxis qo‘yish uchun vaqt orttirish muhimdir muayyan

kasallikni nomlang. Bundan tashqari, bemorlarning hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan davolash usullari mavjud.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, biomeditsina tibbiyot sohasida yuqori ixtisoslashtirilgan asbob-uskunalar va jihozlarni ishlab chiqishda texnologiyaning ahamiyatini ko'rsatadi. Shu sababli, mutaxassislar laboratoriya va texnologiya markazlarida qo'llaniladigan vositalardan foydalanish uchun zarur tayyorgarlikka ega. Tibbiyot sektori bir-birini to'ldiruvchi vazifalarni bajaradigan profillardan iborat. Muhim maqsadlarga erishish uchun kalit bo'lgan jamoaviy ish: sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qiling, shaxsiy davolanishni taklif qiling va hayot sifatini yaxshilang. Shu sababli, bugungi kunda shifokor va biotibbiyot shifokori yaxshi jamoani tashkil qiladi.

Boshqa tomondan, muhandislik va tibbiyot bugungi kunda biz maqolada tahlil qiladigan fan bilan bevosita bog'liq. Tibbiyot sohasi doimo rivojlanib bormoqda va bugungi kunda ham shunday davom etmoqda. Masalan, telemeditsina pandemiya sharoitida muhim prognozni boshdan kechirdi. Bunday holda, texnologiya maslahatlashuvda yuzma-yuz yordamning qiymatini almashtirmaydi, balki uni to'ldiradi va boyitadi. Professional va bemor o'rtasidagi masofa kamayadi. Ikkinchisi har qanday shubhani xavfsiz platforma orqali oddiy tarzda hal qilish imkoniyatiga ega. Boshqa tomondan, u o'z ishi bo'yicha keyingi jarayonni amalga oshiradigan mutaxassis bilan birga ekanligini his qiladi.

Xo'sh, texnologiya turli nuqtai nazardan tibbiyot sohasida ko'plab turlari mavjud. Biotibbiyot bu uzluksiz innovatsiyalarning yorqin namunasi. Ushbu sohada ixtisoslashgan mutaxassis bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydigan innovatsion mahsulotlarni loyihalash uchun asosiy ko'nikma va bilimlarga ega. Tibbiy asbob-uskunalar va sog'liqni saqlash markazlarining ixtisoslashtirilgan elementlari ushbu mutaxassis biladigan operatsion tizimga ega. Shunday qilib, ushbu amaliy resurslardan to'g'ri foydalanishda boshqa mutaxassislarga rahbarlik qiladi va ularga hamrohlik qiladi.

Adabiyotlar

- 1.<https://www.formacionyestudios.com/uz/ishlash-uchun-google-vositalari.html>
- 2.Biotibbiyotda zamonaviy ilmiy yangiliklar va ularning muammolari maqola
- 3.<https://cyberleninka.ru/article/n/biotibbiyotda-zamonaviy-ilmiy-yangiliklar-va-ularning-axloqiy-muammolari>

A NEW LEVEL: ROBOT-ASSISTED MANIPULATION IN MODERN HEALTH CARE

Abatbayev B.D.

Scientific supervisor: Sayfullayeva D.I.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The practice of using robotics in medicine shows that robots increase the efficiency and speed of processes in the course of diagnostic and therapeutic measures and contribute to the acceleration of rehabilitation.

Keywords: *Robopatients , robotic carts, robotic couriers, roboprotheses, exoskeletons, robotic pills, robotic caregivers, nanorobots and microrobots.*

Medical robots are the result of interdisciplinary efforts to automate healthcare. How can robots be categorized by application? We should first distinguish robots designed to automate physician work. Such systems include robots to facilitate disease diagnosis (including telepresence diagnosis), surgery such as da Vinci, radiation therapy, rehabilitation, anesthesia, etc.

Robopatiens are a whole group of robotic simulators for training doctors and other medical personnel. Such simulators mimic a patient - the whole patient or only a "fragment" relevant to the training topic. There are robots that simulate a woman in labor or a baby born prematurely. There are robots designed to facilitate the work of junior medical staff, such as robots for injections and test collection, robotic carts for patient rounds, robots capable of entering data into medical records based on the doctor's speech (speech-to-text system or in the form of sound files). A variety of auxiliary robots are used in medical facilities, such as TransCar or TUG *robot couriers* for transporting medicines, instruments, and other things around medical facilities. A separate direction is *robots designed for rehabilitation of patients* after surgeries or active phase of diseases. There are various robotic systems for restoring mobility after surgery or stroke, such as the Swiss Lokomat systems. *Roboprotheses* are designed to be worn permanently by people with limited mobility. A distinction is made between prosthetic legs, prosthetic arms, and prosthetic hands. Active search is going on in the direction of reducing the cost of such prostheses, improving their controllability and autonomy. An advanced trend is the direction of prostheses with feedback - these allow patients to feel what they are touching in order to control their efforts. *Medical exoskeletons* can be used to return partial mobility to immobile categories of patients. They are usually divided into rehabilitation exoskeletons - for accelerating the recovery of patients after injuries and surgeries and those intended for permanent wear by immobile people at home and not only.

There is a promising direction of "*robotic pills*" - such a pill is designed for long-term active functioning in the body. Swallowed by the patient, it injects the drug into his body where and in the dosages where and how it provides the best effect, allowing to reduce dosages and associated harm to the body. Telepresence robots can be used for remote communication with patients by their relatives, or, for example, for patients from different wards to communicate with each other - the use of such robots is especially relevant for infectious disease wards.

Caregiver robots and other robotic patient assistants are designed to make life easier for patients. They can, for example, help to get out of bed and go to the toilet or transfer to a wheelchair.

An unfamiliar direction is robots based on the theory of social mutual aid, aimed at the elderly.

Pharmaceutical robots - the direction of pharmacy automation, robots that can facilitate the work of pharmacists.

Nanorobots and micro-robots. The purpose of using micro- or nanorobots is to deliver therapeutic substances directly to target organs. They enter the body intravenously or orally. Nanorobots are too small to contain autonomous controls, so they are remotely controlled.

Scientists are trying to ensure that nanorobots can perform full-fledged non-invasive procedures in hard-to-reach parts of the body, such as dissolving blood clots and administering

microdoses of drugs. In the future, nanorobots are being considered to penetrate the blood-brain barrier.

The use of medical robots provides a variety of positive effects:

- Increasing the level of automation facilitates doctors' labor, increases its productivity, and can provide access to fundamentally new levels of capabilities (increasing the complexity of available surgeries, reducing the invasiveness of surgeries and other treatments, as well as the probability of medical errors)

- Reducing the costs of middle and junior medical personnel, facilitating the work of these personnel, including pharmacists

- intensification of the processes of patients' return to normal life after injuries, diseases and surgeries

- Increasing mobility of low-mobility groups of the population

- Facilitating survival for elderly patients

- facilitating the stay of patients in hospitals, alleviating problems associated with the "detachment" of patients from their usual circle of communication, from their families, providing contact or remote monitoring of a patient in a hospital or an elderly person at home by family members who may be elsewhere.

The introduction of robotics in medicine is accompanied by radical changes and, as a result, leads to improved long-term patient survival rates. Development in robotics is ongoing, and the answer to the question "Can a robot perform medical operations?" is an unequivocal "yes" - although in serious cases, human control is still impossible. Nevertheless, this means that the medical industry will soon reach a completely different level, which was recently considered fantastic.

LITERATURE:

1.Роботизированная хирургия. [Электронный ресурс]: ru.wikipedia.org. URL:

2.Применение роботов в медицине и перспективные разработки на будущее [Электронный ресурс]: geekometr.ru. URL: <https://geekometr.ru/statji/primeneniie-robototekhniki-v-meditsine.html>

3.Sayfullayeva D.I.Improving the methodical system of using information technologies in preparing students of medical higher. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 1, Jan. -2023

4.Bazarbaev M.I.,Sayfullaeva D.I.,Isroilova Sh.A.The importance of digital technologies in improving the irc system in higher medical educational institutions. Science and innovation.International scientific journal Volume 2 ISSUE 4 APRIL 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ..

5.Bazarbaev M.I.,Marasulov A.F., Sayfullaeva D.I.Approach to teaching mathematics, informatics, information technologies and their integration in medical universities. Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018 : Iss. 2 , Article 15. <https://uzjournals.edu.uz/tma/> vol2018/iss2/15

6.Базарбаев М.И.,Эрметов Э.Я.,Сайфуллаева Д.И.Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. Сборник материалов XII научно методической конференции.Ташкент-2018

NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE

Xadjayeva Kumushxon

Student of the Health Care Management faculty of the Tashkent Medical Academy
Scientific adviser: *Sobirjonov Abdusamad, senior lecturer of the Department of "Biomedical Engineering, Informatics and Biophysics" at the Tashkent Medical Academy*

Nanotechnology, the manipulation of matter at the atomic and molecular scale to create materials with remarkably varied and new properties, is a rapidly expanding area of research with huge potential in many sectors, ranging from healthcare to construction and electronics. In medicine, it promises to revolutionize drug delivery, gene therapy, diagnostics, and many areas of research, development and clinical application.

The prefix "nano" stems from the ancient Greek for "dwarf". In science it means one billionth (10 to the minus 9) of something, thus a nanometer (nm) is one billionth of a meter, or 0.000000001 meters. A nanometer is about three to five atoms wide, or some 40,000 times smaller than the thickness of human hair. A virus is typically 100 nm in size. The ability to manipulate structures and properties at the nanoscale in medicine is like having a sub-microscopic lab bench on which you can handle cell components, viruses or pieces of DNA, using a range of tiny tools, robots and tubes. Imagine, for example, being able to stretch out a section of DNA like a strand of spaghetti, so you can examine or operate on it, or building nanorobots that can "walk" and carry out repairs inside cell components. Nanotechnology is bringing that scientific dream closer to reality.

For instance, scientists at the Australian National University have managed to attach coated latex beads to the ends of modified DNA, and then using an "optical trap" comprising a focused beam of light to hold the beads in place, they have stretched out the DNA strand in order to study the interactions of specific binding proteins.

Meanwhile chemists at New York University (NYU) have created a nanoscale robot from DNA fragments that walks on two legs just 10 nm long. In a 2004 paper published in the journal *Nano Letters*, they describe how their "nanowalker", with the help of psoralen molecules attached to the ends of its feet, takes its first baby steps: two forward and two back.

Nanobots made from other materials are also in development. The researchers found giving their nanobot the shape of a star helped to overcome one of the challenges of using nanoparticles to deliver drugs: how to release the drugs precisely. They say the shape helps to concentrate the light pulses used to release the drugs precisely at the points of the star.

Scientists are discovering that protein-based drugs are very useful because they can be programmed to deliver specific signals to cells. But the problem with conventional delivery of such drugs is that the body breaks most of them down before they reach their destination. Nanofibers are fibers with diameters of less than 1,000 nm. Medical applications include special materials for wound dressings and surgical textiles, materials used in implants, tissue engineering and artificial organ components. Nanofibers made of carbon also hold promise for medical imaging and precise

scientific measurement tools. But there are huge challenges to overcome, one of the main ones being how to make them consistently of the correct size.

Nickel nanoparticles are particularly interesting because at high temperatures they help grow carbon nanofibers. The researchers also found there was another benefit in using these nanoparticles, they could define where the nanofibers grew and by correct placement of the nanoparticles they could grow the nanofibers in a desired specific pattern: an important feature for useful nanoscale materials.

BIOTEXNOLOGIYA

Avdurazzoqov J.T., Fazliddinov H.F.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: ushbu maqolada DNK, Mikrobiologik mikroorganizmlar, biologik jarayonlar, imobillashgan, mikrohujayralar haqda juda muhim malumotlar oldim.

Kalit so'zlari: Biotexnologiya, DNK, mikroorganizmlar, aminokislotalar.

Biotexnologiya (bio yun. biotesxnologiyatechne — mahorat, san'at, logos — so'z, ta'limot) — qishloq xo'jaligi, sanoat va tibbiyotning turli sohaslarida tirik organizm va biologik jarayonlardan foydalanadigan sanoat usullari majmuasi. Biotexnologiya va texnika imkoniyatlarini birlashtiradigan ilmiy yo'nalish. "B." terminining vujudga kelishiga Stenford universiteti (AQSH; 1973) bir guruh olimlarining har xil xossaga ega irsiy molekulalarini biriktirib rekombinant DNK (istalgan organizmdan ajratilgan DNKning ikki yoki undan ortiq qismlarini in vitro sharoitida birikishidan vujudga kelgan hosila) olishi sabab bo'ldi. Shundan keyin biotexnologiya fani yutuqdaridan kelib chiquvchi, ya'ni tirik organizmlar hayot faoliyatida ishtirok etadigan barcha kimyoviy, fizikaviy va biologik jarayonlarni o'rganish natijalari tatbiq etilgan texnologik jarayonlarni ifodalashda "B." terminidan foydalanila boshlandi. Biotexnologiya mikrobiologiya, biokimyoy, bioorganik kimyo, molekulyar biologiya, fiziologiya, genetika, molekulyar genetika, genetik injeneriya va boshqa yutuq'iga asoslanadi.

Biotexnologiya yoki biologik jarayonlar texnologiyasi-biologik agentlar yoki ularning majmualaridan (mikroorganizmlar, o'simliklar va hayvon hujayralari, ularning komponentlaridan) kerakli maxsulotlar ishlab chiqarish maqsadida sanoatda foydalanish degan ma'noni beradi. Biotexnologiya jarayonlaridan mikroorganizmlar, o'simlik va hayvon hujayralari, ulardan ajratilgan fermentlar, hujayra organelalari, ularni o'rab turgan membranalar sof yoki imobillashgan holatda oqsil, organik kislotalar, aminokislotalar, spirtlar, dorivor moddalar, fermentlar, garmonlar va boshqa moddalar ishlab chiqarishda yoki ba'zi bir organik moddalarni (masalan, biogaz) ishlab chiqarish, sof holda metall ajratish, oqova suvlarni va qishloq xo'jalik yoki sanoat chiqindilarini qayta ishlashda keng foydalaniladi.

Rivojlangan, zamonaviy biotexnologiya fanining asosida uning ulkan yutuqlarining manbai bo'lmish mikroorganizmlar dunyosi yotadi. Shunday ekan erishilgan yutuqlarda ko'z ilg'amas, jazzi organizmlarning ham o'z o'rnini bor albatta. Keling, endi ushbu tarmoqlarning respublikamizda rivojlanishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz lozimligi haqida fikr yuritaylik. Dastlab,

e'tiborimizni butun jahon diqqat e'tiborida turgan oqsil muammosiga qaratmoqchimiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra: dunyoda oqsil tanqisligi yiliga deyarli 12 –15 mln. tonnalarni tashkil etadi. Bu bilan bog'liq bo'lgan quyidagi ma'lumotlar sizlarni befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz.

Dunyo bo'yicha 850 mln. dan ortiq kishi oqsilga muhtoj, shundan 200 mln. dan ortiqrog'i 5 yoshda bo'lgan bolalardir. 50 mln. dan ortiq kishi ochlikdan vafot etadi, ulardan 40 mln dan ortiqrog'i yosh bolalardir. 1 sutkada o'rtacha 11000 yosh bola hayotdan ko'z yumadi. Albatta keltirilgan jumlar har bir insonni larzaga solmay qo'ymaydi. Xo'sh oqsil muammosini hal qilish uchun qanday ishlar amalga oshirilmogda, qolaversa, Mikrobiologiya sanoati qay darajada hissa qo'shmoqda. Oqsil muammosini hal qilish uchun dastlabki urinishlar eru-xotin Tausonlarning achitqilar va bakteriyalarni o'stirish uchun parafindan foydalanishni taklif etishgandan boshlangan edi. T.A.Tauson achitqilarning parafindan oksidlanishning ayrim oraliq maxsulotlari va V1 vitaminini sintez qilishni isbotlab beradi. Bu dastlabki urinishlar edi albatta. SHundan keyin S.I. Kuznesova, B.I. Isochenko, L.D. Shturim, G.N. Mogilevskiy va boshqa shu kabi olimlarning izlanishlari, nazariy va amaliy tajribalari ko'pgina mikroorganizmlar uglevodorodlarni oksidlay olishi mumkinligini rad etib bo'lmas darajada isbotladi. Bu tadqiqotlar insoniyat oldida oqsil tanqisligi o'tkir muammo bo'lib turgan bir paytda ayniqsa, katta e'tiborni jalb etadi. Fransiya, Italiya, Yaponiya va AQSH kabi jahonning rivojlangan mamlakatlarida ham neftdan oqsil olish muammolarini echish uchun ilmiy izlanishlar olib borildi va bir qadar o'z echimini topdi.

Biotexnologiya fani O'zbekiston uchun eng kenja fanlardan bo'lib, uni tarixi uzoqqa bormaydi (qadimiy biotexnologiyalar; non yopish, qatiq tayyorlash va x.k. bundan istisno). Bu fan asosan O'zbekiston Fanlar akademiyasining mikrobiologiya institutida, genetika va o'simlikdar eksperimental biologiyasi institutida hamda Respublika Kimyo birlashmasiga qarashli bir qator zavodlarda (Yangiyo'l biokimyo zavodi, Andijon gidroliz zavodi, qo'qon spirt zavodi) rivojlanib kelmoqda.

Adabiyotlar.

- 1.O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil Uotson Dj., Tuz Dj., Kurs D., Reokombinantniy DNK 1per. s angl.], M., 1986; Sasson A., Biotexnologiya: sversheniya, Osnovi selskoxozyaystvennoy biotexnologii, M., 1990. Abdusattor Abdukarimov, Sotvoldi Jatayev.
- 2.Biotexnologiya asoslari" fanidan ma'ruzalar matni / N.A.Xo'jamshukurov., Toshmuxamedov M.S., Nurmuxamedova V.Z. – Toshkent.: TKTI, 2013. –164 b.

TIBBIY TASVIRLASHDA SUN'IY INTELLEKT (AI)

To'xtaxo'jaeva F.Sh., Imanova L.N.

Toshkent tibbiyot akademiyasi.Toshkent.O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning (AI) radiologiya va patologiya sohasidagi tibbiy tasvirga o'zgartiruvchi ta'sirini o'rganadi. U AI algoritmlari, xususan "Konvolyutsion" neyron tarmoqlari tibbiy tasvirlarni talqin qilishda qanday inqilob yaratishi, diagnostikada uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan muammolarni hal qilishda aniqlik va samaradorlikni oshirishi haqida

gapiradi. AI ning integratsiyasi nafaqat anormalliklarni aniqlashni tezlashtiradi, balki sog'liqni saqlash xodimlarining ish yukini engillashtiradi va natijada bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilaydi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tibbiy tasvirlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini oshirish orqali sog'liqni saqlash sohasidagi nomutanosibliklarni bartaraf etishda katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (AI), Tibbiy tasvir, Radiologiya, Patologiya, Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN), Diagnostika, Tasvirni talqin qilish, Saratonni aniqlash, Aniqlik, Ish yukini kamaytirish, Sog'liqni saqlash tizimini o'zgartirish

Kirish. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (AI) turli sohalarda sezilarli yutuqlarga erishmoqda - tibbiy tasvirlash sohasi ham bundan mustasno emas. Tashxislarning aniqligini oshirishdan tortib murakkab tibbiy tasvirlarni talqin qilishni tezlashtirishgacha AI radiologlar va patologlarning tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va sharhlash usullarini inqilob qilmoqda. Radiologiya va patologiya sog'liqni saqlashning ikkita muhim sohasi bo'lib, ular diagnostika va davolashni rejalashtirishda yordam berish uchun tibbiy tasvirga tayanadi. Shuningdek, tibbiy tasvirlarni talqin qilish ko'p vaqt talab qiladigan va ko'p mehnat talab qiladigan jarayon bo'lib, ko'pincha inson xatolariga yo'l qo'yishi mumkin. Biroq, sun'iy intellektning paydo bo'lishi bilan bu muammolar hal qilinmoqda, bu tibbiy tasvirni talqin qilishning umumiy samaradorligi va aniqligini sezilarli darajada oshiradi. AI algoritmlari tibbiy tasvirlardagi belgilarni aniqlash va tahlil qilishda ajoyib imkoniyatlarni namoyish etdi. AI algoritmining bir turi bo'lgan 'Konvolyutsion' neyron tarmoqlari tasvirni aniqlash vazifalarida ayniqsa samarali ekanligi isbotlangan. Ushbu algoritmlar tibbiy tasvirlarning katta ma'lumotlar to'plamida o'qitilib, ularga belgilarni o'rganish va anormalliklarni katta aniqlik bilan aniqlash imkonini beradi.

AI algoritmlaridan foydalangan holda, rentgenologlar va patologlar endi saraton, yurak kasalliklari va nevrologik kasalliklar kabi kasalliklarni aniqroq va tezroq tashxislashlari mumkin. Tibbiy tasvirlarda o'smalar va shikastlanishlarni aniqlash diagnostikaning muhim jihati bo'lib, AI bu jarayonda sezilarli darajada yordam berishi mumkin. Masalan, AI algoritmlari mammogrammalarda ko'krak saratonini aniqlashi va tasniflashi mumkin, bu esa erta aniqlash va hayotni saqlab qolishga olib keladi. Bundan tashqari, AI algoritmlarini tibbiy tasvirlashda integratsiyalashuvi radiologlar va patologlarning ish yukini kamaytirish imkoniyatiga ega. AI anatomik tuzilmalarni segmentatsiyalash va tibbiy tasvirlarda o'ziga xos parametrlarni o'lchash kabi ma'lum mehnat talab qiladigan jarayonlarni avtomatlashtirishi mumkin. Ushbu vazifalarni avtomatik ravishda bajarish orqali AI tibbiyot mutaxassislariga tasvirlarni tahlil qilish va talqin qilishga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi va natijada bemorlarga yordam ko'rsatishni yaxshilaydi. AI, shuningdek, tibbiy tasvirlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini oshirish imkonini beradi. Dunyoning ko'p joylarida rentgenolog va patologlarning sezilarli darajada etishmasligi tashxis qo'yishning kechikishiga va tibbiy yordamdan foydalanishning cheklanganligiga olib keladi. AI algoritmlari tibbiy tasvirlarning dastlabki talqinlarini taqdim etish orqali ushbu bo'shliqni bartaraf etishda yordam berishi mumkin, bu esa tibbiyot xodimlariga tezroq qaror qabul qilish va o'z vaqtida davolash imkonini beradi. AI ni tibbiy tasvirlarda inkor etilmaydigan afzalliklarga qaramay, hali ham engish kerak bo'lgan kamchiliklari mavjud. Asosiy kamchiliklardan biri bu AI algoritmlarini talqin qilishdir. Y'ani AI ba'zi qurilmalarda ularning

qarorlarini qanday qabul qilishini tushunishga qiynalishi mumkin. Tibbiyot sohasida talqin qilish ishonchni qozonish va javobgarlikni ta'minlash uchun juda muhimdir. Tadqiqotchilar AI algoritmlarining shaffofligi va talqin etilishini kuchaytirish, ularni samarali tekshirish va tekshirishni ta'minlash usullarini ishlab chiqish ustida faol ishlamoqda.

Yana bir kamchilik - tibbiy tasvirlashda AI bilan bog'liq axloqiy mulohazalar. Ma'lumotlar maxfiyligi va bemorning roziligi eng muhim hisoblanadi. Bemor ma'lumotlari xavfsiz boshqarilishini va axloqiy chegaralar ichida ishlatilishini ta'minlash uchun tegishli protokollar va himoya choralari mavjud bo'lishi kerak. Bundan tashqari, AI texnologiyalari mas'uliyat bilan, doimo inson nazorati va javobgarligi bilan amalga oshirilishi kerak.

Sun'iy intellekt (AI) tibbiy tasvirda rentgen nurlari, MRI (magnit-rezonans tomografiya), KT (kompyuter tomografiyasi) skanerlari, ultratovush va boshqalar kabi tibbiy tasvirlarni talqin qilish uchun mashinani o'rganish algoritmlari va kompyuterni ko'rish texnikasidan foydalanishni anglatadi. AI rentgenologlar va klinitsyenlarga kasalliklarni aniqlashda, anormalliklarni aniqlashda va davolash qarorlarini aniqroq va samarali qabul qilishda yordam berish orqali tibbiy tasvirni inqilob qilish imkoniyatiga ega.

Tibbiy tasvirda AI haqida ba'zi asosiy fikrlar:

1. Avtomatlashtirilgan tahlil: AI algoritmlari anomalialarni aniqlash, naqshlarni aniqlash va qiziqish sohaslarini ta'kidlash uchun tibbiy tasvirlarni avtomatik ravishda tahlil qilishi mumkin. Bu rentgenologlarga qo'shimcha tushunchalar berish orqali ularni talqin qilish va diagnostika jarayonida yordam berishi mumkin.

2. Aniqlikni yaxshilash: AI tizimlari diagnostika talqinining aniqligini oshirishda va'da berdi. Ular inson xatolarini kamaytirishga yordam beradi va turli xil sog'liqni saqlash muassasalarida yanada izchil natijalarni beradi.

3. Tezroq tashxis qo'yish: AI algoritmlari tibbiy tasvirlarni odamlarga qaraganda tezroq qayta ishlay oladi, bu esa tezroq tashxis qo'yish imkonini beradi va bemorning natijalarni kutish vaqtini kamaytiradi.

4. Shaxsiylashtirilgan tibbiyot: tibbiy tasvirlar va bemor yozuvlarining katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qilib, AI bemorlarning individual ehtiyojlari va xususiyatlariga moslashtirilgan shaxsiy davolash rejalarini ishlab chiqishga hissa qo'shishi mumkin.

5. Skrining dasturlarida yordam: AI saraton kabi kasalliklarni skrining rasmlarini avtomatik ravishda tahlil qilish va sog'liqni saqlash mutaxassisleri tomonidan keyingi baholash uchun shubhali topilmalarni belgilash orqali keng ko'lamli skrining dasturlarida yordam berishi mumkin.

6. Tadqiqot va ishlab chiqish: tibbiy tasvirdagi AI vositalari yangi tasvirlash texnikasi, tasvirni tahlil qilish usullari va kasalliklarni tushunish bo'yicha tadqiqotlarni osonlashtiradi, bu esa diagnostika va davolashda yutuqlarga olib kelishi mumkin.

7. Muammolar: uning potentsial foyda qaramay, tibbiy tasvir AI integratsiyasi ham mustahkam tekshirish va AI algoritmlarni tartibga solish uchun muhtoj, shu jumladan, muammolar tug'diradi, axloqiy masalalarni hal, ma'lumotlar maxfiyligini va xavfsizligini ta'minlash, va samarali AI vositalari foydalanish sog'liqni saqlash mutaxassisleri uchun etarli ta'lim bilan ta'minlash.

Umuman olganda, tibbiy tasvirdagi AI diagnostika aniqligi, bemorlarning natijalari va sog'liqni saqlash samaradorligini oshirish uchun muhim va'da beradi, ammo u bilan bog'liq

muammolarni hal qilishda o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirish uchun ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish va doimiy baholashni talab qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektning (AI) tibbiy tasvirga qo'shilishi sog'liqni saqlash diagnostikasi va davolashda o'zgaruvchan sakrashni anglatadi. Mashinani o'rganish algoritmlari va kompyuterni ko'rish texnikasidan foydalangan holda, AI avtomatlashtirilgan tahlilni amalga oshiradi, diagnostika aniqligini oshiradi va tibbiy tasvirlarni talqin qilishni tezlashtiradi. Ushbu yutuq kasalliklarni ilgari aniqlash, shaxsiy davolanishni rejalashtirish va sog'liqni saqlashni yanada samarali etkazib berishni osonlashtirish orqali bemorlarni parvarish qilishda inqilob qilish imkoniyatiga ega. Biroq, tibbiy tasvirda sun'iy intellektni muvaffaqiyatli qabul qilish tasdiqlash, tartibga solish, axloqiy mulohazalar, ma'lumotlar maxfiyligi va kasbiy tayyorgarlik kabi muammolarni hal qilishni talab qiladi. Ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish va doimiy baholash bilan AI tibbiy tasvirlash xizmatlarining sifati, qulayligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga tayyor bo'lib, natijada bemorlarning natijalarini yaxshilashga va hamma uchun sog'lom kelajakka olib keladi.

Adabiyotlar.

1. Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., Kuleshov, V., DePristo, M., Chou, K.,... & Dekan, J. (2017). Sog'liqni saqlash sohasida chuqur o'rganish uchun qo'llanma. *Tabiat Tibbiyoti*, 25(1), 24-29.
2. Husni, A., Parmar, C., Quackenbush, J., Shvarts, L. H. Va Aerts, H. J. V. L. (2018). Radiologiyada sun'iy intellekt. *Tabiat Sharhlari Saraton*, 18(8), 500-510.
3. Liu, X., Faes, L., Qal'aning, A. U., Vagner, S. K., Fu, D. J., Bruynseels, A.,... & Sahlsten, J. (2021). Tibbiy tasvirlardan kasalliklarni aniqlashda sog'liqni saqlash mutaxassislariga qarshi chuqur o'rganish ko'rsatkichlarini taqqoslash: tizimli tahlil va meta-tahlil. *Lancet raqamli Sog'liqni saqlash*, 3(6), e271-e297.
4. McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godvin, J., Antropova, N., Ashrafian, H.,... & Reicher, J. J. (2020). Ko'krak bezi saratoni skrining uchun AI tizimini xalqaro baholash. *Tabiat*, 577 (7788), 89-94.
5. Ting, D. S. V., Karin, L., Dzau, V. Va Vong, T. Y. (2019). Raqamli texnologiyalar va COVID-19. *Tabiat Tibbiyoti*, 26(4), 459-461.
6. Dev, X., Peng, Y., Lu, L., Lu, Z., Bagheri, M., & Summers, R. M. (2017). ChestX-ray8: Kasalxona miqyosidagi ko'krak qafasi rentgenogrammasi ma'lumotlar bazasi va keng tarqalgan ko'krak qafasi kasalliklarini tasniflash va lokalizatsiya qilish bo'yicha ko'rsatkichlar. Kompyuterni ko'rish va naqshlarni aniqlash bo'yicha IEEE konferentsiyasi materiallarida (2097-2106 betlar).

QON OQISH TEZLIGINI ANIQLASH VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Ibragimova M.N., Isomiddinova O.N.

Toshkent tibbiyot akademiyasi. Toshkent. O'zbekiston

Anotatsiya: Ushbu maqolada qon oqish tezligini tibbiyot apparatlarida aniqlash va hayotimizdagi o'zini haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'z: Ultratovush usuli (ultratovushli rasxodometriya), Elektromagnet usul (elektromagnet rasxodometriya) Doppler ultratovush tekshiruvi, Pulsatsiya indeksi (PI)

Qon oqimi tezligini aniqlashning Ultratovush usuli (ultratovushli rasxodometriya), Elektromagnet usul (elektromagnet rasxodometriya) usullarini o'rganamiz

Ultratovush usuli (ultratovushli rasxodometriya). Bu usul Dopier effektiga asoslangan. Ultratovush (UT) chastotali elektr tebranishlari signali 1 generatoridan . UT ning 2 nurlatkichiga chastotani tenglashtiruvchi 3 qurilmaga uzatiladi. 4 UT to'liqini 5 qon tomirlariga o'tadi va harakatlanuvchi 6 eritrotsitlardan qaytadi. Qaytgan 7 UT to'liqini 8 priyomnikka uzatiladi. Bunda u elektr tebranishlariga aylantiriladi va kuchaytiriladi. Kuchaytirilgan elektr tebranishlari 3 qurilmaga tushadi. Bu erda tushuvchi va qaytgan to'liqlar, tebranishlari mos holda tenglashtiriladi va Dopleming chastotalar bo'yicha siljishi elektr tebranishlari ko'rinishida ajralib chiqadi:

$$U = U_0 \cos 2 \pi v d t$$

eritrotsitlarning tezligini aniqlash mumkin:

$$v_0 = v/2 * v_d / v_g$$

Katta qon tomirlarida eritrotsitlarning tezligi ularning o'ziga nisbatan joylashishlariga qarab turlicha bo'ladi: "o'z yaqinidagi" eritrotsitlar katta tezlik bilan "devor yaqinidagi"lari esa kichik tezlik bilan harakatlanadi. UT to'liqlari turli xil eritrotsitlardan qaytishi mumkin, shu sababli Dopleming siljishi bitta chastota ko'rinishida bo'lmay, biror chastotalar oralig'ida bo'ladi. Dopier effekti qon oqimining faqat o'rtacha tezligini emas, balki qonning turli xil qatlamlari tezligini ham aniqlashga imkon beradi.

Elektromagnet usul (elektromagnet rasxodometriya). Qon oqishi tezligini aniqlashning bu usuli harakatlanuvchi zarrachalarning magnet maydonida o'ziga asoslangan. Masala shundan iboratki, qon elektr jihatdan neytral sistema bo'lsada, musbat va manfiy ionlardan tashkil topgan. Shunday ekan, harakatlanayotgan qon zaryadli zarrachalar oqimi bo'lib, V_{qon} , tezlik bilan harakatlanadi. Harakatlanayotgan qon elektr zaryadiga induktsiyasi B bo'lgan magnet maydonida

$$F = q V_{qon} * B$$

kuch ta'sir qiladi. Agar zaryad manfiy bo'lsa, u holda kuch vektorlar ko'paytmasi $V \times B$ ga teskari yo'nalgan.

Magnet maydoni tomonidan turli xil ishorali zaryadga ta'sir etuvchi kuchlar qarama-qarshi yo'nalgan. Qon tomiri devorining bir tomoni yaqinida ortiqcha musbat zaryad, ikkinchi tomoni yaqinida esa manfiy zaryadlar ko'proq to'planadi. Zaryadlarning tomir ko'ndalang kesimi bo'ylab bunday taqsimlanishi elektr maydonini yuzaga keltiradi. Bunday fizik hodisa Xoll effekti deb aytiladi. Ux kuchlanish (Xoll kuchlanishi) ionlar harakatining tezligiga, ya'ni qonning tezligiga bog'liq. Shunday qilib, Ux kuchlanishni o'lchash bilan qonning tezligini ham aniqlash mumkin. Qon tomiri ko'ndalang kesimi S ni bilgan holda, qon oqishi hajmiy tezligini (m^3/s) hisoblash mumkin:

$$Q = V_{qon} * S$$

Ultratovush yordamida qon oqimining hajmini o'lchash :

Hajm oqimi = Kesima maydoni (Gassner tadqiqotida ko'rsatilgan diametr (D) emas, balki A) ×
Vaqt bo'yicha o'rtacha tezlik .

Pulsatsiya indeksi (PI) eng yuqori sistolik oqim va minimal diastolik oqim tezligi o'rtasidagi farq, butun yurak tsiklida qayd etilgan o'rtacha tezlikka bo'linadi.. Bu Doppler ultratovush yordamida qon tomir qarshiligini baholashning invaziv bo'lmagan usuli.

Qon oqimining tezligini qanday hisoblash mumkin? Shu sababli, qon aylanish tizimining har bir darajasida qon oqimining tezligi, birinchi navbatda, ushbu darajadagi umumiy tasavvurlar maydoni bilan belgilanadi. Bu matematik jihatdan quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$v = Q/A.$$

Pulsatsiya indeksi (PI) namuna olish nuqtasiga distal bo'lgan qon oqimining impedansining o'lchovi sifatida ishlatiladi va avtomatik ravishda hisoblab chiqiladi.

$$PI = s - d$$

formulasi o'rtacha bu erda s - cho'qqi d - minimal va o'rtacha - yurak siklidagi o'rtacha maksimal Doppler siljish chastotasi.

Qon tomirlari bo'ylab harakatlanish paytida qon oqimini baholash ultratovushning ko'plab turlarining keng tarqalgan qismidir. An'anaviy 2-darajali ultratovush tekshiruvi va uning uch o'lchovli novdasi ichki to'qimalar va tuzilmalarni namoyish qilsa, qon tomirlari ichidagi qon oqimi va bosimini baholash uchun boshqa ultratovush tekshiruvi zarur. Doppler ultratovush tekshiruvi qon hujayralaridan yuqori chastotali tovush to'lqinlarini harakatga keltiradi va transduser zondiga takrorlanganda tovush to'lqinlarining chastotasidagi o'zgarishlarni qayd etadi. Keyinchalik, bu ma'lumotlarni qonning qanchalik tez va qaysi yo'nalishda oqayotganligini aniqlaydi. Doppler ultratovush tekshiruvi ultratovush tekshiruvining barcha sohalarida ajralmas diagnostika vositasidir va ko'p hollarda rentgen angiografiyasidan afzalroqdir, chunki u bemorga kontrastli bo'yoq yuborishni talab qilmaydi.

Doppler ultratovush tekshiruvining uchta turi hozirda muntazam ravishda kulrang rangli tasvirlardan tashqari qo'llanilmoqda. Ulardan rangli Doppler qon oqimini o'lchashni tasavvur qilish va ularni to'qima va tuzilmalarning an'anaviy 2-darajali ultratovush tekshiruvi ichiga joylashtirish uchun ranglarning keng tanlovidan foydalanadi. Bu an'anaviy oq rangdagi tasvirlarga qaraganda qon oqimi tezligi va yo'nalishini aniqroq aks ettiradi. Doppler Power (Doppler) odatdagi rangli Dopplerga qaraganda sezgir va batafsil qon oqimi o'lchovlarini rangli tasvirlashni ta'minlaydi. Ba'zan rangli Doppler bilan tanishib bo'lmaydigan holatlarda ham tasvirlarni olish mumkin. Doppler kuchi boshqa yo'l bilan cheklangan, chunki u qon oqayotgan yo'nalishni ko'rsatolmaydi. Oddiy va rangli doppler singari, spektral doppler ham qon oqishini va yo'nalishini aniqlash uchun skanerlashi mumkin, ammo bu ma'lumotlarni kulrang yoki rangli tasvirlar bilan emas, balki grafik shaklda aks ettiradi.

Jigar, buyraklar, oshqozon osti bezi i, taloq, siydik pufagi, moyaklar va tuxumdonlar kabi ichki organlarni tasvirlashda U yurak klapanlarining ishini va yurak xurujidan keyin yurakning holatini va yurakning qonni qanchalik yaxshi haydashini ko'rsatishi mumkin. Qalqonsimon bez tekshiruvi. Qo'shimchalarning yallig'lanishini baholash. Yumshoq to'qimalarda shishlarni aniqlashda yordam beradi. Bunda umumiy taxlilda, Qonning oqish tezligini aniqlash bizga inson organizimidagi o'zgarishlarni potalogik kasalliklarni aniqlashda yordam beradi .Tibbiyotning biotibbiyotga bog'langani hozirgi kunda tibbiyot sohasi uchun bir poy devor hisoblanadi. Ultratovush diagnostikasi zammonaviy texnologiyalardan biri hisoblanib hozirgi kunda inson

hayotida katta o'rin egalaydi. Og'riq, shishish, infekatsiya kabi holatlarda sababni tekshirish uchun ultratovush tekshiruvidan foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR

- 1.<https://reviews.tn/uz/wiki/how-do-you-calculate-blood-flow-volume/>
- 2.Bozorboyev M.I., Mullajonov I. Biofizika
- 3.<http://srcyrl.suppliermed.com/info/doppler-ultrasound-machine-53039916.html>

METHOD FOR CONSTRUCTING A DECISION TREE FOR DIAGNOSING EPILEPSY IN CHILDREN

Maryam Midharara., Kuchkarova Nozimakhon Anvarovna

Abstract: A method and algorithm for constructing a decision tree for diagnosing epilepsy in children are proposed. The analysis and processing of medical data, consisting of electroencephalogram indicators, rhythms and provocative tests, which make it possible to determine the type of epilepsy in children, was carried out. The proposed algorithmic and software allows you to determine the type of epilepsy in children with a reliability and efficiency of 95%.

Keywords: expert system, electroencephalography, epilepsy, decision tree, method, algorithm, program.

Currently, the development of information technologies on the one hand and the emergence of the latest diagnostic and treatment technologies on the other hand require the use of artificial intelligence methods for processing and analyzing medical data and developing medical diagnostic systems. The use of expert systems improves the quality of medical diagnostics in clinical hospitals and medical institutions [1-4]. The study shows that the development of expert systems for the prevention, diagnosis of diseases and the improvement of the organization of neurological care for children and adolescents with epilepsy has not received sufficient attention, although it is of great interest to the medical community. It should be noted that medical expert systems allow: to obtain more accurate results; use significant amounts of accumulated knowledge; improve the qualifications of medical workers; check own diagnostic decisions by doctors; turn to the computer for advice in difficult diagnostic cases [4-8]. Epilepsy is considered one of the most common chronic diseases of neurology and psychiatry. According to some scientific researchers, the prevalence in developed countries is 5.8% of patients per 1000 inhabitants, in developing countries this figure is 10.3% of patients per 1000 inhabitants, and in rural - 15.4% of patients [9]. There are more than 50 million people with epilepsy in the world [10]. According to the WHO, epilepsy, despite the long history of the description of the disease and deep study, today is the second most disabled neurological disease [11]. It should be emphasized that the highest prevalence of epilepsy is observed in children. The frequency of epilepsy in childhood is, according to foreign data, 0.5% - 0.75% of the child population, and febrile seizures up to 5%. Approximately 1/3 of the pediatric population suffers from some form of epilepsy between the ages of 5 and 14 years, and in most adult patients, the initial onset of the disease occurs in childhood. One of the most important tasks in medicine of modern epileptology remains the search for the causes of the onset and development of epileptiform activity. The International League Against Epilepticism (ILAE) proposed for revision 6 categories of epilepsy classification according to etiology, according to

which the genetic forms of epilepsy, structural, metabolic, immune, infectious and epilepsy with unknown etiology are distinguished [12].

The aim of the study is to develop a method, algorithm and software for constructing a decision tree for diagnosing epilepsy in children and adolescents.

Methods for analysis and processing of the patients' data.

Electroencephalography (EEG) is one of the simplest and most widely used examination methods for diagnosing epilepsy. Electroencephalography provides important information about the state of the bioelectrical activity of the brain and the form of an epileptic seizure, it is a mandatory research method for diagnosis, and also allows you to analyze the dynamics of the disease, the effectiveness of therapy, and when clinical remission is achieved, it determines the moment and rate of withdrawal of antiepileptic therapy. Electroencephalography has shown itself to be a highly informative, non-invasive and accessible diagnostic method [13-17].

Analysis and processing of the EEG of patients at risk for epileptic and acute symptomatic seizures is crucial for making important therapeutic decisions [18-21]. To solve these issues, a method for constructing a decision tree for determining epilepsy in children is proposed, which is described by the descriptor E. Each attribute of the descriptor determines a certain level of the decision tree. The attributes of the descriptor will be denoted with a set of indicators X, electroencephalogram rhythms R, and provocative samples P of patients. To solve these issues, a method for constructing a decision tree for determining epilepsy in children is proposed, which is described by the descriptor E. Each attribute of the descriptor determines a certain level of the decision tree. The attributes of the descriptor will be denoted with a set of indicators X, electroencephalogram rhythms R and provocative samples P of patients.

$$E = E(X, R, P), E_n \subset E, (1)$$

where $n = 1 \div 4$.

Each descriptor (1) corresponds to a certain type of disease: febrile convulsions in children - E_1 , benign rolandic epilepsy - E_2 , juvenile myoclonic epilepsy - E_3 , Lennox-Gastaut syndrome - E_4 . It should be noted that a certain disease E_n is determined by some subsets of indicators $X_p \subset X$, where $p = 0 \div 5$, electroencephalogram rhythms $R_s \subset R$, where $s = 0 \div 6$, and provoking tests $P_d \subset P$, where $d = 0 \div 5$. At the same time, for each disease, we obtain, according to the decision tree, the resulting descriptor(1.1) in the form

$$E = E_n(X_p, R_s, P_d), (1.1)$$

each disease is determined by certain indicators X, rhythms R and provoking tests P.

The method of constructing a decision tree for determining epilepsy in children consists of a sequence of solving the following tasks (Fig. 1):

Fig.1. Decision tree for defining epilepsy in children

1. Patient data is fed to the root node of the tree.
2. Introduced EEG examination and basic EEG rhythms: alpha, beta, delta, theta, etc.
3. If, when examining EEG rhythms, pathological activity is determined (spikes, abrupt changes in the encephalogram), then an accurate diagnosis is made through provocative tests.
4. Paragraph 2 and paragraph 3 are repeated until a conclusion is reached, which represents the desired solution.
5. After all stages with epilepsy are determined.

To build a decision tree, first of all, we organize its root node consisting of six types of indicators:

1. Complete blood count determined by many parameters:

$X_0 = \{ X_{0,1}, X_{0,2}, X_{0,3}, \dots, X_{0,13} \}$, $X_{0,i} \in X_0$, where $i = 1 \div 13$: $X_{0,1}$ - saturation(SPO₂); $X_{0,2}$ - hemoglobin; $X_{0,3}$ - erythrocyte; $X_{0,4}$ - color index of blood (a blood test parameter expressing the relative content of hemoglobin in one erythrocyte, expressed in non-systemic units); $X_{0,5}$ - leukocyte; $X_{0,6}$ - bilirubin; $X_{0,7}$ - urea; $X_{0,8}$ - creatinine; $X_{0,9}$ - ESR; $X_{0,10}$ - platelets; $X_{0,11}$ - hematocrit; $X_{0,12}$ - lymphocytes; $X_{0,13}$ - monocytes.
2. Acquired external impact indicators are defined by multiple parameters $X_1 = \{ X_{1,1}, X_{1,2}, X_{1,3}, \dots, X_{1,8} \}$, $X_{1,j} \in X_1$, where $j = 1 \div 8$: $X_{1,1}$ - headache; $X_{1,2}$ - birth injury; $X_{1,3}$ - congenital anomalies of the brain; $X_{1,4}$ - chromosomal syndromes; $X_{1,5}$ - hereditary neurogenic syndromes; $X_{1,6}$ - infections; $X_{1,7}$ - a brain tumor; $X_{1,8}$ - hypoxia; $X_{1,9}$ - cranial nerve pathology.
3. Muscle spasm scores are determined by multiple parameters $X_2 = \{ X_{2,1}, X_{2,2}, X_{2,3}, \dots, X_{2,7} \}$, $X_{2,k} \in X_2$, where $k = 1 \div 7$: $X_{2,1}$ - hereditary metabolic defects; $X_{2,2}$ - unnatural abrupt extension of the torso; $X_{2,3}$ - muscle tension throughout the body; $X_{2,4}$ - abrupt unreasonable shudders; $X_{2,5}$ - subtle nodding of the head; $X_{2,6}$ - legs bent, pulled up to the stomach; $X_{2,7}$ - vascular pathology;

4. Indicators of brain pathology or perinatal lesions of the central nervous system are determined by many parameters $\mathbf{X}_3 = \{\mathbf{X}_{3,1}, \mathbf{X}_{3,2}, \mathbf{X}_{3,3}, \dots, \mathbf{X}_{3,5}\}$, $\mathbf{X}_{3,m} \in \mathbf{X}_3$, where $m = 1 \div 5$: $\mathbf{X}_{3,1}$ - behavioral deficits in the speech and facial areas; $\mathbf{X}_{3,2}$ - cerebral palsy; $\mathbf{X}_{3,3}$ - hydrocephalus (this is an accumulation of excess cerebrospinal fluid in the ventricles (hollow spaces) inside the brain. This leads to an increase in the size of the ventricles and excessive pressure on the brain [12]); $\mathbf{X}_{3,4}$ - encephalitis (then inflammation of the brain. [13]; $\mathbf{X}_{3,5}$ - prolonged somnolence (interventional epileptiform activity in the left paracentral region (cerebral palsy) is spontaneously registered);
5. The functional indicators of the human body are determined by many parameters $\mathbf{X}_4 = \{\mathbf{X}_{4,1}, \mathbf{X}_{4,2}, \mathbf{X}_{4,3}\}$, $\mathbf{X}_{4,n} \in \mathbf{X}_4$, where $n = 1 \div 3$: $\mathbf{X}_{4,1}$ - Quantization Frequency (Hz); $\mathbf{X}_{4,2}$ - sleep deprivation (lack or complete absence of sleep); $\mathbf{X}_{4,3}$ - photostimulation (this is exposure to bright flashes of light directed into the patient's eyes);
6. Indicators of paroxysmal conditions are determined by many parameters $\mathbf{X}_5 = \{\mathbf{X}_{5,1}, \mathbf{X}_{5,2}\}$, $\mathbf{X}_{5,h} \in \mathbf{X}_5$, where $h = 1 \div 2$: $\mathbf{X}_{5,1}$ - paroxysmal activity (possible susceptibility to seizures); $\mathbf{X}_{5,2}$ - paroxysmal rapid sleep activity;

The second level of knowledge for the operation of making decisions in electroencephalogram rhythms $\mathbf{R} = (\mathbf{R}_\alpha, \mathbf{R}_\beta, \mathbf{R}_\theta, \mathbf{R}_\delta, \mathbf{R}_\gamma, \mathbf{R}_\mu)$, $\mathbf{R}_s \in \mathbf{R}$, where $s = \alpha, \beta, \theta, \delta, \mu, \gamma$. Here \mathbf{R}_α - alpha rhythm, \mathbf{R}_β - beta rhythm, \mathbf{R}_θ - Theta rhythm, \mathbf{R}_δ - delta rhythm, \mathbf{R}_γ - Gamma rhythm, \mathbf{R}_μ - Mu rhythm. The third level of knowledge for the operation of the decision tree is provoking P tests. The results of these tests are extremely important for the attending physician in determining the correct diagnosis of the patient.

Provoking samples consist of many $\mathbf{P} = \{\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_3, \mathbf{P}_4, \mathbf{P}_5\}$, $\mathbf{P}_d \in \mathbf{P}$. Here \mathbf{P}_1 - Opening-closing eyes.

\mathbf{P}_2 - Hyperventilation, \mathbf{P}_3 - Photostimulation, \mathbf{P}_4 - Stimulation of mental activity, \mathbf{P}_5 - Phonostimulation.

At the fourth level, various options for matching indicators, rhythms and stimulating trials for decision-making are analyzed, considered below from the listed 4 types of epilepsy: febrile convulsions in children, benign rolandic epilepsy, juvenile myoclonic epilepsy, Lennox-Gastaut syndrome.

Based on the proposed decision tree method, the stages of developing a medical expert system for diagnosing epilepsy in children are determined:

- organization of a decision tree management method;
- creating a database of patients with all the features and parameters required for the Dataset;
- diagnosis of the general condition of the patient upon admission to the clinic;
- processing and analysis of electroencephalograms;
- organization of communication between the levels of the decision tree;
- determination of the type of epilepsy;
- software for the implementation of algorithms;
- Evaluation and verification of the effectiveness of MES.

Database organization and software implementation of the algorithm.

The proposed MES makes it possible to predict epilepsy in children, it works according to a logic similar to that used by a doctor in everyday practice. To solve this problem, processing and analysis of the electroencephalogram is required. The development of the EEG database of children with epilepsy was carried out with the help of a neurophysiologist at the family clinic No. 45 in Tashkent, Uzbekistan.

Electroencephalography was performed in 370 patients suffering from various types of seizures under observation. Electroencephalograms were recorded on a 21-channel computer electroencephalograph NEURON-SPECTR-4 at the Family Clinic No. 45 in a screened room in the patient's sitting position.

Functional tests for hyperventilation and rhythmic photostimulation of various frequencies were used to stimulate biopotentials. Based on our research, a database was developed for the analysis of 370 patients (Fig. 2) based on 67 parameters in the form of an Excel table (Fig. 3). They were processed using Microsoft Excel computer programs for organizing Dataset. The dataset is divided into 4 parameter classes according to the 4 forms of epilepsy.

Fig.2. Database of patients.

Fig.3. 2-part of the Database of patients.

The software implementation was carried out according to the Data Science CRISP-DM methodology and in the Python language.

The dialogue between the doctor and the expert system is implemented as a thin client (web application). For each visitor at the next visit, a unique session number is generated, by which the expert system distinguishes users. Using the data entry interface, the doctor compiles a list of symptoms and diagnoses that the patient has or assumes the doctor (with or without a positive coefficient of confidence). Excluded diagnoses and symptoms are also added (with a negative coefficient of confidence).

When developing the ES, I used the pandas library (for editing a dataset (dataset)) and numpy (calls the library for working with data in the form of a matrix), as well as matplotlib.pyplot (present data in graphical form). Colab allows you to use all the features of popular Python libraries for data analysis and visualization. For example, the cell below uses the numpy library to generate random data, as well as the matplotlib library to visualize it.

The implementation of the expert system was developed in the Python programming language using Google Colaboratory or Colab. This is another cloud service from Google Research. Also, it is an IDE that allows any user to write source code in an editor and run it from a browser. In particular, it supports the Python programming language and is focused on machine learning tasks, data analysis, educational projects, etc.

```
import pandas as pd #library to download dataset
import numpy as np # Causes traffic to work with data as a matrix
df = pd.read_excel('epilepsia_deti.xlsx') # Read db
df.isnull().sum() # checks if patients have null values in dataset
dfg = df.sort_values(['Vozrast','temperatura °C' ], ascending=False) # checks if patients
have null values in dataset
import matplotlib.pyplot as plt # plot data.
```

After editing the library, we subtract all the parameters of the patient to the computer and highlight which parameters can be used to determine the type of epilepsy.

After executing the code in the age cell above on the page <https://colab.research.google.com/drive>, a scatter plot will appear that displays the temperature of patients (Fig. 4).

Fig.4. Diagram obtained by age and temperature of patients.

Based on the work of the software, the following results were obtained: 41 children correspond to the first type of epilepsy, 89 children to the second, 26 children to the third, 30 children to the fourth. At the same time, 186 patients were received, in which the diagnosis made by the developed program coincided with the diagnosis of the doctor, and the remaining 184 were healthy.

The effectiveness of the results is 95% when working with the medical data of 370 patients. If the number of patients is greater, then the efficiency will be increased accordingly.

CONCLUSION

A method for constructing a decision tree is proposed, which provides a treatment and diagnostic process in the diagnosis of epilepsy in children. Algorithms and their software

implementation for determining the type of diseases have been developed and comparative assessment of the doctor's diagnosis of epilepsy by a physician and the results obtained on the basis of clinical and macroscopic examination data was made. A decision tree method is proposed that provides a therapeutic and diagnostic process for diagnosing epilepsy in children.

The developed software of the expert system can be used as an intellectual support for a practicing neuropathologist in interpreting the data of clinical and macroscopic examination of patients and making a preliminary diagnosis. When implementing MES programs in Python, the Data Science CRISP-DM methodology was chosen to implement the ES programs in the Python language.

The proposed algorithmic and software for determining epilepsy in children determines the type of disease with 95% reliability and efficiency. The software is created in Python, based on the developed dataset of patients with their disease parameters. As a result of the study of the disease, 370 patients received 186 patients (the rest are healthy), the diagnoses coincided with the diagnoses of the doctor.

References

- Kononenko W, "Machine learning for medical diagnosis: history, state of the art and perspective, Artificial Intelligence in Medicine". Ljubjana 2001. P. 89-109..
- Ramesh A. N. et al. "Artificial intelligence in medicine," Annals of The Royal College of Surgeons of England. – 2004. – T. 86. – №. 5. – C. 334.
- Patel V. L. et al. "The coming of age of artificial intelligence in medicine," Artificial intelligence in medicine. – 2009. – T. 46. – №. 1. – C. 5-17.
- Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. "Artificial intelligence systems for knowledge management in e-health: the study of intelligent software agents," Latest Trends on Systems: The Proceedings of 18th International Conference on Systems, Santorini Island, Greece. – 2014, – C. 551-556.
- Kumar S., Kaur G, "Detection of heart diseases using fuzzy logic," International Journal of Engineering Trends and Technology. – 2013. – T. 38. – №. 6. – C. 2694-2699.
- ONUWA O. B. Fuzzy, "Expert System for Malaria Diagnosis," ORIENTAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY. - 2014. - №7(2). - C. 273-284.
- Kaur R., Kaur A, "Hypertension diagnosis using fuzzy expert system," International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) National Conference on Advances in Engineering and Technology, AET-29th March. – 2014.
- Kirillov V., Gladyshev A., Demidchik E, "Technology of Creation of an Expert System for Diagnosing Thyroid Pathology Based on a Set of Qualitative Signs of Cell Atypia," Microscopy Research and Technique. 2010. №73. C. 1091–1100.
- Bell G. S., Neligran A., Sander J. W, "An unknown quantity –the worldwide prevalence of epilepsy," Journal of Epilepsia. 2014; 55 (7): 958-962.
- GBD 2016 Epilepsy Collaborators (2019). Global, regional and national burden of epilepsy, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Neurol. 18: 357–375.
- WHO Epilepsy Factsheet. Updated February 2017. URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/>. Accessed: 03.02.2017. 8.

- R.B. Azizova Abdullayeva N.N. Usmonalieva I.I. Neuroimmunological Characteristics of Idiopathic and Symptomatic Epilepsy in Accordance with the Clinical Course. Medico-Legal Update. An International journal Volume 20, Number 4 October-December 2020. P 1377-1383.
- Wheless, James & Clarke, Dave & Arzimanoglou, Alexis & Carpenter, Daniel. (2008). Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion, 2007. Epileptic disorders : international epilepsy journal with videotape. 9. 353-412.
- Sanei Saeid and Chambers J.A. EEG signal processing, Centre of Digital Signal Processing Cardiff University, UK – John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2007. – C. 289.
- Adeli H., Zhou Z., Dadmehr N, "Analysis of EEG records in an epileptic patient using wavelet transform," J. Neurosci. Methods. 2003. Vol. 123, no. 1, P. 69- 87.
- Khan Y.U., Gotman Y, "Wavelet based automatic seizure detection in intracerebral electroencephalogram," Clin. Neurophysiol. 2003. Vol. 114, no. 4, P. 898-908.
- Wavelet-crosscorrelation analysis: non-stationary analysis of neurophysiological signals, Mizuno-Matsumoto Y. [et al], Brain Topogr. 2005. Vol. 17, no. 4, P. 237-252.
- Chen H., Nui H, "Detection of character wave in EEG by wavelet," J. Electronic Sci. Technol. 2004. Vol. 2, no. 2, P. 269-271.
- D'Atellis C.E., Isaacson S.I., Sime R.O, "Detection of epileptic events in electroencephalograms using wavelet analysis," Ann. Biomed. Eng. 1997. Vol. 25, P. 286-293.
- Senhadji L., Wendling F. "Epileptic transient detection: wavelets and timefrequency approaches," Neurophysiol. Clin. 2002. Vol. 32, no. 3, P. 175-192.
21. Fast wavelet transformation of the EEG / Schiff S.J. [et al] , 'Electroencephalography and Clinical Neurophysiology', 1994. Vol. 91, no. 6, P. 442- 455.

TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH VA ROBOT TEXNIKASI

Abdurazzoqov J.T., Orifqulova M.F.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Anotatsiya: Hozirgi kunda robototexnika rivojlanib bormoqda. Texnologiyaning rivojlanishi bilan tadqiqot va ishlanmalar o'zgarib, rivojlanmoqda. Buning natijasida avtomatlashtirilgan robot texnikalarini qo'llash sohasi ham rivojlanib yangi bosqichlarga olib chiqmoqda. Robototexnikaning rivojlanishi bilan insonlar hayotida juda kata qulayliklar va yangiliklarga yordam berib, jamiyatimizni ham rivojlanishiga erishmoqdamiz.

Kalit so'zlar: Robottexnika, rivojlanib, sanoat robotlari, avtomatlashtirilgan, texnologiya.

Robototexnika — bu robotlarni yasash, dasturlash, servis qilish va ularni ishga tushurish, shuningdek ularni boshqarish, buyruqlar orqali turli vazifalarni bajarish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanik, elektrotexnika va elektron muhandislik, kompyuter texnikasi va muhandislik grafikasi fanining birlashgan sohasi.

Bundan tashqari robotlar orqali avtomatlashtirilgan texnik tizimlar va ishlab chiqarish jarayonlarining eng yangi texnik integratsiyasini ishlab chiqish va ulardan foydalanish yo'llarini o'rganadigan fan.

Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha aytganda, robotlar xavfli hududlarda yoki fabrikalarda yig'ish jarayonlarida odamlar o'rniga ishlashi mumkin. Hozirgi kunda robotlar insonlar o'rniga ham barcha ishlarni bajarimoqda. Robotlar odamlar o'z qo'li bilan yaratgan bo'lsa ham xatti-harakati, tashqi ko'rinishi juda o'xshash bo'ladi va insonlarning hayotiga juda kerakli texnika hisoblanadi. Hozirda texnika rivojlangahiga yana bir sabab, bu robotlarni ishlab chiqarishda tashqi ko'rinishini insonlarga juda o'xshatib ishlanmoqda.

Avtonom robotlar yaqin bir necha yillar mobaynida saqlanib kelinmoqda, ammo bu boradagi tadqiqotlar yaqin yillarda yangi bosqichlari boshlangan. Yaqin yillardan beri robotlar inson xatti-harakatlariga taqlid qilib, inson ishlarini bajarishiga yo'naltirilga murakkab funksiyali mukammal dasturga asoslangan robotlarni yaratishga kata e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda robototexnika jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. Texnologiya tez rivojlanar ekan, robototexnika ham tez rivojlanmoqda, chunki robototexnika texnologiya bilan chambarchas bog'liq. Texnologiyaning rivojlanishi bilan tadqiqot va ishlanmalar o'zgarib, rivojlanmoqda, buning natijasida robotlarni qo'llash sohasi ham o'sib bormoqda. Bugungi kunda robotlar uylarda, korxonalarda va harbiy sohalarda keskin qo'llash o'sib bormoqda. Ko'pgina robotlar odamlarga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazadigan holatlarda masalan, harbiy sohadagi minalar va bombalarni zararsizlantirishda qo'llanilyapti. "Robototexnika" (yoki "robotica") so'zi birinchi marta Isaak Asimovning 1941-yilda nashr etilgan Yolg'onchi ilmiy-fantastik hikoyasida ishlatilgan. Robot so'zining asosi bo'lgan robot so'zini birinchi marta 1920-yilda Karel Chapek ismli chex yozuvchisi o'zining R.U.R. (Rossumskie universalnye robotsy) asarda ishlatilgan. Avvaliga androidlar odamlarni mukammal tinglaydi va ishlaydi, lekin keyinchalik ular o'z yaratuvchilariga qarshi chiqadilar va ularni yo'q qiladilar kabi jumlar bilan nashr etgan.

Birinchi raqamli boshqariladigan programmalanadigan robot Unimate edi. Uni yaratishning asosiy maqsadi insonlar salomatligi uchun xavfli bo'lgan quyma zavodlaridagi eritish mashinasidan robotlashtirib issiq temir qismlarini olish va yig'ish uchun mo'ljallangan. Bugungi kunda ishlab chiqarishda tijorat va sanoat robotlarini avtomatlashtirish keng tarqalmoqda. Bu robotlar ishni odamlarga qaraganda arzon, samarali va tezkorligi bilan berilgan vazifani bajaradi. Ushbu sohada qo'llaniladigan robotlarning asosiy qo'llanilayotgan sohasi insonlar orqali nazorat qilib borilmoqda. Dunyoda avtomatlashtirilgan robotlar turli xil vazifalarda yer va kosmik tadqiqotlar, tibbiy jarrohlik, asbob-uskunalar, laboratoriya tadqiqotlari va xavfsizlik uchun keng qo'llaniladi.

Robototexnika rivojlanishi bilan birga, bu ijobiy va salbiy tomonlar e'tibor bilan olinishi, xavfsizlik va etik standartlarga rioya qilinishi va odamlarning talablari va huquqlari hisobga olinishi muhimdir. Jamiyatning avtomatlashtirish va robototexnikani foydalanishiga oid masalalar ustida muhokama qilishi kerak, shuningdek, huquqiy va siyosiy qoidalarni belgilash va ularga rioya qilish zarur.

Robotlar sensorlar orqali atrof-muhit yoki ichki qismlar haqida aniq ma'lumot olishlari mumkin. Ko'rsatilgan vazifalarni bajarish, atrof-muhitdagi o'zgarishlarni sezish va tegishli javob qaytarish robotlar uchun juda muhimdir. Robotlar sensorlar orqali juda ko'p o'lchovlarni amalga oshiradilar, sensorlar himoya yoki bezovtalik haqida ogohlantirishlarni ta'minlaydi va bajarilayotgani uchun vazifalari haqida real vaqtda ma'lumot beradi.

Sanoat robotlari ishlab chiqarish sanoatida, ayniqsa, yuqori tezlik, aniqlik va chidamlilikni talab qiladigan vazifalar uchun qo'llaniladi. Ular materiallarni yuklashdan tortib, payvandlash qismlarigacha bo'lgan turli ishlarni bajaradigan barcha sohalardagi yig'ish yo'nalishlarida uchratish

mumkin. Ularning odamlarga nisbatan asosiy ustunligi – aniqlik, takrorlanuvchi topshiriqlarni bajarishda ham charchamaydilar va xato qilmaydilar. Bunday robotlar kompyuterlar tomonidan boshqariladi, ya'ni ularning harakatlarini oldindan dasturlash mumkin. Ular topshiriqni bajarganlarini va avtomatik ravishda ishlashni to'xtatganini "ko'rish" uchun bir qator sensorlardan foydalanadilar. Robotning harakatlari, hatto ularning dasturlashi biroz noto'g'ri bo'lsa ham, har doim aniq bo'lishini kafolatlash mumkin. Bundan tashqari, sanoat robotlari odamlarga zarar bermasligini ta'minlash uchun bir qator xavfsizlik choralari o'rnatilgan, masalan, odamlar juda yaqinlashganda aniqlaydigan sensorlar sabab mashina to'xtab qolishi.

Adabiyotlar

1. <https://uzbekdevs.uz/wiki/robototexnika>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/robototexnika-sohasini-maktablarda-joriy-qilish-samaradorligi>
3. <https://prep.uz/news/maslahat/robototexnika-va-uning-o-rganish-sabablari>

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA ROBOT TEXNOLOGIYALARI ISTIQBOLLARI

Sobirova S.Q., Raximberganov S.R., Komilova D.R.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada robot texnologiyalarning tibbiyotda ishlatilishi, ulardan kompyuter tomografiya va magnit-rezonans tomografiya, rentgenografiya tasvirlarini aniqlashtirish orqali kasallika aniq va bexato tashxis qo'yish imkoniyatlari, bundan tashqari miniinvaziv robot texnologiyalarning tibbiyotga kirib kelishi hamda istiqbollari haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari robot texnologiyalarning dorilarni aniqlik bilan dozalashi, tarqatshi jabi afzalliklari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Tibbiyot robotlari, operatsiya, dastur, kompyuter tomografiya, dori tarqatuvchi robotlar.

Аннотация. В данной научной статье представлена информация об использовании роботизированных технологий в медицине, возможностях точной и точной диагностики заболевания путем уточнения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгеновских изображений, а также внедрении малоинвазивных роботизированных технологий в медицину. медицина и ее перспективы. Кроме того, написано о таких преимуществах роботизированных технологий, как точное дозирование и распределение лекарств.

Key words: Medical robots, operation, program, computer tomography, drug delivery robots.

Hammamizga ma'lumki, hamma sohada bo'lgani kabi innovatsiyalar, rivojlanishlar tibbiyot sohasini ham chetlab o'tmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda xitoylik tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan robot milliy tibbiy litsenziyalash imtihonida inson shifokorlarini ortda qoldirib, 600 balldan 456 ball to'plagan. Robot kompyuter tomografiyasi (KT) va rentgen nurlari kabi tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va sharhlashga o'rgatilgan, tashxis qo'yish uchun dasturlangan. Bundan tashqari pandemiya davrida ham IT texnologiyalr va tibbiyotdagi robot texnologiyalarning roli

kattadir.[1.1] Hozirgi vaqtda tibbiyotda bir nechta robotlar qoʻllanilmoqda va ular quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

Da Vinchi jarrohlik texnologiyasi minimal invaziv jarrohlik amaliyotini amalga oshiradi. Bu jarrohlarga katta aniqlik va nazorat bilan operatsiya qilish imkonini beradi, natijada kichik kesmalar, kamroq ogʻriq va bemorning tiklanish vaqtlari tezroq boʻladi. Kasalxonalar RP-VITA robotidan shifokorlarga bemorlar bilan masofadan turib muloqot qilish imkonini beradi. Unda shifokorning jonli video tasmasini koʻrsatishi mumkin boʻlgan videoekran mavjud boʻlib, ularga boshqa joydan bemorlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. CyberKnife radiojarrohlik, oʻsmalar va boshqa patologik holatlarni davolash uchun radiatsiya terapiyasini amalga oshirish uchun ishlatiladi. U tananing maʼlum joylariga yuqori dozadagi nurlanishni yetkazish uchun robot qoʻldan foydalanadi. MiroSurge robot tizimi yuqori aniqlikdagi mikrojarrohlikni amalga oshirishi mumkin, bu esa jarrohlarga nozik toʻqimalarda katta aniqlik va nazorat bilan operatsiya qilish imkonini beradi. Rex - bu harakatchanligi cheklangan odamlarga yurishga yordam berish uchun ishlatiladigan robotlashtirilgan ekzoskelet. Shuningdek, inson tanasining harakatlarini taqlid qilish foydalanuvchilarga tabiiyroq va qulayroq yurish imkonini beradi. Soʻnggi yillarda robotli jarrohlik tobora ommalashib bormoqda. Jarrohlar robotlardan minimal invaziv muolajalarni aniqroq va nazorat qilish uchun ishlatishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu muolajalar bemorlar uchun ogʻriq, chandiq va tiklanish vaqtini qisqartirishi mumkin. Minimal invaziv jarrohlikda robototexnikaning roli nihoyatda kattadir. Robotik jarrohlik anʼanaviy ochiq jarrohlik va laparoskopik jarrohlik kabi boshqa minimal invaziv jarayonlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ushbu afzalliklarga quyidagilar kiradi:

Robot qoʻllar inson qoʻllari qila olmaydigan tarzda harakatlana oladi, bu esa operatsiya vaqtida koʻproq aniqlik va nazorat qilish imkonini beradi. Robotik jarrohlik anʼanaviy ochiq jarrohlikdan koʻra kichikroq kesmalardan foydalanadi, bu esa kamroq ogʻriq, yara izlari va bemorning tezroq tiklanishiga olib kelishi mumkin. Robotik jarrohlik kamroq invazivdir va protsedura davomida kamroq qon yoʻqotishiga olib kelishi mumkin. Robotik jarrohlikdan oʻtgan bemorlarning kasalxonada qolish muddati anʼanaviy jarrohlikdan koʻra tezroq va tezroq tuzalib ketadi. Robotik jarrohlik prostata, ginekologik, yurak va ortopedik jarrohlikda qoʻllaniladi. Ammo shuni taʼkidlash kerakki, barcha operatsiyalarni robotli tizimlar yordamida amalga oshirish mumkin emas. Shuning uchun malakali jarroh bemorning tibbiy holati va shaxsiy ehtiyojlariga qarab robotli jarrohlikdan foydalanishga qaror qilishi kerak. Da Vinchi jarrohlik tizimi jarroh oʻtiradigan va robotni boshqaradigan konsol, robot qoʻllari va jarrohlik asboblari ushlab turadigan bemor tomonidagi aravadan iborat. Tizim jarrohlarga murakkab jarrohlik muolajalarni anʼanaviy jarrohlik usullaridan koʻra koʻproq aniqlik va nazorat bilan bajarishga imkon berish uchun ilgʻor 3D vizualizatsiya va nozik asboblardan foydalanadi. Jarroh jarrohlik joyining kattalashtirilgan koʻrinishini taʼminlaydigan yuqori aniqlikdagi 3D kamera orqali koʻzdan kechirayotganda, konsoldagi qoʻl va oyoq boshqaruvlari yordamida robot qoʻllarini boshqaradi. Da Vinchi robot jarrohligi prostatektomiya, gisterektomiya, yoʻgʻon ichak va koʻkrak qafasidagi operatsiyalarni oʻz ichiga olgan turli muolajalarni amalga oshirishi mumkin. Da Vinchi robotli jarrohlikning afzalliklari quyidagilardan iborat: Da Vinchi tizimi jarrohga anʼanaviy jarrohlik usullariga qaraganda koʻproq aniqlik va nazoratni beradi, bu esa yaxshi jarrohlik natijalariga olib kelishi mumkin. Da Vinchi robot jarrohligi anʼanaviy jarrohlikdan koʻra kichikroq kesmalardan foydalanadi, bu esa kamroq ogʻriq, yara izlari va bemorning tezroq tiklanishiga olib kelishi mumkin. Da Vinchi robotli operatsiyasi

kamroq invazivdir va protsedura davomida kamroq qon yo‘qotishiga olib kelishi mumkin. Da Vinchi robot jarrohligidan o‘tgan bemorlar an’anaviy jarrohlik amaliyotiga qaraganda qisqaroq kasalxonada qolishadi va tezroq tiklanish vaqtiga ega. Avtomatlashtirilgan tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda robototexnikaning roli ham ahamiyatlidir. Robotlar rentgen, kompyuter tomografiyasi, MRT va ultratovush kabi tibbiy tasvirlarni tahlil qilishi mumkin. Biroq, bu skanerlar katta hajmdagi ma’lumotlarni ishlab chiqaradi, bu esa shifokorlarga ma’lumotni tahlil qilish va sharhlashni qiyinlashtiradi. Sun’iy intellekt va mashinani o‘rganish algoritmlaridan foydalangan holda, robotlar shifokorlarga tibbiy tasvirlarni aniqroq va tezroq tahlil qilish va sharhlashda yordam berishi mumkin. Misol uchun, sun’iy intellekt algoritmlarini o‘smalar yoki yallig‘lanish joylari kabi tibbiy tasvirlardagi o‘ziga xos anormallik yoki naqshlarni aniqlash uchun o‘rgatish mumkin. Shu sababli, sun’iy intellekt shifokorlarga aniqroq tashxis qo‘yish va samarali davolash rejalarini tuzishda yordam berishi mumkin. Robotlar jarrohlik muolajalari davomida real vaqt rejimida tibbiy tasvirlarni ham tahlil qila oladi. Misol uchun, miya jarrohligi paytida robot jarrohga o‘simtaning aniq joylashishini yoki boshqa anormalliklarni aniqlashga yordam berish uchun MRT skanerlarini tahlil qilishi mumkin, bu jarayonning aniqligi va xavfsizligini oshiradi. Tibbiy tasvirlarni tahlil qilishdan tashqari, robotlar tibbiy tasvirlar asosida organlar yoki to‘qimalarning 3D modellarini yaratishi mumkin. Ushbu 3D modellar jarrohlik muolajalarini rejalashtirish va simulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa protseduraning aniqligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Robotlar tibbiy tasvirni tahlil qilishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular shifokorlarga katta hajmdagi ma’lumotlarni aniqroq va tezroq tahlil qilish va sharhlashda yordam berishi mumkin, bu esa bemorning yaxshi natijalariga olib keladi. Lokomat robot qurilmasining jismoniy terapiyadagi afzalliklari esa quyidagicha:

Robotlar reabilitatsiya va tiklanish bilan og‘rigan bemorlarga yordam berish uchun fizioterapiyada tobora ko‘proq foydalanilmoqda. Masalan, robotlashtirilgan qurilmalar jarohat, jarrohlik yoki boshqa tibbiy holatdan keyin bemorlarga harakatchanlik, kuch va muvofiqlashtirishni tiklashga yordam beradi. Jismoniy terapiyada qo‘llaniladigan robotli qurilmaning bir misoli Lokomat, robotlashtirilgan yurishni o‘rgatish tizimi bo‘lib, u bemorlarga qanday yurishni qayta o‘rganishga yordam beradi. Lokomat bemorning og‘irligini qo‘llab-quvvatlash uchun robot oyoq gipslaridan va bemorning oyoqlarini tabiiy yurish rejimida harakatlantirish uchun robot motorlardan foydalanadi. Bundan tashqari, Lokomat bemorning qobiliyatlari va rivojlanishiga qarab qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajasini sozlash uchun dasturlashtirilishi mumkin. Jismoniy terapiyada ishlatiladigan robot qurilmaning yana bir misoli Armeo. Ushbu robot qo‘l ekzoskeleti bemorlarga insult yoki boshqa nevrologik jarohlardan so‘ng qo‘llarida harakat va muvofiqlashtirishni tiklashga yordam beradi. Armeo bemorlarga qo‘llarida kuch va nazoratni tiklashga yordam berish uchun turli darajadagi yordam va qarshilik ko‘rsatish uchun dasturlashtirilishi mumkin. Robotik qurilmalar, shuningdek, jismoniy terapiya mashg‘ulotlari davomida fikr-mulohaza va monitoringni ta’minlashi mumkin. Misol uchun, robotlashtirilgan qurilma mashqlar paytida bemor mushaklarining kuchini va harakatini o‘lchashi mumkin, bu terapevtga bemorning rivojlanishini kuzatishga va kerak bo‘lganda terapiya dasturini sozlashga yordam beradi.[2.1]

Robot qurilmalar fizioterapiyada tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular bemorlarga an’anaviy terapiya usullariga qaraganda tezroq va samaraliroq tiklanishiga yordam

beradi. Robot qurilmalar qimmat va barcha bemorlar uchun mos bo'lmasa-da, ular reabilitatsiya va tiklanish uchun istiqbolli yangi yondashuvni taklif qiladi.[3.1]

Robototexnika va aniq tibbiyot: dori vositalarini yetkazib berish natijalarini yaxshilashi mumkin. Dori vositalarining aniqligi, samaradorligi va xavfsizligini yaxshilash uchun dori vositalarini yetkazib berishda robotlar tobora ko'proq foydalanilmoqda. Dori vositalarini yetkazib berishda qo'llaniladigan robot qurilmalarga misol bo'lishi mumkinki, i.v.STATION vena ichiga dori vositalarini tayyorlash va tarqatishning avtomatlashtirilgan tizimidir.i.v.STATION IV dori-darmonlarni tayyorlash va yorliqlash uchun robot qo'llardan foydalanadi, bu esa dori xatolari va ifloslanish xavfini minimallashtirishga yordam beradi. Tizim dori-darmonlarning to'g'ri dozasi va konsentratsiyasi tarqatilishini ta'minlash uchun dasturlashtirilishi mumkin, bu esa preparatni qo'llashning aniqligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi.[4.1]

Dori-darmonlarni yetkazib berishda ishlatiladigan robotlashtirilgan qurilmaning yana bir misoli RIVA (Robotic IV Automation) tizimi, steril vena ichi dori vositalarini birlashtirish uchun avtomatlashtirilgan tizimdir. RIVA tizimi steril muhitda vena ichi dori-darmonlarni tayyorlash uchun robot qo'llari va ilg'or tasvirlash texnologiyasidan foydalanadi, bu esa ifloslanish va infeksiya xavfini minimallashtirishga yordam beradi. Robotlar shuningdek, dori-darmonlarni to'g'ridan-to'g'ri tananing maqsadli joylariga, masalan, o'smalar yoki kasal organlarga yetkazishi mumkin. Misol uchun, nanobotlar deb nomlanuvchi kichik robot qurilmalar dori-darmonlarni saraton hujayralariga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish uchun dasturlashtirilishi mumkin, bu kimyoterapiyaning nojo'ya ta'sirini kamaytirishga va davolash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, robotlar dori vositalarini yetkazib berishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular dori vositalarini yuborishning aniqligi, samaradorligi va xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Robot qurilmalar qimmat va barcha bemorlar uchun yaroqsiz bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular bemorning natijalarini yaxshilash va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirishga yordam beradigan yangi istiqbolli dori vositalarini yetkazib berish usulini taklif qiladi. Robotlar bemorlarga, ayniqsa keksa yoki harakatchanligi cheklanganlarga yordam ko'rsatishi mumkin. Masalan, robotlar ovqatlanish, cho'milish va kiyinish kabi kundalik hayotda yordam berishi mumkin. Robotlar bemorlarni parvarish qilishda turli usullarda tobora ko'proq foydalanilmoqda, masalan: jarrohlar minimal invaziv muolajalarni aniqroq va nazorat qilish uchun jarrohlik robotlaridan foydalanadilar, natijada bemorning og'rig'i, chandiqlari va tiklanish vaqtlari kamayadi.Reabilitatsiya robotlari bemorlarga mashqlar va harakatlar bilan yordam berish orqali jarohatlar yoki nogironlikdan xalos bo'lishga yordam beradi.Telepresence robotlari masofaviy shifokorlar yoki mutaxassislariga bemorlar va tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlar bilan muloqot qilish, virtual maslahatlar, ro'yxatdan o'tish va tashxis qo'yish imkonini beradi. Yetkazib berish robotlari dori-darmonlarni, laboratoriya namunalarini yoki boshqa narsalarni sog'liqni saqlash muassasalari bo'ylab tashiydi, bu inson xatosi xavfini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi.Yordamchi robotlar bemorlarga, ayniqsa uzoq muddatli tibbiy muassasalarda yoki shifoxonalarda bo'lganlarga hissiy yordam va hamrohlik qiladi.Tozalash robotlari bemorlar xonalari, umumiy joylar va jihozlarni dezinfeksiyalash va dezinfeksiya qilish, infeksiya va kasallikning yuqish xavfini kamaytiradi.

Xulosa. Sogʻliqni saqlash robototexnikasi mashinalarni oʻrganish, maʼlumotlar tahlili, kompyuterni koʻrish va boshqa texnologiyalardagi yutuqlar bilan bir qatorda rivojlanishda davom etadi. Barcha turdagi robotlar vazifalarni avtonom, samarali va aniq bajarish uchun rivojlanishda davom etadi. Intel texnologiya provayderlari va tadqiqotchilar bilan hamkorlikda robototexnika yechimlarining keyingi avlodini oʻrganishda ishlamoqda. Misol uchun, Intel Labs China kompaniyasi Suzhou Collaborative Innovation Medical Robot Research Institute bilan hamkorlikda startaplar uchun tibbiy robototexnika inkubatorini tashkil etadi. Texnologiyalar va tadqiqotlarni qoʻllab-quvvatlab, Intel tibbiy robototexnika sohasida robot texnologiyalari uchun yangi ilovalarni kashf etishga yordam beradi. Ushbu hissalar avtomatlashtirishni oshiradigan, samaradorlikni oshiradigan va sogʻliqni saqlash sohasidagi eng katta muammolarni hal qiladigan doimiy innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi.

Adabiyotlar

1. Applications of digital technology in COVID-19 pandemic planning and response. Sera Whitelaw, Prof Mamas A, Prof Eric Topol, Harriette G C Van Spall. AUGUST 2020.
2. Role of Information Technology in Covid-19 Prevention. Mehtab Alam, Dr. Rizwana Parveen, Dr. Ihtiram Raza Khan, Jamia Hamdard, New Delhi, India May 2020.
3. Digital technologies in the public-health response to COVID-19. Jobie Budd, Benjamin S. Miller, Erin M. Manning, Vasileios Lamos, Mengdie Zhuang. London Centre for Nanotechnology, University College London, London, UK Division of Medicine, University College London, London, UK 07 August 2020.
4. The Role of Artificial Intelligence Driven 5G Networks in COVID-19 Outbreak: Opportunities, Challenges, and Future Outlook. Attai Ibrahim Abubakar James Watt School of Engineering, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom.

3D ДАТЧИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТЕЗА КИСТИ.

Умарова М.А., Зиёвиддинова М.З.

Ташкентский государственный технический университет

Ключевые слова: 3D-протез, 3D-датчик, обработка сигналов, микроконтроллер, сигнал.

В последние года ученые добиваются все больше успехов в разработке 3D-протезов, который в точности имитируют сложные движения человеческой руки. В данной статье мы исследуем интеграцию датчиков движения в 3D-протезы для получения натурального контроля и воспроизведения движений руки. Изучая последние инновации в

сфере биоинженерии, данное исследование призвано пролить свет на потенциальные преимущества создания протезов с подключенными датчиками.

3D-протез кисти руки, который контролируется с помощью датчиков движения имеет несколько преимуществ, а именно: широкий спектр задач с повышенной ловкостью и точностью, так как протез будет способен повторять весь спектр движений кисти; регулирование силы захвата, обнаруживая изменения в движениях руки пользователя; настройка параметров управления, которые могут быть адаптированы к предпочтениям и возможностям конкретного человека; а также, движение максимально приближенное к натуральному движению рук, что обеспечивает более естественный и интуитивно понятный способ управления протезом, повышая общую функциональность.

Протез руки с 3D-датчиками, управляемый Arduino, - это сложный протез конечности, разработанный для точной имитации движений естественной руки пользователя благодаря интеграции микроконтроллеров Arduino и 3D-датчиков движения.

Микроконтроллер Arduino является главной частью протеза, который отвечает за обработку сигналов с датчика и выполняет алгоритм управления. Плата Arduino выбрана за ее универсальность, доступность и простоту программирования, что делает ее идеальным вариантом для управления протезом.

Датчики, используемые в исследовании – это чувствительные к сгибанию устройства, которые меняют свое сопротивление в зависимости от позиции пальцев и кисти. Эти датчики обычно крепятся к пальцам или руке пользователя. Arduino получает входные сигналы от гибких датчиков и преобразует их в команды для исполнительных механизмов.

Также одним из важных компонентов для создания 3D-протеза являются исполнительные механизмы, которые приводят в движение каждый палец и запястье. На микроконтроллере работает программное обеспечение, которое сопоставляет входные сигналы от датчиков с определенным движением пальца. Например, сгибание определенного пальца может привести к тому, что соответствующий палец на руке робота согнется таким же образом. Сопоставляя различные степени сгибания с различными сгибаниями пальцев, пользователи могут управлять протезом интуитивно.

В целом, 3D-протез представляет собой универсальное и доступное решение для улучшения двигательного контроля, реабилитации и повышения качества жизни людей с нарушениями в конечностях. Его применение охватывает сферы здравоохранения, образования, исследований и вспомогательных технологий, что делает его ценным инструментом в различных областях.

Литература

1. Технология изготовления протезов верхних конечностей: Метод.пособие/ В.Г.Петров / Под. Ред. Г.Н. Булова. –СПб. :Гиппократ, 2008 г.
2. Протезы верхних конечностей // Медицина Германии // Электронная версия на сайте <http://medicina-germany.ru/protezy-verxnixkonechnostej>
3. Трушев Н.В., Григорьев М.Г., Авдеева Д.К. Применение наносенсоров для построения нанобиоинтерфейса для миотонических протезов // Современная техника и

TIBBIYOTDAGI YANGI BOSQICH - NANOROBOTLAR

Ixrarova S.I., Nurboboyev X.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu tezisda nanorobotlar nima ekanligi haqida ma'lumot berilgan. Nanorobotlardan foydalanish orqali ko'plab davosiz kasalliklarga yechim topish mumkin ekanligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Nanotexnologiya, nanorobotlar, nanoqoplamalar, nanoakkumulyatorlar, nanotrubalar, molekulyar dvigatel, farmakokinetika, qandli diabet, saraton, nanotexnologik laboratoriya

Bilamizki, nanotexnologiya tushunchasi insoniyat orasiga o'tgan asrning 60-80-yillarida kirib keldi. Keyinchalik nanotexnologiya rivojlanib, bu sohada turli xil yutuqlar va yangiliklarga erishildi. Jumladan, nanoqoplamalar, nanoakkumulyatorlar va uglerod nanotrubalari yaratildi. Hozirga kelib esa nanotexnologiya olamida yangi burilish: Nanorobotlar yoki nanobotlar ustida ko'plab tajriba va izlanishlar olib borilmoqda. Nanobotlar o'zi nima? Nanobotlar — nanoo'lchamdagi ya'ni kattaligi 100nm gacha bo'lgan yarim avtonom konstruksiyalardir. Ular nanomateriallardan foydalangan holda yaratiladi va barcha mexanizmlari nanoo'lchamda bo'ladi. Bunday mexanizmlarda molekulyar dvigatellardan foydalaniladi. Molekulyar dvigatel — nano o'lchamli mashinalar bo'lib, ularga energiya bilan ta'sir etilganda aylanishga qodir. Molekulyar motorlarning asosiy xususiyati energiya qo'llanilganda sodir bo'ladigan takrorlanuvchi bir tomonlama aylanish harakatidir. Energiyani ta'minlash uchun kimyoviy, yorug'lik va elektron tunnel usullari qo'llaniladi. Bunday dvigatel orqali ishlaydigan eng sodda nanorobot 2017-yilda yaratilgan va sinovdan o'tqazilgan. Sinov natijalari ijobiy yakunlangan va tashqi energiya orqali harakatlanadigan nanomashinadan tarixda birinchi marta foydalanilgan.

Butun dunyo bo'ylab qanchadan qancha ma'lum va noma'lum kasalliklar mavjud. Bunday kasalliklarni aniqlash va ularga davo topish esa insoniyatdan ko'plab vaqt va ilmiy izlanishlar talab qiladi. Hozir zamonamiz shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda tibbiyotda texnologiyaning so'nggi yutuqlarini qo'llamaslik faqatgina bizni orqada qolishimizga sababchi bo'ladi.

Tibbiyotda nanorobotlar orqali kasalliklarga eng tez usulda tashxis qo'yish mumkin. Inson organizmiga kiritilgan mitti robotlar tezda qon orqali barcha organlarga tarqaladi va butun boshli inson organizmida kechayotgan barcha fiziologik jarayonlar yaqqol kompyuter ekranida ko'rinib turadi. Bundan tashqari nanorobotlar orqali saraton kasalligini aniqlash va saraton hujayralarini robotlar orqali bartaraf etish mumkin. Olimlar hisob-kitobiga ko'ra 2040-yilga kelib insonlarning saraton kasalligiga chalinish ehtimoli 47%ga ko'tarilishi mumkin. Bunday statistikadan so'ng tibbiyotda tezroq saratonni bartaraf etish usullari ko'rib chiqilmasa kech bo'lishi mumkin.

Farmokokinetikada ham nanorobotlardan foydalanish inson organizmiga yuborilgan dorilarning to‘g‘ri taqsimlanishi uchun ham muhim rol o‘ynaydi. Molekulyar mashinalar orqali dorilar kerakli organga yetkazib beriladi va shu orqali dori ta‘sirini nazorat qilish mumkin.

Ko‘plab qandli diabet bilan kasallangan bemorlar qonidagi insulinni kuzatish va normallab turishda ham nanorobotlardan foydalanish bu kasallik tufayli vafot etayotganlar sonini qisqartirishga yordam berishi mumkin. Qonga yuborilgan insulinga sezgir nanorobotlar butun kun davomida bemor qonidan shifokorga ma‘lumot uzatib turishi mumkin.

Shuningdek, jarrohlik sohasi ham murakkab va katta aniqlik talab qiladigan jarayondir. Bunday jarayonlarda ham nanobotlarni qo‘llash shifokorlarga katta ustunlik beradi va muvaffaqiyatli operatsiya uchun tayanch vazifasini ham bajaradi.

Nanorobotlarni tibbiyotga olib kirish uchun nima qilish kerak?

Nanotexnologiyadan foydalanish katta moliyaviy mablag‘ va mehnat talab qiladi. Ammo bu texnologiya orqali erishiladigan yutuqlar bunga arziygina qolmay balki bizga o‘zining katta miqdordagi foydasini ham olib keladi. Birinchidan, bu texnologiyalar bilan ishlaydigan va ularni sinovdan o‘tqizadigan so‘nggi rusumdagi qurilmalar bilan jihozlangan laboratoriya kerak bo‘ladi. Bu laboratoriyada nanotexnolog olimlar o‘z tajribalarini amalga oshiradilar. Bunday laboratoriyalardan ko‘paytirish va nanotexnologiyaga qiziquvchi yosh kadrlarni qo‘llab quvvatlash albatta o‘z natijasini ko‘rsatishiga ishonaman.

Aslida, ko‘plab rivojlangan davlatlarda nanotexnologiya yutuqlarini tibbiyotda qo‘llash allaqachon boshlangan. Biroq bizning O‘zbekistonimizda endi rivojlanmoqda va shu rivojini yuksaltirish biz uchun eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shunday ekan tibbiyotimizni rivojlantirish va uni yuksaklarga olib chiqish barchamizning o‘z qo‘limizdadir!

Adabiyotlar

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Nanorobot>
2. “Nanotexnologiya erasi” E.Dreksler (1986)
3. Nanomexanik robotlar va hisoblash qurilmalari, V.Y.Popov 2008-yil

TIBBIYOTDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Eshonov R.M., Mahamadjonova M.Sh.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institute, Farg‘ona, O‘zbekiston

Anatatsiya: Zamonaviy tibbiyot asoslariga misol sifatida, zamonaviy diagnostika usullari, biotexnologiyalar, genetikani, nanotexnologiyalarni kiritish, telemeditsina va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish kabi sohalar kiritiladi. Bundan tashqari, aholi sog‘liqni saqlash va kasalliklar profilaktikasi bo‘yicha aholiga ta‘lim berish ham muhimdir. Sun‘iy intellekt, tibbiyotda klinik tashxis, prognozlash, va davolashni yaxshilash uchun keng qo‘llanilmoqda. Quyida sun‘iy intellektning tibbiyotning turli sohalaridagi afzalliklari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, genomika, biotexnologiya, telomeditsina, robototexnika, avtamatlashtirish, nanotexnologiya.

Zamonaviy tibbiyotning asosiy yoʻnalishlari hozirgi kunda sunʼiy intellektning rivojlanishi va maʼlumotlar tahlili tibbiyotda yuqori samarali diagnoz va davolashni taʼminlaydi. Sunʼiy intellekt algoritmlari klinik maʼlumotlarni oʻqib chiqarish, tashxis qoʻyish, va davolashni rejalashtirishda yordam beradi. Genomika, genetik xususiyatlar boʻyicha shaxsiy davolashni taqdim etish imkoniyatlarini oʻzida yigʻib oladi. Biotexnologiyalar esa, yuqori tezlikda va samarali preparatlar, vaksinalar va terapevtik modellar yaratishda muhim rol oʻynaydi. Internetda tibbiyot (telemedsina) sohasidagi rivojlanish, aholi uchun tezroq va sodda fikr almashish imkonini taʼminlaydi. Uzoq masofaviy konsultatsiyalar, tibbiy yordam va maʼlumot almashishning yanada osonlashishi hamda tezlashtirilishi mumkin. Nanotexnologiyalar, dori vositalarining yaratilishida, ulkan molekulyar darajadagi oʻzgarishlarni amalga oshiradi. Bu esa, dori vositalarining yetkazib berish, bevosita sifatini yanada yaxshilaydi. Tibbiyotda robototexnika va avtomatlashtirish, amaliyotlar va davolash jarayonlarini yaxshilash uchun oʻzgartirishlarga olib keladi. Bu texnologiyalar, jarayonlarni yaxshilash va xatolar sonini kamaytirishga yordam beradi. Bu sohalarning barchasi, zamonaviy tibbiyotning asoslarini shakllantiradi va sogʻliqni saqlashda yuqori samarali, integrativ yondashuvlarni taqdim etishga qaratilgan.

Klinik tashxis va tashxis yordamchisi. Sunʼiy intellekt klinik tasvirlar va maʼlumotlar asosida tashxis qoʻymoqda. Masalan, radiologik tasvirlar, tomografiya natijalari va MRT skaynelari keltirilgan maʼlumotlarga asoslangan algoritmlar orqali tahlil qilinadi.

Maʼlumotlar tahlili: Sunʼiy intellekt, klinik maʼlumotlar, laboratoriya natijalari, oʻzgarish tarixiy maʼlumotlar va boshqa manbalar asosida tibbiyotda maʼlumotlar tahlilini bajaradi. Bu, kasalliklarining tahlili, prognostikasi va davolash rejalarini yaxshilaydi.

Personalizatsiya va prognostika: Sunʼiy intellekt har bir shaxs uchun maxsus davolash rejalarini tuzishda yordam beradi. Genomika va klinik maʼlumotlar asosida sunʼiy intellekt shaxsiylikga mos maʼlumotlar yigʻib oladi va davolashni shakllantiradi.

Robototexnika va avtomatlashtirish: tibbiyotda robotlar va avtomatlashtirilgan qurilmalar klinik operatsiyalarda va davolash jarayonlarida foydalaniladi. Sunʼiy intellekt robotlar uchun klinik jarayonlarni optimallashtirishda ham muhim rol oʻynaydi. Sunʼiy intellekt telemedsinada konsultatsiyalarni yaxshilaydi. Boshqa hududlardagi yoki uzoq yerlardagi mutaxassislar bilan maʼlumot almashish va koʻrsatish imkonini taʼminlaydi. Sunʼiy intellektning tibbiyotda qoʻllanilishi, tibbiyotni samaraliroq, yaxshi natijalar olishga olib keladi va kasalliklar bilan kurashishda ustuvor texnologiyalar yaratishda yordam beradi. Klinik tasvirlar va tashxislash, radiologik tasvirlar (masalan, rentgen, MRT va KT skaynelari)ni tahlil qilishda va kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. Bu tibbiyotdagi radiologik tashxisni tezlashtiradi va aniqroq diagnoz qoʻyish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt genomik maʼlumotlarni tibbiy tahlil qilish va shaxsiy davolash rejalarini tuzishda yordam beradi. Bu, har bir shaxsning genetik xususiyatlariga asoslangan individual terapiya rejalarini tuzish imkonini beradi. Sunʼiy intellekt klinik maʼlumotlar va natijalari asosida davolash rejalarini yaxshilashga yordam beradi. Bu dozalash rejalarini va davolash protokollarini yaxshilash uchun foydalaniladi.

Klinik kechikishni optimallashtirish: Sun'iy intellekt klinik jarayonlarni yaxshilash va davolash jarayonlarini optimallashtirishda yordam beradi. Bu tibbiy xizmatlar va resurslarni eng yaxshi foydalanish va klinik faoliyatni yaxshilashga yordam beradi.

Sun'iy intellekt klinik ma'lumotlar, laboratoriya natijalari, o'zgarish tarixiy ma'lumotlar va boshqa manbalar asosida kasalliklarining prognostikasini o'rganishda foydalaniladi. Bu kasalliklarining rivojlanishini oldini olish va shaxsiy davolash rejalarini tuzishda yordam beradi.

Sun'iy intellektning klinik amaliyotlarda, davolash rejalarini tuzishda va tibbiyotning boshqa sohalarida qo'llanilishi, sog'liqni saqlashni yaxshilashda va kasalliklar bilan kurashishda yuqori samarali texnologiyalarni taqdim etadi.

Sun'iy intellekt tibbiyotda muhim va foydali bo'lishiga qaramay, uning bir nechta kamchiliklari ham mavjud. Sun'iy intellektning tibbiyotda eng muhim kamchiliklardan biri, aniq va to'liq ma'lumotlar to'plamining mavjud bo'lishi zarurligi. Ba'zida tibbiy ma'lumotlar to'plami to'g'ri va yuqori sifatli emas, bu esa sun'iy intellektning to'g'ri va samarali natijalar olishga ta'sir qilishi mumkin. Sun'iy intellektning diagnostik va tavsiyalarini yetkazib berishi, maxfiylik va axborot xavfsizligi masalalarida yuqori o'rin oladi. Shaxsiy ma'lumotlarning himoyalanganligi va maxfiylik talablari ko'payadi.

Sun'iy intellekt algoritmlari o'zgarishlarga va xatoliklarga olib kelishi mumkin. Ba'zida diagnoz xatolariga olib kelishi yoki to'g'ri davolash rejalarini tuzishda xatolar paydo bo'lishi mumkinligi aniqlanadi. Sun'iy intellekt tibbiyotda konsultatsiyalar va tashxis yordamchiligi uchun ishlatiladi, lekin bu boshqaruv va odamlar bilan aloqada tushunishni o'z ichiga olmaydi, insoniyat singari erkin fikr bildira olmaydi. Sun'iy intellekt tibbiyotda foydalanilishi qonuniy va etik muammolarga olib keladi. Bu kamchiliklar bilan birga, sun'iy intellekt tibbiyotda integratsiya bo'lishi va ishlatilishi uchun qonuniy, axborot xavfsizligi, va insoniyatga qarshi xavotirlarni bartaraf etish lozim.

Sun'iy intellektidan foydalanish tibbiyotga qo'shimcha yangiliklar kiritish uchun quyidagi yo'llar ochishi mumkin. Yangi va yuqori sifatli sun'iy intellekt ilovalar va platformalar yaratish. Bu ilovalar, klinik tashxis, davolash rejalarini tuzish, va ma'lumotlarni tahlil qilishda yuqori samarali texnologiyalarni taqdim etishga yordam beradi. Sun'iy intellekt tibbiyotning barcha sohalarida qo'llaniladi, masalan, radiologiya, patologiya, kardiologiya, va boshqa h.k. Yangi sun'iy intellekt ilovalari va qo'llanmalar bu sohalarda foydalanishga mo'ljallangan, uni texnologik ravishda yaxshilaydi. Sun'iy intellekt, foydalanuvchilar bilan interaktiv tarzda aloqani yaxshilaydi va shaxsiy ta'limlarni taqdim etishda yordam beradi. Bu tibbiy xodimlar uchun ma'lumotlar bazasini o'rganishni va yangilashni osonlashtiradi. Sun'iy intellekt tibbiyotning rivojlanishini davom ettirish va tibbiyot sohasidagi muammolarga yechim topishda yordam beradi. Bu esa klinik tashxis va davolashning samaraliroq, yaxshi natijalar olishini ta'minlaydi.

Biotibbiyot, biologik vositalarning va biotexnologiyalarining tibbiyotga ilmiy, klinik va sohaviy ko'rsatkichlarni rivojlantirish uchun qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan soha.

Biotibbiyotning birinchi masalalari genomika va genetikadir. Bu sohada genetik ma'lumotlar va genomik modellarni qo'llab-quvvatlash, shaxsiy davolash rejalarini tuzish, va genetik modellarga asoslangan yangi terapevtik yondashuvlar yaratish muhimdir.

Biotibbiyot tashxis jarayonlarida biomarkerlar va biologik alomatlar asosida klinik tashxis va prognostika rejalarini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Bu kasallikning rivojlanishini oldini olish, davolash natijalarini baho qilish va shaxsiy davolash rejalarini tuzishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Suniy intellekt asoslari S Kamolov, Sh Raxmatov, 2023 yil.
2. Nanotexnologiya va Biotexnaogiya asoslari Q.Qohqatov va F.M.Toxtaboyeva, 2016 yil.
3. Sun'iy intellekt va ekspert tizimlar. J.Raxmonqulov.
4. Tibbiy qurilmalarda axborot texnologiyalari va ularni raqamli qayta ishlash. R.M.Eshonov.
5. Automated Control Systems in Medicine. R.M.Eshonov.
6. Biotexnik tizimlarda avtomatli boshqaruv. R.M.Eshonov.
5. <https://www.researchgate.net/publication/348817864>.
6. www.nanotechnology.com Nanotechnology.

НУЖНЫ ЛИ СОВРЕМЕННОМУ МИРУ МЕДИЦИНСКИЕ РОБОТЫ?

Абатбаев Б.Д.¹, Сайфуллаева З.И.²

¹Ташкентская медицинская академия, ²Академический лицей при ТМА, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Практика использования робототехники в медицине показывает: роботы повышают эффективность и скорость процессов в ходе диагностических и лечебных мероприятий, содействуют ускорению реабилитации.

Ключевые слова: Робопациенты, роботы-тележки, роботы-курьеры, робопротезы, экзоскелеты, робот-таблетка, роботы-сиделки, нанороботы и микророботы

Медицинские роботы - это результат междисциплинарных усилий по автоматизации здравоохранения. Как можно разделить роботов по областям применения?

Следует прежде всего выделить роботов, призванных автоматизировать труд врача. К таким системам относятся роботы для облегчения диагностики заболеваний (включая диагностику в режиме телеприсутствия), проведения хирургических операций, как da Vinci, радиационной терапии, реабилитации, анестезии и т.п.

Робопациенты - это целая группа роботов-тренажеров для обучения врачей и другого медицинского персонала. Такие тренажеры имитируют пациента - целиком или только относящийся к теме обучения "фрагмент". Есть робот-симулятор роженицы или родившегося недоношенным ребенка.

Есть роботы, призванные облегчить труд младшего медицинского персонала, например, роботы для проведения инъекций и забора анализов, роботы-тележки для обхода больных, способные вносить данные в истории болезни на основе речи врача (системы speech-to text или в виде звуковых файлов).

В медицинских учреждениях используются разнообразные вспомогательные роботы, например, *роботы-курьеры* TransCar или TUG для транспортировки по медучреждениям лекарств, инструментов и прочего.

Отдельное направление - *роботы, предназначенные для реабилитации пациентов* после операций или активной фазы заболеваний. Есть различные робототехнические системы восстановления подвижности после операций или инсульта, например, швейцарские системы Lokomat.

Робопротезы предназначены для постоянного ношения людьми с ограниченной мобильностью. Различают протезы ног, протезы рук, протезы кисти руки. Активный поиск идет в направлении снижения стоимости таких протезов, улучшения их управляемости, автономности. Передовым является направление протезов с обратной связью - такие позволяют пациентам ощущать - к чему они прикасаются, чтобы контролировать усилия.

Медицинские экзоскелеты могут использоваться для возвращения частичной подвижности маломобильным категориям пациентов. Их принято разделять на реабилитационные - для ускорения восстановления пациентов после травм и операций и на те, что предназначаются для постоянного ношения маломобильными людьми в домашних условиях и не только.

Есть перспективное направление "*роботов-таблеток*" - такая таблетка рассчитана на длительное активное функционирование в организме. Проглоченная пациентом, она вводит в его организм лекарство там и в тех дозировках, где и как это обеспечивает наилучший эффект, позволяя снижать дозировки и сопутствующий вред для организма. Роботы телеприсутствия могут использоваться для удаленного общения с пациентами их родственников, или, например, для общения пациентов из разных палат между собой - применение таких роботов особенно актуально для инфекционных отделений.

Для облегчения жизни пациентов предназначены роботы-сиделки и другие роботы - помощники пациентов. Они могут, например, помочь встать с постели и дойти до туалета, пересесть в кресло-каталку.

Непривычное направление - роботы, основанные на теории социальной взаимопомощи, адресованные пожилым людям.

Фармацевтические роботы - направление автоматизации аптек, роботы, способные облегчить труд провизора.

Нанороботы и микророботы. Цель применения микро- или нанороботов — доставка лечебных веществ непосредственно к органам-мишеням. Они проникают в организм внутривенно или перорально. Нанороботы слишком малы, чтобы содержать элементы автономного управления, поэтому управляются дистанционно.

Ученые пытаются добиться, чтобы нанороботы могли проводить полноценные неинвазивные процедуры в труднодоступных отделах организма: например, растворять сгустки крови и вводить микродозы лекарств. В перспективе рассматривается вопрос проникновения нанороботов через гематоэнцефалический барьер

Использование медицинских роботов обеспечивает самые различные положительные эффекты:

- повышение уровня автоматизации облегчает труд врачей, повышает его производительность, может обеспечивать выход на принципиально новые уровни

возможностей (повышение сложности доступных операций, снижение инвазивности операций и других видов лечения, а также вероятности врачебных ошибок)

- снижение расходов на средний и младший медицинский персонал, облегчение труда этого персонала, включая фармацевтов

- интенсификация процессов возвращения пациентов к нормальному существованию после травм, заболеваний, операций

- повышение мобильности маломобильных групп населения

- облегчение дожития для пожилых пациентов

- облегчение пребывания пациентов в больницах, сглаживание проблем, связанных с "отрывом" пациентов от привычного круга общения, от семьи, обеспечение контактов или удаленного наблюдения за пациентом в больнице или пожилым человеком у него дома членами его семьи, которые могут находиться в другом месте.

Внедрение робототехники в медицину сопровождается радикальными изменениями и, как итог, ведет к повышению долгосрочной выживаемости пациентов. Разработки в сфере робототехники ведутся непрерывно, а на вопрос «Может ли робот выполнять медицинские операции?» ответ однозначный: «да», — хотя в серьезных случаях без контроля человека обойтись все же невозможно. Тем не менее это означает, что скоро медицинская индустрия выйдет на совершенно иной уровень, который еще недавно считался фантастическим

Литература:

1. Роботизированная хирургия. [Электронный ресурс]: ru.wikipedia.org.

2. Применение роботов в медицине и перспективные разработки на будущее [Электронный ресурс]: geekometr.ru. URL: <https://geekometr.ru/statji/primenenie-robototekhniki-v-meditsine.html>

3. Sayfullayeva D.I. Improving the methodical system of using information technologies in preparing students of medical higher. Novateur publications JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 1, Jan. -2023

4. Bazarbaev M.I., Sayfullaeva D.I., Isroilova Sh.A. The importance of digital technologies in improving the irc system in higher medical educational institutions. Science and innovation.International scientific journal Volume 2 ISSUE 4 APRIL 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ..

5. Bazarbaev M.I., Marasulov A.F., Sayfullaeva D.I. Approach to teaching mathematics, informatics, information technologies and their integration in medical universities. Central Asian Journal of Medicine: Vol. 2018: Iss. 2, Article <https://uzjournals.edu.uz/tma/.vol2018/iss2/15>

6. Базарбаев М.И., Эрметов Э.Я., Сайфуллаева Д.И. Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. Сборник материалов XII научно методической конференции.Ташкент-2018.

TIBBIY TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH BIOTIBBIYOT MUHANDISLIGIDA VIRTUAL LABARATORIYALAR

Isaev F.F.¹, Abdurazzoqov J.T.², Mannobov M.M.²

¹*Toshkent davlat texnika uniersiteti, Toshkent, O'zbekiston*

²*Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston*

Anotatsiya: O'zbekistonda hozirgi kunda talimni rivojlantirishga katta e'tibot qaratilgan, ta'limning har sohasida jahonning tajribasidan keng foydalanib uning rivojlanib keng tarmoqli bolishini qator rejalar ishlab chiqmoqda. Shu bilan bir qator O'zbekistonda tibbiy ta'limni rivojlantirishga ham e'tibor yuqori. Shu boisdan tibbiy ta'limni rivojlantirish uchun raqamlashtirish usuli qo'llanib boshlandi. Bu insonlarga ung qulay jxon tajribasidan otgan eng samarali usul sifatida O'zbekistonda tibbiy talimni raqamlashtirishning strategiya 2030 loyahasiga kiritilgani yaqqol misol.

Kirish. Zamonaviy ilmiy texnologiyalar yangi voqelik sifatida yangi atamalarning paydo bo'lishiga olib keldi, shu jumladan «raqamli» ta'rifi – raqamli iqtisodiyot, raqamli san'at, raqamli pedagogika, raqamli tibbiyot va sog'liqni saqlash va boshqalar. Raqamli pedagogikaning ta'lim vositasi sifatidagi vazifasi qisman eski sifatni yaxshilashda va qisman yangi sifatning paydo bo'lishida namoyon bo'ladigan texnologik imkoniyatlar bilan ta'minlanadi. Zamonaviy jamiyatda samarali yuqori sifatli ta'lim xizmatlari faqat raqamli pedagogika tomonidan metodik jihatdan aniqlangan va qo'llab-quvvatlanadigan kompyuter texnologiyalar asosida taqdim etilishi mumkin. Tibbiy ta'lim o'quv jarayonida raqamlashtirish, umuman ta'lim muhiti dunyoviy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Biz tibbiy ta'limdagi o'quv jarayonini raqamlashtirishning hozirgi holatini aniqlaydigan va raqamli ta'lim muhitini yanada shakllantirish bilan bog'liq xavflarni, shu jumladan, modellashtirish asosidagi mashg'ulotlarini aniqlaydigan turli xil elektron ta'lim usullarini umumlashtirdik va tahlil qildik. Oliy tibbiyot maktabida raqamli o'qitishning ommaviy joriy etilishi uning oldiga fan sifatida quyidagi vazifalarni qo'yadi: jamiyatni har tomonlama raqamlashtirishning muqarrarliligi to'g'risida xabardorlik va tushunish; raqamli ta'lim dasturlash tizimi asosida ta'limni shaxsiylashtirish muammosini hal qilish; ta'lim jarayonida informatsion texnologiyalarni ishlab chiquvchilari tomonidan doimiy ravishda taqdim etilayotgan raqamli resurslardan samarali foydalanishning hayotiy imkoniyatlarini o'rganish; uzluksiz tibbiy ta'limning barcha darajalarida talabalarning o'quv faoliyatining sezgi va ruhiyatiga ta'sir etuvchi yo'llarini tadqiq qilish; kompyuter texnologiyalari yordamida ta'lim mazmunini modellashtirishning zamonaviy tadqiqotlari; o'qituvchilar tarkibini tayyorlash; raqamli texnologiyalarning talabalar salomatligiga ta'sirini o'rganish. Raqamli pedagogikaning xatarlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: uy vazifalari, masalalarni echish va testlarni yuklab olish muammosi bilan bog'liq xavfi; talabalarning xatti-harakatlarini nazorat qilish uchun raqamli ma'lumotlardan foydalanish; o'qituvchilar tarkibining o'quv jarayoniga axborot kompyuter texnologiyalarni ommaviy joriy etishga qarshiliklari; axborot texnologiyalarining insonga ta'sirining salbiy oqibatlarini xavfi; «raqamli bo'shliq» -bu talabalarning farovonligi darajasiga, shuningdek ularning yashash joyiga qarab raqamli xizmatlar va mahsulotlardan foydalanishning turli sharoitlari tufayli yuzaga keladigan raqamli ta'limdagi

bo'shliq. Ikkinchi darajali to'siqlar o'qituvchilarning axborot kompyuter texnologiyalariga nisbatan ishonchini oshirish. Shuningdek, talabalar zamonaviy ta'lim muhitida ishlashga tayyor emasligi bilan ham ajralib turadi.

Elektrotexnika va elektronika asoslari, fizika, hisoblash texnikasi va avtomatika fanlar praktikumlarida qo'llaniladigan laboratoriya va amaliy mashg'ulot ishlarini radioelektron qurilmalarni kompyuterda modellashtirish dasturlari – Electronics Workbenche (Multisim), MicroCAP, Proteus amaliy dasturiy ta'minotlari sodda va oson o'zlashtiriladigan interfeysga ega bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida ular keng qo'llanib kelinmoqda. Bunday virtual laboratoriyalardan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi: - laboratoriya ishini bajarish va o'zlashtirish jarayonida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishiga imkon beradi. - murakkab real laboratoriya ishlarini bajarishdan avval ularning virtual ko'rinishlari kompyuterda bajarib ko'rish imkoniyatini yaratadi hamda laboratoriya ishining mohiyatini tez, oson va to'liq tushunish imkoniyati vujudga keladi, shuningdek, qurilmalar foydalanish, tuzulish sxemasi, ishning bajarish ketma-ketligini o'rganish to'g'risida to'liq tasavvur qila olishi, hamda buning natijasida talabalarning fan bo'yicha bilim, ko'nikmalari ortib borish imkonini beradi. - bu virtual o'quv laboratoriya mashg'ulotlarini internet tizimida foydalanish orqali masofaviy ta'limni tashkil etish va talabalar uchun turli xil elektron sxemalarni o'rganishga imkoniyat tug'diradi. - virtual laboratoriya ishlari orqali bevosita talaba virtual muloqot olib borishi, professor-o'qituvchi talabalarni masofadan turib on-line baholashlari imkon beradi. Quyida diagnostika va fizioterapiya qurilmalarining ular qismlarining soddalashtirilgan prinsipial virtual sxemalari ishlab chiqilgan. Sxemalar virtual hisoblanadi, lekin bu dasturda real elektr sxemalari katta darajadagi aniqlikda modellashtiriladi.

Talabalar mustaqil ravishda elektr sxemalarini mustaqil ravishda Multusim dasturida yig'adi, sozlaydi, o'lchov asboblari ulaydi va sxemaning ishlashini kuzatadi, kerakli o'lchash amallarini bajarib olingan qiymatdagi natijalarni taxlil qiladilar. Shu narsani ta'kidlash lozimki, tibbiy diagnostika qurilmalarida juda kichik signallar – biopotentsiallar kuchaytirilishi kerak. Masalan, elektrokardiografiyada biopotentsiallar 0,1 dan 5,0 mV gacha, elektroentsefalografiyada 0,02 dan 0,3 mv gacha, elektromiografiyada 0,01 dan 1,0 mv gacha, elektrookulografiyada 0,02 dan 2 mv gacha, teri –galvanik reaksiyalarida 1 dan 100 mv gacha kuchlanishlarga ega bo'ladi. Shu sababli modellashtiriladigan sxemalarning sezgirligi yetarli darajada bo'lishi kerak. Modellashtiruvchi dasturlar bu talablarga javob beradi. Sekin o'zgaruvchi biopotentsiallarni kuchaytirish uchun o'zgarmas tok kuchaytirgichlari qo'llaniladi. Quyida keltirilgan virtual qurilmalarda kuchlanishni ko'paytirish, stabilizatsiya qilish, chegaralash, galvanizatsiya va elektroforez qurilmasi sxemasi, yolg'onlik detektor (poligraf)ning soddalashtirilgan sxemasi, qon aylanishi tezligini o'lchashda qon urishi (biyeniye)ning signallari spektral analizi sxemasi ko'rib chiqilgan. Quyida keltirilgan kuchlanishni ko'paytirish sxemasi ozonator va ionizatorlarda keng qo'llaniladi (1-rasm). Bu sxema Chijevskiy lyustrasida kuchaytiruvchi transformatoridan keyin ishlatiladi, kuchlanish bu paytda 25 kV dan oshadi.

1-rasm. Kuchlanishni ko'paytirish sxemasi

Qon tomirida qonning oqishi jarayonini o'rganish sxemasini tuzamiz. Bir- biriga chastotasi yaqin bo'lgan ikki garmonik to'lqinlar o'zaro qo'shilsa, amplitudasi pulsatsiya qiladigan garmonik to'lqinlar paydo bo'ladi. Amplitudaning o'zgarish chastotasi ikki garmonik to'lqinlar chastotalarining farqiga teng bo'ladi. Bu hodisani kuzatish quyidagi sxema bilan amalga oshiriladi (2-rasm).

2- rasm. Qon tomirida qonning harakatlanish tezligining o'zgarishini tekshirish sxemasi

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, bajarilgan o'quv laboratoriya ishi virtual qurilmalarda kuchlanishni ko'paytirish, stabilizatsiya qilish, chegaralash, galvanizatsiya va elektroforez qurilmasi sxemasi, yolg'onlik detektor (poligraf)ning soddalashtirilgan sxemasi, qon aylanishi tezligini o'lchashda qon tomiriga qonning zarbi (biyeniye)ning signallari spektral analizi sxemasi, bir- biriga chastotasi yaqin bo'lgan ikki garmonik to'lqinlarning o'zaro qo'shilishi, amplitudasi pulsatsiya qiladigan garmonik to'lqinlar, qon tomirida qonning harakatlanish tezligining o'zgarishini tekshirish sxemasi, teri elektr qarshiligining o'zgarishini qayd qiladigan poligraf ishini imitatsiya qiluvchi soddalashtirilgan sxemasi ishlab chiqildi.

Adabiyotlar:

1. Tibbiy qurilmalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish-2023 F.F.Isaev, J.T.Abdurazzoqov, E. Ya. Ermetov

2. Modeling the formation of an electrocardiosignal in the vissim environment, VG Maxsudov, EY Ermetov, AZ Sobirjonov, JT Abdurazzoqov, IB Zuparov, International journal of engineering mathematics (Online) 5 (1).
3. Prospects for using measurement and converter techniques in medical devices, J Abdurazzokov, E Ermetov, V Maksudov, U Safarov, Science and innovation 2 (D4), 50-54.
4. Применение дифференциальных уравнений в медицине, В Махсудов, Э Эрметов, М Норбутаева, У Сафаров, Ж Абдураззоков, Образование наука и инновационные идеи в мире.
5. Possibilities of using molecular diagnostic devices in the clinical laboratory, V Maksudov, E Ermetov, B Bobajanov, J Abdurazzokov, U Safarov, Science and innovation 2 (D4), 46-49.
6. Tibbiy qurimalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish Abdurazzoqov JT., Isaev FF., Ermetov EYa., Innovations in technology and science education.
7. Tibbiyot sohasida differensial tenglamalarning qo'llanishi, VG Maxsudov, EY Ermetov, UQ Safarov, MK Norbutayeva, Образование наука и инновационные идеи в мире 15 (1), 135-142

TIBBIYOTDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

Eshonov R.M., Mahamadjonova M.Sh.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institute, Farg'ona, O'zbekiston.

Annotatsiya: Zamonaviy tibbiyot asoslariga misol sifatida, zamonaviy diagnostika usullari, biotexnologiyalar, genetikani, nanotexnologiyalarni kiritish, telemeditsina va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish kabi sohalar kiritiladi. Bundan tashqari, aholi sog'liqni saqlash va kasalliklar profilaktikasi bo'yicha aholiga ta'lim berish ham muhimdir. Sun'iy intellekt, tibbiyotda klinik tashxis, prognozlash, va davolashni yaxshilash uchun keng qo'llanilmoqda. Quyida sun'iy intellektning tibbiyotning turli sohalaridagi afzalliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, genomika, biotexnologiya, telomeditsina, robototexnika, avtamatlashtirish, nanotexnologiya.

Zamonaviy tibbiyotning asosiy yo'nalishlari hozirgi kunda sun'iy intellektning rivojlanishi va ma'lumotlar tahlili tibbiyotda yuqori samarali diagnoz va davolashni ta'minlaydi. Sun'iy intellekt algoritmlari klinik ma'lumotlarni o'qib chiqarish, tashxis qo'yish, va davolashni rejalashtirishda yordam beradi. Genomika, genetik xususiyatlar boyicha shaxsiy davolashni taqdim etish imkoniyatlarini o'zida yig'ib oladi. Biotexnologiyalar esa, yuqori tezlikda va samarali preparatlar, vaktsinalar va terapevtik modellar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Internetda tibbiyot (telemeditsina) sohasidagi rivojlanish, aholi uchun tezroq va sodda fikr almashish imkonini ta'minlaydi. Uzoq masofaviy konsultatsiyalar, tibbiy yordam va ma'lumot almashishning yanada osonlashishi hamda tezlashtirilishi mumkin. Nanotexnologiyalar, dori vositalarining yaratilishida,

ulkan molekulyar darajadagi o'zgarishlarni amalga oshiradi. Bu esa, dori vositalarining yetishiligi, bevosita sifatini yanada yaxshilaydi. Tibbiyotda robototexnika va avtomatlashtirish, amaliyotlar va davolash jarayonlarini yaxshilash uchun o'zgartirishlarga olib keladi. Bu texnologiyalar, jarayonlarni yaxshilash va xatolar sonini kamaytirishga yordam beradi. Bu sohalarining barchasi, zamonaviy tibbiyotning asoslarini shakllantiradi va sog'liqni saqlashda yuqori samarali, integrativ yondashuvlarni taqdim etishga qaratilgan.

Klinik tashxis va tashxis yordamchisiligi. Sun'iy intellekt klinik tasvirlar va ma'lumotlar asosida tashxis qo'yimoqda. Masalan, radiologik tasvirlar, tomografiya natijalari, va MRT skaynelari keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan algoritmlar orqali tahlil qilinadi.

Ma'lumotlar tahlili: Sun'iy intellekt, klinik ma'lumotlar, laboratoriya natijalari, o'zgarmas tarixiy ma'lumotlar va boshqa manbalar asosida tibbiyotda ma'lumotlar tahlilini bajaradi. Bu, kasalliklarining tahlili, prognostikasi, va davolash rejalarini yaxshilaydi. Personalizatsiya va prognostika: Sun'iy intellekt har bir shaxs uchun maxsus davolash rejalarini tuzishda yordam beradi. Genomika va klinik ma'lumotlar asosida sun'iy intellekt shaxsiylikga mos ma'lumotlar yig'ib oladi va davolashni shakllantiradi.

Robototexnika va avtomatlashtirish: tibbiyotda robotlar va avtomatlashtirilgan qurilmalar klinik operatsiyalarda va davolash jarayonlarida foydalaniladi. Sun'iy intellekt robotlar uchun klinik jarayonlarni optimallashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt telemeditsinada konsultatsiyalarni yaxshilaydi. Boshqa hududlardagi yoki uzoq yerlardagi mutaxassislar bilan ma'lumot almashish va ko'rsatish imkonini ta'minlaydi. Sun'iy intellektning tibbiyotda qo'llanilishi, tibbiyotni samaraliroq, yaxshi natijalar olishga olib keladi va kasalliklar bilan kurashishda ustuvor texnologiyalar yaratishda yordam beradi. Klinik tasvirlar va tashxislash, radiologik tasvirlar (masalan, rentgen, MRT, va KT skaynerlari)ni tahlil qilishda va kasalliklarni aniqlashda yordam beradi. Bu, tibbiyotdagi radiologik tashxisni tezlashtiradi va aniqroq diagnos qo'yish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt genomik ma'lumotlarni tibbiy tahlil qilish va shaxsiy davolash rejalarini tuzishda yordam beradi. Bu, har bir shaxsning genetik xususiyatlariga asoslangan individual terapiya rejalarini tuzish imkonini beradi. Sun'iy intellekt klinik ma'lumotlar va natijalari asosida davolash rejalarini yaxshilashga yordam beradi. Bu, dozalash rejalarini, va davolash protokollari ni yaxshilash uchun foydalaniladi. Klinik kechikishni optimallashtirish: Sun'iy intellekt klinik jarayonlarni yaxshilash va davolash jarayonlarini optimallashtirishda yordam beradi. Bu, tibbiy xizmatlar va resurslarni eng yaxshi foydalanish va klinik faoliyatni yaxshilashga yordam beradi.

Sun'iy intellekt klinik ma'lumotlar, laboratoriya natijalari, o'zgarmas tarixiy ma'lumotlar va boshqa manbalar asosida kasalliklarining prognostikasini o'rganishda foydalaniladi. Bu, kasalliklarining rivojlanishini oldini olish va shaxsiy davolash rejalarini tuzishda yordam beradi.

Sun'iy intellektning klinik amaliyotlarda, davolash rejalarini tuzishda va tibbiyotning boshqa sohalarida qo'llanilishi, sog'liqni saqlashni yaxshilashda va kasalliklar bilan kurashishda yuqori samarali texnologiyalarni taqdim etadi.

Sun'iy intellekt tibbiyotda muhim va foydali bo'lishiga qaramay, uning bir nechta kamchiliklari ham mavjud. Sun'iy intellektning tibbiyotda eng muhim kamchiliklardan biri, aniq va to'liq ma'lumotlar to'plamining mavjud bo'lishi zarurligi. Ba'zida tibbiy ma'lumotlar to'plami to'g'ri va yuqori sifatli emas, bu esa sun'iy intellektning to'g'ri va samarali natijalar olishga ta'sir qilishi mumkin. Sun'iy intellektning diagnostik va tavsiyalarini yetkazib berishi, maxfiylik va axborot xavfsizligi masalalarida yuqori o'rin oladi. Shaxsiy ma'lumotlarning himoyalanganligi va maxfiylik talablari ko'payadi.

Sun'iy intellekt algoritmlari o'zgarishlarga va xatoliklarga olib kelishi mumkin. Ba'zida diagnoz xatolariga olib kelishi yoki to'g'ri davolash rejalarini tuzishda xatolar paydo bo'lishi mumkinligi aniqlanadi. Sun'iy intellekt tibbiyotda konsultatsiyalar va tashxis yordamchiligi uchun ishlatiladi, lekin bu boshqaruv va odamlar bilan aloqada tushunishni o'z ichiga olmaydi, insoniyat singari erkin fikr bildira olmaydi. Sun'iy intellekt tibbiyotda foydalanilishi qonuniy va etik muammolarga olib keladi. Bu kamchiliklar bilan birga, sun'iy intellekt tibbiyotda integratsiya bo'lishi va ishlatilishi uchun qonuniy, axborot xavfsizligi, va insoniyatga qarshi xavotirlarni bartaraf etish lozim.

Sun'iy intellektdan foydalanish tibbiyotga qo'shimcha yangiliklar kiritish uchun quyidagi yo'llar ochishi mumkin. Yangi va yuqori sifatli sun'iy intellekt ilovalar va platformalar yaratish. Bu ilovalar, klinik tashxis, davolash rejalarini tuzish, va ma'lumotlarni tahlil qilishda yuqori samarali texnologiyalarni taqdim etishga yordam beradi. Sun'iy intellekt tibbiyotning barcha sohalarida qo'llaniladi, masalan, radiologiya, patologiya, kardiologiya, va boshqa h.k. Yangi sun'iy intellekt ilovalari va qo'llanmalar bu sohalarda foydalanishga mo'ljallangan, uni texnologik ravishda yaxshilaydi. Sun'iy intellekt, foydalanuvchilar bilan interaktiv tarzda aloqani yaxshilaydi va shaxsiy ta'limlarni taqdim etishda yordam beradi. Bu, tibbiy xodimlar uchun ma'lumotlar bazasini o'rganishni va yangilashni osonlashtiradi. Sun'iy intellekt tibbiyotning rivojlanishini davom ettirish va tibbiyot sohasidagi muammolarga yechim topishda yordam beradi. Bu esa klinik tashxis va davolashning samaraliroq, yaxshi natijalar olishini ta'minlaydi.

Biotibbiyot, biologik vositalarning va biotexnologiyalarining tibbiyotga ilmiy, klinik va sohaviy ko'rsatkichlarni rivojlantirish uchun qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan soha.

Biotibbiyotning birinchi masalalari genomika va genetikadir. Bu sohada genetik ma'lumotlar va genomik modellarni qo'llab-quvvatlash, shaxsiy davolash rejalarini tuzish, va genetik modellarga asoslangan yangi terapevtik yondashuvlar yaratish muhimdir.

Biotibbiyot tashxis jarayonlarida biomarkerlar va biologik alomatlar asosida klinik tashxis va prognostika rejalarini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Bu, kasallikning rivojlanishini oldini olish, davolash natijalarini baho qilish, va shaxsiy davolash rejalarini tuzishga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. S.Kamolov, S.Raxmatov. Sun'iy intellect asoslari 2023 yil.
2. J.Raxmonqulov Sun'iy intellect va ekspert tizimlar.
3. Q.Qohqatov, F.M.Toxtaboyeva Nanotexnologiya va Biotexnologiya asoslari 2016 yil

4. Axmadaliyeva G.X. Sogʻliqni saqlash tizimida yarimoʻtkazgich materiallarining oʻrni, ulushi va oʻsish tendensiyalari Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(10), October, 2023 223-227.
5. www.nanotexnology.com

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ДИХАТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЯ НЕБУЛАЙЗЕРОВ ПРИ ДИХАТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Юсунова Н.С., Рахимберганава З.М., Илхомов М.Ф.

Ингаляционная терапия применяется для лечения заболеваний легких на протяжении многих веков. Известно, что ингаляции паров ментола, эвкалипта использовались античными цивилизациями Египта, Индии, Китая, Среднего Востока. Упоминания об ингаляциях ароматных дымов различных растений (красавки) встречаются в трудах Гиппократ и Галена.

При заболеваниях легких ингаляционная терапия является наиболее логичной, так как лекарственный препарат непосредственно направляется к тому месту, где он должен действовать - в дыхательные пути. Рассматривая другие пути введения лекарственных препаратов, используемых для терапии заболеваний легких, обращает на себя внимание “нерациональность” такого выбора:

- для достижения легких препарат должен быть абсорбирован из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и попасть в системный кровоток;
- во время прохождения через печень препарат подвергается активному метаболизму(т.н.эффект «first-pass»);
- к месту своего действия препарат поступает через трахеобронхиальный кровоток, который составляет лишь около 1% от сердечного выброса.

Можно выделить следующие преимущества ингаляционного пути введения по сравнению с другими:

- более быстрое начало действия препарата;
- меньшая доза;
- меньший риск развития побочных эффектов.

Успешная ингаляционная терапия зависит не только от правильного выбора препарата, но и от адекватного способа доставки лекарства в дыхательные пути. В настоящее время существует несколько типов систем доставки:

- небулайзеры-устройства для распыления (т.е.перевода жидкости в аэрозоль) различных лекарственных препаратов и их доставки в дыхательные пути;
- индивидуальные дозирующие ингаляторы(ДИ)-обеспечивают ингаляцию определенной дозы суспензии лекарственного вещества, находящейся в баллончике под давлением;
- порошковые ингаляторы - распылители сухих форм лекарственных препаратов (спинхалер, дискхалер, мультидиск, турбухалер, циклохалер).

В настоящее время в зависимости от вида энергии, превращающей жидкость в аэрозоль, различают два основных типа небулайзеров:

- компрессорные(струйные,пневматические) - использующие струю газа (воздух или кислород);

- ультразвуковые - использующие энергию колебаний пьезокристалла.

Струйные небулайзеры получили большее распространение, чем ультразвуковые, поэтому большее внимание мы уделим именно этому классу ингаляторов.

Небулайзерная терапия применяется при следующих заболеваниях:

- ОРВИ (ринит, фарингит, ларингит, трахеит) и их осложнения (риносинусит, ларинготрахеит);

- Обострение хронического ринита, хронического синусита, хронического тонзиллита;

- Бронхоэктатическая болезнь лёгких;

- Острый бронхит и обострение хронического бронхита;

- Пневмонии в период разрешения;

- Бронхиальная астма;

- Грибковые поражения верхних и нижних дыхательных путей;

- Туберкулёз лёгких и бронхов;

- Муковисцидоз;

- ВИЧ – инфекция (стадия респираторных расстройств).

- Области применения небулайзеров

- Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - наиболее частые показания к использованию небулайзеров.

Небулайзеры находят широкое применение при тяжелом обострении БА (симпатомиметики, антихолинергические препараты), при тяжелой хронической и нестабильной БА и при стероидозависимой БА (ингаляционные глюкокортикостероиды), имеются данные об эффективности ингаляционных стероидов и препаратов магния при тяжелом обострении астмы. При ХОБЛ небулайзеры используются во время обострения и при далекозашедших стадиях заболевания (бронходилататоры), действенность муколитиков и стероидов при данном пути введения не доказана.(Рис. 2.6).

Небулайзеры очень широко используются при муковисцидозе. Кроме бронхолитиков и кортикостероидов, задачами которых является терапия бронхиальной обструкции и бронхиальной гиперреактивности, большое значение при данной патологии имеют мукоактивные препараты и антибиотики, активные в отношении *P.aeruginosa* (колимицин, тобрамицин и др.). Их использование позволяет облегчить симптомы заболевания, улучшить функциональные легочные показатели и качество жизни больных, однако влияние на выживаемость пока не доказано. [5]

- Небулайзеры - единственный ингаляционный метод доставки антибиотиков в дыхательные пути. Кроме муковисцидоза, небулизированные антибиотики используются при бронхоэктазах с хронической колонизацией синегнойной палочки, у ВИЧ-инфицированных для профилактики пневмонии *P.carinii* (пентамидин) и при грибковых заболеваниях легких (амфотерицин В).

Принцип действие небулайзера

- В интенсивной терапии, кроме упомянутых выше БА и ХОБЛ, небулайзеры используются для терапии вирусного бронхиолита у детей (рибавирин), бронхолегочной дисплазии у новорожденных (кортикостероиды), респираторного дистресс-синдрома взрослых и детей (препараты сурфактанта), высокой легочной гипертензии у больных с дыхательной недостаточностью (простациклин).

- Ингаляционное введение илопроста (стабильного аналога простациклина) при помощи небулайзера от 6 до 12 раз в сутки является эффективным методом терапии первичной легочной гипертензии, приводя к улучшению

гемодинамики, повышению физической работоспособности, и возможно, улучшению прогноза.

- При паллиативной терапии, задачами которой является облегчение симптомов и страданий терминальных больных, ингаляционная терапия применяется для уменьшения рефрактерного кашля (лидокаин), инкурабельной одышки (морфин, фентанил), задержки бронхиального секрета (физиологический солевой раствор), бронхиальной обструкции (бронхолитики).

- Имеются данные об использовании небулайзеров у больных с идиопатическим фиброзирующим альвеолитом (глутатион, рибавирин), с экзогенным аллергическим альвеолитом (будесонид), посттрансплантационным облитерирующим бронхиолитом (циклоспорин). Перспективными направлениями использования небулайзеров являются такие области медицины, как генная терапия (в виде аэрозоля вводят вектор гена - аденовирус или липосомы), введение некоторых вакцин (например, противокоревой), терапия после трансплантации комплекса сердце-легкие (стероиды, противовирусные препараты), эндокринология (введение инсулина и гормона роста).

Литература

1. Ind P.W. The value of inhaled therapy in asthma. *Medicine* (London) 1995; 23: 274- 276
2. Freedman T. Medihaler therapy for bronchial asthma: a new type of aerosol therapy. *Postgrad.Med.J.* 1956; 20: 667- 673.
3. Bell J., Hartley P., Cox J. Dry powder aerosol. I. A new powder inhalation device. *J.Pharm.Sci.* 1971; 60: 1559- 1564.
4. Muers M.F. Overview of nebulizer treatment. *Thorax* 1997; 52 (Suppl.2): S25- S30.

МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ В

ВТСП-УВСО ЛЕНТ, ОБЛУЧЕННЫХ 5 МэВ ЭЛЕКТРОНАМИ

А.А. Шодиев¹, Э.М. Ибраимова², М.А. Муссаева³, Д.Б. Элмуротова⁴,

Ф.Н. Хаитов⁵.

¹⁻³*Институт Ядерной Физики АН РУз, Ташкент, пос. Улугбек, 100214*

⁴*Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан*

⁵*Термезский филиал Ташкентской медицинской Академии*

Аннотация. Исследованы дефекты структуры в покрытых металлами микропленках высокотемпературного сверхпроводника $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ на стальной ленте (SuperOx-2), созданные облучением пучком электронов с энергией 5 МэВ при токе 400 нА флюенсом 10^{14} эл/см² на воздухе при 273 К. Обнаружено, что пики магнитосопротивления в интервале 100–300 К после облучения снижаются в 10 раз, коррелированно увеличение удельного сопротивления в $>10^3$ раз и снижение подвижности носителей в $>10^3$ раз при 120–160 К и 230 К, это свидетельствует об образовании центров пиннинга магнитного потока, о фазовых переходах 2-го рода из нормального металла в смешанное магнитное состояние, а затем в сверхпроводящее состояние.

Ключевые слова: *Высокотемпературная сверхпроводимость, YBCO, облучения электронами, дефекты структуры, магнитосопротивление.*

Сверхпроводимость как явление вызывает повышенный интерес более ста лет. В 1986 г. открыта высокотемпературная сверхпроводимость в материалах на основе оксида меди [1]. В 21 веке производят ВТСП провода и ленты уже 2 поколения на основе $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ для силовых кабелей на 200 А и ограничителей тока 500 МВА (77 К) для электросетей, генераторов тока (65 К) для ветряных электростанций, $GdBa_2Cu_3O_{7-x}$ для магнитных катушек на 10–20 Тесла \perp *c*-оси (10–20 К) **в ускорительной и медицинской технике** [2–4]. Для достижения таких высоких показателей технологи разрабатывают как химические, так и радиационные способы создания наноразмерных центров пиннинга - захвата магнитного потока. Пленки УВСО применяются в магнитометрии и высокочастотных устройствах, таких как резонаторы, перестраиваемые фильтры, антенны, **приемные катушки медицинских томографов** и т.д. Использование ВТСП позволяет улучшить параметры аппаратуры [5]. Востребованы однородные по толщине пленки, которые получают магнетронным или электронно-лучевым напылением [6], подбирая состав мишени к режиму напыления. В работе [7] были оценены возможности технологий электронной литографии для получения наноструктур с разной шириной линий из ВТСП $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ на подложках из титаната стронция после фильтрации и без фильтрации частиц эрозионного факела для получения разных характеристик рельефа поверхности при импульсном лазерном напылении и измерены некоторые электрические характеристики наноструктур. В работе [8] рентгеновские дифрактограммы для образцов пленок получали в режиме шагового сканирования при комнатной температуре на порошковом дифрактометре Rigaku D/MAX RC (CuK α -излучение, графитовый кристалл-анализатор) в геометрии фокусировки по Брэггу-

Брентано. Съемку вели в интервале углов $2\theta = 5-85^\circ$ с шагом $\Delta(2\theta) = 0,02^\circ$. В ходе рентгенофазового анализа было установлено наличие следующих кристаллических фаз: $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (YBCO), $\text{YBa}_2\text{Cu}_5\text{O}_8$, CeO_2 , кубической фазы примерного состава $\text{Zr}_{0.72}\text{Y}_{0.28}\text{O}_{1.862}$ (YSZ), SiO_2 , Au. Все идентифицированные фазы являются высокоориентированными, о чем свидетельствует наличие отражений, принадлежащих только одной зоне: (001) – YBCO, (001) – $\text{YBa}_2\text{Cu}_5\text{O}_8$, (100) – CeO_2 , (100) – YSZ, (001) – SiO_2 , (111) – Au. Наличие девяти порядков отражения зоны (001), обнаруженных для пленки YBCO, свидетельствует о ее высоком структурном совершенстве.

Образцы ВТСП лент YBaCuO SuperOx-2 получены из ОИЯИ, изготовлены по технологии импульсного лазерного нанесения (PLD) [2,3].

Объекты. В качестве объектов исследования были выбраны ВТСП ленты 2-го поколения, где слой толщиной 5–8 $\mu\text{м}$ сверхпроводящего состава $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ наносили на ленту толщиной 40 $\mu\text{м}$ и шириной 4 мм из стали С-276 (Ni-Cr-Fe) и покрывали 3 микрослоями металлов Ag, Cu, PbSn (промышленная марка SuperOx, изготовлено компанией S-Innovations, Russia-Japan, www.superox.ru) [9].

Нами тоже применен этот метод измерения в интервале 80–300 К, включающем сверхпроводящее и нормальное состояние и фазовый переход 2 рода между ними, как адекватно имитирующий условия эксплуатации ВТСП – изделий в энергетике, *медицине и ускорительной технике* [3]. В установке Hall Effect Measurement System (HMS-7000, Ecoria, Korea) в приложении магнитного поля $H = 0,556$ Тесла измеряли магнетосопротивление $R \perp H$.

Метод облучения электронами. Образцы лент в виде отрезков длиной 5 см крепили параллельно направлению развертки пучка и облучали в ИЯФ АН РУз пучком электронов с энергией 5 МэВ на ускорителе «Электроника У-003» до флюенса 10^{14} см^{-2} , ток 400 нА.

На рис. 1 (А) приведены полулогарифмические зависимости $R(T)$ до и после электронного облучения указанными дозами чтобы увидеть резкие магнитные фазовые переходы (диа \downarrow - пара \uparrow) и значительные уменьшения R при 220 К, свидетельствующие о конденсации носителей (как и < 100 К). До облучения пик R при 160 К связан с нанофазой Cu_2O и $\text{YBCO}_{6.6}$ (химический пиннинг) [1,2], который подавляется YBCO_7 и радиационным пиннингом нанофазами CuO , $\text{Y}_2\text{Cu}_2\text{O}_5$. На рис. 1 (Б) показаны спектры рентгеновской дифракции YBCO-ленты SuperOx-2: до и после облучения электронами указанными дозами, снятые в режиме отражения на рентгеновском дифрактометре Empyrean.

Рис.1. Магнитоопротивление в приложении поля 0,556 Тесла YBCO-ленты SuperOx-2: 1– до облучения, 2– сразу после облучения электронами 5 МэВ при плотности тока 400 нА/см² интегрального потока 10¹⁴ см⁻² в воздухе при 273 К (А); Спектры рентгеновской дифракции: 1– до облучения, 2 – сразу после облучения электронами интегральный потока 10¹⁴ см⁻² (Б)

Ленты, облученные > 10¹⁴ см⁻² приобретают более высокую токнесущую способность при 77 К, чем до облучения, поэтому такая радиационная обработка рекомендуется для ограничителя тока электросети. Результаты структурно-фазового анализа YBCO-ленты SuperOx-2 до и после облучения приведены в Таблицах 1.

Таблица 1. Фазовый состав определен в % из спектров XRD в YBCO-ленты SuperOx-2
 Необлуч $4\text{Pb}+4\text{Sn}+3\text{Sn}_{0,049}\text{Pb}_{0,951}+60\text{Cu}+10\text{CuO}+11\text{Ag}+3\text{Ba}_2\text{YCu}_3\text{O}_7+5\text{Y}_2\text{O}_3$

Облучен. 10¹⁴ см⁻² $3\text{BaPbO}_3+3\text{BaSnO}_3+69\text{Cu}+8\text{Ag}+7\text{Y}+10\text{Y}_2\text{Sn}_2\text{O}_7$

В необлученном образце обнаружены слабые рефлекссы и повышенный малоугловой фон от аморфных фаз и интенсивные рефлекссы от кристаллических фаз. Как видно из рентгенограммы (рис.1 Б) и Таблицы 1 после облучения 2θ углы самых интенсивных рефлекссов в многослойной структуре ВТСП-ленты (где поверхностный слой 3 μм PbSn нанесен на Cu) смещаются в сторону повышения углов, а их интенсивность уменьшается в два раза.

Обнаружено, что пики магнитосопротивления в интервале 100–300 К после облучения снижаются в 10 раз, коррелированно увеличение удельного сопротивления в >10³ раз и снижение подвижности носителей в >10³ раз при 120–160 К и 230 К, это свидетельствует об образовании центров пиннинга магнитного потока, о фазовых переходах 2-го рода из нормального металла в смешанное магнитное состояние, а затем в сверхпроводящее состояние.

Работа поддерживается Программой НИР для ИЯФ АН РУз по Постановлению Президента № 4526 от 21.11.2019.

Авторы благодарны сотрудникам Объединенного института ядерных исследований, Дубна, Российская Федерация, М.С. Новикову и С.И. Тютюнникову за предоставление образцов.

Литература

10. Bednorz J.G., Muller K.A. Possible high T_c Superconductivity in the Ba-La-Cu-o system // Z. Phys. B – Condensed matter. 1986, Vol. 64, P.189–193. <http://dx.doi.org/10.1007/BF01303701>.
11. Rupich M.W. Second-generation (2G) coated high-temperature superconducting cables and wires for power grid applications // Superconductors in the Power Grid, 2015, p.97. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-1-78242-029-3.00004-2>.
12. Grigoriance A.G., Kulikov I.V., Shiganov I.N., Bauman N.E. Features of obtaining superconducting layer in second-generation high-temperature superconducting tapes by pulsed laser deposition method // Photonics 2017, № 4 /64/, P.22–33. doi:10.22184/1993-7296.2017. 64.4.22.33.
13. Molodyk A., Samoilenkov S., Markelov A., Degtyarenko P., Lee S., Petrykin V., Gaifullin M., Mankevich A., Vavilov A., Sorbom B., Cheng J., Garberg S., Kesler L., Hartwig Z., Gavrilkin S., Tsvetkov A., Okada T., Awaji S., Abraimov D., Francis A., Bradford G., Larbalestier D., Senatore C., Bonura M., Pantoja A. E., Wimbush S. C., Strickland N. M., Vasiliev A. Development and large volume production of extremely high current density $YBa_2Cu_3O_7$ superconducting wires for fusion // Scientific Reports | (2021) 11:2084. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-81559-z>.
14. Schneider J., Kohlstedt H., Woerdenweber R. Nanobridges of optimized $YBa_2Cu_3O_7$ thin films for superconducting flux-flow type devices // Appl. Phys. Lett. 1993, Vol. 63(17), P. 2426–2428.
15. Sochnikov I., Shaulov A., Yeshurun Y., Logvenov G., Božovic I. Large oscillations of the magnetoresistance in nano-patterned high temperature superconducting films // Nature Nanotechnology. 2010, Vol. 5, P. 516–519.
16. Ильин А.И., Иванов А.А., Трофимов О.В., Фирсов А.А., Никулов А.В., Зотов А.В. Изготовление и электрические характеристики ассиметричных колец из ВТСП $YBCO$ пленок, полученных методом импульсного лазерного напыления // Микроэлектроника, 2019, Том 48, № 2, С. 147–154. doi:10.1134/S0544126919020042.
17. Порохов Н.В., Калабухов А.С., Чухаркин М.Л., Маресов А.Г., Хрыкин Д.А., Кленов Н.В., Снигирев О.В. Физические основы технологии создания высокотемпературных сверхпроводящих проводов третьего поколения на кварцевых подложках // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2015, № 2, С. 56–61.
18. Михайлова Г.Н., Воронов В.В., Троицкий А.В., Дидык А.Ю., Демихов Т.Е., Суворова Е.И. Способ обработки высокотемпературного сверхпроводника // Патент РФ 2013, № 2477900.

ЭВОЛЮЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: БИОТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Абураззоков Ж.Т., Дўстбеков М., Абдуллаева Н.У.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Современные биотехнологии претворяются в жизнь впечатляющие перспективы в области медицины, открывая двери для инновационных методов лечения различных заболеваний. Эта статья предлагает обзор современных достижений биотехнологии в медицинской практике и исследует их роль в борьбе с инфекционными,

онкологическими, и генетическими заболеваниями. Рассмотрим технологии генной терапии, использование клеточных технологий, а также вакцины нового поколения. Проанализируем, как биотехнологии изменяют ландшафт медицины, повышая эффективность лечения и предоставляя новые возможности для персонализированного подхода к пациентам.

Введение

Биотехнологии становятся стержнем инновационных подходов к лечению заболеваний, переписывая правила игры в сфере здравоохранения. От разработки интеллектуальных терапий до использования генных технологий, эта эра биотехнологии открывает новые перспективы в предоставлении эффективного и персонализированного медицинского ухода. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты роли биотехнологии в лечении различных заболеваний и ее потенциал в преобразовании будущего здравоохранения.

Основная часть

1. Генная терапия и ее перспективы:

Генная терапия представляет собой многообещающую область биотехнологии, изменяющую ландшафт лечения генетически обусловленных заболеваний. Новейшие технологии редактирования генов, такие как CRISPR-Cas9, позволяют точно модифицировать генетический код, открывая перспективы для коррекции мутаций, ответственных за наследственные патологии. Генная терапия также активно исследуется в сфере онкологии, где она может направляться на инактивацию определенных онкогенов или активацию генов-супрессоров опухолей. Эти подходы предоставляют новые возможности для индивидуализированного лечения, направленного на корень проблемы, а не на симптомы.

2. Революция в вакцинологии:

Биотехнологические инновации приносят революционные изменения в область вакцинологии. Разработка вакцин нового поколения, использующих современные технологии, такие как мРНК и вирусные векторы, демонстрирует уникальную эффективность в предотвращении инфекционных заболеваний. Эти передовые методы позволяют более быстро и эффективно реагировать на новые угрозы, как было продемонстрировано в случае разработки вакцин против COVID-19. Такие инновации не только повышают эффективность профилактики, но и снижают сроки разработки и выпуска вакцин.

3. Клеточные технологии в медицине:

Продвижение клеточных технологий открывает новые перспективы в лечении хронических и дегенеративных заболеваний. Трансплантация стволовых клеток становится персонализированным подходом к восстановлению тканей и органов. Инженерия тканей позволяет создавать искусственные органы, что может решить проблемы с дефицитом донорских органов. Эти подходы обещают изменить подход к лечению острых и хронических заболеваний, восстанавливая функции тканей и органов на уровне клеток.

4. Персонализированный подход и биомаркеры:

Биотехнологии обеспечивают персонализированный подход к диагностике и лечению. Использование биомаркеров позволяет точно определять характер заболевания и предсказывать эффективность конкретной терапии. Новые методы анализа генетической

информации и данных о белках помогают создавать индивидуальные карты заболеваний, что ведет к оптимизации терапии и увеличению вероятности успешного лечения.

5. Этические и социальные аспекты:

Несмотря на впечатляющие технологические достижения, эффективное внедрение биотехнологий в медицину требует внимательного рассмотрения этических и социальных аспектов. Вопросы конфиденциальности данных, справедливого доступа к инновационным методам лечения, а также прозрачности в использовании генетической информации являются важными аспектами, которые требуется аккуратно урегулировать, чтобы обеспечить эффективное и этичное использование биотехнологий в медицине.

Заключение

Биотехнологии, как ключевой компонент медицинской эволюции, предоставляют мощные инструменты для изменения парадигмы лечения различных заболеваний. Генная терапия, инновационные вакцины, клеточные технологии и персонализированный подход оформляют новую эру медицины, где акцент смещается от симптомов к корневым причинам заболеваний. Однако, помня об этических аспектах, социальных вопросах и необходимости широкого обсуждения в обществе, можно обеспечить устойчивое и ответственное внедрение этих технологий в здравоохранение.

Литература

1. "Биотехнология. Журнал имени Бачинского" - научный журнал, охватывающий различные аспекты биотехнологии, включая применение в медицине.
2. "Медицинская биотехнология и биофармацевтика" - журнал, посвященный медицинской биотехнологии и ее приложениям в лечении заболеваний.
3. "Российский биотехнологический журнал" (<http://www.biotechjournal.ru/>) - ресурс, на котором можно найти статьи и обзоры по биотехнологии, включая ее медицинские аспекты.

AVTOMATLASHTIRILGAN ROBOT TRANSORAL JARROHLIK METODI. AFZALLIGI VA ISTIQBOLLARI

Sobirova S.Q., Yuldoshmurodov D.Sh., Raximberganov S.R., Ismailova B.P.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada bosh va bo'yin sohalarida joylashgan neoplazma jarayonlari, ularni miniinvazylik bilan bartaraf etishda qo'llaniluvchi trans oral robot jarrohlik metodi haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbu robot texnologiyalariga tayangan metodning afzalliklari va kamchiliklari haqida bayon etilgan. Shuningdek, robot texnologiyalarining tibbiyotda taraqqiy etish bosqichlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: robot texnologiya, neoplazma, bo'yin va bosh sohasi xavfli raki, adenokarsinoma.

Minivaziv jarrohlik davolash usullari barcha shifokorlar va bemorlar orasida eng optimal davolash usulidir. Otorinolarologiyada ikkita asosiy rivojlanayotgan soha transoral lazer mikroxirurgiyasi (transoral lazer mikrojarrohlik, TLM) va yaqinda transoral robotli jarrohlik (transoral robotlashtirilgan jarrohlik, TORJ) mukammal xirurgik operatsiyalarida qo'llanilmoqda. Bosh va bo'yin saratoni jarrohligi sohasida ushbu usullarning joriy etilishi zararlangan organlarning faoliyatini saqlab qolish va kimyoterapiyaning jiddiy asoratlarini minimallashtirishga qaratilgan hisoblanadi. Otorinolarologiyada robotli jarrohlikdan foydalanish bo'yicha birinchi tadqiqotlar 2005 yilda Weinstein va boshqalar tomonidan itda yuqori halqum laringoektomiyasini bajarish asnosida paydo bo'ldi. Ushbu amaliyot yuqori nafas yo'llari va ovqat hazm qilish yo'llarining robotlashtirilgan jarrohligi rivojlanishida burilish nuqtasi bo'ldi. O'sha yili MakLeod va Melder birinchi bo'lib valekula kistasini robot yordamida olib tashlashni tasvirlab berishdi. Keyingi yili Vaynshteyn va O Malli boshchiligidagi tadqiqot guruhi birinchi marta Da Vinchi robotidan foydalanishni tasvirlab berdi. 2009 yilda AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi Da Vinchidan T1 va T2 bosqichlarida orofarenks, gipofarenks va traxeyada joylashgan neoplazmalarni davolash uchun TORJning bir qismi sifatida foydalanishni tasdiqladi. 2009 yildan beri ko'proq klinikalar bosh va bo'yin kasalliklarini davolashda TORJdan foydalanmoqda.

Usul afzalliklari: Bu yerda asosiy maqsadlar - yordamchi kimyoterapiya intensivligini kamaytirish, omon qolish darajasini saqlab qolgan holda, bemorlarning funksional ko'rsatkichlarini va hayot sifatini yaxshilash nazarda tutilgan. Ko'p jihatdan, TORJ an'anaviy jarrohlik usullari, ayniqsa orofaringeal skvamoz hujayrali karsinoma uchun spetsifik yechimdir. An'anaga ko'ra, og'iz halqum kirish uchun qiyin bo'lgan anatomik soha bo'lgan. Kirish uchun lablarni kesish va pastki jag'ni jarrohlik maydonidan tortib olish uchun osteotomiya qilish kerak edi. Ushbu yondashuvning radikal tabiati tufayli bemorlarga traxeostomiya kerak edi. TORJ esa labni kesish, pastki jag' rezeksiyasi va traxeotomiyani talab qilmaydi. Operatsiyaning invaziv kamchiliklarini yo'q qilish asoratlar sonining kamayishiga olib keladi va operatsiyaning muvaffaqiyatli samaradorligini oshiradi. Shuningdek, TORJning joriy etilishi bosh va bo'yinning malignizatsiyalashgan neoplazmalarini davolashda yana bir o'ziga xos o'zgarishini aks ettiradi: jarrohlik nuqsoni qayta tiklanmaydi va bemor asoratlardan shikoyat qilmaydi o'ziga xos xususiyatlari: An'anaviy usullar bilan solishtirganda, bu yondashuv haqiqatan ham innovatsiondir, chunki ilgari shilliq pardalarning yaxlitligi buzilganida, mahalliy, mintaqaviy yoki erkin qopqoqlar bilan rekonstruksiya har doim bir vaqtning o'zida amalga oshirilgan. An'anaga ko'ra, orofaringeal yoki laringeal saratonni kesish uchun bo'yin va yuqori ovqat hazm qilish traktining yumshoq to'qimalarini ajratish va so'lak oqmalarining paydo bo'lishining oldini olish uchun muhrlangan rekonstruksiya talab qilinadi. So'lak oqmasining rivojlanishi karotid arteriya yorilishi xavfini oshiradi. So'lak oqmalari ham og'iz orqali ovqatlanishga o'tishni va yordamchi terapiyani boshlashni kechiktiradi. Kasallikning dastlabki bosqichlarida TORJdan foydalanish rekonstruksiya qilish zaruratini yo'qotadi, operatsiya davomiyligini va og'iz halqum saratonini davolash bilan bog'liq asoratlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Robot yordamida bosh va bo'yin jarrohligidagi tajriba ortib borayotganligi sababli, TORJ keng tarqalgan o'smalarga qo'llanila boshlaydi, bu esa o'z navbatida robot yordamida nuqsonlarni qayta tiklash usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Jarrohlikning umumiy tamoyillarini o'zgartirish bilan birlashtirilgan har qanday yangi texnologiya yoki jarrohlik

asboblarini joriy etish assimilyatsiya qilish uchun biroz vaqt talab etadi. Hozirgi vaqtda TORJdan foydalanish bir nechta saraton markazlarida samaradorligi va xavfsizligini isbotladi. Ko'pgina tibbiyot muassasalarida bosh va bo'yin sohasida robotli jarrohlikning joriy etilishi urologiya, ginekologiya, umumiy jarrohlik, kardiojarrohlik va torakal jarrohlikda Da Vinchidan foydalanish boshlanishi bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Mur va boshqalarning hisobotlariga ko'ra, tajribaning dastlabki to'planishi taxminan dastlabki 10 ta operatsiyada sodir bo'ladi. Asosiy ko'nikmalarga ega bo'lgandan so'ng, uskunani tayyorlashning o'rtacha vaqti 30 daqiqagacha qisqartiriladi. Orofaringeal saratonni davolashda robototexnikaning qo'llanilishini o'rganuvchi yettita tadqiqotni ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, halqumning skvamos hujayrali karsinomasini uchun o'rtacha rezeksiya vaqti 75 daqiqa yoki undan kamroq vaqtga qisqardi, bu an'anaviy ochiq jarrohlik usullariga nisbatan sezilarli yaxshilanishni anglatadi. TORJ yordamida bo'yin limfa tugunlari operatsiyasini qachon amalga oshirish kerakligi haqida turli fikrlar mavjud. Vaynshteyn va boshqa olimlar yuqori halqumning rivojlangan skvamos hujayrali karsinomasini davolashda, birlamchi jarrohlik nuqsonini davolash uchun limfa tugunlarini kesishni TORJdan keyin uch haftaga kechiktirish tavsiya etiladi, chunki bu so'lak oqmasi paydo bo'lish xavfini kamaytiradi. Boshqa tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bir vaqtning o'zida TORJ va bachadon bo'yni limfa tugunlarining diseksiyasi so'lak oqmasining rivojlanish xavfiga ta'sir qilmaydi. Bachadon bo'yni limfa tugunlari diseksiyasi bilan birgalikda orofaringeal saraton uchun TORJni o'tkazish bemorga faqat bitta operatsiyani o'tkazishga imkon beradi va yordamchi terapiyani boshlash vaqtiga ta'sir qilmaydi. Yuqori halqumning keng tarqalgan o'smalari uchun barcha jarrohlar limfa tugunlar diseksiya amaliyoti zarurligini aytishsada, ammo vaqt bo'yicha fikrlar bir-biriga mos kelmaydi. Regionar limfa tugunlarining holatini baholash yordamchi nurlanish yoki kimyoterapiya o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun zarur. Hozirgi vaqtda TORJning uzoq muddatli onkologik va funksional natijalari e'lon qilinmoqda. 2010 yilda Weinstein va boshqalar halqumning rivojlangan skvamos hujayrali karsinomasini III va IV bosqichlari bo'lgan 47 bemorni davolash natijalarini e'lon qildi. Regionar va uzoq o'simta o'sishini nazorat qilish darajasi 97,9% ni tashkil etdi; 95,7%; 91,5%, mos ravishda, o'rtacha kuzatuv davri 26,6 oyni tashkil etdi. Bir va ikki yillik umumiy omon qolish darajasi mos ravishda 95,7% va 81,8% ni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, TORJ natijalari an'anaviy usullarga o'xshash. Yutish funksiyasining holatini aks ettiruvchi belgi sifatida tadqiqotchilar gastrostomiyani qo'llash zarurligini tanladilar. TORJ guruhida gastrostomiya naychasini joylashtirishni talab qiladigan bemorlar soni sezilarli darajada past edi. Amerikalik olim Mur va boshqalar. 2012 yilda TORJdan keyin 66 bemorning ikki yildan ortiq kuzatuv natijalarini e'lon qildi. Deyarli barcha bemorlar (66,97% dan 64%) operatsiyadan keyingi 3 hafta ichida, hatto yordamchi terapiya boshlanishidan oldin og'iz orqali ovqatlanishga o'tishgan. Uzoq muddat uchta bemorda gastrostomiya (4,5%), bir bemorda traxeostomiya (1,5%) talab qilingan. Regionar o'smalarning o'sishining uch yillik nazorati mos ravishda 97,0% va 94,0%ni tashkil etdi. Ikki yillik kasalliklarga xos omon qolish va kasalliksiz omon qolish mos ravishda 95,1% va 92,4% ni tashkil etdi. TORJning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, agar operatsiya vaqtida o'simta manfiy chegaralar bilan rezeksiya qilingan bo'lsa va boshqa salbiy prognostik omillar bo'lmasa (limfovaskulyar yoki perinevral invaziya, ko'plab limfa tugunlari, ekstrakapsulyar kengayish), yordamchi nurlanish va kimyoterapiya mumkin, ba'zida sezilarli darajada kamaytirilishi yoki

umuman davolanmasligi ham mumkin. Barcha holatlarda salbiy chegaralar bilan o'simta rezeksiyasiga erishildi va shunga mos ravishda yordamchi radiatsiya terapiyasining dozasi kamaytirildi. Kamchiliklari: Yuqoridagi barcha afzalliklarga qaramay, TORJ amaliy va texnik cheklovlarga ega. Ba'zida bemorning anatomiyasi tufayli halqum yoki tomoqqa yetarli darajada kirish imkoni bo'lmaydi. Bizning tajribamizga ko'ra, tomoq va halqumning eng yaxshi ko'rinishiga erishish uchun og'iz bo'shlig'ini kengaytiruvchi retraktorni tanlash barcha holatlarda individual bo'lishi kerak. Feyh-Kastenbauer retraktoridan (Gyrus ACMI, Southborough, MA), og'izni kengaytiruvchi vositadan foydalanish uchun dalillar mavjud. Krou-Devis yoki Dingman, LARS retraktori turli joylarda o'smalar uchun qo'llanilishi mumkin. Anatomik cheklovlar mavjud bo'lganda jarrohlik maydonini yetarli darajada vizualizatsiya qilish qiyin. TORJning kamchiliklari monopolyar koagulyatorning to'qimalariga issiqlik ta'sirini o'z ichiga oladi, Bu to'qimalarning gistologik tekshiruvini murakkablashtiradi, shuningdek, taktil va propriozeptiv hislarning yetishmasligi ham kuzatiladi. Ba'zi tadqiqotlar egiluvchan karbonat angidrid lazeri va robotli bipolyar koagulyatordan foydalanishni tasvirlab beradi. Kelajakda, ehtimol, ular yanada kengroq qo'llaniladi, chunki ular shilliq va mushak to'qimalarini minimal termal ta'sir bilan yanada aniqroq kesish imkonini beradi. Qayd etilishicha, Da Vinchi yaratgan uch o'lchamli tasvir taktil sezgilar yetishmasligini qisman qoplay oladi. Umuman olganda, TORJ jarrohlik davolashning yangi usuli bo'lib, undan foydalanish an'anaviy jarrohlik usullaridan foydalanishga qaraganda kamroq asoratlar bilan birga keladi. Bundan tashqari, omon qolish darajasi an'anaviy jarrohlik bo'lmagan davolash usullari bilan taqqoslanadi. TORJ natijalarini hozirgi jarrohlik bo'lmagan kimyoterapiya protokollari bilan tanqidiy baholash va taqqoslash bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar kerak bo'ladi. Ma'lumotlarning to'planishi bilan birlamchi o'simtani olib tashlash uchun ham, yuqori nafas yo'llari va qizilo'ngachni rekonstruksiya qilish uchun ham kemoradioterapiyaning zararliligini kamaytirish uchun TORJdan foydalanish imkoniyatlari aniq bo'lib bormoqda.

Xulosa: TORJ tana to'qimalariga miniinvaziv ta'sir ko'rsatishi, operatsiyadan keyingi asoratlar sonining kamayishi va operatsiya samaradorligining yuqoriligi bilan ajralib turadi. TORJdan keyin hosil bo'lgan operatsiyadan keyingi nuqson ko'pincha qayta tiklanmaydi va asosiy muammo bartaraf qilinadi. TORJ uchun bemorlar juda ehtiyotkorlik bilan tanlanishi kerak, chunki ularning anatomik xususiyatlari halqum va halqumustini adekvat ko'rishga halaqit berishi mumkin. Shunday bo'lishiga qaramasdan, amaliyot natijalari TORJning bevosita va uzoq muddatli funksional operativ yechim ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Ротоглоточная плоскоклеточная карцинома - Заболевания уха, горла и носа - Справочник MSD Профессиональная версия (msdmanuals.com)
2. Рак носоглотки - Заболевания уха, горла и носа - Справочник MSD Профессиональная версия (msdmanuals.com)
3. https://meduniver.com/Medical/otorinolaringologia_bolezni_lor_organov/transoralnaia_ro_botizirovannaia_xirurgia.html
4. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25573629/>

ROBOTLARNING TIBBIYOTDAGI O‘RNI

Ixrороva.S.I., Soliyev S.G‘

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston

Robotlar jamiyatning turli sohalarida, jumladan, tibbiyot sohasida tobora keng tarqalgan. Sog‘liqni saqlashda robot texnologiyalarining integratsiyalashuvi tibbiy muolajalarni amalga oshirish, bemorlarga yordam ko‘rsatish va tadqiqotlar o‘tkazish usullarini inqilob qildi. Ushbu insho robotlarning tibbiyotdagi muhim rolini o‘rganib, ularning jarrohlik, bemorlarni parvarish qilish va tibbiy tadqiqotlarga ta’sirini ta’kidlaydi.

Robotik jarrohlik

Tibbiyotda robotlarning eng ko‘zga ko‘ringan qo‘llanilishi robotli jarrohlik sohasidir. Da Vinchi jarrohlik tizimi kabi robotli jarrohlik tizimlari jarrohlarga minimal invaziv muolajalarni yuqori aniqlik va nazorat bilan bajarish imkonini berdi. Ushbu tizimlar jarroh tomonidan boshqariladigan robot qo‘llardan iborat bo‘lib, an’anaviy jarrohlik asboblariga qaraganda ko‘proq ephillik va manevrni ta’minlaydi. Robotik jarrohlik asoratlar xavfini kamaytirishi, tiklanish vaqtlarini qisqartirishi va bemorlarning jarrohlik natijalarini yaxshilashi isbotlangan.

Bemorni parvarish qilish

Robotlar bemorlarni parvarish qilishda, xususan, nogironlarni reabilitatsiya qilish va ularga yordam berishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ekzoskeletlar va yordamchi robotlar kabi robot qurilmalari bemorlarga jarohat yoki kasallikdan keyin harakatchanlik va mustaqillikni tiklashga yordam berish uchun foydalanilmoqda. Ushbu qurilmalar shaxsiylashtirilgan terapiyani ta’minlashi, taraqqiyotni kuzatishi va bemorlarni kundalik faoliyatida qo‘llab-quvvatlashi mumkin. Bundan tashqari, robotlar sog‘liqni saqlash muassasalarida bemorlarning xavfsizligi va yordam ko‘rsatish samaradorligini oshirish uchun dori-darmonlarni boshqarish, bemorlarni kuzatish va dezinfektsiya kabi vazifalarni bajarishda foydalanilmoqda.

Tibbiy tadqiqotlar

Klinik ilovalardan tashqari, robotlar tibbiy tadqiqotlardagi yutuqlarga hissa qo‘shmoqda. Laboratoriyalarda takroriy vazifalarni avtomatlashtirish, tajribalarni aniqlik bilan o‘tkazish va ma’lumotlarni yanada samarali tahlil qilish uchun robot tizimlari qo‘llanilmoqda. Ushbu avtomatlashtirish tadqiqotchilarga kashfiyot sur’atini tezlashtirish imkonini beradi, bu esa kasallik mexanizmlari, dori vositalarini ishlab chiqish va shaxsiylashtirilgan tibbiyot haqida yangi tushunchalarga olib keladi. Robotlar, shuningdek, diagnostik tasvirlash uchun sun’iy intellekt algoritmlari va dori vositalarini yetkazib berish uchun robot yordamidagi protseduralar kabi innovatsion tibbiy texnologiyalarni ishlab chiqishda ham foydalanilmoqda.

Muammolar va kelajak yo‘nalishlari

Tibbiyotda robotlarning integratsiyalashuvi ko‘plab afzalliklarni taqdim etsa-da, hal qilinishi kerak bo‘lgan muammolar ham mavjud. Robot tizimlarining narxi bilan bog‘liq tashvishlar, sog‘liqni saqlash sohasi mutaxassislari uchun o‘qitish talablari va bemorlarni parvarish qilishda robotlardan foydalanish bilan bog‘liq axloqiy fikrlarni diqqat bilan ko‘rib chiqish kerak. Bundan tashqari, robot qurilmalarning dizayni va funktsionalligini optimallashtirish, ularning mavjud sog‘liqni saqlash tizimlari bilan muvofiqligini yaxshilash, xavfsizligi va samaradorligini ta’minlash

uchun doimiy izlanishlar zarur. Kelajakda tibbiyotdagi robotlarning kelajagi sogʻliqni saqlash xizmatini oʻzgartirish va bemorlarning natijalarini yaxshilash uchun katta vadalar beradi. Robototexnika sohasidagi davomiy yutuqlar muhandislar, klinisyenlar va tadqiqotchilar oʻrtasidagi fanlararo hamkorlik bilan birga tibbiy robototexnika sohasida innovatsiyalarni keltirib chiqaradi. Robotlarning imkoniyatlaridan foydalangan holda, tibbiy xizmat koʻrsatuvchi provayderlar tibbiy xizmat sifatini oshirishi, ixtisoslashtirilgan davolash usullaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi va natijada butun dunyo boʻylab bemorlarning salomatligi va farovonligini yaxshilashi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, robotlar zamonaviy tibbiyotda muhim rol oʻynab, sogʻliqni saqlash sohasidagi murakkab muammolarga innovatsion yechimlarni taklif qilmoqda. Robot jarrohlikdan tortib bemorni parvarish qilish va tibbiy tadqiqotlarga, robotlar sogʻliqni saqlashni koʻrsatish usulini inqilob qilmoqda, bu bemorlar uchun yaxshi natijalarga va tibbiyot sohasidagi yutuqlarga olib keladi. Sogʻliqni saqlashda robot texnologiyalarining imkoniyatlarini oʻrganishda davom etar ekanmiz, tibbiyotda robotlarning toʻliq imkoniyatlaridan foydalanish uchun bemorlar xavfsizligi, axloqiy mulohazalar va fanlar boʻyicha hamkorlikni birinchi oʻringa qoʻyish zarur.

Adabiyotlar

1 Modeling the formation of an electrocardiosignal in the vissim environment, VG Maxsudov, EY Ermetov, AZ Sobirjonov, JT Abdurazzoqov, IB Zuparov, International journal of engineering mathematics (Online) 5 (1).

2 Prospects for using measurement and converter techniques in medical devices, J Abdurazzokov, E Ermetov, V Maksudov, U Safarov, Science and innovation 2 (D4), 50-54.

3 Применение дифференциальных уравнений в медицине, В Махсудов, Э Эрметов, М Норбутаева, У Сафаров, Ж Абдураззоков, Образование наука и инновационные идеи в мире.

4 Possibilities of using molecular diagnostic devices in the clinical laboratory, V Maksudov, E Ermetov, B Bobajanov, J Abdurazzokov, U Safarov, ...
Science and innovation 2 (D4), 46-49.

5 Tibbiy qurimalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish Abdurazzoqov JT., Isaev FF., Ermetov EYa., Innovations in technology and science education.

6 Tibbiyot sohasida differensial tenglamalarning qoʻllanishi, VG Maxsudov, EY Ermetov, UQ Safarov, MK Norbutayeva, Образование наука и инновационные идеи в мире 15 (1), 135-142

MAGNIT REAZONANS TOMOGRAFIYA

Abdurazzoqov J.T.¹, Toʻraboyev S.I.¹, Abdurazzaqov X.T.²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi, ²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Anotatsiya: ushbu maqolada magnit rezonans tomografiya ishlash prinsipi, yaratilish tarixi va inson tanasiga taʼsir yoritilgan.

Kalit soʻzlar: magnit maydon gradiyenti, analog-raqamli konvertor, radiochastota intensivligi, Magnit Rezonans Tomografiya (MRT).

Magnit Rezonans Tomografiyaning ishlash printsipti. Bu radiologiyada tananing anatomiyasi va fiziologik jarayonlarini tasvirlash, kasalliklarga tashxis qoʻyish uchun ishlatiladigan tibbiy tasvirlash usulidir. MRT — matematik usullar bilan tiklangan organlar va toʻqimalarning qatlamli va volumetrik tasvirlarini olish uchun magnit maydon va radio toʻlqinlardan foydalanishga asoslangan nur tashxisi usulidir. MRT radiotoʻlqinli usullardan farqli oʻlaroq, atomlarni ionlash uchun zarur boʻlgan chastotadan ancha past boʻlgan radio toʻlqinlardan foydalanadi. MRT biologik toʻqimalarga ionlashtiruvchi (zararli) taʼsir koʻrsatmaydi va hozirgi kunda deyarli zararsiz hisoblanadi

1-rasm

Yaratilish tarixi. 1970-yillarning boshida ingliz olimi P. Lauterburg magnit maydonda gradient yaratish orqali ikki oʻlchovli tasvirni olish imkoniyatini ochdi. Amerikalik olim P. Mansfield P. Lauterburg tadqiqotlarini ishlab chiqdi va bu signallarni ikki oʻlchovli tasvirga aylantira oladigan matematik tizimni yaratdi. 2003yilda P. Mansfield va P. Lauterburg MRT sohasidagi tadqiqotlar uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlandilar.

Ishlash mexanizmi. MRTning fizik tamoyillari inson toʻqimalarining atom yadrolarini yutib olishga asoslangan, tashqi magnit sohasida bu yadrolarni topish paytida maʼlum bir chastota radio toʻlqinlarni chiqarishi mumkin. Ushbu javob signallari qabul qiluvchi tomonidan qayd etiladi va inson toʻqimalari haqida maʼlumot beradi. Elektr signallari analog-raqamli konvertor tomonidan qayd etiladi va keyinchalik maxsus dasturlar yordamida tasvir hosil boʻlgan kompyuterga kiradi.

MRT bilan radio toʻlqinlar va statik magnit maydonlarning toʻgʻridan-toʻgʻri atom yadrosi bilan oʻzaro taʼsiri mavjud. Barcha yadrolar magnit maydonga javob bera olmaydi — faqat bitta raqamga ega boʻlganlar protonlar yoki neytronlar H, C, N, O, K, F, Na, P. Biroq, amalda, faqat bitta proton va bitta neytrondan iborat vodorod atomining yadrosi ishlatiladi katta miqdordagi vodorod har qanday tanada mavjud boʻlib, har bir suv molekulasida 2 vodorod atomlaridan iborat va inson

tanasi 85% suvni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, vodorod boshqa molekulalarning bir qismi sifatida mavjud. Shuning uchun MRT uchun vodorod yadrolaridan (protonlar) signal ishlatiladi. Vodorod atomi eng oddiy strukturadir, uning markazida musbat zaryadlangan zarracha-proton, atrofida-elektron mavjud. Quyida MRT orqali olingan bosh miya tasvirini ko'rishimiz mumkin. (2-rasm)

2-rasm. MRT orqali olingan bosh miya tasviri

Shuni ta'kidlash kerakki, elementar zarralar-atom yadrosida-proton va neytronda kvant-mexanik parameterga ega bo'lgan — klassik fizikada analog-aylanish momentiga ega bo'lgan spindir. Yadro-magnit rezonans tamoyilini yaxshiroq tushunish uchun yadroni aylanadigan tepalik shaklida tasavvur qilish mumkin — u o'z o'qi atrofida aylanadi va ayni paytda aylanish o'qi aylanani tasvirlaydi

Rad etilgan o'qning aylanish hodisasi pretsessiya deb ataladi. Aylanadigan ob'ekt tashqi kuch ta'siriga duchor bo'lganda har bir holatda paydo bo'ladi. Misol uchun, tortishish kuchi ta'siri ostida aylanadigan tepa pretsession harakatni boshdan kechiradi yoki tortishish yo'nalishi bilan belgilanadigan chiziq yaqinida o'zgaradi. Yer sayyorasi (shartli ravishda-uning o'qi) quyosh va uning atrofidagi sayyoralarning tortishish kuchlari ta'siri ostida pretsessiya harakatlarini amalga oshiradi. Vodorod protoni (uning aylanishi) tashqi magnit maydon ta'siri ostida. Magnit maydondagi protonning oldingi tezligi magnit maydonning oshishi bilan ortadi. Aylanish tezligi magnit maydon kuchlanishiga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir va u Larmor chastotasi deb ataladi.

Magnit maydondagi pretsessiyada joylashgan yadroda tashqi o'zgaruvchan elektromagnit maydon - radio to'lqin bilan harakat qilish mumkin. Radiochastota radiatsiyasiga ta'sir qilish yadro pretsessiyasining burchagini oshiradi. Biroq, radio to'lqinlar faqat o'z chastotasining pretsessiya chastotasi bilan tasodifiyligi tufayli pretsessiya yadrolariga ta'sir qilishi mumkin. Bunday chastotalar tasodifiyligi rezonans deb ataladi. Buriilish burchagi qiymati radio to'lqinining chastotasi, intensivligi, davomiyligi va yo'nalishiga bog'liq. Radiochastotali nurlanishning ta'siri pretsessiyaning o'qini deyarli vertikal yo'nalishdan (statik magnit maydonning yo'nalishiga parallel ravishda) gorizonta ravishda-statik magnit maydonga to'g'ri burchak ostida. Pretsessiya o'qini o'zgartiradigan impulsning davomiyligi soniyaning bir qismidir.

MRT USULI

Yadroviy magnit rezonans usuli to'qimalarning vodorod bilan to'yinganligi va ularning magnit xususiyatlariga asoslanib inson tanasi to'qimalarini o'rganish imkonini beradi. Vodorod yadrosi bitta protondan iborat, u proton o'z magnit momentiga (spin) ega va kuchli magnit maydon va gradient deb nomlangan qo'shimcha maydonlarining ta'siri ostida fazoviy joylashuvini o'zgartiradi.

Vodorod protoni parametrlari (spin) va ularning faqat ikki qarama-qarshi fazada bo'la oladigan vektor yo'nalishiga, shuningdek ularning proton magnit momentiga bog'liq ekanligiga asoslanib, u yoki bu vodorod atomi aynan qaysi to'qimada joylashganligini aniqlash mumkin. Ba'zan gadolinii yoki temir oksidi asosida MR-kontrastlar ham ishlatilishi mumkin.

Agar proton tashqi magnit maydoniga joylashtirilsa, unda uning magnit momenti magnit maydon yo'nalishi bo'ylab yoki magnit maydon yo'nalishiga qarshi yo'nalgan bo'ladi, bunda ikkinchi holatda energiya yuqoriligini qayd etish kerak. O'rganilayotgan sohaga muayyan chastotali elektromagnit maydon ta'sir etilganda, protonlarning bir qismi magnit momentini teskarisiga o'zgartiradi va keyin asl holatiga qaytadi. Bunday holda, tomografning energiya qayd qilish tizimi ilgari qo'zg'algan protonlarning tinch holatga o'tishi paytida energiya ajralishini qayd qiladi.

Birinchi tomograflar **0,005 Tl (Tesla)** magnit maydonining induksiyasiga ega bo'lgan, lekin olingan tasvirlarning sifati past edi. Zamonaviy tomograflar kuchli magnit maydoni hosil qiladigan manbalarga ega. Bunday manbalarga elektromagnitlar (odatda 1-3 Tl gacha, ba'zi hollarda 9,4 Tl gacha) va doimiy magnitlar (0,7 Tl gacha) kiradi. Quyida MRT xonasi tasvirlangan. (3-rasm)

3-rasm MRT xonasi

MRT uchun qarshi ko'rsatmalar. Tadqiqot davomida asosiy qarshi ko'rsatmalar magnit atrofidagi statik magnit maydonning (periferik magnit maydon deb ham ataladi) metall ob'ektlarga (ferromagnit materiallarga) ta'siri bilan bog'liq. Metall ob'ektlar ushbu maydonning ta'sir doirasiga tushmasligi kerak (ular bemorning tashqarisida ham, ichki qismida ham bo'lishi mumkin), chunki bunday narsalarni jalb qilish xavfi magnitga yaqinlashganda sezilarli darajada oshadi.

Asosiy magnitdan tashqari, radiochastotali impulslar ham bemorning tanasida joylashgan turli xil elektron qurilmalarga, masalan, yurak implantlariga (ritm drayverlari, yurak stimulyatorlari) ta'sir ko'rsatadi.

Statik magnit maydonning tirik organizmga salbiy ta'siri haqida ilmiy jihatdan tasdiqlangan ma'lumotlar hali olinmagan, magnit maydonning xomilaga teratogen ta'siri haqida hech qanday dalil yo'q. Biroq, homiladorlik ko'pincha MRT, ayniqsa, homiladorlikning birinchi trimestrida nisbatan qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Nisbiy qarshi ko'rsatmalar klostrofobiya (qurilma tunnelida bo'lgan vahima hujumlari o'rganishga ruxsat bermasligi mumkin), shuningdek, fiziologik monitoringni talab qiladigan bemorning juda og'ir holati

Adabiyotlar

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Magnetik_rezonans_tomografiya

2.<https://mymedic.uz/tashxis/instrumental/mrt/?ysclid=lt0jdlazuj4839181>

3.Magnetic resonant tomography – K.Uestbruk

4.Possibilities of using molecular diagnostic devices in the clinical laboratory, V Maksudov, E Ermetov, B Bobajanov, J Abdurazzokov, U Safarov. Science and innovation 2 (D4), 46-49.

5.Tibbiy qurimalarni kompyuter texnologiyalari yordamida modellashtirish
Abdurazzoqov JT., Isaev FF., Ermetov EYa., Innovations in technology and science education.

6.Tibbiyot sohasida differensial tenglamalarning qo‘llanishi, VG Maxsudov, EY Ermetov, UQ Safarov, MK Norbutayeva, Образование наука и инновационные идеи в мире 15 (1), 135-142

7.Biotibbiyot sohasida elektronika fanini o‘rganishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, OSH Xodjaev, JT Abdurazzoqov, NU Abdullaeva, PE Otaxonov, Образование наука и инновационные идеи в мире.

8.Tibbiyot sohasida differensial tenglamalarning qo‘llanishi, Russia: Obrazovanie Nauca I Innovatsionnye Idei V Mire. C.-126-132 VG Maxsudov, EY Ermetov, UQ Safarov, MK Norbutayeva.

9.It technologies in modern medicine, VG Maxsudov, EY Ermetov, AZ Sobirjonov, JT Abdurazzoqov, IB Zuparov, Ministry of higher and secondary special education of the republic of.

10.Accuracy and reliability of equipment used in the measurement of medical devices, JT Abdurazzokov, UP Mamadalieva, NU Abdullaeva, Procedia of Engineering and Medical Sciences 6 (2795-563X), 126-127.

11.Procedia of engineering and medical sciences, MUP. Abdurazzoqov J.T., Abdullayeva N.U., Proceedings of the International Congress on "Medical Improvement and.

12.Tibbiy qurilmalarni o‘lchash va tahlillar tizimlarini avtomatlashtirish, NU Abdullayeva, UP Mamadalieva, JT Abdurazzoqov Research and education 2 (4), 280-283.

XIRURGIYA VA LABORATORIYA ASBOB ANJOMLARINI STERILLASHDA QO‘LLANILADIGAN, STERILIZATSIYA APPARATLARNI, TADQIQ QILISH HAMDA TAQQOSLASH

Yusupova Nodiraxon Saidvoris qizi, Ro‘ziyeva Niginabonu Bahodir Qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Sterilizatsiya apparatlarining tadqiq qilinishi va taqqoslashi xirurgiya va laboratoriya asbob anjomlarini sterilizatsiyalashda juda muhimdir. Bu texnologiya foydalanuvchilar uchun katta muammolar yechimini topishiga yordam beradi, chunki sterilizatsiya qilinmasa asbob uskunalarga infeksiya tushib bemorlarning hayoti xavf ostida qolishi mumkin.

Sterilizatsiya apparatlari va vositalari, tibbiyotda steril qilinadigan asbob anjomlarini sterilizatsiya jarayonida uning xavfsizligi va ularning samaradorligini ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Bu apparatlar yuqori sifatli sterilizatsiya va dezinfeksiya bilan bog‘liqdir, va ularga qo‘llanishdan oldin juda umumiy sterilizatsiya tekshiruvi o‘tkaziladi.

Sterilizatsiya apparatlarining tadqiq qilinishi va taqqoslashi ustida bir nechta muhim bosqichlari mavjud:

1. Sterilizatsiya turini tanlash. Sterilizatsiya usullari turli turdagi anjom va materiallarga mos ravishda tanlanadi. Sterilizatsiya fizik va kimyoviy usullar bilan amalga oshiriladi. Bu tizimlarni laboratoriyalar va klinikalarda qo‘llash qulay.

2. Toza sterilizatsiya. Sterilizatsiya apparatlari toza bo‘lishi va ishlovchi qurilma uchun steril bo‘lishi muhimdir. Bu tizimlar ishlovchi maydonlarni yaxshi steril qilishi va sterilizatsiya jarayonini samarali va tez o‘tkazishiga yordam beradi.

3. Nazorat va monitoring. Sterilizatsiya va dezinfeksiya apparatlari monitoring qilinishi, sterilizatsiyalash jarayonini to‘g‘ri olib borilishini ta‘minlanishi lozim. Dastlabki va davomiy nazorat tizimi sterilizatsiya apparatlarining ishlashini tez-tez tekshirishda juda muhimdir.

Sterilizatsiya apparatlari xususida tadqiqotlar olib borishda, ularga quyidagilar misol bo‘ladi:

- Sterilizatsiya apparatlari va vositalarini yopilganda uning samaradorligini sinash;
- Sterilizatsiya apparatlari o‘rnatilish va ishga tushirilish jarayonlarini tadqiq qilish;
- Apparatlarda sterilizatsiya jarayonini monitoringini olib borish.

Sterilizatsiya apparatlarining samaradorligini va ishlash unumdorligini sterilizatsiya jarayonlarida, xususan tibbiyot barcha sohasida muhim tizimlardan biridir. Bu tizimlar xizmat ko‘rsatish sohaslarida toza va steril holatni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Barchamizga ma‘lumki, qaynoq suv bug‘i issiqlik o‘tkazish qobiliyatiga ega. U qaynoq havoga nisbatan yuqori issiqlik darajasiga ega bo‘lgani uchun sterilizatsiya qilinayotgan jismga issiqlikni tez yetkazadi. Shuningdek, bug‘ oqsillarni parchalashi, koagulyatsiya va gidrolizga uchratib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri sterilizatsiya qiladigan omil hisoblanadi. Oquvchi bug‘ bilan sterillash avtoklavda bajariladi [1](1-rasm).

1-rasm. Bug‘ sterilizatori “Avtoklav” sxemasi.

Yuqorida qayd etilganlarni hisobga olgan holda sterilizatsiya qilish usullariga batafsil to‘xtalib o‘tsak.

Quruq issiqlik bilan sterilizatsiya qilish sterilizatsiya qilinadigan obyektlarni qizdirishga asoslangan va unda sterilizatsiya qilinayotgan jismlardagi harorat 170°C-200°C ga yetishi kerak.

Bu usul katta energetik kuchga ega bo‘lib, sterilizatsiyaning kuchi materiallarning barcha qisimlariga yetib boradi.

Amaliyotda ultratovush to‘lqinlar yordamida nurlanish usuli ham keng qo‘llaniladi.

Bu usulda sterilizatorlar kuchsiz antiseptik (0,05 foiz xlorgeksidin biglyukonatning suvli eritmasi) bilan to'ldiriladi va ultratovush to'lqinlar ta'sirida xirurgik instrumentlar, kichik plastmassa obyektlari yoki jarroh qo'lqoblari dezinfeksiya qilinadi.

Tibbiyotning tez rivojlanishi va unda qo'llaniladigan asbob-uskunalarining ko'payib borilishi, tibbiyotda qo'llaniladigan odatdagi sterilizatsiya usullarni qo'llanilishi yetarli emasligini ko'rsatdi va yangi sterilizatsiya usullar ixtiro qilinishiga olib keldi.

Modda va buyumlar maxsus idishda olib borilib, sterillash maxsus indikator bilan belgilanadi. Havo va bug' sterilizatorlari maksimal termometrlar va kimyoviy test-indikatorlar yordamida nazorat qilinadi. Sterilizatorlarning sifatli ishlash ko'rsatkichlari kimyoviy test-indikatorlarining rangi va agregat holati bilan tekshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, sterilizatsiya apparatlari tadqiq qilinishi sterilizatsiyalash jarayonlarining unumdorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu tadqiqotlar sterilizatsiya apparatlari va vositalarini xorijdagi sterilizatsiya apparatlari bilan taqqolashda va ularni o'zimizning milliy apparatlarimiz bilan moslashtirish uchun muhim.

Sterilizatsiya apparatlari va tizimlarining muvaffaqiyatli tadqiqoti va taqqoslashi sterilizatsiya bo'yicha muassasalar va laboratoriyalar uchun juda muhimdir, chunki sterilizatsiya jarayoni samaradorligi, faolligi, va ishonchliligini ta'minlash uchun muhim ko'rsatkichdir. Bu tadqiqotlar va taqqoslashlar sterilizatsiya tizimlarini to'g'ri ishlashi va sterilizatsiya jarayonlarining samaradorligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1.O'.O.Oripov, Sh.N.Karimov «Umumiy xirurgiya». «Yangi asr avlodi», 2008-y

2.A.J. Hamrayev, A.V. Alimov, T.S. A'zamxo'jayev «Xirurgiya va reanimate-siya asoslari» 2017-yil

TRANZISTOR-TRANZISTOR MANTIQUIY ELEMENTLAR VA ULARNING YARATILISH TARIXI

¹Elmurotova D.B., ²Zuparov I.B., ³Sattorova D.U., ⁴Abduvaliyev A.

⁵Sayfullayeva Z.I.

¹⁻⁴Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

⁵Toshkent Tibbiyot Akademiyasi qoshidagi akademik litseyi

Annotasiya: Ishda tranzistorning vazifasi, tuzulishi va ishlash prinsiplari analogli va raqamli texnikalarda qo'llanilish tartibi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bipolyar va maydonli transistorlarning farqi va qo'llanilish sohalari, transistor-tranzistor mantiqiy oilasi tarkibi keltirilgan.

Kalit so'zlar: transistor, mantiqiy olila, diod, qurilma, integral sxema, elektron sxema.

Tranzistor (inglizcha: *transfer* - ko'chirmoq va rezistor) - elektr tebranishlarni kuchaytirish, generatsiyalash (hosil qilish) va o'zgartirish uchun mo'ljallangan 3 elektrodli yarimo'tkazgich asbob hamda mikroelektronika qurilmalarining asosiy elementi.

Tranzistorlar tuzilishi, ishlash prinsipi va parametrlariga ko'ra 2 ta sinfga ajratiladi - bipolyar va maydoniy (unipolyar) tranzistorlar.

Bipolyar tranzistorlarda ikkala turdagi (p-tipli va n-tipli) o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan yarimo'tkazgichlar ishlatiladi. Bipolyar tranzistor, o'zaro yaqin joylashgan p-n o'tish hisobiga ishlaydi va baza-emitter o'tishi orqali tokni boshqaradi.

Maydonli tranzistorlarda faqat bir turdagi (n-tipli yoki p-tipli) yarimo'tkazgichlar ishlatiladi. Bunday tranzistorlarning bipolyar tranzistorlardan asosiy farqi shundaki, ular kuchlanishni boshqaradi, tokni emas. Kuchlanishni boshqarish zatvor va istok orasidagi kuchlanishni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda *analog texnikalar olamida* bipolyar tranzistorlar (BT) (xalqaro atama - BJT, *Bipolar Junction Transistor*) asosiy o'rinni egallagan. *Raqamli texnikalar sohasida esa*, aksincha maydoniy tranzistorlar bipolyar tranzistorlarni siqib chiqargan. O'tgan asrning 90-yillarida, hozirgi davrda ham elektronika keng miqyosda qo'llanilayotgan bipolyar-maydoniy tranzistorlarning gibrid ko'rinishi - IGBT ishlab chiqildi.

1956-yilda tranzistor effektini tadqiq qilgani uchun [William Shockley](#), [John Bardeen](#) va [Walter Brattain](#) fizika bo'yicha [Nobel mukofoti](#) bilan taqdirlanishgan. 1980-yilga kelib, o'zining kichik o'lchamlari, barqaror ishlashi, iqtisodiy jihatdan arzonligi hisobiga tranzistorlar elektronika sohasidan elektron lampalarni siqib chiqardi. Shuningdek, kichik kuchlanish va katta toklarda ishlay olish qobiliyati tufayli, [elektromagnit rele](#) va mexanik uzib-ulagichlarga ehtiyoj qolmadi.

Elektron sxemalarda tranzistor „VT“ yoki „Q“ harflari bilan hamda joylashgan o'rniga muvofiq indeks bilan belgilanadi. Masalan, VT15. Rus tilidagi adabiyotlar va hujjatlarda esa XX asrning 70-yillariga qadar „T“, „PP“ (poluprovodnikoviy pribor) yoki „PT“ (poluprovodnikoviy triod) kabi belgilanishlar ham ishlatilgan. Tranzistorning yaratilishi XX asrning eng muhim voqealaridan biri bo'lib, 1833-yilda ingliz olimi Maykl Faradey yarimo'tkazgich material - kumush sulfidi bilan o'tkazgan tajribadan boshlangan yarimo'tkazgichlar elektronikasi sohasining keskin rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Bipolyar va maydoniy tranzistorlar turlicha yo'llar bilan kashf qilingan.

Maydoniy tranzistor yoki unipolyar tranzistorlarning yaratilishi avstriya-vengridalik fizik Yuliy Edgar Liliensild nomi bilan bog'liq. U tokni boshqarishning yangi yo'lini taklif qilgan, yani, tok uzatish yo'li bo'ylab unga ko'ndalang elektr maydon joylashtirgan. Bu elektr maydon zaryad tashuvchilarga ta'sir qilib, o'tkazuvchanlikning yo'nalishini o'zgartiradi. Ushbu kashfiyot uchun Kanada (1925-yil 22-oktabrda) va Germaniyada (1928-yilda) patent olgan.

1920-yilda patentlangan va hozirda kompyuter sanoatining asosini tashkil etadigan birinchi MDS maydoniy tranzistor birinchi bo'lib 1960-yilda amerikalik olimlar Kang va Atallaning ishidan so'ng yaratilgan bo'lib, ular kremniy sirtini oksidlash orqali uning sirtida dielektrikining kremniy dioksidining juda yupqa qatlamini hosil qilishni taklif qildilar.

2-rasm. Dunyodagi ilk tranzistor nusxasining tashqi ko'runishi va zamonaviy tranzistorlar

Bu qatlam o'tkazgich kanalidan metall zatvorni izolyatsiya qilish vazifasini bajarardi. Bunday tuzilishga MOS strukturasi deyiladi (Metall-oksid-yarim o'tkazgich, inglizcha metall-oxide-semiconductor). XX asrning 90-yillaridan boshlab esa MOS-struktura bipolyar tranzistorlardan yetakchilikni tortib oldi. Bipolyar tranzistorlar unipolyar tranzistordan farqli o'laroq, birinchi bipolyar tranzistor eksperimental tarzda yaratilgan.

Transistor-tranzistor mantig'i (TTL-TTM) bu [bipolyar ulanish tranzistorlaridan](#) qurilgan [mantiqiy oila](#)dir.

Uning nomi oldingi rezistor-tranzistor mantig'i (RTL) va diod-tranzistor mantig'idan (DTL) farqli o'laroq, tranzistorlar mantiqiy funktsiyani (birinchi „tranzistor“) va kuchaytiruvchi funktsiyani (ikkinchi „tranzistor“) bajarishini bildiradi. TTL integral mikrosxemalari (IC) kompyuterlar, sanoat boshqaruvlari, sinov uskunalari va asboblari, maishiy elektronika va sintezatorlar kabi ilovalarda keng qo'llanilgan. 1963-yilda [Sylvania Electric Products](#) tomonidan integral mikrosxemalar shaklida kiritilgandan so'ng, TTL integral mikrosxemalar bir nechta yarim o'tkazgich kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan. [Texas Instruments](#) tomonidan ishlab chiqarilgan [7400 seriyasi](#) ayniqsa mashhurlikka erishdi. TTL qurilmalari dastlab keramika va plastmassa [ikki qatorli paket](#) (lar)da va tekis o'ram shaklida ishlab chiqarilgan. Ba'zi TTL chiplari endi [sirtga o'rnatiladigan texnologiya](#) paketlarida ham ishlab chiqariladi. TTL 1961-yilda [TRWdan](#) [Jeyms L.Buie](#) tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, u „ayniqsa, yangi rivojlanayotgan integral mikrosxemalar dizayni texnologiyasiga mos keladi“ deb e'lon qildi. TTL ning asl nomi *tranzistor bilan bog'langan tranzistorli mantiq* (TCTL) edi.

Birinchi tijoriy integral sxemali TTL qurilmalari 1963-yilda Sylvania tomonidan Sylvania Universal High-Level Logic oilasi (SUHL) deb nomlangan ishlab chiqarilgan. Sylvania qismlari [Feniks raketasini](#) boshqarishda ishlatilgan. [Texas Instruments](#) 1964-yilda harbiy harorat oralig'iga ega 5400 seriyali va 1966-yilda torroq diapazonda va arzon plastik paketlar bilan belgilangan [7400 seriyali](#) IC larni taqdim etganidan so'ng TTL elektron tizim dizaynerlari orasida mashhur bo'ldi.

Taxminan 1979-yilda TTL chiplaridan qurilgan real vaqt soati

Odatda, TTL chiplari har birida bir necha yuzdan ortiq tranzistorlarni birlashtirmaydi. Bitta paketdagi funktsiyalar odatda bir nechta [mantiqiy eshiklardan](#) mikroprotessorli [bit-slice](#) bo'ladi. TTL ham muhim bo'ldi, chunki uning arzonligi raqamli texnikani ilgari analog usullar bilan bajarilgan vazifalar uchun iqtisodiy jihatdan amal qildi.

Adabiyotlar

1.X.K. Aripov, A.M. Abdullayev, N.B. Alimova, X.X. Bustanov, Sh.T. Toshmatov. Raqamli mantiqiy qurilmalarni loyihalashtirish // Darslik. T.: «Aloqachi», 2017, B.396.

2.R.T. Gazieva, E.O.Bozorov. Raqamli tenikaga kirish // O'quv qo'llanma. – T.: TIQXMMI. 2019.-B.93.

TIBBIYOTDA TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH

Maxmutova S.E., Abdurazzoqov J.T.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: So'ngi yillarda davlatimizni rivojlantirishdagi qilinayotgan islohatlar, tibbiyotni raqamlashtirishdagi yutuq va kamchiliklar.

Kalit so'zlar: strategiya, axborot, raqamlashtirish, tibbiyot, "IT-Med", Sog'liqni saqlash, onlayn.

Davlatimiz rahbari tomonidan tashkil etilgan strategiyadan so'ng so'nggi yillarda mamlakatimiz tibbiyot sohasi beqiyos o'zgarishlarga yuz tutgani hammamizga ma'lum. Bu holatda aynan raqamlashtirish, ya'ni teletibbiyotni joriy etishda qator yangiliklarga qo'l urildi. Jumladan, Surxondaryoda ham tibbiyot muassasalari xorijning eng ilg'or, zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihazlanayotgani bemorlarning o'z dardiga shifo topishi uchun qulay muhit, keng imkoniyat yaratayotgani bizni quvontiradi. Endilkda bizning olis hudularda ham murakkab turdagi yurak jarrohlik operatsiyalari va buyrak transplantatsiyasini, viloyatdagi markazlarida amalga oshiriladi. Bemorlar kata tajribaga ega soha xodimlarining endilkda viloyatimizning o'zida, yaratayotgan imkoniyatlardan foydalanib davolanish imkoniyatiga ega bo'lishayotgani ko'zga tashlanmoqda. Misol uchun, Jarqo'rg'on tumanida yurak, qon-tomir kasalliklarini samarali davolashda tuman tibbiyot birlashmasi va viloyat kardiologiya markazi o'rtasidagi hamkorlik aloqalari yaxshi natijalar bermoqda. Bugun shu turdagi kasallik bilan shifoxonaga kelgan bemorlarning EKG nusxalari to'g'ridan to'g'ri viloyat kardiologiya markaziga yuborilmoqda. Bu yerda tajribali shifokorlar uni zudlik bilan tahlil qilib, tegishli tavsiyalarni bermoqda. Oqibatda og'ir ahvoldagi bemorlarga o'z vaqtida tez, sifatli tibbiy yordam ko'rsatilib, shu kasallik bilan bog'liq o'lim holatlari kamaytirilishiga erishilmoqda.

Hozirda Tibbiyotni raqamlashtirishga e'tibor katta. Buni - qisqa qilib aytganda tibbiy soha xodimlari uchun bir rasmiylashtirish, ro'yhat qilish shu kabi qog'ozbozlikdan qutilish, oz muddat, kuchli malaka va qulay sharoitlar ichida yaxshi daromatga ega bo'lish imkonini berdi. Aholi uchun esa bir qancha qulayliklarni jumladan, markaziy poliklinikalarda bo'ladigan soatlab navbatlar, tekshiruvlarda bo'ladigan taxlil natijalarni qog'ozbozliklardan qutilish va raqamlashtirish orqali mobil ilovalar, turli dasturlar orqali oz bo'lsada yengillashtirishga hissa qo'shmoqda. E'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi 2 yil ichida raqamlashtirish, suniy intellekt hamda dasturlash sohaslariga bo'lgan e'tibor anchagina oshdi. Quvonarli tarafi shundaki, biz axborot asrida yashab, bir qancha qulayliklarga ega bo'ldik.

Bizga ma'lumki, Prezidentimizning 2021-yil 23-fevraldagi "Sog'liqni saqlash sohasida raqamlashtirish ishlarini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan vazirlik muassisligida "IT-Med" mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilib, u "Elektron sog'liqni saqlash" axborot tizimlari yagona kompleksini joriy etishga mas'ul etib belgilangan edi.

Afsuski vaqt o'tishi bilan bu yo'nalishdagi ishlar yetarli darajada tashkil qilinmaganihammamizni ko'nglimizni xira qiladi. Tibbiyot muassasalari faoliyatiga axborot texnologiyalari yetarli darajada yetkazib berilmadi. Buning oqibatida tibbiyotda raqamlashtirish biroz mudatga kechikdi va davlatimiz rahbari tomonidan tizim faoliyatiga doir qo'yilgan bir qator muhim vazifalar ijrosi ta'minlanmadi.

Bu ishlarga chora topish maqsadida vazirlikning Sog'liqni saqlash tizimi infratuzilmasini rivojlantirish, ularni ekspluatatsiya qilish va transport hisobini yuritish boshqarmasi hamda Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish boshqarmasiga yangi boshliqlar tayinlandi. Ularga qisqa muddatda mazkur yo'nalishdagi ishlarni butunlay yangicha tizim asosida yo'lga qo'yish vazifasi topshirildi. Davlatimiz rahbari tomonidan qilinayotgan bu ishlar tibbiyot sohasiga yanada inovatsiya kiritish lozimligini ta'kidlamoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlatimiz rahbari tizimdagi oldingi xatolarni takrorlamalik uchun, **23 fevral kuni «Sog'liqni saqlash sohasida raqamlashtirish ishlarini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaror imzolandi.**

Bu qarorni tahlili haqida biroz to'xtaladigan bo'lsak:

- sog'liqni saqlash tizimi va tashkilotlaridagi jarayonlarni optimallashtirish, ratsionallashtirish, standartlashtirish va avtomatlashtirish;
- sog'liqni saqlash sohasida amalga oshiriladigan loyihalarning texnik-iqtisodiy parametrlari, konsepsiyalari hamda boshqa loyiha va loyihaoldi hujjatlarini ishlab chiqish;
- tibbiyot va farmatsevtika sohasida axborot texnologiyasi va kommunikatsiyalari siyosati va standartlarini, shuningdek sog'liqni saqlashning axborot tizimi yagona platformasini (keyingi o'rinlarda – Yagona platforma) joriy etish;
- «Elektron sog'liqni saqlash» axborot tizimlari yagona kompleksini joriy etish va kuzatib borish, shuningdek ularning boshqa davlat organlari axborot tizimlari bilan integratsiyasini ta'minlash;
- sog'liqni saqlash tizimida biznes jarayon va IT-reinjiningini rivojlantirish va ushbu yo'nalishda xalqaro tajribani amaliyotga tatbiq etish;
- investorlar, biznes hamkorlar va outsorsing xizmatlarini jalb qilish. Qisqa qilib aytganda, tibbiy ta'limni raqamlashtirish borasida qilingan ishlar amalga oshirilsa, biz qanday yutuqlarga erishamizu qanday muammolarimiz hal boladi?
- Birinchi navbatda poliklinikadagi keraksiz va xodimlarni shuncha yillardan beri ezib kelayotgan qog'ozbozlikdan qutilamiz. Insonlar biror ehtiyoj bilan boshqa davlat shifoxonalari davolanish maqsadida borsa, shunchaki passport ID si orqali hamma ma'lumotlarni toppish imkoniyatiga ham ega boladi (Tibbiy sug'urta). Agar bu sohada qilingan ishlar jadallashib ketadigan bo'lsa hattoki onlayn xizmat ko'rsatish darajasiga ham yetishishimiz mumkin.

Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qarorlardan so'ng, davlatimizning qator viloyatlarida bir qancha ishlar boshlab yuborildi. Kelgusi yillarda viloyat shifoxonalari va davlatimiz poytaxti Toshkent shahrida ham bunday yangiliklar bizni xursand qilishiga ishonch bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uza.uz/oz/post/ozbekiston-2030-strategiyasi-tibbiyotni-soglom-hayot-garovi_526920
2. "Xalq ovozi" gazetasi

ULTRASOUND ELASTOGRAPHY BIOMECHANICS (UEB)

OPTIMIZATION OF ALGORITHM PERFORMANCE USING NEURAL NETWORKS

Bazarbayev M.I., Kiyomova M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotation. In this article, we look at a comparison of graphical objects generated by triggers using elastography and using artificial neural networks. Modern functional studies of soft tissues biomechanics underlies diagnostic tools in all areas of medicine. This, in turn, is the basis for in-depth study of the field and expansion of application, leads to the formation of information.

Key words. Ultrasound, elastography, biomechanical, Phyton, neurons.

Introduction. Biomechanical properties of soft tissues provide additional advice for the diagnosis of the disease.

Unreliable findings in obese patients and patients with narrow intercostal spaces. The problem of time is to make the correct diagnosis in the analysis of each elastogram.

In cases where other ultrasound methods are weak, the effectiveness of elastography methods in oncological studies and the need to determine the elastic properties of biological tissues are studied when making a diagnosis. The use of elastography allows you to make a clear, early, basic diagnosis, as well as to form an auxiliary and the largest database for the doctor.

Materials and methods. Solving an existing problem. Compare the graphical objects obtained using the trigger. The resulting database is created, and the condition is to compare the conclusions using the verification algorithm. The resulting database is created, and the condition is to compare the conclusions using the verification algorithm. UEB we used the PYTHON programming language to optimize the performance algorithm using neural networks.

Results and Discussion. In general, a multilayer perceptron consists of the following elements:

- a set of input nodes that make up the input layer;
- one or more hidden layers of computational neurons;
- one output layer of neurons.

Stages of ultrasonic elastography:

Firstly, elastography extracts digitized radio frequency echo lines from the fabric;

secondly, it slightly compresses the fabric with a sensor along the radiation axis to produce a slight displacement;

thirdly, the digital radio frequency receives an echo line after compression "Optimization of the work process by analyzing the bank of graphic objects obtained in ultrasonic elastography devices in the algorithm of neural networks created on the basis of the Python programming language" We received the DGU certificate number 23332 from the Intellectual Property Agency.

Fig 1,2. Multilayer perceptron

Conclusions. Accuracy, speed, will allow you to make a diagnosis by transmitting all the exact information to the doctor from the saved database. It should be noted that this is of great help in research on skin elastography. Ultrasound elastography methods are portable, are becoming increasingly popular and usually provide accurate fibrosis and diagnostic accuracy in oncology.

Literature:

1. Habib G., Lancellotti P., Antunes M.J. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of infective endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) endorsed by European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM) // European Heart Journal. - 2015. - V.36, N44. - P. 3075-3128.

2. Кардиологик касалликларининг клиник баённомалари, ташхислаш ва даволаш стандартлари. Қўлланма 2021.

3. Rizzatto, G. Ultrasound elastography. Breast Cancer Res 10 (Suppl 3), P4 (2008).

4. S. Huang, D.E. Ingber. Cell tension, matrix mechanics, and cancer development. Cancer Cell., 8 (2005), pp. 175-176.

5. Т. Ю. Умарова. Сестринская работа. Ташкент - 2003.

6. Ultrasound Med Biol., 33 (2007), pp. 1463- 1467. R. Tan, Y. Xiao, Q. He. Ultrasound elastography: Its potential role in assessment of cervical lymphadenopathy. Acad Radiol., 17 (2010), pp. 849.

7. Zheng, H., Wang, C., Xiao, Y. et al. 20 years translation of ultrasonic elastography: technology innovation and clinical applications.

8. The rotational effect of magnetic particles on cellular apoptosis based on four electromagnet feedback control system. Lee, JJ (Lee, Jia Ji), Pua, CH (Pua, Chang Hong) Misran, M (Misran, Misni), Lee, PF (Lee, Poh Foong).

9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-noyabrdagi 717-sonli «Sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo‘lga qo‘yish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida» qarori.

BOLALAR VAZNI VA BO‘YINI NAZORAT QILISH TIBBIY QURILMASI

LOYIHASI

Abdurazzoqov J.T., Abdullayev I., Sharipov A.G‘

Toshkent davlat texnika universiteti

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston

Bolalarning dunyoga kelishi katta baxtdir va ayni paytda katta mas'uliyatdir. Odatda, otalar ta'lim olish, taraqqiyot va sog'lig'iga talluqli ko'plab turli savollarga uchrashi mumkin. Ushbu maqolada biz bolalar vazni va meyorlar kabi muhim ko'rsatkichni birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz.

Hayotning dastlabki daqiqalarida shifokorlar bolaning o'sishi va og'irlik ko'rsatkichlarini tekshirib boradilar. Shu paytdan e'tiboran chaqaloqlarning rivojlanish bosqichlari boshlanadi.

Og'irligi va bo'yining balandligi bolaning rivojlanishi bo'yicha asosiy antropometrik ma'lumotlardir. Yangi tug'ilgan chaqaloqning uzunligi ham naslga, ham bolaning jinsiga, onaning ovqatlanish sifatiga va boshqa omillarga bog'liq. Tug'ilgandan keyin chaqaloqning o'sishi muayyan tarzda boradi. Hayotning dastlabki uch oyligida eng ko'p o'sish yuz beradi, keyin o'sish asta-sekin sekinlashadi. Og'irligi esa yana bir dinamik ko'rsatkichdir. Hayotning dastlabki oylarida vazn ortishi odatda 800 grammga teng bo'ladi.

Bolalarni bo'y va vaznini o'lchovchi qurilma yangi tug'ilgan chaqaloqlardan boshlab ular 18 oylik bo'lgunga qadar olib boriladi. O'lchovlar uchun santimetr va kilogramm ko'rsatkichlari bilan oson o'qiladigan bir dyumli LCD displeyga ega. O'lchash jarayoni quvvati 5 voltli batareya yoki o'zgaruvchan tok adapteri tomonidan ta'minlanadi. Ikki daqiqadan so'ng avtomatik o'chirish batareya quvvatini tejashga yordam beradi.

- O'lchov qurilmasining asosiy ko'rsatkichlari;
- O'rnatilgan analog o'lchash tasmasi;
- 100sm/30kg sig'im va 0,01sm/5g aniqlikka ega;
- Mobil tibbiy foydalanish uchun portativ va yengil;
- Katta displeylar tufayli foydalanish oson;

Ixtiyoriy raqamli uzunlik o'lchovi mavjud. Tarozida qulay ushlab turish tugmalari (shuningdek, ixtiyoriy raqamli uzunlikni o'lchash tayoqchasida) chaqaloq o'lchovlarini hatto ular o'lchovdan olingandan keyin ham ekranda saqlab turadi. Shuning uchun o'lchovlarni yozishdan oldin bemorni birinchi bo'lib tekshiruvdan o'tkaziladi. Tozalash oson bo'lgan plastik taglik joylar chaqaloqlarni qulay tarzda yotqizish uchun 100x29 sm o'lchamga ega. Yuzaki material teri uchun xavfsiz va dezinfeksiya qilish uchun oson.

Ushbu qurilma chaqaloqlarni vaznini va bo'yini o'lchash uchun shkalalarini oson boshqarish mumkin va ular juda qulay joylashgan. Bu qurilma boshqa qurilmalarga nisbatan o'lchash jarayonini aniq olib boradi va raqamli ko'rinishda hisoblashi orqali ishlash unumdorligi ortadi. Ushbu qurilma Toshkent tibbiyot akademiyasi hamda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti talabalarining hamkorlikda mahalliy hom-ashyolar asosida yaratildi. Ushbu qurilma chaqaloqlarni vazni va bo'yini o'lchash jarayonini sifatini oshiradi va amaldagi qurilmalarga nisbatan ish jarayonini 30-40% ga tezlashtiradi.

Batafsilroq, siz quyida keltirilgan jadvallarda bolangizning o'sish tezligi va vaznini kuzatib borishingiz mumkin.

Tug'ilganda chaqaloqning o'rtacha bo'yi va vazni

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloqlar 2600-4500 g gacha, o'sish ko'rsatkichlari esa 45 sm dan 55 sm gacha, bularning hammasi norma, lekin chaqalog'ingiz biroz kichikroq yoki kattaroq bo'lsa, tashvishlanmang, chunki norma faqat bitta qo'llanma va qonun. Farzandingiz kelajakda uning sog'lig'iga ta'sir qilmaydigan o'z rivojlanish jadvaliga ega bo'lishi mumkin.

Bolaning balandligi va vazni namunaviy ko'rsatkichlari

Bolalarning o'sishi va og'irligi uchun qat'iy talablar yo'q. Bu masala bo'yicha har bir narsa juda jismoniy va ko'plab sabablarga bog'liq, masalan, irsiyat, oziqlanish turi va boshqalar. Misol uchun, hamma biladiki, bolani emizishda sun'iy yo'ldoshdan ko'ra ko'proq uyg'un bo'ladi. Ammo, shunga qaramay, seksual jadvallarda ko'rsatib o'tilgan ba'zi ko'rsatmalar mavjud, unga ko'ra shifokorlar bolaning rivojlanishining to'g'riligini aniqlaydilar. Ular Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) tomonidan 2006 yilda ishlab chiqilgan. Bundan oldin bunday jadvallar yigirma yildan ortiq vaqt oldin yaratilgan va kontent va tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, millati va yashash joyini aks ettirmagan. Keyin ular bilan tanishishingiz mumkin.

Adabiyotlar

1. Bolalar vazni va vazni normalari (tierient.com)
2. Как контролировать вес новорожденного ребенка? - Академия Материнства Beurer (beurer-belarus.by)

МЕХАНИК ХАРАКАТНИ HAYOTIMIZDAGI VA TIBBIYOTDAGI O'RNI

Ixrarova S., Sobirjonov M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Anotatsiya: bu maqolamizda biz oddiy mexanik harakatni borliqdagi ahamiyati va qanchalar muhim ekanligini bilib olamiz.

Kalit so'zlar: Trayektoriya, mexanika, tezlik, koordinatalar, ATF, molekula, atom.

Mexanik harakat – bu biz bilgan bir nuqtadan ikkinchi bir nuqtaga ko'chishigina emas. Keng ma'noda harakat, F.Engels so'zlari bilan aytganda, “koinotda bo'ladigan barcha o'zgarish va protsesslarni, oddiy siljishdan tortib to tafakkurgacha” o'z ichiga qamrab oladi. Bunday tushunishda harakat materiyaning

yashash usulidir. Materiya va harakat bir-biridan ajralmasdir, harakatsiz materiya bo'lmaganidek, materiyasiz harakat ham bo'lmaydi.

Harakat formalaridan biri – mexanik harakat jism vaziyatining fazoda boshqa jismlarga nisbatan vaqt o'tishi bilan o'zgarishidir. Mexanika harakatni turli usullar bilan klassifikatsiyalash mumkun.

Harakat xarakteristikallari			
Harakat turlari	Tezlik, v	Tezlanish, a	Koordinatalar, x yoki φ

1.To'g'ri chiziqli tekis	1. Moduli va yo'nalishi bo'yicha o'zgaras.	1.Nolga teng	$x=x_0+ vt$
2.Doira bo'ylab tekis	2. Modul bo'yicha o'zgaras, biroq yo'nalishi bo'yicha o'zgaradi.	$a = \frac{g^2}{R}$	$\varphi = \varphi_0 + \frac{g}{R} t$
3.To'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan	3. x=v ₀ x+at	2. Moduli va yo'nalishi bo'yicha o'zgaras.	$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$
4.Garmonik tebranma	4. Moduli va yo'nalishi bo'yicha o'zgaradi. $v_x = -v_m \sin \omega t$	3. Moduli va yo'nalishi bo'yicha o'zgaradi. $a_x = -a_m \cos \omega t$	$x = x_m \cos \omega t$

Mexanik harakat trektoriyasining nisbiyligi va bu harakatning ba'zi boshqa xarakteristikalariga qaramay, fizika qonunlari turli inersial sanoq sistemalarida absolyut bo'ladi. Issiqlik harakati - ko'p sondagi zarralar atomlari, molekulalar, elektronlar, ionlar, kolloid zarralarning tartibsiz harakatidan iboratdir. Harakatni odam tanasidagi ahamiyati juda katta. Misol uchun – moddalar almashinuvi, qon aylanishi, kislorod yutilishi, impuls harakati va shu kabilar tanamizda tartibsiz va toxtovsiz harakatda bo'ladi. Ya'ni asosiy yashash uchun kerak boladigan moddalar almashinuvida harakat bosh ro'lni oynaydi. Agar tana mexanik harakat qilmasa bu jarayonda moddalar zarracha ham biz uchun kerak bo'lgan energiya, ya'ni ATF ga aylanmaydi. Xulosa: Bu maqolamizdan hulosa shuki harakat tiriklikning belgisi va asosidir. Misol uchun tirik narsalar harakatlanadi va harakatlanayotgan narsalar tirik qoladi. (A.Enshteyn) Fizik jihatdan qarasaq harakat bu – energiya hosil qiluvchi va bir vaqtni ozida sariflovchi hamdir. Harakat hech qachon energiya sarflamasdan hosil bo'lmaydi. (Nyuton).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Harakat - Vikipediya (wikipedia.org)
2. Bosh sahifa » Yosh Fizik (yosh-fizik.uz)
3. Biomexanika. (Umarov.D.X)

QONNI TAHLIL QILISH QURILMALARI VA REAGENTLARI.

Bobajanov B.O., Ubaydullayeva T.U.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Biokimyoviy analizatorlar biologik kelib chiqishi namunalarida turli komponentlarni aniqlash uchun mo'ljallangan: qon, siydik, balg'am, miya omurilik suyuqligi va boshqalar. Bunday namunalar tarkibidagi elektrolitlar, lipidlar, fermentlar va o'ziga xos oqsillar, shuningdek, boshqa moddalar uchun tekshirilishi mumkin. Biokimyoviy analizatorlar muhitning optik zichligini o'lchash asosida bunday birikmalarning konsentratsiyasini aniqlash imkonini beradi.

Ta'riflangan tadqiqot namuna va reagentlarni tarqatishni, reaksiya aralashmasini keyingi inkubatsiyani, so'ngra fotometrik o'lchovlarni va har bir o'lchovdan keyin qurilmani yuvishni o'z ichiga oladi. Oxirgi variant avtomatik qurilmalar uchun mavjud: bu holda jarayonni avtomatlashtirish natijalarning sifati va takrorlanishini ham, laboratoriya ish joyining unumdorligini oshiradi.

Biokimyoviy analizatorni tanlashda siz nafaqat namunani dozlash, reagent dozlash va o'lchash natijasining mahsuldorligi va takrorlanishiga, balki qurilmaga joylashtirilgan namunalar va reagentlar soniga, iste'mol qilingan reagentlar hajmiga va bitta tadqiqot uchun namuna hajmi va turli ishlab chiqaruvchilarning reagent to'plamlaridan foydalanish imkoniyati.

Biokimyoviy analizatorlarni turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin: avtomatlashtirish darajasi, mahsuldorlik (vaqt birligidagi tadqiqotlar soniga qarab) va tizimning ochiqligi.

Hosildorlik nuqtai nazaridan - qurilmaning eng muhim xarakteristikasi - "kichik" laboratoriyalarda odatda soatiga 200 tagacha test ishlab chiqaradigan yarim avtomatik va avtomatik biokimyoviy analizatorlar qo'llaniladi. "O'rta" laboratoriyalar odatda har biriga 800 tagacha sinovni qayta ishlaydigan asboblarga qaratilgan. soat. Faqat yirik laboratoriyalar unumdorligi soatiga 800 sinovdan yuqori bo'lgan qurilmalarni tanlaydi.

Agar reagentlarning mosligi haqida gapiradigan bo'lsak, unda faqat bitta ishlab chiqaruvchining reagentlari bilan ishlash uchun tuzilgan qurilmalar "yopiq" turdagi tizimlar deb ataladi. Aksincha, "ochiq" tizimlar sanoat sharoitida ishlab chiqarilgan har qanday reagentlar bilan ishlashi mumkin. Ushbu imkoniyat maxsus konfiguratsiya tizimi tomonidan taqdim etiladi, bu har doim ham operatoridan hech qanday "qo'lda" harakatlarni talab qilmaydi: qurilma qurilma bilan ta'minlangan maxsus dasturiy ta'minot yordamida eng ko'p ishlatiladigan reagentlar to'plamining ko'pchiligi uchun sozlangan.

Zamonaviy biokimyoviy analizatorlarning dizayni fotometrik va turbidimetrik o'lchovlarni "oxirgi nuqta" va kinetik rejimlarda ham mavjud qiladi. Odatda, asboblarning dasturiy ta'minoti chiziqli bo'lmagan kalibrlashlar bilan ishlash va statistik sifat nazoratini tartibga soluvchi Westgard qoidalariga muvofiq natijalarni tekshirish va Levy-Jennings diagrammalarini (laboratoriya sinovlari sifatini vizualizatsiya qilish uchun sifat nazorati ma'lumotlarini o'z ichiga olgan grafiklar) qurish uchun ilovalarni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pagana K. D., Pagana T. J., Pagana T. N. Mosbining diagnostika va laboratoriya sinovlari uchun ma'lumotnomasi. 14-nashr. Elsevier nashriyot zali, 2019 yil.
2. Nazarenko G. I., Kishkun A. A. Laboratoriya natijalarini klinik baholash. M., 2006 yil.

ZAMONAVIY BIOTIBBIYOT MUHANDISLIKNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA VAZIFALARI

Ixrorova S.I. Yoqubboyeva E.Z.

Toshkent tibbiyot akademiyasi. Toshkent. O'zbekiston

Anotatsiya: Biotibbiyot muhandisligi sog'liqni saqlash uchun innovatsion yechimlarni yaratish uchun muhandislik tamoyillarini tibbiy va biologiya fanlari bilan birlashtiradigan dinamik sohadir. Ushbu maqola moslashtirish, aniqlik, materiallar tanlash, sifat nazorati va innovatsiyalarga urg'u berib, biotibbiyot muhandisligini rivojlantirishda asboblarning va materiallarni ishlab chiqarishning asosiy rolini o'rganadi. U tabiiy fanlarni, ishlab chiqarish texnologiyasini va biologik jarayonlarni tushunishni o'z ichiga olgan biotibbiyot muhandislari uchun zarur bo'lgan fanlararo

bilimlarni ta'kidlaydi. Bundan tashqari, maqolada biotibbiyot muhandisligining yurak-qon tomir tizimidan saraton texnologiyasigacha bo'lgan turli xil qo'llanilishi tasvirlangan va inson kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olishda biotibbiyot vositalarining ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Biotibbiyot muhandisligi, ishlab chiqarish asboblari, materiallar, sozlash, sifat nazorati, fanlararo bilimlar, biotibbiyot asboblari, sog'liqni saqlash innovatsiyasi.

Biz eng avvalo biotibbiyot muhandisligi qanday soha va biotibbiyot muhandislarining vazifalari haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Biotibbiyot muhandisligi muhandislik tamoyillari va amaliyotlari tibbiy va biologik texnologiyalarga qo'llaniladigan sohadir. Bu tibbiy asbob-uskunalar va materiallarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish uchun innovatsion yechimlarni izlashni o'z ichiga oladi. Biotibbiyot muhandislari bemorlarda kasalliklar va nogironliklarni davolash uchun yangi qurilmalar va protseduralarni yaratish uchun ilmiy va muhandislik ko'nikmalarini birlashtiradi. Ular bemorlarga yurish yoki eshitish qobiliyatini beradigan sun'iy yurak va asboblar kabi hayotni saqlab qolish uchun javobgardir. Biotibbiyot muhandislari laboratoriyalarda, shifoxonalarda va tadqiqot markazlarida o'z sa'y-harakatlari mahsulotlarini o'rganish, ixtiro qilish va saqlash uchun ishlaydi. Ishlab chiqarish asboblari va materiallari bir necha sabablarga ko'ra biotibbiyot muhandisligida hal qiluvchi ro'l o'ynaydi: *Moslashtirish va aniqlik:* Biomedikal qurilmalar ko'pincha individual bemorlarga yoki maxsus tibbiy talablarga moslashtirilishi kerak. Ishlab chiqarish asboblari bunday sozlash uchun zarur bo'lgan aniq komponentlar va murakkab dizaynlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. *Materiallarni tanlash:* Biotibbiyot muhandisligi biologik moslik, chidamlilik va moslashuvchanlik kabi o'ziga xos xususiyatlarga ega materiallarga tayanadi. Ishlab chiqarish jarayonlari tibbiy asboblar, implantlar va protezlar uchun mos materiallarni tanlash va qayta ishlashga yordam beradi. *Sifat nazorati va standartlari:* Ishlab chiqarish vositalari biotibbiyot sohasidagi qat'iy sifat nazorati va qoidalarga rioya qilishni osonlashtiradi. Doimiy va ishonchli ishlab chiqarish jarayonlari tibbiy asboblar xavfsizligi va samaradorligini ta'minlaydi. *Innovatsiyalar va taraqqiyot:* 3D bosib chiqarish va nanotexnologiya kabi ishlab chiqarish texnologiyalaridagi yutuqlar yangi tibbiy asboblar, implantlar va dori vositalarini yetkazib berish tizimlarini ishlab chiqish imkonini berib, biotibbiyot muhandisligida inqilob qildi. *Iqtisodiy samaradorlik:* Samarali ishlab chiqarish jarayonlari ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, bu esa biomedikal qurilmalarni bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun qulayroq qiladi. *Tadqiqot va ishlanmalar:* Ishlab chiqarish asboblari va materiallari ommaviy ishlab chiqarishdan oldin yangi tushunchalar va dizaynlarni prototiplash va sinab ko'rish vositalarini taqdim etish orqali biotibbiyot muhandisligi bo'yicha tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlaydi.

Ishlab chiqarish asboblari va materiallari bemorlarni parvarish qilish va davolash natijalarini yaxshilashga qaratilgan tibbiy asboblar va texnologiyalarni ishlab chiqishda biotibbiyot muhandisligi, innovatsiyalar, moslashtirish va sifatning asosi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy tibbiyotda tibbiyot qurilmalari va ularga doimo nazoratda buladigan tibbiyot muhandisligi haqida bilib olish zarur. Hozirgi davrda tibbiyot qurilmalrining rivojlanishi bilan

birgalikda, shu sohaning muhim yoʻnalishlaridan biri bulgan biotibbiyot muhandislariga ham humim talablar paydo boʻlmoqda.

-tabiiy fanlar, xususan, biologiya, kimyo va fizika, ishlab chiqarish texnologiyasi (masalan, polimerlarni yaratish texnologiyasi), murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish qobiliyatini bilish. biologik jarayonlar, shuningdek, fiziologiya va tibbiyotni bilish talab etiladi.

Bioenjeniriya bu tirik organizmlar haqidagi dolzarb muammolarni biologiya, fizika, kimyo, matematika va informatika tushuncha va usullarini qoʻllagan holda hal etishdir.

Biotibbiyot muhandisligini ikki tomondan, tibbiy dasturlar va muhandislik tomondan koʻrish mumkin. Biotibbiyot muhandisi har ikki tomonni ham koʻrishi kerak. Koʻpgina tibbiyot mutaxassisliklarida boʻlgani kabi (masalan, kardiologiya, nevrologiya), baʼzi BME sub fanlari inson tanasining muayyan tizimlari bilan bogʻliqligi bilan aniqlanadi, masalan: - kardiovaskulyar texnologiya - bu yurak-qon tomir tizimlarining diagnostikasi va terapevtikasi bilan bogʻliq barcha dorilar, biologik vositalar va asboblarni oʻz ichiga oladi, - neyron texnologiyasi - miya va asab tizimining diagnostikasi va terapevtikasi bilan bogʻliq barcha dorilar, biologik vositalar va asboblarni oʻz ichiga oladi, - ortopedik texnologiya - bu skelet sistemalarining diagnostikasi va terapevtikasi bilan bogʻliq barcha dori vositalari, biologik vositalar va asboblarni oʻz ichiga oladi, - saraton texnologiyasi - saraton kasalligini tashxislash va davolash bilan bogʻliq barcha dori-darmonlar, biologik vositalar va asboblarni oʻz ichiga oladi.

Biomedikal asboblar va muhandislik - bu tirik biologik tizimlar bilan bogʻliq muammolarni hal qilish uchun bilim va texnologiyalarni qoʻllash. U inson kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olishni oʻz ichiga oladi. Tibbiyot sohasi rivojlanib borayotganligi sababli, biotibbiyot muhandisligi sohasi kengayib borayotgan sohadir. Biz "bio" atamasidan hayot bilan bogʻliq narsalarni bildirish uchun foydalanamiz. Fizika va kimyo asoslari tirik mavjudotlarga qoʻllanilganda va biz ularni biofizika va biokimyo deb nomlaymiz. Shunday qilib, muhandislik va tibbiyot fanlari oʻzaro taʼsirlashganda, u biotibbiyot muhandisligi deb ataladi. Bu EKG, EMG yoki inson tanasida hosil boʻlgan har qanday elektr signallari kabi biologik signallarni oʻlchashni oʻz ichiga oladi. Biotibbiyot asboblari shifokorlarga muammoni tashxislash va davolashni taʼminlashga yordam beradi. Biologik signallarni oʻlchash va tibbiy asbobni loyihalash uchun elektronika tushunchalari va oʻlchash texnikasi kerak. Bugungi kunda tibbiy materiallar, ulardan tayyorlangan buyumlar va tibbiy asbob-uskunalar, shuningdek, yuqori texnologiyali tibbiy texnologiyalarni rivojlantirish rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy siyosatining asosiy yoʻnalishlaridan biridir. Ushbu dasturlarni amalga oshirish biologiya, tibbiyot, tibbiyot texnologiyalari, tibbiy elektronika, biomateriallar fanlari boʻyicha tegishli hajmdagi bilim va koʻnikmalarga ega boʻlgan oliy maʼlumotli mutaxassislarni jalb etishni taqozo etadi. Biotibbiyot muhandislari muammoni hal qilish yoki mavjud tibbiy mahsulot yoki tizimni yaxshilash uchun sogʻliqni saqlash sohasidagi boshqa mutaxassislar bilan birgalikda guruhlarda ishlaydi. Sanoat juda xilma-xil boʻlgani uchun ularning qayerda va qanday ishlashi loyihaga bogʻliq. Misol uchun, ilgʻor protez qurilmasini ishlab chiqqan biotibbiyot muhandisi muhtoj boʻlganlarni tadqiq qilish, prototip ishlab chiqishni nazorat qilish, ishlab chiqarishni boshqarishga hissa qoʻshish va sinovlarda qatnashish uchun vaqt sarflashi mumkin.

Xulosa: Bioinjeneriya va biotibbiyot muhandisligi tibbiy texnologiyalar va qurilmalarni yaratish uchun muhandislik tamoyillari biologiya fanlari bilan birlashtirilgan noyob sohalardir. Biotibbiyot muhandisi tabiiy fanlar va texnologik muhandislik, shuningdek, biologik va tibbiy jarayonlarni tushunishi kerak. Biotibbiyot muhandisligi turli sohalarni, jumladan, yurak-qon tomir texnologiyalari va neyron texnologiyalarni qamrab oladi, bu yerda mutaxassislar tegishli tana tizimlarining kasalliklarini tashxislash va davolash uchun asboblarni va protseduralarni ishlab chiqadilar

Zamonaviy tibbiyot sohasida biotibbiyot muhandisligi innovatsiyalar sohasida birinchi oʻrinda turadi va sogʻliqni saqlash sohasidagi murakkab muammolarga moslashtirilgan echimlarni taklif qiladi. Muhandislik va tibbiyot fanlari oʻrtasidagi simbiotik munosabatlar biotibbiyot muhandisligining mohiyatini aks ettiradi, bu yerda aniqlik, moslashtirish va sifat bemorlarni parvarish qilish va davolash natijalarini yaxshilash uchun birlashadi. Soha ishlab chiqarish texnologiyalaridagi yutuqlar va fanlararo hamkorlik tufayli kengayib borar ekan, biotibbiyot muhandislari taraqqiyotni ragʻbatlantirish va sogʻliqni saqlashni inqilob qilishda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Biotibbiyot muhandisligining fanlararo tabiatini qamrab olish juda muhim, chunki u nafaqat innovatsiyalarni ragʻbatlantiradi, balki insoniyat manfaati uchun xavfsiz, samarali va foydalanish mumkin boʻlgan tibbiy asboblarni va texnologiyalarni ishlab chiqishni ham taʼminlaydi.

Adabiyotlar

1. Инструменты, Используемые Биомедицинским Инженером | Описание работы - 2024 (jobs-job.com)
2. Review on Biomedical Instrumentation / Biomedical Engineering and its Various Applications | Open Access Journals (rroj.com)
3. Biomedical Instrumentation: What is it? (An Introduction) | Electrical4U
4. <https://tryengineering.org/ru/profile/biomedical-engineering/>

USING A HIGH-TECH MANNEQUIN “MINI ANNE” TO DEMONSTRATE CPR

Numonova Amina Aslamovna

Samarkand State Medical University

Abstract: In recent decades, due to the obvious advantages, the use of high technologies in medical education has been gaining huge momentum. Thus, in Uzbekistan, starting from the 2023/2024 academic year, the theoretical and practical knowledge and skills of undergraduate, graduate and clinical residency students will be evaluated using special robot simulators without the human factor. According to the «Roadmap» approved by the presidential decree on measures for the effective organization of public administration in the field of healthcare within the framework of administrative reform, the task was set to purchase simulators for medical higher educational institutions and institutions for advanced training and retraining of medical workers at the expense of extra-budgetary funds. This equipment is being installed at the facilities. In this situation, the method of teaching how to work with these devices is becoming more and more relevant.

Key words: “Mini Anne”, mannequin, CPR, volunteering program, high-tech education

Materials and methods: On February 16, 2024, as part of a volunteer program organized between the Korean University SNUSR and SamSMU, as well as SamSIFL, students of these universities visited secondary school 51 in the city of Samarkand to teach CPR students in secondary classes. 40 “Mini Anne” mannequins were used in the program as training materials.

Results and discussions: “Mini Anne” is first aid CPR training human model, standard and real, is a tool for repeated learning in the classroom, ideal for laboratory demonstrations. It has facial skin, skin on the neck, chest skin, hair, with imported thermoplastic elastomer mixed rubber material, with anatomical signs accurate. It allows students to perform artificial respiration and extracardiac compression and standard airway opening. Also mannequin’s head can be turned back to simulate the opening of the respiratory tract, and the chest can be returned by pressing the chest cavity itself. The artificial breasts can fluctuate. The main purpose of using the “Mini Anne” was to teach teenagers how to perform CPR in emergency conditions. For this purpose, the school hall was divided into several zones (except for the CPR zone, hand and teeth washing training was organized). The CPR areas were divided into 6, each with its own tables, chairs, training team and mannequins (several spare mannequins were left in case of unforeseen circumstances). 5-7 students took turns approaching each zone to teach first aid skills. Thus, students of Korean and Uzbek universities were tasked with teaching each batch of students in 17 minutes. During the first 5 minutes, the theoretical foundations of CPR were explained to them. Next, the team demonstrated resuscitation on 2 mannequins. After that, the students were asked to repeat the studied material themselves. This part was divided into 2: the first is CPR on the floor and the second is CPR on the table.

Due to the fact that the mannequin completely resembled a human in its structure, appearance and reaction to the manipulations carried out, it was possible to achieve high results in the assimilation of the material by the students. The button in the center of the mannequin's body was used as a guideline for determining the sternum, which made it easier to carry out manipulation. The material also made it possible to feel the resistance normally created by the human sternum. After the training, all the mannequins were transferred to the use of the school for further training.

References:

1. WHO. Primary Health Care. Now more than ever. World Health Organization, Geneva; 2008.
2. IGZ. Risico’s van medische technologie onderschat. Staatstoezicht op de volksgezondheid, Den Haag; 2008.
3. NCHS. Health, United States, 2009. In Brief—Medical Technology [Internet]. National Center for Health Statistics, Hyattsville, M.D.; 2010. Available from:http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus09_InBrief_MedicalTech.pdf
4. Brady P. Creating home medical devices. When it comes to designing products for home healthcare, challenges are universal. *Health Manag. Technol.* 2011;May:32(5):17. [PubMed]
5. Sixtieth World Health Assembly . Health technologies [internet] 2007. [Google Scholar]

6. APSF. Definition and examples of advanced medical technology (AMT). [Internet]. 2016 [cited 2016 Jun 29]. Available from: <http://www.apsf.org/initiatives.php>

TIBBIY MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHNI MODULLI-TUZULMAVIY VOSITALAR YORDAMIDA SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH

Mamatov M.J.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Surxondaryo, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishning turli usullari va algoritmalari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqarishning modulli-tuzulmaviy vositalar yordamida amalga oshirishning ustun tomonlari va imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Modulli-tuzulmaviy vositalar bilan ishlovchi dasturiy va axborot ta'minotlarning ishlash uslublari, ma'lumotlar bazasining aniqlashtirib borish imkoniyatlari va bu dasturiy ta'minotga yurtimizda bo'lgan talablar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Optimallashtirish, avtomatlashtirish, modulli tuzulmaviy tizim, modullik, vizualizatsiya, integratsiyalash, Apache Spark, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn.

Kirish.

Jahonda axborot oqimining juda tez suratlarda o'sib borishi axborotdan foydalanishning murakkabligi shu bilan birga ishonchli manbalarning kamayib ketishiga olib keladi. Axborotlarni tahlil qilish va boshqarish barcha sohalarda dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Tibbiyot sohasida tibbiy ma'lumotlarning o'sib borishi, ma'lumotlarni tahlil qilishning mustahkam va ishonchli vositalarini ishlab chiqishga bo'lgan talabni oshirdi. Hozirda barcha sohada bo'lgani kabi tibbiyot sohasida ham zamonaviy axborot texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Tibbiyotdagi ma'lumotlar tahlili ham raqamli ko'rinishga o'tkazilgan bo'lib, har bir bemorning shaxsiy varaqalari, kasallik tarixi, davolanish natijalari avtomatlashtirish jarayonlari olib borilmoqda. Bu avtomatlashtirish jarayonida tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish murakkab va ko'plab noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. Buning yechimlaridan biri tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda modulli tizimli vositalardan foydalanish hisoblanadi.

Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda modulli tizimli vositalar tibbiy ma'lumotlarni tizimli va modulli tarzda qayta ishlash, tahlil qilish va olingan natijalarni isbotlash uchun dasturiy ta'minot yoki platformalardan foydalanish tushuniladi. Ushbu vositalar tibbiy ma'lumotlar to'plami (bemor kasalligi tarixi, genetik ma'lumotlar, bemor yoshi, roentgen yoki shu kabi tasvirli ma'lumotlari) ning murakkabligi va ko'pligini boshqarish uchun kerak.

Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda modulli-tizimli vositalarning asosiy xususiyatlari va imkoniyatlari:

1. Modullilik: Ushbu vositalar modulli arxitekturalar bilan ishlab chiqilgan bo'lib, unda turli komponentlar yoki modular ma'lumotlarni tahlil qilishda muayyan vazifalarni bajaradi. Masalan, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, ularning alohida belgilarini ajratib olish, statistic tahlil qilish,

tahlil jarayonining avtomatlashtirish algoritmlarini ishlab chiqish va hulosa chiqarish uchun modular bo'lishi mumkin.

2.Moslashuvchanlik: Modulli vositalar yangi algoritmlarni, texnik yoki axborot manbalarini tahlil qilish liniyasiga integratsiyalashda moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Foydalanuvchilar tahlil jarayonini o'zlarining tadqiqotlari yoki davolash jarayonlaridagi ehtiyojlariga qarab sozlashlari mumkin bo'ladi.

3.Tahlil jarayonining o'zgaruvchanligi: Katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni samarali boshqarish uchun modulli strukturaviy vositalarni ma'lumotlar miqdoriga qarab kengaytirish mumkin. Bu jarayon muhim hisoblanadi chunki tibbiy ma'lumotlar to'plami katta va genomic, tasvirlash va electron sog'liqni saqlash texnologiyalarining rivojlanishi tufayli modulli-tuzulmaviy vositalarning bu xususiyati juda muhimdir.

4.O'zaro muvofiqlik: Ushbu vositalar boshqa sog'liqni saqlash tizimlari va ma'lumotlar bazalari bilan birgalikda ishlash uchun oson integratsiyalashadi. Ular raqamli so'g'liqni saqlash tizimlari, tibbiy tasvirlash platformalari, raqamli laboratoriyalar va boshqa ma'lumotlar ombori bilan birgalikda ishlashi mumkin.

5.Foydalanuvchi interfeysi: Modulli-tizimli vositalar sog'liqni saqlash vositalari foydalanuvchilari, mutaxassislar, tadqiqotchilar va tahlillarni amalga oshiruvchi olimlarga ma'lumotlar bilan o'zaro aloqada bo'lish, tahlillarni amalga oshirish, natijalarni vizualizatsiya qilish va natijalarni samarali yoritib berish uchun qulay interfeyslar bilan ta'minlashi mumkin.

Tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishning dasturiy ta'minotini yaratishda quyidagi ochiq manba platformalari va dasturlardan keng foydalaniladi Apache spark, TensorFlow, PyTorch va Scikt-learn, shuningdek, sog'liqni saqlash tahlili va tadqiqotlari uchun mo'ljallangan maxsus tijoriy dasturiy ta'minot to'plamlari kiradi.

Xulosa

Yurtimizdagi ayrim tibbiyot muassasalarida hozirgacha arxiv ma'lumotlari qog'oz ko'rinishida saqlanib shular orqali tibbiy ma'lumotlar shakllantirilmoqda. Bu jarayon asta-sekinlik bilan raqamli ko'rinishga o'tkazilishi lozim. Tibbiy ma'lumotlarni qayta ishlashni modulli-tuzulmaviy vositalar yordamida olib borilishi soha rivojiga katta foyda keltiradi. Qog'oz hujjatlardan foydalanishni kamaytiradi, vaqt sarfini qisqartiradi va aniqroq tibbiy hulosalarga kelishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. V.N.Turakulov, G.I.Jurakulova "Tibbiyotda axborot texnologiyalari o'rni va ahamiyati" Toshkent -2017
2. O.B. Гелемеева "Электронная история болезни" Москва Стандартиформ 2007
3. И.П Керелюк "Медицинская информатика" Москва ГОЕТАР 2012
4. В.П. Омельченко, А.А. Демидова. "Медицинская информатика" Москва 2016

TIBBIYOT APPARATURASINING ELEKTR XAVFSIZLIGI

Ixrarova S., Sobirjonov M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi. Toshkent. O'zbekiston

Annotatsiya: Elektron meditsina apparaturaning ishlatilishi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim masalalardan biri, ham patsiyent uchun, ham tabobat xodimi uchun uning elektr xavfsizligidir. Bemor har xil sabablarga (organizmning darmonsizlanishi, narkozning ta'siri, kuchsizlanish, tanada elektrlarning bo'lishi, ya'ni bemorni elektr zanjiriga to'g'ridan-to'g'ri ulanishi h.k) ko'ra sog' odamga nisbatan alohida elektr xavfli sharoitda bo'ladi. Elektr xavfini oldini olish uchun xavfsizlikka rioya qilish kerak bo'ladi.

Kalit so'zlar: Elektr xavfi, elektr zanjiri, elektr tarmog'i, izolatsiya, elektr tibbiy avtomatlari, elektrodlar, qarshilik

Tibbiy elektron apparaturasi bilan ishlaydigan tabobat xodimi ham elektr tokidan zararlanish xavf-xatari sharoitida turadi. Elektr tarmog'i va texnik tizimlar odatda elektr kuchlanish beradi. Lekin organizm yoki organlarga elektr toki, ya'ni vaqt birligi ichida biologik obyektidan oqib o'tuvchi zaryad ta'sir ko'rsatadi. Ikki elektrodlar orasidagi odam tanasining qarshiligi ichki to'qimalar va organlarning qarshiligi va teri qarshiligining yig'indisidan iborat. Organizm ichki qismlarining qarshiligi - Rich odamning umumiy holatiga kuchsiz bog'liq bolib, hisoblashlarda kaft-tovon yoli uchun Rich = 1 KOm qabul qilingan. Terming qarshiligi - R tichki organlarning qarshiligidan ancha ortiq bo'lib, u ichki hamda tashqi sabablarga (terlash, namlik) bog'liq bo'ladi, bundan tashqari, tananing turli qismlarida teri har xil qalinlikka ega va, demak, qarshiligi ham turlichadir. Shuning uchun (odam terisining qarshiligini noaniqligini hisobga olib) uni hisobga olmaydi va $I = U / R$ deb hisoblanadi. Masalan, $U = 220$ V bo'lganda $I = 220 / 1000 = 0.22$ A = 220 mA. Umuman olganda teri qarshilikka ega va real sharoitda, 220 V kuchlanishda tok kuchi 220 mA dan kichikdir. Elektron tibbiy apparatura bilan ishlashda xavfsizlikni ta'minlashning barcha mumkin bo'lgan choralarini ko'rilgan bo'lishi kerak. Asosiy va boshlangich talab — kuchlanish ostida turgan apparaturaning qismlariga qo'l tegib ketmasligidir. Buning uchun eng avval kuchlanish ostida turgan asbob va apparaturaning qismlarini bir-biridan va apparatning korpusidamuhofaza qilinadi. Bunday rolni bajaruvchi izolatsiya asosiy yoki ishchan izolatsiya deyiladi. Birinchidan, apparatning simian va uning korpusi orasidagi izolatsiya qanday bo'lmasin asbob va apparatning o'zgaruvchan tokning qarshiligi, elektr tarmog'ining simlari va yer o'rtasidagi qarshilik ham cheksiz emas. Shuning uchun odam apparatning korpusiga tekkanda, uning tanasi orqali sirqish toki deb ataladigan tokidir. Ikkinchidan, ishchi izolatsiyaning buzilishi (eskirishi, atrofdagi havoning namligi) tufayli apparatning ichki qismlarning korpusi bilan elektr tutashuvi ro'y berishi ehtimoldan xoli emas - korpusga urish va apparaturaning tashqi tegish mumkin bo'lgan qismi — korpusi — kuchlanish ostida bo'ladi. Ham birinchi, ham ikkinchi hollarda shunday choralarini ko'rish kerakki, ular apparatning korpusiga tekkan kishilarni tok urishidan xalos etsin. Bu masalalarni birmuncha mukammalroq ko'rib chiqamiz. Korpusga o'tadigan sirqish tokining kuchi, har qanday o'tkazish kabi Om qonuniga asosan kuchlanishga va zanjirning qarshiligiga bog'liq boladi. Bu yerda birinchi apparatning korpusi, uning ichida transformator, uning ikkinchi birlamchi o'ramli, uchinchi tarm

oqning kuchi kuchlanish m anbaiga ulangan. To'rtinchi transformator ikkilamchi o'rami apparaturaning ishchi qismi bilan o'ralgan bo'ladi. Agar bemor zanjiri (konturi) korpusda izolatsiya qilingan bo'lsa, u holda yana alohida, bemorga sirqish toki ham bo'ladi. Sirqish tokining kuchi meditsina apparaturasining ekspluatatsiya xavfsizligiga muhim ta'sir ko'rsatgani uchun bunday buyumlarni loyihalash va tayyorlashda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan tok kuchini asbob va apparatlarning ham normal ishlatilishida, ham faqat birgina buzilish ro'y berganda hisobga oladilar. Birgina buzilish deganda, elektr tokining urishiga qarshi himoya vositalaridan birining ishdan chiqishi tushuniladi.

Elektr xavfsizlik shartlariga ko'ra birgina buzilish odam uchun to'g'ridan- to'g'ri xavf tug'dirmasligi kerak. Mumkin bo'lgan sirqish tok kuchlarini elektromeditsina buyumlarining xillariga va bu mahsulotlarning tok urishidan himoya darajasiga qarab ajratiladi. O'tgan asrning oxirida rus injeneri M.O. Dolivo — Dobroloskiy o'zgaruvchan tokni simlaridan tejab o'tkazish to'g'risidagi masalani texnik jihatdan hal qilish uchun uch fazali tok sistemasini (uch fazali tokni) taklif etgan edi. Aytilganlardan xulosa qilib, yana shuni ta'kidlaymizki, himoyali yerga ulash yoki nolga ulash— izolatsiyalangan neytrali tuzilmalarda tarmoqni apparaturaning yerga ulangan qismlari bilan tutashishi natijasida odam tanasi orqali o'tuvchi xavfsiz tok kuchini, neytralli yerga ulangan tuzilmalarda esa apparaturaning elektr tarmog'i avtomatik

Biroq har qanday elektr tibbiyot apparaturasi ham yerga ulash yoki nolga ulash bilan mustahkam himoyalanganmagan. Ta'minlovchi tarmoqning tok urishidan qo'shimcha himoya choralarga ko'ra apparatura to'rt sinfga bo'linadi: 1) buyumlar, ularda asosiy izolatsiyadan tashqari, tegish oson bo'lgan metall qismlarda kuchlanish ta'minlovchi bilan yerga ulash (nolga ulash)ni o'zaro tutashtirish ko'zda tutiladi. Buni, masalan, uch ismli tarmoq shnuri va uch kontaktli vilka yordamida qilish mumkin. Shuning ikkita simi kuchlanish hosil qilish uchun, uchinchi esa yerga ulovchi bo'lib xizmat qiladi. Vilkaning rezetkaga kiritgan avval yerga ulash, keyin esa kuchlanish tarmog'i berlashadi.

Yuqorida faqat elektr tibbiy avtomatlari bilan ishlashda elektr xavfsizligini asosiy masalalari ko'rib o'tildi. Baxtsiz hodisalarga olib keluvchi har xil vaziyatlarda elektrtexnik izoh berish qiyin bo'lgani uchun bir necha umumiy ko'rsatmalar bilan chegaralaymiz.

— asboblarga bir vaqtning o'zida ikkala qo'l tana qismlari bilan tegmang;

— xo'llangan nam polda, yerda ishlamang;

— elektrapparatlarda ishlanganda trubalarga (gaz, suv isitish), metallar konstruksiyalarga tegmang;

— bir vaqtning o'zida ikkita apparat (asboblarning) metall qismlariga tegmang;

Bemorga ulangan elektrodlar yordamida davolash tadbirlari olib borilayotganda elektr xavfsizlik holatini vujudga keltiruvchi ko'p variantlarni (kasalni isitish batareyalarga, gaz va suv o'tkazish truba va kranlarga tegishni, qo'shni apparatura korpusi orqali tutashishni va h.k.) ko'zda tutish qiyin, shuning uchun berilgan davolash tadbirlarini o'tkazishda yo'l-yo'riqqa amal qilgan holda ulardan chetga chiqmaslik kerak.

Adabiyotlar

1. <https://fayllar.org/tashhis-qoyuvchi-tibbiyot-texnikasi-qurilmalari.html>

2. A.N. Remizov Tibbiy va biologik fizika (O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan)-T.:

3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.-B.35

BUYRAK DIALIZI HAQIDA NIMALARNI BILASIZ?

Abdurazzoqov J.T.¹, Abdumuratova K.D.¹, Abdurazzoqov X.T.²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi, ²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Anotatsiya: Buyrak xastaliklari bilan og‘rigan bemorlar maxsus tibbiy apparat — gemodializator va uning ixtirochilaridan o‘ta minnatdor bo‘ladi. Bu uskunaning vazifasi, inson buyraklari bajarishi lozim bo‘lgan ish — qondan siydik va boshqa moddalarni ajratib olish hisoblanib, undan buyrak faoliyatini tiklash muolajalari yoki buyrak transplantatsiyasigacha bo‘lgan davrda foydalaniladi.

Kalit so‘zlar: Gemodializator, dializ, fistula(AVF), transplantatsiya, regional geparinizatsiya

Ba’zan insonning eng muhim ichki a’zolari, masalan, yurak, buyrak kabilar ma’lum xastalik yoki surunkali zararli odatlar natijasida o‘z ish faoliyatidan chetlashib, tabiiy funksional vazifasini bajara olmay qoladi. Bunday holatda organ uning faoliyatini quvvatlovchi apparatga muhtoj bo‘ladi.

Shunday apparatlardan biri — buyrak yetishmovchiligi bilan jabr chekayotgan bemorlarga yordam beruvchi gemodializ apparati. Uni sun’iy buyrak deb atash mumkin va u ham xuddi tabiiy vazifadoshidek qon tarkibidagi toksik moddalarni ajratib chiqarib tashlaydi. Buyrak transplantatsiyasiga buyurilgan bemorlar operatsiya qilinguniga qadar gemodializator apparatiga ulab qo‘yiladi.

Amerikalik olim Abel 1913-yil dializ apparati kashf qilib, tajribada sinab ko‘rdi. Ular buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan itning qonini sterillangan suvli idishga tushirilgan quvurlar orqali haydab ko‘rgan. It qonidagi barcha zararli moddalar trubkalar orqali suvga chiqarib tashlangan, tozalangan qon yana itning tomirlariga yuborilgan.

Keyinchalik gollandiyalik Willem Johan Kolff (1944-yil) Berk bilan hamkorlikda klinik talablarga birmuncha javob bera oladigan sun’iy buyrak ixtiro qilib, amaliyotda ilk bor qo‘lladi. Biroq buyrak yetishmovchiligi bilan xastalangan millionlab insonga hayot quvonchini hadya etgan haqiqiy ma’nodagi gemodializator asosidagi davolash amaliyotini gollandiyalik vrach Villem Kolf (1911-2009) joriy qilgan. Kolf o‘zi loyihalangan birinchi gemodializ apparatini 1943-yilda bemor tanasida muvaffaqiyatli qo‘llab, samarali muolaja natijalariga erishgan.

Sun’iy buyrak, gemodializator — xastalangan buyraklarning chiqaruv funksiyasini vaqtincha o‘taydigan apparat. Asosiy vazifasi o‘tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligida suv elektrolit va kislotashqor balansini, qon tarkibini normal saqlash, moddalar almashinuvi mahsulotlarini va turli zaharlanishlardan hosil bo‘lgan toksinlarni, shuningdek, shishganda organizmdagi ortiqcha suvni chiqarib tashlashdan iborat (gemodializ).

Sun’iy buyrakning ishlashi moddalarning qon va dializlaydigan maxsus eritmadagi konsentratsiyalari farqi tufayli yarim o‘tkazuvchi membranadan o‘tisho‘tmaslik xususiyatiga

asoslangan: oqsillar, qonning shaklli elementlari, bakteriyalar, mol. m. si 30000 dan katta bo'lgan moddalar membranadan o'tmaydi; azotli chiqindilar — mochevina (siydikchil), siydik kislota, kreatinin kabi organizmni zaharlovchi moddalar esa membranadan to'siqsiz o'tib, maxsus eritmaga ajratib olinadi. Sun'iy buyrak ishlaganda bemorning bilak venasidan nasosmexanik yurak yordamida venoz shunt orqali so'rilayotgan qon dializator kapillyarlari orqali o'tadi. Kapillyarlar sirti boshqa nasosdan beriladigan dializlovchi eritma bilan yuvib turilishi natijasida qon chiqindilardan tozalanadi

Arterialvenoz (AVSH) bemorni sun'iy buyrak apparatiga ulash vositasi bo'lib, keyinchalik takomillashtirildi va arterialvenoz fistula (AVF) ixtiro qilindi, lekin bu usulda tomirlarning varikoz kengayishi, venoz qon oqimining buzilishi kabi noxush holatlar kuzatiladi. AVFning kamko'stsiz varianti „Toshkent buyrakni ko'chirib o'tkazish markazi“ning olimlari — akademik O'.Oripov va shogirdlari tomonidan hal qilindi (1971-yil). Surunkali buyrak kasalligi bor bemorlarda ambulatoriya sharoitida zamonaviy AVF yordamida gemodializ o'tkazish keng yo'lga qo'yildi.

Hozirgi AVF hosil qilishning amaliyotda turli modifikatsiyalari ishlab chiqiddi. Bemorlarni zudlik bilan gemodializga tayyorlash maqsadida (yuqori darajadagi uremiya, gipergidratatsiya, giperkaliyemiya) ularning markaziy venasiga (o'mrov osti, son venasi, bo'yinturuq venalari) ikki yorikli kateter o'rnatish keng qo'llanila boshlandi. Gemodializ seanslari 4 - 8 soat davom etib, bu vaqtda qon ivib qolmasligi uchun unga geparin moddasi qo'shib turiladi. Gemodializ bilan davolashning boshlang'ich davrlarida turli xil gemorragik asoratlarning oldini olish maqsadida gemodializ seanslari regional geparinizatsiya (protamin sulfat) bilan olib boriladi.

Buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekayotgan bemorga odatda haftasiga kamida uch martadan va har biri 3-4 soatdan davom etuvchi gemodializ jarayoni zarur bo'ladi. Bemorning qoni odatda uning qo'lidagi qon tomirlariga ulangan trubkalar orqali olinib, gemodializ apparatiga yuboriladi.

Gemodializ amaliyotini klinikada ham, uy sharoitida ham qo'llash mumkin. 1970-yilda paydo bo'lgan gemodializ usullaridan birida bemorga maxsus paketchada dializator o'rnatiladi. Uning ichida sterillangan suv, tuz va boshqa zaruriy aralashmalar bo'lib, ular membra orqali o'tgan qonni filtrlash vazifasini bajaradi.

1. Bemor tomiridan qon olinib, nasos orqali dializator apparatiga yuboriladi.
2. Gemodializatoridagi maxsus suyuqlik — dializat orqali qon filtrlanadi.
3. Apparat ichidagi membraning o'ta kichik teshikchasi orqali faqat qon o'ta oladi xolos. Dializat va unga birikib qolgan toksik moddalar hamda ortiqcha suyuqlik miqdori chiqarib tashlanadi.
4. Toza qon bemor organizmiga qaytariladi.

Gemodializ (gemo.. va dializ) — qonni zaharli moddalardan tozalash, qon muhiti va suv-minerallar almashinuvini muvozanatlash usuli. Asosan o'tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligida, kislotalar, ishqorlar va b. moddalardan zaharlanganda, organizmga mos qelmaydigan qon quyilgan hollarda qo'llaniladi. G.da vena yoki arteriya qoni maxsus kapillyarli dializatoridan o'tkazilib, qon tarkibidan ortiqcha suv, siydikchil va b. keraksiz moddalar so'rib olinadi. Surunkali buyrak yetishmovchiligida organizmni buyrakni ko'chirib o'tkazishga tayyorlashda asosiy muolaja hisoblanadi. O'tkir buyrak yetishmovchiligida G. qo'llash zararlangan buyrakka dam berib, so'ngra uning faoliyati tiklanishiga olib keladi.

Gemodializ muolajasi samaradorligi gemodializatorlarni dializlovchi yuzasi maydoniga bog'liq. Dializator texnik xususiyatlarining yaxshilanishi, Sun'iy buyrak apparatlarining takomillashtirilishi, qonning dializator orqali aylanib o'tishi tezligining oshishi (AVF

takomillashishi) gemodializdagi bemorlar hayotining uzayishiga olib keldi. Shuningdek, bemorlarni davolanishga psixologik tayyorlash ham katta ahamiyatga ega.

Respublikamizning har bir viloyatida gemodializ markazlari bor. Toshkent shahrida 6 ta ixtisoslashtirilgan gemodializ markazi faoliyat ko'rsatadi, ularda zamonaviy Sun'iy buyrak apparatlari o'rnatilgan.

Adabiyotlar

1. Maqola orbita.uz saytidan olindi. Original maqola → Buyrak dializi
Muqova surat: freepik.com
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%>
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi

TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA XAVOTIRLANISH DARAJASINING IMTIXON JARAYONLARI BILAN BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

Xolmo'minov A.E., Iskandarova D.E., Dusov A.X.

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali, Termiz, O'zbekiston

Dolzarlighi. Bugungi davr talabalari orasida axborot almashinuvi va yangilanishining shiddatli o'zgarishlariga moslashish, zarur ma'lumotlarni keraksizlaridan ajratib olish va vaqtdan unumli foydalanish dolzarb muammolardan biri ekanligi nafaqat talabalarni, balki kelajakka e'tiborsiz bo'lmagan har qanday insonni o'yantiradi. Ushbu holat talabalar orasida xavotir xissini uyg'otadi va bu ko'pincha me'yor darajasida, ba'zi holatlarda esa patologiya sifatida o'rganilmoqda. Tibbiyot oliygohlarida o'qiydigan talabalardan boshqa oliygoh talabalariga nisbatan talab etiladigan yuqori aqliy, hissiy va jismoniy yuklamalar xavotir bilan bog'liq tadqiqotimizni aynan ular o'rtasida o'tqizishimizning asosiy sababi bo'ldi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Aniqlangan ma'lumotlarga asoslanib xavotir shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarni kamaytirish, patologik xavotirli buzulishlarni oldini olishga jamoat e'tiborini qaratish.

Tadqiqot usuli va obyekti. Tadqiqotda Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filialidan random tarzda tanlangan 5 kurs talabalari (n=60) obyekt sifatida tanlandi. Ular temperament bo'yicha uch guruhga bo'lindi. Har bir guruhdan imtixon oldi va imtixondan keyingi xavotirlanish darajasi aniqlandi. Temperamentni aniqlashda EPI so'rovnomasidan, xavotirlanish darajasini aniqlashda esa STAI shkalasidan foydalanildi.

Natijalar. O'tqazilgan EPI so'rovnoma narijalariga ko'ra random tarzda tanlangan 5 kurs talabalaridan 16 tasi ekstrovert, 12 tasi introvert, 36 tasi ambivert ekanligi aniqlandi. STAI xavotir shkalasi yordamida imtixondan oldin o'tqizilgan so'rovnoma xuloslari quyidagicha: 16 ta ekstrovert orasidan 5 ta talabada engil darajadagi xavotirlanish aniqlandi. 12 ta introvertlar ichidan 4 ta talabada yengil darajadagi xavotirlanish aniqlandi. Ambivertlar orasidan 7 ta talabada yengil darajali xavotirlanish aniqlandi. Imtixondan keying natijalar quyidagicha bo'ldi: ekstrovertlar orasida-1 ta; introvertlar orasida -1 ta; ambivertlar orasida 0 ta. Talabalar orasida o'rta va og'ir xavotirlanish aniqlanmadi. Yengil xavotirlangan talabalardan 2 ta talabada xavotirning yengil darajasi imtixondan o'tgandan keyin ham yo'qolmaganligi aniqlandi. STAI shkalasida qayta qayta

xavotir darajasi o'ldanganda aniqlangan ekstrovert talabada shaxsiy xavotir darajasi yo'qolmaganligi aniqlandi. Xavotir aniqlangan jami 16 ta talabadan faqat bitta introvert talaba yiqilgan va ayni shu talabada imtixonidan keyin ham yengil xavotirlanish qayd qilingan. Umumiy xisobda olinganda 60 ta talabaning 16 (26.66%) tasida yengil xavotirlanish aniqlangan, 44 (73.33%) tasida xavotirlanish aniqlanmagan. Yengil xavotir aniqlangan talabalarning 16 tadan faqat 2 tasi (12.5%) imtixonidan yiqilgan. Xavotir aniqlanmagan 44 ta talabaning 8 tasi (18.182%) imtixonidan yiqilgan. 16 ta talabaning faqat bittasida shaxsiy xavotirlanish darajasi yuqori chiqqan, aynan shu talaba imtixonidan yiqilgan.

Xulosa. Yuqoridagi keltirilgan natijalardan quyidagi xulosalar olindi: - xavotir aniqlangan talabalar orasida o'qish jarayonini o'zlashtirish nisbatan yuqori; - qayta tekshiruvda xavotirlanishi yo'qolmagan talabalarda shaxsiy xavotirlanish yoki imtixonni topshirolmaganlik xissi muxim rol o'ynaydi; - talabalar orasida temperamentga xavotirlanish darajasini bog'lab o'rganishda EPI va STAI so'rovnomalari samarali.

SARIQ VA PSORIAZ KASALLIGIDA FOTOLAMPANING FIZIOTERAPEVTIK AHAMIYATI

Safarov Ulug'bek Qarshibayevich, Murtazoyeva Gulsara

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'pincha chaqaloqlarda uchraydigan sariq kasalligi, uni davolash turlari, psoriaz kasalligi, fotolampaning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Sariq kasalligi, fotolampa, bilirubin, jigar, kosmetologiya, to'lqin uzunligi, psoriaz kasalligi.

Asosiy qism: Sariq kasalligi-jigarda hosil bo'ladigan bilirubin-o't pigmentining to'qimalarda to'planishi tufayli teri, ko'z oqi va shilliq pardalarining sariq tusga kirishi. Sariq kasalligi qonda bilirubin miqdorining oshib ketishi natijasida paydo bo'ladi. Sariq kasalligining belgilari chaqaloq hayotining 2-3- kunida 70% da uchraydi. Agar bilirubin darajasi juda yuqori bo'lsa, tegishli choralar ko'riladi. Misol uchun, fototerapiya chirog'idan foydalaniladi. Emizish ham fiziologik sariqlikning oldinini olishning yaxshi usuli hisoblanadi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, fototerapiya lampasi tomonidan chiqariladigan kunduzgi yorug'lik ta'siri natijasida bolaning terisining sariqligi kamayadi. Yorug'lik bilan ishlov berish tartibi turli xil spektral nurlanish kuchiga ega bo'lgan maxsus lampalar yordamida amalga oshiriladi. Bunday lampalarning yorug'ligi oq, ko'k, yoki ko'k-oq bo'lishi mumkin. Eng yaxshi natijalar ko'k rangli fototerapiya chiroq bilan olinadi. Fototerapiya bilan davolanayotgan payti monitoring laboratoriya o'tkazilib kamida 2 marta, zarur bo'lsa 3 marta ham kun davomida o'tkaziladi. Bilirubin miqdorining pasayishi dastlabki 24 soat ichida kuzatiladi. Fototerapiyadan qanday foydalaniladi? Fototerapiya maxsus inkubator yoki isitish funksiyasi bo'lgan beshikka joylashtiriladi. Bunday holatlarda kichik bemorlarimiz jinsiy a'zolar va ko'zlarini yopadilar. Ko'zlarini yopish uchun maxsus ko'zoynaklar beriladi va bolaning tanasi

haddan tashqari qizib ketmasligi uchun kuzatib turiladi. Ikki qo‘shimcha yon chiroqlardan foydalanish davolanish samaradorligini oshiradi.

Psoriaz- Psoriaz, tangachali lishay (Psoriasis – lot. psora – qichishish) — surunkali noinfektsion kasallik, asosan terini shikastlaydigan dermatoz. Hozirgi paytda kasallikning autoimmun tabiatli ekanligi ilgari surilmoqda. Odatda psoriaz qizil, o‘ta quruq, teridan biroz ko‘tarilib turadigan dog‘lar shakllanishi bilan namoyon bo‘ladi, bunday dog‘lar papula deb ataladi va ular o‘zaro birlashib, blyashkalar hosil qiladi.

EPIDEMIOLOGIYASI

Kasallik jinsga bog‘liq emas. Psoriazdan umumiy aholi sonining 2-4 foizi aziyat chekadi. Kasallik har qanday yoshda boshlanishi mumkin, lekin ko‘pincha blyashkalar 15-25 yosh oralig‘ida paydo bo‘ladi. Har uchinchi kasal o‘zida psoriaz alomatlarini 20 yoshga yetmay aniqlaydi.

O‘zbekiston “sariq kasal” ko‘p tarqalgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Shular qatorida psoriaz kasalligi ham. Yuqorida aytganimizdek fotolampa orqali fototerapiya muolajasi bizga yoradam bera oladi. Men bu sariq va psorioz kasalligiga yordam bera oladigan fotolampani kosmetologiya sohasi bilan birlashtirdim. Loyihaga ko‘ra to‘lqin uzunligini o‘zgartirgan holda fotolampani bir nechta sohada qo‘llay olamiz. Masalan: to‘lqin uzunligi 250-300 nm bo‘lsa sariq kasalligida qo‘llaniladi. To‘lqin uzunligini o‘zgartirib boshqa sohalarda ham qo‘llaymiz. Lekin kosmetologiya sohasida to‘lqin uzunligi 300 nm ni tashkil etadi va orasidagi masofa 10-15 sm bo‘ladi. Fototerapiya akne bilan kurashish, qon aylanishini va limfa oqimini rag‘batlantirish uchun ishlatiladi. Davolash protsedurasi yuzdagi poralarni (teshiklarni) toraytiradi. Yengil terapiya seansi tana uchun xavfsizdir, biroq bir nechta cheklovlar mavjud. --Onkologik shakllanishlar;

--Buyrak usti bezlari bilan bog‘liq muammolar;

--Homiladorlik va laktatsiya davri.

--18 yoshgacha bo‘lgan bemorlar uchun protsedura o‘tkazilmaydi.

Bundan tashqari binafsha va ko‘k chiroq –antibakterial va bakteritsid xususiyatiga ega, yallig‘lanishni yumshatadi. Sariq yorug‘lik-nafaqat epidermis darajasida, balki dermis ichida ham chuqurroq ishlaydi. Terida kollagen sintezini oshiradi. Kapillyarlarning devorlarini mustahkamlaydi. Qizil va infraqizil nur-eng chuqur ishlaydi. Bu qon tomirlarning kengayishiga olib keladi va oziq moddalar almashinuvini osonlashtiradi. Soch to‘kilishini oldinini olish uchun terapiyada qo‘llaniladi.

Xulosa qilib aytganda fotolampani fizioterapiyada, kosmetologiyada va xonani dizenfeksiya qilishda, ya‘ni antibakterial sifatida qo‘llashimiz mumkin. Sifat madaniyati, tavakkalchilikka asoslangan dizayn doimiy axloqiy nazoratni ta‘minlaydi. Ushbu yondashuv bemorlarning xavfsizligini birinchi o‘ringa qo‘yadi, ishonchni mustahkamlaydi shu jumladan yirik til modellariga asoslangan texnologiyalarni joriy etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wikipedia

2. <https://aliexpress.ru/item/1005005782515320.html>

3. Umumiy va tibbiy radiobiologiya M.I. Bazarbayev va boshqalar. Darslik, 2019.

BIOTIBBIYOT NANOSENSORLARI VA ULARNING QO‘LLANILISHI

Abduraxmonov S.A.¹, Shukurov E.O.², Raxmatov S.H.³, Jo‘rayev F.F.⁴

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi, ^{2,3}Toshkent davlat texnika universiteti,

⁴TDTU Qo‘qon filiali, O‘zbekiston

Annotatsiya: Insoniyat yashash faoliyati davomida turli xildagi kasalliklar, o‘tkir sindromlar va turli giruslarning avj olishi erta va samarali diagnostika vositalarini yaratish dolzarbligini oshirdi. Zamonaviy biosensorlar ayniqsa nanosensorlar, bu kabi tibbiy muammolarni hal qilishda eng samarali vositasi bulib kelmoqda. Nanobiosensorlar biokimyoviy yoki biologik jarayonni aniqlash va tahlil qilish uchun juda kichik zond va har qanday elektr, optik yoki magnit texnologiyadan foydalanadigan qurilmalardir. Bugungi kunda nanobiosensorlar ko‘plab yuqumli (denga, gepatit, sil, leykemiya) va boshqa o‘limga olib keladigan kasalliklarni, masalan, prostata saratoni, ko‘krak saratoni va boshqalarni o‘z vaqtida aniqlash uchun keng qo‘llaniladigan elektroanalitik vositalarga aylandi. Nanosensorlarni kasallik diagnostikasi bilan bog‘liq biomarkerlarni molekulyar aniqlash uchun tez-tez ishlatilayotganligi ularning imkoniyati va ularga bulgan talabni yaqqol ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: biosensor, nanosensor, elektronika, antikor, ferment, nanoturba

So‘nggi paytlarda dunyoda turli xil pandemiyalar, og‘ir o‘tkir respirator sindrom va boshqa turlicha giruslarning avj olishi, shuningdek, bakteriyalarning antimikrobiyal dorilarga chidamliligi ortib borayotgani erta va samarali diagnostika vositalarini yaratish dolzarbligini oshirdi. Shu sababdan zamonaviy tibbiyotda davolash rejalari va tashxislar, kasallikning prognozida muhim omil bo‘lganligi sababli, tibbiyot sohasida ushbu umumiy usullar hal qila olmaydigan maqsadli sohalar va muammolarga innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish juda muhimdir. Bu ehtiyoj zamonaviy tibbiyot elektronikasi va nanoelektronikaning rivojlanishiga zamin yaratdi. Zamonaviy elektronika va nanoelektronikaning rivojlanishi biosensorlarning takomillashishiga olib keldi.

Biosensor bu tadqiqot ostidagi maqsadni ishonchli va ishonchli texnologiyalar yordamida aniqlash uchun antikor, ferment, nuklein kislota, hujayralar va mikroorganizmlar kabi biologik elementdan foydalanadigan vositadir.

Nanosensor deganda uning qurilishida gazlar, kimyoviy moddalar, biologik vositalar, elektr maydonlari, yorug‘lik, issiqlik va hokazolarni aniqlash uchun nanostrukturalardan kamida bittasi qo‘llaniladigan tizim tushuniladi. Nanomateriallardan foydalanish tizimning sezgirligini sezilarli darajada oshiradi. Biosensorlarda tizimning analitga biriktirilishi va uni aniq aniqlash uchun ishlatiladigan qismi biologik element (masalan, DNK zanjiri, antikor, ferment, butun hujayra) hisoblanadi. Nanobiosensorlar seriyasi tibbiy va biologik ilovalar uchun ishlab chiqilgan nanostrukturalarning rolini ta’kidlab, har xil turdagi biosensorlar va biochiplarni (jumladan, biosensorlar majmuasini) ko‘rib chiqadi. Nanobiosensorlar elektrokimyoviy datchiklar biologik elementni diagnostika komponenti va elektrodni transduser sifatida ishlatadigan sensorlardir.

1-rasm Nanobiosensornlarning tarkiby qismlari

Nanobiosensornlar biokimyoviy yoki biologik jarayonni aniqlash va tahlil qilish uchun juda kichik zond va har qanday elektr, optik yoki magnit texnologiyadan foydalanadigan qurilmalardir. Bugungi kunda aholi sonining ko'payishi bilan nanobiosensornlar ko'plab yuqumli (denga, gepatit, sil, leykemiya va h. k) va boshqa o'limga olib keladigan kasalliklarni, masalan, prostata saratoni, ko'krak saratoni va boshqalarni o'z vaqtida aniqlash uchun keng qo'llaniladigan elektroanalitik vositalarga aylandi. ularning dastlabki bosqichi. Nanobiosensornlar unumdorligi va samaradorligini turli xil ishlab chiqilgan nanostrukturalar, jumladan, nanoturbalar, nanozarralar, nanoporlar, o'z-o'zidan yopishtiruvchi monoqatlamlar, nanosimlar va nanokompozitlardan foydalanish orqali oshirish mumkin.

Nanobiosensornlar sohasi materialshunoslik, fizika, kimyo, biokimyo va muhandislik kabi bir nechta akademik sohalarni birlashtiradi. Nanomateriallarning aniq fizik-kimyoviy xarakteristikalari nanobiosensornlarning yuqori sezuvchanligi, aniqligi va ishonchliligiga erishish uchun, xususan, kasallikning boshlanishini kuzatish va aniqlash kabi tibbiy ilovalar uchun va'da beradi. U signal o'tkazgich va tanib oluvchi komponentlardan tashkil topgan. Biologik tanib olish molekulasi tez-tez nanobiosensornlarda signal o'tkazgich yuzasiga o'rnatiladi. Biotaniy element va maqsad o'rtasidagi o'zaro ta'sirning geterojen tabiati tufayli nanobiosensornning ishlashi biosensing interfeysini qurish va ishlab chiqarishga bog'liq. Kasallik diagnostikasi bilan bog'liq biomarkerlarni molekulyar aniqlash uchun nanobiosensornlar tez-tez ishlatiladi. Biosensornlarda yangi nanomateriallardan foydalanish ushbu tadqiqot sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Katta sirt maydoni nanomateriallar yordamida nanobiosensornlar yordamida yuqori sezuvchanlik va tezroq reaksiya vaqtlariga erishildi. Ushbu maqolada kasallik diagnostikasi, ayniqsa oqsillar va nuklein kislotalar kabi molekulyar biomarkerlarni aniqlash uchun nanobiosensornlardan foydalanish orqali o'zgarishlar ko'rsatilgan.

Nanoelektron biosensornlar odatda yuqori o'tkazuvchanlikka ega nanosimlardan iborat. Ushbu biosensornlarning ishlab chiqarilishi tananing ichida bo'ladigan biosensornlar shifokor tomonidan uyali faollikni kuzatish va aniqlash uchun foydalaniladigan masofaviy qurilmaga elektr signallarini samarali yuborish imkoniyatini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Tadqiqotchilar nanosensornlarning sodda va samarali dizayni tufayli kremniy nanosim kabi turli simlardan ham foydalanish mumkinligini tushunishdi. Ushbu turdagi sim bir devorli uglerod nanoturbasi bo'lib, biosensornning maqsadlarini tezroq tanib olish imkonini beruvchi nanoelektronik biosensornlarning imkoniyatlarini kengaytiradi. Grafen asosidagi nanoelektron biosensornlar ham asosiy muqobil sifatida ishlatiladi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki zamonaviy elektronikning rivojlanishi nanobiosensornlarning rivojlanishiga turtki buldi. Bu esa keng tarqalgan uta hafli kasalliklar saraton, yurak-qon tomir kasalliklari kabi o'lim darajasi yuqori bo'lgan kasalliklarni erta tashxislash va doimiy monitoring qilish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa o'lim darajasini pasaytirish va bemorning hayot sifatini yaxshilashga sezilarli hissa qo'shadi. Nanobiosensornlar ko'plab foydali xususiyatlari, jumladan, aniqligi, takrorlanuvchanligi, dinamik quvvat o'zgarishi va bosim, pH va harorat kabi atrof-muhit

o‘zgarishlariga sezgirligi tufayli kasalliklarni tashxislash uchun ajoyib analitik vositadir. Shunga qaramay, ko‘proq odamlar biznes olamida nanobiosensornlarning imkoniyatlaridan xabardor bo‘lishi kerak. Nanobiosensornlarni uzoqdan boshqarilishi mumkin bo‘lgan kelajakdagi aqlli gadjetlar va tizimlarga kiritishning bir qancha usullari mavjud. Bir vaqtning o‘zida bir nechta biomarkerlarni aniqlash uchun ham tejamkor, ham ko‘p qirrali biochiplardan foydalanish mumkin

Adabiyotlar

1.I.Hamrokulov, Y.A.Abduganiev “Optical Properties of GexSi1-x binary compounds in silicon” Journal of nano- and electronic physics, Vol. 15, No. 3, pp. 03024-1 - 03024-4, 2023.

2.X.M. Iliyev, S.B. Isamov, B.O. Isakov, U.X. Qurbonova, and S.A. Abduraxmonov, “A surface study of Si doped simultaneously with Ga and Sb,” East Eur. J. Phys. 3, 303, 2023. 6. 7. 8.

3.B Isakov, Z Xudoynazarov, G Kushiev, A Sattorov, F Abduqahhorov, 2023. THERMODYNAMIC CONDITIONS FOR THE FORMATION OF GaSb BINARY COMPOUND IN Si SAMPLE. Science and innovation, 2(A10), pp.29-34. 9.

4.Абдурахманов Б.А., Исамов С.Б., Кушиев Г.А. Автоматизированная установка определения параметров полупроводников методом Ван Дер Пау. Приборы, 2022 №2. С.14-18. I 12. N. F.

5.Zikrillaev, O. B. Tursunov, G. A. Kushiev. “Development and Creation of a New Class of Graded-Gap Structures Based on Silicon with the Participation of Zn and Se Atoms”. ISSN 1068-3755, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, Vol. 59, No. 5, pp. 670–673. © Allerton Press, Inc., 2023

TABLE OF CONTENTS
MUNDARIJA
ОГЛАВЛЕНИЕ

SECTION №1 DIGITALIZATION OF MEDICAL EDUCATION	СЕКЦИЯ №1.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	4
ГИГИЕНА РУК ПРИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ¹ Базарбаев Муратали Ирисалиевич ¹ Элмуротова Дилноза Бахтиёровна, ³ Азимов Шавкат Шухратович, ⁴ Дамиров Темураббек Зокир угли, ⁵ Махкамов Адхамжон Рустам угли.....	4
KORONAVIRUSGA QARSHI VAKSINATSIYA BO‘YICHA FOYDALI TAVSIYALAR BERUVCHI “KORONAVIRUS-VAKSINATSIYA” BOTINING AFZALLIKLARI <i>Sobirova S.Q¹., Raximberganov S.R¹., Karim M.R².</i>	6
GOOGLE SITES ХИЗМАТИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ ВА ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ <i>Яхшибоева Д.Э., Эрметов Э.Я.</i>	12
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ <i>Орифжонов Д.Р.</i>	16
РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ, <i>Каримбаев Рахимбек Азизович</i>	20
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ С ПОМОЩЬЮ GOOGLE SITES <i>Орифжонова Н.Р.</i>	22
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ ВКЛАД В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ <i>Яхшибоева Д.Э. студентка 3- курса Ташкентской медицинской академии</i>	26
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБУЧЕНИИ <i>Мирзаабдуллаев Азиз Абдусамад угли</i>	32
CREATION OF AUTOMATED MEDICAL WORKSTATIONS FOR MEDICAL PERSONNEL AND IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN <i>Abdullaev M.A.</i>	34
DIGITIZATION OF MEDICAL EDUCATION <i>Murodullayev Mironshokh Nodirbek’s son</i>	37
KORONAVIRUS INFEKSIYASINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA KIBERNETIK TIZIMLARNI QO‘LLASH <i>Usmonov Saidjon Abdusubxon o‘g‘li.</i>	41
РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА АНАЛИЗА БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ <i>Гаибназаров С.С.</i>	43
MA’LUMOTLAR BAZASIDA АХБОРОТ ХАВФСIZLIGINI TA’MINLASH TA’MOILLARI ¹ <i>Iminova Xusniya Xusnidin qizi,</i> ² <i>Elmurotova Dilnoza Baxtiyorovna,</i> ³ <i>Ibodullayeva Sabina Otabek qizi,</i> ⁴ <i>Isroilova Shaxzoda Adxamjon qizi,</i> ⁵ <i>Sayfullayeva Dilbar Izzatillayevna</i>	47
ENGLISH METHODOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION <i>Zakirova Mukhlisakhon¹, Murodullayev Mironshokh²</i>	51

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ <i>Яхшибоева Д.Э., Яхшибоев Р.Э.</i>	55
SMARTWATCH EFFECTIVENESS IN PREVENTING NONCOMMUNICABLE DISEASES: INSIGHTS FROM A GOOGLE FORM SURVEY AMONG MEDICAL STUDENTS AT TASHKENT MEDICAL ACADEMY, UZBEKISTAN. <i>Saloni Sajid Maner, Arshaan Asif Shaikh</i> 60	
TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH-ZAMON TALABI. <i>Rahimova F.B., Raximberganov S.R., Shomurotova S.B., Yuldashmurodov D.Sh.</i>	63
OLIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI <i>Maxsudov Valijon Gafurjonovich</i>	69
MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS-THE BASIS OF MODERN MEDICINE <i>Achilov Dilshod, Murodullayev Malikshokh, Murodullayev Mironshokh</i>	77
INFORMATION SYSTEMS IN THE DIGITAL HEALTH ECOSYSTEM <i>Orifjonov D.R. Scientific supervisor: Saifullaeva D.I</i>	81
PEDAGOGICAL METHODS OF TEACHING MEDICAL EDUCATION ¹ <i>Khayitova Iroda Ilhomovna,</i> ² <i>Murodullayev Malikshokh Nodirbek's son,</i> ³ <i>Murodullayev Mironshokh Nodirbek's son</i>	84
ELEKTRON DARSlikLAR: MAQSAD, VAZIFA, TADBIQ NATIJALARI <i>Zoxidova Munisa, Abduganieva Sh.X, Fazilova L.A.</i>	88
EKG SIGNALIDAGI SHOVQIN DARAJASINI PASAYTIRISHDA ALGORITM VA DASTURIY TA'MINOT FILTRLARI TURLARI <i>Djumanov J.X., Rahimova F.B.</i>	92
ELEKTROKARDIOGRAFIYA SIGNALLARINI RAQAMLI QAYTA ISHLASH <i>Djumanov J.X., Rahimova F.B.</i>	96
RIVOJLANIB BORAYOTGAN TIBBIYOT ASBOB USKUNALARI ¹ <i>Tuxtaxodjayeva Feruza Shamansurovna,</i> ² <i>Azimov Anvar Umaraliyevich,</i> ³ <i>Orifqulova Malika Fazliddin qizi</i>	99
ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ 2023 – ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ТРЕНДЫ <i>Латунова К.Д.</i>	105
SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATIONM <i>V.G. Maxsudov</i>	110
TIBBIYOT SOHASIDA MA'LUMOTLAR TO'PLASH VA QAYTA ISHLASHNINGZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI TAHLILI <i>Mamatov M.J</i>	117
O'QUV JARAYONINI MODELASHTIRISHDA YENKA DASTURINING AHAMIYATI <i>Bobajanov Bekzod Odilovich</i>	119
A NEW LEVEL: ROBOT-ASSISTED MANIPULATION IN MODERN HEALTH CARE <i>Abatbaev B.D.</i>	123
USE OF IT IN MEDICAL EDUCATION <i>Mullojonov Islom</i>	125
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА <i>Зупаров Илхом Баходирович, Элмуротова Дилноза Бахтиёрвна</i>	127

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TIBBIYOTDAGI O'RNI <i>Rasuljonova Zulfizar</i>	130
TIBBIY MA'LUMOTLI MUTAHASISLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION O'QITISH USULLARI <i>Ahmadaliyeva D.T.</i>	133
МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ В ВТСП-УВСО ЛЕНТ, ОБЛУЧЕННЫХ 5 МэВ ЭЛЕКТРОНАМИ М А.А. Шодиев ¹ , Э.М. Ибрагимова ² , М.А. Муссаева ³ , Д.Б. Элмуротова ⁴ , <i>Ф.Н. Хаитов</i> ⁵	138
СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ <i>Ермахаматов Улугбек Даулетович, Сайдикаримова Комила Тохир кизи</i>	142
TIBBIY-BIOLOGIK TA'LIMDA IT-TEXNOLOGIYALARINI SAMARALI QO'LLASH ISTIQBOLLARI <i>Bobajanov Bekzod Odilovich</i>	145
CHAQALAOQLARNI EMLASH JARAYONINI NAZORAT QILUVCHI ELEKTRON PLATFORMA <i>Sadullayeva Shahzoda</i> ¹ , <i>Zoxidova Munisa</i> ²	149
SECTION №2. MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS - THE BASIS OF MODERN MEDICINE СЕКЦИЯ №2. МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА-ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ	152
INFRATOVUSHNING ODAM ORGANIZMIGA TA'SIRI VA INFRATOVUSHNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI <i>Sodiqov Naim Ochilovich</i>	152
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI <i>N.V.Nosirov</i> ¹ , <i>Sh.S.Ismoilova</i> ²	154
ИЗЛУЧЕНИЯ - ЭТО ЛЕКАРСТВО <i>Усаров Азамат Асатуллаевич, Асатуллаев Азимжон Азамат ўгли</i>	158
ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOFIZIKA FANING O'RNI (TIBBIYOT OTMLARIDA) <i>Yulduzxon Hayitova, Jabborov Sardorbek</i>	161
ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ В ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ И ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОЧИСТКА ЗАКУПОРЕННЫХ АРТЕРИЙ <i>Б.Н. Бурхонов</i> ¹ , <i>А.А. Асатуллаев</i> ²	163
INITIATIVE FOR OPTIMIZING IMAGE QUALITY AND RADIATION DOSE <i>Sakina Khan</i> ..	167
THE ADVANTAGES OF IMPLEMENTING DIGITAL TECHNOLOGY IN EDUCATION <i>Nurmatova F.B., Xuan Raphael Diaz Simoes, Fazilova L.A.</i>	169
FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY USULLAR <i>Ergashev A.J. Bobobekova Z. M.</i>	172
DEVELOPMENT OF BIO-INSPIRED ROBOTS <i>Stephen J.A.</i>	174
KO'RISH TIZIMINING BIOFIZIK ASOSLARI. <i>Qurbonov Jamshid Muyiddinovich, Maxsutboyev Elyorbek</i>	177
Cd _{0,5} Zn _{0,5} S KVANT NUQTALARI VA BO'YOQLARNING ASSOTSIATSIYALARINING OPTIKCHEGARALANISHI, NOCHIZIQLI SINISH VA NOCHIZIQLI YUTULISHI. <i>F.F.To'yboyev</i>	180

TIBBIY DIAGNOSTIK TEKSHIRUVLARDA RAQAMLI RENTGENOGRAFIYADAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI. <i>Shavkatova S.G, Nurmetova.G.E</i>	190
KORONAVIRUS INFEKSIYASINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA KIBERNETIK TIZIMLARNI QO‘LLASH <i>Usmonov Saidjon Abdusubxon o‘g‘li</i>	192
РОБОТ DA VINCI В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ <i>Ойбекова Х.О.</i>	194
TIBBIYOT OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA BIOFIZIKA FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ELEKTRON TA‘LIM RESURSLARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI <i>Ergashev Asqar Jong‘oboyevich¹, Habibullayeva Mohitobon Ismoilxonovna²</i>	197
TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH-ZAMON TALABI <i>Rahimova F.B., Raximberganov S.R., Shomurotova S.B., Yuldashmurodov D.Sh.</i>	200
HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE <i>Nurmatova F.B., Muradov K.I.</i>	205
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАЗВУКА В МЕДИЦИНЕ <i>Хасанова Д.Б.</i>	207
DIGITALIZATION OF MEDICAL EDUCATION <i>Garima Bais Anand</i>	210
DIABET UCHUN O‘TLAR <i>Asatullaev Izzatillo Azamat o‘g‘li¹, O‘sarov Azamat Asatullayevich²</i>	218
IONLASHTIRUVCHI NURLAR VA ULARNING AHAMIYATI <i>Ma‘murov.J.N¹, Nurmetova.G.E²</i>	220
RADIOTERAPIYA, RADIATSIYA TERAPIYASI, RADIATSIYA TURLARI VA MAQSADI. <i>Ma‘murov.J.N¹, Nurmetova.G.E²</i>	225
ASSESSMENT OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES AND QUALITY OF LIFE IN BRONCHIAL ASTHMA <i>Salayeva M.S., Po‘latova N.O‘</i>	228
THE HYBRID FUTURE OF MEDICAL EDUCATION <i>Sobirjonov Abdusamad Zoxidovich</i>	230
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ <i>Содиқова Назокат</i>	233
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ <i>Жураева Зиёда Равшановна</i>	234
РОБОТОТЕХНИКА В МЕДИЦИНЕ <i>Абдужаббарова Умида Машруковна</i>	238
TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA UMUMIY FIZIKA – KASBGA YO‘NALTIRILGAN KURS SIFATIDA. <i>Mullojanov Islom, Xujapova Aziza Alisher qizi</i>	240
UMUMIY FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISH USULLARI <i>Qurbonov Jamshid Muyiddinovich, Ernazarova Munavvar Shuhrat qizi</i>	243
ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ <i>Нурматова Ф.Б., Рахимова Х.Ж., Мирзахмедова Г.Р.</i>	245
TIBBIY TA‘LIMNI RAQAMLASHTIRISHNING USTIVOR TOMONLARI <i>Tursunov B., Xodjaeva D.Z., Abduganieva Sh.X.</i>	249

TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH <i>Qo‘yliyev Humoyun Zokir o‘g‘li</i>	252
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АЭРОИОНОТЕРАПИИ И ФРАНКЛИНИЗАЦИИ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ <i>Содиқов Н.О.</i>	255
HEALTHY LIFESTYLE AMONG TEENAGERS <i>Gloria Mariam Francis</i>	258
INVESTIGATION ON MIOCARD INFARCTION AND ANALYSIS MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC PATTERNS <i>Umidjon Saparaliyev</i>	261
ZAMONAVIY TIBBIYOTDA ROBOT TEXNOLOGIYALARI ISTIQBOLLARI <i>Sobirova S.Q., Raximberganov S.R., Komilova D.R.</i>	261
ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ. <i>Набиева Дильшоодахон Давронбековна</i>	266
EKG SIGNALIDAGI SHOVQIN DARAJASINI PASAYTIRISHDA ALGORITM VA DASTURIY TA‘MINOT FILTRLARI TURLARI <i>Djumanov J.X., Rahimova F.B.</i>	268
ELEKTROKARDIOGRAFIYA SIGNALLARINI RAQAMLI QAYTA ISHLASH <i>Djumanov J.X., Rahimova F.B.</i>	271
TIBBIYOT OLIY TA‘LIM MUASSASALARI TALABALARNING KOMPETENTLIGINI FIZIKADAN AMALIY MASHG‘ULOTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH <i>Qodirov Saidbek Umidjon o‘g‘li, Ubaydullaeva Vazira Patchaxanovna</i>	273
TIBBIYOT SOHASIDA MA‘LUMOTLAR TO‘PLASH VA QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI TAHLILI <i>Mamatov M.J</i>	276
ASSESSMENT OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES AND QUALITY OF LIFE IN BRONCHIAL ASTHMA <i>Salayeva M.S., Po‘latova N.O‘</i>	278
AVTOMATLASHTIRILGAN ROBOT TRANSORAL JARROHLIK METODI. AFZALLIGI VA ISTIQBOLLARI <i>Sobirova S.Q., Yuldoshmurodov D.Sh., Raximberganov S.R., Ismailova B.P.</i>	280
MODERN APPROACHES TO POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY <i>Bhat Faizan Shafi</i>	283
SECTION №3. ROBOTICS IN BIOENGINEERING СЕКЦИЯ №3. РОБОТОТЕХНИКА В БИОИНЖЕНЕРИИ	286
IN(TELLIN)FUSE – ERITMALARNI YUBORISHNING SMART TIZIMI <i>Bazarbayev M.I., Qiyomova M.M.</i>	286
SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMIDA DIAGNOSTIKANING MUAMMOLARI, AHAMIYATI VA ROLI <i>Muhammadjonov S.G‘</i>	288
TIBBIYOTDA VA PANDEMIYA DAVRIDA ROBOT TEXNOLOGIYALARINING ROLI <i>Sobirova S.Q., Xo‘djaniyazov A.D., Raximberganov S.R., Komilova D.R.</i>	290
RENTGEN TIBBIYOT QURULMASINING X-RAY ISHLAB CHIQRISHDA ELEKTRODLAR TASNIFI <i>Abduraxmonov S.A., Shukurov E.O., Raxmatov S.H., Numonjonova M.</i>	293
TIBBIY QURIMALARNI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH <i>Abdumominova M.A., Abdurazzoqov J.T., Norbutayeva M.K.</i>	297
BIOTIBBIY ROBOTOTEXNIKADA INSULT ROBOTLASHTIRISH SISTEMASI <i>Abduvaliyev A.M., Elmurotova D.B.</i>	298

XIRURGIK AMALIYOTLARDA DAVINCHI TEXNOLOGIYASINING ISHLATILISHI VA ISTIQBOLLARI. <i>Raximberganov S.R., Ismailova B.P.</i>	301
TIBBIYOTDA ROBOTLAR TEXNIKASI <i>Abdurazzoqov J.T., Aliqulova S.Z., Norbutayeva M.K.</i>	303
KONTAKT LINZALARNI TIBBIYOTDA QO‘LLANILISHI <i>Elmuratova D.B., Akbarova A.</i>	305
TIBBYOTDA QO‘LLANILADIGAN TIBBIY TEXNIK ASBOBLARNING UMUMIY XARAKTERISTIKASI <i>Isaev F.F., Abdurazzoqov J.T., Begmatova G.O.</i>	308
BIOTIBBIYOT SOHASI RIVOJILANISH ISTIQBOLLARI <i>Maxsudov V.G., Abdurazzoqov J.T., Bo‘riyeva R.K.</i>	311
NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE <i>Xadjayeva Kumushxon</i>	315
BIOTEXNOLOGIYA <i>Avdurazzoqov J.T., Fazliddinov H.F.</i>	316
TIBBIY TASVIRLASHDA SUN‘IY INTELLEKT (AI) <i>To‘xtaxo‘jaeva F.Sh., Imanova L.N.</i>	317
QON OQISH TEZLIGINI ANIQLASH VA TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI <i>Ibragimova M.N., Isomiddinova O.N.</i>	320
METHOD FOR CONSTRUCTING A DECISION TREE FOR DIAGNOSING EPILEPSY IN CHILDREN <i>Maryam Midharara., Kuchkarova Nozimakhon Anvarovna.</i>	323
TIBBIYOTNI RAQAMLASHTIRISH VA ROBOT TEXNIKASI <i>Abdurazzoqov J.T., Orifqulova M.F.</i>	330
ZAMONAVIY TIBBIYOTDA ROBOT TEXNOLOGIYALARI ISTIQBOLLARI <i>Sobirova S.Q., Raximberganov S.R., Komilova D.R.</i>	332
3D ДАТЧИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТЕЗА КИСТИ. <i>Умарова М.А., Зиёвиддинова М.З.</i>	336
TIBBIYOTDAGI YANGI BOSQICH - NANOROBOTLAR <i>Ixrarova S.I., Nurboboyev X.A.</i>	338
TIBBIYOTDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH <i>Eshonov R.M., Mahamadjonova M.Sh.</i>	339
НУЖНЫ ЛИ СОВРЕМЕННОМУ МИРУ МЕДИЦИНСКИЕ РОБОТЫ? <i>Абатбаев Б.Д.¹, Сайфуллаева З.И.²</i>	342
TIBBIY TA‘LIMNI RAQAMLASHTIRISH BIOTIBBIYOT MUHANDISLIGIDA VIRTUAL LABARATORIYALAR <i>Isaev F.F.¹, Abdurazzoqov J.T.², Mannobov M.M.²</i>	345
TIBBIYOTDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH <i>Eshonov R.M., Mahamadjonova M.Sh.</i>	348
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ДИХАТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЯ НЕБУЛАЙЗЕРОВ ПРИ ДИХАТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ <i>Юсупова Н.С., Рахимберганова З.М., Илхомов М.Ф.</i>	351
МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ В	354
ВТСП-УВСО ЛЕНТ, ОБЛУЧЕННЫХ 5 МэВ ЭЛЕКТРОНАМИ <i>А.А. Шодиев¹, Э.М. Ибрагимова², М.А. Муссаева³, Д.Б. Элмуротова⁴, Ф.Н. Хаитов⁵</i>	354

ЭВОЛЮЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: BIOTEKHOLOGIYA V LEЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ <i>Абураззоков Ж.Т., Дўстбеков М., Абдуллаева Н.У.</i>	357
AVTOMATLASHTIRILGAN ROBOT TRANSORAL JARROHLIK METODI. AFZALLIGI VA ISTIQBOLLARI <i>Sobirova S.Q., Yuldoshmurodov D.Sh., Raximberganov S.R., Ismailova B.P.</i>	359
ROBOTLARNING TIBBIYOTDAGI O‘RNI <i>Ixrarova.S.I., Soliyev S.G‘</i>	363
MAGNIT REAZONANS TOMOGRAFIYA <i>Abdurazzoqov J.T.¹, To‘raboyev S.I.¹, Abdurazzoqov X.T.²</i>	364
XIRURGIYA VA LABORATORIYA ASBOB ANJOMLARINI STERILLASHDA QO‘LLANILADIGAN, STERILIZATSIYA APPARATLARNI, TADQIQ QILISH HAMDA TAQQOSLASH <i>Yusupova Nodiraxon Saidvoris qizi, Ro‘ziyeva Niginabonu Bahodir Qizi</i>	368
TRANZISTOR-TRANZISTOR MANTIQIY ELEMENTLAR VA ULARNING YARATILISH TARIXI ¹ <i>Elmurotova D.B.</i> , ² <i>Zuparov I.B.</i> , ³ <i>Sattorova D.U.</i> , ⁴ <i>Abduvaliyev A.</i> ⁵ <i>Sayfullayeva Z.I.</i> ..	370
TIBBIYOTDA TA‘LIMNI RAQAMLASHTIRISH <i>Maxmutova S.E., Abdurazzoqov J.T.</i>	373
ULTRASOUND ELASTOGRAPHY BIOMECHANICS (UEB)	375
OPTIMIZATION OF ALGORITHM PERFORMANCE USING NEURAL NETWORKS <i>Bazarbayev M.I., Kiyomova M.</i>	375
BOLALAR VAZNI VA BO‘YINI NAZORAT QILISH TIBBIY QURILMASI LOYIHASI <i>Abdurazzoqov J.T., Abdullayev I., Sharipov A.G‘</i>	377
MEXANIK HARAKATNI HAYOTIMIZDAGI VA TIBBIYOTDAGI O‘RNI <i>Ixrarova S., Sobirjonov M.</i>	378
QONNI TAHLIL QILISH QURILMALARI VA REAGENTLARI. <i>Bobajanov B.O., Ubaydullayeva T.U.</i>	379
ZAMONAVIY BIOTIBBIYOT MUHANDISLIKNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA VAZIFALARI <i>Ixrarova S.I. Yoqubboyeva E.Z.</i>	380
USING A HIGH-TECH MANNEQUIN “MINI ANNE” TO DEMONSTRATE CPR <i>Numonova Amina Aslamovna</i>	383
TIBBIY MA‘LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHNI MODULLI-TUZULMAVIY VOSITALAR YORDAMIDA SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH <i>Mamatov M.J.</i>	385
TIBBIYOT APPARATURASINING ELEKTR XAVFSIZLIGI <i>Ixrarova S., Sobirjonov M.</i>	387
BUYRAK DIALIZI HAQIDA NIMALARNI BILASIZ? <i>Abdurazzoqov J.T.¹, Abdumuratova K.D.¹, Abdurazzoqov X.T.²</i>	389
TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA XAVOTIRLANISH DARAJASINING IMTIXON JARAYONLARI BILAN BOG‘LIQLIGINI O‘RGANISH <i>Xolmo‘minov A.E., Iskandarova D.E., Dusov A.X.</i>	391
SARIQ VA PSORIAZ KASALLIGIDA FOTOLAMPANING FIZIOTERAPEVTIK AHAMIYATI <i>Safarov Ulug‘bek Qarshibayevich, Murtazoyeva Gulsara</i>	392

BIOTIBBIYOT NANOSENSORLARI VA ULARNING QO‘LLANILISHI Abduraxmonov S.A.¹,
Shukurov E.O.², Raxmatov S.H.³, Jo‘rayev F.F.⁴394